

Auf wiederholte Anfrage mehrerer Studirenden muss ich erklären, dass, so lang ich der Inquisition des PlatzCommando ausgesetzt bin, die ohne meine Schuld unterbrochenen Vorträge nicht wieder beginnen können.

Dr Troxler
Professor der Philosophie

Basel am 24 Jener 1831

Ewr Weisheit

Hochgeachter Herr Kanzler

Ich beeile mich, Hochdero an mich gerichtete Zuschrift von heute zu beantworten.

Der Anschlag ans schwarze Brett ging von mir weder als Rektor der Universitaet noch als Lehrer am Pädagogium aus, sondern als Professor an der Hochschule, und war durch Anfrage mehrer Studirenden veranlast. Die Beschlagnahme meiner Papiere, die Erbrechung meiner Briefe, die wiederholten Untersuchungen u.s.w von Seite der Militair-Commission, über deren Grund und Zweck ich übrigens noch ganz im Dunkeln bin, liessen mich die ohne meine Schuld unterbrochenen Vorlesungen nicht wieder anheben - und diess wollte ich für einweilen anzeigen. Die Anzeige blieb aber auch nur einen Tag am schwarzen Brett und ward ohne mein Wissen und Wollen von Jemanden nach Abforderung des Schlüssels vom Pedell weggenommen und fortgetragen. -

Diese Vorgänge, und die seit dem 15ten erlittenen Verdächtigungen, und Verfolgungen ohne dass ich bis ietz einen ordentlichen Richter erhalten und eine bestimmte Anklage erfahren konnte, haben endlich mein Gemüth so angegriffen, dass ich auch in nächster Zeit weder meine Lektionen am Pädagogium ertheilen noch meine Vorlesungen an der Universitaet halten kann. Indem ich Ewr Weisheit diess anzuzeigen die Ehre habe, muss ich beifügen, dass ich zunächst noch die dringendsten Rektoratsgeschäfte besorgen, dann aber die nähere Entwiklung der sich auf mich beziehenden Verfügungen abwarten werde, um noch eine bestimmtere Erklärung über meine Verhältnisse einreichen zu können.

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung, mit wëlcher zu geharren die Ehre hat

MHH Ihro Weisheit

ergebenster Dr Troxler

Professor der Philosophie

d.Z. Rektor der Universitaet

Basel am 29 Jener 1831.

Basel d. 12 Febr. 1831.

Einer geehrten Redaction der Appenzeller-Zeitung!

Die Grossrathsitzungen sind zu Ende u. das Resultat derselben ist, wie man es von Basel nicht anders erwarten kann, zu keines frey denkenden Schweizers Befriedigung ausgefallen, so wenig als dem Rath, dem gewiss sehr wohlmeinenden Rath der Tagsatzung entsprochen worden ist. Die Amnestie ist ausgesprochen für die Menge, weil man nicht alle einsperren kann, u. dehnt sich auch auf diejenigen aus, die zum Theil eine Caution gestellt haben. Die Mitglieder der provisorischen Regierung, die sich nicht gestellt haben, sind dem Criminalgericht überwiesen, mit dem Zusatz, dass sie nicht nach Gesetzen, sondern nach Gutdünken des Richters bestraft werden sollen; die Zeit der Strafe darf nicht über 6 Jahre dauern.

a² Die Humanität in spe des Herrn Criminalgerichts^epräsidenten Bernoulli (der nehmliche dem auf der Reise von Liestall nach Basel sein Ehrenwort ab Henden gekommen ist, und trotz aller Mühe bis jetzt es nicht wieder hat finden können) ist mit der Inquisition beauftragt; sein anerkannter Eifer lässt die geängsteten Spiessburger beyderley Geschlechts hoffen, glänzende Satisfaktion zu erhalten

Einstweilen dauert das Brief-Aufreissen fort u. wird mehr ausgedehnt, auch die Spannung der Gemüther lässt nicht nach wegen der Menge Ohrenblaeser etc.

Man macht Pallisaden, reisst Mauern ein, miethet so viel man haben kann Arbeiter etc. um, wie die Basler im Uebermuth sagen, die Zürihöckkel, Uristieren etc. zu empfangen. Nächsten Sonntag ist grosser militairischer Schariwari. Nach einer heut ausgegebenen Bekanntmachung ist jener Schariwari angeordnet, damit jeder seinen Versammlungsplatz wisse, wenn ein äusserer oder innerer Feind sich zeigt. Oberst u. Polizeydirektor Wieland ist General-Commandant sämtlicher Truppen.

Obrist u. Polizeydirektor Wieland macht in der Baslerzeitung bek bekannt, jeder eheliche Mann müsse es sich zur Ehre anrechnen in der Appenzellerzeitung beschimpft zu werden.

Diess einer ehrenwerthen Redaction zur Nachricht mit Verschwiegenheit des Namens.

J.J.Huber Apotheker

Ich bekenne mich auch als Verfasser jenes improvisirten Artickels vom 31 Jan; den Sie vielleicht jetzt erhalten haben.

Adresse: Einer ehrenwerthen Redaction der Appenzeller Zeitung in Trogen

Ewr Weisheit

Hochgeachter Herr Bürgermeister u Kanzler

Um Dero gestern im Namen des hochlöbl Erziehungsraths an mich erlassene Zuschrift mit erforderter Ausführlichkeit und Bestimmtheit zu beantworten, muss ich mir von Hochdensenben Aufschub auf spätere Zeit erbitten.

Da inzwischen seit meiner Anzeige, dass ich meine Vorlesungen an der Universitaet u. meine Lektionen an dem Pädagogium einzustellen genöthigt worden, Ruhe und Ordnung zurückgekehrt ist, und ich wenigstens meine äussere Freiheit wieder erhalten, habe ich die Ehre, Ihnen zu melden, dass ich, in Hoffnung, nicht ferner gestört zu werden, künftige Woche meine unterbrochenen Vorträge für dieses Semester an beiden Anstalten wieder anheben werde. Mögen Hochdieselbe darin einen Beweiss meiner unverdrossenen Amtsbeflissenheit finden, und den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung genehm halten

MHH

ergebenster Diener

Professor Troxler

Basel am 3 Merz 1831

Ewr Weisheit

Hochgeachter Herr Bürgermeister u Kanzler

Ein paar Tage, nachdem ich Ihnen den Entschluss, die zu meinem größten Herzeleid unterbrochenen Vorlesungen und Lektionen wieder fortzusetzen, und die Hoffnung, nicht mehr gestört zu werden ausgesprochen hatte, erhielt ich eine Citation von Criminalgericht und musste gestern drei volle Stunden Verhör aushalten mit der Aussicht, dass die Verfolgungsgeschichte noch weiter werde getrieben werden.

Ich muss demnach Hochdieselben anzeigen, dass ich mich in meinem sittlichen Gefühl so tief verletzt, in der zum Lehramt erfordernten Stimmung so gestört, und in meiner Gesundheit so angegriffen fühle, dass ich meinem Entschlusse nachzukommen nicht im Stande bin. Ich hege auch die Ueberzeugung dass keine umsichtige und gerechte Behörde einem öffentlichen Lehrer, den man in diese Lage gebracht hat und auf solche Art behandelt, zumuthen wird, seinem Berufe Genüge zu thun.

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung

Dero ergebenster

Professor Troxler

Basel am 7 Merz 1831

Basel am 25 Jun 1831

Hochverehrter Herr

Mit innigem Vergnügen erhielt ich samt Ihrem Warthen vom 20ten die zwei Schriftchen. Ich habe mich wahrhaft erfreut, an dem frischen Sinn und der kräftigen Sprache, womit der Verfasser dem Volke die Gedanken und Gefühle, welche es nun retten müssen, ans Herz zu legen wuste. Herzlichen Dank im Namen der guten Sache, welche nun in der Schweiz immer mehr nur eine werden muss. Wir wollen wirken, da es Tag ist.

Gestern Abend kam ich von Mühlhausen zurück. Ich war dort zur Ankunft und Abreise des Königs der Franzosen. Es war ein herrliches Schauspiel. Wäre ich nicht Republikaner und müste einen König wählen, so wäre es Ludwig Philipp. Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich ihn für den menschenfreundlichsten der Fürsten halte. Es ist ein königlicher Bürger.

Ich sah auch Soult und Gerard, ersterer ist in tiefes Nachdenken versunken, letzterer scheint heitler und spricht so viel, als jener wenig. Leider scheint es ernst zu sein mit der Sache des Vaterlandes und seiner Freiheit. Das Volk zeigte viel Begeisterung und die Nationalgarde schöne Haltung, Muth und Schlagfertigkeit. - Der König erhielt am Donnerstag drei Staffeten von Paris und auf dem Ball am Abend lauteten die Nachrichten kriegerisch - gegen Russland. Giebt der König dem Wunsch der energischen Partei nach, so ist er ganz populair, wie keiner auf Erden.

Und wie gehts bei Ihnen? Sind Sie bald fertig? Ists wohl wahr, dass Geiger Ihren *Mai denonciert* hat? - Dass doch nur auch Bern in Reih und Glied der Neugeborenen träte!

Noch hätt' ich nun eine angelegne Bitte an Sie, wenn ich sie ohne Indiscretion glauben zu dürfen. Es erscheint in Stuttgart eine neue allgemeine Zeitung. Man darf auf ihre gute Tendenz zählen und sie wird ohne Zweifel sehr aufkommen. Das verspricht ihr Plan und ihre Einrichtung. Das Bedürfnis, indem die Augsburger laviert, hat sie ins Dasein gerufen. Es erscheint täglich ein Blatt, und sie muss uns in Hinsicht auf Deutschland höchst wichtig sein. Freunde von mir in Stuttgart stehen an der Spitze. Dürfte ich Sie bitten und hoffen, dass Sie, Ihr Hr Bruder, dem ich mich bestens empfele und andere Freunde mir bei wichtigen Abschnitten Ihres

MS. Thacker
Freistaats Mittheilungen machen wollten? Sie würden mich sehr verbinden, der es Ihnen ohnehin ist, und sich nur den Anlass wünscht es Ihnen auf irgend eine Weise werkhätig darzuthun

Mit aufrichtigster Hochschätzung

Ihr ergebener

Dr. Troxler

NS Nächstens hoff ich, Ihnen meinen Inquisitionsprozess No 1 zu senden; No 2 ist wirklich eröffnet

Professor Snell grüßt Sie und bedauerte neulich sehr, Sie nicht selbst gesehen zu haben. Nach Privatbriefen ist die von Russland befürchtete politische Seuche nun selbst in Petersburg ausgebrochen und Nicolaus en grand embaras.

Hier spricht man von einer in Bern entdeckten Correspondance secrete der Seigneurs; wenn was dran ist, so geben Sie mir doch bald Nachricht.

Adresse: Sr Wohlgeborn Herrn Karl Schnell J. U. Doctor in Burgdorf

Basel am 5 Jul 1831

Vir spectabilis

Zum zweiten Male bringt mir der Pedell Ihre Aufforderung, meine Vorlesungen für künftiges Semester anzuzeigen. Wie kann man ietz von mir diess verlangen?

Die sg. E.E. Regenz weiss ja, dass zufolge einem beim Erziehungsrathe durchgesetzten und der hohen Regierung eingereichten Antrage, Kollege Troxler in Sold und Amt suspendirt werden soll! - und diese Suspension ist ja bereits schon am 23 Jun. von Basel aus durch öffentliche Blätter der Welt als Faktum verkündet worden

Wir wollen uns nun Zeit nehmen, diess und andere Dinge nach Gebühr in Ordnung zu bringen; ich beschränke mich ietz, ohne mir was zu vwrgeben, auf diese Antwort

Vir spectabilis

Professor Dr Troxler

Basel am 17 Jul 1831

Lieber Bruder

Noch immer unerlöst und mit stets mehr schwindender Hoffnung schmachten wir hier - ich in meinem endlosen widrigen Kampfe. Die Suspension ist zurückgewiesen. Wäre jetzt ein Ruf erschienen, hätte ich mit Ehren meine Entlassung geben können.

Allein in Luzern scheint man die noch nicht erfolgte Suspension benutzen zu wollen, um Girard zu behalten und mir das Loch zu vermachen.

Unter uns - gestern erhielt ich vom Burerthal aus durch Hrn Dr Heller einen Antrag, dass man mich jetzt gleich in grosen Rath wählen wollte - aber wie hätte ich diess annehmen können bei meiner ungewissen Zukunft? Ich hab's ausgeschlagen und bitte dich nun dazu zu schweigen oder nur mit Hrn Heller darüber zu reden. Aber meinen Schmerz kann ich dir doch nicht bergen, zu sehen, wie schwach und unbehülflich und gleichgültig meine Freunde sind. Bald glaub ich, dass sie mich scheuen, wie meine Feinde. Dass sie mir es doch nur sagten! Was ich von Pfyffer und Amrhyn denken soll, weiss ich längst.

Was würde man in einem andern Kanton gethan haben! da eine so schreiende Ungerechtigkeit vorliegt, die wohl eine Regierung, wenn sie nur einiges Gefühl für Ehre und Recht hätte, bereits gut zu machen sich beeilt haben würde.

Ich bin entsetzt wegen Fürst u Volk einer Schrift mit Grundsätzen, die jetzt allgemein ihren Sieg feiern.

(Kand) Ich kann dich versichern, es sind Ausländer mit dem Gedanken umgegangen öffentlich aufzufordern, dass sie die Ungerechtigkeit gut mache - aber ich wollte es nicht. Was ist euere Volkspartei, wenn sie so dasteht! Ich will nicht weiter reden.

Ich sende dir hier statt jedes weiteren Verhandeln dieser Sache, meine Vertheidigungsrede, die noch nicht gedruckt ist, weil sie damals keine Presse fand, die nicht unter Censur stand, und jede ihre Erscheinung hinderte. Hier ist sie nun ins Reine geschrieben mit zwei Zufriedenheitsbezeugungen vom Erziehungs Rath und dem schändlichen Akt der Entsetzung. Ich glaube doch so was sollte von

Freunden benutzt werden können, um kleinliche Intriquen zu zerstören.
Die andern Akten sind in der Helvetia und in der Nachschrift zu
Fürst und Volk.

Es fehlt nur noch das Erziehungsgesetz in welchem ausdrücklich
der Weg des Verfahrens bezeichnet ist, wenn man Klagen gegen
einen Lehrer hat - aber ich bin ja nie als Lehrer angeklagt
worden, ich bin ja selbst weder entsetzt noch entlassen. Der
Gewaltsakt ward ja niemals rechtlich qualifizirt und ich erkannte
ihn nicht an, da ich die fünfzig Louisdorŕ zurückgab. Will man
so ist Stoff genug da Rede mit Freunden - oder wollt Ihr das
neue Junkerthum lassen? Ich muss bald einen Entschluss
fassen und möchte wissen, woran ich bin

Dein Bruder

Dr Troxler

Meister?

Paul?

Basel am 18 Jul

Lieber Bruder

Ich schrieb dir gestern mit Unmuth dies Briefchen, und lass es nun heute doch abgehen, da ich nicht mehr Zeit habe, es umzuschreiben

Ich schike dir nun aber die zum Druk ganz ausgearbeitete Schrift, und wünsche dass du sie im Vertrauen Freund Aebi weisen mögest. Vielleicht ist ietz der rechte Zeitpunkt, sie druken zu lassen, und in diesem Fall möchte ich, dass es bald geschehe. Wolltet Ihr dann dafür sorgen in Luzern oder Sursee. Aber das Vorwort müste doch abgeschrieben werden, möchte auch meinetwegen geändert werden, wenn es Freund Aebi für gut fände - nur darf ich da nicht erscheinen. Seite 25 findest du nun auch Gesetz und Beschluss angegeben, von dem ich dir gesprochen - die man auch vereltzt hat. Es ist also nicht wahr, dass kein Gesetz die Herrn band, wie sie im grosen Rath logen

Schreib mir doch bald lieber Bruder. Ich empfehle dir die Töchter, die morgen nach Aarau gehen Sie werden dir von uns erzählen. Lass mich bald was von Euch wissen

Dein treuergebner Bruder

Dr Troxler

Nachtrag zur Erklärung des Unterzeichneten

Die von der hohen Regierung am 20sten Jun. veranstaltete Einvernehmung von mir ist ein Beweiss, dass Hochdieselbe in meiner Sache mit umfassender Einsicht und Gerechtigkeit verfahren will. Mein darauf gebautes Vertrauen veranlasst mich daher zu einer damit in Zusammenhang stehenden Vorstellung

Neun Professoren der hiesigen Universitaet haben sich als akademische Regenz constituirt, und in Abwesenheit der übrigen Collegen, ohne Untersuchung, ohne Rektor, Prorektor und Notar mich des Rektorats, das auch noch während des über mich verhängten Criminalprozesses bekleidet hatte, entsetzt, und mitten im Jahr eine neue Wahl vorgenommen. Als Gründe dieses Verfahrens wurden vorgegeben:

- 1, Meine Versäumnisse im Lehramte - welche ich, nachdem ich nun von der hohen Regierung zur Rede gestellt worden, sattsam entschuldigt zu haben glaube
- 2 Zeitungsartikel (darüber richtete die sogenannte Regenz!) Sie schrieb mir ohne weiters solche zu, ohne dass die Redaktionen darum angefragt, oder ich mich dazu bekannt hatte. Den anstössigsten, den ich allein die Universitaet betreffend erkannt hatte, erklärte ich vergeblich als nicht von mir ausgegangen Dagegen enthielt seit langer Zeit die von Baselerprofessoren redigirte Zeitung eine Menge gehässiger Anfragen und Ausfälle auf mich und jede Beantwortung in derselben wurde abgewiesen.

Ich bin nun weit entfernt gegen all Dieses Beschwerde vor hoher Behörde einzulegen, so unförmlich und willkürlich die sogenannte Regenz verfahren ist Eine andere damit nahe in Verbindung stehende Angelegenheit liegt mir aber mehr am Herzen, als mein ganzes übrige Dasein in Basel. Es ist eine Angelegenheit des Rechts und der Ehre. Es betrifft eine tiefe und grobe Verletzung des guten Namens meiner Person und meines Hauses, welche von einer Partei dieser sogenannten Regenz ausgegangen zu sein scheint Die Baselerzeitung enthält in No 73 einen Aufsatz unter der Aufschrift: "An den philosophischen Korrespondenten der Appenzellerzeitung" Der ganze Aufsatz zeichnet sich dadurch aus, dass er keinen andern Inhalt noch Zweck hat, als Verläumdung und Beschimpfung von mir und den Meinigen. Ich kann mit

Evidenz darthun, dass der Aufsatz keinen andern Menschen als mich angeht und habe bereits den Richter angerufen. Allein ich erfuhr, dass vorliegende Geschäfte den Gegenstand nicht sogleich vornehmen liessen, und dass ich nur den Herausgeber des Blatts soll vor Gericht laden können! -

Es ist nun aber dieser Fall im nächsten Zusammenhang mit meiner ganzen Angelegenheit, mit der Universitaet und Zeitungsredaktion. Seine Beurtheilung kann erst der hohen Regierung das nöthige Licht übers Ganze geben. Der Aufsatz ist im eigentlichsten Sinn ein in einem öffentlichen Blatte gedrucktes Pasquill auf einen öffentlichen Lehrer hiesiger Hochschule. Wo die Censur aufgehoben und noch kein Pressgesetz vorhanden ist, ist auch in solch einem Fall das Einschreiten der angerufenen Justiz um so dringender.* Ich stelle demnach das Ansuchen dass die betreffende Behörde angewiesen werde, mir unverweilt strenges Recht zu halten, dass demnach Buchhändler Neukirch, der offenbar nur um des Erwerbs willen wirkendes Werkzeug ist, angehalten werde, Denjenigen oder Diejenigen zu nennen, welche diess Pasquill bei ihm haben drucken lassen, und dass diese gegen meine Klage mir in die Schranken gestellt werden.

MHH E.E u W.W.

Mit vollkommenster Hochachtung und Ergebenheit
Professor Dr J.P.V. Troxler

Basel am 21 Jul 1831

* Die Censur würde die Erscheinung solch eines schändlichen Artikels gehindert haben, und ein Pressgesetz würde den Weg bezeichnen, unverweilt gegen das Erschienenene Recht zu finden; der Zwischenzustand darf also nicht zum Präjudiz des Beleidigten ausgelegt oder angewandt werden und ich glaube um so weniger, da dieser Beleidigte in Basel schon Unrecht und Kränkung genug erlitten! Wer steht mir dafür, dass die Injurie nicht durch andere Parteiblätter verbreitet oder die unbestrafte Frechheit nicht neue Unbill zur wirklichen füge? wenn nicht die Justiz prompt einschreitet. Man erlaube daher, dass ich die hohe Behörde, die meine Gegner gegen mich aufgerufen, für mich anrufe

An den hochlöbl. Erziehungsrath des Kantons Basel
Hochgeachte, Wohlweise Herrn

Durch Sr Weisheit Herrn Kanzler haben Sie an mich ein Schreiben erlassen. Sie verlangen von mir, dass ich den Beweis für meine Behauptung leisten soll, dass ich nicht verpflichtet sei, am Pädagogium zu lehren. Den Anlass zu diesem Verlangen gab Ihnen die mit mir angestellte Einvernehmung in der Staatskanzlei und ein in Folge derselben erhaltener Auftrag der hohen Regierung! -

Da ich vorher durch acht Professoren, welche sich als eine E.E. Regenz zusammenthaten, auf die unförmlichste und willkürlichste Weise vom Rektorat entsetzt worden, angeblich weil ich gewisse Zeitungsartikel geschrieben haben soll und während der über mich verhängten Criminaluntersuchung nicht Vorlesungen gehalten, da überdiess nach der Einvernehmung in der Staatskanzlei, deren Grund und Zweck ich vergeblich zu erfahren strebte, öffentliche Blätter meldeten, ich sei aus denselben Gründen, wie des Rektorats entsetzt, nun auch in der Professur, und zwar in Sold und Amt auf ein halb Jahr suspendirt worden; - so muss diese nun erst nachfolgende Untersuchung um so mehr befremden, da sie nur so einseitig ist, nur auf eine Aeusserung in jener Einvernehmung sich bezieht, während ich eine zusammenhängende Untersuchung all meiner akademischen Verhältnisse verlangt hatte. MHH Ich muss mir in meiner Stellung nun auch diesen Gang und diese Wendung der Sache, wie manches Frühere gefallen lassen und mich ihm einweilen unterziehen. Ich erlaube mir keine weitem Bemerkungen und diese nur, um Ihre eignen Betrachtungen zu wecken.

Ich gehe zur Lösung der mir vorgelegten Aufgabe.

Meine Behauptung ist nicht neu, warum hat man sie nicht früher beachtet? - Ich stellte sie sogleich auf, wie ich meinen Namen unter den Lehrern am Pädagogium mit einem bestimmten Pensum aufgeführt fand. Ich verwahrte mich dagegen, und blos, um nicht Aufsehen und Störung zu machen und um den Behörden einen Beweiss von Diensteyer zu geben, liess ich mich bewegen das erste Semester Logik am Pädagogium zu lehren. Ich berufe mich deshalb auf mein Schreiben an MHH Pfarrer Merian

Am Schlusse des Kurses entwickelte ich in dem Rapporte über die

Prüfung die wissenschaftlichen Gründe, warum dies Fach wie es die Organisation vorschreibt, in Verbindung mit deutscher Sprache gelehrt werden sollte, und zeigte, wie das Pensum der Philosophie an der Universität gröser als irgend eines Fachs ist. Ich verlangte Abänderung aufs folgende Semester.

Diese Abänderung folgte nicht, und ich liess mich nochmal zu Vorträgen am Pädagogium bewegen, die ich fleissig wie die an der Universität fortsetzte, bis ich durch die politischen Unruhen und namentlich durch die E E Regenz gestört wurde, welche statt ihren Rektor zu vertheidigen oder wenigstens nur zu hören, auf die Seite falscher Angeber und Ankläger trat, worauf denn die Criminal-Untersuchung folgte, die Sie MMH nun aus den merkwürdigen Akten kennen gelernt haben; nachher die oben erwähnte Entsetzung vom Rektorate durch die Partei, und schl ^{sslich} die von ihr zuerst ausgegangnen Nekereien, Anfragen und Lästereien in der von Professoren redigirten Baselerzeitung, bis es zur Höhe eines Pasquills kam, dessen Urheber nun beim gesetzlosen Zustand der Presse sich hinter den Deckmantel eines dienstbaren Buchdruckers verkriechen wollen! - Inzwischen hatte ich noch am 18ten 8bris 1830 eine neue, auch auf die Organisations-Gesetze begründete Verwahrung gegen fernere Aufbürdung des Unterrichts am Pädagogium eingegeben.

Es ergibt sich also aus dem Ganzen, dass ich mehr gethan als meine Pflicht war und mehr gelitten als recht ist. Ich hab in Basel keine Stelle gesucht, auch die Professur der Philosophie an der Hochschule nicht; und wie hätte ich sie nur annehmen können, wenn ich hätte denken müssen, dass man mit ihr und ihrer einfachen Besoldung mir noch eine zweite Verbindlichkeit zu einer Lehrstelle an einer untergeordneten Anstalt aufladen wollte? Ich hab auch die Gunst der Behörden und der Glieder der Hochschule nicht gesucht, ich hab begeistert von der Idee einer ächten Gesamthochschule gegen die Universitaet Basel in ihrem damaligen Zustande geschrieben; - aber ich hoffte von dem neu erwachten Eifer der hohen Behörden allmälliche Realisirung dieser Idee. Eine Reihe von Briefen geschrieben von Hrn Professor Gerlach, welcher unterhandelte, liegt vor mir. Ich lebte auf meinem Landsitze bei Aarau als geschätzter praktischer Arzt, Schriftsteller und Lehrer in einem grosen und glük-

lichen Wirkungskreise. Anfangs schlug ich den mir gemachten Antrag völlig aus. Ich nahm besonders an zwei Umständen Anstoss, nämlich dass die Stelle mir zugesichert, doch ausgeschrieben werden sollte dann besonders, dass ein Professor der Philosophie an einer Hochschule, also ein Lehrer von sieben oder acht philosophischen den Kern aller Fachstudien bildenden Wissenschaften noch Unterricht an einem Gymnasium ertheilen sollte!

Der erste Punkt ward jedoch bald durch Antrag unmittelbaren Rufs ins Reine gebracht, in Hinsicht des zweiten beharrte ich stets darauf, dass ich von nichts anderm als der Hochschule was wissen wollte und machte diess zur Conditio sine qua non.

Am 30 Jener 1830 überraschte mich Abends in meiner ländlich stillen Wohnung der Gesang der studirenden Jugend der Baslerhochschule, ich darf wohl sagen, mit freudigem Schrecken denn noch erwartete ich keinen Entscheid. Am 1 Hornung erschien Hr. Professor Gerlach und überbrachte mir das Ernennungsdiplom vom 30. Jener 1830 durch unmittelbaren Ruf zum ordentlichen Professor der theoretischen und praktischen Philosophie und Pädagogik an der Universitaet. Dies sind die Worte, vom Pädagogium nicht eine Silbe! Dagegen hatte Hr Prof. Gerlach mir noch die Aussicht auf ein Lektorat in der medizinischen Facultät eröffnet, wenn auch nur mit unbestimmter Hoffnung. Ich kann nicht verhehlen dass ich damals schon wusste, dass wohl Botanik und Zoologie Anatomie und Chirurgie in Basel gut bestellt seien, aber eben so schlecht die eigentlichen Fächer der Medizin; und dass ich als anerkannter theoretischer und praktischer Arzt hoffte, mit Verbesserung meiner Stellung zum Aufkommen der Hochschule beizutragen, wird mir Niemand verargen. Desto weniger konnte mir aber auch einfallen, dass man meine ~~es~~ allenfalls übrige Zeit und Kraft als schuldig für Pädagogialunterricht in Anspruch nehmen würde!

Als ich das mir von Hrn Professor Gerlach überbrachte Diplom gelesen bezeugte ich Hrn Professor in Gegenwart von zwei Männern mein Befremden, dass nicht bestimmt ausgesprochen sei, dass ich für das in Basel mit der philosophischen Facultät confundirte Pädagogium ganz und gar keine Verpflichtung hätte. Hr Prof. Gerlach betheuerte,

dass mir Niemand was zumuthen würde und ich beruhigte mich, da auch in dem höflichen Begleitschreiben von MHH Herrn Kanzler nur von Hochschule die Rede war. Doch fügte ich in meinem Antwortschreiben an Hrn Kanzler ausdrücklich bei, dass die Annahme nur unter der bekannten Bedingung geschehe.

Am 3ten Hordnung erhielt ich einen Brief von Hrn P Gerlach welcher wörtlich folgende Stelle enthält:

"Ich war heute bei Hrn Bürgermeister, um ihm Auskunft über die Worte am Schluss Ihres Antwortschreibens zu geben Nach einigem Hin- und Herreden zeigte er sich geneigt, Sie auf die von Ihnen vorgeschlagene Weise vom Pädagogial-Unterricht zu dispensiren, so nämlich, dass die hinlänglich gereiften Schüler der obersten Klassen unentgeltlich Ihre akademischen Vorträge besuchen dürften. Im Gespräche äusserte er noch ferner, dass man weiter gehen könnte, wenn Ihre akademische Thätigkeit ganz in Anspruch genommen würde. Kurz er erklärte sich in jeder Hinsicht befriedigend, nur der Ausdruck Bedingung hatte ihn ein wenig beunruhigt. Die philosophische Facultät wird aber nichts desto weniger darauf antragen, den philosophischen Unterricht der Jugend am Pädagogium ganz zu streichen, und höchstens eine Art von praktischer Logik in Verbindung mit deutscher Sprache zu statuiren, die aber Hr. Professor Sartorius zu lehren hat. So dürfen Sie diesen Punkt als erledigt betrachten und wenn auch nicht als Conditio sine qua non, doch als eine zu Ihren Gunsten gemachte Concession in Anspruch nehmen Der Bürgermeister ist sehr billig und legt viel zu grosen Werth auf Ihre Persönlichkeit, als dass er nicht alle nur einigermaassen billigen Forderungen befriedigen sollte."

So viel Aufschluss und Bele MHH hielt ich mich verbunden, Ihnen über die Sache zu geben um Ihrem Verlangen zu entsprechen. Uebrigens muss ich Sie MHH ersuchen, den ganzen Gegenstand als eine Sache gegenseitigen Vertrags anzusehen, der nicht einseitig aufgehoben noch verändert werden kann. Ich hab mir nichts vorzuwerfen, und bereu es nicht, meinen längst bekannten Grundsätzen gemäss Wissenschaft über jede Art von Dienstbarkeit erhaben gepflegt und als Schweizer den heiligen Interessen meines Gesamtvaterlandes auch in Basel gehuldigt zu haben. Wenn ich nun auch deswegen von Behörden und Kollegen eine Behandlungsweise erlitten, welche mich auf ein Dasein und Wirken

unter solchen Umständen keinen grossen Werth mehr legen lässt, so werd ich es doch für Pflicht erachten, mit allen mir zu Gebot stehenden Mitteln mein Recht und meine Ehre, wie bisher, zu schützen

Nun noch eine Bitte. Sie haben MHH die noch dunkle und entstellte Angelegenheit, welche ich nun freimüthig und offen, treu und wahr entwickelt habe, der hohen Regierung anhängig gemacht; nun, nachdem Sie nicht bloss meine Gegner sondern auch mich gehört, verlange ich, dass, wenn Sie gehörige Notiz davon genommen, auch diess Schreiben, als Verantwortung der andern Partei der hohen Regierung vorgelegt werde.

Genehmigen Sie anbei den Ausdruck der vollkommensten Hochachtung, mit welcher geharrt

Dero ergebenster Diener
Professor Dr Troxler.

Basel am 31 Jul 1831.

Basel am 3 Augst 1831

Hochverehrter Herr u. Freund

Ihr Schreiben vom Portiunkulatage brachte mir eine Freude, welche der meines unvermutheten Zusammentreffens mit Ihnen in Frick glich. Hier haben wir uns wenigstens in Gedanken begegnet. Ja wohl wär es nöthig, dringend, dass Aargau's Kantonsschule umgebildet würde. Keine der schweizerischen Lehranstalten hat sich so ins politische Bkshorn spannen lassen, wie diese. Ein treuer Zögling derselben, der an hiesiger Hochschule studirte und auch auszog, um die Baslerdör zu erobern hinter den Kanonenlaveten charakterisirte ganz den Geist dieser Schule, da er sagte: "Ja, es sei wohl ein Bürgerkrieg gewesen, aber nur Bauernblut geflossen!" Es war Henz, nicht besser die Vögtli und der ganze letzte Stoss dieser Schule so dass keine Studirende so baslerisch waren, wie die Aargauer. Das wust ich längst und kämpfte lange genug gegen diese Bildung zur Bestialität, wie sie Evers nannte. Zwar meinte Evers das erste Extrem und ahnete wohl kaum, dass ein zweites auch dahin führen könnte. Vor Evers herrschte nämlich toller Philantropismus, dem er steuerte, nach ihm schnappte die Schule in krassen Philologismus über. Das Program von Rauchenstein, die drei Perioden der Kantonsschule ist ein Denkmal von dieser Cülbüte - das Lustigste oder Traurigste dabei ist, dass er das wahrhaft juste milieu von Evers misskennend glaubte, in der dritten Periode sei das eigentliche eingetreten, während der Verfall schon in dem Missverhältnis der Fächer und in der Unterordnung einer Reihe von Lehrern unter die andern ganz sichtbar ist. Lassen Sie sich nur einen Stundenplan geben. Der Eintritt in dieses eiserne Zeitalter ~~h~~ hängt mit Follens Umwandlung aus einem frechen Demagogen und Wüstling in einen reuigen Sünder und niederträchtigen Knecht zusammen. Lesen Sie die Vorrede zu seiner Bildergalerie, diesen Aus- und Durchbruch von lang verhaltener Hundsdemuth, diese Empfehlung des von ihm geübten brutalen Stoksystem, dies Speichelleken gegen die aargauische hl Allianzregierung. Frölich und Kaiser wie Rauchenstein selbst sind nur Schwänze von diesem Megaterium. Der fremder Diplomatie verbundene Herzog des Unthiers Schutzpatron und der Klosterbruder Reding, President des Schulrath, Feind alles Freien u Volksthümlichen begünstigten und bildeten dies System aus. Der schlaue Vok connivirte

u.s.f. Das Fernere können Sie selbst construiren. Mehr Licht gibt noch das Verhältnis dieser Schule zu unserm Lehrverein. Hagnauer hat das Archiv und ich hab ihm auch meine Correspondenz zuge- stellt. Ich muss Sie darauf verweisen und bitten von dem Notiz zu nehmen was zur Zeit in meinem Programm und im Hesperus erschien, und was Tanner und Heusler zur Zeit angeregt hatten. Dann kann ferner Zschokke als Mitglied des Schulraths und Lehrvereins viel Aufschluss geben. Ich bin gegenwärtig in ein Uebermaas von Arbeiten, Kämpfen und Planen verflochten, dass ich wenig werde thun können, wenigstens zunächst. Der Boden wankt unter meiner Existenz dahier - und in Luzern concentrirt sich die ganze Macht der Junker und Pfaffen gegen mich, und ich, weil ich am unliebsten die Procura meiner Sache führe - sehe von Basel aus dem Spiel zu. Darüber wär viel zu sagen. Es weiss Niemand, wie viel Höllen gegen mich längst verschworen seit dem November 1830 über mich hereingebrochen sind. Seit der Inqui- sitionsgeschichte, die nächstens erscheint, hab ich reichen Stoff erhalten, eine Torturgeschichte zu schreiben, aber ich sehe die Republik siegen und rufe mit Sarpi: perpetua esto! - Kennen Sie nicht Augustin Keller von Sarmenstorf näher? - Es ist ein trefflicher Kopf und eine edle Natur mit grosser Bildung - Er war beinahe das Opfer seiner Treue für unsern Lehrverein geworden. Follen mit einem zweiten hatte ihn so misshandelt, dass er in ein Nervenfieber bis zum Delirium fiel, aus dem ich als Arzt ihn rettete. Diess ist der Mensch, den man ietz zu Ehren ziehen und anstellen sollte. Wenn Hr President Dorer, dessen Stellung u Einfluss mir ietz fürs Aargau grosse Hoffnungen gibt, etwas Gewicht auf mein Wort legt, was viel- leicht geschieht, wenn Sie es ihm vortragen, so machen Sie ihn doch auf Keller aufmerksam. Wenn Sie diesem jungen Mann aber nicht bald was bieten, wird er sein Vaterland wieder verlassen müssen. Keller ist auch ein trefflicher Kämpfe und mit Ihnen stehend würde er Ihre Sache sehr fördern. . Sie, nur Sie können dem Aargau ietz zu einer höhern Bildungsanstalt helfen. Ueber die Hauptfrage und ihre Lösung denke ich ganz, wie Sie, schlimm genug, dass man ietz anfängt, ~~in~~ in's Horn von Aken oder Thiersch zu blasen. Ich finde auch Klump hat die Aufgabe nicht gelöst, doch für die Praxis eine Mitte nachgewiesen, wie sie glücklich an mehrern Anstalten im Werden besteht und wie Evers

fehler
ke. fehler
Hier
in Freigabe

sie hatte. In einigen Programmen und in der Vorrede zur Logik hab ich meine Idee, welche (mehr noch als vermittelnd) begründend sein soll, angedeutet. "Die sog formale Bildung steht nach meiner Ansicht auch über der materialen, darf aber diese nicht ausschliessen und verdrängen, indem sie nur im Verein mit jener die menschliche (wahrhaft humanistische) ausmacht und überdiess dadurch, dass auch die formale wie die materiale Bildung der Selbstentwicklung des Geistes durch Denken und Erkennen unter geordnet wird, allein den höhern Ansprüchen der neuern Pädagogik genügt" Ich weiss nicht ob ich mich klar genug aussprach - wie gern wollt ich mit Ihnen über diesen Gegenstand philosophiren! Vielleicht erhielt meine Idee erst dann das jetzt noch fehlende Licht durch Objektivirung. Den Aufsatz im Republikaner kenn ich nicht; zweifle, nach dem, was Sie mir sagen, dass er vom Follen ist.* - Doch ich muss enden. Mit vollkommenster Hochachtung geharrt ich, edler Mann! Ihr ergebener

Dr Troxler, Professor

Mehrmal hab ich Sie erkannt im Gefecht, Heil nun auch der Kirche! - ich wünsch Ihnen nur Geduld und Unverdrossenheit.

* eher von Dr Ludwig Snell, der einen weit andern Charakter, und auch mehr Ebenmaas in Kenntnissen u Urtheil hat er war auch schon Rektor eines Gymnasiums

Basel am 9 Augst 1831

Hochverehrter Herr und Freund

Ich feiere mit Ihnen der guten Sache Sieg in Ihrem wichtigen Kantone, den entscheidenden Sieg der Volkssache in unserm Gesamt-vaterlande. Ihnen und Ihren Verwandten - deren hohes Verdienst um ~~um~~Wiederherstellung der Freiheit in der Schweiz ich kenne, - bezeuge ich meine Achtung und meinen Dank, tief im Herzen gefühlt. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen ein Exemplar meiner patriotischen Passions-wochen in Basel zuzusenden. Sie werden sich überzeugen, dass Bern nicht allein stand und dass es auch anderswo Organe hatte. Meine Schrift glaube ich, gebe Licht über Manches und werde wohlthätig auf Geist und Stimmung all unserer Mitbürger und Mitkämpfer einwirken. Es würde mir daher lieb sein, wenn Sie die Sorge übernehmen wollten, dieselbe zu würdigen und in Ihren Gegenden bekannt zu machen. Wir müssen nun die Sache befestigen, es ist noch viel zu thun übrig. Dass doch bei Ihnen der Gang der Dinge beschleunigt würde, um das neue Bern mit all seinem Einflusse noch auf dem Tage zu sehen. Rückrufung der Perücken wär schon ein negativer Gewinn. Noch immer thut man zu wenig für Basel und Schwytz. Schwach oder gefährlich ist jeder Bund mit unfreien Gliedern!

Herzlichste Empfehlung all den Ihrigen

Mit vollkommenster Hochschätzung

Ihr ergebenster

Prof. Dr. Troxler

NS Geben Sie mir doch auch einen Artikel über die Verfassungsannahme in Ihrem Kanton für die allgem. Zeitung von Stuttgart

P.S. Es ist nicht zu läugnen, die Volkssache ist in Zürich nicht ganz rein und lauter. Auch die Chefs sind es nicht. Die aristocratisch-clericalische Färbung war schon vor den Wahlen da. Aber all diess macht deyn ächtradicalen und nationalgesinnten Eidgenossen nicht irre. Er macht aus dem Junker- und Pfaffenspass Ernst, hält an den Prinzipien und Interessen fest - und feiert getrost und freudig den Sieg des Volks -

T. an Federer

Basel am 9 Augst 1831

Hochverehrter Herr

In Eile send ich Ihnen meine neueste politische Schrift, deren Stoff ich theuer bezahlt habe. Ich wünschte daher, dass er fürs Vaterland nicht verloren ginge! Was uns allen gedroht hätte, wenn die Faktion von 1814 Meister geworden, zeigt sich nun sonnenklar. Möchten Sie die Schrift einer öffentlichen Beurtheilung würdigen - und dabei auch einige Blike auf das Benehmen unserer Akademiker werfen. Die Curatel wollte mich meiner Versäumnisse wegen entsetzen - u die Regenz rühmt sich nun, dass sie blos auf Suspension in Amt und Sold für 1/2 Jahr durch ihre Beisitzer im Erziehungsrath angetragen! - Unlängst ist ein Machwerk erschienen betitelt die "Revolution" worin ich unter dem Namen Doctor Omnibus als die Hauptperson in der Baslerrevolution dargestellt werde, dem der Galgen droht und der vom Volk weggejagt wird, u.s.f. Es ist ein lügenhaftes verläumderrisches Machwerk, erbärmlich in seiner Erfindung aber nicht übel versifizirt. Es zeigt wie die Baseler die Volkserhebung betrachten, wie abgeschmakt u albern. Der Wisch ist wahrscheinlich von Professoren und Studenten componirt - abgesehen von der Selbstcharakteristik sehr bedeutungslos. Wenn Sie dessen etwa erwähnen sollten, so thun Sie es nur per transennam mit einem tüchtigen Tritt. Das Zeug hat nun durch den Inquisitionsprozess ohnehin bei seiner Erscheinung den Todesstoss erhalten -

Wollen Sie gefälligst das zweite Exemplar Hrn P. Kaltschmid überreichen und ihm in meinem Namen seine neueste Sendung Schulboten verdanken

Mit unwandelbarer Hochachtung

Ihr ergebenster

Prof. Dr Troxler

NS Von Luzern aus erfahr ich, dass Pere Giroud^{ar} seine Entlassung quasi begehrt habe, nämlich erklärt: "er fühle sich bei seinem herannahenden höhern Alter nicht mehr kräftig genug, um seinem Amte gehörig vorzustehen könnte also mit Gewissen dieses nicht mehr würdig versehen, daher entschlage er sich aller Verantwortung u stelle einer löbl Behörde anheim darüber zu verfügen" Nun wird er

ersucht werden zu bleiben - und wir werden sehen ob ers thut oder nicht. Die meisten unserer neuen Regenten scheuen mich, sie wissen, warum. Indessen muss man sie ietz machen lassen. Sagen Sie nichts, als wenn Sie gütigst meine Schrift anzeigen etwa im Vorbeigehen an Stellen, wo ich von meiner Entsetzung in Luzern spreche

Eiligst.

Basel am 17. Augst 1831

Hochverehrter Herr u Freund

Sie haben in Ihrem letzten Schreiben, welches ich neulich beantwortet, Etwas ausgesprochen, das in meiner Seele noch immer nachtönt. Keiner wie Sie von meinen vielen wahren treuen Freunden, mit Ausnahm eines einzigen vielleicht - hat so meine Lage und mein innerstes sie begleitendes Gefühl durchblickt, wie Sie. Deshalb will ich Ihnen nun auch offen und frei mein Herz öffnen. -

Es bedarf wohl nur der Durchlesung meines Inquisitionsprozesses um einzusehen, dass meine Persönlichkeit so recht eigentlich das Stichblatt der sterbenden Aristokraten war. Welchen der Kämpfer für Recht und Freiheit traf so die Rache der Verschwornen? Seit dem Anfang dieses Jahrs leb ich in Basel, wie in einer Hölle. Die Inquisitionsgeschichte enthält nur das Aeussere, Politische meine Verfolgung. Die vornehme Welt und ihre Dienerschaft wie der gemeine rohe Pöbel liess mir nicht eine Stunde unvergellt. Essig mit Galle war mein tägliches Getränk und ich mit den Meinigen lebte in Basel wie proscibirt, in steter Gefahr u Anfeindung. Ich muss gestehen, mein Auge war auf Luzern gerichtet (bin aber zu stolz, um mich anzutragen, ich that es nie u nirgends), für dessen Umwandlung ich seit 16 Jahren unermüdet und unverdrossen arbeitete, und wofür ich voriges Jahr der Erste wirksam war und das Meiste that. Durch die Correspondenz, die mir so viel Ungemach zuzog, kann ich beweisen, dass ich die Partei für die gute Sache wekte u zum Ziel führte. Wir - wenige Radikale - hatten nicht nur Junker und Pfaffen, sondern auch die Liberalen zu bekämpfen, die im Jahr 1829 aus Eitelkeit einige geringe Veränderungen gemacht und dadurch die Aristokratie befestigt hatten, wie Pertinax im Appenzeller längst vor den Juliustagen bewies. Auch was ietzt in Luzerns Verfassung Halbheit und Flikwerk ist, ist That und Verdienst dieser Trembleurs, zB Amrhyn, Schwytzer, Pfyffer und auch des superklugen Krauer u.s.f. Diese Schule ist nun noch durch Neulinge verstärkt worden, und im Hintergrunde walten noch Junker und Pfaffen, die nichts Angelegneres haben, als mich fern zu halten. -

Girard hatte oft u laut erklärt, als ich noch gut in Basel stund, Niemand anders als ich ^{müsse} ~~musste~~ ihn ablösen; vor einigen Monaten erklärte er sich bestimmt, er würde nach Freiburg zurückkehren, und

nun nahm er neulich ächt-jesuitisch seine Entlassung, nämlich so: "Er fühle sich in seinem Alter nicht mehr ~~kräftig~~ kräftig genug, um seinem Amte gehörig vorzustehen und könnte also mit Gewissen seiner Stelle nicht länger vorstehen, daher er sich aller Verantwortung entschlage und es einer hohen Behörde anheimstelle zu verfügen; er werde sich unterziehen." Und nun hat oder wird die Behörde natürlich erklären, "es sei Alles gut und in Ordnung, sie sei überaus zufrieden, G. soll bleiben." Mir thut es leid, dass der mir sonst ehrwürdige Mann sich zum Spielball einer so infamen, ihn selbst entehrenden Intrigue hergiebt. Es ist offenbar, dass man allem aufgeboten mir das Loch zu verstopfen; möchte ich immerhin darüber zu Grunde, ja das wäre das Erwünschte. An das alte schreiende Unrecht und die grossen Opfer, die es mich gekostet, glaubt die Regierung von Luzern, werde Niemand mehr denken, da sie es vergessen will!!! Sie eine geheime Nachfolgerin der Regierung von 1814 schlägt Hand in Hand mit den übrigen Spiesgesellen der Oligarchie, und meint, wenn sie sagt, Troxler ist unverträglich, heftig, leidenschaftlich sich vor Gott und Welt gerechtfertigt zu haben. Unter den Elenden steht Amrhyn oben an, der unter der Larve von Liberalismus immer nur sich und die Seinigen will, der vor einigen Jahren noch seinen dummen Buben, nachdem er mit ihm den Kellerschen Prozess verhunzt hatte, zum eidgenössischen ~~Staats~~ Staatsschreiber machte, ungeachtet aus vier Kantonen sechs reife, geschikte und würdige Männer dafür competirt hatten. Schwytzer ist ein geheimer verschmitzter Erzoligarch; von den beiden Pfyffer will ich noch schweigen, nur anführen, dass Eduard einer der Stifter des kirchlichen Concordats ist und Casimir erst liberal ward, als die Stadt ihn hintan gesetzt hatte, dass er sich anfänglich der wirklichen Verfassungsänderung widersetzte Ich sah längst, dass diese Menschen nichts anders wollten, als mich vom Halse halten. Sie erwarteten wohl, ich würde hier erliegen, oder genöthigt werden, da oder dort in die ärztlich praktische Carriere zu versinken. Der Scheu vieler Schwächern vor mir, weil ich nicht capitulire, nicht zu erwähnen. Dabei scheint es mir, als ob man selbst in geheimem Einverständniss mit unsern Basilisken stehe, die Alles Mögliche thun, um mich von hier aus zu treiben. O wenn der Verfasser der Anzeige von meinem Inquisitionsprozess im Republikaner gewust hätte,

was ich im Stillen leide, er würde mit weit grösserm Recht mich als einen Martyrer für die gute Sache dargestellt haben! Wie Sie wissen, drohten mir noch immer die hiesigen Behörden mit einer Verfolgung wegen einiger starker Aeusserungen in meinen Schreiben u Aufsätzen. Es trug die Curatel auf meine Entsetzung an und die s g Regenz auf Suspension in Sold und Amt für ein halb Jahr. Letzteres wurde als wirklich schon geschehen in der allgemeinen Zeitung angekündigt. Die Regierung fand es doch für unthunlich, zog mich aber dafür in eine Untersuchung über meine Versäumnisse weil ich während des Criminalprozesses nicht gelesen! Ein Theil meiner Collegen, nämlich 8 Professoren, hatten schon früher mich, weil sie mir gewisse Zeitungsartikel zuschrieben, auf die unförmlichste und widerrechtlichste Weise des Rektorats entsetzt. Die Baselerzeitung, von drei Professoren geschrieben, gibt kein Blatt, in dem sie mich nicht offen oder versteckt lästert und höhnt. Eins war so arg, dass ich eine Injurienklage Ende Jul eingab. Der Pressbengel Neukirch trat gegen mich nach Langem in die Schranke. Ich bewies, der Artikel sei Pasquill und gehe mich an. Das Gericht entschied, Neukirch soll demⁿ Verfasser in Zeit von acht Tagen nennen und auf die Frage: Ob er nicht appelliren könne? antwortet ihm der President vor ganzem Gerichte, nein! - nun appellirt er doch, und bis zur Stunde ist das Urtheil weder exequirt noch cassirt. Man nennt mir den Verfasser des Pasquills nicht und Neukirch nimt es nicht auf sich. Dagegen bietet man Allem auf, mein Recht und meine Entschiedenheit scheuend, mich von Basel wegzutreiben. Wie gern ging ich? aber meine Ehre erlaubt es mir nicht, meine ganze Sache wär verloren, all mein bisheriges Leiden umsonst.* Aber was wagt, was unternimt man nicht gegen mich? Verflorenen Freitag, Nachts zwölf bricht nach einem Getrabe, das mich und meine Frau aus dem Schlafe aufweckt, ein grässliches Charivari vor meinem Hause los. Es dauert fort mit Geheul u Hohn, während ich mich anziehen will, werden die Meuterer von Nachbarn gestört und mit grässlichem Gepolter werden Steine gegen mein Haus, mir ins Zimmer und besonders gegen die Thüre geschleudert, dass ich sie zerschmettert glaubte. Dieser Umstand rettet mich, denn statt ans Fenster, wohin man mich ~~haben~~^{locken} wollte, eil ich mit Waffen der Thür zu mich zu vertheidigen. Die Meuterer fliehen und werfen noch Steine in Rhein.

Ich mache dem Bürgermeister die Anzeige und bemerke, dass Gerüchte gingen, die Szenen sollten wiederholt werden, mir und andern mit Vorwissen der Polizey. Keine Antwort, keine Verfügung. Am Sonnabend Nachts halb 1 Uhr wird mir noch von einer grössern Zahl, worunter Vermummte ein noch grösslicherer Charivari gebracht, doch ohne Angriff auf mein Haus, was allein von der nachziehenden Polizey untersagt worden zu sein schien. Am Sonntag geschah nun freilich eine Reaktion, gutgesinnte Studirende und Bürger thaten sich zusammen in grosser Zahl und brachten mir und den übrigen Verhöhnerten ein Vivat, vertrieben die Partei die gedroht hatte, schlugen sich mit ihr auf einem öffentlichen Platz Die Polizei hatte diess hindern wollen, aber nicht vermocht. Ietz sind Bürgerwachen aufgestellt und gestern und heut war es in der Stadt ruhig.

Was ich Ihnen, hochverehrter Herr und Freund da schrieb, ist Alles faktisch, ich stehe, bürge Ihnen dafür. Ich ersuche Sie aber auch nun, so wie ich Sie letztthin bat noch zurückzuhalten, ietz nur Ihrem edlen Eifer den Zügel zu lassen Die Baseler werden von Andern ihre Sache kriegen. Ich bitte Sie vorzüglich die Luzerner aufs Korn zu nehmen, doch ohne Persönlichkeiten ausgenommen die Amrhynsche, wenn Sie wollen. Es schliesst sich diese an meine frühern Artikel an. Doch ists vielleicht besser in allgemeiner Haltung aber zögern Sie nicht, kommen Sie ein wenig von Appenzell herunter

Der Ihrigste

Prof. Dr Troxler

* Ja ich würde mich allen ruchlosen Polizeintriguen und Anschuldigungen und Verläumdungen preis geben. Doch droht neue Gefahr, die Gährung auf dem Land nimt wieder zu, ich halte mich rein, wie früher, aber wer schützt mich vor neuem Unfug?

Basel am 19 Augst 1831

Hochverehrter Herr

Meinem letzten Schreiben muss ich die Bitte nachsenden, dass wenn Sie über meine Angelegenheit etwas öffentlich sagen wollen, Sie doch Hrn Girard schonend behandeln möchten. Es ist noch nicht ganz klar, wie er gesinnt ist und handelt - also, Sie verstehen mich. Zeigen mögen Sie immer Werthester! wie arg man mich nach dem alten schreienden, noch nicht gut gemachten Unrecht stecken lässt, wie eine Schweizerregierung mich einer andern preiss gibt - u.s.f.

Vertrauensvoll

Ihr ergebenster

Prof. Dr Troxler

Hochzuverehrender Herr President

Nicht in persönlicher Angelegenheit, sondern in einer hochwichtigen Sache des Vaterlandes wende ich mich an Sie.

Beiliegende Publikation, welche ich gestern Nachmittag noch ins Werk setzen sah, ist sprechend genug. Es werden wirklich Auszüge von der Stadt Basel aus gegen das Landvolk gemacht werden. Geschieht aber diess, so erfolgen wohl auch ohne Zweifel Volkszüge gegen Basel aus verschiedenen Kantonen. Der Bürgerkrieg wird ausbrechen. Schreitet also die hohe Tagsatzung nicht unverweilt kräftig und gerecht ein, so wird das Volk sich selbst helfen wollen. Die gewöhnlichen Beschwichtigungsmittel sind hier vergeblich, Begünstigung bloß einer Partei aber würde selbst höchst gefährlich sein. Ihnen, MHH Dieses, so wie ich es aus genauer Kenntnis der Lage der Dinge geschöpft, freimüthig zu melden, bin ich von Basel hierher geeilt. Dixi, et salvavi animam meam. -

Genehmigen Sie den Ausdruck der Hochachtung, mit welcher
geharret

Ihr ergebenster
Professor Dr Troxler

Beromünster den 21 Augst 1831

Nachmittag 2 Uhr

(Auf dem Titelblatt an erster Stelle:)

S c h w e i z

Basel. Seit den im letzten Blatt angeführten Unfugen ist die Ruhe in der Stadt nicht im geringsten gestört worden, und Jedermann geht seinen gewohnten Beschäftigungen nach. Nicht so auf dem Lande, wo am 18. des Nachmittags in Liestal vor dem Rathhaus ein Freiheitsbaum gesetzt worden ist, aus welchem Anlass allda grosser Jubel und Freude über die neu errungene Freiheit aus dem schmachhlichen Joch der Sklaverei vom 28. Februar (Tag der allgemeinen Verfassungs-Annahme) war. Am Abend zog ein Haufen souveränen Volks mit einer rothen Fahne mit grossem weissem Kreuz unter Trommeln und Pfeiffen durch das Städtlein. - In Sissach wurde am gleichen Abend unter Sang und Klang ein Freiheitsbaum gesetzt. Dieses Mal werden um längerer Dauer willen die Bäume mit den Wurzeln eingesetzt; unterdessen sind auch hier eigentliche Exzesse nicht mehr vorgefallen. Am 18. war jedoch in Liestal eine Versammlung von ungefähr 40 Grossräthen des Landes, welche, Erzählungen zufolge, Trennung des ganzen Kantons von der Stadt, Verlegung des Sitzes der Regierung, des Zeughauses und der Staatskassen nach Liestal, als Mittelpunkt des Kantons, Schleifung der Festungswerke Basels, alles unter Androhung von Allgemeinem Bürgerkrieg aus den Mitkantonen beschlossen haben sollen, nach Andern/seye man zu gar keinen Beschlüssen /jedoch gekommen. Man erzählt überhaupt mancherlei gereimt und ungereimt, das weder Wiederholung noch Widerlegung bedarf. Das Ungereimteste von Allem ist wohl das Gerücht: alle diese erneuerten Umtriebe im Kanton seyen dadurch veranlasst worden, dass das Präsidium der H. Tagsatzung dem abgesetzten Statthalter Hug eröffnet habe, die Tagsatzung könne erst dann interveniren, wenn im Kanton Basel wirkliche Unruhen ausgebrochen seyen!

Die Regierung ist inzwischen nicht unthätig; den 22 Grossräthen, welche ihre Stelle niedergelegt, und welche sich seither auf 36 vermehrt haben, erklärte sie, dass es nicht in ihrer Macht liege, sie weder ihres Amtes noch ihres geleisteten Eides zu entbinden, sie werde aber die Entlassungsbegehren dem gr. Rathe auf gesetzlichem Wege vorlegen. Am 18ten liess sie durch Zirkularschreiben sämtlichen Gemeinden anzeigen, dass sie im Vertrauen auf die Mitwirkung aller redlichen Bürger fest entschlossen sey, die gesetzliche Ordnung zu handhaben, dass sie demnach denjenigen Gemeinden, welche dieser Weisung nachkommen, Schutz und Beistand zusage, gegen unruhige Gemeinden aber die nöthigen Massregeln ergreifen werde. Damit nun jener Schutz und Beistand nicht nur auf dem Papier stehe, sondern eine Wahrheit werde, und besonders damit die direkte Verbindung der Gemeinden mit der Regierung nicht unterbrochen werde, hat sie Kommissarien mit geeigneten Vollmachten in die wichtigsten Bezirke abgeordnet.

Arau den 21^{ten} Septb.1831

Hochzuverehrender Herr!

Ich erhielt zur Zeit eine Anzahl Exemplare Ihres Inquisitionsprozesses von Herrn Ed.Gessner in Zürich - von denen ich bis heute 32 Exemplare abgab, und den Ertrag von L 32 Ihnen hiebey baar zu senden die Ehre habe, wenn wieder etwas abgeht, so werde so bald es der Mühe werth ist, den Betrag Ihnen senden.

Obbenannter Freund zeigte mir jüngst an, dass ich ähnliche Zahlungen für Sie aus dem Baselbiet erhalten werde - was bis jezt nicht geschehen ist - die guten Leute werden nun an anderes zu denken haben, sobald ich Zahlung erhalte, soll sie prompt an Sie befördert werden, indessen harre hochachtungsvoll

Ihr ergebenster Diener

J.F.Hagnauer-Gysi

Mein Theuerster!

Luzern 19ten Oktob~~r~~ 31.

Wie gerne würde ich die Wallfahrt zu Ihnen mitgemacht haben, hätt' ich in diesem Augenblicke hier nicht über Hals und Kopf zu thun. Aber einige Zeilen musst' ich Ihnen doch schreiben, um Ihnen zu sagen, wie schmerzlich die Nachricht, Sie wollen nicht zu uns nach Luzern kommen, mich traf. Um Gottes Willen, was konnts Ihren Entschluss denn so plötzlich ändern? Ja, ich glaube, dass Sie Ihre Gründe haben, nach Aarau zu ziehen; aber überlegen Sie die Sache doch ja recht wohl; sie ist von grösster Wichtigkeit! Kommen Sie jetzt hierher, so sind ^{Sie} in einem Jahre gewiss wieder an der Stelle, die Sie vordem bekleideten; ziehen Sie aber nach Aarau, so fürchte ich sehr - Allerlei böse Deutungen werden Ihnen folgen. - Auch Snell und Cortüm werden wir dann schwerlich zu uns bekommen, wenn Sie nicht zu uns sich wenden. - Bedanken Sie! - Wir sind eine treue Schaar hier - Freunde, die Sie in Aarau gewiss nicht finden werden! Kommen Sie zu uns! - Sie haben der heiligen Sache des Vaterlandes so manches Opfer gebracht - Sie dürfen sie jetzt nicht verlassen! -

Was mich betrifft, so geht mir's gut. Ich bin mit 1000 fr angestellt. Zu thun gibt's viel; aber ich hoffe auch viel wirken zu können.

In der Hoffnung baldigen Wiedersehens grüsst Sie und all Ihre Lieben

Ihr

Schüler und Freund Baumann

Eilig

92777778

3256-57

A2 F4 Fasc.82

St.Gallen, den 26.Okt.1831.

Mein lieber Freund!

Ich habe wegen lokaler und zufälliger Schwierigkeiten die Bildung eines Vereins verschoben, um die Gelegenheit des am 14.Nov. sich versammelnden Grossen Rathes zuerst zur Bildung eines aus Mitgliedern desselben bestehenden Comite's zu benutzen. - Unsere Sachen gehen hier recht, nur konnte wenig im administrativen und polizeilichen Fach geleistet werden, weil die neuen Bezirks- und Gemeindesbehörden erst am 31.Okt. eintreten.

Ich habe nun noch eine Bitte an dich. Mit der vertrauten und geheim zu haltenden Anzeige nemlich, dass ich vom 1.Nov. an die Redaktion der schweizerischen Abtheilung des Erzählers übernommen habe, in der Hoffnung, dadurch den Gegnern der Reform ein Blatt für immer zu entziehen und es ihren Freunden zuzuwenden, möchte ich dich angelegenst ersuchen, mir von Zeit zu Zeit, soviel es die Umstände zulassen, Nachrichten und Beiträge über den Canton Luzern oder auch Allgemeines mitzutheilen. Ohne Zweifel wird das Blatt mit einiger Unterstützung bald eine grössere Ausdehnung erhalten. Besonders lieb wären mir Aktenstücke, da ich in Stoff und Behandlung möglichst das Beispiel Usteri's befolgen werde.

Trachte doch, dein Möglichstes zu thun, dass die Tagsatzung nun einmal vertag oder aufgelöst wird, und dass zu diesem Ende alle laufenden Geschäfte, die noch pendiren, schnellst beseitiget werden. Wenn im Laufe Novembers neue Instruktionen folgen müssen, so gib' ich mein Wort, dass wir uns alsdann lediglich an die Instruktionen von Zürich und Luzern halten wollen, - wenn sie nur gleichlautend sind, und Bern nicht zu sehr abweicht. Meine Meinung wäre, definitiv zu untersagen, dass länger als bis zum 15.Dezember Truppen im Canton Basel gelassen werden, dagegen aber auf irgend eine Weise einen vermittelnden Spruch einzuleiten, der dann auch vollzogen würde. Für Beides wird man Rath schaffen können.

Bei längerer Dauer der Tagsatzung werde ich versprochener Massen zurückkehren, wenn nicht der Grosse Rath mich aus eigenem Antrieb ersetzt; denn ich selbst werde die Ersetzung nicht verlangen, sondern nur H. Steinmann ablösen.

Gruss an Herrn Staatsrath Schnyder.

Dein

Baumgartner

Luzern 21 Dez 31.

Theuerster!

Ihre Sendung ist mir richtig zugekommen. Des Bantly Erzählung will ich nächster Tage durchlesen. Ihre Senschreiben an Rüttimann haben schon Liebhaber gefunden. Auch Ihre Grösse habe ich überall ausgerichtet.

Die Spitzbuben-Geschichte in der Kneippe zum Rössli in Aarau prangt herrlich im "Eidgenoss". Unser Greith wird, mein' ich, damit zufrieden sein. Wahrscheinlich aber wird der Herr Kneipier aufbegehren wollen. Wie er will!

Ich bin im Thun, den "Waldstädter" auch einwenig zu rütteln - und so fort dann einen nach dem andern. Ich lebe jetzt wieder!

Meine Vermuthungen in Betreff meiner weiland Braut sind gegründet: die liebe Religion war Vorwand, aber Schaam, wie nun aus allem hervorgeht, hielt das Mädchen ab, mit mir sich zu verbinden. Sie hat während meiner Abwesenheit eine Bekanntschaft angefangen, und bis dato fortgesetzt, mit einem schlechten Kerl. Nun musste sie natürlich befürchten, ich erfahre es früher oder später, und dann - - Vielleicht auch würde sie mich eher geheirathet haben, wenn ich nicht Mediziner -- Kurz, ich habe die Unwürdige, die mir so vielen Schmerz verursacht - die ich an 12 Jahre treu geliebt, ganz vergessen. Mir ist nun wieder wohl!

Aber nun, mein Liebster! muss ich Ihnen etwas sagen, worüber Sie staunen werden - Bruggisser ist ein Mensch, für den ich nicht die mindeste Achtung haben kann, im Gegentheil, den ich verachte, mag er nun im grossen Rathe in Aarau noch so liberal reden. Bei ihm sind keine Grundsätze - ekelhafter Ehrgeiz macht ihn zu dem Schreier, der er ist - und ich wette meine Seligkeit daran, dass, wenn morgen die Aristokraten wieder oben auf kommen würden, Bruggiser ihre Partei ergreifen würde, wenn er erwarten könnte, unter ihnen wieder Sitz und Stimme zu erhalten. - So hab' ich ihn, während wenigen Stunden Umgangs mit ihm, hier aufgefasst - für dies halten ihn alle Bessern hier - und als solcher wird er mir von denen geschildert, die länger und näher ihn kennen. - Meine Belege zu dieser Behauptung einmal mündlich.

Tanner soll sich in einer Rede, die fast eine Stunde dauerte, herrlich ausgesprochen haben. Man redet mit grosser Hochachtung von ihm.

Wie's in der Tagsatzung stehe, weiss man so recht noch nicht; die Liberalen sind sehr besorgt. Wenigstens scheint das nicht herauszukommen, was wir erwarteten und wünschten. -

abgegeben
Lezter Tage war ein Deutscher, Namens Harold, hier, Mitarbeiter
des "Const Deutschlands", und nun geächtet. Seine Ideen ge-
fallen mir nicht ganz; er hat mitunter tolles Zeug behauptet. -

Bei meiner Heimreise lezthin bin ich doch über Münster gekommen,
weil man mir's überall missrieth, wegen des schlechten Weges, bei
Nacht nach Hitzkirch zu gehen. Sagen Sie der Maria, dass es mir dann
recht leid that, ihren Brief nicht bei mir zu haben.

Ob ich Weihnachten hinunter komme, weiss ich noch nicht; viel-
leicht besuche ich Schinzen in Zürich, weil ich mancharlei über
Maturgschte mit ihm sprechen möchte. Aebi aber und Keller werden
Sie, so sagen beide wenigstens, besuchen.

Grüssen Sie mir Gemahlin und Kinder; auch einen Gruss an Harrn
Greith, er soll mir doch bald schreiben. Sie grüsst herzlich

Ihr

Baumann

Professor

NB: Zeigen Sie mir doch nur mit einer Zeile an, ob Sie diesen Brief
richtig erhalten.

NB: Die Schinznacher Gesellschaftsrede habe ich. Die von Sarasin aber
scheint mir nicht viel zu enthalten, was auf die gegenwärtigen politi-
schen Zeitereignisse besonders passte. Besser ist die von Truchon.
Ich werde Auszüge daraus machen und irgendwo einrüken.

Adresse: Sr Wohlgeboren Herrn Dr. Troxler in Aarau.

Aarau am 14 Jener 1832

Wohlweise, hochgeachte Herrn Erziehungsräthe

Herr Professor Gerlach sandte mir unterm 10ten Dieses 234 L.d.S. als rückständigen Gehalt meiner Stelle von den Monaten Jul und Augst. Er berief sich dabei auf einen von Ihnen erhaltenen Auftrag. Deshalb nehm ich mir nun die Freiheit, Ihnen, MHH die Anzeige des richtigen Empfangs zu machen und Ihnen dafür meinen Dank zu bezeugen. Da nun aber hiemit blos der Besoldungsbetrag für die Zeit meiner Wirksamkeit an der Lehrstelle im verflossenen Semester berichtigt ist, kann ich nicht umhin, die noch zu lösende Hauptfrage in Anregung zu bringen.

Nach all dem Geschehenen kann ich nämlich ietzt noch nicht wissen, ob ich meiner Stelle an der Hochschule entsetzt oder entlassen sein soll? Nur diess weiss ich, dass ich diese Stelle nicht niedergelegt noch aufgegeben habe, und dass vernünftiger und gerechter Weise keine Behörde die Sache von dieser Seite betrachten kann.

Warum ich im verflossenen August Basel verliess, hab ich unmittelbar nach meiner Entfernung durch einen Freund der hohen Regierung anzeigen lassen, und werde mich wie über mein ganzes Benehmen während meines Aufenthalts in Basel auch über diesen Schritt und alles damit Zusammenhängende jederzeit vollkommen rechtfertigen können. Es unterliegt auch in aller gesitteten Welt keinem Zweifel, dass eine Regierung in solch einem Fall nichts verfügen kann, ohne den Betreffenden gehört zu haben, und unstreitig ist höchstsolche es auch wie der Gerechtigkeit ihrer Selbstachtung schuldig, wenn sie einen akademischen Lehrer entsetzt oder entläst, ihm wenigstens einen gesetzlichen Akt oder ihre beliebige Schlussnahme zuzustellen.

bewogen?
Ich hätte diese Stelle, welche man nun so ohne Grund und Form mir entreissen zu wollen scheint nicht gesucht, sondern nur von Hoffnung und reinem Eifer für das Aufblühen einer Gesamthochschule der Schweiz in Basel/ und nur in Folge von Antrag und Unterhandlung mit Bedingungen angenommen. Ich habe sie schon mit grossen Aufopferungen angetreten, bedeutende Kosten für Hin- und Herziehen getragen, in Basel selbst von meinem Vermögen zulegen müssen und trage ietzt wohl noch lange den Nachtheil solch einer Versetzung. MHH wollen nun gütigst sich ins Gedächtnis zurückrufen, wie mein

Dasein und Wirken an dieser Stelle beschaffen und anerkannt war bis zum Neujahr, da man mir gegen mein Wünschen und Wollen die böse Würde eines Rector magnificus der Hochschule übertrug, und was die Folge davon war, wie ich ohne je den geringsten Antheil an dieses Kantons unglücklichen Zerwürfnissen genommen zu haben, von zwei Seiten falsch angeklagt und von der blinden Parteiwuth leidenschaftlich verfolgt und misshandelt ward. Trotz dem war es mein fester Entschluss bis auf bessere Zeit in Basel auszuhalten und ich hoffte, nachdem ich erst durch meine Vertheidigung vor Gericht, dann durch die Bekanntmachung des ganzen Inquisitionsprozesses ~~gezeigt~~ gezeigt, wie viel und wie schuldlos ich gelitten, wenigstens Ruhe und Schutz, wenn auch nicht die gebührende Genugthuung, zu finden. Aber auch in dieser Erwartung fand ich mich getäuscht. Der Parteigeist in seiner unversöhnlichen Leidenschaft hatte beschlossen, den ihm durch gerichtliche Freisprechung Entgangenen zu Grunde zu ~~richt~~ richten oder zu vertreiben. Er that sein Mögliches geheim und öffentlich mit Wort, Schrift und That zur Erreichung seines Zwecks, bis ich im Momente der drohendsten Gefahr, durch den aufgehezten Pöbel mein Leben oder durch die rachsüchtige Polizei aufs neue meine Freiheit zu verlieren Basel verliess. Daraus, und dass ich endlich auch meine Familie aus ihrer traurigen Lage* zu mir zog, ward mir ein neues Verbrechen gemacht, und ich erhielt durch die Faktionszeitung, die mich längst aufgefordert hatte, zu gehen, die offizielle (?) Nachricht, dass meine Stelle nun als erledigt angesehen werde.

Mit dem edeln Stolze, welchen das Gefühl gibt, das Gute und Würdige gewollt zu haben, aber das Opfer einer nach sittlichen Grundsätzen bestimmten Gesinnung und einer über unglücklichen Bürgerzwist erhabenen Haltung geworden zu sein, werde ich die mir zu gebende Entlassung annehmen; aber meine gerechten Ansprüche auf angemessene Entschädigung wegen einseitiger Aufhebung eines Vertrags so leicht dahin zu geben, erlauben mir höhere Pflichten der Sorge für meine Familie nicht. Ich schliesse daher MHH dies Schreiben mit der Bitte, Sie möchten es nach genomener Einsicht und mit Ihren Bemerkungen für oder gegen der Regierung Basels vorlegen. Ich geharre mit Hochachtung

Dero ergebener Dr Troxler

* Sogar meine Kinder wurden verfolgt. Schon seit längerer Zeit musste ich sie, um sie nicht wiederholt erfahrener Misshandlung von Seite der Baselerjugend und Beschimpfung durch Erwachsene auszusetzen, aus den Schulen zurückziehen. Was war das für ein Hass, der durch Erziehung oder wenigstens von Haus aus den Kindern eingepflanzt wurde, und worauf gründete er sich?! -

Aarau am 30 März 1832

Theuerster Herr Professor

Mit grossem Vergnügen erhielt ich Ihr liebes Schreiben von heute samt der gehaltvollen Inlage. Um mich zu überzeugen ob es denn nicht möglich das treffliche Inserendum ganz unversehrt in Schweizerboten zu bringen, begab ich mich gleich zu Zschokke, und nach einigen Erklärungen versprach er mir, im nächsten Blatt das Ganze, wie es ist, ohne ein Jota zu verändern, aufzunehmen. Nur eine Note fügte ich am Ende bei ad vocem Luzernercongregationsverein. Ich hoffe, Sie werden dieselbe billigen. Ich lege viel Gewicht darauf, dass diese Beleuchtung in diesem Blatt erfolge, da es viel weiter verbreitet ist als der Eidgenosse und zunächst auch mehr auf unser Aargau einwirkt. - Die Churerbulle hat mich sehr erfreut. Die Leute sind irre an der Zeit und rufen eine bessere hervor. Ich sehe wie Sie in der männlichen Gegenerklärung einen Vorboten besserer Tage auch der Kirche. Diese Erscheinung sollte nun doch wohl auch auf Aargau günstig einwirken. Es thut noth - ich sehe hoheitliche Hühnerhaut und fürchte Missstimmung eines Theils der Katholiken im grossen Rath und Indifferentismus von vielen Protestanten mit dem elenden Zartgefühl, das schon so viel geschadet hat. Dazu blickt die Reaktionssucht mit lüsterne Aug auf diesen neuen Zunder. Die Stellung welche St Gallens Geistlichkeit gegen ihren Bischof einnimmt, allein kann aufrichten und vereinen, so wie die zwei Flugschriften und einige Novellen gut vorarbeiteten. Allerdings wär es auch wünschbar gewesen, dass der Aufsatz im Museum hätte abgedruckt werden können Allein Sauerländer als Verleger des Museums kann es nicht thun, indem er die Autoren schonen muss. Dagegen lassen Sie nur in Baden oder Zürich abdrucken. Ich war Herausgeber des Museum, und werde Ihnen keinen Prozess machen, so wie ich der Unwahrheit "dieser oder jener habe den Aufsatz nicht geschrieben" nicht Zeugnis geben werde. -

Wir müssen immer mehr einsehen, wie nöthig auch ein katholischer Verein fürs Aargau wäre, da der Luzerner so thätig, der Langenthaler aber an Rachitis zu leiden scheint.

Bei Anlass der Polenfeier im Schwert hab ich fürchterlich in's Aarauerpublikum geschnitten Es war eine Art Standrede, nicht ein

Staf 5
Trost, was ich gab. Der erste Theil über den Gedanken nach Tacitus : quippe Nicolai regno, acrior est Polonorum libertas - fand rauschenden Anklang im Herzen der Helden und auch im Saal der Zweihunderte. Der zweite Theil war vaterländisch, nämlich im Zorn der freien Rede züchtigte ich die Menschenart, die zur Polenfeier sich gesellt und in der Schweiz sich gegen die Freiheit stemmt! - hu, da hätten sie sehen sollen, was für dirae facies sich zeigten; doch nicht viele, und der Eindruck war im Ganzen gewaltig. Der Wohlenschwiler hat das Unglück, dass ihn die Wahrheit immer übermannt - doch ich kenn auch andere Leute, welchen es nicht besser geht. Aber Geduld, wenn ihr Reich kommt, wird sie auch unsrer eingedenk sein. Grüsse an unsern Professor, Stadtamman und den lieben Dorer, wenn Sie selbe sehen.

Mit hoher Schätzung innig ergeben
Ihr Dr Troxler

Dank für Beilage zum Erzähler - der Correspondent macht mir das Compliment, ich hätte geholfen Wieland töden - gewiss kein geringes Verdienst! Die Rechnung könnte viel nützen, ich will sehen in Luzern numeros zu finden -

Die vorige Regierung fürchtete das Volk nicht, diese scheut den Pöbel - welche ist besser?

Mein Theurer!

Leider erhielt ich Ihren Brief vom 8ten dis erst gestern. Ich habe aber, um keine Zeit zu verlieren, sogleich folgende Erklärung an Bürkli ergothen lassen.

" Tt

So eben erfahre ich, dass Sie ab Seite des Herrn Domdekan Alois Vock gerichtlich belangt worden seien, den oder die Herausgeber der jüngsthin in Ihrem Verlage erschienenen Schrift: "Kampf zwischen Pabstthum und Katholizismus etc", zu nennen. Ich besile mich deshalb, Ihnen zu erklären, dass ich zur Herausgabe dieser Schrift stehe, und ermächtige Sie andurch gleichzeitig, dieses dem Advokaten Fahrländer anzuzeigen.

Luzern den 14ten Mai [1] 832."

Wegen Freigabung der in Beschlag genommenen Exemplare sind die nöthigen Schritte auch schon eingeleitet. Wäre es aber nicht gut, wenn ich, mit meiner Namensunterschrift, einen Artikel in ein öffentliches Blatt würde einrücken lassen, worin zugleich angezeigt würde, es sei eine bedeutende Anzahl Exemplare dieser Schrift in Beschlag genommen worden, man könne aber unterdessen, bis diese freigegeben werden müssen, das Büchlein bei A. Schnyder in Sursee bekommen. Das würde, mein' ich, dem Ding erwünschte Ausbreitung verschaffen, und gleichzeitig vielleicht manchem Pfaffen das Gallenfieber. Ich habe keine Scheu vor den Schuftten, die sollen mir nur kommen! - Antworten Sie mir doch sogleich wieder. Geben Sie mir auch noch nähern Aufschluss über die Beschlagnahme der Schrift. Ueberhaupt wünschte ich auch von den Herren Federer und Brosi über die Herausgabe etc einiges näheres, von ihnen selber, zu erfahren.

Grüssen Sie mir die Wakern.

Viele Grüsse an all Ihre Lieben.

Sie grüsst herzlich

Ihr Schüler u Freund

MM J Baumann

Professor

Luzern 14ten Mai [1] 832.

N Sch Die Tagsatzung, wie man hört, soll sich diasmal gut machen. Es ist endlich auch Zeit! Die Aristokraten hängen die Köpfe. Te Deum laudamus

Adresse: Sr Wohlgeboren Herrn Dr. Troxler in Aarau. (Mit Beförderung!)

Troxler an Henne

"Aarau, am 4. Juli 1832.

Verehrter Herr und Freund!

... Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich auch Sie zu den Freunden der Idee eines eidgenössischen Verfassungsraaths zähle. Bornhauser huldigt ihr nun auch. Welch ein Wirkungskreis, welche Kraftentwicklung würde damit der Nation aufgehen! Dann, aber auch nur dann würden wir an Nationalerziehung und Hochschule denken können. O/ Freund! Schenken Sie der Sache auch Ihre Begeisterung und Mitwirkung. Ziehen Sie auch Ihre treffliche Geistlichkeit ins Interesse. Das Vaterland sollte billig durch seine Notabeln wieder aufgebaut werden.

Unwandelbar etc.

Dr. Troxler.

Aarau am 22 Jul 1832

Hochgeachter Herr

Mich freut, dass auch Sie von der Revisionscommission nichts erwarten. Wie hat man aber nur die Tagsatzung um etwas anders angehen können, als um Vorbereitung bei den Ständen zu einem Verfassungsrath? - Sah man denn nicht, dass die Tagsatzung nur wird verderben wollen, was sie nicht hindern kann? Ein unmittelbar von den Ständen aus gewählter Verfassungsrath mit freier öffentlicher Discussion ist allein legitim, und würd uns um ein Jahrhundert weiter bringen. O Sie, der für die Sache an sich so viel gethan, kometen gewiss auch noch zu dieser Idee. Wir geben sie nicht auf und werden, um sie durchzusetzen, sobald die Beschlüsse des deutschen Tagesbundes ein wenig verraucht sind, noch thätiger vorschreiten. Je eher je lieber möcht ich auch Sie auf unserer Seite sehen. Es gibt keine nationalere Idee.

Ihrem Wunsche kann ich leicht entsprechen und thue es gerne, nur möchte ich in dieser Geschichte nicht gerne erscheinen; also unter uns. Ich war's, der den gestohlenen Holbein in Basel entdeckte oder aufspürte. Professor Knobel hatte mich nämlich, als ich nach Basel ging, ersucht nachzusehen, wie es damit stünde. Die Franziskaner hatten Wind, dass das Gemälde von Zürich nach Basel gekommen. Ich besah die Sammlung von Mahler seel. und traf dort unsern Holbein. Nach dem Tode Wochers kam die Sammlung in gerichtliche Verwahrung und nun stellte ich Freund Gutzwiller, damals Notar in Basel an, die nöthigen Erkundigungen einzuziehen und die erfordernten Schritte zu thun. Herr Gutzwiller besorgte dann die Sache und setzte sich mit den Patres in unmittelbare Beziehung. Er kennt von jener Zeit an, da ich mich mit der Sache nicht mehr befaste, alles genau. Wollen Sie also gefälligst sich an ihn wenden. Haben Sie aber in Basel, der Stadt selbst, wo sich wahrscheinlich das Gemälde noch vorfindet, was zu besorgen, so rath ich Ihnen sich zu wenden an Herrn Felber, Doct. Juris in Basel. Es ist ein geschikter zuverlässiger Mann - nichts weniger als ein gewöhnlicher Baseler. Das Gemälde ist nach Grösse und allen Merkmalen bereits bestimmt und steht auch in Wochers Hinterlassenschaft um einen sehr hohen Preiss angeschlagen. Die Patres haben wohl unstreitig kein Recht, so was, das überdiess unschätzbaren Kunstwerth hat, für einen niedern Preiss zu veräussern, oder abzutreten, nachdem es entwendet worden und wieder zu haben ist.

Ich geharre mit Hochachtung

Ihr ergebner

Dr Troxler

Unser patriotische Verein ist rege und wirksam Künftige Woche
erscheint von ihm die erste Nummer eines "Aargauischen Volksblatts"
Ich empfehl es Ihrer Aufmerksamkeit. Der letzte Rauracher ist
wirklich unerschrocken

NS Will man die Tagsatzung nicht ausjagen, so muss man sie
aussterben lassen. Diesen leidigen Processus in infinitum zu enden,
sollte man ietz schon vorsorgen, dass (Raid)

Adresse: MHH Herrn President Kasimir Pfyffer in Luzern

Luzern den 3^{ten} August [1] 832

Mit dieser Gelegenheit, Thaurster, wieder einmal einige Zeilen, kommt es mir doch vor, als hätt' ich Ihnen Gott weiss wie lange nicht mehr geschrieben! Ich habe meine Vorlesungen, die mich allerdings etwas in Anspruch genommen für das erste Jahr, vorgestern gendigt, und nicht ohne die Ueberzeugung, dass mein Wort Wurzel gefasst in der Seele manches biedern Jüngling. Es ist doch etwas Herrliches um den Lehrstand! Recht aufgefasst und begriffen, ist er ein Wehrstand, und zwar der kräftigste, gegen böse Zukunft. Die Pfaffen merken das gar wohl, drum fahren sie, und drum fährt mit ihnen all das ähnliche Gesindel und Schurkenpak noch immer so über mich los. Das schadet aber nichts. Ich feierte jüngst einen herrlichen Triumph über die Elanden, als unsere Studirenden in grosser Masse mit Fackeln ein Ständchen mir brachten; das leuchtete und klang hell hinab in die Hof-Managerie!

Ich hätte so gern eine Ferienreise gemacht, allein 's wird nichts draus; ich habe hier jezt Wichtigeres zu thun - das Naturalienkabinet in Ordnung zu bringen. Man hat mir ein wohlgelegenes und geräumiges Lokal dazu angewiesen und einen, für den Augenblick nicht unbedeutenden Kredit eröffnet. Da wird nun von früh bis spät gearbeitet, und ich hoffe das Ding werde eine schöne Gestalt gewinnen. Ziemliche Vorräthe (denn ich habe auf meinen Reisen viel gesammelt) sind schon vorhanden, von allen Seiten kommen Beiträge, und besonders hat uns Herr Nager mit einer werthvollen Sammlung von Gotthard-Mineralien beschenkt. Den Pfaffen, die mehr Freude an einem Opferkasten, denn an einer Sammlung von Steinen, Pflanzen und ~~Bestien~~ Bestien aller Art fänden, ist das wieder ein ^{grosser} Dorn im Auge.

Es geht in Luzern nunmehr so schlecht nicht. Das Schlechteste hier ist die Tagsatzung; an der sind Hopfen und Malz verloren.

Ich bin wieder - versprochen und gedenke gegen Ostern zu heirathen, und zwar mit einem Mädchel mitten aus dem krassesten Luzerner Aristokratismus und Betteljunkerthum - mit der ältesten Tochter des Glingi Balthasar in der Kappelgasse (auch unter dem Namen "Galgenmohler" bekannt). Das hat in Luzern schon viel Redens gemacht; viele Junker meinen, das adelige Blut werde geschändet, viele Liberale (die, scheint's, nicht wissen, dass der Mann von Grundsätzen sich nicht ändert) glauben, ich wolle aristokratisch werden. Ueber all das muss ich lachen. Ich kenne das Mädchen, ihre Tugenden und ihre Fehler,

Ko: en
und glaube einmal jetzt innig und fest, dass ich den Schritt nie bereuen werde. Mit der Familie hab' ich wenig zu schaffen, und sie wenig mit mir. An meinen Grundsätzen ändert das nichts, und wird mich auch nicht hindern, sie offen und frei, wie immer auszusprechen. Davon wird die Zukunft zeugen. Herr und Frau Balthasar und Compagnie haben fürchterlich gegen diese Verbindung aufbegehrt; als aber die Tochter, in meiner Gegenwart, ihnen erklärte, sie werde sich mit Profss^r Baumann auch ohne die Einwilligung der Eltern verbinden, ward alles etwas stiller, und jetzt geht die Sache wenigstens ohne Spektakel ihren Gang.

Ich achte das Mädchen sehr, und ~~um~~ um so mehr, da sie in solcher Umgebung diesen Charakter bewahrt. Ohne gerade durch Geist ausgezeichnet zu sein, besitzt sie eine ordentliche weibliche Bildung, tiefes Gemüth, ächt religiösen Sinn, und vor allem ist Häuslichkeit ihr eigen. Dazu denkt sie frei, den Ansichten ihrer Familie ganz entgegen (darum sie denn von ihren Eltern, besonders vom Vater, immer etwas zurückgesetzt wurde) und zeigte durch ihr Benehmen diese ganze Zeit über sehr viel Kraft.

So stehts nun um mich. Ich fühle mich ungemein wohl und arbeite freudig immer auf das Bessere hin. Auch Sie, hoff' ich, und all ihre Lieben (die Sie mir herzlich grüssen) sind wohl. Ich habe Sie immer auf den Schiesset hier erwartet. Das war ein herrlich Fest, aber nicht für die Aristokraten und nicht für die Tagsatzung, die da bittere Billen schlucken mussten.

Mein Philister (Baumann) hat einen herrlichen Bericht für den nächsten GrossRath in Betreff Ihrer Sache abgefasst. Asby wird Ihnen wohl was Näheres gemeldet haben. Das muss dann mal alles gedruckt werden - 's gibt ein köstlich Büchlein!

Leben Sie wohl.

Ihr Baumann Prof

Adresse: Sr Wohlgeboren Herrn Dr. Troxler in Aarau.

D G.

Aarau am 21 Augst 1832

Verehrtester Herr Professor

Mit Wehmuth und Seelenschmerz zieht in diesen Tagen die Erinnerung an meine Vergangenheit vorüber. Sie wissen was vor einem Jahre in Basel geschah, wie ich, um mein Leben zu retten, mit grosser Aufopferung flüchten musste, wie ich in meinem Heimatkannton empfangen wurde, und so fort, wie mein Geschik mich ferner verfolgte. So tief und vielseitig verwundet blutet mein Herz noch und hofft und fürchtet nichts mehr. Indessen wirke ich, wie Sie merken fort und habe mich entschlossen, meine Zeit und Kraft ganz dem Vaterland zu widmen, so lang ich kann, ohne mich ganz zu Grunde zu richten. Wirds dann nicht besser, so ist mein Entschluss fest gefasszet - ich zieh mit den Meinen nach Amerika. Entschuldigen Sie mich, dass ich Ihnen nicht früher schrieb, und ietz, dass ich Ihnen nur mit einigen Zeilen sage, dass ich Sie immer gleich achte und liebe. Ach ich weiss nicht, wo all meine Zeit hin komt. Wollen, können Sie diese Ferien nicht zu uns kommen? Es würd uns alle sehr freuen, wenn Sie uns wieder ein paar Tage schenken wollten. Ihr Letztes vom 18ten samt Beilage ist wie Ihr Früheres mir richtig zugekommen. Dank Ihnen und Verzeihung mir dass ich schon abrechnen muss. Alle grüssen, auch Greit, dem es gut geht, der aber doch, da er zu früh Ihnen schreiben wollte, von Fieber befallen ward

Der Ihrigste

Dr Troxler

festen Wort?
Ich empfehle Ihnen und all den Freunden der guten Sache unser Aargausches Volksblatt, das diess/freilich noch nicht in Ihrem Sinne u Ihrer Sprache ist! -

Adresse: Sr Wohlgeboren Herrn Professor und Stadtrath Aebi in Luzern

Berlin, den 29 August 1832.

Innigstverehrter Freund!

Besser, als jeder Brief es könnte, wird Ihnen der Ueberbringer dieser Zeilen, Hr. Professor Gans, von mir und uns hier Nachricht geben. Ich empfehle Ihnen diesen meinen edeln Freund zu gütiger und vertrauensvoller Aufnahme, sie wird sich durch sich selbst unmittelbar belohnen, denn ohne Zweifel ist hier zu reichem geistigen Austausch jedes Erforderniss von beiden Seiten in Fülle vorhanden. Ob der Freund und Genosse Hegels mit dem Naturphilosophen sich verständigen werde, lasse ich dahingestellt, wiewohl auch dazu nicht alle Aussicht fehlen mag; für viele andre Gegenstände aber, die auch mir näher sind als jene spekulativen Bezüge, dürfte ich wohl manche herzliche Uebereinstimmung, anfängliche oder schliessliche, getrost verbürgen!

Hören Sie von meinem Freunde, wie es mit mir steht, und wie es mir und meiner Frau seither ergangen ist, es ist viel Leid und Leiden dabei. Lassen Sie mich durch ihn dagegen erfahren, was Ihnen und den Ihrigen zunächst anliegt. Ihren öffentlichen Begegnissen sind wir mit lebhaftem Antheil gefolgt; Billigung oder Tadel kann Ihnen von einem Anwohner der Spree hiebei freilich weder Reiz noch Werth haben! -

Meine Frau grüsst innigst! Was ich weiter schreibe, und schon das Obige, ist zuviel, da die lebendige Rede zugegen ist, wenn gleich eine vermittelte! Ich halte die Hoffnung fest, ^{einst} ~~nicht~~ auch noch in unmittelbarer mich mit Ihnen herzlich zu ergehen! -

In treuster Gesinnung

Ihr unveränderter

K A VVE.

Aarau am 15 Sept 1832

Hoch u werthgeschätzter Freund

Meinen herzlichen Dank für ~~me~~ inhaltvollen Zeilen. Bereits sind sie pro bono publico benutzt worden. Ihren Ansichten stimme ich gänzlich bei. Es ziehen sich wirklich neue Gewitter an der Westgrenze zusammen. Die Carlisten sind ietzt das Werkzeug des erneuten Unheilsbundes. ~~Börner~~ ^{Börner}, der hier ist, und den ich oft sehe, meint sogar der Bürgerkönig sei Carlist! Ist möglich - und ist wirklich so gehts in Franzien bald wieder los.

Hier sende ich Ihnen ein Schriftchen von einem meiner Freunde, den Sie vielleicht ietzt sehen, von dem trefflichen Meinr. Es wird Ihnen viel Freude u Genuss gewähren. Ich bitte Sie, dasselbe doch im Appenzeller und Eidgenossen anzuzeigen. Ich wills in andern Blättern thun.

Münser?
Ich füge M bei, da Sie den Verfasser lieb gewonnen und ich das Heftchen schon besitze. Es ist was für einen populären Lesekreis. Unvermuthet bin ich wieder in eine Fehde verschlungen. Der Lärm in No 73 des Eidgenossen hat sich übel versteckt. Er wird gewischt werden. Rodinax und Sulzer sind mit ihm verbündet, aber ich werde die Herrn nach Verdienst zudeken. Ich glaube sogar, die Intrigen gehn noch weiter und sei berechnet meine ietzt waltende Sache in Luzern scheitern zu machen*. Geben Sie doch auch Baumann, den ich freundlichst grüsse, einen Wink. Durch nichts lass ich mich aber im Kampf für's Vaterland irre machen. Leid thut mir nur, dass man mich noch nicht kennt.

Auf Ihren Wunsch nehm ich Bedacht. Ich werde im Kampf meine Idee, die ganz ausgebildet ist, entwikeln und sollt es nicht zureichen, dann noch besonders im Verkehr mit Ihnen.

Grüssen Sie mir alle Freunde

Der Ihrigste

Dr Troxler

Auch von Meinen an Ihre u Sie viel Herzliches.

Darf ich hoffen, dass Sie bald Gelegenheit finden, mir die bewusste Abschrift zu verschaffen mit Angabe des Blatts u der Nummer. Aus Deutschland sind bessere Nachrichten in stillem Umlauf. Mir ist's, es kome ein grosser Augenblick, und wir seien wieder nicht gerüstet zu thun, was noth ist - bilden Sie doch den Verein aus

* Amrhin und die Pfyffer sind so wenig lauter als Schwyzer u Hartman, und so wenig fest als Krauer usf. Einer von ihnen hat Rengli verführt. Ich durchblike ietzt ganz das Spiel. Man scheut den Radikalen.

Aarau am 19 Herbst 1832

Hochgeachter Herr

Nur mit ein paar Zeilen will ich Ihnen den Empfang Ihrer
Zuschrift von gestern melden. Ihr mir gegebenes Wort hat meine
Zweifel zerstreut. Ich danke Ihnen für Ihre Erklärung Sie kam
mir sehr willkommen, da ich noch Zeit habe, den zweiten Theil
meiner Beantwortung des Eidgenossen darnach einzurichten. Es
thut meinem Herzen wohl, neuen Grund zu finden, in meiner
frühern Hochachtung gegen Sie zu verharren und ungestört mit
Ihnen fürs Gute und Rechte kämpfen zu können

Ihr ergebenster

Dr Troxler

Aarau am 10^{bris} 1832

Hochgeachte Herrn,
Schultheiss und Kleinen Räte!

Es ist Ihnen, wie Jederman in Luzern bekannt, dass ich im Jahr 1822 durch die damaligen Staatsbehörden des Kantons aus einem friedlichen und einträglichen Wirkungskreise in Münster nach Luzern an das Lyceum zu der vereinigten Professur der Philosophie und Geschichte mit einfacher Besoldung gerufen wurde. Aus Liebe zum Vaterlande und zu ~~den~~ Wissenschaften, welchen ich mein Leben gewidmet, so wie aus Neigung zur Jugendbildung nahm ich schon mit grossen Aufopferungen diesen Ruf an. Ich verwaltete das Amt zu vollster Zufriedenheit meiner Vorgesetzten, auf deren dringendes und wiederholtes Ansuchen ich die Stelle übernommen hatte, und von welchen die rühmlichsten Zeugnisse in meinen Händen liegen. Mein Wirken im Amt war untadelhaft und erfolgreich. **

Auch Luzerns Regierung erfüllte ihrerseits die vertragsmässigen Verbindlichkeiten gegen mich, bis sie im Jahr 1822 auf einmal für gut fand, diess nicht mehr thun zu wollen, und fernerhin meine Leistungen nicht mehr anzunehmen. Mit höchstem Befremden erhielt ich die unerwartete Kunde von dieser Entschliessung. Form und Inhalt davon sind Ihnen eben so bekannt, wie dass ich dieselbe auf der Stelle als null und nichtig zurückwies, und meine Rechte als unversehrt fortbestehend in wiederholten Erklärungen und bei verschiedenen Anlässen feierlichst verwahrte.

Hochgeachte Herrn! Es ist ein entschiedner Rechtsgrundsatz, dass Verfügungen, wie die eben angeführte, man sehe auf ihren Kompetenzpunkt, auf die Art ihrer Entstehung oder auf ihren wirklichen Inhalt, das Gepräge der Nichtigkeit an der Stirn tragen, an wohl erworbenen Rechten nicht das Mindeste zu ändern im Stande, und mit allem, was daraus gefolgert und hergeleitet wird, völlig wirkungslos sind.

Wohl können Gegenstände des Rechts, welche sinnlicher Natur sind, Willkür und Gewalt unterliegen; niemals aber das Recht selbst,

* Schultheiss Karl Amrhyn und Referent Eduard Pfyffer

* Hr Staatsrath Steiger waren wie der Staatskanzler Amrhyn nebst andern ietz wohlversorgten grossen Männern Troxlers Schüler.

Wesen
dessen ~~Wesen~~ geistiger Art ist! - Dieser Unterschied fand von jeher bei allen denkenden und gesitteten Völkern in den Grundbestimmungen über Entstehung, Fortdauer, Wirkung und Aufhören der Rechte und in der Prozessgesetzgebung allgemeine gleichmässige Anerkennung. Es beruht darauf Bestand und Fortschritt der Gesellschaften und Nationen!

Hochgeachte Herrn! Ich befinde mich also in der ungestörten Fortdauer aller Rechte, welche aus meiner Anstellung und der pflichtgemässen Besorgung meines Amtes in Luzern entstanden sind. Dass die dortige Regierung eigenmächtig aufgehört hat, ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen, kann nicht Grund sein, dass die Verbindlichkeiten selbst sollten aufgehört haben.

Es handelt sich also hier, Hochgeachte Herrn, nicht um Wiederherstellung eines Rechts, also auch nicht um Entschädigung wegen eines mir entzogenen Rechts, sondern lediglich um die Leistung der Verbindlichkeiten der Regierung des Staats Luzern von dem Augenblicke an, da hochdieselbe damit in Rückstand gerathen ist. Hievon könnte hochdieselbe nur loskommen, wenn sie eine rechtsgültige Entscheidung mir vorlegte, wodurch ich meines Amtes entweder entlassen oder entsetzt wäre. Mir ist nun aber eine solche Entscheidung niemals zu Gesicht gekommen; ich habe niemals vom Dasein einer solchen was gehört, ja sie kann nicht existiren, denn, Hochgeachte! ich habe nie auch nur von ferne eine Handlung begangen, welche Amtsentziehung hätte zur Folge haben können. Ich bin deshalb niemals vorgeladen, niemals in Untersuchung gezogen, niemals verhört, niemals verurtheilt worden. Da mir von all diesem nicht das Mindeste bewusst oder bekannt ist, so darf ich ganz zuversichtlich erwarten, dass die Regierung Luzerns ohne weiters ihre Obligationen gegen mich eine Wahrheit werden lasse, wogegen ich, wie es immer unausgesetzt der Fall war, auch jetzt bereit und willig bin, meine Officia zu erfüllen, sobald die Hindernisse, wodurch man mir diess bisher unmöglich machte, werden aus dem Wege geräumt sein.

Hochgeachte Herrn! Meine Ansprüche an den Staat Luzern sind durch Protestationen gewahrt, und unverjährt. Von dem Wendepunkte, der im Jahr 1830 in die Verhältnisse des Staats Luzern eintrat, hegte ich die gewiss in sich wohlbegründete Hoffnung, seine Regierung werde, ohne dass es auch nur einer Erinnerung bedürfte, unaufgefordert und

aus eigenem rechtsinnigem Antrieb die alte Schuld gegen mich in Ordnung bringen. Diese Hoffnung, Hochgeachte! welche mit mir ein grosser Theil der edelsten Eidgenossen theilte, kann und darf nun nicht länger unerfüllt bleiben. Ich spreche ietz laut und offen diese Hoffnung vor Ihnen als rechtlichen Anspruch aus, unter den gegebenen Umständen muss ich es thun, weil ich mich nicht der Gefahr der Deutung aussetzen will, als ob ich endlich stillschweigend auf irgend eines meiner Rechte verzichtet hätte.

Ich finde demnach für gut und nöthig an Sie, hochgeachte! durch Gegenwärtiges das bestimmte und ausdrückliche Verlangen zu stellen, dass die Regierung des Staats Luzern die Verbindlichkeiten desselben gegen mich, wie sie vom Jahr 1822 an unerfüllt bestehen, ohne Verzug in Erfüllung bringen. Meine Rechtsansprüche Ihnen noch einmal ins Licht zu setzen, wie nun geschehen ist, hielt ich mich berechtigt und verpflichtet für meine Ehre und mein Recht, gegen meine Familie als Hausvater und als Bürger zur Sicherstellung der öffentlichen Gerechtigkeit in meinem Vaterlande.

Genehmigen Sie, Hochgeachte Herrn! den Ausdruck meiner Hochachtung und Ergebenheit

Professor Dr Troxler

Luzern den 14^{ten} 9^{bris} 1832.

So eben erhalte ich Ihren Brief, Theuerster Herr Professor! den Sie gestern geschrieben. Hier folgt Ihr Schreiben zurück, und damit die Bitte, den gemässigten Ton beizubehalten; denn es dürfte doch wohl einst gedruckt werden. Weil aber nöthig ist, Briefe an die Regierung auf Stempel zu schreiben, so folgt hier ein solcher Bogen, damit Sie das Schreiben selbst eigenhändig unterzeichnen können.

Die acta Sanctorum wollen nicht recht vorwärts; ich werde immer auf manigfache Weise gestört, selbst das Arbeiten hat mir ein entsetzliches, anhaltendes Kopfwehe zugezogen, dass ich gestern ein schönen freien Nachmittag unbenutzt (!) musste vorbeifliessen lassen. Nun schreibt mir Herr Dr. Snell aus Küsnacht, ich möchte Urkunden zu seiner Conkordatsgeschichte, die hier sind, vergleichen. Haben Sie doch ein wenig Geduld mit mir. Hertenstein u. Baumann (schreiben Sie diesen Letztern doch bald) werden ihre Reden selbst ausarbeiten. Hoffentlich werden Sie diese Dinge als Akten gebrauchen können.

Entweder auf den 7^{ten} 10^{bris} oder Weihnacht wünschte ich einen Flug an die Aar zu thun.

Die Meinigen nehmen viel herzlichen Antheil an Ihrem Schicksal, u. grüssen Alle, besonders erfreut über die Genesung der Jungfrau Julie. Es bleibt

der Ihrigste

Aeby

Herrn Lehmann konnte ich diese Tage nie sprechen.

Aarau am 14^{bris} 1832

Herr Schultheiss

Aus Achtung ehemaliger Verhältnisse hab ich das in meiner
Zuschrift an Kleinen Rath angedeutete Schreiben noch zurückgehalten.
Es ist von Ihnen; und da Sie wahrscheinlich keine Erinnerung mehr
davon haben, theile ich es Ihnen hier in Abschrift mit. Aus meinem
Schreiben an Kl. Rath mögen übrigens Sie und Ihr Amtsbruder
Hr. Amrhyn gefällige Schlüsse ziehen. Ich warne hiemit Sie beide
Hochgeachte, da es noch Zeit ist, in die Bahn der Ehre und des
Rechts einzulenken. Sie kennen mich, ich kenne Sie

Der Verfasser des Sendschreibens
an Schultheiss Rüttimann

Aarau am 16⁹bris 1832

Theuerster Freund

Da mein letzter Brief auch nicht auf Stempelpapier war, so werden Sie ihn wohl nicht abgegeben haben. Es ist noch eben so gut, dass es nicht geschah. Ich hab Einiges verbessert, und bitte Sie nun, das beikommende Schreiben, dem ich absichtlich nicht die Form einer Petition gab, von Stappel laufen zu lassen. Es ist nun gewiss recht so, und es wird sich zeigen, ob der Kl. Rath auch was von meinen Schreiben vom vorigen Jahr erfahren hat, oder nicht? Das Privatschreiben an Hrn Schultheiss mit Inlage behalten Sie gütigst noch zurück. Ich füge hier ein paar Broschüren bei*, über welche ich gern Ihr Urtheil und das von Hrn Keller u Bauman, (welchen ich auch 1 Exempl so wie Hrn Balthasar zu zustellen bitte) hören. Bitt um Verzeihung der unsäglichen Mühe wegen, die ich Ihnen verursache. Eiligst damit die Post nicht entgeht

Der Ihrigste

Dr Troxler

* Der eilige Druk verursachte viele Drukfehler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 20 9bris 1832

Hochverehrter Herr

Sie kennen die Fehlerhaftigkeit unserer Schuleinrichtungen und die Anmaasung unserer Spiessbürger und Glückspilze über dies heilige Gebiet. Dagegen ist mit dem Zorn der freien Rede beikommendes Schriftchen entstanden, das ich Ihrer Würdigung empfehle.

Ich bin so frei, noch was mich persönlich Betreffendes beizufügen. Ohne mein Zuthun ist die Sache von Bürgern Luzerns angeregt worden, welche glaubten, die Regierung nach der Verfassung von 1830 würde gerechter sein als die alte. Sie haben sich geirrt. Die neuen Junker traten in die Fusstapfen der alten, und mit einer - zwar geringen Mehrheit setzten sie nach vielen Ränken die Genehmigung des schändlichen Decretsvorschlags durch. Die kleinen Tyrannen sind die grössten. Rüttiman, der falsche Ankläger, der sich wieder in Rath eingeschlichen, war schamlos genug auch zu sitzen und zu stimmen. - Ietz werd aber ich auftreten. - Mit unwandelbarer Hochschätzung und
Ergebenheit

Ihr Dr Troxler

* Noch merkwürdiger ist, dass Eduard Pfyffer und Amrhyn, welche sich ehemals gegen die Ungerechtigkeit verwarnten, nun gerade diejenigen sind, welche den das Unrecht heiligenden Decretsvorschlag entworfen und durchgesetzt haben! Diese zwei Männer waren 1831 u 1832 Bundespräsidenten und als solche bemüht das Tagsatzungsregiment zu erhalten. Ich kämpfte an der Spitze der vielgelästerten Radikalen unter dem Namen Severus Pertinax für eine andere Bundesverfassung durch einen Verfassungsrath - hinc illae lacrimae - vel illa crimina. - Die Hochschul ist nun auch wieder verstümpert.

Adresse: Sr Wohlgeborn Herrn Wolfgang Menzel zGH

Hochgeachter Herr Schultheiss

Es ist die Frage, ob ich, ein Bürger des Kantons Luzern, der sich selbst einiger Verdienste um diesen Freistaat rühmen darf, in ihm rechtlos sein soll? oder vielmehr zunächst, ob die Regierung dieses Freistaats meine gerechten Ansprüche anerkennen und ihnen genugthun wolle oder nicht? -

Diese Frage wichtig und bedeutend nicht nur für mich, sondern für alle Bürger des Freistaats habe ich vor drei Wochen an den Kleinen Rath gestellt; denn mein wohl begründetes und bestimmtes Verlangen fortdert ihre Lösung.

Der Sache Wichtigkeit und die Gestaltung der allgemeinen Verhältnisse, welche die Aufmerksamkeit der Regierungen bald ausschliesslich in Anspruch zu nehmen drohen, bestimmt mich nun auf eine entscheidende Antwort über meine Zuschrift zu dringen. Gegen den Vorwurf unbescheidner Zudringlichkeit hoffe ich durch den Stand der Dinge mehr als hinreichend entschuldigt zu sein.

Genehmigen Sie, MHH Schultheiss den Ausdruck meiner altgewohnten Hochachtung

Ergebenst

Professor Dr. Troxler

Aarau am 4 10bris 1832

Adresse: MHH Hochgeachtem Herrn Eduard Pfyffer Schultheiss in Luzern
frei

Aarmatt bei Aarau am 5^{ten} Obriß 1832

Hochgeachter Herr Schultheiss

Es ist die Frage, ob ich, ein Bürger des Kantons Luzern, der sich um diesen Freistaat selbst einiger Verdienste rühmen darf; in demselben rechtlos sein soll oder nicht? - oder vielmehr zunächst, ob die Regierung von Luzern meine gerechten Ansprüche anerkennen und ihnen genug thun wolle, oder nicht? Diese Frage, wichtig und bedeutend nicht nur für mich, sondern für alle Bürger dieses Kantons habe ich vor drei Wochen an den Kleinen Rath gestellt, denn sie liegt in dem Verlangen, das ich an diese Behörde gerichtet habe. Die Wichtigkeit der Sache und die Gestaltung der allgemeinen An-
gelegenheiten des Vaterlandes, welche bald die Aufmerksamkeit seiner Regierungen ausschliesslich in Anspruch nehmen dürften, bestimmt mich nun, auf eine baldige und entscheidende Antwort über meine
Zuschrift zu dringen. Gegen den Vorwurf der Unbescheidenheit und Zudringlichkeit bin ich wohl durch die Natur der Sache und Lage der Dinge mehr als hinreichend entschuldigt. Genehmigen Sie, Herr ~~Schultheiss~~ Schultheiss, den Ausdruck altgewohnter Hochachtung

Ihr ergebener

Prof. Dr Troxler

(Konzept von Troxlers Hand & Reinschrift von fremder Hand)

Aarau am 22¹⁰bris 1832

Hochverehrter Herr u Freund

Eine Menge dringender Geschäfte nahm all meine Zeit bis ietz in Anspruch, so, dass ich nicht eher Ihnen für die treffliche Schrift von Fuchs danken konnte. Auch war mir nur vergönnt, einen Versuch zur Erfüllung Ihres Wunsches zu machen, der aber zu nichts führte. Unser grosse Rath hat inzwischen andere saubere Geschäfte gemacht. - -

Erlauben Sie, dass ich Ihnen nun in Beilage auch einen Abfall zusende. Beikommende neugebakne Bundesurkunde ist nichts anders. Die Erscheinung trifft mit den neuen Reaktionsversuchen in den Kantonen zusammen; der Zeitpunkt scheint auserwählt und Rossi der grosse Agent zu sein. Allerdings kann man diese Urkunde als den Untergang des Föderativsystems betrachten, aber in einem andern Sinn als Chambrier. Die Souverainität der Kantone ist bis zur höchstmöglichen Centralgewalt erweitert - auf Kosten der Volksfreiheit und Rechts~~freiheit~~gleichheit. Dem Hauptübel ist nicht abgeholfen, es ist vielmehr weiter ausgebildet worden. Die Nation und ihre Freunde will man mit einigen materiellen Interessen bestechen und die Abstimmung über dieselbe durch § 118 den Behörden in die Hände spielen. Alles ohne und gegen das Volk! * - Mein Severus Pertinax ist prophetisch geworden: er erscheint nächstens im Druk. In Eile

Ihr ergebner

Dr Troxler

* Sie ist auch schlecht redigirt

Aarau am 27. 10. 1832 (?)

Hochgeachteter Herr Bürgermeister

Verehrter Freund

So tief, schön und wahr hatten Sie in Richtenschwil die Idee der Gleichheit, als der eigentlichen Wurzel alles Rechts entwickelt, dass es mir jetzt wirklich weh thut, Sie für die Bundesurkunde so sehr eingenommen zu sehen. Ihr Schätzbares von vorgestern bewog mich, die Akte noch einmal zur Hand zu nehmen, um sie lieb zu gewinnen; - aber ich kann mich nicht mit ihr befreunden. Sie ist auf den Ruin der Souveränität der Nation gebaut, die Ungleichheit ist grundgesetzlich unter die Bundesglieder eingeführt, die Kantone, die weniger sind und leisten als andere, sind bevorzugt, die obersten Bundesbehörden werden von den Regierungen der Kantone abhängig, und statt, dass die Grundsätze der Freiheit und Gleichheit aus den Kantonsverfassungen in die Bundesverwaltung hätten emporgebildet werden sollen, werden dereinst die Grundsätze der Ungleichheit und Abhängigkeit von oben herab in die Kantone zurück geführt werden, selbst die Revisionsweise der Bundesverfassung entreist das Werk der Nation auf immer und ewig, und gibt die Einheit derselben der frisch sanktionirten Stimmenmehrheit der kleinern Kantone unwiederbringlich preis. Diess ist im Allgemeinen meine Ansicht und sie erfüllt mich mit Trauer und Widerwillen, um so mehr, da ich überzeugt bin, dass ein Theil der Commission es mit dem Vaterlande wohl meinte, dass aber auch all die Opfer vergeblich gebracht sind, dass nur Zeit verloren geht, der Reaktion neuer Raum geboten wird, und am Ende doch der Kern der Eidgenossenschaft sich rücksichtslos wird organisiren müssen. Ich huldige der biblischen Lehre, dass man vor allem Gerechtigkeit und ja nicht Versöhnung mit den Ungerechten suchen müsse.

Gehörte ich zur oligarchischen Faktion von Altschwyz oder Stadtbasel, würde ich mich erfreuen über diese Bundesurkunde, denn ich würde sagen: "Wenn 13000 Urner so viel Recht haben als 350000 Berner, so können wohl auch 15000 Stadtbürger politisch so viel werth sein als 38000 Landschäftler" Ich würde denken, wenn ein Kanton ein Vorrecht über 21 andere haben dürfe, könne wohl auch eine Stadt sich ein solches über die Landschaft heraus nehmen.

Uebrigens begreife ich wohl, wie man in diesen Missgriff verfiel.

Man wollte die Selbstständigkeit der Kantone nicht antasten und daran that man wohl, allein zur Selbstständigkeit der Kantone gehörte keineswegs gleiches Stimmrecht, und dieses beibehalten, weil (wie Zschokke sagt) die kleinern Kantone fürchten müssen müsten, bei Stimmrecht nach der Volkszahl von den grössern beherrscht zu werden, ist wie wenn Jemand sagte, damit ich nicht ärmer werde, als du bist, zahl ich mit meinem auch nicht reichen Nachbar dir meine Schuld nicht.

Ueberhaupt ist höchst zu bedauern, dass der ganzen Arbeit mehr Klugheit, Rücksicht, Convenienz zu Grund gelegt worden ist, als Recht, Grundsätze und ächte Politik. Ich bin in meiner Seele gewiss, dass, wenn man Recht und Freiheit ganz unbedingt angestrebt und aufgestellt hätte, viel eher Vereinigung zu Stande gekommen wäre. Recht einleuchtend ist mir diess geworden, als ich heute den Schweizerboten las und fühlte, wie vergeblich man sich abmüht, das Werk und seine Entstehungsweise dem Volke anzupreisen. - Doch verzeihen Sie, edler Eidgenosse, mir meine Aufrichtigkeit. Weichen wir in Ansichten und Urtheilen ab, sind wir doch in Gesinnung und Streben eins; das weiss ich und bin stolz darauf. Dank für die Beilage; ich geharre mit inniger Verehrung und Ergebenheit MHH

Ihr

Dr Troxler

NS Darf ich so frei sein, Ihnen einen kenntnisreichen und wohlgesinten Deutschen zu empfehlen? Es wird sich ein Hr Roller aus Stuttgart für Anstellung an Ihren neuen Lehranstalten melden oder gemeldet haben. Ich kann Ihnen für diesen jungen Gelehrten gut stehen.

Aarau am 28 10bris 1832

Theuerster Freund

Diess Mal hab ich Sie nur wenig genossen; Ihr Besuch war zu flüchtig und zu zerstreut. Sie sind uns Vergütung schuldig. Inzwischen werd ich an Sie denken, wie immer.

Sie haben vollkommen recht, es ist nöthig, dass ietz meine Reclamation öffentlich werde. Hier ist der Brief und noch ein späterer dazu. Sorgen Sie nun doch, dass möglichst bald und korrekt diese Briefe im Eidgenossen erscheinen. Thun Sie ein klein kräftig Vorwörtchen dazu, worin Sie auf die Steigersche Saalbaderei von den 1000 Louisd'or* zurücksehen, welche den läppischen Grundsatz aufstellt, dass Alter und Gröse einer Schuld Grund zur Abweisung sein könne! Bemerken Sie auch, dass bis zur Stunde die hohe Regierung und der hohe Schultheiss den Reclamanten noch keiner Antwort gewürdigt, dass der Reclamant nun aber dieselbe nächstens vor Gericht sich zu holen entschlossen sei. So ist es auch. Ich bin nun auch darin im Vortheil, dass der kl. Rath die Sitzung des Grossen ohne den Brief vorzubringen hat vorbeigehen lassen u die Sache an Erziehungs Rath wiess - Ich werde ietz dann schon auftreten. Kündigen Sie mich nur an.

Viel herzli Grüsse von allen an alle Ihrigen und Sie

Ihr stets ergebner
Dr Troxler

Lassen Sie mir dann auch ein Exempl. Eidgenoss zur Zeit zukommen!

* Ist eine so grosse Schuld durch Missbrauch öffentlicher Gewalt von einem Staatsbeamten entstanden und aufgelaufen, so mag der Staat sich an diesen halten; mich geht das nichts an, auch hab ich ja keine Forderung gestellt, fordere nur Recht. Entwickeln Sie diess kurz - Ich will die Kerls mores lehren -

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 30 10bris 1832

Theuerster Freund

Es freut mich, zum Neujahrsgruss Ihnen mit Severus Pertinax ins Haus fallen zu können. Nicht wahr, der komt zu rechter Zeit? - Wollten Sie gütigst ein paar Worte, kräftig nach Ihrer Art, im Eidgenossen und Appenzeller darüber sagen. Es erheben sich nun auch da und dort wieder Stimmen für einen Verfassungs Rath und auch selbst unser Centralcomité in Zürich arbeitet ietz dafür. Wenn ietz die edlern Eidgenossen zusammenstehen, erreichen wir das Ziel. Zürichs schändliche Instruktion über Schwyz und Basel muss ietz allen die Augen über die Tagsatzung und ihr Revisionswerk öffnen. - Unser Herz voll Wünsche fülle Ihr Haus mit Glück!

Der Ihrigste
Dr Troxler

Sie würden mir einen grossen Dienst leisten, wenn Sie mir bald zum Behuf einer Arbeit eine getreue Charakteristik der 15 Mitglieder der Revisionscomission liefern wollten. Pfyffer, Tanner, auch Sidler und Hirzel kenn ich -

Adresse: Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 19 Jener 1833

Hochgeschätzter Herr Professor

Otto häst dem Herrn Professor Aebi kindlich danken für das Göttergeschoss. - Die Kanone muss ich - zum Train gehörend, - ihm täglich mit gutem Pulver laden und losschiessen. Die Kugeln hat er in seinem Zeughaus aufgehäuft. Sie haben einen kleinen Alexander aus dem Jungen gemacht. -

Sein Vater nimt sich nun die Freiheit, Ihnen aus Auftrag des Jungen sein eigen Bild, nämlich das Bild des Heldenvaters oder Vaterhelden zu senden, und noch beizufügen eine Zeichnung von dem berühmten Castell, um welches die Stadt geschleift worden, das aber bis ietz noch allen Angriffen widerstanden hat. Letzteres schickt er dem Kriegsrath, welcher die Einnahme von Basel-schauenburg geleitet hat.

Inzwischen sind grosse Dinge in Luzern vorgegangen, und ich muss bald glauben, dass man sie alldort in schweigsamer Bescheidenheit geheim gehalten. Die Ihnen bekannte Zuschrift an kleinen Rath von Luzern ist abgewiesen worden als wenn sie eine Bittschrift gewesen - in pflichtiger (soll wohl heissen pfiffiger) Vollziehung der Grosrathsschlüsse; und diesen wird die Deutung gegeben, dass man nicht in Gegenstand eintreten dürfe. Dr Troxler hat aber dieses Protokoll sogleich geziemend beantwortet und den hohen Herrn zu verstehen gegeben, dass sie von ihm nie ein Bittschreiben erhalten und dass er ^{nie} ~~einmal~~ von seiner Stelle sei abberufen worden (wie sie vorgeben) dass hiemit das Protokoll ihn nicht binde, und dass er nächstens die Herrschaft vor dem Richter belangen werde.

Die Luzernerregierung kömt mir vor, wie ein Schlüssel, der den Bart verloren, und nun einen ewigen Umlauf hat - aber ich will ihn löthen.

Ich muss Sie nun fragen, warum mein Schreiben im Eidgenossen ~~ne~~ noch nicht erschienen und Sie bitten, wenn man es nicht aufnehmen wollte, mir dasselbe ohne Verzug doch zurückzusenden. Wollen Sie dann auch gütigst die Acta Sanctorum bei zufügen.

Erunt altera bella, atque iterum ad Troyam magnus mittetur Achilles - dass ich diess wenigstens relativ gegen die Hudeljunker von Luzern bin, werd ich beweisen.

Lesen Sie doch auch no 3 vom schweizerischen Freiheitsfreund

2

Artikel von der Nordgrenze und sagen mir Ihr Urtheil darüber!
Auch aus dem Aarg Volksblatt werd ich das Juste-milieu wieder
austreiben. Tscharner hat recht, ich hause wie eine Windsbraut.

Viel herzliche Grüsse. Mehr als je spür ich ietz dass
Leben Wirken ist

Der Ihrigste

Dr Troxler

Suchen Sie doch mein Schriftchen zu verbreiten -

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 29 Jener 1833

Hochgeschätzter Herr und Freund

Freudig schlug mein Herz auf, als ich die Kunde erhielt von Ihrer und Ihres Hrn Bruders Anstellung an der Hochschule Zürich, und in ihm erwachte ein sehnlicher Wunsch um Sie und mit Ihnen zu sein und zu wirken. Seit ich von Basel auf eine so schändlich ~~un~~ -ungerechte Weise vertrieben worden, waren meine Blike wieder nach Luzern gerichtet, aber dort hat sich die heimliche Aristocratie, die mich hasset und verfolgt, eingenistet, und mein Recht und meine Stelle könnte ich nur wieder durch einen Prozess gewinnen. Auch in Basel zieht sich die Aussicht auf einige Genugthuung in unabsehbare Ferne. Inzwischen hab ich (wie Sie wissen - ja Niemand hat es so anerkannt und gewürdigt, wie Sie) - Ruhe, Zeit, Kraft und einen Theil meines Vermögens dem Vaterlande geopfert. So kann ich aber mit meiner Familie nicht in die Länge bestehen. Diesse Umstände und die Bürgschaft, welche die Regierung von Zürich nun durch Anstellung mehrer ausgezeichneten Männer für das Gedeihen seiner Hochschule zu gewähren scheint, weken in mir das Verlangen, dort Anstellung zu finden. Sie wissen, dass ich im Gebiete der Philosophie einen Namen habe und anerkannte Leistungen als Schriftsteller und Lehrer aufweisen kann, dass ich auch mehre Rufe an deutsche Hochschulen ausschlug. Melden kann ich mich nicht; aber wenn mir eine ehrenvolle Berufung mit guten Bedingungen zu Theil würde, wär ich nun entschlossen, sie anzunehmen. Wie ich zu einem grossen Theil der schweizerischen Jugend stehe, würde ich auch nicht Unbedeutendes zu grösserm Besuch der Hochschule beitragen können. -

In Zürich, wie ich wohl weiss, hab ich Freunde und Feinde, und Sie werden beide Parteien kennen. Zutrauensvoll wend ich mich daher an Sie, werthester Freund, und zwar um so mehr, da Sie bereits Posto gefast haben. Ich glaube, wenn man nun rasch zur Hand ist, sei noch immer Zeit, die Sache einzuleiten und erwarte von Ihrer Klugheit, dass Sie mich nicht compromittiren werden. Ich bitte Sie auch um eine baldige Antwort. Grüssen Sie mir unsere Freunde Brunner und Sträule, welchen Sie ^a die Ged nken, die mir jetzt durch den Kopf gehen, mittheilen mögen. -

Für die Anzeige meiner neuesten Schrift danke herzlich; wann

kommt die Ihrige?

Ist die Bundessache einmal in Ordnung, so richtet sich mein Interesse von der Politik wieder ganz auf die Philosophie. Die
und hätten dann S.P. nicht mehr zu scheuen.
Mit Hochschätzung und treuester Gesinnung Ihr ergebener

Dr Troxler

Schreiben Sie mir denn doch auch, wer denn dieser vom Erziehungs-
rath vorgeschlagene Hr Bobrich ist?

Aarau am 29 Jener 1833

Hochgeschätzter Herr und Freund

Freudig schlug mein Herz auf, als ich die Kunde erhielt von Ihrer und Ihres Hrn Bruders Anstellung an der Hochschule Zürich, und in ihm erwachte ein sehnlicher Wunsch um Sie und mit Ihnen zu sein und zu wirken. Seit ich von Basel auf eine so schändlich-ungerechte Weise vertrieben worden, waren meine Blike wieder nach Luzern gerichtet, aber dort hat sich die heimliche Aristocratie, die mich hasset und verfolgt, eingenistet, und mein Recht und meine Stelle könnte ich nur wieder durch einen Prozess gewinnen. Auch in Basel zieht sich die Aussicht auf einige Genugthuung in unabsehbare Ferne. Inzwischen hab ich (wie Sie wissen - ja Niemand hat es so anerkannt und gewürdigt, wie Sie) - Ruhe, Zeit, Kraft und einen Theil meines Vermögens dem Vaterlande geopfert. So kann ich aber mit meiner Familie nicht in die Länge bestehen. Diesse Umstände und die Bürgerschaft, welche die Regierung von Zürich nun durch Anstellung mehrer ausgezeichneten Männer für das Gedeihen seiner Hochschule zu gewähren scheint, weken in mir das Verlangen, dort Anstellung zu finden. Sie wissen, dass ich im Gebiete der Philosophie einen Namen habe und anerkannte Leistungen als Schriftsteller und Lehrer aufweisen kann, dass ich auch mehre Rufe an deutsche Hochschulen ausschlug. Melden kann ich mich nicht; aber wenn mir eine ehrenvolle Berufung mit guten Bedingungen zu Theil würde, wär ich nun entschlossen, sie anzunehmen. Wie ich zu einem grossen Theil der schweizerischen Jugend stehe, würde ich auch nicht Unbedeutendes zu grösserm Besuch der Hochschule beitragen können. -

W. J. Sch.
In Zürich, wie ich wohl weiss, hab ich Freunde und Feinde, und Sie werden beide Parteien kennen. Zutrauensvoll wend ich mich daher an Sie, werthester Freund, und zwar um so mehr, da Sie bereits Posto gefasst haben. Ich glaube, wenn man nun rasch zur Hand ist, sei noch immer Zeit, die Sache einzuleiten und erwarte von ~~Ihnen~~ Ihrer Klugheit, dass Sie mich nicht compromittiren werden. Ich bitte Sie auch um eine baldige Antwort. Grüssen Sie mir unsere Freunde Brunner und Sträule, welchen Sie die ^{die} Gedanken, die mir ietzt durch den Kopf gehen, mittheilen mögen. -

(Falte)
Für die Anzeige meiner neuesten Schrift danke herzlich; wann komt die Ihrige?

?
Ist die Bundessache einmal in Ordnung, so richtet sich
mein Interesse von der Politik wieder ganz auf die Philosophie.
Die *Kitaran* und *Trombunas* hätten dann S.P. nicht mehr zu
scheuen. Mit Hochschätzung und treuester Gesinnung

Ihr ergebener

Dr Troxler

Schreiben Sie mir denn doch auch, wer denn dieser vom Erziehungs-rath
vorgeschlagene Hr Bobrich ist?

Aarau am 11 März 1833

Theuerster Herr Professor

Ihr Brief ist mit der Farbenglut der tiefsten Wehmut geschrieben. Er ist mir um so lieber - es ist Widerschein meiner eignen Seele darin. Aber sagen kann, sagen muss ich Ihnen dennoch, diese Leiden sind gross, aber der Leiden gröste nicht. In des Lebens Qual- und Folterkammer sind noch Gemächer, die Sie nicht kennen; ich meine die Dehnung und Pressung des armen Menschenherzens, wenn der Himmel geliebte blühende Kinder von der Eltern Brust reist und die Ohnmächtigen starr in den Nachtschooss der Ewigkeiten hinüberblicken und sich dem Verlorenen, in der Zeit immer ferner und ferner Zurüktretenden nachsehen läst, während Bande des Lebens die wunde nimer heilende Seele an eine harte Wirklichkeit, wie sie nun auch vor Ihnen steht, fesseln. O Freund! glauben Sie mir, es gibt nichts Tragischeres auf Erden, als wenn die Laokoonsscene, wie sie der alte Dichter und Bildner darstellt, /^{fehlt „sie“?} mitten in den Tiefen des menschlichen Lebens erneuert. Nichts hat mich gebeugt, wie dieses. Alles, womit der Mensch kämpfen kann, dem er gegenübertreten kann, ist erträglich; und der Tod des eigenen Lebens kann so weh nicht thun, als das Erleben und Mitsterben des Todes der Seinen.

Muthig, lieber Freund! Sie sind noch jung und stark, und im Unglück und Leiden liegt eine Saat von Bildung und Gewinn. Wie weit empor trägt nicht schon das Hochgefühl mitten unter den Schlägen des Schicksals und im Kampf mit den Schlechten unerschütterlich aufrecht zu stehen.

Ich erlebte auch - und mein Schicksal hat sich im Ganzen um nichts gebessert - eine anstrengungs volle Woche. Eine Hauptrolle spielte ich in der Commission über die Bundesrevision und in den Verhandlungen des Grossen Raths. Zum Beweiss send ich Ihnen die zwei bis ietzt erschienenen Verhandlungen unsers Grossen Raths. Den Kampf setzt ich fort von Anfang bis zu Ende bei allen Hauptpunkten, und bei den Instruktionen über Schwyz und Basel nahm ich ihn wieder auf und wir haben gesiegt, der Radikalismus hat durchgedrungen.

An Ihrer Adresse, die im Volksblatt steht, hab ich mich sehr erbaut. Lassen Sie uns fortwirken, in jeder Stellung so kämpfen, als ob es die letzte und einzige wäre. Am Ende oder Hochpunkt des Ziels steht eine centralisirte Nationalbildung. Drum wünscht ich, dass auch im Kanton Luzern die Adresse des Zentralcomité von Zürich zahlreiche Unterschriften fände, oder dass die Rosenbergeradresse oder eine beide

umfassende von Luzern aus einlangte. Hier im Aargau petitioniren wir auch - es hält das Volk wach - und wir werden vielleicht seines Wachseins bei weiterer Entwicklung der Dinge bedürfen. -

Kommen Sie nicht auf Ostern zu uns? Doch ja thun Sie's - wir wollen dann zusammen wieder auferstehn.

Die Meinen mit mir grüssen Sie und die Ihrigen vielmals Nun noch eine Bitte. Empfehlen Sie mich doch dem hochverehrten Freund Balthasar und ersuchen Sie ihn in meinem Namen, mir doch den zweiten Theil von Bonald sur le gouvernement zu senden.

Oeffentliche Blätter sagten: "ich hätte mich in der Revisionscommission milde gefügt, auch Troxler fügte sich milde" das verdriest mich, da wir ja die Bundesurkunde radikalissime durchgefegt haben. Ein kurzes gelegentliches Wort diese Charakterverdächtigung würde mich freuen. Nächstens komt ein neu Opus von mir

Der Ihrigste

Dr Troxler

Wenn Sie was Tüchtiges ietz sagen wollen, empfehl ich Ihnen den Freiheitsfreund oder Gerichtschreiber Lüthy in Stäfa - das Blatt kömt unmittelbar den hohen Tagherren vor Augen - Man sollte sie ietz harceliren.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 30 Merz 1833

Werthester Freund

Zwischen den Empfang Ihres lieben Briefs vom 23ten und heute fielen wieder Sitzungen unsers Grossen Raths die mir all meine Zeit wegnahmen. Wie es bei uns steht und geht, mögen Ihnen die Verhandlungen selbst sagen, deren Fortsetzung ich Ihnen hier beilege. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit besonders für No 14.15 und 16 in Anspruch nehmen, worin unsere Instruktionsverhandlungen stehen. Diesse werden Ihnen Stoff zu Vergleichen bieten. Meine Vorträge sind ziemlich treu gegeben, mit Ausnahm des wichtigsten über das Obergericht S.79 und 80, der wohl mein bester und bedeutendster war, aber äusserst verstümmelt und entstellt ist, indem jener Sitzung gerade der geschickte Redaktor fehlte, der sonst so rasch und treu auffasst. Ich hatte die frühern grässlichen Justizmorde unserer blutigen Oligarchien, die Schatten der Schlachtopfer hinab bis auf Imfeld und Belmont in lebhaften Schilderungen heraufgeführt, und von all dem steht kein Wort da - ist, als ob ich nur von mir gesprochen. Das verdriest mich. Indessen war der Eindruck in der Versammlung gross und ich kann mich damit trösten, dass meine Rede, "mein Zorn der freien Rede" viel zum guten Entscheid der hochwichtigen Sache beitrug. -

Sie erkannte ich gleich im Freiheitsfreund - es liegt ein zu tiefes, warmes Gefühl $\varnothing$ von Freundschaft in dem Aufsatz als dass ich Sie hätte verkennen können. Ich muss Ihnen bekennen, dass mir diess Blatt wohl that. Ich danke Ihnen herzlichst.

Da ich vermuthe, dass die Vota der drei St Galler nicht in Ihren Händen sind, sende ich Ihnen dieselben zum Grusse, den mir Otto an Sie aufträgt. Dies Schriftchen ist wohl eins der gehaltvollsten und besten, ~~der~~ ^{die} in neuester Zeit erschienenen. Wenn es auf Sie wirkt, wie auf mich, werden Sie es mit Vergnügen lesen. Es kam mir vor, wie ein Comentar zu Ihrem Badnertoast. Meine Eidgenossenschaft füge ich auch bei, und bitte Sie um Ihr freies öffentliches Urtheil. Die Idee liegt mir tief in der Seele. Der Schweizerbote hat sie erbärmlich verhurdet, und es scheint mir, als sei er von den Bundesurkundlern in Zürich angegangen worden, sie dem Volke zu verleiden. Wie anders als Henne urtheilt er auch über das Winterbüchlein, das ausser gemeinen Glossen wenig Erhebliches enthält. Wie leichtsinnig, wie oberflächlich sind nicht diese Menschen und wie verrätherisch gehen sie nicht mit dem Volk

nichtig?

um! Es macht Einem Herzweh, wenn man in grossen Augenblicken die Verwaltung der Oeffentlichkeit in solchen Händen sieht! Was ihnen nicht mundet, das erklären sie für ewige Wahrheit, die aber in keiner Zeit hienieden Platz finden soll - o die Taubenkrämer! - Ein wehmüthiges Gefühl ergriff mich, als ich dabei dachte, wie ganz anders ein Geist, ein Herz dem Ihrigen gleich in solcher Lage wirken würde! -

Sie denken Ostern nach Zürich zu gehen! Ich weiss nicht, ob Sie dort Ihre Rechnung finden. Ich fürchte, nicht. Warum wollen Sie nicht lieber nach Freiburg gehen? Dort ist doch deutscher Universitätsgeist und Sie leben wohlfeiler und leichter Gern wollt ich Ihnen ein paar Adressen geben. Gehen Sie aber nach Zürich, so will ich Sie mit Nägeli u Oken bekannt machen. Könnten Sie nicht wenigstens in jedem Fall hier durchreisen, in dem einen und andern Fall? -

All das Meine grüst all das Ihre, und ich muss enden

In Eile.

Der Ihrigste

Dr Troxler

Adresse:

Herrn Herrn Professor Aebi zGH

Aarau am 19 April 1833

Theuerster Herr Professor

Wyder hoffte Sie noch hier zutreffen, kam zu spät. Ich bin nun so frei, die ihm ausgestellte Empfehlung hier beizufügen mit einem Büchelchen für Herzog, der an diesen Dingen viel Interesse nimt. Wollen Sie all diess Hrn Wyder zustellen. Den Hrn Professoren Göttling und Kieser soll er von mir Empfehlungen und Studios Meier von Ittingen Grüsse ausrichten. Es wird diess ihn in Beziehung setzen.

In Eile

Der Ihrigste

Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi zqH

Aarau am 15 Mai 1833

Wertheater Freund

Das war mir ein seliger Tag - der in Schinznach gelebte. Da haben wir wieder einmal patriotisch geschwelgt. Von unserm Marsch und dem Abreissen des Strumpfes so wie dem Besuch des Grossen Rathes ist einer meiner Füsse - nämlich der rechte, aristocratische - wund geworden. Gestern musste ich sitzen und liegen, ein schlechter Zustand! - heute kann ich wieder stehen und gehen. Sie, Keller, Baumann und der Pole liegen mir noch immer im Sinn. Ja es geht vorwärts. Treiben Sie doch Bauman, dass er das Fest frisch und klar beschreibe. Es ist noch kein richtiges Wort darüber erschienen. Unsere Vesper und Vigill darf auch nicht fehlen, besonders nicht der Toast von Keller! - - Der von Snell (nicht meinetwegen sondern um der schönen Idee und des toastischen Ausdrucks willen) ist nachzutragen und nothfalles von ihm selbst einzuholen.

Heute schreibe ich Ihnen, um eine recht dringende Bitte an Sie zu stellen. Sie ist, dass Sie doch die Adresse ans Volk ausarbeiten ohne meine Mitwirkung. Ich hab mich in dieser Materie erschöpft und bin über alle Maassen beschäftigt und gestört. Sie sind der Anderhalden, an den Novalis im Volksblatte schrieb. Es ist diess wirklich das Bruchstück eines Briefs, den ich an Sie wollte abgehen lassen. Erfüllen Sie nun doch meine Aufforderung. Sie sprechen besser zum Volk als ich. Fassen Sie den Stand der Dinge bei dem Zerfall der Schweiz in die Kantone auf. Zeigen Sie die Nothwendigkeit der Nothwendigkeit der Nationalsouverainität und ihrer Representation im Bunde. Weisen Sie das Volk an, dass es zu dem Ende seine Grossen Räte, als seine Stellvertreter im Kanton instruire. Fordern Sie es auf, jeden Bund oder Vertrag zu verwerfen, der ihm nicht durch Representation nach der Bevölkerung seine Souverainität als Nation im Bunde sicherne. Zeigen Sie ihm die Nothwendigkeit der Volksversammlungen, besonders da es um Konstituierung des Gesamtvaterlands zu thun ist.

Sie sind diese Arbeit dem Vaterland schuldig Ich will indessen meinerseits nach Kräften wirken Künftige Woche werd ich den Kampf, der bereits begonnen, im grossen Rath fortsetzen. Schicken Sie doch bald Ihr Schriftchen an Leuthy. Grüsse von allen an alle der Unsern

Der Ihrigste

Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

26

Aarau am 20 Mai 1833

Theuerster Freund

Ach ja der Schweiz ist heiss und tief brennt die Wunde, wenn ein herbes Schicksal und Sorge für die Seinen drückt - ich weiss es aus und durch Lebenserfahrung. Aber Freund! ich weiss auch, dass kein Balsam so herrlich stillt und heilt, wie? - ein grössrer Schmerz in Leiden u Kampf fürs Vaterland. Drum auf, mein Bester! ietz gilts - und immer ists leichter hier erringen, als jenseits des Weltmeers erst suchen. Sie werden sich im Kurzem überzeugen, dass ich nicht ruhe, nicht raste, und Luzerns Junker werden baldigst von mir nun Ladung erhalten, wie noch nie. Mich treibt aber nicht blos Rache und nicht nur persönliche Sache - nein, ein grosses Ziel. Hier werd ich im grossen Rath kämpfen und da und dort anfachen. Muthig vorwärts!

Sie müssen Ihr Wort lösen. Sie kennen den Sinn und sprechen die Sprache des Volks wie nur Wenige.

Ich bin nicht mehr im Stande Ihnen zu wiederholen, was ich in Schinznach sprach. Es war Inspiration. Aber ich wünschte, dass Sie den Gedanken festhielten und entwickelten. Da Sarner wie Zürcher darin einig, wenigstens darin noch einig seien, dass die Kantone souverain, so frage ich werd denn die Kantone seien? - Sind sie die Regierung oder das Volk? - Nach dem ausgearteten System sind sie die Regierungen und darauf beruht das Tagsatzungswesen. Nach dem alten ursprünglichen Zustand ist es das Volk, und darauf ruhen die Landsgemeinden, oder Stadtgemeinden, gleichviel. Diese haben nun in den Kantonen ihr Recht wieder erobert, denn alle Kantone sind entweder rein oder representativ-democratisch. Diess Verhältniss aber ist das Wesentliche, das erstre hingegen nur das Zufällige. Daher müssen beide Elemente im Bund ihre Representation finden, und nur durch die Verbindung beider, nämlich der Representation der Gemeinde und der Behörden wird das ursprüngliche Wesen der Eidgenossenschaft wieder hergestellt.

Wenn nun aber die stellvertretenden Behörden in den Kantonen allein im Bunde als die Souveraine darstellen und von ihnen die Wahl und Instruktion der Bundesbehörden ausgeht, so wird offenbar der Stellvertreter des Volks im Kanton zum Souverain der Nation im Bunde, und die Centralität ruht auf dem Absolutismus der Kantonsregierungen, das Volk aber ist ausgeschlossen und es gibt kein Gesamtvaterland Das alte

System ist dadurch im Bunde wieder festgestellt und es kann nicht fehlen, dass nicht die alte Ordnung aus dem Bunde bald wieder in die Kantone zurückgeführt wird. Der Anfang dazu ist ja schon wieder gemacht dadurch, dass die stellvertretenden Behörden souverainisirt sind. Demnach kommt nur ein wahrhafter Bundesstaat zu Stande, wenn die getrenten Kantone nicht ~~na~~ bloß durch Vertrag verbunden, sondern durch einen wirklichen Bund die Eidgenossen vereinigt werden.

Verzeihen Sie mir, wenn ich mich vielleicht wiederhole. Ich hab oft darüber gesprochen und geschrieben, dass ich nicht mehr weiss wo ich stehe. Könnte man aber die Idee dem Volk begreiflich machen, so wär die Sache entschieden. Ich muss enden und wiederhole daher nur noch meine dringende Bitte. Das Ding darf ja nur kurz sein, nur darauf berechnet, dass das Volk erfahre, was es von seinen grossen Räthen fordern darf. Ich schreibe Ihnen so flüchtig, da ich eben in die Rathssitzung muss. Die Meinigen grüssen alle vielmal herzlich

Ihr ergebener Dr Troxler

Ich bin so frei noch eine Skizze beizufügen. Kellers Toast in Volkssprache wär das beste Motto

Auf, lieber Freund - es wird besser werden. -

Wie verkehrt, dass die Stellvertreter der Völkerschaften in den Kantonen [] die Souveraine der Nation im Bunde werden! - In Thun wird wirklich eine Volksversammlung in radikalem Sinn veranstaltet. Wirken wir auch auf die grossen Räthe; ich will es hier thun. Der Sieg gibt uns ein Vaterland.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Was soll und will ietz das Schweizervolk

Skitze

Begriff und hohe Wichtigkeit einer Bundesverfassung
Herstellung der Eidgenossenschaft, nicht Revision des Bundesverraths
von 1815

Auch nicht blose Centralisirung der bestehenden Schlechtigkeit
unserer Kantönliststaaten

Bild der Eidgenossenschaft aus der Urzeit. Grütlibund.

Die drei Hände, die sich zum Schwur erhoben, gehörten zwar auch
nicht nur einem Lande - aber die Universitas Hominum war eins.
Der Bund ruht auf Menschen auf Eid - nicht auf Staaten u ihrer
Verschwörung

Auch in den Städten machten Gemeinden und Behörden nur ein Ganzes
aus - (s.Beispiele im Volksblatt) erst später trennten sie sich,
und da ward aus der Volkssouverainität in den Kantonen Behörden-
souverainität für Kantone und Bund (Stanzerverkommniss) Herrnthum.

Im Jahr 1830 stellte das Schweizervolk die Volkssouverainität ~~in~~
in den Kantonen wieder her. Die grossen Räte hörten auf souverain
zu sein und wurden stellvertretend, nach der Bürgerzahl. Gerechte
Revolution

Im Bund bestund aber das alte Verderben. Die Tagsatzung war da,
ein Botenverein der souverainen Land- und Grossräthe. Sie reagirte
daher als alte Unordnung gegen die neue Ordnung - aber vergeblich,
Neuenburg und Basel.

Da erwachte der Teufel der Diplomatie im Schoos der Tagsatzung,
und durch Inspiration seiner Vertrauten und Verschwornen in den
kleinen Räten wirkte er auf die grossen, dass sie da widerrecht-
lich und unsinnig das Werk der Wiedergeburt den natürlichen Feinden
derselben übertrugen. Daher nimt sogar Chambrier Theil an der
finstern That.

Die Engel des Radikalismus und der Nationalität erhoben sich dagegen.
Unser Baden und Schinznach. Aber die Teufel der Aristocratie fahren
in die Liberalen, machen sie blödsinnig und dem Volk untreu. Lähmung
der Vereine u Freischaaren.

Zerstörung der letzten Volksversammlung in Uster.

Ietz arbeitet die Tagsatzung - s den Schluss in dem Votum der drei St Galler, und Ergänzung des verkehrten Treibens bis zum Zerfall der Tagsatzung in Sarnen u Zürich.

Der verschlimbesserte Entwurf komt vor die Grossen Rätthe, man will die Katz im Sak verkaufen und Uebergang aus einem Zustand in einen andern, den man noch nicht kennt, Intriguen der drei Vororte, Abfall des Republikaners (s Appenzellerzeitung) dagegen ein Mai-büchlein fürs Schweizervolk.

Ietz ~~MMMMM~~ gilt; das Volk muss sich selbst helfen und den Wagen umkehren. Wenn es nicht die neue Ordnung aus den Kantonen in den Bund emporträgt, komt die alte aus dem Bund in die Kantone herab, denn die allgemeine u besondere Verfassung ist nur eine.

Da aber ietz die Kantone getrennt und souverain sind, muss das Volk sich in den Kantonen an die Grossen Rätthe halten, und diesen erklären, dass es der Souverain im Kanton und sie nur Stellvertreter. Dass die Nation aber noch weit souverainer als die einzelnen Völklein, dass es dennoch die Representation dieser im Bunde fordre und wolle, dass das Verfassungswerk auf die Weise wie in den Kantonen zu Stand gebracht werde.

Feierliche Erklärung, dass es jede Bundesakte, die auf andre Weise erschlichen u. fabrizirt worden, verwerfen und im Nothfall im Bund sich selbst helfen werde, wie es in den Kantonen gethan. Aufforderung zum Gebrauch des Urrechts: Volksversammlungen!
Vorbilder der Alten.

Berlin, den 15 Juli 1833.

Verehrter, Theurer!

Ihnen vor Vielen gebührt dieses Buch! Sie haben die Unvergessliche, der es zum Andenken gestiftet ist, gekannt und geschätzt, Sie wissen, wie viel mehr noch das Leben war selber war, als diese Zeichen jetzt andeuten! Und doch hab' ich selbst, bei so vieljährigem Lieben und Ehren und Preisen, die ganze Herrlichkeit dieser Erscheinung erst würdigen und ermessen lernen, nachdem sie mir verloren gegangen ist! Ein Verlust, den ich nie verwinde. - Finden Sie sich angeregt, ein öffentliches Wort über das Buch zu sagen, so lassen Sie sich davon nicht abhalten, dass es nur verschenkt wird, und nicht im Buchhandel ist. Auch so hat es eine grosse Lesewelt offen, und den schönsten Kreis, den eine geistige Mittheilung sich wünschen kann. - Leben Sie wohl! Ihnen und den Ihrigen komme aller Segen!

Treulichst

Ihr

Varnhagen.

Aarau am 20 Jul 1833

Werthester Freund

Die Erklärung von Ihnen und Buhler hab ich gelesen und ihr meiner Beifall nicht versagen können. Dieselbe wird auch allgemein gebilligt. Sie werden gesehen haben, wie ich im Freiheitsfreund per transennam die liberalen Meuterer berührt habe. Ihnen aber möchte ich sagen: Vous ne connoissés pas la maudite race à laquelle nous appartenons! O mein Bester, ich hab noch unendlich bitterere Erfahrungen gemacht. Mich und die Meinen haben auf eine noch weit schändlichere Weise Menschen verläumdert, die mir grosse Wohlthaten zu danken hatten. Nostri arbitrii non est, quod quisque de nobis loquatur lass ich in Ihrem Handbüchlein von Epitet und glauben Sie nur, das Reine kann gelästert, aber nicht besudelt werden. -

Allerdings lag jener Stelle, welche aber auch so weit ich hörte als gemein verabscheut ward, eine niederträchtige Absicht zu Grunde. Ihr Brief aber überzeugt mich und dieser soll es Ihnen thun, dass diese Absicht in Hinsicht auf uns nicht erreicht wird. Ich weiss, dass in Ihrer Gesinnung keine Berechnung liegt. Uebrigens kann ich Ihnen mein Wort geben, dass von meinem Haus aus über Ihre Aeusserungen so wenig als über die Anderer was transpirirt hat. Meine Frau, wie meine zwei ältern Töchter sind in solchen Dingen verschwiegen, wie ich. Mit einer Art Schrecken hatten wir aber schon vor geraumer Zeit einmal in Münster erfahren, dass etwas von Ihrer Stimmung bekannt worden. Sichere Spuren führten darauf zurück dass das Gerede von Luzern aus gekommen. Wie es zunging, weiss ich nicht. Ich wünschte sehr, dass Sie darauf kommen möchten, denn ich kann Sie versichern, den Meinigen that es um Ihrerwillen wehe. Im Kampf jedoch fürs Rechte und Gute muss man auch solche Anfälle tragen können, und wir dürfen uns freuen und stolz sein, dass unsere Gegner mit solchen Waffen, die jeder ehrliche Mensch verabscheut, gegen uns kämpfen müssen. Dieser Gedanke hat mich oft aufgerichtet und gestärkt.

Die Sachen im Allgemeinen stehen wahrlich so böse nicht. Wir müssen uns nur nicht einschüchtern lassen. Wir haben unsern Stand nie verlassen und consequent gehandelt. Mag die Aristocratie und Hierarchie augenblicklich triumphiren; ihr Sieg ist von keiner Dauer Die Liberalen, die klug sein und hell sehen wollen, legen viel zu viel Gewicht auf die augenblickliche Schwankung. Es sind Neulinge im Feld u Kampf, die jeder zufällige vorübergehende Verlust für den

Ausgang der Schlacht zittern macht. Die weissen Aristocraten kennen ihre Schwäche, und betäuben sie durch Pfaffenfurcht. Ich halte die Sache nicht halb für so gefährlich. Es ist nichts verloren, als das Jüstemilieu, u gewonnen ist viel, dass nämlich ietz die Liberalen ~~zue~~ zu der Nationalpartei übergehen oder in den Kantonen ersticken müssen. Drum ruhig, ernst und fest, - vorwärts! Nur dem perfiden Streben, noch eine Revision durch die Tagsatzung einzuleiten, diesem müssen wir begegnen. Es müssen ietz die Vereine wieder thätig werden. Bereits ist eine Versammlung der Schutzvereine von den wakern Waatländern gefordert und eingeleitet. Kommen wir zusammen, so werden wir durchsetzen, was wir in Baden und Schinznach gewollt - da ist nun nicht der geringste Zweifel mehr. Die Steiger, Stäheli u s f haben ihre Rolle ausgespielt. Nun müssen wir vorarbeiten. Wir sind ietz am zweiten Akt. -

Lassen Sie mich inzwischen meine Wege wandeln! Gott führt Ich kann und darf auf Luzern keine Rücksicht nehmen, so lang das Gesamtvaterland meinen Dienst fordert. Es geschehe, was da wolle, ich thue, was ich soll und muss. Viel Grüsse den Ihrigen von meiner Frau. Die Töchter sind in Münster Otto ist Gott sei Dank wieder wohl

Der Ihrigste mit Liebe u

Dr Troxler

Flugschrift No 2 "Der Verrath an der Nation grundsätzlich nachgewiesen" macht im Lager der Liberalen gewaltig Aufsehen. Der Staatsrath von Zürich wollte sie erst in Beschlag nehmen lassen, besann sich aber eines Bessern und ietz läuft sie und thut ihre gute Wirkung. Nur wünschte ich, dass unsere vornehmen Ignoranten aufmerksam gemacht würden, wie das Ausland meine Leistungen im Gebiete der Philosophie beurtheilt, zB voriges Jahr im Morgenblatt und neulich in Heidelbergerjhrbüchern Aprilheft 1833.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Auf beigelegtem Blatt: Als höchst passendes Motto zur Schrift schlage ich Ihnen folgende Stelle vor:
"Vaterland! Der einzig wahre, der einzig mögliche Hochverrath in deiner Mitte, das eigentliche Majestätsverbrechen gegen dich selbst ist gesetzlich eingeleitete und verfassungsmässig geheiligte Rechtslosigkeit deiner Bürger!"
Pestalozzi

Aarau am 23 Jul 1833

Muthig, lieber Freund, es stürme und brande, wie's wolle. Gestern haben wir auch hier im Grossen Rath, ich an der Spitze der Bewegung, das Jüstemilieu, den elenden Liberalismus, der sich allmächtig glaubte, gesprengt. Nach einer sehr lebhaften Verhandlung drang der Antrag durch: "Die Bundesurkunde sei verworfen, wenn nicht durch eine (dritte) Revision die bezeichneten Hauptgrundsätze in die Akte aufgenommen würden" Nach meiner Meinung hätte noch mehr geschehen sollen, nämlich Verwerfung und dann sollte eine von der Tagsatzung unabhängige Conferenz, zu welcher sämtliche Stände eingeladen werden sollten, die Einleitung zu einem auf Nationalrepräsentation gegründeten Verfassungsrath unverweilt treten. Wer nicht wollte, möchte es bleiben lassen. Die Hauptsache wäre, dass der Bundesverrath von 1818 aufhörte Grundlage und die Tagsatzung Organ der Revision zu sein. Eben desswegen würde aber ein Mittelorgan und ein Uebergangsgesetz nothwendig, und dafür wäre die Ständeconferenz da. Ich bin in meiner Seele gewiss, es muss dazu kommen, denn der Bundesvertrag ist aufgehoben, weil er im Widerspruch mit den Kantonsverfassungen ist, und die Tagsatzung ist aufgelöst, wie der Gegensatz von Zürich und Schwiz zeigt. Ietz ist der Augenblick gekommen, wo die lauen flauen Liberalen zu uns oder den Aristocraten übergehen müssen. Wir stehen ietz wieder, wo wir 1832 vor der Revisionsan der Tagsatzung stunden. Wir müssen uns ietz nur durch die Furcht vor Pfaffen und Aristocraten, womit die Liberalen Trembleurs von jeher uns einschüchtern wollten, nicht irre machen lassen. Die Sachen entwikeln sich mit jedem Tage besser. Hier send ich Ihnen eine Flugschrift, die der Sache auf den Grund geht und die nächste Periode einleitet.

Sie wissen, dass nun bald eine allgemeine Versammlung der patriotischen Vereine statt finden wird. Sie werden wohl auch kommen, wenn Sie können. Aber man muss sich vorbereiten, damit man einig ist. Ich bitte Sie der Flugschrift und den Anträgen, wie man durch eine Conferenz von dem Bundesvertrag und der Tagsatzung aus zu einem Verfassungsrath und einer Bundesverfassung kommen kann, Ihr Nachdenken zu widmen. Viel Grüsse

der Ihrigste

Dr Troxler

Eiligst.

o vom Verlag
moment

Aarmatt bei Aarau am 3 Augst

o 5° -

1833

o Abwesenheit angezeigt 3 Septbr

Ewr Hochwolgeborn

hatten die Güte, meine Zuschrift an die J.G.Cotta'sche Buchhandlung vom 26 Mai in Ihrem verehrlichen Schreiben vom 16 Jun. selbst zu beantworten. Ich kann nicht anders als Ihnen sehr erkenntlich sein für die mir darin bezeugten Gesinnungen von Achtung und Wohlwollen. Dass ich bis heute mit meiner Antwort säumte, wollen Sie gütigst durch eine Menge von Arbeiten entschuldigen, womit ich in der so bewegten Zeit meines Vaterlandes überhäuft war. Auch haben die in Ihrem Schreiben enthaltenen Gründe mich bestimmt, von meinem Gedanken, den Auszug aus meiner Logik herauszugeben, für ietzt abzustehen. Ich glaubte diess noch um so mehr thun zu müssen, da Sie mir die Aussicht gaben, dass bei den in den nächsten zwei Monaten vorzunehmenden Inventuren meine Anfrage bestimmt werde gelöst werden und ich nicht zweifeln darf, dass nicht 300 Exemplare abgesetzt worden. Ich erwarte demnach den Bericht Ihrer Handlung. Sehr erwünscht würde mir in diesem Augenblicke sein, zugleich das betreffende Honorar zu erhalten.

(doppelt)

Meine literarischen Arbeiten sind durch die ietzt alle Schweizer beschäftigenden Bundeswirren und die Theilnahme an vaterländischen Angelegenheiten unterbrochen worden. Ich wünsche und hoffe aber, dass ich bald dazu werde zurückkehren können. In diesem Falle würde ich Ihnen bald etwas neues Vollendetes anbieten können und mich freuen mit Ihrer Handlung in eine neue Geschäftsverbindung zu treten.

Mich Ihrem Wohlwollen bestens empfelend bitte ich Sie den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung zu genehmigen

Ewr Hochwolgeborn

ergebenster

Dr Troxler.

Adresse: Sr Hochwolgeborn dem
Herren Freiherrn Georg v. Cotta
z g H

Aarau am 3 Augst 1833

○ 5° -

An die J G Cotta'sche Buchhandlung in Stuttgart

Hochgeehrte Herrn

Da Hr von Cotta mich selbst mit einem Schreiben beehrt hatten, habe ich geglaubt Ihnen unmittelbar antworten zu müssen und bitte Sie daher, Eingeschlossenes Hrn v. Cotta gütigst zuzustellen.

Bei diesem Anlass muss ich noch was nachholen. Hr. Hofrath von Rottek sagte mir in einem Schreiben vom 16 Augst 1832, indem er mir für frühere Beiträge zu den politischen Annalen Honorarien entrichtete: "Das Honorar für die diessjährigen Aufsätze wird Ihnen Herr von Cotta oder seine Handlung entrichten welchen ich bereits die nöthige Anweisung deshalb gegeben" Ich erwartete daher den Abschluss und da dieser nicht erfolgte, bin ich so frei, die Sache in Erinnerung zu bringen.

Geharre mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Dr Troxler

○ Merz Heft 1832.
17°/4. Spalt.f 23.43x
f 22.-.

○ Verlags-
notiz

Werthester Eidgenoss

Mich betrübt wohl, aber wundert nicht alles, was Sie mir melden. Wir, wir alle, nicht nur Sie, gehen zu Grunde aus dummer, abgöttischer Verehrung der Tagsatzung, das Bollwerk der Aristocratie. Seit Jahr und Tag predige ich ihre Zerstörung, umsonst, die Schweizer glauben nicht ohne sie leben zu können. Wie wenige sinds, die unser altes wahres Staatsrecht verstehen. Was ist die Tagsatzung als ein Verein der Abgeordneten der Kantonsregierungen, oder der Kantonsräthe? Als diese souverain waren, war die Tagsatzung ein Centrum aller Souverainität, von dem aus die Nation beherrscht ward. Die Revolution vom Jahr 1830 kam nicht über die Kantone hinaus und die Bundesorganisation der alten Ordnung blieb stehen. Da nun die Grossen Räte trotz der wiederhergestellten Volkssouverainität in den Kantonen

(Rest am Fuss der Seite fehlt)

Neues Blatt:

Nicht die Mediationsverfassung, aber Artikel 3

Wenn alle Kantonsbürger gleich sind in Rechten ~~se~~ und alle Schweizer im Bunde dann stimmt die Repräsentation zusammen, dann ist die kantonale u föderale national.

Diese Rechtsgleichheit muss mit der Pflichtengleichheit praktisch eingeführt werden. Was in der ersten revolution nur halb geschehen muss ~~ietz~~ ganz geschehen, nicht am End auf Rechtsgleichheit gebaut werden, sondern das Princip ~~nie~~ erfasst und dann von oben herab regirt.

Volkssouverainität im Kanton u Nationalsouverainität im Bund - Grundlage durch National u Volksrepräsentation in der Föderativrepublik wie in der Kantonalrepublik - das ist die wahre Einheit

Die Ausführung des Grundsazes ist bedingt durch zwei Extreme: das eine ist, dass das Ganze von den Theilen erschlossen, das andere dass die Theile vom Ganzen erschlossen werden. Alte Eidgenossenschaft u helvetische Republik (alles ist eine Wiederholung u Verschmelzung)

Garantie für Behörden u Gemeinden

Im u Endziel eins

Ietz ist Halbheit in den Kantonen zb Zürich u Luzern, wie München! und die will man im Bund erhalten, dasselbe Spiel zb von Edu . Der Sieg über Pfaffen und Aristocraten ist ietz benutzt worden für die Nation

alles sehr misslich!

nicht für eine Faktion

Selbstheit u Gleichheit, Einheit u Freiheit. Der Mensch soll gelten.

Wofür geriethen Stadt u Land in Widerspruch?! -

Crisis, quae non iudicat mala; - noch mit kleinen

um der Ruhe und Ordnung willen - muss Gleichheit u Einheit sein! -

Seelenzahl

Schon in der Kantonsverfassung erhob der Jesuitismus sein Haupt.

NB. Das ^aunpolio Ausgedrückte muss politie begründet werden wie in der Luzerner u Baslererklärung von 1798 - und dass die Bundesverfassung gebaut, dannoch die Kantonsverfassungen voredirt werden. Neuenburg werde wieder zugewandter Ort, bis es sich mit seinem König abgefunden: Die Eidgenossenschaft soll weder Ansprüche unterstützen noch Volksaufstände unterdrücken

Werthester Herr Professor

Ich danke Ihnen recht sehr für die Mittheilung von Ihrem Votum. Ich werde guten Gebrauch davon machen. Ich erlaube mir, Ihnen dagegen beikommend Eins von Novalis zu senden. Lieb wär mir's, wenn Sie diess in den Eidgenossen unterbringen könnten, wenn es aber nicht eidgenössisch genug erfunden würde, so senden Sie es doch in ein ander Blatt. Lassen Sie uns ietz frisch ans Werk gehen. Das Volk will ietz wieder den Pakt von 1815; um mit den Sarnern zu pacisciren, soll die ganze Nation, um Recht u Glük betrogen werden! Wer Notable will, will doch etwas, aber ich halte nur die für die ächten Notabeln, welche die Nation erwählt. Fürchten wir doch nur die weissen Aristocraten mehr als die schwarzen geistlichen und weltlichen Standes! - Halten wir an der Idee fest, die Sie so gut von einer Seite beleuchtet haben. Keine Macht hat das Recht, der Nation ihr Recht zu rauben. Wirken Sie und kommen dann bald einmal zu uns.

Viel Grüsse

Der Ihrigste

Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

(Beilage z. Brief 30.8.33)

2

~~Mittheilung~~

Schon im Jahr 1832 hatten sich deine kleinen Kantonsräthe gegen dich verschworen und die grossen verleitet, gegen Fug und Recht das Werk der Bundesreform an die alte Tagsatzung zu übertragen. Des Werks bemächtigte sich aber die weisse Aristocratie, darüber ward die schwarze eifersüchtig und trennte sich. Die weisse Aristocratie weit unehrlicher und gefährlicher als die schwarze wollte dir nun unter dem Schein von grösserer Einheit neue Fesseln bereiten, und schuf in geheimer Werkstätte das infame perfide Bundesprojekt. Du o Schweizervolk! in deinem guten Sinn und in deiner angestammten Kraft verwarfst die Missgeburt, das Ungeheuer, womit der sogenannte Liberalismus der drei Vororte doch besche[n]ken wollte. Die weisse Aristocratie fand sich ietz tödlich verletzt und in Grund gebohrt. Sie winselte und jammerte und konnte ihrer Wehklage, ihrem Trübsalblasen kein Ende finden, sie sah den Bürgerkrieg und die Einmischung, mit deren Androhung sie lange genug das Volk geäfft und gegängelt und die dringende Radikalreform hintertrieben hatte, hereinbrechen. Die Nationalen Führer des Volks erwarteten in ruhiger hoher Fassung, was da kommen werde. Ein Abyberg erhob sich mit seiner Rotte und ward von Freischaaren versprengt; die Faktion von Baselstadt brach aus und ward vom Landvolk aufgerieben. Ietz rief die Tagsatzung zwanzig tausend Mann in Waffen, und willig und freudig erhoben sie sich, aber wofür? - zum Kampf für Freiheit und Vaterland! das dachten und wollten sie. Was thut nun aber die alte Tagsatzung? Sie ~~die~~ schleudert die Massen mit weiss und schwarz aristocratischen Anführern, wie einst unter Ziegler und Bürkli, nach Schwiz und Basel um? - den gerechten Sieger mit dem ungerechten Besiegten zu unterdrücken und die vom Volk bezwungenen Sarnerbündter wieder in Schoos der alten Tagsatzung zurückzurufen. Bereits sind sie eingetreten die altbekannten Geld- und Blutmenschen, und die noch vor einigen Wochen gegen die Nation im Feld stunden, sitzen ietz ungestraft über sie zu Gericht und geben als Bundesherrn ihr wieder das Gesetz. Damit das Volk sich nicht rühre, wird ietz der Spiess der Intervention umgekehrt, wird bürgerköniglicher Segen, um den man längst in geheim gebuhlt, über den endlichen Zustand von Ruhe und Ordnung ausgesprochen. Herrnknechte werden gedungen und angestellt, um die Kraft der Vereine und

Volksversamlungen durch spöttliche Uebertreibung oder niederträchtige Hemmung zu lähmen Auf diese Weise o Schweizervolk! will die weiss aristocratische Faktion ietz die Tagsatzung und durch diese dich beherrschen, sie will ietz verrätherisch den Bundesverrath von 1815 wieder geltend machen, bis sie im Stande sein wird, dir durch ein Machtgebot der Willkür ein neues Joch auf den Naken zu werfen

A Genes on lit au devant les prisons et sur les fers des Galériens ce mot Libertas. Cette application de la devise est belle et juste. En effet il n'y a que les malfaiteurs, qui empechent le Citoyen d'etre libre.

Das Zürcherverkommniss von 1833

Das Schweizervolk hat mit der Reaktion in Schwiz und Basel die Aristocratie vernichtet; keines wegs that diess die Tagsatzung! Oder hat nicht die Tagsatzung die Revolution in Neuenburg unterdrückt und dort die Oligarchie aufrecht erhalten? Was wollten nun aber diese drei gegen die neue Ordnung der Dinge rebellirenden, und Uri samt Unterwalden zum Sarnerbund hinreissenden Stände? was anders wollten sie als Erhaltung des Bundesvertrags vom Jahr 1815 und das Regiment der alten Tagsatzung?!!

Wenn nun die alte Tagsatzung (denn das ist sie in Geist und Form und That) den Sieg welchen das Volk über die Aristocratie neulich auch im Bunde errungen, dazu benutzt, um unter dem Schein von Auflösung des Arnerbundes und von Herstellung der Bundeseinheit sich selbst zu erhalten und den Bundesvertrag von 1815 wieder zurückzuführen, wie dann, Schweizervolk! bist du dann nicht aufs neu betrogen und erdrückt?!!

Diess o Schweizervolk! ist der wahre Stand der Dinge in diesem Augenblick. Gibts eine Lage der Dinge, auf welche obstehende Dewise mit der Auslegung von Rousseau besser passen kann? Könnte nicht das Wort Freiheit in gleichem Sinn auf die Thüre des Sitzungssaals unserer hohen Tagsatzung, wie auf das Zuchtgefängnis von Genua geschrieben werden?! - - Diese Frage beantworte du dir selbst. -

Schweizervolk! wann, o wann wirst du einsehen lernen, wo der Grund und Quell der langwierigen unglücklichen Bundesverwirrung liegt? Wann, o wann wirst du dich einmüthig in jedem Kantone erheben, um deine gerechte Revolution aus diesen in den Bund emporzutragen? Wann, o wann wirst du

deinenⁿ] Kantonsräthen verdeuten, dass du der Souverain, sie aber nur die stellvertretenden Behörden im Kantone - im Bund und für den Bund, aber noch ganz und gar nichts sind? Wann, o wann wirst du den Muth und die Kraft haben, deinen Stadt- und Landräthen, oder deinen kleinen und grossen Räthen zu gebieten dass sie ihren Ortsboten und Tagherrn ja nicht ferner Wirksamkeiten und Befugnisse übertragen die sie selbst nicht haben und die ihnen sogar die ~~h~~ volksfeindliche Bundesverrathsakte vom Jahr 1815 nicht eingeräumt hat. Wann, o wann wirst du die Tagsatzung selbst zur Rede und Verantwortung ziehen über ihre neueste Usurpation, womit sie sich zur gewaltherrlichen Bundesregierung aufwirft und den vom Sarnerbruchstük wie vom Zürcherbruchstük der Tagsatzung zerbrochenen, den alten wie den neuen ~~ne~~ Kantonsverfassungen widersprechenden Bundesvertrag wieder herstellen will? Wann, o wann wirst du endlich die Tagsatzung, dies von den Feinden des Volks und der Freiheit wieder aufgerichteten alte Bollwerk der Aristocratie schleifen und an seine Stelle eine eigentliche Nationalbehörde und volksthümliche oberste Bundesgewalt setzen?!!

Novalis

Verlag
An Honorar gut
weitere f 11.-pr Bogen, betragen für 60 1/2 Bogen f 665.30p
wenn jetzt f 232.45, und ein Jahr später f 432.45

232.45
23.43 für 17 1/4 Spalten Annalen Märzheft 1832
f 256.28 möge er anweisen auf die Handlung 19/IX 33

Aarmatt am 16 Herbstmonat 1833

○ 18

Ewr Hochwolgeboren

verehrliche Zuschrift vom 3ten Herbstm. kam mir
erst vor zwei Tagen zu. Ich beeile mich, sie zu beantworten.

Obgleich ich, wenn auch nur 300 Exempl. meiner Logik wären
abgesetzt worden, vertragsmässig die ganze zweite Terminzahlung
von f 663.30 Xr verlangen dürfte, will ich, Ihnen einen Beweiss
zu geben, wie sehr mir an gutem Vernehmen mit Ihrer Handlung
liegt, mich für jetzt mit der Auszahlung von f 232.45 Xr begnügen
unter der Bedingung, dass mir die übrigen f.432.45 Xr in Zeit von
einem Jahr nachbezahlt werden.

Wird dann der Absatz der Schrift, was bei ihrem soliden wis-
senschaftlichen Werthe mit Gewissheit zu erwarten ist, bis 1835 im
Ganzen 500 Stück betragen, so ist die dritte und letzte Termin-
zahlung verfallen. Inzwischen hoff ich denn auch, in neue Ge-
schäftsverbindung mit Ihrer Handlung treten zu können. -

In meinem direkten Schreiben an die Handlung hatte ich noch
einen Gegenstand zur Sprache gebracht, aber keine Antwort darüber
erhalten. Hr v. Rotteck hatte mich nämlich in Betreff einiger
kleinern Arbeiten, die ich durch denselben in die in Ihrem Verlage
erschienenen polit. Annalen geliefert hatte, an Ihre Handlung
gewiesen, mir in einem Schreiben vom 26ten Augst 1832 gemeldet,
dass er Ihrer Handlung die nöthige Anweisung gegeben und dieselbe
mir das Honorar für die diessjährigen Aufsätze entrichten würde.
Ich bin demnach nun so frei, diese Sache hier in Erinnerung zu
~~rufen~~ bringen, und Ewr Hochwolgeboren zu ersuchen, Sie möchten der
Handlung den Auftrag ertheilen, den nicht grossen Betrag, den
Hr Rotteck angegeben haben muss, mir denn zugleich mit oben

besprochener Summe gefälligst bald zu übermachen.

Nun noch Etwas über Ihren gütigen Antrag der allgemeinen Zeitung wegen. - Ich wäre um der grossen Verbreitung willen, welche das Blatt hat, sehr geneigt Beiträge zu leisten. Allein ich weiss nicht recht, wie ich diess anfangen soll. Die Redaktion des Blattes muss, wenn sie den Schweizerartikeln, die auch häufig meine politische Wirksamkeit besprachen, Glauben beimisst, ein sehr ungünstiges Vorurtheil gegen mich hegen, wenigstens muss sie mir, wie ich immer als Haupt des extremsten Radikalismus dargestellt ~~were~~ wurde, nicht grosse Unparteiligkeit und Mäßigung zutrauen. Doch ist auch möglich, dass der Gang der Begebenheiten nun der Redaktion die Augen über ihre Correspondenten besonders die von Basel geöffnet hat. Wäre aber auch dieses, so steht noch meine reinrepublikanische Gesinnung da, die ich als Schweizer in Darstellung und Beurtheilung aller vaterländischen Angelegenheiten hineintrage, und auch da weiss ich wieder nicht, wie ich zur Redaction zu stehen käme. In der Literatur wie im Leben verfechte ich die Grundsätze der Freiheit und der - Einheit meines Vaterlandes. Uebrigens ist meine Wahrheitsliebe bekannt und selbst von Gegnern anerkannt, wie die Unwandelbarkeit meines Charakters. Wenn nun die allgemeine Zeitung die Aeusserung solch einer Persönlichkeit ertrüge, möchte ich wohl mitarbeiten. Wie ich bin und was ich will im Politischen, hat neulich Hr Professor Gans in einer Recension von meinem Severus Pertinax* im Juliheft der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik - wie ich glaube, treu und wahr dargestellt. Es wäre mir daher lieb, wenn die Redaction der allgemeinen Zeitung auf diese Kritik, wie ich die politischen Zustände meines Vaterlandes behandle, aufmerksam gemacht würde, denn ich hab durch Erfahrung gelernt, dass, wenn ein Mitarbeiter an einem Blatte frei und mit Erfolg wirken soll, die Redaction ihn kennen und er ihr Vertrauen besitzen müsse. Dann wünschte ich auch die Bedingungen und die Verbindungswege mit der Redaction kennen zu lernen, und bitte Sie, mir darüber die nöthigen Aufschlüsse zu geben oder ertheilen zu lassen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die allgemeine Zeitung seit Usteri's Tod mit wenig

Ausnahmen ein trüber Spiegel der schweizerischen Angelegenheiten war. Die Redaktion mag selbst durch den Ausgang, den die Reaktion von Schwyz Basel und Neuenburg genommen, überzeugt worden sein, dass der Correspondent der deutschen allgemeinen Zeitung den Stand der Dinge nationaler und weit richtiger beurtheilte. Für die Schweiz, wie für die Wahrheit und das Blatt wär demnach allerdings eine Veränderung in Geist und Richtung der Correspondenz sehr wünschbar. Sie werden nun nach dieser offenen und frei mit Ihnen gepflogenen Rücksprache beurtheilen, ob in dieser Hinsicht ein Verkehr von Erfolg und Dauer eintreten könne oder nicht!

Genehmigen Ewr Hochwolgeboren den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung

Ihr ergebener

Dr Troxler

*Da diese Schrift die Zeitentwicklung der Schweizerangelegenheiten von 1832 bis 1833 enthält und ietzt die schweizerischen Zustände, wie Sie bemerken, ganz Europa interessiren, so würde es unser beiderseitiges Interesse fördern, wenn der Schluss erwähnter Recension in die allgemeine Zeitung eingerückt würde.

Berlin, den 27 September 1833.

Mein theurer Freund! Sie werden mein Buch nun längst haben, und sein Inhalt Ihnen über meinen jetzigen Zustand mehr sagen, als es ein Brief könnte! Auch kann ich jetzt nicht ausführlich schreiben, nur in aller Kürze Ihnen eine Bitte vorlegen; sie ist diese: Schicken Sie mir die Briefe, welche Sie von Rahels Hand etwa noch besitzen! und die Briefe von mir, denen sie etwa mehreres beige-schrieben hat! Lassen Sie sich einige Mühe des Hervorsuchens nicht verdriessen; thun Sie es mir zu Gefallen, um unsrer Freundschaft willen! Schicken Sie mir diese Blätter gleich, gradezu mit der Post, unfrankiert! Ich bitte Sie herzlich und dringend! - Ich möchte alles von Rahel sammeln, und habe schon viel. In diesen Kreis zieht sich mein Leben, mein Beruf, meine ach so sehr herabgesetzten Wünsche, nun zusammen! -

Leben Sie wohl! Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Vielleicht künftig. Ich grüsse Sie innig, und wünsche Ihnen und den theuren Ihrigen jedes Heil und jeden Segen!

Unwandelbar und treulichst

Ihr

Varnhagen von Ense.

Aarmatt bei Aarau 1833 am 7 ²bris

Hochverehrter Herr Professor

Vor zwei Jahren, als ich noch in Basel war, brachte mir Hr Schönbein Grüsse von Ihnen, die mir sagten, dass ich Ihnen nicht ganz fremd geworden. Eine lange, und für mich sturmvolle Zeit liegt zwar zwischen der Gegenwart und jener schönen Vergangenheit, die mir in Ihrer Nähe zu leben vergönnt war. Mich nun wieder, unvergesslicher Lehrer, in Ihr Andenken zurückzurufen, gibt mir Ueberbringer dieser Zeilen Anlass. Ein junger Schweizer, J.Müller, der nach München reiset, um dort Rechte zu studiren, talentvoll und guten Herzens liebt vor allem die Philosophie, und so hab ich ihm die Erfüllung seines heissen Wunsches bei Ihnen eingeführt zu werden, nicht versagen können. Ich empfehle also diesen vielversprechenden jungen Menschen zu freundlicher Aufnahme und mich in Ihr wohlwollendes Andenken

Hochverehrtester Herr Professor

Ihr unwandelbar ergebner

Dr. Troxler

NS Meine neueste Arbeit ist: "Verderbniss und Herstellung der Eidgenossenschaft, von Severus Pertinax in Reden ans Schweizer-volk" angezeigt in den Jahrbüch. für wissenschaftliche Kritik. Da mein Wirken und Streben so häufig von Partelleidenschaft entstellt worden, wünschte ich sehr dass solche Darstellungen meiner Grundsätze in die Hände der edlern Zeitgenossen gelangen möchten.

Adresse: MHH Herrn Professor Schelling z.g.H.

Aarau am 2 9bris 1833

Hochwerther Eidgenoss

Ihr Bruder, Hr. Statthalter, den ich nun oft zu sehen das Glück habe, forderte mich, wie meinen Collegen Hrn Professor Snell auf, Ihnen meine Bemerkungen über die Organisation der in Bern zu begründenden Hochschule mitzutheilen. Das Vertrauen freut mich und ich werde ihm zu entsprechen suchen, sobald ich den Organisations-Entwurf werde erhalten haben. Inzwischen treibt mich heute ein anderer Umstand, dass ich mich freimüthig an Sie wende.

Hr. Professor Snell war einer der wenigen ausgezeichneten Lehrer der Universität Basel und nächst Schönlein und Oken ruht nun auf ihm vorzüglich Ruf und Bestand der Hochschule Zürich. Sie sind also gewiss mit mir einig darüber, dass seine Person eine der wichtigsten Acquisitionen für Bern wäre. Als Freund hat mir Hr Snell vertraut, dass er auch wirklich nicht abgeneigt wäre, wenn eine Universität Bern zu Stande käme und ihm ein annehmbarer Ruf würde, ihn anzunehmen. Ich weiss auch, dass man auf ihn für eine Stelle ein Auge geworfen. Allein diese Stelle soll ietz und dann im Frühjahr wieder aus geschrieben, einweilen mit einem Privatdocenten aus Zürich besetzt werden! Ich fürchte, dass auf diese Weise die ganze Unterhandlung mit Hrn Snell scheitern möchte. Glücklicherweise ist gestern Hr D. Rauschenplat zu Ihnen abgereist, dem ganz gewiss keiner der Zürcher Ausserordentlichen und Privatdozenten zur Seite stehen kann. Er ist bereit das Winterhalbjahr hindurch unentgeltlich die Stelle zu versehen. Ich bin dennoch so frei, Ihnen diesen wissenschaftlich Gebildeten und trefflich Gesinnten zu empfehlen. Da er mit Hrn Snell befreundet ist, wird sich dann in jedem Fall Ihre Absicht auf diesen besser erfüllen lassen. Mir scheint, wenn das allerdings freigesintere und grossartigere, auch mehr eidgenössisch gesinnte Bern ein Bedürfniss des Gesamtvaterlandes ehrenhafter und glücklicher erfüllen will, als Zürich gethan, es vorzüglich zwei Fehler, die Zürich begangen, zu vermeiden habe. Der erste ist übereilte Besetzung der Hauptstellen mit mittelmäsigen Menschen, die wenig anderes Verdienst hatten, als dass sie sich gemeldet oder waren empfohlen worden. Der zweite Hauptfehler ist meines Erachtens die zu geringe Rücksicht, welche sowol bei der Einrichtung als Stellenbesetzung ist genommen worden, auf Nationalität, auf republikanische Gesinnung und auf Einstimmigkeit des Wirkens und

2

Strebens der Lehrer, wodurch ietzt allein nächst wissenschaftlicher
Tüchtigkeit die Schweizerjugend angezogen wird. -

Indem ich Sie um Verzeihung bitte, dass ich mir erlaubt,
diese Bemerkungen Ihnen so aus dem Stegreif vorzutragen hab ich
die Ehre, Sie meiner innigen Verehrung und Ergebenheit zu
versichern

Ihr

Dr Troxler

Aarau am 15 9^{bris} 1833
24

Hochverehrter Herr

So wahr es thut, Unrecht zu leiden und es aufs neue geheiligt zu sehen, so wohl thut es dem wunden Herzen edle Männer dagegen kämpfen zu sehen. Dass Sie an der Spitze solcher bei Verhandlung meiner durch die Vorstellungsschrift angeregten Sache stunden, vernahm ich mit inniger Freude aus öffentlichen Blättern, und ich freue mich vorzüglich meines Heimatkantons wegen, dass Sie statt wie andere Häupter unserer Republik sich den sogenannten höhern Rücksichten unterzuordnen stets über denselben zu stehen wissen und vermögen. Ich vereinige daher meine Anerkennung und Erkenntlichkeit mit derjenigen, die Ihnen gewiss von allen hellsehenden und gutgesinnten Bürgern und Eidgenossen auch in dieser Sache zu Theil wird.

Nun bin ich aber durch die gütigst meinem Bruder für mich ertheilten Rätze und noch besonders durch Ihr Verehrliches vom 11ten, das mir am 13ten zukam, Ihnen verbunden. Hr. Prof. Snell, der vorige Woche von Zürich zurückkehrend mich besuchte, hatte mir ziemlich mit den Ihrigen einstimmende Ansichten geäußert, doch die Hindernisse nicht ganz so für unübersteiglich gehalten. Freilich weiss ich wohl auch, dass deutsche Rechtsgelehrte Angriffe auf den Fiscus anders ansehen und beurtheilen.

Ich werde indessen mein Augenmerk auf den von Ihnen bezeichneten Punkt richten und hab es zum Theil auch schon in der Einleitung des Geschäfts gethan. Ich ging auch zuvörderst von der Ansicht aus, dass der Kleine und Grosse Rath nicht sowol meine Sache als die Vorstellungsschrift der Bürger behandelt habe. Deshalb glaubte ich auch, mich zunächst weder an Grossen Rath noch an eine gerichtliche Behörde wenden zu dürfen, sondern an die Regierung. Gestern liess ich ein Schreiben an sie abgehen. Ich kam aber auch gar nicht bittweise ein, und griff meine Sache rein für sich und zwar auch nicht Entschädigung oder Wiederanstellung fordernd. Ich erklärte, dass ich weder entsetzt noch entlassen worden, dass ich keinen Fehler im Amt begangen und immer willig und bereit gewesen, meine Pflichten zu erfüllen; dass aber die Regierung des Staats Luzern im Jahr 1822 ohne Grund aufgehört habe ihre Verbindlichkeiten gegen mich zu erfüllen und meine Leistungen nicht mehr annehmen wolte, auch spätere Anträge und Ansprüche nicht beachtet, dass ich meine Rechte stets verwahrt und immer, auch ietzt noch bereit sei, wenn sie die Hinder-

nisse wegräume, meine Officia zu erfüllen. Ich schloss, dass ich also in fortdauerndem Besitz meines Rechts geblieben und stellte das Verlangen, dass die Regierung des Staats Luzern jetzt endlich ihre Obligationen von 1822 erfüllen und was meine Bereitwilligkeit störe, aus dem Weg schaffen soll. Diess ist ungefähr der Hauptgesichtspunkt. Da glaub ich auch festen Boden zum Stehen und Angreifen zu haben und bin begierig, zu sehen, was die Regierung thun wird. Der Fall ist in der That so und ich muss die Partei gerichtlich belangen können.

Verhehlen kann ich Ihnen nicht, dass mich am meisten das Benehmen Ihres Herrn Bruders in der Sache schmerzt und wahrhaft empört. Er ists, der mich nach Luzern an diesen Platz zog, 1822 für mich kämpfte und sich mir, wie ich mich ihm bisher freundschaftlich bewiess. Er scheint der Politik wegen einen Hass auf mich geworfen zu haben, um darüber alles zu vergessen. Ich hab ihn gewarnt, und er soll nur glauben hier ist eine wunde Stelle in meinem Herzen und in meinen Händen liegen Mittel, mich an ihm zu rächen, wenn er in Rüttimans Fusstapfen tritt. Von Amrhyn * kränkts und wunderts mich nicht. Verzeihen Sie mir diesen Erguss und genehmigen Sie den Ausdruck aufrichtiger Hochachtung u Ergebenheit

Ihr Dr Troxler

* Ich wünsche nur, dass Ihr Hr Bruder noch zeitlich genug sich von diesem Menschen abscheide. Ich bin tief beleidigt

und halte mich auch als Bürger verpflichtet gegen solche Complotte kühn und stark mit allen mir zu Gebot stehenden Mitteln aufzutreten. Weh den Herrn! wenn sie mir das Recht versperren^{erren} wollen!!!

Aarau am 6 Hornung 1834

Werthester

Nur in Eile ein paar Zeilen auf Ihr Heutiges - Die allerkläglichsten Nachrichten und Gerüchte sind im Umlauf. Gewiss ist, dass der Aufstand in Savoyen einen Unfall erlitten; aber ich vermuthe auch, dass die saubern Regierungen von Waat und Genf, und die Polizeyen der hl Allianz den Lärm vergrössern, um fernere Zuzüge abzuhalten. Wenn es so ist, wie der Schweizerbote erzählt, so ist das Ganze ein angelegtes Spiel, um die Polen aus Europa fortzuschaffen und in der Schweiz den Verrath von 1815 zu vollenden - denn warlich wir sind schon weit vorgerückt in dieser Bahn -

Unsers Orts möcht ich nun den Dreimännern Luzerns rathen, die Ereignisse und ihre Aufklärung noch abzuwarten, ehe eine Versammlung ausgeschrieben wird. In einigen Tagen sehen wir viel heller.* -

Was von Fuchs in Wissenschaft und Gesinnung zu halten ist, weiss ich für mich und möchte keinem fremden Urtheil vorgreifen.

Greit ist ein leichtsinniger Mensch, der doch fühlen und wissen sollte, wie er selbst in St.G. steht. - Ich glaube für uns alle sei das Gerathenste ietz auf unserm Posten auszuhalten. Wie ich gegen Sie gestimmt bin, wissen Sie. Nehmen Sie sich doch meines Theodats an, den ich mit den Meinen wie all die Ihrigen grüsse

Ihr ergebenster

Dr Troxler

* Wir müssen uns ietz nach den Waatländern richten - denn die dürfen nicht fehlen -

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 21 Hornung 1834

Theuerster Freund

Nur mit Noth komm ich dazu, Ihnen Ihr Werthes vom 16ten mit einigen Zeilen zu beantworten. Vor allem Lob und Dank unsern wakern Dreimännern, welche die Sache so wurzelhaft eingeleitet. Im Wesentlichen sind wir ganz einig. Wir müssen uns aber über Alles und Jedes verständigen, deswegen wünschte ich - und gewiss auch andere mit mir - eine Vorberathung am 25ten Dienstags. Die Ferneren müssen so am Abend kommen. Es würde also gut sein, wenn unser CentralComité auch dann dort eintreffet und den Bedeutendern der eingeladenen Eidgenossen noch kurz verdeuten würden, dass sie sich doch zu einer bestimmten, wenn auch späten Abendstunde im Rössli einfinden möchten. - Nur diess hatte ich noch zu bemerken und nun noch eine Bitte. Entweder beschäftigen Sie Theodat gut und sorgen, dass er in Ihrer Abwesenheit nicht ohne Aufsicht bleibt, oder wenn Sie wohl Platz haben (und es für gut finden) bringen Sie ihn mit. Viel Grüsse. Von unsrer Seite ist Alles besorgt. Glück auf

Der Ihrigste

Dr Troxler

Melden Sie mir auf jeden Fall noch, wann Sie ankommen wollen

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Beromünster am 19 März 1834

Theuerster

Ich schreibe Ihnen von hier aus, (wohin ich gestern zu meiner guten alten kranken Mutter gerufen ward) um bei meiner Rückkehr in Aarau den Brief auf die Post legen zu können.

Wenn Sie mit Theodat gänzlich unzufrieden sind, so schicken Sie ihn in Gottes Namen mit Joseph nach Münster; wenn Sie aber nur einigen Stoff zu späterer Zufriedenheit und Hoffnung haben, und Sie seinen Eltern Trost und Freude bringen wollen, so kommen Sie doch selbst mit T. zu uns; versteht sich, wenn es Ihre Geschäfte erlauben! - Grüßen Sie mir Freund Knobel und die Ihrigen. - Sie fragen mich des Papiers wegen; ich weiss Ihnen darüber nicht kürzer zu antworten, als durch eingeschlossnes Briefchen. -

So weit war ich, als ich erfuhr, dass ich im Irthum sei, da nicht übermorgen, sondern erst Donstag acht Tage die Ferien beginnen. Ich lasse also diese Zeilen in Münster, um sie durch Romfahrer zu senden. Es gilt dennoch Alles auf den spätern Termin. Ich hoffe, Theodat werde diese Tage des Heils und des grässlich kalten Nordwinds, der leicht krank macht, zu Hause auf seine Besserung verwenden. Ich empfehle Ihrer Obhut ihn ganz besonders noch diese Frist* über. Soviel in Eile

der Ihrigste

Dr Troxler

* die zu Zwecklosigkeiten verführt, die aber für ihn besonders wichtig ist - um so mehr, da sie noch so kurz ist.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 22 April 1834

Hochverehrter Herr

Da ich weiss, wie gewaltig Ihre Zeit und Kraft von allen Seiten in Anspruch genommen wird, steh ich an, Sie auf einige Augenblicke zu stören. Doch muss ich es wagen.

Der Ueberbringer dieser Zeilen ist Hr Vulpius aus dem Badischen, ein Mann, dessen ~~kenntnissreicher~~ Patriotismus sein Vaterland nicht ertrug und sehr kenntnissreicher, geschikter Pharmazeut. Da Hr Vulpius vernomen, dass in Bern eine Staatsapotheke verrichtet werden soll, so wünscht er, wenn anders freie Concurrrenz statt findet, die Bedingungen kennen zu lernen und sich um die Stelle zu bewerben.

Ich bin so frei, Ihnen Hrn Vulpius bestens zu empfehlen und freue mich des Anlasses, Sie meiner innigsten Verehrung und Ergebenheit zu versichern

Der Ihrigste

Dr Troxler

Aarau am 25 Mai 1834

Werthester Herr Professor

Von der schönen Feier am Pfingstmontag werden Ihnen die rückkehrenden Studirenden erzählt haben. Es war wirklich meines Lebens schönster Feiertag. Ich bedauere nur, dass Sie und Theodat nicht beiwohnen konnten. Mündlich muss ich Ihnen noch einmal davon reden. Dula und Tommann haben mir viel Freude gemacht. Dass ich ihnen doch nur dienen könnte. Ueberhaupt Volk und Jugend sind in der Schweiz noch urstämmlich. - Ach ich hab so viel zu thun, dass ich nicht nach Lust fortschreiben kann; doch muss ich Ihnen noch zwei Nachrichten mittheilen, eine gut, die andre nicht.

Ihrer Jungfer Schwester, die uns allen lieb und werth ist, geht es mit ihrer Gesundheit bedeutend besser; nur scheint zuweilen ein wenig Heimweh sie anzuwandeln. Ich freue mich herzlich, dass die gute, wie ich hoffe, bessere Tage leben wird.

Die zweite Nachricht mögen Sie in beikommendem Brief lesen. Aegger läst mich nicht mehr schreiben. Denken Sie doch nu' an Sallust. Viel herzl Grösse amicis - der Ihrigste

Dr Troxler.

So eben schik ich meine Antwortsrede, - nämlich einzelne Stellen - nach Bern ab an Kunz, der sie gefordert. Die Feier war so schön wie der Becher ist. Sogar in Aarau machte es guten Eindruck. Doch Sie werden lesen, was die Jugend sagt.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

(Wortlaut der Beilage zu obigem Brief)

Stuttgart 21 Mai 1834

Ew Wohlgeborn

Saxia?
hatten die Güte, uns eine Uebersetzung von Sax Geschichte
des Conciliums zu Trient zu empfehlen. Wir sind Ihnen dafür zwar
sehr dankbar, gedenken aber von dem gefälligen Anerbieten keinen
Gebrauch zu machen, da wir den nöthigen Absatz nicht zu erzielen
Hoffnung haben. Wir theilten das Projek~~t~~ auch ein paar andern
hiesigen Buchhandlungen mit; aber auch diese bezeigten keine Lust.

Von Herrn ^{lk}Weyers Aufsatz über die Bundes-Verhältnisse wurden
nur wenige Exemplare einzeln abgedruckt, aber auch in die Schweiz
in mässiger Anzahl versendet, wie H. Sauerländer dort bestätigen
wird

etc?
Dero Aufsatz über die Schweizer befindet sich im Aprill-
heft. H. D^r Weick hat ihn corrigirt und ich überlasse mich gerne
der Hoffnung, dass er fehlerfrei abgedruckt ist

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ew Wohlgeborn

ganz ergebenster

J Scheibley's Buchhandlung

J Scheible.

Aarau am 28 Mai 1834

Werthester Herr Professor

Ich bestätige Ihnen das Wohlsein Ihrer Schwester. Das ist doch eine Sorge vom Herzen. Wegen Dio Cassius halt ich Nachfrage. - Am Sonntag - am nächsten - können wir nicht, wohl aber am zweiten und dann schreib ich noch. Harren Sie aus, die Zeit ist gross. -

Warum war Theodat wieder unwohl? Hat er sich erhitzt oder erkältet, unvorsichtig getrunken? Der Knabe bedarf steter Aufsicht; ich bitte, ~~sein~~ seien Sie ihm Vater und lassen ihn nicht aus den Augen, nicht sich selbst über, bis er sich selber besser führt! - Hier ein Briefchen ihm. Lesen Sie's! Ich empfehle ihn aufs neue. Viel Grüsse; um uns ist Heuärnte

Der Ihrigste

Dr Troxler.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 21 Jun 1834

Wertheater Freund

So eben erst um Mittag erhalt ich Ihren Brief vom 19ten, und obgleich ich ihn auf der Stelle beantworte muss ich fürchten, dass er Sie verfehlen könnte. Auf gut Glück hin will ich dennoch schreiben. Für Ihren Zweck will ich mich wiederholt an Freund Snell wenden; ich werde auch an Hrn Kasthofer schreiben, der viel Einfluss hat; ich wünschte Hr Karl Hunziker möchte Sie mit ihm bekant machen (und Hr Siebenpfeiffer mit Hrn Prof. Schnell, dem Juristen - doch weiss ich nicht, wie diese Seite steht!) Es versteht sich, dass ich alles thue, was ich kann. Geben Sie mir bald Nachricht vom Erfolg oder reisen Sie über Aarau zurück. - Hier send ich Ihnen ein paar Verhandlungsblätter. Es dürfte nicht schaden, wenn die Berner - wie Kasthofer ~~schreiben~~, der dritter Gesandter nach Zürich ist, mit meiner Ansicht vertraut und diese auch in Luzern bekannt würde. Die perfide Luzernerfaktion muss gestürzt werden, die mit dem Liberalismus buhl u. hurt. Wie es hier steht, wird Ihnen der Volksfreund sagen.

un? am klar.
Dank für Ihre Notiz über mein Schriftchen. Freund Hertenstein hat mir geschrieben, ich werd ihm antworten; auch Bühler schrieb mir. Wärs nicht möglich, in Luzern eine Radikalreform des Erziehungs- und Schulwesens herbeizuführen? Hier wirts wahrscheinlich geschehen. Unsere Commissionalarbeit, die mich ietz Tag und Nacht beschäftigt, wird Mitte Juli Jul im Druk erscheinen und Sie erhalten selbe sogleich. - Wie freut mich Ihr kurzer Bericht über Theodat! Seien Sie ihm doch Vater und sorgen Sie, dass es auch in Ihrer Abwesenheit gut geht. Ich will dem Knaben dann auch Freude machen. -

schicken?
- Pillen soll Ihre Jungfer Schwester täglich drei Mal, und jedes Mal 6 Stük nehmen. Viel Grüsse; ich muss schliessen

Ihr treuergebner

Dr Troxler

Adresse:

Herrn Herrn Professor Aebi in (Ort fehlt)

Werthester Freund

Ja, wenn der Himmel die Seinen heimsucht, gehör ich ihm an. Der Tod meiner Mutter, so vorgesehen, so unvermeidlich er war, hat mich tief ergriffen. Wie der Tod von Kindern gleichsam die Bande mit der Zukunft dieses Lebens, dieser Welt, löst, der Eltern Tod die Bande mit ihrer Vorzeit ab; wir verlieren mit jenem gleichsam den Anhalt unsrer Jugend, mit diesem die Stütze des Alters. Aber Gott knüpft uns fester an das Unvergängliche, was über die zwei Zeitwenden hinaus liegt, und ist wahrhaft gnädig, wenn er uns noch eine schöne Gegenwart im Diesseits läst. O Sie hätten auch noch die Ruhe und den göttlichen Siegesstral auf dem Antlitz meiner Mutter sehen sollen; das ist sinnliche sichtbare Bürgschaft für Unsterblichkeit eines scheidenden Geistes, der solche Eindrücke in der Hülle, solche Spuren der Verklärung zurück läst; das ist auch Fingerzeig Gottes. Machen Sie Theodat auch auf solches Hineindämmern einer andern Welt in unsre aufmerksam. Ich konnte es nicht, weil ich nicht reden konnte, und überhaupt nicht von meinen lieben Heimgegangnen sprechen kann, ohne dass mir immer aufs neue das Herz bricht. Ueber sein Innerstes kann und darf der Mensch sich nur in seltenen Augenblicken äussern, und nur gegen Vertraute. Die Tiefe, in der des Mannes Herz liegt, läst ihn oft gemüthlos erscheinen; aber glauben Sie ja nicht, dass Leiden den Schmerz oder sein Gefühl abstumpfe. Nein, da gibts kein Ueberreiz. Ein weinendes Aug wird fürs Licht immer empfindlicher, und ein Menschenherz, das blutet, ist das reizbarste. Ich kenne die Physiologie des Schmerzes, und seiner Ordnungen Gattungen, und Arten, und Spielarten. -

Dass Sie mit so guten Aspekten von Bern zurück sind, freut mich. Ich hab inzwischen noch an Kasthofer geschrieben. Setzen Sie sich nun hinter Ihren Sallust - ich bitte, ich beschwöre Sie. Luzerns Studienwesen geht sichtbar seinem Verfaäl entgegen. Sein Werth bestand in einigen guten Lehrern, die nun den Wanderstab ergreifen. Edu und Karlo werden am Ende sauber da stehen, wie Vinzenz und Franz Bernard. Ja ich gesteh es, ich hasse die Natterbrut, wie Hannibal die Römer, und mehr und mit mehr Grund. -

Hätt ich nur meine Person im Auge, würd ich oft klüger handeln, aber auf Klugheit bau ich nicht mein Leben und Heil. Ich bin stolz darauf, dass ich darin nicht bin, wie andere. Ich könnte, wenn ich

2

wollte. Diess Zeugniß gab mir jüngst [einer] der klügsten im Rathe. Aber wie allerwägendes Denken ist rücksichtsloses Handeln mein Strebeziel. Sie werden nicht wissen, lieber Freund, wo das hinauswill. Es ist Antwort auf Ihre allerdings gütige Bemerkung im Briefe. Nach reifer Ueberlegung hab ich beschlossen, und beschliesse, das Büchlein: - Zur Aufklärung u s.f soll in die Hände aller Grossrätthe Luzerns gelegt werden, mögen sie dann kauen, dauern und verdauern und wiederkauen wie sie wollen. Ich finde den Zeitpunkt sehr geeignet. Auch hab ich beschlossen und beschliesse, dass ich den Grossen Rath selbst mit keiner Zeile Zuschrift beehren werde. Ich hab nichts mit ihm zu thun, und ich denke er auch nichts mit mir. Nur wollt ich ihm sagen, was sein Kleiner ist, von dem er sich so am Strik führen läst, und dazu ist das Büchlein gut. Ich will mich nicht der Gefahr aussetzen, dass der Grosse mich abweise. Ich hab mich nie an ihn gewandt und will es nicht thun. Will er die Infamie gut machen, so kann und mag er. Will er nicht, so nehm ich den Kleinen vor Gericht. Das wird eine lustige cause celebre, die auf jeden Fall wieder viel zu unsrer Staatsentwicklung beitragen wird. So bin ich stark und bleibe schussfest, und will eine Weile zusehen, wie die Luzernerjunker zappeln u pappeln. - Meine lieben Freunde, die Bürger Hertenstein und Bühler, haben mir beide geschrieben, liebe gute Briefe. Ich bitte Sie, sagen Sie Ihnen meinen Dank und dass ich Ihre Rätthe und Winke wohl erwogen, dass aber eben der Stand der Dinge, wie Sie ihn mir beschreiben, mich bestimmt hat, so zu handeln, wie ich ietzt thue. Meine Sache ist eine Rechts-sache. Ich kann kein Verlangen an Grossen Rath stellen und auch mein Recht nicht seinem Entscheid unterwerfen. Hat er guten Willen, so kann er ietzt Notiz nehmen; hat er diesen Willen nicht, so mag er zum Kleinen stehen. Auch die Rücksicht auf Bern bestimmt mich ~~nicht~~ zu nichts Anderm. Im Gegentheil, ich will die Probe machen, wie es dort mit dem Radikalismus steht! Stehts nicht gut, so bleib ich in der Aarmatt und flusche zu, wie die Pommer. Viel Grüsse

Ihr Troxler

Stehn Sie meinem Bruder bei in Verbreitung desⁿ Büchleins an die Rathsglieder. - Denken Sie doch an Theodat! - Künftigen Dienstag kom ich nach Münster, wenn Sie mir was zu melden haben - etwa an Junker Gallstorf.

deppert

Hochverehrter Herr u Freund

Wie ich Ihnen durch Hrn Professor Snell und Ihren Neffen, Hr Hunziker melden liess, ist mir von keiner Seite eine Antwort oder irgend ein Antrag in Folge Ihres Preisschreibens zugekommen; auch war ich nicht in der Lage etwas für die Sache thun zu können. Damit nun nicht ferner~~e~~ Verwirrung oder Störung eintrete, halte ich mich für verpflichtet, Sie nochmal auf den Stand der Dinge aufmerksam zu machen. Es ist nun gewiss gar nicht mehr möglich, dass die Commission vor der Zeit der Tagsatzung und des FreischiesSENS ihre Aufgabe löse. Da nun aber die Zeit drängt und die NationalSache in der künstlich erzeugten Federalanarchie unter zu gehen droht, auch unglücklicher Weise für diese ein Ruf anderer Art an Sie ergangen ist, erlaube ich mir Sie als Presidenten unserer Commission zu ersuchen (verstehet sich unmaassgeblich, Ihr besseres Ermessen vorbehaltend) Sie möchten doch ungesäumt das CentralComité unsers Nationalvereins in Luzern von der Lage der Dinge in Kenntniss setzen und dasselbe ersuchen, die Zügel der Leitung ohne weitere Rücksicht auf unsere leblose Commission zu ergreifen damit nicht ein höchst wichtiger Moment, der entscheidend sein könnte, verloren gehe.

Nach meiner Meinung sollte nun das CentralComité die Sache ergreifen, wo sie in Zofingen stehen blieb. Es sollte ohne Verzug Deputirte von den Kantonalvereinen nach Zürich verschreiben und zwar, weil ietz die Zeit schon sehr vorgerückt ist, auf den Schluss des Schiessens, auf Sonntag den 26ten Jul. Auch könnte/und sollten Alt- und Neupresident der helvet.Gesellschaft, die in Zofingen den Ideen des Nationalvereins gehuldigt hat, Hr Allois Fuchs und Henne auf jenen Tag nach Zürich eingeladen werden. Der Vorstand der Schützengesellschaft wär dann noch dort, und das KantonalComité von Zürich geht mit dem Gedanken um, eine grössere Versammlung von Eidgenossen zu veranstalten. Ohne Zweifel würden die Bern'schen Vereine, und die von Thurgau und Basellandschaft thätigen Antheil nehmen, und so könnte noch was Rechtes bei gehöriger Leitung zu Stand gebracht werden. Wenn die in Zofingen ausgesprochenen Hauptgrundsätze aufs neue bekräftigt und erweitert, durch die Volksstimme unterstützt und besonders Gefühl und Wille für Erhaltung der Nationallehre und Gründung eines neuen Bundes durch einen Verfassungsrath lebendig sich ausspräche, erhielt Bern und die bessere Partei

in der Tagsatzung eine mächtige Stütze und die gute Sache neuen Schwung! - Sie würden dann auch in Zürich sein und Freund Niederer, der bereits von Nägeli eingeladen ist müste hinbeschwoeren werden durch Sie. Hr Prof. Snell dürfte auch nicht fehlen, Bornhauser, Druet u.s.f müsten unverweilt noch aufgeboden werden. Am 19ten müsten wir eine Vorberathung haben und so könnte ein grosser eidgenössischer Tag aufgehen Aber säumen dürfen wir nicht. Ich werde mich einfinden, wenn dieser Vorschlag Folge erhält. -

Nun Hochverehrter, theurerer Eidgenoss hab ich mein Herz ergossen, wie mir Vaterlandsliebe gebot. Prüfen, sichten Sie. Sie können, Sie dürfen nicht mehr krank sein, wenigstens wünsch und hoff ich Sie gesund.

Mit inniger Verehrung und Liebe

Ihr Troxler

In Eile ~~bei~~ u. bei einem Uebermaass von Arbeiten.

Lassen Sie doch gütigst den Verein im Jura, der jüngst im Münsterthal versammelt war und unsrer Commission zürnt, von diesem Plan unverweilt in Kentniss setzen.

Lausanne, le 14 Juillet 1834.

Monsieur le Docteur et très-cher Confédéré,

Ainsi que je l'ai annoncé à M.Niederer, en réponse à la communication qu'il m'a faite d'une copie de votre lettre du 3 à M.Kasthofer, je viens avoir l'honneur de vous faire part de mon^ø opinion sur l'objet de cette lettre. Je me félicite d'avoir cette occasion d'entrer en correspondance avec vous, Monsieur, dont je ne saurois assez admirer la haute et vaste intelligence ainsi que le grand caractère, le dévouement à la patrie et à l'idée qui en fera le salut.

Lorsque j'ai répondu à M.Niederer, je ne comptois pas beaucoup pouvoir me rendre à Zurich pour l'époque indiquée; mais le peu d'espoir qui me restoit encore vient de disparaître. Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud est composé de 9 membres; il faut être 5 au moins pour pouvoir délibérer, et il rassemble tous les jours excepté le dimanche. Or, M.De la Harpe est à la haute Diète; M.Bourgeois aux bains de Plombières, pour chercher à se guérir d'une maladie qui le tient éloigné des affaires depuis quelques mois; M.Constançon est à la montagne, en convalescence, et M.Boisot sera absent cette semaine avec la commission des Forêts dont il est président. Cette réduction au nombre le plus strict ne me permettra pas de m'absenter et de me rendre à la réunion. Veuillez faire agréer mes excuses au Comité.

C'est pour réparer le moins mal qu'il est en mon pouvoir l'absence à laquelle je suis forcé, que je me fais un devoir de vous écrire, tant ~~que~~ comme à un Confédéré que comme au Président du Comité nommé par l'assemblée de Zoffingue, en vous priant de donner connoissance du contenu de cette lettre à nos collègues, lors de leur prochaine réunion.

ce ?
Avant tout, je dois vous expliquer pourquoi je ne vous avois pas encore écrit ensuite de la circulaire de M.Kasthofer du 31 Mars, par laquelle il invitoit les membres du Comité à vous transférer la présidence, ✓ à quoi j'ai consenti par écrit, et à vous communiquer leurs vues sur l'objet de notre mission. Les événements de Lyon et de Paris, d'un côté, les déterminations des gouvernemens cantonaux, du Vorort et de la Diète sur les notes des cabinets du Nord, de l'autre côté, avoient trop d'importance pour que leur résultat n'influât pas d'une manière décisive sur le parti que les

nationaux auroient momentanément à prendre en Suisse, pour le plus grand bien de la cause. J'ai donc voulu attendre ce résultat comme un point de départ, non pas pour modifier le but que nous nous proposons, puisqu'il est ^{stable} ~~établi~~, mais pour le choix des meilleurs moyens à employer et dont le succès dépend beaucoup des événements. Le résultat dont ~~je~~ je parle, résultat immédiat bienentendu, est connu à peu près dans toute son étendue, puisque la Diète ne manquera pas de ratifier la réponse du Vorort aux Ministres, et que des mesures seront prises en conséquence.

Considérations générales.

Maintenant voici ma manière de voir. - L'avenir nous appartient incontestablement, et cet avenir n'est, selon toutes les apparences, éloigné que de quelques années. Mais le présent nous est décidément défavorable, défavorable dans ce sens que nous ne pouvons pas réaliser d'idée nationale dans ce moment; mais, au fond, il nous est d'un grand secours, en ce qu'il pousse nos adversaires à travailler à leur propre perte et à nous préparer les voies. C'est qu'en effet, tout concourt à les aveugler, c'est-à-dire à leur faire commettre fautes sur fautes: ils se croient éternels éternels.

Ms: l'é
Le présent nous est contraire au dehors comme à l'intérieur. Je dis au dehors: l'humanité embrassant les nations, leur imprimant sa loi comme le tout domine les parties, les hommes étant tous frères, il est dans la nature même des choses que la Suisse participe à la vie européenne: fièvre, mouvement, repos, léthargie, sommeil, veille, révolutions, réactions, rien ne se passe en Europe que la Suisse ne le ressente; c'est comme la circulation du sang, elle se communique aux plus petites parties du corps. C'est une vérité que l'histoire procure en détail comme en grand. Monde celtique, domination romaine, invasion des peuples du Nord, établissement du christianisme, domination franque, féodalité, Papisme, hérésies, croisades, affranchissement des communes, Confédérations, renaissance des lettres, réformation, guerres religieuses, paix de Westphalie, philosophie, révolution, domination napoléonienne, coalition, restauration, Congrès de Vienne, coalition nouvelle, Sainte-Alliance, opposition, congrès de Laibach et de Vérone, délire des gouvernements de la restauration, révolution de 1830, radicalisme, juste-milieu, réaction, sympathie et intelli-

gence des peuples entr'eux, des gouvernemens nouveaux avec les gouvernemens nouveaux, des légitimistes et des patriciens, réconciliation et même intelligence secrète des gouvernemens issus de la révolution de 1830 avec les cabinets absolutistes, tergiversations et lâchetés de la diplomatie, intention visible d'étouffer les principes de 1830, - en vérité aucun des actes de la vie européenne n'a manqué à la Suisse. - Nous ne devons donc pas perdre de vue ce qui se passe au-dehors, sur-tout en France, puisque c'est de là que nous sont ordinairement venus le mouvement électrique ou les attaques de paralysie. Tout en conservant et en défendant notre nationalité et notre indépendance, qui sont notre individualité, nous ne devons ni ne pouvons nous isoler de la vie humanitaire, ni nous soustraire à ses lois. Seulement nous faut-il chercher nos affinités là où il y a cause commune, véritable amitié, savoir chez les peuples et les républicains.

Or, nous ne pouvons nous dissimuler que les circonstances antérieures nous sont hostiles. Je ne m'arrêterai pas à la force matérielle et à la puissance des gouvernemens, sur-tout de ceux du Nord, puisque le souffle divin de la volonté du peuple peut briser ces fers comme par enchantement; mais ce qui est formidable, c'est l'apathie, l'inertie des peuples: c'est qu'à l'élan de 1830 et 1831 a succédé l'insouciance, l'affaissement dont nous sommes témoins; c'est que le matérialisme et l'égoïsme un instant subjugués par un moment d'enthousiasme ont repris tout leur empire sur les diverses classes de la société, sur-tout sur la classe moyenne, qui a fait succéder son aristocratie d'argent à celle de l'ancienne noblesse. Par-tout la corruption est venue énerver, engourdir les citoyens. Dans le Nord, la seule nation qui eût une mission prophétique pour réveiller les autres, la nation polonaise a succombé. Tout mécontent qu'il est, le peuple allemand n'est guère entreprenant, à moins que, semblable à l'animal le plus timide, qui, poussé [à] la dernière extrémité, saute à la figure, il ne soit réduit au plus insupportable esclavage, qu'il n'ait faim, soif, froid. Il faut dire aussi que son organisation, la forme fédérale, ralentit le mouvement général s'il ne l'empêche, et se prête trop bien aux coalitions des gouvernemens qui l'entr'aident à étouffer

Ms. cher à

des insurrections qui restent locales. L'Italie est occupée par une armée ennemie, et ne pourra rien faire seule. En Portugal et en Espagne, le parti vraiment libéral a assez à faire pour ne pas succomber devant les partisans des prétendants ou des reines. En Angleterre, les radicaux n'ont pas le dessus, bien loin de là: les élections et les chambres le prouvent. En France, les classes exclues des élections sont en faveur de la république, mais elles ne se soulevèrent pas à présent; les événemens de Lyon et de Paris ont trop mis la république en défaveur chez les classes moyennes qui exercent une grande influence; comme par-tout, on est fatigué, indifférent, préoccupé de gagner beaucoup d'argent par le commerce et l'industrie. Il faut attendre que la chambre où la majorité est décidément ministérielle ait commis des fautes graves, irrité, vexé la nation, foulé aux pieds la liberté; attendre que le repos ait de nouveau fait naître le besoin d'agir; attendre que l'industrie et le commerce, après avoir produit et acheté bien au-delà des besoins de la consommation, soient en souffrance; attendre que les 400,000 hommes sur pied et d'autres dépenses exorbitantes aient rendu une augmentation d'impôt nécessaire et les charges écrasantes; il faut attendre que le matérialisme déclare de nouveau la guerre au matérialisme, et provoque une réaction en faveur des idées.

La ligue des gouvernemens entr'eux est un obstacle aussi. Un grand avantage que nos adversaires ont sur nous, c'est l'unité, la subordination, avantage qui résulte de leur principe même, le principe de l'autorité et de l'obéissance passive. De là vient qu'ils sont très-bien disciplinés et qu'ils ne s'entredétruisent pas. Aussi, quel ensemble, quel ordre dans toute leur tactique: doctrines gouvernementales, organisation, diplomatie, police, Jésuites et autres agens, sociétés publiques et secrètes, gazettes, etc. Ils sont, il est vrai, divisés en deux sectes, comme dans le libéralisme: ils ont leur juste-milieu et leurs radicaux. C'est le juste-milieu qui y règne, puisqu'on a su éviter la guerre et qu'on a donné la préférence aux moyens détournés. Cela explique aussi ce que l'on pourroit reprocher d'hésitation à leur marche, quoique bien plus conséquente que la nôtre.

En effet, de notre côté, nous avons un désavantage qui est inhérent à notre principe, ou plutôt à la manière dont il a été

compris et appliqué: le principe de la liberté et de l'indépendance engendre l'esprit d'insubordination; de là vient l'indiscipline qui trouble notre camp, indiscipline funeste, puisqu'elle entrave toute action d'ensemble, toute combinaison puissante. Je laisse de côté le schisme entre le radicalisme et le juste-milieu, il est inévitable, commun au libéralisme et à l'absolutisme; - mais ce qui est fatal, ce sont les dissensions dans le sein même du radicalisme. Par exemple, la scission entre le comité révolutionnaire de Paris et Mazzini, lequel Mazzini prêche le soulèvement contre le comité de Paris et recommande des comités nationaux, la jeune Italie, la jeune Pologne, la jeune Allemagne, etc pour former ensemble la jeune Europe, cette scission, dis-je, qui est à la connaissance de tous les cabinets qui en ont tressailli de joie, cette scission, quelque soit son mérite au fond, est fatale, elle porte, momentanément du moins, un grand coup à notre cause. Je ne nie pas les avantages de la nouvelle organisation pour l'avenir, mais je parle du présent. - Il ne faut pas se faire illusion, on ne construira rien de durable avec des doctrines sans principe d'unité et d'autorité; seulement faut-il substituer l'autorité de la raison et l'unité d'affection à l'autorité des ténèbres et à l'unité de la contrainte. Mais il faut une organisation; il faut engendrer les idées de liberté dans un esprit nouveau qui n'exclue pas l'unité et l'ordre. Jusqu'alors on ne fera que détruire. C'est quelque chose, c'est beaucoup que de détruire, puisque c'est la moitié de notre tâche, puisque des ruines de ce qu'il faut renverser renaîtra un ordre de choses nouveau. Mais toujours est-il qu'il ne suffit pas de détruire, qu'il faut fonder et que, pour fonder, il faut de l'unité, et que pour maintenir l'unité, il faut de l'autorité, et que la véritable source de l'autorité c'est la raison.

Vous savez tout cela mieux que moi; mais pour se connaître, il faut s'expliquer.

A l'Intérieur, l'aspect n'est pas plus favorable qu'au dehors, Alliance des gouvernemens entr'eux; machine fédérale qui entrave les mouvemens généraux et qui oblige les gouvernemens à s'entr'aider pour étouffer les mouvemens particuliers; il n'y a de secours que pour les gouvernemens aux abois, comme celui de Neuchâtel en 1831, point pour les peuples.- Action de toute la diplomatie contre nous; car, malgré certaines apparences destinées à produire des illusions, les Ambassadeurs de France et d'Angleterre agissent de concert avec

ceux du Nord; ils ont même déclaré que leurs gouvernemens s'opposeroient à une constituante fédérale et c'est facile à comprendre: ces gouvernemens de juste-milieu et d'hypocrisie craignent les peuples et les principes radicaux plus que l'absolutisme; ce sont des gouvernemens aristocrates. - Mais tout cela ne seroit rien, si le peuple suisse vouloit fortement sa liberté et une constitution nationale: ce seroit même fort désirable, afin que la Suisse conquît de nouveau sa liberté com^me ses ancêtres et retrempât sa gloire. La Suisse unie ou tout au moins une Suisse dans laquelle le radicalisme auroit la majorité, pourroit tout entreprendre; elle pourroit congédier le Vorort et la Diète, constituer un gouvernement national malgré toutes les oppositions; bien plus, elle feroit trembler toute la diplomatie, sûre qu'elle seroit de la coopération des peuples. Elle porteroit même la liberté à toute l'Europe, et occuperait ainsi le premier rang parmi les nations. - Mais les dispositions du peuple suisse, c'est-à-dire de la grande majorité ne sont point telles que nous puissions compter sur lui, dans ce moment, pour une reconstitution nationale. Lui aussi est fatigué, assoupi, dominé par le matérialisme et l'égoïsme; l'esprit central a malheureusement poussé d'assez profondes racines, et les gouvernemens ne font que le nourrir, l'attiser, l'exalter; l'élan, l'enthousiasme de 1830 et 1831 ont fait place à l'indifférence, à la froideur: s'il en ~~était~~ étoit différemment, le juste-milieu n'oseroit pas autant d'ascendant; celui de Zurich n'auroit pas commis tant de turpitudes, s'il ne se fût senti appuyé, poussé par cette masse de gens qui ne sacrifieroient pas un peu d'argent ou de commodité à beaucoup d'honneur national et même de liberté. - Sans le peuple, nous ne pouvons rien. Ce que j'ai dit, plus haut, sur la France s'applique en bonne partie à la Suisse: il faut attendre que cet accès de torpeur soit passé, attendre qu'il y ait lassitude d'indifférence et d'apathie, que l'on soit fatigué du repos, attendre que le matérialisme soit de nouveau à charge à lui-même et qu'il y ait réaction en faveur des idées. Il est inutile de vouloir cueillir des fleurs, moissonner, vendanger en hiver; il faut attendre le printemps, l'été, l'automne, et le printemps succède toujours à l'hiver. - Quand je dis attendre, je ne dis pas rester les bras

croisés. Bien au contraire, il faut combattre chez le peuple l'ignorance, le matérialisme et l'égoïsme; il faut favoriser la réaction des idées; il faut répandre les bons principes par des écrits, des sociétés, par des discours dans les assemblées publiques, par les journaux, de toutes les manières; il faut tout préparer pour le moment décisif. Seulement, il ne faut pas vouloir frapper les grands coups dans ce moment.

Considérations spéciales.

C'est dans ces idées que j'examinerai ce qu'il peut y avoir à faire à l'occasion du tir fédéral à Zurich, entr'autres à l'assemblée populaire qui aura lieu le 20.

1^o. Je ne saurois conseiller un mouvement qui auroit pour but de renverser la Diète et le Directoire, d'établir un gouvernement central provisoire et de convoquer une assemblée constituante fédérale. Incontestablement un pareil mouvement seroit légitime, s'il étoit inspiré et appuyé par la majorité du peuple suisse; c'est que le Pacte de 1815 est une constitution nulle, puisqu'elle n'émane pas du peuple, la Diète un pouvoir illégitime, puis qu'elle n'a pas été élue par les citoyens; la Diète est impuissante à rien faire de bien, à reconstituer la Suisse sur des bases populaires, à sauver l'honneur national outragé par la Diplomatie et le Vorort; - mais gardons-nous de nous faire illusion, car ce seroit nous aveugler et marcher à notre perte: ces vérités et bien d'autres n'ont pas pénétré dans un nombre suffisant d'intelligences et de coeurs suisses; elles ne se réaliseront pas encore en actions. Encore une fois, le peuple suisse, sans lequel nous ne pouvons rien, sommeille, et ce qui se passe ne suffit pas pour le tirer de sa léthargie. On est mécontent de la conduite lâche du Vorort; on blâmera la Diète, si elle marche dans les mêmes voies; mais il y a loin de cette désapprobation à cette désaffection générale, à cette indignation, cette colère qui renverse les gouvernemens impopulaires et favorise les révolutions. On criera, mais on fera rien de plus: c'est qu'on craint trop le désordre, l'anarchie, on est trop inquiet de ses propriétés. - Le moment seroit donc des plus mal choisis; rien ne seroit plus inopportun, plus impolitique, plus funeste à la cause nationale qu'une tentative révolutionnaire dans ce moment. L'heure n'est pas venue. - D'abord, je doute qu'une entreprise

oder parte??
masses?

de ce genre réussisse même le 20 ou le 21 à Zurich. Beaucoup de carabiniers seront postés; fussent-ils tous présents, qu'il ne faudroit pas compter que les , les applaudissemens etc. se changent en actions. - Le bruit que l'on a fait de toute cette affaire suffiroit à lui seul pour la faire échouer, en l'éventant. Quelque habile que fût la direction, la tentative risqueroit bien d'échouer: alors les auteurs de l'entreprise se ~~ne~~ couvriroient de ridicule et de honte, la cause nationale recevrait le même échec que celle des Carlistes en Vendée et des Républicains à Paris et à Lyon: ce seroit notre Kussnacht. - Dans le cas bien improbable où l'on parviendroit à réussir momentanément, tout cela ne tiendrait pas. Les gouvernemens cantonaux ne reconnoitroient rien de ce qui auroit été fait, et il sont puissans contre les radicaux; il lèveroit des troupes; une bonne partie des populations fanatisées, se précipiteroient contre le nouveau gouvernement central. A part Berne, Thurgovie et Bâle-Campagne, il ne faut compter que sur un bien petit nombre de volontaires isolés, et encore l'adhésion de ces cantons est elle bien incertaine. Genève, Vaud et Fribourg seroient décidément contraires: la souveraineté cantonale y est une idée trop dominante. Je ne crois pas que le Bas-Vallais et les patriotes de Neuchâtel fussent d'un grand secours, s'ils prenoient les armes: ils sont trop isolés. On exposerait donc la Suisse à une guerre civile dont les conséquences seroient désastreuses à la bonne cause, sans compter d'autres complications, telles que les tentatives des ci-devant, des prêtres, d'intervention étrangère qui seroit déplorable dans un moment de désunion. - En résumé c'est trop tard et trop tôt.

Je ne serois pas étonné que la diplomatie étrangère, celle de France entr'autres, ne vît une telle entreprise avec plaisir, qu'elle ne la fomentât même par dessous main, afin de provoquer contre le parti national les mêmes haines égoïstes et matérialistes qu'on a exploitées contre les Polonais et les Républicains de France; afin de nous attirer dans un piège, en nous provoquant au combat dans un moment où nous sommes dans le défilé dont l'ennemi domine les hauteurs et occupe les issues.

NB^{né}. 2^o. Quelques journaux annoncent qu'au lieu d'une révolution, l'assemblée populaire du 20 a pour but d'imposer à la

Diète; de voter, de souscrire et de faire porter, par une députation, une adresse, pour protester à la fois contre les indignes concessions du Vorort, et demander à la Diète soit une réforme complète de la constitution fédérale, soit une constituante. D'autres indices me porteroient à croire que c'est réellement là ce qu'on a en vue. - Or, quant à moi, je crois de mon devoir de déconseiller (abrathen) de toutes mes forces une démarche pareille que je considère comme fort impolitique et des plus inconséquentes. - 1^o. Il est contraire à nos principes et à notre conduite politique de demander quoi que ce soit à la Diète, puisque ni le Pacte, ni la Diète n'émanent du peuple. Elle est pour nous un pouvoir de fait, un gouvernement provisoire; il ne faut donc pas lui donner une sanction populaire, en lui demandant quelque chose. On ne manqueroit pas de nous opposer cet acte de reconnaissance. - 2^o. La démarche seroit illusoire et sans aucun résultat satisfaisant, parceque les députés sont liés par leurs instructions la plupart mauvaises, et que, s'ils se laissent arracher une vote, la décision ne seroit pas reconnue par la plupart des cantons; - ^t sous ceux qui sont opposés $\emptyset$ à une constituante protesteroient et ce seroit pire qu'avant. - 3^o. Si la démarche inspiroit à la Diète une résolution énergique et honorable contre l'étranger, nous aurions agi d'une manière diamétralement contraire à nos vues, puisque ce seroit rehausser l'autorité de la Diète, tandis que nous devons la laisser s'avilir et tomber de plus en plus, pour qu'elle ne fasse plus illusion à personne, pour que le peuple suisse s'en dégoûte complètement, la méprise et qu'elle succombe. Si le peuple lui commet en quelque sorte le soin de sauver l'honneur national, on la remontera bien haut et elle aura d'autant plus de crédit pour nous imposer sa révision partielle, son conseil fédéral composé des olygarques de toute la Suisse, nommé par une Diète des gouvernements, et pour escamoter au peuple une sanction du Pacte de 1815 modifié en ce qui concerne le Directoire: alors nous l'aurons le Pacte de 1815.... Que la Diète descende aussi bas, et, si possible, plus bas que le Vorort, qu'elle s'agenouille devant les puissances, le peuple suisse n'est point solidaire de cet avilissement, parceque la Diète n'est pas une diète du peuple,

et que son pouvoir est illégitime. Elle ne fera que se déconsidérer de plus en plus, se rendre méprisable et faire désirer à chacun de la voir tomber.

On me dira, peut-être, qu'une réponse énergique de la Diète aux puissances, amènera une collision, ce qui favoriseroit l'affranchissement de tous les peuples et notre reconstitution nationale. C'est ce que je ne crois pas. Les puissances se garderont bien de nous faire la guerre, parcequ'elles redoutent d'allumer un incendie. Elles recourront de nouveau à leurs mesures contre les passe-ports et les communications; cela pourra amener toute espèce d'embarras intérieurs et de détail, mais rien de favorable à la cause nationale; cela finiroit sûrement par quelque transaction mesquine de guerre lasse.

3°. Mon opinion seroit que l'on en fit assez pour montrer que le peuple suisse désavoue la conduite des autorités fédérales et que la honte ne retombe pas sur lui, mais de manière à ce que la Diète ne s'embarrassât pas de cette manifestation, qu'elle crût même de sa dignité de braver l'opinion publique, le tout afin d'assurer et d'accélérer sa chute. - Dans ce but, je suis d'avis: 1° qu'il y ait une assemblée populaire le 20, dans les environs de Zurich; - 2°. que l'on y parle fortement: a) en faveur d'une constituante fédérale; - b) contre les concessions faites par le Vorort aux puissances; c) contre les puissances et leurs ministres; d) contre le Vorort; - e) contre la Diète; - 3°. que l'on y vote une espèce de Manifeste adressé non pas à la Diète, mais à la Nation, au public, au monde, pour protester énergiquement contre la conduite du Vorort et désavouer ses concessions, sans oublier la députation à Chambéry et les tabatières en ? , pour déclarer que le peuple suisse exige de la Diète qu'elle désapprouve le Vorort et qu'elle réponde dans un sens opposé. - Ce seroit assez. Il faut éviter que la Diète n'acquière de nouveau de la popularité, parceque cette popularité tourneroit au détriment de la liberté.

Si l'on ne partageoit pas mon opinion et que l'on crût pouvoir faire une adresse à la Diète, pour lui demander une réponse énergique aux puissances et la constituante, je désirerois au moins que cette adresse fût rédigée de manière qu'il n'en ré-

sultât pas que le peuple suisse reconnoît le pacte comme valable et la Diète comme légitime. Il faudroit s'exprimer de telle sorte qu'on vît que le peuple s'adresse à la Diète comme à un gouvernement de fait, qui détient provisoirement le pouvoir, en attendant que la nation se soit reconstituée et ait établi un gouvernement national et légitime. Mais je persiste à croire qu'il y a plus de dignité pour le peuple à ne pas s'adresser à la Diète, mais à parler de manière que la Diète entende ce qu'on dit quoiqu'on ne lui adresse pas la parole. C'est la traiter comme elle le mérite.

En ce qui concerne le projet de constitution fédérale et l'exposé des motifs populaire qui pourroit l'accompagner, je suis d'avis que l'on charge un membre du Comité de préparer un projet, basé sur les principes fondamentaux, adoptés à Zoffingen, et que, pour les développemens, le rédacteur consulte les travaux qui pourront lui être adressés par ses collègues. Ce projet seroit envoyé par copie à chacun des membres de la Commission, qui le retourneroit au rédacteur avec ses observations. Ensuite, il seroit décidément approuvé dans une réunion de la Commission, imprimé et répandu à profusion dans les 3 langues. - Je ne crois pas d'autre moyen, vu la dissémination des membres à de grandes distances et l'impossibilité où quelques uns sont de s'absenter souvent si l'on est appelé à voter p^r nommer un rédacteur, je vous prie de bien vouloir vous charger de ce travail qui ne sauroit être confié à des mains plus probes et plus habiles. - Dès que je saurai ce qui a été décidé sur ce point, je travaillerai en conséquence, et enverrai mon travail au membre chargé de le recevoir. - Dans ce moment, je me borne à dire que j'adopte les bases posées à Zoffingen. Le reste est un développement. - Sans doute j'aurois préféré une chambre à deux, parceque la Chambre des Etats sera, comme tous les Sénats de ce genre, un nid d'aristocratie, comme par-Exemple aux Etats-Unis d'Amérique; c'est un dualisme qui porte un germe de désorganisation. Il y a déjà tant d'esprit local, de résistance et d'aristocratie que cet esprit ne pénétrera que trop dans la Chambre des députés, sans

qu'on le constitue comme grand pouvoir de l'Etat; - mais c'est une nécessité, il faut en passer par là, autrement jamais nous ne viendrons à bout d'avoir une chambre nommée par le peuple proportionnellement à la population. C'est une transition inévitable. - Je préférerais aussi que le Président ou Landammann fût nommé par le peuple, soit pour avoir des hommes éminents, connus de la Nation, soit pour ne pas trop augmenter le pouvoir de la Diète, soit pour établir mieux la division des pouvoirs, et posséder un chef qui ait une position indépendante envers les Chambr^{es}.

Quant aux frais divers que pourront occasionner l'impression du projet, les copies, ports de lettres, etc., il est juste qu'ils soient supportés par la Société. Il faudrait appeler là-dessus l'attention du Comité central de Lucerne, qui s'adresserait aux Comités cantonaux pour faire voter les contributions nécessaires par les sociétés cantonales. Le plus simple serait une capitation de sur chaque membre de la société.

tant?

Je vous fais mes excuses de vous avoir écrit si longuement. Mais j'ai cru de mon devoir de motiver mon opinion sur les divers points, et il est impossible de motiver sans exposer des choses fastidieuses pour celui qui lit ou qui écoute. - Je vous prie, Monsieur, le Docteur, très-cher ~~ami~~ concitoyen suisse, d'être assuré de ma très-haute considération ainsi que de mon attachement sincère.

Votre dévoué

H. Druey.

Adresse: A Monsieur Monsieur le Docteur Troxler à Aarau.

Neben der Adresse: Je vous remercie infiniment de votre brochure Die eine und wahre Eidgenossenschaft que vous m'avez envoyée dans le temps; je l'ai lue avec beaucoup d'intérêt et un grand profit pour moi.

M: l'aie

Excellenz Herr Schultheiss!

Hochgeachtete, Hochgeehrte Herren!

So eben lese ich in der neuen Zürcherzeitung die Ausschreibung der Professur der Philosophie, u. einer Lehrstelle der alten Sprachen an der höhern Lehranstalt in Luzern.

Hochdieselben werden mir, einem in eidgenössischen Angelegenheiten Abwesenden Mitgliede des Kleinen Raths erlauben, hierüber meine Ansichten vertrauensvoll in Hochdero Schoos niederzulegen.

Nach meinem unmaassgeblichen Dafürhalten, wird sich für die Lehrstelle der Philosophie kein tüchtiges Subjekt anmelden, indem Männer, die Philosophen sind, entweder schon ihren Wirkungskreis haben, oder es dann unter ihrer Würde halten, um eine Professur, wie etwa um eine Chorherrenpfründe zu kompetiren.

Der Kleine Rath wird also einen Ruf müssen ergehen lassen, wie überhaupt es Sitte ist, dass die Philosophischen Katheder durch Ausschreibungen, u. stets durch Ruf besetzt werden, oder dann muss diese wichtige Lehrstelle einem Mann übertragen werden, der nur den Platz einnimmt, also einem Lückenbüsser, nicht aber einem Manne, der auch dem Fache gewachsen ist.

Die Philosophie - als Grundlage aller Wissenschaft - von der sämtliche Zweige des menschlichen Wissens ausgehen, u. wieder in dieselbe, als ihren gemeinschaftlichen Vereinigungspunkt zurückkehren, ist für die Jugendbildung von dem bedeutsamsten Einflusse. Sie ertheilt dem empfänglichen frischen Gemüthe des Jünglings jene Hauptrichtung, die seinem ganzen künftigen Leben als Leitstern in allen Verhältnissen vorleuchtet, ~~asse~~ so dass sie, je nach der Lehre derselben, als Quelle des Guten, oder des Bösen für ein ganzes Land betrachtet werden muss.

Abgesehen von allen Vorzügen des Hochw. Herrn Professor Girard, in welchem ich den edelsten Volkslehrer hochachte u. verehere, u. stets hochachten u. verehren werde, so hat derselbe seinem Berufe als Professor der Philosophie nicht entsprochen. Man erkennt den Baum an seinen Früchten. Seine Philosophie war eine Philosophie des Umgangs - sehr bezeichnend wurde sie schon eine Damenphilosophie genannt - sie wollte sokratisch sein, war aber nichts als eine Elementarschule, eine Antichambre der Philosophie. - Von allen seinen Schülern, die ich kenne, hat auch nicht Einer das Wesen der

Philosophie erfasst, weil allen, nebst dem philosophischen Kopfe die reellen Kenntnisse - was die Franzosen überhaupt Philosophie nennen - abgehen, ich meine die Kenntnisse der Natur u. Geschichte, u. der damit zusammenhängenden Doktrinen. Sie wurden dafür nicht angeregt u. nicht begeistert, u. blieben darum Nebler u. Schwebler in den Lüften, welche räsonniren, aber ihre Räsonnements auf keine Fakta fussen können.

Dahin rechne ich auch den ausgezeichnetsten von Herrn Girards Zöglingen, den Herrn Bernard Meyer von Sursee - u. appellire für meine Behauptung an die Zukunft.

Excellenz! Hochgeachtete Herren! Wollen Sie im Ernste, frei von allen Vorurtheilen, frei von allen untergeordneten persönlichen Ansichten, Gefühlen u. Leidenschaften nur für das Wohl unserer Lehranstalt, so wie für eine gründliche Erziehung unserer Jugend, welche einst nach Uns die Leiter des Vaterlandes werden sollen, sorgen, wollen Sie im Ernste freisinnige Verbesserungen in Kirche u. Staat - wollen Sie die Aufrechthaltung liberaler Institutionen auch auf unsere Nachkommen überliefern, u. auch die Nachwelt befähigen, muthig u. unerschrocken der Aristokratie u. dem Pfaffthum, welche stets neue Kräfte sammeln, gegenüberzutreten - so bleibt Ihnen, Hochgeachtete, Hochgeehrtete Herren, nur Eine Wahl übrig - berufen Sie an die Lehrstelle der Philosophie den Herrn Dr. Troxler in Aarau. -

Den Dr. Troxler - werden Sie ausrufen! Den Dr. Troxler? - und dazu den Kopf schütteln.

Ja, Hochgeachtete Herren, ich meine eben diesen im Jahr 1822 auf eine ~~mir~~ nie zu rechtfertigende Weise von seiner Lehrstelle verdrängten Dr. Paul Vital Ignatz Troxler von Münster, gegenwärtig in Aarau.

Meine Gründe hiefür sind noch folgende.

Fürs Erste ist Troxler der vorzüglichste philosophische Geist in unserm gemeinsamen, schweizerischen Vaterlande, er ist zudem Bürger des Kantons Luzern, u. hat caeteris paribus schon desswegen vor jedem Nichtschweizer u. Nichtluzerner den Vorzug, obschon ich auch der Ansicht huldige, dass die Wissenschaft nicht eine kantonale,

nicht eine schweizerische sei, sondern eine weltbürgerliche. -

Fürs zweite hat Dr.Troxler, mag man nun die Sache betrachten wie man will, ein Mehr oder Minder begründetes Recht auf Wiederanstellung im Kanton Luzern als Professor der Philosophie u. Geschichte - die er einst mit Auszeichnung besorgte, unter dem die Studenten mit Eifer der Wissenschaft oblagen, dessen Schüler alle, wenn nicht ausgezeichnete Männer, doch sehr brauchbare Bürger geworden sind.

Fürs dritte fürchte ich die gereizte Stimmung von Troxler nicht. So wenig ich auf ihm als Staatskünstler u.Politiker halte, sobald es sich um praktische Ausführung handelt, desto höher schätze ich u. bewundere ich ihn als Professor u.Lehrer der Jugend. Wie kein Anderer, weiss Troxler für die Wissenschaft zu begeistern. Unter ihm werden die Schüler Ernst u.Fleiss entwickeln; unter ihm wird die jetzt herrschende Studentenheuchelei verschwinden, u.jene Zucht wird wiederkehren, so wie jene Liebe zum Studium der Wissenschaften, die, verhehlen wir es uns nicht, seit einigen Jahren, von unseren Lehranstalten gewichen sind.

Fürs Vierte können diejenigen Mitglieder der Regierung welche von Dr.Troxler persöhnlich, oft u. ungerecht beleidigt wurden, unter die ich mich ebenfalls stellen muss, dem, wegen erlittenem Unrecht oft leidenschaftlichen Manne, beweisen - dass er sich in den wohlwollenden Gesinnungen seiner Mitbürger gröblich betrogen habe. Sie werden einen Mann sich verbindlich machen, den zum Feinde zu haben, zwar nicht gefährlich, doch aber nicht angenehm sein muss.

Verzeihen Sie, Hochgeachtete, Hochgeehrtete Herren! diesem meinem vertrauensvollen Schritte. Ich bin, wie Sie alle wissen werden, kein spezieller Freund mehr von Dr.Troxler; aber ich halte dafür, dass, trotz aller Preventionen gegen diesen Mann, er doch allein passt, als Professor der Philosophie an unserer Lehranstalt.- Berufen Sie also diesen Mann nach Luzern, solange es noch Zeit ist, sonst wird Bern dem Luzernerschen Rufe zuvorkommen.

Genehmigen Sie inzwischen die Ausdrücke meiner besondern Hochachtung mit der ich geharre

Dero
ergebenster Colle
J.R.Steiger

Vortrag des Erziehungs-Departements
an den Regierungsrath der Republik Bern.

Hochgeachtete Herren!

In Bezug auf die Besetzung der Stelle eines ordentlichen Professors der Philosophie an der Hochschule geben Wir Uns die Ehre, Ihnen Folgendes vorzutragen:

Wie Sie aus dem beiliegenden Verzeichniss sämtlicher Bewerber für diesen Lehrstuhl ersehen werden, haben sich 16. Gelehrte von sehr verschiedenem wissenschaftlichen Rufe gemeldet. Ehe Wir aber über diese zum Theil ganz unbekanntem Männer nähere Erkundigungen einzogen, glaubten Wir im Interesse unserer Hochschule vor allem aus unsere Aufmerksamkeit auf einen Mann richten zu sollen, dessen Kenntnisse und Leistungen im Gebiete der Philosophie über allen Zweifel erhaben sind, und der sowohl für die Wissenschaft als für den Staat mehr als hinreichende Sicherheit darbietet, nemlich an Herrn Professor Dr. Troxler in Aarau.

Nachdem nun Herr Professor Troxler auf unsere vorläufige Anfrage einlässlich geantwortet und sich bereit erklärt hat, einem allfällig an ihn ergehenden Rufe an die hiesige Hochschule zu folgen, insofern mit demselben ihm ein Gehalt zugesichert werde, der ihn oeconomisch sicher stelle, so nehmen Wir die Freiheit, bei Ihnen, Hochgeachtete Herren! unmaassgeblich und in aller Ehrerbietung darauf anzutragen:

Es möchte Herr Professor Troxler in Aarau zum ordentlichen Professor der Philosophie an der hiesigen Hochschule berufen werden, mit einem Gehalt von 2800. Franken, indem sowohl die Bedürfnisse als die Leistungen dieses Mannes gewiss nicht niedriger angeschlagen werden dürfen, als die der Herren Professoren Lutz und W. Snell, denen Sie laut Ihrem Beschluss vom 16.^{ten} Juli einen Gehalt von 2800. Franken zugesprochen haben.

Mit bochachtung,

Der Präsident des
Erziehungs-Departements:

C. Neuhaus

Bern

den 11^{ten} August

(Jahr unkenntlich)

Photo abgeschnitten.

Aarau am 14 Augst 1834

Hochverehrter

Sie wissen, wie Wenige, was Gesetzgebung im Erziehungs- und Schulwesen ist, und wie sie in Republiken oft durch Vorarbeiten, Mitarbeiter, und tausend Umstände erschwert werden kann. Nur darum lege ich Ihnen mit einigem Selbstvertrauen eine Arbeit vor, an der ich grossen Antheil habe. Wenn Sie darin einige der Grundtöne Ihrer Kunst, einige der Wurzelfasern entdecken, aus welchen Sie und Freund Niederer Ihre geistig-organischen Gewächse flechten, so werd ich mich trösten, dass ich nicht ohne Glück und Segen gearbeitet. Vieles lag mir noch auf dem Herzen, das ich gern ausgesprochen hätte, aber die Form war zu bindend und das Vorwort durfte nur sehr allgemein gehalten werden. Ich denke, es wird sich Zeit und Ort dazu schon noch finden. Ich bitte Sie, den Meister, um Strenge gegen das Verfehlte und um Schutz für das Gelungene. Auch nur wenige Zeilen Ihres Urtheils würden mir höchst willkommen sein. Ich empfehle mich mit den Meinigen Ihnen und Ihrem ganzen lieben Hause bestens. Wann dürfen wir Jgfr Nägeli einmal bei uns erwarten?

Mit inniger Verehrung

Ihr ganz ergebener

Dr Troxler.

Aarau am 14 Augst 1834

Hochverehrter

Ich bin Ihnen Rechenschaft schuldig, was wir im Aargau mit dem Schul- und Erziehungswesen treiben. Hier ist sie. Ich bitte Sie um ein öffentliches gestrenges Urtheil. Es treffe uns, wie es kann und mag, gewiss frommt es der Sache.

Meines Erachtens ist die Hauptsache die Unabhängigkeit des Erziehungsraths und die Bestellung desselben durch Männer vom Fach. Das allein kan den Aargau retten, gibt der Aristocratie den Herzstoss. O wie haben Sie uns beim Arbeiten gefehlt! Ietz zählen wir doch auf Sie. Es ist Jammer, wie wir zerstreut sind. Theilen Sie doch ein Stük Dr ~~Heim~~ mit.
Henne

Unwandelbar

der Ihrigste

Dr Troxler

T. an Ungenannt (wohl Nägeli)

(Ph. ZB Luzern)
ZB ZÜRICH
Ms. Car. 15, 194

14.8.1834

Aarau am 14 Augst 1834

Hochverehrter

Sie wissen, wie Wenige, was Gesetzgebung im Erziehungs- und Schulwesen ist, und wie sie in Republiken oft durch Vorarbeiten, Mitarbeiter, und tausend Umstände erschwert werden kann. Nur darum lege ich Ihnen mit einigem Selbstvertrauen eine Arbeit vor, an der ich grossen Antheil habe. Wenn Sie darin einige der Grundtöne Ihrer Kunst, einige der Wurzelfasern entdecken, aus welchen Sie und Freund Niederer Ihre geistig-organischen Gewächse flechten, so werd ich mich trösten, dass ich nicht ohne Glük und Segen gearbeitet. Vieles lag mir noch auf dem Herzen, das ich gern ausgesprochen hätte, aber die Form war zu bindend und das Vorwort durfte nur sehr allgemein gehalten werden. Ich denke, es wird sich Zeit und Ort dazu schon noch finden. Ich bitte Sie, den Meister, um Strenge gegen das Verfehlte und um Schutz für das Gelungene. Auch nur wenige Zeilen Ihres Urtheils würden mir höchst willkommen sein. Ich empfehle mich mit den Meinigen Ihnen und Ihrem ganzen lieben Hause bestens. Wann dürfen wir Jgfr Nägeli einmal bei uns erwarten?

Mit inniger Verehrung

Ihr ganz ergebner

Dr Troxler.

Aarau am 20 Augst 1834

Theuerster Freund

Dank Ihnen für Ihre Glückwünsche. Ich wünsche und hoffe, sie bald erwidern zu können. All meine Freunde wirken mit mir. Bouterwek hat mir selbst geschrieben. Er ist Ihnen gut und das freut mich. Suchen Sie noch auf Müller einzuwirken. Diese Woche wirds wahrscheinlich entschieden. Kommen Sie nun doch sobald möglich mit den Ihrigen und Theodat zu uns. Da wollen wir rathen und thaten. Theodats Wäsche möchten Sie Fuhrman Fischer geben lassen. -

Es ist Schade, dass wir nicht ietz schon beisamen sind. Viel Grüsse an die Ihrigen, Hertenstein, Keller, Bauman u.s.f.

Der letzte Nachlaufer und der vorgehende mag Ihnen zeigen, dass es auch ~~witliche~~ weltliche Pfaffen gibt, aber ich werde sie wischen

Ihr Troxler

Theodat grüss ich; er soll noch arbeiten u recht thun.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 22 Septemb 1834

Werthester Freund

In Eile meld ich Ihnen, dass ich wirklich heut ganz unerwartet die Ernennung zur Lehrstelle am Gymnasium erhalten habe. Heute aber wird noch meine Einwendung dagegen, und Ablehnung abgehen. Ich werde mir erlauben, Sie vorzuschlagen und wünsche nun, dass Sie sogleich dafür sich melden. Stellen Sie nämlich die Meldung so. Sagen Sie, Sie wüsten von mir, dass ich, wenn auch mit anerkanntem Erfolg, doch nur gezwungen in Basel diesen Unterricht am Pädagogium ertheilt, und vermutheten aus frühern Aeusserungen von mir, dass ich ihn an einer unter der Hochschule stehenden Anstalt anzunehmen wohl nicht geneigt sein würde. In diesem Falle, erklären Sie, möchten Sie sich dafür melden, da sich diess Fach mit der Ihnen übertragenen Geschichte gar wohl verbinden liesse und Sie sich aus meiner Art die Philosophie an höhern Mittelschulen zu behandeln ein Studium gemacht, auch bereits in Luzern Ihren Schülern in Luzern darin einigen Unterricht ertheilt hätten Zögern Sie nicht, und schreiben mir doch bald wieder. Ich werde genöthigt sein, nächster Tage vielleicht selbst der Wohnung wegen nach Bern zu reisen und in diesem Fall kann ich dann noch persönlich einwirken. Viel Grüsse

~~=Viel=Grüsse~~

Ihr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

Aarau am 28^{7bris} 1834

Lieber Freund

Ich sehe und höre auch nichts von unsern Bernern. Dass ich die Stelle nicht annehme habe ich mit Ernst und mit Gründen erklärt, auch Sie namentlich vorgeschlagen. So hoff ich denn doch, werde man mich aus und Sie ein treten lassen. - Selbst nach Bern zu gehen, war ich noch immer verhindert. Es wird nun aber im Anfang dieser Woche geschehen müssen. Ich kanns nicht länger verschieben, so gern ich möchte abwarten, bis ich bestimmt wüste, wann die Ouverture sein wird.

Wenn Sie nichts abhält und Sie Lust haben, so kommen Sie zu uns. Dann können wir alles besprechen; aber baldigst nach Empfang dieses Briefs! - sonst muss ich aufbrechen.

Was geschieht in der Centralität?! - Grüßen Sie mir Hertenstein; auch Ihre Jgfr Schwestern. Morgen Montag dürfen wir Sie wohl noch nicht, aber doch Uebermorgens Dienstag erwarten; nicht wahr

Ihr Troxler

Hochverehrter Herr Präsident

Bei meiner Rückkehr fand ich das Schreiben des hochlöbl Erziehungsraths, in welchem ich eingeladen wurde, bei der Eröffnungsfair Hochschule die Inaugurationsrede zu halten. Ich will nicht wiederholen, was ich mündlich darüber Ihnen vorzutragen die Ehre hatte. Ich unterziehe mich dem ehrenvollen Auftrage; nur muss ich mir noch den Wunsch erlauben, dass ich sobald möglich über die Anordnung des Festes möchte in Kenntniss gesetzt werden, damit ich mich in angemessner Form vorbereiten kann.

Sie hatten überdiess die Güte, mir einige Mittheilungen über die fernere Organisation der philosophischen Facultät zu machen. Es würde mir nun zum grösten Vergnügen gereichen, Ihnen meine Ansichten über diesen Gegenstand einzugeben; allein eine Masse von ~~Ar~~ Arbeiten und Geschäften hindert mich, es ausführlich zu thun; doch kann ich mich nicht enthalten, Ihnen einige Bemerkungen vorzulegen.

Niemanden wird es zunächst mehr freuen als mich, wenn für diese Facultät und namentlich für eigentliche Philosophie an der Universität Bern recht viel gethan wird. Inzwischen muss ich gestehen, dass ich glaube, dass hierin bereits für das Wesentliche und Nothwendige hinreichend gesorgt ist, besonders wenn Hr. Professor Ludwig Snell sich dazu versteht in Bern wie in Basel einige Vorträge über Geschichte der Philosophie zu halten. Dagegen findet sich ein Hauptzweig des philosophischen Studiums an der Universität Bern noch gar nicht eingeführt, der doch von unendlicher Wichtigkeit ist und im Vaterlande von Rousseau und Pestalozzi an einer Hochschule nicht fehlen sollte. Es ist diess die Pädagogik. Es würde gewiss höchst überflüssig sein, Ihnen vorstellen zu wollen, welch hohen Werth gerade diess Fach oder dieser Inbegriff von allen Zweigen der Kultur in ihrer Anwendung auf die menschliche ~~MMMMM~~ Natur für ein freies Volk und seine Lehrer und Führer haben muss! Mir scheint daher die Einführung eines Lehrstuhls für Pädagogik in die Universitas Studiorum vor allem aus dringend. Dadurch erhält die Hochschule eigentlich erst ihren schönsten und erfolgreichsten Zusammenhang mit der Volksbildung, die doch in einer Republik für die Hauptsache angesehen werden muss. Ich weiss zwar nicht, wie weit in Bern der Gedanke an ein Nationalinstitut für das Erziehungs- und Schulwesen bereits gediehen sein mag und will hier

Ms: doppelt

nur darauf aufmerksam machen, wie höchst zweckmässig und vortheilhaft eine Lehrstelle der Pädagogik an der Universität mit solch einer Anstalt verbunden werden könnte. Die Ausführung dieser Idee wäre um so leichter, da die Schweiz an Hrn Dr Niederer in Iferten einen Mann besitzt, welcher in diesem Bereiche so ausgezeichnet, ja so unvergleichbar dasteht. Durch die Errichtung dieses Lehrstuhls für den allerwichtigsten Theil der praktischen Philosophie und die Anstellung solch eines Mannes würde die Universität Bern einen grossen Vorsprung vor in- und ausländischen Hochschulen gewinnen. Universitäten unsers Vaterlandes, unserer Zeit sollen auch in einem neuen volksthümlichen Geiste erbaut werden. Basel ist auf die Vergangenheit gegründet, Zürich hat sich an eine in der Gegenwart herrschende Halbheit angeschlossen, möge doch Bern den Ruf der Zukunft verstehen! Die Wissenschaft und Kunst der Erziehung muss daher nächst der Philosophie ganz vorzüglich an der republikanischen Hochschule representirt werden. Deshalb glaube ich, dass wenn an Errichtung neuer Lehrstühle gedacht wird, die Pädagogik den ersten, und dann Psychiatrie den zweiten Anspruch habe und für letzteres Fach lebt auch Einer der Notabeln in der Republik, ich glaube in der Stadt Bern.

Diese Erinnerungen bitte ich Sie, Hochverehrter Herr President, mit eben so viel Wohlwollen aufzunehmen als sie mit Liebe und Eifer für die gute Sache niedergeschrieben sind. Mit vollkommener Hochachtung

MHH

ergebenster Dr Troxler

Aarau am 5 8bris 1834.

Gessner f. 168.33.
Strang dh Jennj " 150.--
Sauerlaender in Arau 114.12
f 432.45

Aarau am 6 8bris 1834

○ 8. -

Der J.G.Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart

Hochgeehrte Herrn

Ich melde Ihnen hiemit den Empfang der drei mir in Ihrem Schreiben vom 20ten September übersandten Tratten an Jenny, Sauerländer u Gessner. Die zwei erstern sind mir bereits richtig eingegangen und die letztern werd ich zur Zeit beziehen. Ich kann Sie also mit Gegenwärtigem für die Bezahlung der Restanz von der zweiten Terminszahlung des Honorars für meine Logik anerkennen, und acquittire Sie hiemit für Flor 432.45 X mir den Bezug des Wechsels auf Gessner noch vorbehaltend.

Mir thuts leid, dass ich noch immer Klage hören muss über den zu langsamen Absatz dieser in ihrem wissenschaftlichen Werthe doch anerkannten Schrift. Ich kann mir nur durch die Zeitumstände und durch den hohen Preiss diese Langsamkeit erklären; mir ist sie gewiss auf keine Weise zur Schuld anzurechnen. Wäre die unglückliche Katastrophe mit der Universität Basel nicht eingetreten, dürfte es übrigens mit der Sache ganz anders stehen. Auch gibt Ihnen nun meine neue Anstellung an der Hochschule Bern, die nun nächstens unter den günstigsten Auspizien eröffnet wird, die gegründetste Aussicht auf raschern Absatz.

Ich hatte Ihnen in meinem Letzten zu Druk und Verlag einen für Schulunterricht verfasten Auszug aus dem grössern Werk ange tragen. Die wiederholte Beschwerde über den langsamen Absatz des grössern Werks und die geäusserte Besorgniss, dass der Auszug diesem noch schaden könnte, muss mich nun aber bestimmen, mit der Ausfertigung dieses Auszugs noch zuzuwarten. Nicht nur kann ich den Nachtheil Ihrer Handlung nicht wollen; auch kann ich nicht mit derselben unterhandeln, so lang von Ihrer Seite solche Bedenklichkeiten obwalten. Ich bin gewöhnt mit Ehr- und Zartgefühl

2

zu handeln und habe mich nun also entschlossen, den dritten
Zahlungstermin abzuwarten, um dann nach Umständen das
Weitere zu verfügen. Dabei verlier ich freilich die ~~Gründe~~^{Freude} jetzt
schon mit der Handlung in fernern Verkehr einzutreten, aber
bei den obwaltenden Verhältnissen dürfte diess nun wohl das
Gerathenste sein. Ich habe die Ehre mit vollkommener Hochachtung
zu geharren

Ihr ergebener
Professor Dr Troxler

Aarau am 24 8bris 1834

Theuerster Freund

Wir hatten böse Tage, doch klärt sich der Himmel auf. Marie hat ein eigentliches Nervenfieber in vollem Verlaufe durchgemacht. Die quälende Sorge hat mir alle Zeit geraubt und ich konnte nichts anders thun. Jetzt soll ich arbeiten, noch eine Menge Dinge abthun und dann zügeln und eintreten in Bern. Ich bin in gröster Verlegenheit. Dazu komt, dass ich seit Jahr und Tag ohne Anstellung und in Aarau in Bann und Acht von Basel nichts erhielt, mit Luzern im Prozess liege, auch bis ietz meine obere Wohnung nicht vermiethen konnte. Diess Alles bestimmt mich, Sie zu bitten, Sie möchten doch auf gute Weise es einleiten, dass mir etwa 400 Franken für Transportkosten geschickt werden möchten. Sie wissen, dass es meine Art nicht ist, zudringlich oder unbescheiden zu sein; ich glaub auch in meiner Unterhandlung den Behörden den Beweiss von einem von Eigennutz freien Sinngegeben zu haben. Doch wozu so viel! - ich kenne ja Ihre freundschaftliche Gesinnung und bitte um Verzeihung, dass ich Sie vielleicht zur Unzeit mit solch einem Begehren behelligen muss -

Nun noch eine Bitte; könnten Sie mir ein Schriftchen senden oder angeben, worin das Verhältniss der historischen Rechtsschule zur freien kurz u klar auseinandergesetzt ist? Es wär mir lieb, so was bald zu erhalten.

Herr und Frau Freieisen werden nun Hrn Aebi nachfolgen und bald bei Ihnen eintreffen. Sie erzählten, wie freundlich sie in Ihrem Hause aufgenommen worden. Freieisen ist mir durch sein ernstes würdigfestes Benehmen sehr achtenswerth geworden. Sein musikalisches Talent ist wirklich ausgezeichnet. Ich wünsche, dass er es in Bern geltend machen ~~kan~~ könne und glaube die Eröffnung der Hochschule könnte Anlass dazu geben. Er sollte was dafür componiren.

(Am Rande: wie vor gesagt worden -) Schluss fehlt.

T. an Ungenannt, wahrsch.Orelli

ZB Zürich
Fam.archiv Orelli
(Photo ZB Luz.) 212

30.10.34

Aarau am 30 8bris 1834.

Hochgeehrter Herr

Ich stelle Ihnen hiemit die Akten des Schulgesetzes zurück. -

Meine Ansichten stimmen, wie Sie der Entwurf der Grossraths Commission vom Aargau überzeugen kann, im Wesentlichen mit denen von Niederer und Nägeli überein.

Meine Empfehlungen, wenn ich bitten darf, dem Hrn Präsidenten

Mit republikan. Gruss

Dr Troxler

Bern am 20 9bris 1834

Hochgeehrtester Herr President

Mit Ihrer Zuschrift von gestern kam mir auch ein Schreiben des Erziehungsdepartements vom 17ten zu, in welchem ich ersucht werde, meine Rede der hohen Behörde zum Behuf des Drukes zuzustellen.

Ich muss gestehen, dass ich darüber in Erstaunen gesetzt ward, indem ich schon am 16ten mit Ihnen in Betreff des Druks von all drei Reden Rücksprache genommen, noch denselben Tag mein Manuscript Hrn Buchhändler Fischer zugestellt und selbst eine Anzeige in öffentliche Blätter besorgt hatte. Ich erwartete nun auch die mir von Ihnen gütigst zugesagte Uebersetzung Ihrer Rede so wie die Mittheilung derjenigen von Hrn Rektor Snell Eine kurze Einleitung und Beschreibung des Festes mit einiger Erwähnung der Mahlzeit, der Toaste u.s.f. schien mir schicklich und angemessen; auch glaubte ich dazu Ihre Beistimmung erhalten zu haben. Gewiss ist, dass mich kein anderes als das reinste Interesse an der Sache leitete. Die Sache zu beschleunigen liess nun auch Hr Fischer meine Rede bereits setzen, und zwar nur um Zeit zu gewinnen, keineswegs um eine andre Ordnung in der Reihenfolge der Reden zu treffen, als wie sie in der Kirche waren gehalten worden. Ich hatte Hrn Fischer Eile empfohlen, und ihm auch geäussert, dass wie Hr. President mir erklärt hatten, Hr Fischer sich Hoffnung machen dürfte dass ihm vom Departement eine bedeutende Anzahl Exempl würden abgenommen werden. Ich ging bei all diesem von der Ansicht aus, dass man auch das Interesse der Neuheit benutzen sollte und glaubte, die Behörden würden dieses selbst wünschen.

Wenn Sie, Hochverehrter Herr President, nun wünschen, dass nichts als die drei Reden und diese in der Reihenfolge, wie sie gehalten worden, gedruckt werden, so kan ich leicht zustimmen, aber über mein Manuscript kann ich nicht mehr verfügen und muss mir erlauben Sie zu bitten, dass Sie mich bei der Behörde selbst entschuldigen möchten. Es ist gewiss sehr zu bedauern, dass Ihre Rede noch nicht übersetzt ist, denn jeder Tag in dieser bewegten Zeit mindert das Interesse sé des Publikums, um so mehr, wenn noch Auszüge von den Reden in öffentlichen Blättern erscheinen. Ich will weder Ihrem noch der Behörde weisserem Ermessen vorgreifen, aber noch muss ich mir zu bemerken erlauben, dass heut zu Tage auch mit Erscheinungen von allgemeinem und bleibendem Interesse nicht zu sehr gezögert werden

2

darf Es wird bereits im Publikum Nachfrage nach dem Druk der ganzen Reden gehalten und so wär besonders die Beschleunigung der Uebersetzung Ihrer Rede höchst wünschenswerth. Mit Vergnügen würde ich dazu beitragen. Ich geharre mit vollkommenster Hochschätzung

MHH

ergebenster

Dr

Professor/Troxler

N S Ich muss mir noch eine Privatmittheilung erlauben, die für Sie von Interesse sein kann. Nach einem heute von St.Gallen erhaltenen Briefe hat dort im Grossen Rathe Hr Landaman Baumgartner den Antrag gestellt, dass zum Behuf der Bundesreform ein Verfassungsrath nach der Volkszahl aufgestellt werden möchte und man hofft, der Antrag werde angenommen werden. Für Bern eine neue Stütze! -

An das hochlöbl. Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrteste Herrn

Durch Unwohlsein und widrige Zufälle ward ich verhindert früher meine Vorlesungen anzuheben. Es wird nun künftigen Mittwoch geschehen. Indem ich aber meine Stunden ansetzen wollte, habe ich eine Erfahrung gemacht, von welcher ich Ihnen Kenntniss zu geben mich verpflichtet halte. Es ist die, dass alle Stunden von Morgens acht Uhr bis Abends fünf Uhr mit Collegien der theologischen juristischen und medizinischen Facultät oder der Nebenzweige der philosophischen so besetzt und eingenommen waren, dass ich nicht eine einzige Stunde ausmitteln konnte, da die Studirenden aller Facultäten die Logik besuchen könnten. Es scheint mir diess ein nicht geringer Uebelstand, indem die philosophische und besonders die logische Bildung als das Elementarstudium für alle Facultäten betrachtet werden muss. Ich habe mir Mühe gegeben, eine Stunde, gleichviel welche, - die nur nicht collidirte, auszufinden, allein vergeblich! Die von 10 bis 11 war die den Meisten - es sind diess die Juristen - convenirende, aber diese Stunde ist dagegen von Collegien der theologischen und medizinischen Facultät besetzt, so dass nur Wenige sie besuchen können. Auch geht begreiflich bei jedem Studirenden, der nicht wissenschaftlichen Trieb hat und eilt an Port des Berufslebens zu kommen, in solchen Collisionsfällen das Fachstudium vor. -

Nun wird freilich dieser Uebelstand für diess Semester sich wohl nicht mehr ändern, verbessern lassen; ich beschränke mich daher der Zukunft wegen auf diese Anzeige.

Aus der Noth eine Tugend zu machen habe ich mich entschlossen, ein zweites Collegium über Philosophie im Allgemeinen öffentlich und unentgeltlich zu lesen, alle Montag und Donnerstag in den Abendstunden von sechs bis sieben Uhr. Ich will suchen, dasselbe allgemein interessant zu machen und doch wissenschaftlich zu halten um den Sinn für das eigentliche Studium der Philosophie anzuregen und anzubringen. Auch diese Anzeige erlaube ich mir nur in der Hoffnung, die Billigung der hohen Behörde er erhalten, und damit meine Absicht nicht missdeutet werden könne. Mit vollkommener Hochachtung

MHE
ergebenster
Professor Dr Troxler

Bern am 23 9bris 1834

NS Ich habe übrigens mit dem Hochverehrten Herrn Rektor magnific. Snell über alles Obenangeführte geziemende Rücksprache genommen

An das hochlöbl. Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrteste Herrn

Durch die gütige Erlaubniss, dass ich die erledigte Professoren-
wohnung in No 323 an der Herrngasse beziehen dürfte, haben Sie mich
einer peinlichen Verlegenheit entrissen. Ich sage Ihnen dafür mei-
nen verbindlichsten Dank. Da nun aber nach Ihrer Erklärung zufolge
der Ausschreibung auf gesetzliche Weise über diese Wohnung verfügt
werden soll, bin ich so frei, mich dafür zu melden. Ich muss um so
mehr, da meine Versetzung von Aarau nach Bern mit mancherlei Miss-
geschik begleitet war, wünschen, dass mir diese Wohnung durch die
hohe Behörde auf die Dauer zugesichert werden möchte. Zwar hab ich
in derselben den Uebelstand bemerkt, dass alle Zimmer abgesondert
sind und jedes einzeln durch einen eignen Ofen geheizt werden muss;
ein Umstand, der eine sehr bedeutende Auslage für Holz verursacht.
Ich möchte daher die hohe Behörde bitten, wenn sie mir die Wohnung
zu überlassen geruht, diesen Umstand bei Bestimmung des Miethzinses
in Anschlag zu bringen, und ich erlaube mir in dieser Berücksichti-
gung drei hundert Franken als jährlichen Miethzins anzutragen;
jedoch stelle ich auch dem bessern Ermessen der Behörde anheim, in
dieser Bestimmung eine Abänderung zu treffen, die sie für gut fin-
den mag.

Mich Ihrem Wohlwollen empfehlend geharre mit vollkommenster
Hochachtung

MHE

ergebenster

Professor Dr Troxler

Bern am 28^{bris} 1834

(obere Blatthälfte, in fremder Schrift:)

Hr. Prof. Troxler ist den 1sten October allerdings hier angelangt, um eine Wohnung zu suchen, darauf aber wieder verreist, und nur wenige Tage vor der Eröffnung der Hochschule - wie viel, kann ich nicht sagen - wieder hier eingetroffen.

Prof
Troxler
Ankunft

(wieder
andere
Schrift)

(untere Blatthälfte, in Troxlers Schrift:)

Hochverehrter Herr President

Zufolge einer mir heute vom Secretariat des Erziehungsdepartements zugekommenen Anfrage muss ich mir erlauben, Ihnen anzuzeigen, dass ich am ersten October mich in Bern zur Disposition der hohen Behörde gestellt, und von ihr auch unmittelbar Aufträge zu erhalten die Ehre hatte.

Mit vollkommenster Hochachtung geharre

MHH

ergebenster

Prof. Dr Troxler

Bern am 11 10bris 1834

Hochverehrter Herr President

Die Zuschrift, womit Sie mich heute beehren, veranlasst mich zu einigen Bemerkungen, über deren Erheblichkeit Sie gütigst entscheiden wollen.

Wenn in meiner Antwort auf die Anfrage wenn ich mich zur Disposition des hochlöbl Erziehungsdpartements gestellt, ein Missverständniss liegt, so muss ich ~~me~~ gestehen, dass selbes bei mir durch die Weise, wie ich die Zuschrift der Behörde vom 19ten September auffasse, veranlasst worden ist.

Diese Zuschrift enthielt die Antwort auf einige Fragen, welche ich mir erlaubt hatte, an die hohe Behörde zu stellen, und eine derselben ward wörtlich auf folgende Weise beantwortet: -

"Der Regierungsrath hat am 3 diess die Verfügung getroffen, dass die Besoldung derjenigen Professoren der Hochschule, welche nicht schon an der Akademie angestellt waren, von demjenigen Tage anfangen soll, an welchem sie sich der Behörde zur Verfügung stellen, um ihr Lehramt anzutreten."

Da ich nun erfahren, dass es der hohen Behörde sehr daran liege, noch für diess Winterhalbjahr die Hochschule zu eröffnen und bedachte, ich sei der einzige für eigentliche Philosophie angestellte Lehrer, hielt ich es für Pflicht, selbst mit nicht geringer Vernachlässigung meiner Interessen, mich zur Verfügung der hohen Behörde zu stellen. Diess geschah am 1sten Oktober, da ich mich in Bern einfand. Ich schloss sogleich auch den Vertrag über eine Hausmiethe ab, den man, wie es scheint, gerichtlich gegen mich geltend machen wird, und erklärte, dass ich mich an dem damals noch nicht fest bestimmten Tage zur Eröffnungsfeier der Hochschule einfinden würde. Wirklich traf ich denn auch am 13ten 9bris in der seit dem 1sten in Zins genommenen Wohnung in Bern ein, und da ich in ihr nicht bleiben konnte, ward mir von hoher Behörde für einweilen die gegenwärtige eingeräumt. Ich fand mich zur Eröffnungsfeier der Hochschule ein und begann meine Vorlesungen zugleich mit den übrigen Herrn Professoren der Hochschule. Diess ist das Thatsächliche; und ich beschränke mich darauf Sie zu bitten, dasselbe einer hohen Behörde mitzutheilen. Hochdieselbe möge dann nach Ihrem weisen und gerechten Ermessen in der Sache verfügen! -

Ich habe die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu geharren

MHH
ergebenster

Prof. Dr Troxler

Bern am 23 10bris 1834.

(gedruckter Titel:)

Ehrerbietige Zuschrift
mehrerer
Kantonsbürger an den grossen Rath
des
Kantons Aargau,
in Betreff
einer neuen Organisation des höhern Schulwesens.

(darunter von T. handschriftlich mit Bleistift geschrieben:)

Mit herzlicher Empfehlung sendet Unterzeichneter diese Zuschrift an Dr Professor Menzel. Sie ist von einem unserer Zöglinge des Lehrvereins verfasst und ruht auf unbestreitbaren Thatsachen. Sie zeigt was ^{aus} der Aargauischen Kantonsschule geworden ist, indem die drei ersten Lehrer an derselben Frölich Käser und Rauchenstein (die Herausgeber der famösen Aargauerzeitung) sich ganz dem Einfluss des aaraischen *Geist* adels * hingeben. Was sind das für Humanisten? was ist das für eine Republik?

Ergebenst

Dr Troxler

* der ietzt noch Opposition bildet - nämlich die Familien Herzog, Herose und Feer

An das hochlöbl. Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochgeachtete

Hochverehrte Herrn

*unvollst.
(Rau)*
Seitdem mir die Wohnung von Hrn Dekan Studer sel definitiv ist überlassen worden, hat sich Namens der Erbschaft desselben Hr Apotheker Studer zu einem sogenannten Pfrundauskauf bei mir gemeldet. Aus einer mir vorgewiesenen Stelle eines Schreibens von Ihrer hohen Behörde ergibt sich, dass in Hinsicht gewisser beweglicher Effekten, die von frühern Besitzern] sind angeschafft worden man sich gütlich zu vergleichen hat, oder dass der Eigenthümer sie wegnehmen kann. Diese Weisung muss genügen. - Allein eines andern Umstands wegen muss ich mir erlauben, eine Einfrage zu thun.

Hr Studer verlangt, dass ich auch 25 Franken für Uebernahme des kleinen Gartens der Erbschaft bezahlen soll, aus dem Grunde, weil von jeher der Nachfolger dem Vorfahre ^{n^r} soviel vergütet habe! - Da nun aber eine andere Ordnung mit diesen Pfrundhäusern eingetraten ist, muss ich um Weisung bitten, wie es mit dieser Uebung soll gehalten werden? ob sie ietz noch gültig und fortbestehen soll? - Wenn diess und vom h. Departement entschieden wird, dass, wenn ich die Wohnung verlassen sollte, diess Antrittgeld des Gartens auch vom Nachfolger vergütet werden soll, will ich mir die~~s~~ Auslage auch gefallen lassen; nur möchte ich nicht mich der Gefahr aussetzen die 25 Franken umsonst ~~an~~ auszulegen und dabei vielleicht noch gegen den Sinn neuer Anordnungen zu handeln. Ich erbitte mir daher eine kurze Weisung und geharre mit vollkommenster Hochachtung

MHH

ergebanster

Professor Dr Troxler

Bern am 2 Hornung 1835

T. an Ungenannt
(wohl Nägeli od. Orelli)

ZB Zürich
Ms. Car. XV, 194
(Photo ZB Luz.) 817-21

16.2.1835

Bern am 16 Hornung 1835

Verehrtester Freund

Der mir gütigst ertheilte Aufschluss durch Ihre Antwortschreiben vom 7ten genügt mir vollkommen. Ich danke Ihnen dafür. Wahrscheinlich wird man nun direkt sich an Hrn Kantonsrath Studer wenden.

Ich schätze mich überaus glücklich, wieder fast ausschliesslich der Wissenschaft leben zu können. Mein Herz blutete bei den neuesten Kämpfen, wodurch wir nur uns selbst verwundet haben. Ich nahm deshalb keinen Antheil daran. Glauben Sie aber ja nicht, dass ich aus Politik zwischen den Snell und Schnell neutral stehe; nein, aus einer Art Verzweiflung vielmehr - das heisst für den Augenblick. Die Schnell sind treffliche Kantonsmänner, national kannte ich sie nie; die Snell sind zu spät national geworden, und stunden in Zürich und Zofingen noch mit den Schnell auf einer Linie. Jetzt sind sie post festum an einander gerathen, nachdem es beiden Theilen klar geworden, dass die Kantonsache in Gefahr und die Nationalsache verrathen ist. Den Verrath erkante ich längst - erst, als die Grossen Räte der Tagsatzung die Bundesreform übertrugen, dann nach dem dritten Augst, als die Tagsatzung durch die Nation die Reaktion vernichtete und den Bundesverrath herstellte, endlich durch die verschmizte Badnerconferenz, wodurch sich die kurzsichtigen Liberalen von Heuchlern gängeln und zu einem tollen Krieg gegen die Pfaffen verleiten liessen, dessen für diese günstiger Ausgang nun zur Reaktion in den katholischen und paritätischen Kantonen benutzt wird. Dazu die erstarkte Frechheit des Auslandes, des Barricadenkönigs thersitische Schurkerei, Berns Genuflexion in Folge diplomatischer Ueberlistung und wie Sie sagen, die alberne Betreibung des Verfassungswerks von den gut scheinenden Kantonen - ist das nicht das Diapason unserer Politik und unseres Heroismus! - Seit vier Jahren sprach, schrieb, lehrte ich: Carthaginem esse delendam und ietzt lehrt die Erfahrung, dass auch der Vorort, der noch am meisten den Namen des moralischen verdiente, kaum ward er es materiell, auch aufhörte, jenes zu sein. Der Fehler liegt also ~~den~~ doch in der Institution und dann allerdings, dass es keine Menschen

gab, die gross und stark genug waren, diese wegzuräumen. Vor der Hand ist nun alles Predigen eitel, wir kommen aus dem Circulus vitiosus nicht heraus, wenn nicht wenigstens ein grosser Rath ehrlich und kräftig genug ist, allen übrigen den Bundesbündel von 1815 vor die Füsse zu werfen und an die Nation zu appelliren. Wahre Volksversammlungen und Vereine gibts keine mehr. Verloren ist die Schweiz, - oder es rette noch ein grosser Moment und eine kühne That! - Diess meine Meinung.

Wie verdorben unsere neuen und neualten Regenten an Geist und Herz sind, dafür soll Ihnen beiliegendes Blättchen mit meiner Erklärung gegen Luzern den Beweiss geben.

Niederer ist krank, wie ich höre, Kasthofer ist sehr niedergeschlagen - die guten Sterne erblassen. Halten wir uns möglichst aufrecht. Gott mit Ihnen und den Ihrigen. Die Meinigen grüssen herzlich. Ich hatte Kranke auch in meiner Familie und viel Ungemach beim Uebersiedeln und Eintritt in Bern. Jetzt geht's besser. Unsere Töchter sollen sich sehen - nicht wahr? ob in Zürich oder Bern? wollen wir ^{die} ~~der~~ Zukunft entscheiden lassen. Mit Verehrung

Ihr ergebener

Troxler

Eilig.

Was wir für diplomatische Heuchler, und welche Rechte, was für Freiheit in der Schweiz haben - Ihnen diess zu zeigen, erlaub ich mir mir ein paar Flugschriften aus meinen Sachen (wovon aber die eine Stäfaisch korrekt ist, einzusenden - zu unserer Culturgeschichte seit 1830 -

Bern am 17 April 1835

Vielen Dank, mein lieber Freund, für Ihren mir interessanten Bericht vom 14ten. Der Kampf meiner biedern Landsleute hat mich sehr gefreut. Pfyffer und Kopp haben für Recht und Freiheit trefflich plaidirt. Ich sehne mich nach dem Bericht und dem Maithau -

Ihre Stellung zwischen hier und Luzern macht mir, ich muss es Ihnen gestehen, einige Sorge. Ich wünsche Ihnen nur Erfüllung Ihrer Wünsche, aber trauen Sie nicht leicht und seien Sie wach; - auch rath ich Ihnen in jedem Fall bald unserm Departement Anzeige zu machen, Sie wissen ja - - -

Thourel ist nun Rechtsprofessor geworden, und somit das droit francais an die Stelle des jus romanum installirt. -

Vogt und Herzog sind eingerückt, tüchtige Männer, die mit uns stehen werden.

Gelpke, wie mir scheint ein eitles intrigantes Pfäfflein möchte gern meine Mystik durch Critizismus und meine Philosophie durch Rationalismus compensiren und controliren; so komts mir vor. Er liest ein Publicum über Jean Pauls Campanerthal, wie mir Freieisen sagt flach und unverständlich - eignes Doppelgespann! Ich denke, er werde auf diese Manier nicht unsterblich.

Unser Aufruf macht Aufsehn. Man fürchtet im Schlaf gestört zu werden. Mich freut, dass wir uns ermannt haben, ehe wir den Sturz der englischen oder teuflischen Minister kannten. - Die französische Birne scheint auch zu reifen; es ist möglich, dass sie noch vor dem Herbst abfällt. Es scheint mir ein warmer Sommer zu kommen. Wir thun wohl, wenn wir uns auf Gewitter gefast machen.

Ich bitte Sie, mich gelegentlich meinen lieben Freunden in Luzern zu empfehlen und die Ihrigen herzlich zu grüssen.

Theodat antwortet in Beilage.

Meine Schrift wird nun rasch und schön gedruckt. Sie wird als eine Art Encyclopädie sehr dem Studium der Philosophie dienen. Ich hab zum Schluss noch ihren Stand in unsrer Zeit abgehandelt

Der Ohrigste

Prof. Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Luzern

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrter Herr President

Hochverehrte Herrn Erziehungsräthe

Die mir von Ihnen zufolge § 48 des Hochschulgesetzes gütigst eingeräumte Professorenwohnung in No 323 der Schulgasse bestehend in sieben Zimmern ist meine Familie zu wenig geräumig. Wie ich vernehme, wird die durch Abgang von Hrn. Helfer Rikli erledigte Wohnung No 326, welche etwas geräumiger ist, ausgeschrieben und von Ihrer Behörde auf Anmeldung an einen der ordentlichen Professoren hiesiger Universität verlihen werden. Ich nehme mir demnach die Freiheit, Hochverehrteste Herrn, mich anzumelden und mit dem Ansuchen bei Ihnen einzukommen, dass mir in Rücksicht, dass ich mit meiner Familie nothwendig eines grössern Locals bedürfe, die erwähnte Wohnung verlihen werden möchte. Es versteht sich, dass, wenn auch ein verhältnismässig grösserer Miethzins erfordert würde, ich mich bereitwillig erkläre, ihn zu entrichten.

Genehmigen Sie, Hochverehrte Herrn, den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit

MHH

Professor Dr Troxler

Berlin, den 11 September 1835.

Eine wahre Freundeserscheinung war mir Ihr neuestes Werk, theuerster, innigstverehrter Freund, die Vorlesungen über Philosophie, deren mir durch liebe Grussworte zugeschriebenes Exemplar vor mehreren Wochen glücklich hier angelangt ist. Ich lag krank darnieder, traurig und einsam, wie ich es jetzt zu Hause immer bin, in der Gegenwart beschränkt, verzichtend, und oft kaum noch des Sehnsens fähig! Ihr Buch und Gruss leuchteten wie ein Sonnenstrahl zu mir herein, ich sah die glückliche Vergangenheit erhellt, der Duft höherer Gegend wehte mich an. Vor allem freute mich Ihre treue Freundschaftsgesinnung, Ihr liebevolles Andenken, und tausend Vorstellungen, Gedanken und Wünsche wurden in mir wach; wie gern hätte ich mit Ihnen gesprochen, Welt und Leben besprochen, die Lasten und Erquickungen, die das letztere jedem Einzelnen zuwendet, ausgetauscht. Zwar Sie sprachen zu mir, deutlich und reich, durch Ihr Buch, welches durch milde, gesellige Form diesmal besonders einnehmend ist, und mich durch Inhalt und Rede durchaus erfrischte. Ich aber konnte Ihnen nichts antworten, und kann es noch nicht, wenigstens durch Schreiben nicht. Sie wissen, dass ich der Philosophie huldige, aber nichts in ihr vermag; was sie mir schenkt, drängt ihre eigne Kraft mir in ein andres Gebiet hinüber, wo es mir gedeiht und fruchtet; ich aber weiss sehr wohl, woher es stammt, und bin dankbar dafür. Wenn ich also auch nicht berufen bin, Ihnen Zustimmung oder Zweifel zu äussern, so darf ich Ihnen doch sagen, wie ich es erkenne und freudig mitgeniesse, dass Ihr Geist unermüdet zu neuen Standpunkten dringt, neue Uebersichten gewinnt, alles Geistlebendige zu neuer Verknüpfung zusammenfasst. Ihre Philosophie wendet sich von der Politik mehr der Religion zu, wobei meine Stimmung ebenfalls ihre Rechnung findet; doch gibt es dabei viele Uebergänge, vor denen ich ewig Scheu trage; wo die Form das Wesen sein will, da schrecke ich gleich zurück. Sie, mein theuerster Freund, gehen auf klaren und festen Wegen, das sehe ich, und ich glaube, in mündlichem Gespräche würden wir leicht zusammengehen, denn ich folge auch gern! - Zu einer besonderen Betrachtung hat mich Ihr Buch noch veranlasst. Ich finde, dass in jedem rechten und tüchtigen Menschen die Keime der grössten Entgegensetzungen dicht beisammen liegen, und dass manche, eigentlich doch auch nur scheinbare, Widersprüche nur die Rechtfertigung und das

Zeugniss der inneren Wahrheit und Vollständigkeit sind. Dieser Betrachtung bedarf ich vielleicht sogar zu meiner Selbstvertheidigung, auf die Gefahr hin, die darin liegende Voraussetzung, ich sei auch ein rechter und tüchtiger Mensch, für anmasslich und dreist erklärt zu sehen. Wirklich treten in unsrer Zeit Freiheit und Hierarchie leicht in näheren Bund, wie wir an bedeutenden Beispielen sehen. Ich bin mir bewusst, in allem Wesentlichen noch ganz so zu denken und gesinnt zu sein, wie Sie mich vor zwanzig Jahren gekannt; doch in der Verfahrungsweise hab' ich mich verändert; ich meine nicht mehr, dass der Kampf immer auf Tod und Leben gehen müsse, ich glaube, dass Gefangene zu machen besser sei, und dass Sieger und Ueberwundene recht gut neben einander leben können, müsst' ich sogar auf Seiten der letztern dabei stehen! Doch - beiläufig im Vertrauen gesagt - mein' ich in der Wirklichkeit noch keinesweges zu den Geschlagenen zu gehören, nur zu den Zurückgezogenen; komme mir einer an meine Burg! - Der Markt mit seinen Buden ist mir zu gemein und widrig. -

l? a?
Wenn Sie sich, mein theurer Freund, aus allem diesem Wirrwar vern^hmen, den ich da so hinschreibe, so kann ich von Glück sagen! Ich seh' es selber ein! Indess wüsst' ich es für jetzt kaum anders zu machen, und gewiss nicht besser. Will man sagen, wie man zu dieser Zeit steht, so ist man schon in Verwirrung. Klar ist immer nur der nächste Tag mit seinen allernächsten Aufgaben zum Handeln. -

Lassen Sie sich von meinem ~~He~~ täglichen Leben Ihnen einiges sagen! Ich bin seit dem Winter in einem meistentheils leidenden Zustand, oft wirklich krank; der Sommer hat nur einige kürzere Zwischenräume von Besserung gebracht. Da meine Leiden hauptsächlich in Abspannung und Verstimmung der Nerven besteht, so könnte mir auch allenfalls der Winter günstig sein. Ich würde es geduldiger abwarten, wenn nicht die oft und auf lange eintretende Unfähigkeit, mich ^{zu} angemessen beschäftigen und schreibend thätig zu sein, mir ungemein peinlich würde. Indess muss ich auch darein mich fügen, und ich verliere noch nicht den Muth und die Lust, sondern leiste wenigstens das, was ich eben vermag, mit gutem Willen. Die liebste und werthvollste Beschäftigung ist und bleibt mir die mit dem handschriftlichen Nachlasse meiner ewig theuern Freundinn, von deren Andenken und Wirken ohnehin jeder Augenblick meines Lebens erfüllt und getragen ist. Sollen mir noch Jahre zu leben vergönnt sein, so habe ich für diese

auch äusserlich Arbeit genug, denn ungeheuer ist der Schatz, den ich zu verwalten habe, und die Verwaltung erfordert Sorge, Einsicht und Mühe. Noch sind Rahels Briefschaften nicht alle abgeschrieben, was kaum ein Anderer ausführen kann, als ich, und was meine liebste Beschäftigung wäre, wenn ich nur anhaltend genug dabei bleiben könnte! Einstweilen habe ich, langsam und mit grossen Unterbrechungen, eine kleine Sammlung zum Druck bereitet, welche Briefe an Rahel enthalten wird, mit kurzen Schilderungen oder Andeutungen der Krattere der Schreibenden; fürerst nur Verstorbener. Es wird ein lebensreiches Buch werden! Haben Sie denn die drei Bände des Buches Rahel empfangen? Ich bin darüber ohne Nachricht. Sonst nehmen Sie ein Exemplar in der ersten Buchhandlung, wo Sie es finden, auf meinen Namen; alle Exemplare gehören mir. In diesen drei Bänden ist noch lange nicht das Beste und Wichtigste! Sie werden mir das wohl glauben, da Sie Rahel gekannt. Mich beseelt und erquikt aber darin immer auf's neue die selbständige, feurige, klare Frömmigkeit, dieses persönliche Gottvertrauen, dem ich nichts Aehnliches zu finden weiss! Dieser reine, unmittelbare Deismus spricht mich an wie der der Erzväter im alten Testamente, derselbe Geist, dieselbe Kraft; das Christenthum ist schon darin, als unschuldiges Wesen, unberührt und unbefleckt von seinen Weltgeschicken. Ich glaube, diese Religionsgestalt ist eine, deren unsre Zeit mehr und mehr bedürftig wird. - Die andern Gestalten seh' ich mehr und mehr versinken oder sich auflösen. - Liesse sich hierüber doch vollständig sprechen! -

Die Hegel'sche Philosophie erlebt ihre Blüthe erst recht nach dem Tode ihres Stifters; seine wichtigsten Arbeiten erscheinen erst jetzt. Die Geschichte der griechischen Philosophie ist das Werk eines grossen Geistes, die Aesthetik ein reiches, fruchtbares Werk. Die Anhänger und Schüler Hegels sind zahlreich, mehren sich noch täglich, und bilden, trotz mancher Abweichung und auch wohl manchen Abfalls, eine ziemlich feste Genossenschaft. Rosenkranz in Königsberg ist ein grosses litterarisches Talenz und ein trefflicher Mensch. Göschel, liebenswürdig, fein, und eigen, verweichlicht die Hegel'sche Lehre, wie Steffens die Naturphilosophie verweichlicht hat. Gans geht seinen eignen Weg; er ist jetzt verreist; es ist schön, dass Sie seiner so gut gedacht haben. - Unsre jüngeren Talente sind zum Theil auf Abwegen; ich denke, die guten werden sich schon zurechtfinden. Schmähen

sie aber die Herren, ziehen sie gegen Goethe'n los, meinen sie alles Vorangegangene verwerfen oder verneinen zu können, so bedaure ich nur die Unbesonnenen, die unfehlbar der Strafe oder wenigstens der Reue entgegenrennen! In der Litteratur erschreckt mich wenig, ich kann viel vertragen; auch in der Politik habe ich keine Angst, es steht im Allgemeinen noch gut und sicher genug. Nur darf man freilich nicht zu sehr am Einzelnen und Kleinen haften, sondern muss in's Grosse und Ganze schauen. -

Wären Sie hier, Sie würden für viele Dinge doch neue Gesichtspunkte finden, Sie würden vieles vortrefflich finden, uns um manches beneiden. Ich bin durchaus ein guter Preusse, dem Lande, dem Könige, dem Staate von ganzem Herzen ergeben, wie Sie es auch jetzt sein würden, hätte der Wunsch, nach Fichte's Tod Sie hieher berufen zu sehen, damals seine Erfüllung gefunden! Welches weite Feld für die Einbildungskraft, sich das jetzt vorzustellen! - Sie so misskannt und verunglimpft zu sehen, betrübt mich oft; doch denk' ich immer, Ihnen schadet's dort nicht sehr! Und wer kann die Blinden sehend machen? Ich sehe aber auch Männer, die Ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen; der verstorbene Minister von Humboldt war einer; der treffliche ^mBayne in Steglitz, und Gans, wissen auch, wer Sie sind! -

Ist Ihnen im Zodiakus von Mundt mein Aufsatz über Bollmann zu Gesicht gekommen? In Raumers historischem Taschenbuch wird von mir die Schlacht von Wagram geschildert, in einem Taschenbuche von Laube das Verdienst von Gentz hervorgehoben. Seine Fehler bleiben dem letzten alle, und Rahel hat sie genug gerügt; allein erklärt und eingesehen, erscheint alles milder, mit Recht! Gott findet am wenigsten zu verdammen, das jüngste Gericht wird gar nicht so schrecklich sein!-

Leben Sie wohl, theurer geliebter Freund! Sich hier auf Erden zu finden, zu kennen, zu lieben, ist doch immer ein Grosses, Einziges! Ich empfinde täglich den ganzen Werth meiner Schätze in dieser Art! Es ist schon an sich viel, und wer weiss welche Bezüge noch damit verbunden sind! Die treue Freundschaftsgesinnung wollen wir behalten bis an's Ende! Leben Sie wohl, und bleiben Sie meiner gewiss. Ich grüsse Sie und die Ihrigen herzlichst!

Treu ergeben

Varnhagen von Ense.

Ms: Burg

Bern am 28bris 1835

Verehrtester Herr

Ihr Werthes vom 25 Sept. kam mir bei meiner Rückkehr von einer kleinen Ferienreise zu. Ich mache mir's zum Vergnügen Ihrer Einladung so gut mir möglich zu entsprechen. -

Sie werden vor einiger Zeit meine neueste Schrift: "Vorlesungen über Philosophie" erhalten haben. Ich bitte Sie um eine Rezension derselben, nicht um der Schrift, sondern um meiner willen da mir ungemein viel daran liegt, Ihr Urtheil über diese neueste Entwicklung und tiefere Begründung meiner Ansichten zu kennen. - Möchten Sie doch einmal selbst zu uns in die Schweiz kommen! Die junge Republik Bern hat ihre Kreuz- und Quersprünge gemacht und scheint nun ihrer Bestimmung näher zu kommen. Die Universität gedeiht, wenigstens besser als irgend eine andere schweizerische.

Mit Verehrung u Ergebenheit

Ihr

Prof Dr Troxler

Adresse: Sr Wohlgeborn Herrn Dr Wolfgang Menzel zGH

Bern am 5^{bris} 1835

Hochverehrter Herr

Ich bin so frei, mich diessmal an Sie als Arzt und Naturforscher zu wenden. Indeme ich Ihnen als Zeichen meiner Hochachtung und Ergebenheit ein Exemplar meiner Abhandlung über ein in unserm Gesamtvaterlande herrschendes Uebel einsende, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit, so wie die anderer Aerzte und Naturforscher, auf diesen unter andern Wehen und Kämpfen der Zeit vergessenen Gegenstand richten. In reinmenschlichen Bestrebungen sollte man sich am leichtesten vereinigen können. Sie um viele Empfehlungen an Ihren Herrn Bruder im Sommerhause bittend freue ich mich des Anlasses, Sie trotz aller Verschiedenheit in einigen Meinungen und Strebungen meiner ungeheuchelten Hochachtung und Ergebenheit zu versichern, womit geharrt

Ihr

Prof. Dr Troxler

An das hochlöbl. Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrte Herrn

In einer Zuschrift von Ihrer hohen Behörde an den Hrn Rektor der Universitaet wird derselbe aufgefordert, anzugeben, wann jeder der Professoren seine Vorlesungen begonnen, und dann noch ins Besondere gewünscht, diess namentlich von Hrn Professor Troxler zu erfahren.

Diese unverdiente Auszeichnung bewegt mich, nachdem ich bereits als der Bernschen Professoren Einer dem Hrn Rektor Tag und Stunde meiner Eröffnung der Vorträge gemeldet, nun noch persönlich an Sie zu gelangen. - Ich will mich verantworten, wie es scheint, gewünscht zu werden.

Schon vor Mitte Weinmonat an meinen Posten dahier zurückgekehrt liess ich am 14ten 8^{bris} also am Vorabend des gesetzlichen Termins eine Ankündigung ans schwarze Brett anschlagen, welche alldort noch zu lesen ist. Es war aber noch eine geringe Zahl Studirender in Bern und ich wuste namentlich von mehrern, welche, um mich zu hören, nach Bern kommen würden. Deshalb setzte ich den Anfang meiner Vorträge auf Montag den 25ten an, auch durch öffentlichen Anschlag. Inzwischen erkrankte eine Tochter meines Bruders lebensgefährlich, und ich war genöthigt Sonntags nach Münster in Kanton Luzern - 16 Stunden von Bern - zu reisen. Vor meiner unvorgesehenen, eilfertigen Abreise hatte ich die Hrn Professoren Herzog und Aebi ersucht, den Studirenden meine Abreise und zugleich auch meine Rückkehr auf den 28ten anzuzeigen.

Am 28ten fand ich mich wirklich im Hörsaal no 13 ein; traf aber nur einige Zuhörer. Durch Anschlag ans schwarze Brett lud ich nun die Studirenden auf folgenden Tag ein, und nun seit dem 29^{8bris} lese ich täglich Logik und Ethik seit dem 2ten 9bris. -

ev. [n] Ich glaube nun, Hochverehrte Herrn, mich als einen ordentlichen Professor der Universitaet Bern, welcher noch nie als durch amtliche Controle zu seiner Pflichterfüllung ~~hina~~ hat müssen angehalten werden, sattsam verantwortet zu haben. Da ich nun solch eine unverdiente Auszeichnung, wie das Rescript an Rektor enthält, mir als einen Beweis der eifrigen Sorge der Behörde für das Beste der jungen Hochschule will gefallen lassen, gehe ich noch weiter, und bitte die hohe Behörde mir zu erlauben, sie auf einen Uebelstand der Universi-

taet aufmerksam zu machen, welcher unstreitig ein weit grösserer Schaden Jakobs ist, als etwas verspätete Vorlesungen. Es ist diess der Facultätspennalismus, welcher an der Universitaet Bern herrscht. Ja ich kann behaupten und bin bereit, wenn es noth thut, zu beweisen, dass in Bern nur vier Facultäten sind, aber keine Universitaet, weder eine Universitas litterarum noch studiosorum. Der Beweiss wär sehr leicht und zwar schon aus dem Verzeichnis der Vorlesungen zu führen. Noch bündiger kann er aber geführt werden aus dem bedeutenden Umstande eines auffallenden Mangels wissenschaftlichem Geiste einer Grosszahl von Studirenden und aus der Hintansetzung von allgemein wissenschaftlichen Studien nämlich der philosophischen, historischen, philologischen und allgemein naturwissenschaftlichen Doktrinen, gegen gewisse Fach und Brodstudien. Ich bitte darüber die Hrn Dozenten erwähnter Elementarstudien der Universitaet, der mit Recht so genannten Humaniora zu vernehmen. Ich habe vorläufig einer hohen Behörde anzuzeigen, dass ich unter einer ziemlichen Anzahl Zuhörer in der Logik nicht einen, und in der Ethik einen einzigen Theologen zähle.

(Fleck)

Ich bitte, meine Hochverehrte Herrn mich nicht misszuverstehen. Zahl und Art meiner Zuhörer genügt mir. Auch weiss ich, dass *in³ an²* einer Hochschule keinerlei Zwangstudien herrschen sollen, aber es gibt eine Weise Zwangstudien einzuführen bei scheinbarer Freiheit. Dehnt sich diese oder jene Facultät zur Breite einer Universität aus und greift in alle Gebiete hinüber, so verliert der Studirende bes-
(Fleck)

serer Art seine Zeit, und der träge und *freud^{??}lose* gewinnt Vorwand sich hinter Collisionen zu verstecken. -
trieb

Es ist demnach wichtig, dass in dieser Hinsicht, wie in jeder andern die Einheit der Universitaet erhalten werde, denn die Facultäten sind nur Systeme und Organe, die in einander greifen. So wie auch die Berufenen nicht immer die Auserlesenen sind, so sind auch gewiss diejenigen Lehrer nicht immer die besten, welche ihre Fächer mit Amplificationen behandeln, die andern Wissenschaften Licht und Luft wegnehmen, oder in Gebiete ausschweifen, in welchen sie weder sich bewährt noch was geleistet haben. -

So viel nur in bester Meinung und aus Wohlwollen für das Ganze. Ich schliesse mit der Bitte, eine hohe Behörde möchte die ihr bereits schon gemachte Vorstellung in Betreff der Entwerfung des Catalogs

und Vermeidung von Collisionen von Facultätsstudien mit allge-
mein nothwendigen Wissenschaften ihrer Aufmerksamkeit würdigen
u. beherzigen.

Genehmigen MHH den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung

Ihr ergebener

Prof. Dr Troxler

Hochverehrte Herrn

Ich halte es für meiner Ehre und Pflicht angemessen, Ihnen anzuzeigen, dass mir durch den Hrn Rektor der Hochschule die an denselben gerichtete weise Zurechtweisung vom 9ten 9bris über meine Zuschrift vom 30ten 8bris mitgetheilt worden ist, und dass ich davon schuldige Notiz genommen. Ich erkläre auch durch diese Zeilen, dass ich fortan mich genau und streng innerhalb des gesetzlich abgesteckten Kreises meiner Pflichten und Rechte bewegen werde.

MHH

ergebanster

Prof. Dr Troxler

Bern am Jahrestag der Eröffnungsfeier
der Universitaet.

Den 15ten 9bris 1835

Bern am 15 10bris 1835

Wertheater Doktor!

Den Titel muss ich anticipiren, da nun endlich Ihr Diplom nächstens folgen wird. Ich will auch heute kurz sein. -

Eine glückliche Fügung für Hrn Schiesser und uns hat die Wahl der Fachlehrer an der von uns mühsam gegründeten weiblichen Secundarschule, welche zur Wiedergeburt Bern's wesentlich mithelfen soll, verzögert, und aufrichtig gestanden, hab auch ich mit Hinsicht auf Schiesser parlamentarisch diesen Aufschub begünstigt. Der junge Mann ist mir lieb geworden und es that mir leid, ihm diess nicht früher zeigen zu können. Vielleicht gelingt es mir ietz, obwol sich bereits (über 20 Lehrerinnen und) wohl 30 Lehrer gemeldet haben. Bern an sich schon ist eine pädagogische / freilich nicht die beste gemäss dem Optimismus von Leibniz; und ietz strömt hier alles zu, gut u. schlecht wie's der Herrgott duldet.

Für Ihren Empfohlnen kann ich daher nichts versprechen, als meine kräftige Verwendung; muss Ihnen aber zum voraus bemerken, dass im günstigsten Fall nur zwei Fächer auszumitteln sein werden, und dass unsere Anstalt nur mittelmässig nach der Stundenzahl honoriren kann. Ich will indessen annehmen, dass weil Hr Schiesser um Neujahr stellos ist, ihm auch so viel oder so wenig willkommen sein werde.

Bereits hab ich Hrn Prof Zyro für Sch. gewonnen und ein paar andere Wähler, aber wir sind 18 Mann, worunter auch welche mit Spiessen und Zöpfen. Ich urgire auch, dass der Lehrer der Geographie und Geschichte ein Schweizer sein soll u.s.f. Am nächsten Sonntag sind unsere Comitien. Kennt Jemand, der Hrn Schiesser gut ist, einen der Lehrer Hopf, Rätz, oder Koch, Beck - diese sind alle drei in der Direktion, so lassen Sie auf der Stelle eine Empfelung fliegen. Uch denke, H. Hopf steh gut mit Hrn Tobler. Auf jeden Fall schiken Sie Zeugnisse an Hrn. Presidenten unsers Comité Rytz. Ich bin einsweilen nicht müssig. -

Nächstens schreib ich Ihnen mehr - - Bald wird auch eine neue Schrift von / über Basel erscheinen. Ich mache Sie vorläufig darauf aufmerksam. Verschaffen Sie ihr in St Gallen und im schweizerischen Orient Eingang und öffentliche Stimmen für sie | an gegnerischen wird's nicht fehlen. Grüssen Sie auch von mir und den Meinen all unsere Freunde

Der Ihrigste

Troxler

Adresse: Herrn Rektor Federer
St. Gallen

KOLLATIONIERUNG: Für dieses Blatt ist eine Photokopie des Originals von der ZB Luzern anzufordern.

Bern am 20 X^{bris} 1835

Hochverehrter Herr

Die philosophische Facultät der Universitaet Bern hat unmöglich, indem sie durch Anerkennung der um Jugendbildung und geistige Freiheit verdientesten Männer des Vaterlandes ihren ersten Jahrestag feiern wollte, Ihre Person und Ihren Namen umgehen können. Es ist also nicht nur unter den gewöhnlichen Titeln, dass sie beschloss, Ihnen ein Ehrendiplom auszustellen. Indem ich nun die Ehre habe, dasselbe Ihnen aus Auftrag der Facultaet zu übersenden, bitte ich Sie ergebenst im Namen derselben unsere Absicht nicht zu verkennen und unserer Hochschule Ihr Wohlwollen und Ihre werthvolle Freundschaft zu schenken. Der Unterzeichnete freut sich innig des ihm gewordenen Anlasses Sie MHH seiner vollkommensten Hochachtung und wärmsten Ergebenheit zu versichern

Dr. I.P.V. Troxler
Professor der Philosophie
an der Hochschule Bern

Bern am 22 10bris 1835

Werthester Freund,

Zur Weihnacht send ich Ihnen meine Passionsgeschichte von Basel. Ich möchte dadurch Ihr freundschaftlich Andenken an mich auffrischen und Sie zugleich ersuchen für Verbreitung der Schrift in der östlichen Schweiz. Sie ist auf eigne Kosten gedruckt. Der Anlass ist herrlich, diese und jene Reminiscenz von Basel und Neuenburg zur Sprach zu bringen, auch von Aarau und Luzern, Sie, Federer und Meister Henne sind die Leute dazu. Man sollte mit dem verrätherischen Eder und dem elenden Gutzwiler, welcher die Eingabe an Schiedsgericht verspätete, zu Gericht gehen. Die Hauptsache sind mir aber nächst dem allgemeinen Ferment für die gute Sache die Luzernerjunker Edu und Karlo. Sie wissen wie die Sache zur Zeit stund. Kortüm, Wil. Snell (die ihre grosse Freude an der Schrift haben, so wie Ludwig) und ich wären für Luzerns Lehranstalt zu haben gewesen, es waren sogar Anträge gemacht, aber die Junkersippschaft vereitelte Alles - warum? - Wie sie gehandelt, zeigen meine zwei Schriften "Sendschreiben" und "Zur Aufklärung" so wie die neuesten Prozessakten. Uebersehen Sie die Noten zum Vor- und Nachwort nicht! - eine bezieht sich auf den doktorirten schweizerischen Baldam. - Nicht wahr? Wir haben besser eruiert als die Basler? - Leben Sie wohl, Theuerer! - Von mir und dem ganzen ~~Haufen~~ Hause, das ganz wohl ist, herzliche Grüsse Ihnen und all den Ihrigen, Wünsche voll auf zum neuen Jahr auch meinen Freunden

Der Ihrigste Troxler

Wollen Sie doch Freund Federer sagen, dass meine Bemühungen und Hoffnungen für den wakern Schiesser wohl durch das Philisterium dahier werden vereitelt werden. Uebrigens wär nur eine Besoldung herausgekommen, mit welcher ein Einzelner bei der grösten Einschränkung auch nur von fern hätte existiren können. -

T. an Ungenannt
(wohl H.G.Nägeli)

ZB Zürich, Ms-Car. XV, 194 22.12.1835
(Photo ZB Luz.) 830

Bern am 22 10bris 1835

Hochverehrter

Wenn auch klein an Umfang, doch wie gross im Inhalt ist
Ihr gütigst mir mitgetheiltes Schriftchen! Ihr Recht aus dem
Standpunkt der Kultur ist ein rechtes Recht; ich danke Ihnen
gar sehr für diese Arbeit, die aber mehr Zukunft als Gegenwart
hat. Könt ich Ihnen meine Hefte über Ethik in moralischer und
politischer Beziehung weisen, Sie würden sich mit mir über man-
ches Zusammentreffen freuen. -

Ich hab inzwischen das Recht auf dem Standpunkt der Unkultur
oder die Kultur des Unrechts geschrieben Hier ist es leibhaft
u verwirklicht. Nicht wahr ein sonderbares Gegengeschenk? Was
wird Ihr Herausgeber dazu sagen? Diesen Mann hat auch einmal der
schlechte Tanner zu einer Unbill gegen mich verleitet Für einen
studirten gelehrten Juristen ist der Mann ziemlich rechtsverständlich.
Das zeigt sein Vorwort. - Ich muss enden und bitte um viel herzl.
Empfehlungen an Ihr ganzes Haus. Ich stelle es mir so im stillen
Winter auf seiner Höhe recht von Geist und Kunst durchleuchtet
und durchwärmt vor. Unser Niederer aber scheint im Winterschlaf
zu liegen??

Der Ihrigste Troxler

Bern am 24 Christmonat 1835

Hochverehrter Herr

Sie haben sich zur Zeit für meinen Inquisitionsprozess in Basel auf eine für mich sehr verbindliche Weise interessirt. Ich erlaube mir demnach Ihnen beikommend den zweiten Theil zu überreichen. Es liegt mir vorzüglich an der Achtung und dem Urtheil von Männern, welche ich, wenn auch in Meinung und Strebung da und dort abweichend, als Freunde des Lichts und des Rechts anerkenne. Mit unwandelbarer Hochachtung und Ergebenheit

MHH

Professor Dr Troxler

NS Die restaurirte Universitaet Basel besteht mit Ausnahme eines einzigen Lehrers ganz aus dem alten servilen Personal und diese hat die Frechheit uns in der obern Schweiz Doktoren zu schaffen! Es liesse sich auch fragen, ob die Schweizerjugend nicht noch besser von den Jesuiten in Freiburg als von diesen Judasiten in Basel gebildet würde, mit welchen →

oder Prof. Blum, Wien?

Adresse: MHH Herrn Dr. Karl Schnell Alt-Regierungs-Rath in
Burgdorf

→ der deutsche Baldam und seine schweizerischen Brüder in
Schaffhausen, Aarau und Bern in so inniger Sippschaft leben,
dass sie sich gegenseitig promoviren und inspiriren?

Ich bitte um viele Empfehlungen an Ihren Hrn Bruder

In Eile, die ich zu entschuldigen bitte

Verehrter

Eine nicht unwichtige Notiz vergass ich meinen Schreiben an Sie beizulegen. Ich bin daher so frei heut besonders einige Zeilen an Sie zu richten, und Sie zu bitten, Beikommendes in eins Ihrer gelesenen öffentlichen Blätter, ich denke am besten in Freimüthigen unterzubringen. Wollen Sie dabei gefälligst Hrn Henne wie meine übrigen Freunde herzlichst grüssen? -

Nun, da ich im Zug bin, möchte ich noch eine Bitte an Sie stellen. Sie schrieben mir letzthin zu meiner grösten Freude, meine Vorlesungen sprächen Sie sehr an. Wollten Sie nicht gütigst eine nur die Tendenz u Grundidee der Schrift ins Licht setzende gedrängte Rezension auch etwa in Freimüthigen einrücken. Ich wünsche es nicht blos, um der Schrift mehr Absatz zu verschaffen. Mein Verleger ist damit sehr zufrieden, sondern weil in der Schweiz noch so wenig Selbstständigkeit des Urtheils besteht, dass aus dem Systemgeist oder Parteihaß anderer Schulen ausgehende Kritiker

(Berichtigung)
noch auf Viele verderblichen Einfluss üben, hier in Bern ist ohnehin noch grosse Befreundung unsrer schwarzen Professoren mit dem Hegelthum, und eine wahrscheinlich von hier aus bestellte ungünstige Rezension in den kritischen Jahrbüchern wird ietz von meinen Gegnern colportirt und umgeboten; damit stehen auch die protestantisch-rationalistischen Pfaffen im Bunde - - - welche ietz das Heil der Welt von ihrer neuen Bibelübersetzung erwarten

Der Ihrigste

Troxler

Mich hat deine freundliche Gabe, mein theurer Freund sehr angenehm überrascht. Ich danke dir es recht sehr, dass du mir sie nicht vorenthalten wolltest, ich sehe darin ein mir werthes Pfand der Unwandelbarkeit deiner Gesinnungen gegen mich. Es hätte Manchem scheinen mögen, als stünden auch wir zwei, wie Alt- und Neugläubige, uns entgegen, und dem ist doch nicht ganz so. In Ansichten freilich gehen wir oft und viel von einander ab, selbst in Ansichten, die auf der dunkeln Gränze zwischen Glauben und Wissen liegen. Allein dies ist uns nichts Neues, welcher von uns wird nicht die Keime dazu in frühern Unterredungen und gewechselten Briefen finden? Eigenthümliche Entwicklung unserer Anlagen und Grundsätze mussten uns so führen, wär auch nicht Welt und Zeit zwischen uns getreten. Aber der Weg ist nicht das Ziel, und in diesem treffen wir gewiss zusammen.

Deine neue Arbeit ist mir ein neuer Bürge dafür. Auch habe ich selbst in ihren Theilen, deren Richtung mir und meinem Sinn eben nicht gerade zusagt, - doch von diesen aus geschaut - ihren Werth und ihre Treflichkeit nicht verkannt. Etwas fiel mir in deiner Schrift besonders auf, es ist dieses wie in unserer wunderlichen Zeit auch die fromme Metaphysik oder geistliche Mystik (denn Mystik an sich hat bei mir noch einen viel weitern Lebenskreis) ihre Stellung ändern konnte! -

Sehr wahr sagst du: in der Regel hätte man immer bei katholischen Mystikern mehr Tiefe, Haltung und Bestimmtheit gefunden, als bei andern - aber es ist eben so wahr und geschichtlich erweisbar, dass die katholische Mystik zur Zeit ihrer höchsten Blüthe die eigentliche Zufluchtstätte gegen Roms Usurpation des Katholizismus war - und jetzt ist sie in mancher Hinsicht ihre Ergebne geworden, und zu einem grossen gemeinsamen Gegensatz gegen die Privatmystik der Reformirten herabgesunken. Sie hat in ihrer Dienstfertigkeit daher auch ihre hohe Freiheit und unabhängige Tiefe, die sich besonders in Kempis und Tauler offenbarte, eingebüsst; es ist eine nur anti-protestantische Mystik geworden, ihre wahre Katholizität ist erloschen, da sie das Jus Advocatiae eines einseitigen und selbst ausgearteten Katholizismus übernommen hat.

Hätte ich mir deine Aufgabe gewählt, würde ich mich bemüht haben, unsern Bruder Klaus eben auch als solch einen ächten freien Mystiker, wie zB Tauler ist, darzustellen, und würde dazu sein von

Peter Canisius herausgegeben[es], auch in Taulers Schrift vom armen Leben abgedruckte Büchelchen von der Abgeschiedenheit zum Grundtext mir gewählt haben, wobei sich sehr gut die zwei Abweichungen des Ultra-Katholizismus und des Protestantismus hätten ins Licht setzen lassen.

Diese Hoheit der Bestimmung hat in seiner politischen Denkart und Handlungsweise die schönste Erläuterung und Gewährleistung gefunden. Auch da steuern seine Grundsätze nach dem wahren Frieden der nur in der Mitte, der verborgnen Mitte, liegt. Im Stanzer-Verkommnis sind diese Grundsätze schändlich verunstaltet und missbraucht worden, ein Spielzeug aristokratischer Politik.

Lausanne le 20 Janvier 1836.

Cher Confédéré,

L'assemblée générale des députés des sections de l'association nationale suisse, convoquée à Aarberg par circulaire du 16 décembre dernier, aura lieu dans l'endroit indiqué, le samedi six février prochain à dix heures du matin. - On pourra s'informer à la Couronne du local où l'assemblée se tiendra.

Les comités des Sections qui n'ont pas encore annoncé au comité central, leur formation ou leur adhésion, sont priés de le faire sans retard.

Recevez, Cher Confédéré, mes salutations patriotiques, et l'assurance de mon dévouement national.

Le Président du Comité central
de l'Association nationale Suisse.

H. Druey.

(Schrift eines Schreibers,
Unterschrift/v. Drueys Hand)
u. Adresse

Adresse: Monsieur le Docteur Troxler
Professeur à l'Université de Berne.

Werthester!

Ihr Schreiben vom 2 ten März ist mir richtig zu Handen gekommen & den Kurreputer werde ich an Ort & Stelle tüchtig hernehmen, wie der Kerl es verdient hat.

Wissen Sie mir nicht auch noch Corherrnanectoten von 1814? Anektodten von Gügler & Widmer in den Jahren 1815 & 1816 - da ich in Freiburg war?

Ich charakterisiere itzt die Mediationsregierung. Können Sie vielleicht nicht auch noch einiges merkwürdige von Mephistopholes Widmer, unseeligen Andenkens, liefern, von Weber von Bünzwil; dem Linder-Uli & seiner heiligen Schwadron? So bald ich das Jahr 1814, in welchem auch der Rastlos von Nehmau tüchtig seine Schlappe bekömmt, vollendet habe - werde ich das bereits verfertigte Ihnen zusenden, damit Sie es durchsehen, & etwa noch hie und da aristophanischen Pfeffer beisetzen können. Von einem Mitgliede des kleinen Rathes, Bernard Wiki, einem Satelliten Edis & Karlos kann ich Ihnen melden, dass er ausserordentlich seines Geitzes wegen verhasst ist. Die Landjäger hassen ihn auf das äusserste, weil er ihnen den Sold abstiehlt. Bald werde ich Ihnen Anektoden über diesen geheüchelten Liberalen Kahlkopf vor der Zeit, senden können. Der Kerl hat auch vorzugsweise seit 1830 gegen Sie gearbeitet & machte seine Auszeichnung als Tartüfe. Zur Abwechslung habe ich nun wieder ein Drama im Kopfe. Soll ich Henzis oder Peter Amstaldens Rechtsmord zum Thema wählen? Welcher der beiden Freiheits-Martyrer würde den grössern Eindruck machen? Wo fände ich aber genügenden Aufschluss über Henzi? Hier freilich bin ich aller litterarischen Nahrung beraubt, aber unsre Luzerner-Bibliothek, deren Mitglied ich unentgeltlich bin, könnte mir vielleicht an die Hand gehen. Ich lebe hier im eigentlichen Sinnes des Wortes, wie Ovid am Pontus euxinus, in der Verbannung. Furrer lässt Ihnen den Gruss erwiedern. Auf^{ch} Altrichter Kretz in Rüdikon, dessen Tochter Sie in Arau behandelten, lässt Sie grüssen. Sie ist nun ganz hergestellt. Glauben Sie es mir, dass hier in Schongau noch recht viele Leüte Ihrer dankbar gedenken, denen Ihre medicinische Kunst das Leben gerettet hat. Mit dem Sohne des Herrn Kottmanns geht es immer schlechter. Es ist jammerschade um diesen talentvollen Jüngling. Wie er itzt be-

handelt werde, weiss ich nicht, indem ich nicht behandelnder Arzt bin, & froh bin ich es nicht zu sein. Die Frau Appellationsrätthin ist meine Freundin nicht - weil es der chameleonische Rötheli, dem itzt der Eidgenosse sein Lob hofiert - auch nicht ist - & Kottmann steht unter dem Pantoffel - des Reichthumes wegen. Wissen Sie auch, dass der sogenannte Böschi-Mazi, Jost Bernard Pfyffer von Altishofen ad patres gestiegen ist - er [war] ein Mitglied der 1814ner Regierung, & ein Todfeind von Ihnen im Jahre 1822! Sein Sohn Ignaz zeichnete sich im Verfassungsrath 1831 auf die schoffelste Weise aus. Die Nachwelt kann von diesem Manne als Regierungsrath nur sagen: er jagte recht oft & gut.

Haben Sie mit meinem Zwicky noch nichts anfangen können? Je mehr ich über den Gegenstand dieses meines volksthümlichen Drama nachsinne, um so mehr erwarte ich von seiner Einwirkung. Ich las es neulich manchem vor & es wirkte - man fluchte einer Regierung, die ungetrafft einem solchen Unfuge zuschaut. Am Ende meiner Lebensgeschichte werde ich auch unsre Verfassung Revue passieren lassen. Sie hat viele Uebel - die, wie diejenigen der Bundesverfassung - nur mit dem brennenden Eisen ausgetilgt werden können - wie die Häupter der Hyder Lernas. Es soll ein schweres Gericht gehalten werden. Ich will zeigen, dass unser Einer aller Verfolgungen ungeachtet noch lebt. Theurer Freund meines seeligen Vaters, Ihr Rächerggeist lebt in meiner Brust. Wie heisst die Adresse an Knobel? wie jene an Reithard? Doch ich muss enden & auf Aesch runter marschieren, wo ich itzt viele Kranke zu besorgen habe - obwohl dort der Günstling Rötheli, Wolf, wohnt, der es der Verwandtschaft seiner Frau mit der Enehälfte Roberts verdankt - & wie man sagt - dem wirksamen Geldbeutel Hagners, wo Wolf Hauslehrer war, dass er nach einem hundsgemeinen Examen * patentiert wurde. Ich habe gesiegt - durch Geist. Ich grüsse Sie & die Ihrigen alle recht herzlich & geharre mit alter Freundschaft

Krauer M.D.

Schongau am 8ten März 1836.

Mit Sehnsucht erwarte ich Ihre Antwort.

*Reichli von Ettiswil & mehrere gaben ihre verneinende Stimme zum Protokol.
Von Berns Regierung habe ich noch keine Antwort. Werden allda meine Gedichte verkauft?

Bern am 9 März 1836

Werthester

Noch bin ich Ihnen Antwort schuldig auf Ihr Schreiben vom 24ten Februar. Zuvörderst will ich Ihnen nun melden, dass ich so gleich Hrn. Snell die 16 Lvs für Sie zugestellt habe. Mir hat er von seiner Lage nichts offenbart. Auch auf unsere Freundschaft scheinen die trüben Zeitverhältnisse zu wirken. Ueber die Anstellung Reinwalds u kirchliche Dinge denke ich anders als er und sein Bruder, und das wirkt, wenn auch nicht aufs innerste Herz, doch auf das äussere Leben ein. Ueberhaupt stehe ich mit meinen Ansichten über das unglückselige Conferenz-Concordat sehr einsam. Es thut mir diess um so mehr wehe, da bereits die traurigsten Ereignisse und die drohendsten Folgewirkungen die Richtigkeit meines Urtheils bestätigen. Gott! was haben die drei Luzernerjunker nicht für ein Unheil angestiftet mit dieser Concordatsconception! Der protestantische Theil des grossen Rathes von Bern, welcher so zu sagen allein die Sache entschied ohne viel von ihr zu verstehen, berief sich ganz besonders auf den Vorgang des Grossen Rathes des katholischen Vororts Luzern. Durch diese Autorität (welch eine?) ist er zu dem Schritt der Annahme verführt worden und hat übersehen, dass von nun an die Sache den Anstrich einer confessionellen Parteiung erhält, und dass von nun alle katholischen Völkerschaften der Schweiz das Concordat als eine Lique der drei Vorortsregierungen betrachten müssen. Ietz ist Pruntrut unsere Vendée geworden. Die Gährung ist furchtbar. Sie wird nun durch ein Aufgebot in Masse unterdrückt werden, aber was ist damit gewonnen? Wie in Baselland wirds bald wieder aufflamen, und ärger dann zuvor. In Pruntrut vereint sich religiöser und patriotischer Fanatismus, und häufen sich alle Reaktionselemente in drei höchst gefährlichen Nachbarschaften zusammen. Natürlich werden die andern katholischen Völkerschaften sympathisiren und die Sarnerei wieder ihr Haupt erheben. Auch in Luzern wird die aus dem Rath gestossene kathol. Partei auch thätig werden. Bricht der religiöse Bürgerkrieg aus, so endet die Geschichte mit Intervention und geht der höllische Plan in Erfüllung, von welchem das Concordat ein Segment ist.

Diess mein Werthester, ist meine trübe schwarze Ansicht des & gegenwärtigen Stands der Dinge, eine Ansicht, die ich seit lange

A. doppelt
im blutenden Herzen trage. Noch nie war mir so bang in meiner Seele.-
Lesen Sie den Beobachter? Dort hab ich seit einiger Zeit angefangen,
meine Reflexionen vorzutragen. In der nächsten auch ein Wort übers
Concordat, wenn es nämlich der liberalen Censur beliebt, es aufzu-
nehmen, weil es nicht in ihrem Sinn ist. - Theodat war krank, ists
noch, doch geht es besser. Alle grüssen Sie. Gilts was Wichtiges in
Aargau oder Luzern, so theilen Sie mir es doch mit. Mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

Man erzählt Arges von Pruntrut - Es scheint dort Motto zu werden:
Zurücknahm oder Trennung Ich fürchte, das von Baselland misshandelte
Birseck werde auch aufwachen.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Aarau

23 Merz
Bern am ~~9. März~~ 1836

Werthester Freund

Nun muss ich einmal mit Ihnen consultiren und zwar über Ihren ehemaligen Zögling Theodat.

Wie Sie wissen, entwickelte sich Theodat geistig und körperlich sehr gut. Nur gegen Ende des Winters fing er an zu kränkeln und es kam endlich zu einem heftigen gefährlichen Ausbruch. Ietz ist er sozusagen wieder ganz hergestellt, Gott sei Dank; und ich hoffe, wenn sein rasches Wachsthum beendet, werde er recht erstarken. Sein Krankheitsanfall war complicirt aus seiner Entwicklung mit zwei äussern Ursachen. Die erste die starke Anstrengung in der Schule wegen der Ihnen bekannten fehlerhaften Methode mehrer Lehrer, die zweite unsere Wohnung, da der Junge früh aufstehen und das ganze Haus durchwandern musste, um in einem andern Zimmer zu arbeiten.

Wenn möglich, möchte ich nun diese Uebelstände verhüten, und mich auch ein mir nicht unbedeutendes Opfer nicht reuen lassen. Da unsers trefflichen Bouterwek's Anstalt in die Nähe der Stadt verlegt und erweitert wird, ist mir der Gedanke durch den Kopf gegangen, ihn als Extraneus, der also Morgens von Haus gang und Abends heimkehrte, in die Anstalt eintreten zu lassen. Ich habe nur einen Zweifel, den Sie mir vielleicht lösen können. Es ist der des Sprachunterrichts wegen. Ich weiss, dass der Unterricht in neuen Sprachen trefflich ist, aber wie in den alten? - Kann man in dieser Anstalt auf einen gründlichen, gehörigen Unterricht im Latein- und Griechischen rechnen? - Indem ich Sie um Schweigen bitte, ersuche ich Sie zugleich auch mit Versicherung des Geheimhaltens, mir aufrichtig zu sagen, wie dieser Unterricht in der Anstalt beschaffen ist? ob ich wohl hoffen dürfte, dass derjenige, welchen ietz Theodat an einer öffentlichen Anstalt, also mit einem grössern Aparat empfängt, ihm ersetzt werden könnte?! - Geben Sie mir doch bald darüber den Ihnen möglichen Aufschluss! -

Unser Pruntrut ist, wie wir vorgesehen, ein Seitenstück zum Freiamt geworden; nur dass dort mehr Pöbel, im Freiamt mehr Volk ist, und dass die Bern'sche Regierung nicht das infame eidgnössische Aufstehen anrufen musste. Die schlimmste Folge meines Dafürhaltens ist, dass die Liberalen ietz wännen gesiegt zu haben, und nun dumme Streiche machen, welche zu einem schlimmern Ende führen werden.

2

Geben Sie acht auf die nächsten Hundstage! Luzern hat ietz also den Nuntius in seiner geistlichen Gerichtsbarkeit eingestellt und meint den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Dieser Meinung bin ich nicht. Wo sollen ietz die Bürger und Bauern ihre geistlichen Spezereien beziehen, deren sie nicht entbehren können. Pfarrer und Bischof können und wollen da nicht helfen. Sollen ietz die Leute nach Rom wallfarten oder ihre kirchl Vorurtheile und Gewohnheiten mit einmal über Bord werfen! Welch ein Ansinnen, oder will die Regierung ietz die Gnaden spenden und dann auch die Sporteln einstreichen?! - Ich traue dem Junkerthum von Luzern, welches Liberalismus heuchelt und die schwachsinnigen Neulinge am Narrenseil führt, immer weniger; denke aber das Glaubensconfekt von Baden werde dasselbe Schicksal haben, welches das Bundesprojekt von Luzern hatte. Es ist ein Machwerk. Qui vivra, verra
Viel Grüsse

Ihr ergebner

Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Aarau

Schaffhausen den 1 May 1836

Hochgeschätzter Gönner

Theuerster Freund,

Nein! bey meiner Ueberzeugung und bey meinem Ehrgeföhle, kann ich mir keine Verweise, und Abbitten gefallen lassen! - Ohne zurückzugehen in die Frage, ob ich denn wirklich mich gegen Gesetze und Behörden verfehlt habe, welche ich immer mit Nein! beantworten muss; - ohne dies ists genug, dass ich um Untersuchung batt, und dass Man die mir verweigerte. Es ist genug, dass Man Staatsläufer nach mir ausgeschikt hatte, und Gewalt zu brauchen befahl, da ich nur gegen die Citationen vom Sanitaetsrath protestirt hatte. Wenn das nicht Willkühr und Gewalt ist, so weiss ich nicht, was diese sind! - und weiss auch Nichts besseres, als durch Flucht zu entgehen. - Nun kommt es nur darauf an, ob ~~m~~ Man die Sache noch weiters treiben will? - Man hat von Signalement und Verweisung gesprochen; und nach dem was geschehen ist, habe ich Alles zu erwarten. Da ich aber ehrlichen Namens genug habe, um unverlezt Signalement auszuhalten, und da Verweisung ihre Gränze Zeit u. Raum haben muss, so hat mich auch dies nicht schrecken können. Ueber das kann ich Ihnen auch im Vertrauen sagen, meinen Nacken werde ich der Regierung auch nicht wie ein Opferthier bieten - sondern so handeln in einem weitern Kreise, wie Man in dem engern gegen mich handelte. -

Verzeihen Sie, dass ich mit dieser Freiheit und Offenheit Ihnen schreibe - ich würde es mir nie erlaubt haben, wenn ich nicht wüste, wie edel und gros müthig Sie denken - wenn nicht selbst Ihr lezter Brief es bezeugte. Es that mir leid ihm nicht folgen zu können, denn es hätte mich selbst gekostet. Ich danke Ihnen vielmals für all ihre Bemühungen. Viele der besten sieht Man täglich scheitern, und Man kann sich nicht zu frühe gewöhnen, mit dem Schiksal und der Welt zu ringen. Wahr ist, wenn Man denkt und fühlt, wie ich, schafft ~~m~~ Man sich manchen Kampf selbst; ich muss gestehen, Gemeinheit und Unrechtlichkeit hasse ich wie langsamen Tod - und scheüe mich nicht ihnen allzeit und überall die Spitze zu bieten. Was ich gesagt habe, ist Alles wahr - und die beste, ja einzige Gegenwehr wäre Wiederlegung - oder wenigstens hätte Man mir, was ich mit allem Recht fordern konnte, und wiederholt foderte, Gelegen-

[es] ?
heit zur Verantwortung schaffen sollen. In diesem Tone und mit diesen Argumenten erlaube ich mir immer auf dem Boden der Wissenschaftlichkeit Jeden anzugreifen - und so giebt keine Behörde, welche durchs Gesetz über die Vernunft und Wahrheit erhoben werden könnte; und verdient nicht jede, welche durch Ignoranz und Indolenz sündigt, gerügt zu werden? - O ich hätte noch Viel zu sagen, aber ich muss weiter. Ich bitte Sie, wenn Sie mich dessen noch würdig finden, um Ihr Andenken und Ihre Gewogenheit, ich bleibe mit aller Erkenntlichkeit und Achtung Ihr Ergebenster

I. P. V. Troxler

Rest unleserlich
(Randa)
Meine Empfelung, wenn ich bitten darf an Fr. Gemahlin /

Adresse: Herrn Herrn Rüttimann
Amtsschultheis des Kantons Luzern

Bern am 30 Mai 1836

Werthester Freund

Ich und andere Ihrer Freunde erwarteten Sie persönlich in Bern, darum schrieb ich Ihnen nicht. Es thut mir nun wahrhaft leid, zu erfahren, dass Ihr Abhaltungsgrund ein so trauriger war, freue mich nun aber auch mit Ihnen dass Sie mit Kraft und Muth den Stein vom Herzen gewälzt. Wenn es, wie ich glaube, eine andere Welt gibt, so muss sie für uns Menschen doch eine, sehr andere sein. Ich kann mich nicht enthalten, mir eine totale Inversion zu denken, so dass die Glückspilze dieser Erde auf die Köpfe zu stehen kommen. Andere haben Leiden, die wohl eines aufrechten Standes im Himmel werth sind. Spass bei Seite Azais hat wohl nur unrecht, dass er die Compensation schon diesseits haben will. -

Uns allen gehts nun in Bern ziemlich gut. Sie wissen wie kalt und steinern die Stadt ist. Ich wärme mein Herz oft durch den Anblick der Schnee und Eisberge. Ich wollte diess Semester Religionsphilosophie lesen, aber man glaubt nur Theologen könnten so was geben. Da nur Wenige sich gemeldet, zog ich meine Thesen zurück, und lese nun philosophische Encyclopaedie der Wissenschaften und Naturrecht der Kirche. Das geht nun gut, weil es näher liegt. - Theodat ist wieder ganz gesund und macht mir Freude. Den Vocabelwust vertreibt er sich mit Botanisiren, Exerziren und Turnen. Ich konnte nicht wohl ohne gröstes Aergerniss ihn aus der Staatsschule zurückziehen und Wabern ist doch zu fern. Sonst haben Sie in Ihrem vorigen Brief mir in die Seele gesprochen. Ich denke ganz wie Sie, und hege dieselbe hohe Meinung von Bouterwek und seiner Anstalt wie Sie. Gott gebe nun nur, dass es physisch und geistig mit Theodat so fortgehe. Wie freu ich mich, dass Sie wieder eine bessere Jugend, als hier, gefunden und dass es Ihnen in der Schule gut geht! Ueberhaupt kanns im Aargau besser werden, wenn die junge Republik über ihre Flegeljahre einmal hinaus ist. Gelang es doch nur, den Blick dortiger Liberalen zu radicalisiren und aufs Gesamtvaterland zu richten! -

Vor Jahren war auch die erste Versammlung in Wohlenschwil und lebhaft tritt es mir bei Ihrem Schreiben nun in die Erinnerung, wie ich - ich glaube der einzige - einen tiefen Seufzer und eine bange Ahnung in den Jubel mischte, in welchen die Versammlung ausbrach, als Herr Regierungsrath Wey eintrat und verkündete, die Regierung

habe beschlossen, den Antrag, für Bundesrevision zu instruiren, an grossen Rath zu stellen Ich durchblikte die listigen Danaer, und warnte, und ich weiss nicht damals oder später ging die Verwahrung der Volksrechte in einer Adresse an Grossen Rath und in die Protestation an die Tagsatzung ab. Es folgten die Tage in Baden und Schinznach, wo wir eine ehrenvolle Niederlage, wie die Väter bei St. Jakob theilten und nachher doch in Zürich und Zofingen endlich den Sieg errangen. Schändlich hat man seit dieser Zeit den Aargau bethört, verkehrt und verzerrt. Es ging durch Dik und Dünn, durch Linien und Winkel - doch immer im alten Kreise des bösen Geistes. Was hat man nicht für Fehler begangen und welch herrliche grosse Zeit verloren! - Wenn nun alles gut geht, wie es wirklich im Ganzen geht, so ist dennoch die Frage, ob es nun nicht zu spät, ob nicht die Sündensaat schon zu weit aufgegangen! Offenbar lebt die Sarnerei wieder auf und ist mächtiger als je, und begünstigter. So lang Oestreich und Frankreich noch uneinig und ehe der königliche Jude seinen Verrath an Europa vollbracht hatte, war in der Schweiz Alles zu wagen und durchzusetzen. Ietz aber ist unser Stand unendlich schlimmer, darf und kann und soll aber deswegen nicht aufgegeben werden. Verhüte Gott nur ferners Zögern und Stümpern! Wenn die Grossen Rätthe die Bedeutung künftiger Tagsatzung erkennen, und ohne Linien und Winkel für eine Constituante, und einmal überhaupt für Volk, Ehre und Freiheit instruiren, und dann der Nationalverein bei den grossen Fortschritten, die er ietz macht, einfach und rein mit seiner Papularität, Begeisterung und der Macht seiner Idee und seines Rechts zur rechten Stunde das Panner des weissen Kreuzes im rothen Felde erhebt, so kann noch Rettung und eine schöne Zukunft folgen. - Nun hab ich wieder frei und offen mein Herz ergossen. Ich muss an die Studienbank. ² virtute esto - Berichten Sie mir doch von Wohlenschwyl. Grüssen Sie mir die unvergessenen Freunde. Sie grüssen all die Meinigen herzlich. Beikommend erhalten Sie den scharfen anti Geist. Streichen Sie auch damit das unglükselige Concordat an. Stets der Ihrigste

Eilig

Prof. Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Aarau

Bern am 4 Jun 1836

Wertheater

Ich weiss, dass es ein Leichtes ist, Ihnen einen von der Welt verlassenen, fähigen und wohlgesinnten jungen Mann zu empfehlen. Unglück ist Ihnen nicht fremd und die Jugend lieb. -

Ich hab an Keller den Kaspar Schiesser als Redaktor des neuen Aargauerblattes empfohlen, und bin überzeugt, dass für diess Geschäft nicht leicht ein besser Subjekt zu finden sein wird. Man hat auch von Gloor gesprochen, aber Gloor hat einen festen Platz und wird unfehlbar seine Carriere machen. Ich hab ihn selbst gesprochen und ihm darüber freundschaftlich meine Meinung eröffnet. -

Darf ich Sie nun bitten, Eingeschlossenes Hrn Schiesser zuzustellen und sich seiner doch gütigst anzunehmen. Würde er für das Blatt angestellt und bedürfte eines Gehülfen, so möchte ich Sie bitten, ihm den Student Meyer von Zürich dafür zu empfehlen. Meyer ist in der bittersten Noth und diese scheint ihn besonnener gemacht zu haben. Vielleicht meldet sich auch Imfeld, den kennen Sie ~~zbt~~ und dem wär auch was zu gönnen. Ach der Hülfbedürftigen sind so viele, mehr als der Hülfe. Das ist die Schande unserer Zeit und unseres Landes, dessen Regenten noch immer nicht von ihrer unlauteren Vorliebe fürs Fremde geheilt sind. Der Ihrigste

Troxler

Die Aargauer sollten aber ietz mit Gründung dieses Blatts rasch vorschreiten. Der Zeitpunkt ist günstig. Wie viel - ich will nicht sagen gute - nur erträgliche Blätter zählt ietz die deutsche Schweiz! Unser Appenzellerdonner war was anderes. Dieser reinigte seiner Zeit die Luft.

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Aarau

Lausanne, 12 31 Juin 1836

Monsieur le Docteur et cher Concitoyen et Ami,

Je vous retourne les imprimés et manuscrits, intitulés Reflexionen, etc. que M. Niederer m'avoit confiés, afin de voir si cet écrit doit être publié par l'Association nationale, et quelle est, en général, mon opinion à cet égard. Malheureusement, j'ai reçu ces papiers dans un moment où j'étois accablé d'ouvrage, le Grand Conseil est survenu ensuite et a duré fort avant dans le mois de Juin, et, au moment où je voulois me mettre à examiner votre ouvrage, j'ai dû consacrer une partie considérable de mon temps au prochain tir fédéral et cela va durer ainsi jusques dans le mois de Juillet. M. Niederer m'ayant annoncé que vous désirez vos écrits, j'ai l'honneur de vous les retourner, mais avec le regret de n'avoir pas pu les examiner et de ne pas remplir le but pour lequel ils m'ont été confiés. Je vous demande mille pardons de les avoir gardés aussi long-temps, et je suis fort affligé de penser que je puis avoir causé du retard à vos importantes publications. Je ne puis dire qu'une chose, c'est qu'un jugement sur la Conférence de Baden est fort difficile à émettre, par l'Association nationale sur-tout, dans un moment où l'agression des articles de Baden est le signal de ralliement de tout le parti rétrograde et où une partie considérable du parti libéral ainsi que du parti radical est fortement prononcée pour ces articles. Je suis tout-à-fait d'avis avec vous que cette conférence a été une faute énorme, plus que cela, qu'elle a fait un tort incalculable à la réforme politique de la Confédération; mais faut-il le dire dans ce moment, l'Association nationale doit-elle le dire? Ne risquerions-nous pas une scission dangereuse? Voilà tout autant de questions délicates. Je me garde bien de les résoudre. J'ose espérer que nous ne tarderons pas à nous voir bientôt et nous en pourrons conférer avec M. Niederer.

En effet, vous aurez lu ou vous lirez la circulaire de convocation de l'Association nationale pour le jeudi 7 Juillet, pendant le prochain tir fédéral à Lausanne. Cette réunion aura, à mon avis du moins, essentiellement pour but d'exposer les principes de l'Association, car ils sont fort mal compris, et il règne à cet égard d'incroyables préjugés, qui ont leur source dans l'ignorance, dans l'inattention, dans les calomnies de nos adversaires fort nombreux et de diverses espèces. Nous avons encore bien du chemin à faire

et on ne sauroit trop mettre de soin à éclairer le peuple, à se bien expliquer. Sous ce point de vue, j'espère que la prochaine assemblée générale produira du bien. - Il seroit fort utile que vous ou quelqu'un de nos amis de Berne ou de la Suisse allemande puissiez prononcer un discours en français, ce qui ne vous empêcheroit pas d'en prononcer en allemand. - Il conviendrait aussi que quelques membres puissent se réunir la veille comme on a fait à Aarberg: s'il vous étoit possible ainsi qu'à MM. Snell et Kasthofer de vous arranger en conséquence, je vous prierois de m'en avertir assez tôt.

Vous comprendrez pourquoi le Comité central a dû réfuter les bruits de complots et de mouvemens d'espèces diverses qu'on nous attribue, non-seulement dans les journaux ennemis, mais sur-tout dans les conversations. Ces bruits ont pris une telle consistance que beaucoup de personnes en sont allarmées, et que cela ne manqueroit pas de faire un tort irréparable à notre cause, si l'on gardoit silence. La déclaration étoit d'autant plus indispensable que la convocation de l'Association nationale pour le moment du tir n'auroit fait que d'accréditer encore davantage les calomnies dont l'Association est l'objet. - Nous serons dans le cas d'apporter beaucoup de prudence dans tout ce que nous ferons, pour ne pas donner prise à nos ennemis. - Je vois tous les jours plus que nous sommes loin d'avoir la majorité; c'est donc en minorité que nous devons nous conduire et laisser de côté bien des illusions. Il ne manquera ni de toasts, ni d'acclamations, mais la persévérance c'est ce qui manque, et nos amis du Seeland s'imaginent que toute la Suisse, au moins la majorité est comme eux! Hélas! non.

En attendant une lettre qui m'annonce votre arrivée et celle de nos amis de Berne, je suis, avec la plus haute considération,
Votre dévoué

Concitoyen et ami

H. Druey, C^r d'Et.

Adresse: Monsieur le Docteur Troxler

Professeur ordinaire à l'Université de Berne.

Neben der Adresse: Gare à toi, police, si tu ouvres cette lettre!..
l'année 1836 c.à-d. 1823 ne durera pas toujours..

H. Druey,

Président de l'Association nationale Suisse....

Bern am 10 Jul 1836

Hochverehrter

Es wird mir Bedürfnis, Briefe von Ihnen zu empfangen und zu schreiben an Sie. In dieser öden wüsten Zeit ist solch eine Geister- oder Seelenharmonie, wie Sie wollen, noch einziges Labsal. Gestern erhielt ich Ihr Schreiben vom 7ten und W.S. wiess mir das von Ihnen erhaltne. Mein Herz sagt Ihnen grossen, innigen Dank für beide, die so manche Wahrheit treffend ins Licht setzen. Mir ist auch besonders lieb, dass Sie sich so gegen unsern Freund aussprachen. Diese edle Natur lässt sich oft augenblicklich zu Taktlosigkeiten hinreissen.

In Hinsicht auf Druey's wahrhaft grossartiges Handeln unter den gegebenen Umständen stimme ich Ihnen ganz bei. Meine Achtung für diesen Charakter ist noch um vieles erhöht worden. Auch hätte, wie Sie sagen, keine Gegenwart des Nationalvereins so sprechen können, wie seine Abwesenheit. Auf Drueys Rede bin ich sehr begierig. Das Thema, für öffentliche und gegen geheime Association zu sprechen, ist ein Zeugniß von der Geisteshöhe dieses volksthümlichen Staatsmanns

Ueber die Freimaurer denke ich, wie Sie, sehe aber noch etwas mehr in dieser Federalisirung der Logen und Stühle der Freunde u Brüder, nämlich eine antinationale Machination, die allerdings auf den Grossmeister vom Stuhle und Generalsouffleur der Jesuiten des Liberalismus zurückweist. Alle Ringe der Kette deuten auf den ultrajuraischen Souffle hin. Possirlich, wenn nicht so tragisch für uns, wär daher das Wüthen und Toben vieler unserer Staatsschöpfe gegen fremde Influenz Ich glaube diese sogar auch in dem merkwürdigen Antrag zu finden, ein Concordat der Stände für Fremdenpolizey zu stiften! Ich sehe darin das Non plus ultra von perfidem Servilismus, und glaube, dieser Antrag müsse jeden sinnigen Betrachter einen unserer modernen Charakter mehr kennen lehren. Das sind unsere Engel der Finsternis im Lichtgewande - diese Sybariten im Heldenlande, welche die Schweiz nur in ihren Hauptstädten und die Hauptstädte nur in ihren Familien und Personen sähen, welche auch all unsere Revolutionen nur in einen Dynastienwechsel umzuwandeln suchen. Wenn daher von Geist und Herz die Rede ist, und

(Rest fehlt)

Bern am 15 Jul 1836

Werthester

Gestern ruhte Ihr Bruder bei uns aus, und heute reisete er wohlgenuth ab - Ich werde Ihr Liebes bald ausführlicher beantworten

Ietz muss ich Sie nur bitten, Hagnauer auf einen Artikel im Constitutionel aufmerksam zu machen, welcher sagt: das Landhaus des Philosophen in Aarau sei ietz der Hauptaufenthalt der deutschen Flüchtlinge. Diese Perfidie gilt mir und rührt von Sulzer und Schauenberg her. Hagnauer, den ich grüsse, soll also antworten, meinetwegen was er für gut findet; aber so, dass ich, wie billig und recht ist, ausser Spiel gesetzt werde Sorgen Sie dafür

Ihr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Aarau

Bern am 23 Jul 1836

Ihr Bruder wird Ihnen nun selbst die Chronik seiner Wanderungen überschrieben haben. Glücklich wer frei ist! - Sie wissen Ludwig Snell ist verhaftet und am Freitag lief durch ganz Bern die Sage, auch Kasthofer, W.Snell und ich seien im Gefängniss. Es war nicht ohne Grund; im Regierungsrath war der Antrag gemacht worden. All diess ist Folge des Umschnappens unserer Vorortsdiplomatik und des erbärmlichen Wahns, der Nationalverein sei die junge Schweiz und also eine Abtheilung der von Paris geleiteten Europa. - Wie sonderbar! Die Fremden, die polit. Flüchtlinge haben mich geachtet und geliebt, weil ich Gastfreundschaft nach Kräften übte und ein strenger Vertheidiger des Asylrechts war, sie hasten mich und griffen mich an, weil ich der abgesagteste Feind jeder fremden geheimen Verbindung war - und Eidgenossen die mich kennen sollten, wie andere Männer der Zeit, messen nun verfälschten Statuten Aussagen und Briefen, von Spionen u Agenten die sie Auswürflinge nennen, und von denen sie die Schweiz reinigen wollen, Glauben bei Es ist ja bekannt, dass die junge Schweiz, als wir keinerlei Verbindung mit ihr eingehen wollten, sich hinter die Firma des viel ältern und öffentlichen Nationalvereins steckte und der Welt weiss machte, sie sei der eigentliche Nationalverein. Sie hat ja selbst ihr Blatt für ein Werk des Nationalvereins ausgegeben, was wir zur Zeit widerlegten, so wie wir in Schinznach das amie des peuples strichen und in Aarburg geradezu Weingarts Anträge verwarfen. Aber die Polizey reitet nun auf dieser Mystification herum und verfolgt die reinsten Nationalen. Es mag übrigens sein dass Einzelne Mitglieder beider Vereine sind, aber da soll man die Mitglieder geheimer, nicht die öffentlicher Association verfolgen. Ich sende Ihnen eine Partie einer Erklärung von W.Snell und mir und ersuche Sie selbe zu vertheilen und zu versenden nach Gutfinden in den Kantonen Aargau, Luzern*, Zürich, St.Gallen u.s.f.

Welch eine Stellung hat mir nun auch das Schicksal in dem grossen Schicksalskanton bereitet!

Der Ihrige

Troxler

* Ich hab auch dahin zu senden nicht Zeit gefunden

Es geht schlimmer als schlimm - die Folgen der unglückseligen BadenerConferenz, des trojanischen Rosses, entwikeln sich furchtbar. Die Eiferer und Geiferer, wie Tanner, sollen nun helfen u retten

(auf beigelegtem Blatt:)

Wie gehts mit der Volkszeitung?

Wollen Sie die Güte haben und in meinem Namen bei der Redaktion anfragen, ob sie die im Beobachter abgebrochnen Reflexionen - zu welchen ich stehe - aufnehmen wolle? Ich würde ihr dieselben samt des Beobachters Brief zusenden, und meinetwegen mag die Redaktion selbst, wenn sie noch anderer Meinung ist, ihre Meinung auch geben. Es muss doch freie Discussion sein, wenn die Presse frei sein soll, und ich bin doch kein Obscurant! -

Lausanne, le 26 Juillet 1836.

Monsieur le Docteur et bien cher Concitoyen et Ami,

J'ai reçu vos deux lettres avec le N^o.88 du Beobachter. J'ai lu les deux N^{os}. du Volksfreund. Vous lisez le Nouvelliste Vaudois d'aujourd'hui où je réfute les pièces publiées par le Volksfreund et où je fais les déclarations nécessaires. Ce que M. Niederer vous a écrit et ce que vous lui avez répondu vous fera comprendre pourquoi le Président seul de l'association nationale a pris la parole dans cette grave circonstance. J'ai fait usage de quelques uns de vos excellents argumens dans le Beobachter. Pour le reste, j'ai suivi mon inspiration.

Ms: e
Il convient, du reste, mieux que le Comité central se réserve pour une réfutation plus générale, quand on connoitra un peu mieux le monde souterrain.

Mon toast à la liberté des associations publiques, que le Beobachter a admirablement donné et mon article d'aujourd'hui suffiront pour le moment... Avant d'aller plus loin, il faut connoître le terrain, et ne pas reposer à voir vos déclarations de bonne foi détruites par des faits inconnus... Je suis d'avis de convoquer l'association nationale : 1^o d'abord en sections pour protester contre les notes, donner du courage aux Grands Conseils etc; - 2^o. ensuite et plus tard, en assemblée générale, pour remédier au mal que pourra avoir fait la Diète, prévenir d'autres humiliations, et donner au peuple une véritable attitude nationale fondée sur des faits accomplis, incontestables: Car le Vorort a gâté l'affaire des réfugiés; en un mot pour montrer les dents aux atteintes à la presse, aux libertés rationales, etc.etc. - Par la même occasion nous nous justifierons; mais je ne voudrais pas nous réunir pour nous justifier; il nous faut nous réunir pour l'indépendance nationale.....

Ms: e
Hier, Strohmayer, sous le nom de Pfähler a été arrêté à Vevey et sera conduit à Berne pour l'enquête des réfugiés.. C'est un petit sujet...

Le Comité central n'a pas envers ses membres la compétence que vous croyez et dont vous avez parlé à M.Niederer. J'ai mes raisons ~~pour~~ (publiques et non personnelles) pour agir avec bien de la circonspection dans toute cette affaire.

1^o.
2 →
Votre bien dévoué concitoyen et ami/ : H.Druey, C^r d'Etat.
Je le serai aussi : je compte partager avec vous cet honneur.

- 2°. Hurrah! Bravo! J'apprends, que le Conseil Exécutif
de Berne a délibéré sur mon arrestation ... ↗ Je=les
attends ces courageux poltrons Quelle audace! audace
de la peur bien entendu!... Je les
- 3°. Toute cette lettre a été écrite dans l'espoir qu'elle sera
saisie, ouverte et lue par cette infame, scélérate et
coujonne police, qui attente au secret des lettres.
Vils coquins, esclaves dégénérés de la diplomatie, arrêtez-moi,
je vous attends - - - - .
- Répondez moi, vous M.Troxler, bon Suisse, si cette lettre
vous est bien parvenue.

Lausanne, le 11 Août 1836.

Cher Concitoyen et ami,

Je m'empresse de vous annoncer mon retour, afin que vous ne soyez pas entravé dans les communications que vous pourriez avoir à me faire.

Les circonstances sont graves; mais les événements ne sont pas encore parvenus à un point de développement qu'on puisse appeler décisif; cependant ils y marchent par le chemin le plus direct. J'en tire l'inférence que l'on doit attendre le résultat des réunions des sections, avant de convoquer l'assemblée générale de l'Association nationale: d'ici alors la position se dessinera d'autant mieux, des faits nouveaux, décisifs peut-être surgiront, car, vraiment, la diplomatie marche vite.

Je ne suis donc pas d'avis que le Comité central ou l'association nationale intentent des procès à qui que ce soit: c'est à eux à en être les objets. Est-il ~~à~~ vrai qu'il a été question au Conseil exécutif d'attaquer le §.5 de la circulaire du Comité central? - Je ne pense pas non plus que le Comité central doive faire de la ~~politique~~ polemique; c'est aux journaux qui écrivent dans le sens de l'association à réfuter les ennemis et les faux amis, au nombre desquels je suis forcé de compter le Republicain suisse avec ses notes sur la circulaire. C'est que cela ne va pas avec le projet de concordat de ses patrons, ni avec leur vote pour accorder au Vorort des pouvoirs dictatoriaux sur les réfugiés, pour sortir promptement de la position où la Suisse se trouve. Sortir oui, mais pour entrer dans une nouvelle situation ignominieuse. Il servit bon que le Beobachter réfutât ces notes; car elles ont pour but de voiler la peur, de servir une basse jalousie et de ruiner l'association. Dans un journal aristocratique, ce ne seroit rien; mais dans le Republicain c'est perfide.

Je félicite hautement l'Université de Berne de la justice qu'elle vous a rendue en vous mettant vous, son flambeau, à sa tête. *Sait à la crête*. Votre dévoué ami

H. Druey, C^r d'Etat.

Adresse: Monsieur le Docteur Troxler
Professeur Ordinaire à l'Université de Berne,

Bern am 18 Augst 1836

Lieber Freund

Das Vaterland ruft. Reiden sollte zwar, wie es scheint, ein Capacitätenverein* werden. Man spricht daher von einer Nation, zu der wir alle gehören, und dass man Privatansichten Schweigen gebieten soll. Warum diess? - weil man radicale Grundsätze und den Nationalverein herauscomplimentiren, und des Volks Adhessionserklärung gegen den diplomatischen Vorwurf "das Volk sei nicht für die Regierung" erhalten möchte. So scheint in Zürich und Luzern angelegt! Der Tag muss zu was Besserm benutzt werden. Klugheit missrieth mir hinzugehen, aber Pflicht gebot - und so folg ich dieser. Es freut mich sehr, dass Sie und die Aargauer kommen, wenn nur all die Rechten und recht zahlreich! Es thut noth, vielleicht entscheidet Reiden über Mehrers als irgend eine andere Versammlung. Wir wollen sine ira wenn auch nicht sine studio hingehen, nur das Vaterland im Herzen. Sie können ietz viel thun und ich möchte Sie dringend bitten auf Luzern, Stadt u. Land einzuwirken, dass die ächten wahren Patrioten ja so viele als möglich kommen. Bieten Sie doch auf - ietz gilts. Ich hoffe Sie mit unsern Freunden Samstag Abends in Zofingen zu sehen. Gut dass wir Reprobirte auch mit den benachbarten Kantonen eingeladen sind. Viel Grüsse

Ihr Troxler

* aber es geht ihnen vielleicht wie dem Zauberlehrling, der Geister beschwor und sie wohl aus dem Glas heraus aber nicht zurück brachte

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi in Aarau

Der J.G.Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart

Hochgeehrte Herrn

In Ihrer Zuschrift vom 4ten Dezember 1835 meldeten Sie mir, dass Sie über den weitem Absatz meines Handbuchs der Logik mir noch nichts Bestimmtes sagen, sondern erst nach künftiger Ostermesse ein Resultat mittheilen könnten.

Ich erwartete diese Mittheilung bis ietz vergeblich und bin nun so frei, Sie daran zu erinnern.

Da zufolge jener Zuschrift der Absatz der Schrift zugenommen, mit dem Jahr 1833 der letzte Zahlungstermin abgelaufen, ich das Schreiben des Hrn von Cotta vom 16 Jun 1833 gehörig berücksichtigt habe, und nun auch für die Zukunft Aussicht auf fortdauernden Absatz der Schrift vorhanden ist, darf ich doch wohl hoffen, dass Sie nun gefälligst den Saldo des Ganzen mir ehemöglichst übersenden werden.

Ich möchte zu neuen Geschäftsverbindungen Raum gewinnen und bei diesem Anlasse erneuere ich Ihnen den Antrag, welchen ich Ihnen am 26 Mai 1833 bereits gestellt habe, nämlich einen Auszug aus dem Werke zu machen und Ihnen in Verlag zu geben. In Folge der mir in Ihrer Antwort vom 16 Jun. gemachten Vorstellungen stund ich damals von meinem Vorhaben ab. Sie wollen also gütigst mir darüber Ihre Ansichten und allfällige Bedingungen mittheilen, doch, bitte ich, mit Beförderung.

Ich geharre mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Professor Dr Troxler

Bern am 28 Augst 1836

○ 31. -

○
Verlagshaus

Den 1^o Septbr.1836.

Den Vorrath von Troxler Logik 3 Theile aufzuschreiben.

in Stuttgart.

67 Ex. 1^o - 3^o Bd. cplt.

1 " 2^o Bd.

45 " 3^o "

in Leipzig:

77 Ex. 1^o Bd.

79 " 2^o "

59 " 3^o "

Zusammenstellung

	1 ^o Band.	2 ^o Band	3 ^o Band.
in Leipzig	77 Ex.	79 Ex.	59 Ex.
in Stuttgart	67 "	68 "	112 "
	144 Ex.	147 Ex.	171 Ex.
Disposition	11	11	11
	155 Ex	158 Ex	182 Ex
in Augsburg	458 "	434 "	435 "
	613 Ex.	592 Ex.	607 Ex.
Auflage 1000 Ex.			↑
Absatz	387 "	408 "	393 "

(Fehler)

Lieber Freund

Keinen Augenblick zweifelte ich an Ihnen und machte es mir zur Pflicht, sobald möglich mich auch über Sie auszusprechen. Mich freut es, dass Sie nun auch mit mir zufrieden sind. Wir haben beide ohne Verabredung im Sinne treuer Freundschaft und lautrere Wahrheit gehandelt.

Ganz richtig haben Sie die erste Quelle der Verläumdung in dem Artikel der neuen Zürcherzeitung von 1833, der aber ein Produkt von dem elenden Tanner ist, welcher sich an Ihnen und mir wegen unseres Radikalismus und der Verwerfung des Bundesprojekts rächen wollte. Tanner und Steiger haben übrigens mehr als eine Aehnlichkeit und sind wie Emil Frey sie nennt, "Drekbuben" Damit ist Alles gesagt. Meine Noten und die Beleuchtung haben übrigens die ganze Dynastie des falschen Liberalismus, der unser Vaterland in seine ietzige Lage gestürzt hat, ins Licht gesetzt und wie ich aus Luzern erfahre; ihre Wirkung nicht verfehlt.

Mir thuts nur leid, um (wie Sie mit Recht sagen) den armen Meier, den er wohl eben so schuldlos wie Sie angefallen. Was ist das für ein Kerl, der, um seine Verläumdung aufrecht zu halten, ein Subjekt nach dem andern ihr unterstellt! Das ist noch mehr, als nur das Calumniare audacter semper aliquid haeret. - Doch ich verachte den Menschen zu tief, um länger über ihn sprechen zu können. Solch ein Nichtswürdiger wird auch nie im Stande sein, unsere Freundschaft zu stören, welche, wie Sie sagen, auf reinem Grunde ruht, und sich durch gegenseitige Dienstbereitschaft bewährt hat. Wir werden nie mit einander rechnen, was und wie viel wir uns waren; aber wollen fortfahren und bleiben, was wir einander sind und sein können.

Ich danke Ihnen für Ihre Mittheilung. All die Meinigen grüssen Sie herzlich. Theodat hat vor, Ihnen einmal latein zu schreiben. Es liegt auch ein guter Keim von Pietät in dem Jungen. Mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

Biel!
Meier hat durch seinen übertriebenen Eifer seine Stellung in Biel verloren. Wäre für ihn im Aargau nichts zu thun?

Adresse: Herrn Professor Aebi in Aarau

Circulaire

Lausanne le 30 Octobre 1836

Le comité central de l'association nationale Suisse
aux Sections de l'association

Confédérés

Conformément a l'article 11 des Statuts, vu d'ailleurs les dangers dont la patrie est menacée, l'assemblée generale des députés des ~~des~~ Sections de l'assemblée nationale Suisse, qui doit avoir lieu chaque année en automne, est convoquée pour Samedi douze novembre prochain a dix heures du matin à la Maison du Tir, à Morat.

Vous êtes en conséquence priés d'y envoyer des députés et d'y assister en aussi grand nombre que possible.

L'assemblée sera appelée a s'occuper des objets suivans

- 1.° Rapport annuel du président du comité central sur l'ensemble des travaux de l'association nationale.
- 2.° Examen de la gestion du comité central;
- 3.° Perception des contributions et passation des comptes.

Chaque Section est priée de fournir la liste nominative des membres qui la composent et de verser le quart de ses recettes dans la caisse générale de l'association. La contribution annuelle de chaque membre est d'un franc. -

Plusieurs Sections doivent encore la contribution de 1835 -

Cet article, celui des finances, est d'une grande importance pour l'association, car l'action du comité central a été fort entravée faute de fonds.

- 4.° Renouvellement intégral du comité central qui siégera l'année prochaine dans la Suisse orientale et sera composé de citoyens domiciliés dans cette partie de la patrie.
- 5.° Deliberation sur les huit points mentionnés dans la circulaire que le comité central vous a adressée le 31 Juillet 1836 par les journaux et a laquelle nous nous référons ainsi qu'a celle du 3.^e octobre courant, qui vous a été adressée par la même voye.
- 6.° La situation critique ou se trouve la confédération sera ainsi l'objet du plus sérieux ~~examen~~ examen de l'assemblée, l'objet essentiel

*M. L. Leresche
oder B. H. H. H.*

de son attention. L'association nationale qui après un si notable accroissement, que tant d'attaques ont fait grandir, et qui est instituée pour travailler avant tout et de toutes ses forces à ce que l'indépendance extérieure, l'égalité internationale et l'honneur de la patrie soient conservés intacts et pour empêcher qu'ils ne soient livrés par la trahison ou la faiblesse (art^e. 3 des statuts), l'association nationale devra faire entendre sa voix a cette heure du danger, se dévouer tout entière, et par ses conseils et par ses actes, au salut de la patrie.

7.° Enfin les propositions des sections et les propositions individuelles.

Recevez, chers confédérés, nos salutations & l'assurance de notre dévouement à la cause nationale.

Au nom du comité central

En l'absence du président et par son ordre

Le secretaire

J.L.B.Leresche min.

P.S. Je prends la liberté de vous envoyer, cher Confédéré, la circulaire ci-dessus, en vous priant d'en faire part à MM. H. & Z^s. Snell, Kasthofer et de les prévenir que le Comité Central se réunira le vendredi soir à la Couronne à Morat & que vous êtes invités tous à assister à la séance, afin de préparer le travail de l'assemblée du lendemain.

Mes salutations fédérales J.L.B.Leresche min.

Faoug, le 8 Nov. 1836.

Monsieur le Docteur et bien cher Confédéré,

Je vous ^{aur}avois écrit plus tôt, si je n'avois pas eu l'intention de vous voir à Berne; mais je viens de me convaincre que cela ne se peut pas; il me restera à peine le temps nécessaire pour préparer mon rapport pour l'assemblée de Morat. Je viens donc vous écrire une partie de ce que je voulois vous dire de bouche, c'est-à-dire vous prier, et par vous, MM. Snell, Kasthofer et Hunziker de bien vouloir vous trouver à la Couronne à Morat dans la soirée de vendredi onze, pour conférer sur l'assemblée du lendemain. J'écris à M. Nièderer pour le prier de se trouver à cette conférence où M. Leresche se rendra aussi, ainsi que M. Delapalud si celui-ci peut se rendre à l'assemblée.

Les temps sont difficiles; l'association a bien des ennemis, elle est entourée de bien des écueils; mais ce n'est que par le combat, des combats mortels, en ne désespérant pas qu'on finit par faire triompher la bonne cause. L'assemblée est voulue par nos statuts. Les circonstances sont si graves, la situation de la patrie si critique que l'association nationale failliroit ^à sa mission, se rendroit complice de la Diète et s'annihileroit, si elle reculoit dans un moment aussi décisif. Si la Suisse est destinée à succomber, que son tombeau ressemble à son berceau; si la Diète et la majorité de la nation fléchissent ignominieusement que les citoyens qui on conservé l'amour de la patrie montrent au monde que la Suisse n'étoit pas unanime pour subir la honte. La minorité sauvera ainsi l'honneur de la nation. Ce n'est pas une levée de boucliers que je propose, il n'y a pas lieu; mais je serois d'avis que l'association nationale suisse protestât contre les foiblesses de la Diète, les engagements qu'elle a pris par le conclusum et son ^{but?} contre la dernière réponse à la France. Cette protestation est le moins que l'association puisse faire si elle veut être fidèle à ses statuts. Veuillez, je vous prie, y réfléchir pour vendredi, et si vous en avez le temps, préparer une rédaction. De mon côté, je prépare aussi une rédaction et j'ai prié M. Nièderer d'en essayer une.

Si la circulaire de convocation n'a pas été signée de moi, c'est que j'ai dû partir de Lausanne avant que les copies fussent prêtes, et M. Leresche a craint de trop retarder en me les envoyant à la campagne. Ceci a retardé c'est la réponse de Morat qui nous assure que nous ne rencontrerons pas d'obstacle. - Je suis, avec la plus haute considération votre dévoué confédéré

H. Druey, c. d'Et.

Ayez aussi la bonté de réfléchir à la composition du futur Comité central qui doit être mis dans la Suisse orientale.

Vous voyez que je suis à Faug et non pas à Lausanne.

Déclaration

L'association nationale suisse, réunie en assemblée générale des députés des sections;

Pénétrée du but essentiel de son institution exprimé par l'article 3 de ses statuts portant: "L'association nationale travaillera avant tout et de toutes ses forces, à ce que l'indépendance extérieure, l'égalité internationale et l'honneur de la patrie suisse soient conservés intacts, et à ce qu'ils ne soient pas livrés par la faiblesse ou la trahison";

Convaincue que la Diète, en présentant, dans sa réponse du 29 Août 1836 à la note du gouvernement français du 18 Juillet, le conclusum du 23 Août relatif aux réfugiés comme l'accomplissement des devoirs internationaux de la Suisse, a déféré aux injonctions de la diplomatie, puis que l'arrêté, qui ordonne des mesures centrales & ~~ordonne~~ abandonne les réfugiés à l'arbitraire de la police, établit ce que la dite note française exigeait avec menaces au nom des puissances, et constitue ainsi un acte de faiblesse et d'humiliation, un engagement conçu en termes généraux prêtant à interprétation sur lequel les Etats voisins peuvent vouloir s'appuyer pour imposer à la Confédération toutes les concessions qu'il leur plaira à l'égard des étrangers en Suisse, tandis que les mesures relatives aux réfugiés devaient être spontanées, indépendantes de l'étranger et conformes aux règles de la justice;

Convaincue que la Diète, en déclarant, dans sa note votée le 5 Novembre courant en réponse à celle du gouvernement français du 27 Septembre dernier, qu'il ne sera pas donné suite à l'arrêté déjà bien timide du Septembre, ordonnant d'informer le Roi des Français ainsi que son gouvernement du véritable état de l'affaire Conseil et de joindre à cette communication une copie certifiée des ~~des~~ pièces, a prononcé le désaveu exigé avec menaces par le dit gouvernement comme la satisfaction à laquelle il prétendait et qui ne lui était pas due, désaveu que rien ne justifie et qui porte sur ce que la Diète avait reconnu comme vrai & comme juste, désaveu qui constitue un nouvel & déplorable acte de faiblesse et d'humiliation, compromettant la dignité et l'indépendance de la patrie, quels que puissent

être d'ailleurs les termes dans lesquels il est conçu, la répugnance avec laquelle il a été voté par quelques députés et le parti que prendra ou aura pris le gouvernement français sur la forme de la satisfaction qu'il a obtenue;

Convaincue que le silence de l'association nationale pourrait être envisagé comme une infidélité à sa mission;

Déclare :

que, de concert avec un grand nombre d'autres citoyens, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour prévenir ce funeste résultat, en consultant & provoquant une conduite ferme, digne et indépendante, en protestant contre les injustes prétentions de l'étranger;

qu'usant du droit de proclamer son opinion et de s'associer dans ce but, elle ne saurait approuver ni avouer la réponse de la Diète datée du 29 Août dernier et celle qui a été votée le 5 Novembre courant, repoussant toute solidarité & rejetant toute responsabilité de ces actes;

que l'humiliation qui résulte de ces deux réponses retombe tout entière sur ceux qui les ont votées ou approuvées.

Enfin l'association nationale appelle l'attention du peuple suisse sur les conséquences fatales de la liberté, à l'indépendance et à l'honneur de la patrie que les puissances étrangères pourraient vouloir tirer des concessions renfermées dans les dites réponses.

Cette déclaration est adressée à la nation suisse, au monde civilisé et à la postérité. Elle sera insérée dans les journaux.

Ainsi fait et déclaré à Morat, le 12 Novembre 1836.

Au nom de l'association nationale suisse

Le Président, H. Druey

Le Secrétaire, J.L.B. Leresche min.

Bern am 4. Decbris 1836

Hochverehrter

Herzog

Vor einiger Zeit sandte ich Ihnen durch einen meiner Collegen Hrn Prof Rheinwald ein Päckchen deutscher Theology - Gedrucktes und Geschriebenes. Sie möchten, wünschte ich, gefälligst zusehen, ob Sie nicht dem Schriftchen in Ihrer Gegend Druk und Verlag verschaffen könnten. Ich wollte mich der Sache wegen nicht nach Deutschland wenden. Nun weiss ich zwar wohl, wie beschäftigt Sie sind, aber die Ungewissheit drückt mich so sehr, dass ich mir jetzt die Freiheit nehme, Sie zu bitten, mir doch einige Antwort zu ertheilen. Sollten Sie meinem Wunsche nicht entsprechen können, so bitt ich Sie, mir das Büchlein mit dem Manuscripte durch eine sichere Gelegenheit zu remittiren.

Von vaterländischen Dingen reden jetzt die Steine. Nichts hilft als ein anderer Bund; Karthago muss vertilgt werden
Grüsse unsern Freunden, mit inniger Hochachtung unwandelbar der
Ihrigste

Prof Dr Troxler

Bern am 6 10bris 1836

Hochverehrter

Dank für Ihre werthen Zeilen vom 4ten und all Ihre gütige Bemühung Wenn's nur auf meinen Namen ankömmt, will ich ihn, das Werk zu fördern, oben drein geben. Schliessen Sie also unter den bemerkten Bedingungen mit Hrn Wartman ab in meinem Namen. Ich empfehle ~~sehr~~ ^{mich} diesem wackern Freunde des Lichts, und lasse ihn bitten, für Nettigkeit und Beschleunigung zu sorgen. Ich hoffe durch diese Schrift eine gute Saat auszustreuen. Gern hätt ich Ihr Urtheil vernomen.

Von allen Enden und Ecken der Schweiz vernimt man ietz nur Niederschlagendes. Hätt ich diesen Zustand, den zum Theil selbst politische Unerfahrenheit und ein ewig nie zu rechtfertigendes Vertrauen in unsere nun alten Regenten herbeiführte, nicht längst vorgesehen, so würd mich ietz unsere Lage noch weit mehr betrüben. Aber ich denke, die Lektion welche die drei Vororte und die Tag-satzung dem Volk gegeben, sei eine Aktie, welche bei der nächsten vielleicht nähern (als wir glauben) Revolution Wucherzinse tragen wird. Mir wird Freund und Feind bezeugen müssen, dass ich ein Ziel immer im Auge behalten und stets darauf losgesteuert habe, so sehr man mich auch gelästert, verläumdet und verfolgt hat.

Mit Schmerz blik ich auf den Untergang Ihrer Anstalt, die so herrlich gedieh. Sagen Sie mir kein Wort zur Rechtfertigung der concentrischen Einheit, die in ihr geherrscht hat. Ich kann von all den Zweken absehen welche Sie dabei im Auge hatten, und dennoch sie festgehalten wünschen. Meine kleine Schrift über Form und Wesen der Mittelschulen - rezensirt in No 78 dieses Jahrs im Literaturblatt zum Morgenblatt entwickelt diese Idee der Einheit und sie ward in mir immer fester Die Zerstörung Ihrer Anstalt ist aber auch des Verlusts der Persönlichkeiten wegen ein Schlag für unser ganzes Vaterland Die Zöglinge, die Sie uns hergesandt, zeichnen sich aus durch Sinnigkeit, gesunde Vorbildung und Liebe zur Wissenschaft. Die Zeit hat übrigens ^{leider} auch schlimm auf die Jugend im Allgemeinen gewirkt - doch ich klage nicht gern. - Leben Sie wohl und grüssen mir unsere Freunde. Die östliche Schweiz ist immer noch heller als die westliche, doch wirds in Bern etwas besser gehen, wenn Luzern in die Gewalt des Drachen fällt Der Vorort ist immer verdammt, Sünd- und Schandort zu sein praeterea censeo - -

KOLLATIONIERUNG: Für dieses Blatt ist
eine Photokopie des Originals von der
ZB Luzern anzufordern.

Unwandelbar

Ihr Troxler

Adr.: MHH Herrn Dr Federer Rektor des Gymnasiums in St.Gallen

Lieber Herr Professor

Wie Sie heimzogen, folgten Ihnen noch unsere Gedanken. Sie fehlten uns. Inzwischen sah ich Keller einen Augenblick der mir von Ihrer Durchreise erzählte. - Still geworden ist auch so ziemlich seither, aber das ist ein fauler Fre^{is}nde nur. Wir sind noch nicht durch, wir haben 22 schwache Seiten, Schilde wie Sie sagen.

Eigentlich schreib ich Ihnen heute wegen vorstehenden Ich bin ersucht vom Verfasser Ihnen denselben zuzustellen mit der Bitte, Sie möchten ihn dem jungen Zofingerverein zustellen. Sie dürfen den Namen wissen, aber Wagner darf nicht gekannt sein, da sein Vater in Basel lebt. Doch wünschte der wakere junge Mann zu wirken.

Haben Sie den Eidgenossen gelesen? - Ich nicht, aber man hat mir erzählt. Der ist also auch ein Schildknappe vom triste milieu Zukerhut geworden. Das zeugt wenigstens von gutem Willen unserer Liberalen gegen mich - sonst hats, wie ich höre, wenig zu bedeuten Ich möchte nur wissen, wer der Einsender oder Verfasser ist. Hat man nicht mir in meiner Prozessrevision dadurch schaden wollen? immerhin! Severus Pertinax gibt noch nicht ab

Der Ihrigste

Dr Troxler

Viel Grüsse

Adresse: Sr Wohlgeborn Herrn Professor Aebi in Luzern
Gedruckte Inlage frei (die Inlage fehlt)

Bern am 12 Jener 1837

Grossen Dank, mein Theuerster, für Ihr Werthes vom 9ten. Sie fühlen so wahr wie Sie denken; oder wenigstens stimmt Ihren Aeusserungen meine ganze Seele zu. Die von dem alten Castell aus gemachte Reaktion, die wir längst vorgesehen, ist in vollem Gang und es bleibt uns nichts, als der Erguss des Zorns der freien Rede oder Schrift. Ach was hat der hohlköpfige und engherzige Liberalismus, wie ich ihn längst bezeichnete, für eine schlechte Rolle gespielt. Wie schändlich haben die alten Junker und Spiesser, die Zöpfe und Tröpfe unserer Kantonsstädte /das Volk und Vaterland verrathen! Wenn es einen Trost gibt über solchen Jammer, so haben Sie ihn und ich und einige wenige Andere, die von Anfang an die Menschen und Dinge richtig beurtheilten und im Sinne des strengen Rechts und treuer Volksthümlichkeit handeln wollten. Wir haben keinen Trit zu bereuen und uns keines Schritts zu schämen in unserm politischen Wandel. Uns haben weder die Liberalen von Luzern, noch die Capazitäten von Zürich, noch die Optimaten von Bern je getäuscht und wie Sie werden bemerkt haben, hab ich unlängst wieder ein neues Licht in die alte Laterne gesteckt. Die Sachen stehen ietz schlimm, doch lassen Sie uns nicht müde werden. Wenigstens wird unser Recht immer klarer und die Vorsehung hat noch viele Tage, welchen endlich die von den Menschen künstlich verhängten Nächte werden weichen müssen. Sagen Sie mir, läst sich denn noch nichts thun für Ausbildung des Nationalvereins in Aargau und Luzern? Sind denn diese zwei Kantone ietz die faulsten, stumpfsten und siechsten Fleke der Schweiz geworden? In beiden Kantonen reitet man noch auf eine abgeschmakte und sinnlose Weise auf dem bereits todtgerittenen Gaul der Saalbader-Conferenz (wie Sie gut sagen) herum, während man sich eine perfide Junker und Spiesserreaktion über den Kopf wachsen läst! Die Kerls sind dumm wie Hornvieh und rennen und reissen andere mit sich ins Verderben. -

Auch mir wird es wieder einmal Lust sein, mit Ihnen zu philosophiren. Aus dem Grund des Urtheils, das Sie über Dresch fällen, hab ich mir ihn angeschafft und freue mich, Ihnen nun mit dem zweiten Theil, den ich Ihnen sende, dienen zu können. Bis Ostern bedarf ich seiner nicht und hoffe, Sie werden mir ihn dann selbst bringen.

Ihre freundl. Erinnerungen an unser Haus hat alle sehr gefreut. Bewahren Sie uns Ihr Andenken und Ihre Freundschaft. Theodat, in dem Sie besonders fortleben, wird Ihnen bei Musse schreiben. Ich bin mit ihm recht wohl zufrieden, überhaupt im Hause glücklich. - Grüßen Sie mir L.Snell und andere Freunde

Ihr Troxler

Adresse: Hrn Professor Aebi

Bern am 3 Hornung 1837

Hochverehrter

Ich bin unvermuthet mit der hiesigen theol.Facultaet in Widerspruch gerathen. Es ist nicht meine Schuld. Gesetz und Reglement haben, wie die Wissenschaft, die Religionsphilosophie für eine philosophische Wissenschaft erklärt und deren Vortrag in bestimmter Frist mir zur Pflicht gemacht. Nun sucht man mir auf alle Weise diess Collegium zu vereiteln, weil man mich für zu katholisch hält. -

Um ein Glaubensbekenntniss ablegen zu können, das ich ohne Vorwissen dieses Missverhältnisses niederschrieb, das gottgefällig und so auch beruhigend für die Menschen sein könnte, da auch Luther aus dieser Quelle geschöpft hat, wär mir nun die Erscheinung meiner Ausgabe der deutschen Theologey sehr erwünscht. Wie steht es nun damit? Ich muss Sie recht sehr bitten, mir gütigst darüber Auskunft zu geben und dann die Sache doch möglichst zu beschleunigen. -

Uns drohen auch wieder neue Stürme. Da nun die Regierung Bedeutendes für das Volksschulwesen thun will, wird der böse Feind aus öconomischen Gründen einen neuen Anlauf gegen die Universitaet nehmen. So glaubt man.

Wie die neue Regierung von Luzern und das Stadtgericht von Luzern mit mir umgeht, erfahren Sie wohl aus Zeitungen.

Imer mehr erfahrr ich, dass die aus Ihrer Anstalt uns zugekomme Jugend zu der besten gehört, die noch in unsrer Zeit da steht. Sie zeichnet sich aus durch Talent, Moralitaet u Bildung

In meinem Hause ist Alles wohl u grüst Sie, so wie ich durch Sie meine Freunde in St Gallen

Mit Verehrung und Liebe

Ihr Troxler

Wenn die kl Schrift abgedruckt ist, erhielt ich sie dann doch gern zurück meiner Sammlung wegen.

Adresse: MHH Herrn Dr Federer Rektor des Gymnasiums in St.Gallen

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Bern am 6 Hornung 1837

Hochverehrte Herrn

Es muss einer hohen Behörde sehr missliebig sein, an der jungen ihrer Pflege vertrauten und noch von so viel Gefahren umlagerten Hochschule den alten von Kant so geistreich geschlichteten Streit der Facultäten erwachen zu sehen. Die der hohen Behörde eingelieferten Akten werden nun aber hochdieselbe überzeugen, dass nicht ich der Urheber der Anfachung dieses Streites bin.

Religionsphilosophie ist, wie wissenschaftlich in der ganzen civilisirten Welt, so auch reglementarisch in Bern für eine philosophische Wissenschaft erklärt und der philosophischen Facultät zugeschrieben worden. Ja es ist sogar dem ordentlichen Lehrer der Philosophie zur Pflicht gemacht, diese Wissenschaft innerhalb drei Jahren wenigstens einmal vorzutragen.

Gegen diese Bestimmung und ihre Befolgung erhob sich nun aber eine wahrhaft kaum begreifliche Reaktion von Seite der theologischen Facultät.

Als ich, den pflichtgemässen Cyclus der mir auferlegten Vorträge zu verfolgen im Verzeichnis des Sommerhalbjahrs 1836 Religionsphilosophie angekündigt hatte, kündigte auch Hr Galpke unter Theologie als ausserordentlicher Professor derselben Religionsphilosophie an. Durch diese Ankündigung ward die philosophische Facultät umgangen und § 64 des Hochschulgesetzes verletzt, so wie durch die daraus sich ergebende Collision der Vortrag der Wissenschaft selbst vereitelt. Auch im Winterhalbjahr kündigte ich vergeblich Religionsphilosophie an, denn die Theologie Studirenden waren nun einmal durch die theologische Autorität vom Suchen dieser Wissenschaft in einem philosophischen Hörsaal abgeleitet. Vorstellungen und Verwahrungen gegen die theologische Facultät gemacht waren vergeblich und als ich, um endlich meine Pflicht zu erfüllen, für Sommer 1837 zum dritten Mal der philosophischen Facultät meine Ankündigung der Religionsphilosophie eingereicht hatte; ward im Senat eine vom Hrn Dekan der theologischen Facultät einregistrierte also mit Umgehung der Philosophischen Facultät eingegebene und aufgenommene Ankündigung der Religionsphilosophie mit dem merkwürdigen Anhängsel "und Apologetik" von dem ordentlichen Professor der Theologie Hr Schnekenburger aufgelegt. Ich machte wieder die Erinnerung, dass, welcher Professor

oder Privatdozent immer Religionsphilosophie vortragen könne und wolle, die Ankündigung der philosophischen Facultät einzureichen habe, indem sie als eine philosophische Wissenschaft nur in ihrem Lektionsplan erscheinen dürfe.

Da nun der akademische Senat durch Weisung vom Erziehungsdepartement verbunden zu untersuchen, ob bei Entwerfung der Kataloge Gesetz und Reglement seien beobachtet worden und ein Gutachten über den Gesamtkatalog in all seinen Theilen einzureichen, in vorliegendem Fall es nicht gethan, fand die philosophische Facultät sich einmüthig bewogen; bei Behörde zu reklamiren, dass die Ankündigung von Religionsphilosophie unter der Rubrik Theologie gestrichen und sämtliche Professoren dieser Facultät möchten angewiesen werden, dass, wenn Einer von ihnen Religionsphilosophie vortragen wollte, er die Ankündigung der philosophischen Facultät zur Aufnahme in ihrem Lektionsplan einreichen sollte, wodurch dann auch wohl die Autorität und Würde weder des Ganzen noch der Einzelnen nicht den geringsten Abbruch leiden dürfte! -

Ueberdiess muss ich nun aber; Hochverehrte Herrn, da die theologische Anmaassung noch meinen Berufskreis ganz besonders betrifft, mir erlauben, Ihnen vorzustellen, dass Vorlesungen über Religionsphilosophie zu halten, den Professoren der Theologie unter der Rubrik Theologie Religionsphilosophie ankündet, eine Begriffsverwechslung, welcher ja die hochgelehrten Herrn Professoren des Fachs selbst erlagen, bei den von ihnen in so mancher Hinsicht abhängigen Studirenden der Theologie nicht ausbleiben wird, und demnach der Professor der Philosophie, der nun sein Pensum zum dritten Mal ankündet, niemals Studirende der Theologie zu Zuhörern erwarten darf, oder dann nur Solche, welche sich zu der Idee erheben können, es gebe noch eine Religionsphilosophie zu studiren ausser der Theologie; aber das dürften rari nautae in gurgite vasto sein, und der ordentliche Professor der Philosophie könnte in Fall kommen, seine Anstellung für diess Fach als eine erzwungne Sinecur zu betrachten und Semester aus und ein anzukünden, was er gewiss wüste, das müsse vereitelt werden. § 43 des Gesetzes würde dann aber auch ohne Zweifel auf ihn keine Anwendung mehr leiden, oder nur in Hinsicht auf Ankünden; und Hr Schnekenburger und Hr Gelpke, die als ordentliche und ausserordentliche Professoren der systematischen Theologie Religionsphilosophie

vortrügen, würden laut § 65 des Gesetzes als in derjenigen Facultät Sitz und Stimme habend, in deren Kreis die von ihnen vorgetragenen Wissenschaften fallen, eo ipso ordentliche und ausserordentliche Professoren der Philosophie werden oder dann ohne weiters die Religionsphilosophie als an ihren Personalien haftend mit sich in die Theologie hinüber tragen

Unterzeichneter, obgleich kein Theolog von Beruf, hat übrigens doch Religion und Philosophie genug, um vor allem aus von Nichtswürdigkeiten in solch einem ihm aufgenöthigten Kampfe abstehehend nur das Beste der Universitaet und all ihrer Studien zu wollen. Er erlaubt sich daher, die hohe Behörde aufzufordern, rücksichtslos den Grundsatz der Wahrheit und das Rechts in der Sache auszusprechen und zu entscheiden, damit in Zukunft das Gesetz gelte und Ordnung sei.

Wenn diess geschehen ist, will Unterzeichneter gern zu friedlicher und für beide Theile ehrenvolle Ausgleichung des Uebelstands im Katalog Hand bieten. Unmaasgeblich schlägt er vor, die zwei Collegien so in ihrer Ankündigung zu formuliren:

Theologie, Hr Schnakenburger - Speculative Theologie oder Dogmatik
und Apologetik.

Philosophie, Hr Troxler Metaphysik und Religionsphilosophie.

Auf diese Weise würde der Unterschied, welchen Wissenschaft und Gesetz zwischen den zwei Facultäten machen, hervorgehoben und die zwei Vorlesungen kämen gerade so zu einander zu stehen, wie bereits christliche Moral und philosophische Ethik stehen. So wäre der Streit gehoben und ein Anfang gemacht, dass die theologische Facultät, wie die juritische und medizinische in ihr richtiges Verhältnis zur philosophischen Facultät zu stehen/die, wie Schleiermacher erklärt hat, eigentlich keine Facultät, sondern die gemeinsame Grundlage der Universitaet und der Inbegriff der propädeutischen Studien für alle drei Facultäten ist. Könnte demnach ermittelt werden, dass die drei Facultäten, die nicht mit einander collidiren, übereinkämen, an gewissen Stunden des Tages keine Collegien über Anfangsstudien zu lesen und diese Stunden dem Besuch der Vorlesungen an der philosophischen Facultaet einzuräumen, so würde damit ungemein viel gewonnen sein, da bereits schon in Facultaeten eingetretne fleissige Studirende noch Philosophica hören, und den nur nach Brodstudien jagenden der Vorwand genommen würde, Collisionen zur Dekung ihrer Unwissenschaftlichkeit vorzuschützen. Genehmigen Sie MHH den Ausdruck meiner vollkomansten Hochachtung

Dero ergebenster
Professor Dr Troxler -

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrter Herr Präsident

Hochverehrte Herrn

Zufolg einer mir gemachten Mittheilung hat die hohe Behörde den Widerspruch zwischen der theologischen und philosophischen Facultät dahin entschieden, dass Religionsphilosophie im Lektionskatalog unter den theologischen Wissenschaften erscheinen könne. -

Da nun nach einer bereits in zwei Semestern gemachten Erfahrung Religionsphilosophie an hiesiger Universität nur von Studirenden der Theologie, und wenn von Professoren dieser Facultaet angekündigt, auch nur bei diesen gehört wird, muss ich mich in Hinsicht auf den Vortrag dieser Wissenschaft auch fürs dritte quiescirt betrachten. Zwar wird unter dem Namen Religionsphilosophie ziemlich allgemein im Sinne des Organisationsreglements hiesiger Hochschule eine freie, rein speculative Wissenschaft, eine eigentlich philosophische, und nicht eine theologische, nicht etwa speculative Dogmatik, oder auf Theologie angewandte Speculation verstanden, und der Zusatz von Apologetik wird damit nicht sehr congruent erscheinen.

Aber dieser Umstand, Hochverehrte Herrn kann allenfalls die von mir gemachte Einwendung wissenschaftlich rechtfertigen; aber einer, wie ich glaube, mit gutem Grunde geführten Beschwerde nicht abhelfen. Bei so bewandten Verhältnissen muss ich mir daher erlauben, mit einer Bitte bei der hohen Behörde einzukommen, nämlich, dass die Ankündigung der Religionsphilosophie welche der ordentliche Professor der Philosophie, nicht wissend, dass diese Wissenschaft würde in die Theologie übertragen werden, seiner Facultät eingereicht hatte, nun im Katalog möchte ausgestrichen werden. -

Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, dass um die auffallende Collision einer theologischen und einer philosophischen Ankündigung von Religionsphilosophie zu vermeiden und dem ordentlichen Professor der Philosophie die Unannehmlichkeit zu ersparen, dass nun zum dritten Male der ihm pflichtgemäss obliegende Vortrag einer philosophischen Wissenschaft vereitelt werde, meiner Bitte gewogenst werde entsprochen werden.

Genehmigen Sie, MHH, den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung

Ergebenst

Professor Dr Troxler

Bern am 17 Hornung 1837

Lausanne, le 17 février 1837.

Monsieur le Docteur et bien cher Confédéré,

Ayant vu les propositions faites dans le Grand Conseil de Berne au sujet de l'association de sûreté des aristocrates, et pénétré de l'influence que les délibérations qui seront posés lundi et les opinions qui seront émises par les partisans de la cause nationale auront un grand ^arelentissement et une portée immense pour la cause nationale, je viens vous prier de bien vouloir faire tout ce qui dépendra de vous auprès de M. Hunziker et des membres nationaux du Grand Conseil pour qu'ils parlent dans le sens des doctrines professées par l'association nationale à Aarberg et à Morat, doctrines qui ont paru dans les journaux et qui seront reproduites dans les rapports du président qui seront imprimés par ordre de l'association. Ces principes sont: liberté de l'association publique usant ^{de} ~~les~~ moyens légitimes, la conviction libre et éclairée, la presse et les assemblées publiques, liberté pour tous sans distinction, pour nos adversaires comme pour nous. Le maintien, la défense de ces principes quand ils sont attaqués est notre devoir; les défendre dans la personne de nos adversaires comme dans la nôtre est notre devoir aussi, juste, et d'une excellente politique: nous acquerant ainsi l'estime de tout le peuple, de nos adversaires eux-mêmes et une très haute et solide position. Et quand on attaquera ces droits dans notre association, on ne nous fermera pas la bouche en disant: vous les avez contestés à d'autres associations; bien plus, quand nous les réclamerons après les avoir soutenus pour nos adversaires, nous serons d'autant plus forts, car notre force, la force de toutes les causes, c'est le droit, la justice, la liberté pour tous, ^{l'égalité,} ~~l'égalité,~~ faire aux autres ce que nous voudrions que nous soit fait à nous-mêmes. Cela est un moment décisif pour l'association nationale; elle doit saisir avec empressement cette occasion de montrer par ses actes ou ceux de ses membres la vérité de ses paroles, de ses doctrines, sa bonne foi, sa conséquence, sa stabilité spirituelle, sa force.

La proposition de M. Ch. Schnell est un acte d'intolérance, de brutalité, d'aveuglement, de Kurzichtigkeit qui caractérise la nouvelle aristocratie de Berthoud. Bien plus il y a de la ruse, un piège: après avoir détruit les Sicherheitsvereine on en viendra à notre association nationale, et peut-être même au ~~au~~ Schutzverein

devenus bien incommodes à certains magnats. Aussi M. Morlot a-t-il dévoilé la pensée de bien du monde. Ne donnons donc pas prisé.

*Noté
prise ?
(Blaise gela.)*

La proposition d'enquête faite par M. Hunziker et d'autres nationaux doit être entendue dans ce sens, à mon avis: que l'on veut, avant de prendre aucune décision quelconque, s'assurer si le Sicherheitsverein ne cache pas une association secrète. Son organisation le feroit présumer; on veut s'assurer si cette association agit par des moyens légitimes, la conviction libre et éclairée, ou bien plutôt par la séduction et d'autres voies coupables. Mais il faudra bien avoir soin de s'expliquer catégoriquement, complètement, afin d'éviter tout malentendu et qu'on ne nous accuse pas s'inconséquence, d'avoir attaqué le droit d'association par des voies détournées. Il faudra être très-sobre dans l'enquete, et déclarer que l'association nationale loin de la redouter, la dénie pour montrer sa franchise et sa loyauté.

Mon coeur étoit plein, j'avois besoin de parler. J'ai écrit dans le meme sens à M. Hunziker lui-même. Mais votre intervention sera

Bern am 13 Merz 1837

Hochverehrter

Für Ihre werthen Zeilen vom 25ten samt Schrift über Ihr Schulwesen dank ich Ihnen vielmals. Sie werden im Beobachter eine kurze Anzeige - länger durfte sie nicht sein - gelesen haben. Gern will ich Ihren Kampf in diesem Blatt verfolgen, wenn Sie mir Notizen mittheilen wollen. Theilen Sie mir was Bestimmtes von Ihrem Siege mit, zu dem ich Ihnen von Herzen Glück wünsche

Die Theology hab ich bis zur Stunde noch nicht erhalten. Woran liegt es doch? Ich sehne mich darnach. Der Katalog, den ich Ihnen beikomend zusende wird Sie überzeugen, dass man mir die Religionsphilosophie abgezwakt und der Theologie einverleibt hat, gegen Gesetz und Ordnung. Der Grund ist, wie ich aus guter Quelle erfahre, weil? - ich Katholik bin. Man darf es nicht sagen, und doch ists Dieses, was im Hintergrund liegt. Sie können daher leicht ermessen, dass es mir nun sehr lieb sein müste, wenn ich den Engherzigen und Kleingeistigen mein Vorwort zur deutschen Theology als eine Art Confession an Kopf werfen könnte. Ich bitte Sie demnach doch die Sache zu beschleunigen und die Handlung zu erinnern, die Sendung der Freiexemplare so einzurichten, dass Sie mir nicht zu viel Portoauslage mache. Man muss hier auf diess bedacht sein.

Nun ich hoffe, Sie seien wieder wohl. Viel Grüsse an die Freunde.

Ihr ergebenster
Prof Dr Troxler

Eiligst.

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochgeachtete Herrn

Vorgestern erhielt ich Ihr Antwortschreiben vom 9 März auf meine Zuschrift vom 27 Hornung; - und muss nun, da sich inzwischen der Stand der Sache wesentlich verändert hat, mir erlauben nochmal vor Ihnen auf den Gegenstand zurückzukommen. -

All der Gegenvorstellungen ungeachtet, welche von der philosophischen Facultät und mir sind gemacht worden, dass Religionsphilosophie mit Umgehung der philosophischen Facultät im Lektionsplan der theologischen dürfe angekündigt werden, ist nun in dem gedruckt erschienenen Vorlesungsverzeichnis Religionsphilosophie wirklich unter der Rubrik Theologie von dem ordentlichen Professor dieser Facultät, Hrn Schnekenburger, angekündigt worden. Wie ich der hohen Behörde mehrmal vorzustellen die Ehre hatte, sind aus dem Grunde, weil meistens angehende Theologen Religionsphilosophie hören, durch frühere theologische Ankündigungen dieses philosophischen Lehrfachs mit einem Namen, welcher in aller Welt eine rein spekulative Wissenschaft bedeutet, die gesetzlichen Ankündigungen des ordentlichen Professors der Philosophie vereitelt worden. Da derselbe nun vorsah, dass die gleich Ursache wieder gleiche Wirkung haben würde, dass durch derlei Ankündigungen nicht nur ihm seine Pflichterfüllung unmöglich gemacht, sondern, auch das Studium der eigentlichen Religionsphilosophie gestört, und am Ende vielleicht völlig könnte abgewandelt werden; so hat er zur Zeit in der Facultät, im Senat und vor dem Departemente sich alle Mühe gegeben, das Gesetz- und Reglementwidrige, das Störende und die ganze Organisation Zerrüttende des Verfahrens der theologischen Facultät ins Licht zu setzen, um einen den Gründen, welche er sowohl als die philosophische Facultät vorgelegt hatte, entsprechenden Entscheid von Seite der hohen Behörde hervorzurufen. Da nun dieser Entscheid erfolgte, aber in entgegengesetztem Sinne, nämlich zu Gunsten von Hrn Schnekenburger und der theologischen Facultät, wie aus dem Schreiben des Erziehungsdepartements vom 27 Febr. an die philosophische Facultät erhellt, so wollte nun Unterzeichneter nichts anders, als sich dem Entscheid der Behörde unterziehen, in Hoffnung auf die Zukunft für dies Semester das ihm offenbar wieder vereitelte Collegium aufgeben, um im Interesse der Hochschule und der Wissenschaft seine Zeit und Kraft

auf eine fruchtbarere Weise und eine andere Art der Pflichterfüllung zu verwenden; er wollte daher sich auf die zwei andern Vorlesungen beschränken, die er auch angekündigt und mit welchen er immerhin noch dem § 43 des Gesetzes Genüge zu leisten im Stande wäre. -

Diess war der Sinn meines Schreibens vom 27 Februar, in dessen Beantwortung mir nun das Departement vorschreibt, ich soll nun auch die Vorlesung über Religionsphilosophie halten, "weil die Ankündigung der Religionsphilosophie dem Professor der Philosophie durch das Reglement zur Pflicht gemacht sei, und weil diejenige Religionsphilosophie, welche Hr Schnekenburger vorzutragen gedanke, nicht die Stelle der rein spekulativen Disciplin einnehmen könne, welche der ordentliche Professor der Philosophie vorzutragen habe".

Hochgeachtete Herrn, mit all der Ehrerbietung, welche ich der Behörde nicht nur schuldig bin, sondern wirklich für sie im Herzen trage, muss ich mich nun laut und offen gegen dieselbe aussprechen. Ich berufe mich nun zuvörderst auf all Das, wodurch ich wiederholt und klar bewiesen, dass von der Behörde nur die Frage zu entscheiden war: "Ob Gesetz und Reglement zugebe, dass Religionsphilosophie mit Umgehung der philosophischen Facultät unter Theologie angekündigt werden dürfe?" - Darin, dass diese Frage nicht ist aufgelöst, sondern ihre Lösung bejahend für die Theologie vorausgesetzt worden, glaube ich die Quelle all der Verwicklungen, Widersprüche und Verletzungen von Gesetz und Reglement zu finden, welche, wenn ich nicht irre, noch immer mehr und mehr an Tag kommen werden. Ich will mir in dieser Hinsicht nur zwei Bemerkungen erlauben: -

- 1) Wenn Hr. Schnekenburger nicht gedenkt, die rein spekulative Wissenschaft vorzutragen, die man Religionsphilosophie nennt, und deren cyclischer Vortrag dem Professor der Philosophie zur Pflicht gemacht ist, wird dann dadurch seine seine Ankündigung von Religionsphilosophie unter Theologie gerechtfertigt? Wird nicht vielmehr dadurch der Uebelstand noch grösser, indem das ganze grosse Publikum mit den arrieres-pensées der hochgelehrten Herrn Professoren der Theologie nicht vertraut, durch einen falschen zum unterlegten Begriff nicht passenden Namen in einem öffentlichen Katalog nothwendig getäuscht werden muss!

- 2) Wenn ferner die theologische Facultät nach Gesetz und Reglement das Recht nicht hatte, eine rein philosophische Wissenschaft in ihren Kreis zu ziehen und mit Umgehung der philosophischen Facultät im Lektionsplan ihrer Facultät von einem ihrer ordentlichen Professoran ankündigen zu lassen, wird dann das Unrecht geringer, wenn sie hinten- nach und gleichsam sub rosa den Behörden und den Facultäten verdeuten lässt, sie verstehe und beabsichtige unter Religionsphilosophie nicht Religionsphilosophie sondern eine nicht reine, spekulative, mit Theologie in unläugbarer Beziehung stehende, durch Apologetik mit ihr verknüpfte Wissenschaft!

Aus Hochachtung für die Behörde will ich es bei diesen Bemerkungen bewandt sein lassen; und ziehe mich nun auf den gegenwärtigen Stand der Sache und meine persönliche Stellung zurück. Eine Thatsache steht fest, an die ich mich halte.

Es liegt ein gedrucktes Vorlesungsverzeichnis der Universität Bern für das Sommerhalbjahr 1837 genehmigt vom Erziehungsdepartement vor. In diesem steht angekündigt unter I Theologie. Grundzüge der Religionsphilosophie und Apologetik, Montag bis Mittwoch von 4-5 Uhr. Hr. Dr. Schnekenburger, ordentlicher Professor

Diese Ankündigung macht es evident, dass die Wissenschaft der Religionsphilosophie in die Facultät der Theologie ist übersetzt und einem ordentlichen Professor derselben, Hrn. Schnekenburger ist übertragen worden.

Diess aber kann nun nicht anders geschehen sein, es setzt voraus, dass die Religionsphilosophie der philosophischen Facultät sei entzogen und dem ordentlichen Professor der Philosophie, Hrn. D. Troxler sei abgenommen worden.

Sie werden demnach, Hochgeachtete Herrn, mir nun erlauben, dass ich als Stellvertreter und Bevollmächtigter des letztern vor Ihnen auftrete und § 45. des Hochschulgesetzes anrufe, der da lautet: -

"Bei jeder Wahl eines ordentlichen Professors, oder auch, wenn die Umstände es erfordern kann die Vertheilung der Lehrfächer verändert werden, jedoch nur mit Zustimmung der betreffenden Lehrer".

Da ich nun als der bisherige ordentliche Professor der Philosophie und als öffentlicher verpflichteter Lehrer der Religionsphilosophie

an der Hochschule Bern keine solche Zustimmung erteilt habe auch mir durch keinen wirklichen Akt solch eine Veränderung ist bekannt gemacht worden, so muss ich gestützt auf das Vorlesungsverzeichnis vom Sommerhalbjahr 1837 und auf den Art 45 des Hochschulgesetzes von 1834 die hohe Erziehungsbehörde dringendst und inständigst bitten, eine unverweilte Untersuchung über diesen Gegenstand anzustellen, und mir entweder den gesetzlichen Akt für diese Veränderung nachzuweisen oder dann, wie sichs geziemt, mir Recht und Genugthuung zu verschaffen. -

Genehmigen Sie, MHH, die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung, mit welcher zu geharren die Ehre hat

Ihr ergebener

Prof. Dr Troxler

Bern am 18 März 1837

Bern am 7 April 1837

Hochgeschätzter Freund

College Snell hat mir Ihren Auftrag ausgerichtet, und ich muss nun ihn mit einer Bitte erwidern. Die ungesunde, unlustige Witterung wird mich abhalten, nach Aarau zu kommen. Ich hatte mir diese Reise für diese Ferien fest vorgenommen, und zwar vorzüglich um Hrn Oberst Rothpletz zu sprechen. Hr Oberst hatte es nämlich übernommen, die unter uns verabredeten Miethgedinge in Contraktform zu bringen und mir einzusenden. Nun ist diess in so langer Zeit und mehrer Erinnerungen ungeachtet nicht geschehen. Es muss aber natürlich diess allem andern vorangehen und so muss ich Sie nun bitten, Sie möchten doch diess dem Hrn Oberst mit höflicher Empfehlung erklären. -

Ich erwarte also nun nächstens vom Hrn Oberst das Concept, und werde dann suchen, sobald es mir möglich ist, nach Aarau zu kommen. Vorherbestimmen kann ich jetzt meine Reise nicht; werde eine günstige Zeit dafür zu finden suchen.

Beikommend send ich Ihnen ein Schriftchen, von welchem Sie vielleicht schon im Erzähler und Beobachter gelesen. Vor einem Jahr hätt es schon erscheinen sollen, es scheint aber wahrhaft die Hand der Vorsehung diese Erscheinung bis jetzt verspätet zu haben, da ich in einem ⁿKampf mit Pfaffenränken wegen der Religionsphilosophie verwickelt bin, und selbst eine übrigens ehrenwerthe Behörde nicht den Muth und die Kraft gehabt hat, Gesetz und Reglement gegen theologischen Flibüstier aufrecht zu erhalten. Es leuchtet ein, wie der Tag, dass wer diese Wissenschaft lesen will, selbe unter der Rubrik der:philosophischen Facultät anzukünden hat.

Aber die protestantischen Rationalisten, die auch an dem Giftstrauss gerochen, scheuen den katholischen Mystiker und Supranaturalisten, und merkwürdiger Weise, während der Bernervolksfreund mich als Pfaffenfreund verdächtigt, verläumdeten mich anfangs die gelehrten Pfaffen als eine Art von Wolfenbütler-Fragmentisten.

Wie ein Blitz vom hellen Himmel ist nun die teutsche Theologia unter diese Sycophanten gefahren, und hat, wenn auch

nicht sie, doch ihre Arglist und Schwarzkunst vernichtet.

So viel in Bezug auf mich und meine Stellung. Die Schrift aber an sich ist eine wahre Perle des Christenthums. Was Reineres, Tieferes, Klareres, Schöneres hab ich, der doch so ziemlich diese Gruben und Schachten exploitirt hat, nicht gefunden; - doch ich will Ihrem Urtheil, dem Urtheil Ihres tiefsinnigen und religiösen Gemüthes nicht vorgreifen. Ich sage Ihnen Tolle, lege! -

(angenehm)
Wenn Sie dann aber sich ergriffen fühlen, und hingerissen, wie mir geschah, und Sie mit dem in der Einleitung enthüllten Sinn und Geist einmüthig sind oder werden; - dann möchte ich o Freund! Sie ersuchen, öffentliche Worte über diese Erscheinung zu sprechen. Mich müsten alle Sterne trügen, wenn in dieser teutschen Gotteskunde nicht eine wahre Panazee für unser Zeitalter und ein Verjüngungshauch für das Schweizervolk läge!

Lassen Sie mich doch bald Ihre Stimme darüber hören. Die Meinigen sind mit mir bis ietzt glücklich der Grippe entgangen, grüssen Sie alle herzlich, besonders Theodat, mit dem ich zufrieden bin. Wann werden wir Sie wieder einmal sehen? -

Gruss an Freunde im Aargau, die mich nicht vergessen haben. -

Ihr ergeb. Troxler

Bern am 27 Jun 1837

Hochverehrter

Der Ueberbringer dieser Zeilen ist Anton Williman ein Schullehrer aus dem Kanton Luzern, der sich für sein Fach ausbilden möchte. Er hat seine Vorbildung in Luzern und Zürich erhalten, findet sich nun aber nach dem in Hofwil gemachten Besuch von dieser Bildungsanstalt, wie von Ihrer Persönlichkeit und Leitung sehr angezogen Williman hat einen sittlichen Charakter und ist voll guten Eifers und Strebens, verdient in jeder Hinsicht das beste Zeugnis. Ich wage es demnach Ihnen denselben bestens zu empfehlen und freue mich des Anlasses, Sie meiner unwandelbaren Hochachtung zu versichern

Ihr ergebenster

Prof Dr Troxler

Bern am 15 Augst 1837

Wertheater Freund

Ihr Letztes beruhigt mich sehr über Ihren Zustand oder den Zustand Ihres Auges. Eigentlich organische Verletzung ist nicht vorhanden, wohl aber was ich, mich kurz zu fassen, eine Nervenquetschung nennen möchte. Daher die Erscheinungen oder besser Verschwindungen im Auge. Das Aug muss geschont werden, wenn es sich erholen und die Mücke wieder abziehen soll. Wenn Sie nun die Mittel eine Zeitlang noch gebraucht, so machen Sie von beikommendem Rezept zu einem Riechfläschchen Gebrauch. Lachen Sie nicht! Ich finde, diess ist der einzige Weg, den Augennerven beizukommen. Ich hab wenigstens eine sprechende Erfahrung dafür. Das Gläschen muss einen eingeriebnen Glasstöpsel haben, den flüchtigen Geist einzufangen. Dann wird Morgens und Abends einmal der Stöpsel weggehoben und die Oeffnung mit dem Daumen zugehalten und geöffnet um der Nase, besonders auf der leidenden Seite eine geistige Prise zu geben. Diese Reizleitung find ich weit besser, als die durch Vorhalten des Spir. Sal. amoniac. volatil. mit flacher Hand vor die dicken äussern Augenhäute. Indessen bringen Sie mir meine ärztliche Strategik nicht aus.

Trefflich haben Sie sich selbst im Anfang behandelt.

Nun zur Reise. Ihre Bemerkungen kommen meinen Reflexionen auf halbem Wege entgegen. Ich finde auch die Grimsel für unsere Caravanne zu grimmig und die Maiwand für Reisende andern Schlags geschaffen. Wallis, nach dem ich mich übrigens sehnte ist aufgegeben, und andere Reisentwürfe sind an die Stelle getrennte. Glarus und die Linth und das Rheintal hab ich auch noch nicht gesehen und dort allerwärts alte und junge Freunde. Dahin, dahin denk ich nun zu ziehen, und damit verknüpft sich der Plan, Vitalin und Sophie in Münster der Tante zu übergeben, und Theodat und Otto nach Aarau in die Kost von Frau Hagnauer zu geben und unter die Obhut von Hrn Prof. Aebi zu stellen. Was sagen Sie zu diesem Plan, und was meinen Sie wird Prof Aebi dazu sagen? Reden Sie mit ihm. Es ist diess übrigens nur ein neuer Plan, der noch ändern und in jedem Fall erst mit Anfang September könnte ausgeführt werden. Er ist auf 14 Tage berechnet, die doch glaub ich, noch vor Ihre Ferien fallen. Auf der Retour besuchten wir Sie dann in Aarau, nähmen Ihnen

die Bürde ab und beredten dann Mehreres. Ich bitte Sie um Ihre freie offene Meinung und auch um Prof Aebi's Willensmeinung.

Inzwischen will ich noch meine Cyclopädania ganz ausbrüten und druckfertig machen. Da tret ich, der Mystik und des Mystizismus Anrühiger wieder in die Wissenschaft heraus. Ich halte nämlich diese zwei Pole für gleich nothwendig zur Schaffung einer Philosophie, die nicht in Gottesgelahrtheit noch in Weltweisheit ausarten soll und die ich anthropologisch oder besser anthroposophisch zu begründen gestrebt, strebe und streben werde. Was mich freut, dies Streben hat doch ein mir Unbekannter ganz richtig erfasst. Sehen Sie einmal nach Conversationslexicon der neuern Zeit Band 4. Philosophie in ihrem neuesten Zustande, auch Fichte in seiner Schrift Gegensatz, Wendepunkt u Ziel d.Ph. zum Theil auch Günther usf. Deshalb kümmern mich die Concordia- wenig - Die Meinigen grüssen Sie und die Ihrigen

Ergebenst Ihr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Professor Aebi von Aarau in Luzern

(auf beigelegtem Blatt:)

NS Wenn Sie über den Stand der Dinge an unsrer Hochschule einige Kunde wollen, so lesen Sie den Sch.Beobachter vom 16 Augst. Dieselbe Faktion, welche Ihnen Ihre Stellung so getrübt und erschwert hat, spukt noch immer. Mir ists immer lieb, wenn sie ihren Kopf vorstreckt, damit ich sie drauf treffen kann. Weh dem Menschen der in unsere Zeit fiel und was Rechtes will, wenn ihn die Natur nicht mit Zähnen u Klauen versehen hat, wie ein Thier.

(auf einem weiteren Blatt:)

Ohne einiges polemische Talent wär ich längst untergegangen - Unter den Bessern und Kräftigern der Hochschule ist ietz viel Einigkeit, und das wird sie und uns retten. -

Die Luzerner haben sich alle gut gehalten bis auf Wagenmann, der gestern (unter uns!) polizeilich ist eingezogen worden Ich fürchte, da komm gross Scandal heraus.

Bern am 25 Augst 1837

Wertheater Herr Professor

Freude, wie gewöhnlich, brachte mir auch Ihr Brief vom 17ten. Die Aargauerfarbe, die schwarze Mücke und der blaue Flek werden sich - hoff ich - verlieren, und Ihnen weder Ansicht noch Einsicht verderben. Ich bitte um fernere Berichte. Aus meiner Physiologie würden Sie warlich auch kein schlechtes Examen bestehen, so sind Sie in meinem Geist, meiner Seele, meinem Leib und Körper zu Hause, die selbst für viele Fachmänner noch spanische Dörfer sind. Freilich kann ich so was nicht wie Schönlein seine Sippen von Morphen und Osen, wie Vogt seine Pharmako-dynamika, und wie Valentin seine Flimmerbewegungen nachweisen; oder muss andere Augen fordern - -

Dass Sie und Ihre wakre Hauswirthin meine zwei Purschen auf und übernehmen wollen, ist mir sehr lieb und höchst beruhigend und erspart mir alles Audiendum et Referendum für Tags atzung und Tagsatzung. Vor dem ersten Septembris können wir aber von hier nicht aufbrechen, dann aber werde ich durch das humane Entlibuch mit den Meännigen nach Luzern ziehen und von dort aus Vitalin und Sophie nach Münster und mit ihnen über Münster Theodat und Otto nach Aarau instradiren Mit Frau und den zwei Fräulein hab ich dann vor über Schwytz, Glarus, Wallenstadt, Rheinthal nach St Gallen zu wandern, wenn nicht etwa der Krieg ausbricht! Spass bei Seite ist das wieder ein höchst unkluger Zug des Liberalismus und um so unverzeihlicher, da im Pruntrut und Freiamt schon Erfahrung und Experiment genug gemacht worden ist. Die Leute kennen weder Geschichte noch Kirchen- noch Staatsrecht. Glarus ist ein Doppelstaat wie Appenzell, nur nicht so ausgebildet weil 1623, 1687 und 1757 Verträge und Vergleiche waren abgeschlossen worden, von welchen aber wie es scheint, weder ~~Tagsatzung~~ Tags atzung noch Tagsatzung was weiss. Wie Ihnen der Beobachter zeigen wird, ist auch hier wieder in der Sache der alte brutale Fanatismus erwacht und singt schon Triumph und Viktoria über Glarona oder das klare Wasser. Ich kann nun einmal nicht so denken, da ich weiss, dass die Geschichte zu einer Separation der Theile, oder zu einer Exception von der Verfassung führen wird. Am End aller Ende wird wieder die eine Partei beim Ausland plaidiren und dann die andern sich wieder retiriren. Käm's zu einer eigentlichen Explosion so folgte auch eine offne Intervention. Die Unwissenheit, Verblendung und Leidenschaft unsrer

Staatsmanokel geht ins Weite und Arge. Auch die Snell republikanern wieder ächt Zürcherisch, im Sinn und Geist des alten Züriputsch wie Pestalozzi das Zeug nannte. Man wird dem Vaterland neue Wunden schlagen und seine Entwicklung ganz stören, oder hofft der grundsatz und bodenlose Liberalismus in Glarus durchzusetzen, was er im Aargau und Bern nicht vermochte? Es scheint zu gelten: Courage, nous sommes dix contre un.

Gestern war Fuchs Prof. hier. Er besuchte mich und brachte mir mündlich herrliche tiefe Abschiedsworte aus dem Herzen des dem Tode zustuernden edeln Balthasar. Ich brachte den Abend mit Fuchs zu, der Enthusiasmus für Viele hat und ein geistlich Gemüth, woran es so vielen Theologen fehlt. Vorgestern hatten wir Baumann, an welchem Leuck Wunder gewirkt hat. Auch Sie müssen wir diese Ferien noch bei uns sehen, doch diess und Anderes werd ich auf meiner Rückreise von ~~St~~ St Gallen mit Ihnen besprechen. Ich hoffe noch einen Brief von Ihnen erhalten und beantworten zu können. Alle grüssen Sie vielmals.

Unwandelbar

Ihr Troxler.

Adresse: MHH Herrn Professor Aebi in Aarau

Wasserfluh den 28 August 1837

Hochgeehrter Herr Professor.

Ms. en
 Ihren w. Brief erhielt ich erst heute und beeile mich denselben sogleich zu beantworten. Ich habe leider, wie ich Ihnen schon mündlich bemerkte, mit dem Cretinismus mich wenig beschäftigt, die andere Krankheit absolbrbierte ganz meine Aufmerksamkeit. Es soll diesen Herbst im vollsten Maasse geschehn, für diesmal nur was ich sicher weiss. Es ist Thatsache dass diese furchtbare Degeneration in den östlichen Alpen von Decenium zu Decenium sehr merkbar abnimmt. Zu Näfels im Kanton Glarus, sah ich einen exquisiten Fall dieser wahren alpinen Form, der Arzt bemerkte mir es sey der einzige jener Gegend. Erst weiter hinten im Linthal wird er häufiger - wohl nicht ohne causalen Zusammenhang mit dem überaus unkultivierten Geisteszustand jenes Volkes überhaupt. Diese Abnahme bemerkte auch schon im J. 1821. Dr. Paul Eblin damals in Chur für die Thäler Graubündens (In dem von mir citierten "Vortrag" S.34.) Die Ausmittlung der Ursache dieses glücklichen Ereignisses wäre vielleicht geeignet um dieser Krankheit überall Grenzen zu setzen, und somit der angestrengtesten Studien werth. Eblin verweist auf Beobachtungen die bald der Gesellschaft vorgetragen werden sollen. Ich ergriff schon die Feder um dieselben für Sie zu erhalten, aber es fällt mir ein dass der Aktuar Dr: Kaiser, der einzige Arzt den ich kenne, Brunenarzt von Pfeffers ist, und bis Mitte September dort bleibt, so dass die Abhandlung vor der Zeit - für Sie also zu spät, - nicht zu erhalten wäre, falls man auch dieselbe noch aufbehalten hat. Wen Sie über die Furka, Ursen, und Bündten kämen, so bitt ich Sie diesen Umstand ja nicht zu vergessen. - - Soviel ist mir nicht entgangen, dass wahrer Alpiner Cretinismus an tiefe eingeschlossene Thäler gebunden ist. Die Thalschaften vom Wallis, wo nach Haller's Beobachtung der Nordwind niemals Zugang hat vorzüglich zu Uri kommt nur in den Bodengemeinden um Altdorf vor weiter oben in den Gebirgen weisst man durchaus Nichts davon. Es leuchtet hieraus klar der Umstand hervor mit welchem das Volk in jener tiefen Gegend das Gletscherwasser als Ursache beschuldigt. Saussüre hat zuerst die Beobachtung gemacht dass der Cretinismus nur eine gewisse Höhe erreicht, und er beschuldigt

(Rand)

u. M. 2
v. m. 1

als Ursache die in diesen tief eingeschnittenen Thälern stagnierende feuchte feuchte Luft. Dies ist auch das, was ich aus Selbstanschauung, für das eine Moment halte, das andere möchte ich der geistigen Unkultur, der Indolenz der Bewohner zu f sein, und mit der langsamen Aufklärung, das Ihnen zuerst genannte Faktum in Verbindung stehn. Ganz damit in Harmonie lässt sich die längst bekannte Erscheinung bringen dass Kinder von Familien in denen dieses Uebel erblich ist, davon verschont bleiben wenn sie in andere Gegenden unter andere Menschen gebracht werden. Alle Cretinen welche ich gesehn habe, waren auch ausschliesslich von der niedersten Volksklasse, und die Gebildeteren Klassen werden kaum, oder doch höchst selten befallen. Ich bitte Sie dies zu bedenken. - Jene Bemerkungen die so viel ich mich entsinne kein neuerer Schriftsteller benutzt hat stehn in Saussure Voyages dans les Alpes Tom.IV. Chap.47. ohne Zweifel auch in der Stadtbibliothek zu Bern. - Das flache Schwytz und Rheinthal sind und können nicht der Standort von wahren Cretinismus sein. Dass es auch ein Stehenbleiben auf niederer Stufe der intellektuellen Entwicklung bis weit ins Plattland hinunter giebt, was man dann, unter dem Nahmen des campestren C. aufgeführt hat, darf ich Ihnen nicht bemerken. - Diese Form ist äusserst häufig im Ammerthale bey Tübingen. Aber wie gesagt der Unsrige findet sich nur im untern Reusthale in Uri, im hintersten Theil von Glarus, und einigen Thälern Graubündtens, überall aber seltner werdend. -

An genauerer Theilnahme des Glarner Handels ~~verhinderten mich~~ verhinderte mich ein Missgeschick dass meinen Geist sehr niederschlägt. Ich war neulich im Begriff den Standort der wichtigsten Giftpflanzen dieses Landes aufzusuchen durch deren gänzliche Unkenntniss hier so oft Todesfälle im Volke vorkommen, bey den Lebensverhalt der hiesigen Bewohner - um eine leichtfassliche Abhandlung in Jedermans H_nde zu liefern - luxierte aber ob solchem Nachsuchen den Fuss, was mich noch längere Zeit am Gehen hindert auch leider wahrscheinlich das Eintreffen in St.Gallen unmöglich macht. -

Man spricht schon wieder von Abzug der Truppen, das Volk hat mit Bestimmtheit erklärt dass es Verfassung und Behörden anerkenne,

es gilt auch hier wieder wie anderswo nur um die Bändigung Einzelner, wie gewöhnlich. Das Faktionshaupt ist besonders auch ein Arzt, Burger von Näfels, nebst einigen Andern. Dieser lehnte die Zitation vor Kriminalgericht vom 23^t. ab wegen der Erbitterung des Volks, der Muth scheint gesunken, und das Ungewitter dürfte bald vorüber sein.

Ich bat Sie in meinem ersten Briefe um ein Vorwort für meine Schrift, die angegebenen Gründe machten es mir äusserst wünschbar. Auch der Worte noch so wenige, die Frucht einer kleinen Stunde, in welchem Sinne immer ~~man~~ wären längst genug. Eine Arbeit der Art muss ja doch der Inhalt und nicht das Vorwort empfehlen! Ich sehe aber aus Allem dass Sie keine Lust haben - bin auch weit entfernt Ihnen die kurzen Erholungsstunden verkümmern zu wollen - und bitte daher nur, um das Manuscript zurück. -

Erfreulich ist mir zu vernehmen dass wir gegenwärtig ein solches Werk von Ihnen zu erwarten haben, an Verlagen wird es hier nicht fehlen, man rühmt jetzt Hrn. Wirths in Zürich als sehr solid.

Mit grösster Hochachtung u Ergebenheit
verbleiben

Ihr Dr. Guggenbühl

Hochverehrter Herr Professor!

Schon längst hatten Sie den Muth - in einem Lande, in dem, selbst auf dem bessern Theil der Nation, des Zeitalters frostige Selbstsucht noch so schwer lastet, die Gemüther gleich einer geistigen Cholera befallen hat! - durch Wort und That kräftig und einleuchtend darzuthun, wie sehr es an der Zeit sey, den Krankheiten - besonders der Alpen - die Blicke zuzuwenden. Aufgemuntert durch diesen Zuruf, brachte auch ich meinen Vorsatz schnell in Ausführung und wanderte in's Gebirg - dessen Bewohner ebenso theilnahmslos an allem Vernünftigen sind, als die kahlen Felsen die sie umgeben, welche letztern, gleich wie sie den äussern Gesichtskreis auf eine dem Ungewohnten, oft unangenehme Weise beschränken, so auch den geistigen Sinn zu verkümmern scheinen, so dass nur blankes Metall, ihn aus seinem Schlummer aufzuwecken vermag! - ich wanderte sag ich dahin, um die Data über eine verheerende Seuche zu untersuchen, die auch neulich wieder von 98 Befallenen 93 getödet hat, also weit mehr als die Gefürchtete des Orients, die das Land schon so lange in Allarm versetzte - und bin so frey, ermuthigt durch Ihre persönliche Theilnahme der ich mich zu erfreuen hatte, das Hauptergebniss meiner Bemühungen Ihnen hier beyzulegen mit der Bitte dass Sie es einer Durchsicht würdigen möchten! Nur bekannt, mit dem neusten Erscheinen des Uebels, mit Hallers angeführten Worten darüber, und so glücklich, die Handschrift vom alten Conrad Gesner aufgefunden zu haben, die, seit dem sie die Meisterhand des grossen Mannes verlassen, wohl kein menschliches Auge mehr erblickt hat, auf die ich auch nur zufällig sties, indem ich mich mit Untersuchungen über die Seuchen der damaligen Zeit befasste was mir sehr Interessante Verhältnisse, besonders über das erste Auftreten der Syphilis und des Typhus contagiosus in der Schweiz ergab, die später veröffentlicht werden sollen - unternahm ich die Forschung. Aber wie soll ich mein Erstaunen ausdrücken, als im Mutterlande meiner Krankheit, kein Mensch von ihrer endemischen Existenz etwas wissen wollte, selbst da, wo diese innert wenigen Decennien mehrmals gewüthet, wie ich nachher fand, weil das protänsartige Uebel, an jedem andern Ort wieder etwas anders sich gestaltet, und jedesmahle

Im Anhang
N.I.
die Ab-
schrift

u?

2,

wieder als etwas Neues Unerhörtes betrachtet wurde. Ebenso wenig wurde das Verhältniss zur sporadischen, jedes Jahr wieder erscheinenden Form geahndet, obschon eine frühere Stimme darauf aufmerksam gemacht. Der Zustand der Heilkunde in diesen Gegenden, ist überhaupt im traurigsten Zustand! Ueber die Nachweisung der ersten Verbreitung der Seuche, schreibt mir Prof: ~~Jaker~~^{Hecker} in Berlin dem ich eine Anzeige davon machte - bekannt genug durch seine Arbeiten über den schwarzen Tod, englischen Schweis, Tanzwuth der gegenwärtig die Geschichte der Cholera bearbeitet - sie sey ein bleibender Gewinn für die Wissenschaft. Und er hatte ein solche Freude darüber, dass er noch am gleichen Abend auf die königliche Bibliothek gieng um die englischen Zeitbücher nachzuschlagen, die ich bey uns nirgends finden konnte, und mir so denn lezten Zweifel und möglichen Einwurf besiegen half. Alle Nationen deren Länder die Schweiz umgürten, würden von der Seuche geschreckt, ohne dass jemahls ihr Ursprungsort erkannt worden wäre, weil das endemische Leiden niemahls bekannt wurde. -

Ich werde auf diesem Wege fortfahren, und mein Leben der Untersuchung unsrer Archive, der genauen Kenntniss der vaterländischen Litteratur - die wie ich mich überzeugte für Natur und Heilkunde gar nicht arm ist, - und der geographischen Nésologie weihn. - Noch liegen die meisten dieser Zweige öde. Grabesnacht ruht auf den Arbeiten eines Vadian's, Schobinger's, Cosmas Holzach, u v.A.; Vergessen sind die einst gefeyerten Nahmen, und sind sie nicht erneuten Andenkens werth?

Sie wissen dass mit der Anerkennung, des alten kaum verstandnen Paracelsus, von deutscher Seite mehrfach der Einwurf gemacht wurde, er sey kein Schweizer, der hergebrachten Meinung entgegen. Ist dies nicht der angestengtesten Untersuchung werth im Lande selbst? Von seiner Hand ist noch einiges in St: Gallen wo er im Jahr 1531 lebte. Als ich im Kloster Einsiedlen war, machte ich die Geistlichen auf diesen Punkt aufmerksam. Sie wiesen mir die Büste die sie vor kurzer Zeit diesem ihrem Landsmann errichtet und wollen die Brücke an der sein Haus gestanden, Paracelsusbrücke nennen. Das Befremden können Sie sich denken als ich diesen Jüngern Benedikt's den Stand der Dinge eröffnete, so weit hatten sie freylich

nie gedacht. Sie versprachen mir aber, alles was das Tagebuch u.s.w. ^{er} erwähne, zusammenzustellen und ich werde selbst noch einmahl hingehen um alles zu erhalten, den freuen sollte es mich den Einwurf beseitigen zu können. Zwar werden mir unsere Receiptschreiber wenig Dank wissen, allein auf die kommt es mir nie und nimmer an. Es muss überdies nothwendig einst auch eine Zeit kommen, wo man auf wissenschaftliche Arbeiten mehr werth legen wird, so gewiss als auf die Nacht die Helle nicht ausbleibt und sollte es auch eine lange Winternacht sein!!

Noch ist nichts für Geschichte der Krankheiten gethan. - Wohl ist es gewissermässen wahr der wahre Arzt vermag immer die Gegenwart zu fassen. Aber wie geht es dem grossen Haufen die sich Aerzte nennen, wen neue Seuchen auftreten, wenn Furcht und Verzweiflung die Gemüther ergreift, und der Todesengel Niemand verschont?

Ja selbst der grösste Scharfblick des Einzelnen schützt häufig nicht vor verderblichem Irthume, den anschaulichsten Beweis giebt diese meine Arbeit. Schönlein gilt wie Sie wissen als der grösste deutsche Diagnostiker er ^{würde} nach ^{Araco} greifen um der Wuth unserer Krankheit Einhalt zu thun! Seine Ansicht habe ich der Welt aufgedeckt, er empfahl gemäss derselben Chinin, und die K. starben - den Niemand stirbt hier sicherer - sagt Zimmermann - als der arme Kranke mit der Chinapulle in der Hand!

Die Natur gefällt sich ja in Manigfaltigkeiten, und selten zeigt sie alle ihre Seiten auf einmahl. Nur durch geschichtliche Forschung war es mir daher möglich das Wesen dieses Uebels zu ~~er~~gründen, seine Ursachen aufzufinden seine Existenz nachzuweisen. -

Schon war niedergeschrieben was Sie hier erhalten, als ich noch einmahl den Catalog der Zürcher-Bibliothek in die Hände nahm, um etwas nachzusehn. Beym ersten Blick fiel mir ihre Schrift, über die grassirende K. im K.Luzern in die Augen, und ich erinnerte mich sogleich dass Sie mir von dieser Epidemie gesprochen haben. Es war mir höchst wichtig und erfreulich von ihrer Hand etwas darüber zu vernehmen, und ich warf mich daher noch denselben Abend in den Wagen, um sie sogleich zu bekommen, den Zürich's Gesner, die Rahn, Scheuchzer, Usteri, leben nicht mehr. - Ich sehe nun dass es wirklich diese Krankheit ist, und obschon ich eine grosse Anzahl beschränkter Epidemien übergangen, die in den Manualen angeführt sind, so konnte ich natürlich ~~es~~ doch dieses interressanteste aller Dokumente das ich

darüber kenne nicht unbenutzt lassen, und ich bitte Sie herzlich dass wenn Sie sich noch der gleichzeitig allfälligen Krankheiten erinnern wie Scharlach u.s.w. so wie überhaupt solcher Momente die Ihnen für die Geschichte als wichtig erscheinen - sie mir gütigst ~~her~~ herzusetzen. -

Sie haben den andern Alpenbruder mit gewohntem Scharfsinn durchschaut, Sie haben diese Krankheit gesehn und werden daher entscheiden können ob ich meiner Aufgabe genüge geleistet, und ich wage die fragende Bitte ob Sie die Güte hätten, diese erste schweizerisch pathologische Arbeit mit einem Vorwort in die Welt einzuführen?

Der Gegenstand für sich, ist Ihres Nahmens würdig, - und die Krankheit ist ja auch ein Landsmann. Sollte mir aber noch Vieles entgangen sein, sollte auch Manches besser gedeutet werden können, so rechne ich auf Nachsicht der Sachkenner in Betracht des literarischen Zustandes unsers Landes, dieser Armuth, und Zerstreutheit, so dass ich wegen den wenigen Materialien die ich bedurfte mich zweymahl an's Ausland wenden musste, in Betracht der Natur des Gegenstandes, der von Ort zu Ort wollte untersucht sein, um die so sehr zerstreuten Fragmente zu sammeln, der im Lande selbst in seiner wahren Gestalt erst mit dieser Arbeit bekannt werden wird. Klagen ja nicht die Deutschen in ihren verwandten Schriften, trotz allen Vorarbeiten, und obschon sie alles aus bekannten Werken u Chroniken zusammensetzen, beständig über die grosse Schwierigkeit!

Mit Recht konnten Sie einst behaupten weder Sydenham, noch Hippokrates hätte sie gekannt. Ich habe Alles nachgesehen, habe mich an grosse Deutsche gewandt, und finde Nichts Gleiches, nur der einzige bekannte Arzt zu Delft, Forest, der aber die Krankheit kaum in der Natur unterschieden hat, sagt "si vero in pulmone Erysipelas consistit tunc appellatur febris". Frank hingegen sah eine Epidemie im Tessin. Die Bedingungen finden sich ~~Nirgends~~ ^{Minodes?} mehr in der Art vereint wie in unsern Hochlanden, denen sie ohne Zweifel eigen ist. -

Erst jetzt sehe ich, dass Sie noch eine zweite Schrift, herausgegeben haben, über diese Krankheit (Baden 1806.) die ich noch nicht gesehen habe. Im Falle Sie noch ein Exemplar bey Handen hätten, so bitte ich Sie um gefällige Mittheilung. - Auch die erste

ist leider nicht mehr im Buchhandel zu haben, und es wäre mir sehr lieb um alle Materialien, bey spätern Ausarbeitungen gleich wieder bey Handen zu haben - dieselbe zu bekommen koste es was es wolle.-

Es wundert mich sehr ob es derselbe Richlin ist, von dem ich die Handschrift im Kloster Engelberg aufgefunden und von dem mir der Abt sagte dass er schon längere Zeit gestorben sey? Vielleicht werden Sie im Original dass ich Ihnen hier beylege seine Hand erkennen. - In diesem Falle hätte Ihre Critik trefflich gewirkt - den obschon kein Muster, ist sie, wie Sie sehen, gerade auch nicht schlecht, und ich habe mir vorgenommen Jedem der etwas hinterlassen durch Veröffentlichung seines Namens, Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, denn auf diese Weise wird es vielleicht auch am besten erzwckt, dass in Zukunft mehr aufgezeichnet wird. Die gleichen Misshandlungen kehrten auch in den neusten Tagen überall wieder.-

Wen Sie die Mühe nehmen wollen das briefliche Fragment, des bessten Arztes in Uri anzusehen so werden Sie sich davon überzeugen, und immer schlagen Sie denoch mit Studium und Wissenschaft um sich! Zu Unterwalden sträubte sich endlich, der gesunde Volkssinn, gegen dem wahnsinigen Vampyrismus der - Aerzte -. Doch genug hiervon. -

Ich habe nun nebst der weitem Ausführung mehrere der behandelten Artikel wie des Wesens, der Ursachen u.s.f noch die Frage über die Anstekung zu entscheiden, und zwar nebst der Entwicklung des Begriffs, nach dem allgemeinen Krankheitsgesetz, dass jede epidemische Seuche unter gewissen Bedingungen ansteckend werden kann, Bedingungen die allerdings in diesen Hütten des Gebirgs häufig genug gegeben sind. Daher sich den auch auf der Höhe mehrerer Epidemien entschieden ein ephemeres Contagium entwickelte. Dieses halte ich für die allgemeinsten Anhaltungspuncten, die nebst den bestehenden Thatsachen in Betracht gezogen werden müssen soll es nicht auf ein subjektives Geschwätz (Glauben u Meinen) herauskommen, wie es unsere neusten Cholera-deputierten wieder losgegeben haben, die wie ich mich überzeugte, von dieser ganzen, durch das unabsehbare Gebiet des Lebens wurzelnden Lehre auch nicht das Geringste verstehen, - dan die Behandlung der verschiedenen Formen, wie sie die Erfahrung dreier Jahrhunderte von Gesner, Haller, Tissot, Zimmerman bis auf Sie - also der grössten Aerzte unserer Nation als einzig heilbringend gelehrt hat, und mit deren Bekanntmachung

die Passionswochen für diese Krankheit, hoffentlich dan geschlossen sein werden! Besonders werde ich auch Ihre Erfahrung über die Verbindung der Schwefel-Spiesglanzpräparate mit den Reizmitteln benutzen, welche letzteren, wenn die typhösen Erscheinungen einbrechen, nach einstimmiger Beobachtung vom Gebirg bis in die Ebene einzig anwendbar sind. Zuletzt gebe ich noch eine Vergleichung mit den Beobachtungen, wie sie in den Schriften der ältesten Aerzte enthalten sind, und schliesse. - Ich sprach neulich den Verleger meiner Schrift, der sich über diese todte Dedikation mächtig wunderte, und sie geändert wünschte. Kein materielles Motiv hat mich ~~ins~~ in's Gebirg geleitet, nie und nimmer wird ein Verleger mich in meinen Handlungen bestimmen, Ihre Stimme einzig hier soll mich leiten. - Ueber diese Landsleute selbst darf ich gegen Sie Nichts sagen, ich bemerkte schon dass ich Ihnen eigentlich die Kenntniss des Gegenstandes verdanke, ich wollte die drey Universitätsstädte representieren und wählte für Basel den Zeitgenossen Gesner's, der sich zwar wie Sie wissen nicht bedeutend ausgezeichnet hat. Mit mehr Ruhm u Beyfall lehrte Felix Plater, obschon aus dem Wallis, an der einst so Grossen wie jetzt Gesunkenen! Ich bitte Sie daher um Ihren Rath, er wird mich leiten. -

Ich glaube Ihnen persönlich bemerkt zu haben, dass Prof. Fueter - dieser ächte Landsmann - mich aufmunterte, die Arbeit der med. Fakultät vorzulegen um das Diplom zu erhalten. Ich sprach Vogt darüber, von dem wie ich hörte das Ruder gelenkt wird. Er sagte, es sey in Deutschland nicht gebräuchlich, auf diese Weise zu promovieren, und mit seiner müsse sich die Schweiz ganz an die Deutschen Institutionen halten? Ich sah das Treiben dieses zweiten Puchelt's (venöse Entzündung u Salmiak) ich sollte Diesem die Arbeit zur Beurtheilung einliefern, - wurde abgeschreckt - und unterzog mich rasch den bestehenden Formalitäten, und gebe nun die Schrift, da man den dortigen Statuten gemäss eine Inauguralarbeit einliefern kann ^{wann} wenn man will - als selbständige Arbeit heraus, weil gegen d. Letzeren wie Sie wissen ein allgemeines Vorurtheil herrscht.

Sie sind der Einzige jetztlebende würdige Beobachter meiner Krankheit, und ich hoffe daher, Sie werden mir verzeihen, wenn

ich allzuausführlich war. Die einige mit Ihnen gehegte Ueberzeugung, und der jetzige Zustand des Landes, gab mir Muth, und lässt mich die Beyhülfe der Bessten unserer Nation für Diejenigen hoffen, welche den festen Willen haben, ihre Kräfte dem Vaterland zu weihn!

Mit grösster Hochachtung und Ergebenheit verbleibt
sich Ihrem freundlichen Andenken empfehlend

J. Guggenbühl Dr. Med.

30
Wasserfluh bey Lichtensteig im Ct:St:Gallen

den 3 Augst. 1837.

Im Frühling mache ich die Reise nach Genf, und habe die Ehre
Sie wieder zu sehn,

Bern am 31 Augst 1837

Werthester

Dank für Ihr Liebes von vorgestern. Es kam zu spät, als dass ich noch den verabredten Reiseplan ändern konnte. Ich komme gar nicht nach Münster, sondern nur über Luzern, wo ich mich kurze Zeit nur aufhalte. - Also werd ich Sie auf der Rückreise sehen. Ein Umstand den Sie mir von Ihrem Auge angeben, dass nämlich dasselbe noch alle Morgen geröthet ist, muss mich bestimmen, Ihnen auch zu rathen noch Blutegel anzusetzen und eine kleine Purgatz zu nehmen, damit es aber bewandt sein zu lassen. Machen Sie sich nur nicht Sorge.

Theodat bleibt ein paar Tage in Luzern und wird Ihnen von dort selbst schreiben. Lassen Sie die Pursche nur allein wandern, ich weiss Ihre Zeit ist kostbar und Ihr Auge fordert Ruhe. Ich bin ganz ruhig und empfehl Ihnen die Pursche nicht erst heute. Wahren Sie selbe nur vor der Aar und halten den etwas flüchtigen Otto auch etwas kürzer ^{an der} Chörde als Theodat, der, wie ich hoffe, Ihnen Freude machen wird.

Auf Sicht

Ihr

Troxler

Adresse: Herrn Professor Aebi in Aarau

Lichtensteig den September 1837.

Hochgeehrter Herr Professor!

Mit herzlichem Dank und Freude melde ich Ihnen den Empfang von Ihren inhaltsschweren Zeilen. Die Richtung die Sie aufgegriffen überraschte mich zum Theil. Es ist das erste zeitgemässe Wort dass öffentlich erscheint, nur wünschte ich dass es nicht missdeutet werde - was von Manchen mit und ohne Ordensbändern, die so wahr darin bezeichnet sind, wohl nicht unterlassen werden wird! Aber lieb wäre es mir gewesen einige Worte über die Krankheit selbst als würdigem Augenzeugen von Ihnen zu erhalten und bedaure den Grund Ihnen damals nicht anschaulich gemacht zu haben, der darin besteht, dass die Existenz derselben Nirgends geglaubt werden wollte, selbst Fueter dem ich alle Dokumente die Sie sahen, vorwies konnte Nichts anders als eine gewöhnliche Pneumonie darin erkennen und so wird es Manchen gehn. Doch was steht, so steht jetzt - es sind ja der Zeugen Viele und ich bin nicht gekommen Sehend zu machen - werde mich auch um das Urtheil des grossen Haufens Nichts bekümmern! Was der nicht in seinem Lehrbuch findet das glaubt er nicht. -

Auf Eblin's Schriftchen dürfen Sie zählen - wen es aber Zeit hat so will ich warten bis die Meinige gedruckt ist um durch ihre Sendung an Ihn, auch noch allfällig anderes das sich darüber vorfinden möchte, desto bereitwilliger für Sie zu erhalten, was dan unverzüglich in Ihre Hände kommt.

Im Rheinthale habe ich nun nachgesehen, aber ^Nichts weniger als Cretinen vorgefunden. Zu St. Margaretha dem Dörfchen das ganz in den Bäumen steht kommen auf 1000 Einwohner 8. solcher Tölpel die gewöhnlich an der Strasse betteln und daher so viel Aufsehens machten, aber Sie würden dieselben sicher für solche nicht anerkennen den es zeigt sich keine Spur von der Cretinen Bildung, sie sprechen und arbeiten auch ganz gut. Vielmehr Grund hat man dieselben für im Rausch gezeugte Individuen zu halten, den sie finden sich ziemlich häufig durch das Rheinthal hinauf, wo überall ausserordentlich viel Wein getrunken wird, und das Volk hat überdies

den österreichischdn Dialekt u Geist. Im benachbarten Appenzell Inerrhoden findet sich im ganzen Land Nichts der Art bey dem agilen aber einfachen Hirtenvolk, obschon es einige schmale Thäler gibt, wie das gegen Obertoggenburg wo ich selbst nachgesehen habe. Es ist auch ein merkwürdiger Unterschied in den Krankheiten den im Rheinthal kommen in den Todtenbüchern Wassersuchten u Phtysen am häufigsten vor und Entzündungen werden fast Niemahls gesehn, während dem diese in dem erstgenanten Hügelland fast die ausschliesslichen Formen sind. - Ob nun Cretinismus am Fusse des Galanda vorkommt wie Scheitlin ebenfalls glaubt, will ich durch Eblin ausmitteln, falls ich nicht bald selbst in jene Gegend komme. -

Möge doch wieder eine neue Periode für allseitige Erforschung unsers schönen Vaterlandes beginen - den ein grosser Theil seiner Aerzte ist körperlich und geistig kräftig und zu selbständigem Forschen besser geschickt als die deutschen Nachbeter trotz ihrer Journal-Belesenheit. Sie haben doppelt den Anstos gegeben die junge Generation wird es nicht unbeachtet lassen - so sehr ein Theil der Alten auch eingerostet ist. -

Mit immerwährender Hochachtung & Dankbarkeit
verbleibe

Ihr ergebenster Dr. J. Guggenbühl

Bern am 4 10bris 1837

Lieber Adulte

Wie Sie in No 141 Beobachter werden gelesen haben, ruft ein Kreisschreiben des CentralComité's des Nationalvereins von St Gallen die Versammlung auf den 27 Dezember nach Baden im Aargau. Dort, wissen Sie, ward der erste Versuch gemacht die Kantonschützenvereine zu concentriren, aber - vorzüglich durch das hinkende Sophistlein vereitelt. Sie waren auch Zeuge fast von allem was seither in Schinznach, Zürich, Zofingen geschah. Noch haben wir aber keine Geschichte dieses für unser Vaterland so hochwichtigen Vereins und seiner Schiksale. Henne hat sogar in seiner trefflichen Chronik des Tags von Zofingen nicht erwähnt, während dagegen ein Fremder, Prof. Gans in seinen Rückblicken auf Personen und Zustände den Tag von Schinznach gefeiert und ausführlich gewürdigt hat. Zwar sind auch die übrigen Jahrstage im Aargauschen Volksblatt, im Freiheitsfreund, im Volksfreund, im Freimüthigen, im Beobachter, im Nouveliste Vaudois, in der Europe centrale u.s.f. von Baden bis Murten behandelt und auch die letzten ~~Kämpfe~~^{Kämpfe} im Kanton Bern finden sich im Beobachter

Es wäre nun eine nicht schwere und gewiss sehr verdienstliche Arbeit, wenn eine Geschichte des Vereins in raschen bündigen Umrissen entworfen und in Druck gegeben würde. Der ideelle Theil ist seit der Erscheinung von Severus Pertinax auch meistens in den mit Severus Pertinax Novalis unterzeichneten Aufsätzen, die sich im Aargauer-Volksblatt, im Freiheits und Volksfreund, und Freimüthigen finden, enthalten und so bedürfte es nur des Sammelns u. des Verbindens um ein interessantes Ganze zu bilden. Sie haben auch selbst schon ein Bruchstück, glaub ich, bearbeitet und so wär es an Ihnen, das so sehr zeitgemässe Ganze zu fertigen. Ganz gewiss würde diess die Druckkosten ertragen und könnte (besonders wenn es noch zur Versamlungszeit erschiene), von grosser Wirkung sein.

Zwei Gesichtspunkte müssen dann besonders hervorgehoben werden, glaube ich, nämlich: -

- 1 Wie die an Zahl kleine aber wachsende Zahl der ächt Radikalen und ächt Nationalen (womit man ietz noch "die lauen u flauen Liberalen" verwechselt) stets aus der Bundesangelegenheit eine Volkssache machen wollten und früh gewarnt, dass man die Sache nicht in die Hände der meistens von den Regierungen abhängigen grossen Räte

2

sollte gelangen und zu einem Instruktionsgeschäft für die
Fagsatzung ausarten lassen -

- 2 Wie die kirchlichen ^CKonferenzen und Concordatsgeschichten von dem unlautern Liberalismus ausgegangen und ein künstliches Mittel waren, von der Bundessache abzulenken, endlich so gut als Steinhölzli u ~~Schweizerische Bundesversammlung~~ Savoyen dem Ausland zu maskirter Intervention dienten, worüber die Europe centrale und die junge Schweiz nachzulesen und der Necrolog von Edu im Freiheitsfreund

Zu guter Letzt liessen sich dann noch die Pseudo-Volksversammlungen von Wiediken und Reiden^d in Gegensatz zu Flawil mit den Rückenwendungen und Conclusen der Herren in Kauf geben.

Diess Alles gedrängt und gehalten in der Form gäb ein kraftvoll und wirksam Gemälde und in Baden ausgestellt müste es von grossem Effekt sein, könnte auch wieder orientiren, und besonders dazu dienen, dem Schweizer-Volk zu zeigen, dass es in der Partei der Radikal- und Nationalgesinnten bis ietzt allein seine wahren und treuen Vertreter gefunden habe. -

Bern am 23 Dezemb 1837

Werthester Herr Professor

Ihr Liebes vom 20ten konnt ich gestern nicht beantworten und heute kann ichs nicht mit der Ausführlichkeit, wie ich wünschte. Auch ich trage eine beklommene Brust und eine stürmisch bewegte Seele dem neuen Jahr entgegen. Sie kennen die Art der Menschen u. den Stand der Dinge in Bern, und warlich, seit Ihrer Zeit ist Alles noch viel arger und schlimmer geworden. Hätt ich nicht Haus und Familie, Dach und Heerd in die man sich zurückziehen kann - ich hielt es auch nicht aus.

Theils aus treuer Anhänglichkeit an die alte gute Sache, theils um Freunde zu sehen und mich an besserm Geist zu erfrischen, hatt' ich fest mir vorgenommen, nach Baden zu kommen. Aber, was geschieht? - Die Mehrheit der Studirenden entscheidet sich für Ferien nach dem Neujahr; würd ich nun nach Baden reisen, so könt ich vierzehn Tage lang nicht lesen, und wie ich zum Depart.[ement] stehe, wissen Sie. Ich wittere eine Machination, die weit führen könnte. Was W. Snell, dem ich seit längerer Zeit nicht sah, thun wird, weiss ich nicht: Auch er war für Baden fest entschlossen. Fehlen beide, so ists allerdings nicht gut, kommen beide, auch nicht, und nicht wenn nur Einer von[uns] bleibt oder geht.

Ich habe, wie Sie wissen, die ehrenvolle Niederlage getheilt, welche die kleine Schaar Nationaler und Radikaler, die zuerst an Eidgenossenschaft und Bund dachten, dort durch die Masse Kantons-herrn und Schutzvereinler erlitten, und ich sehe Sie noch Freund, wie Sie einer der muthigsten und kräftigsten Kämpfer vorzüglich zur Ehrenrettung des Tages beitrugen. Seither ist auf mehrern Wahlstätten und besonders in Schinznach (wofür ein Zeugniß von einem geistvollen hochgesinnten Ausländer vorliegt) mit Glück und Erfolg gestritten und endlich in Zofingen und Schinznach der Sieg errungen worden.

Pressa?
Aus einer Ecclesia ist unser Nationalverein eine militans geworden und nähert sich dem Stand einer triumphans an. Von hier kommen Deputirte, was gewiss unter den ihnen bekannten Umständen wichtig und erfreulich ist. Beat Lerber komt mit Waatländern, vielleicht auch Freiburgern, aus dem Ost kommen tüchtige Kämpen. Auf jeden Fall ist der Stand der Dinge ganz anders, als da wir für die Sache stunden.

Unmaasgeblich glaubte ich, Sie sollten nicht fehlen, und es dürfte sogar gut sein, wenn wir einmal nicht zusammen erschienen. Sie sind ietz der älteste Representant der Idee; und die Nähe, in der Sie wohnen, könnte glauben machen, wenn Sie nicht erschienen, dass sie selbe aufgeben. Damit meine Abwesenheit nicht missdeutet werde, werde ich ans Presidium schreiben. In welchem Sinn und Geist nun die Versammlung nach meiner Meinung ihre Stellung auffassen sollte, hab ich publizistisch in drei Artikeln, der vierte folgt, im Beobachter, wie früher in den "Reflexionen" entwickelt. Wenn nur Aargau und Luzern aus ihrem künstlich bewirkten Schlumer für Nationalität aufzuwecken wären! Das wäre ein Gegengewicht gegen das ietz querfeldeinstreichende Bern. Indessen bereiten sich auch hier Veränderungen vor. Die Wahl Kasthofers und Schneiders ist schon als Zeichen von hoher Bedeutung und das Seeland wird ein neues, wenn auch etwas zu materielles, doch gewaltig vorwärtstreibendes Ferment werden. Luzern hat zuerst einen Plebeier zum ~~MHHH~~ Bundespräsidenten erhoben; ein neuer Spalt in der Bundeslade. Nur die Kreuz- und Querzüge eines grundsatzlosen hohlköpfigen Liberalismus wirken besonders störend, auf die Gesamtentwicklung der Hauptsache ein. Ich glaube, dass Ihr Dämonium Sie nicht unrecht ahnen lässt, man werde parlamentiren und capazitäteln. Indessen haben doch Wiediken, Reiden, die Conclusa und Confusa Manchem die Augen geöffnet und der gute Sinn und Wille hat gewachsen.

Ich muss enden, Gott mit Ihnen. Find ich Zeit, so schreib ich noch einmal. Viel Grüsse

Der Ihrigste

Dr Troxler

Adresse: MHH Herrn Professor u Rektor Aebi in Aarau

[24.12.1837]

Weihnachtvorabend 1837

Theuerster Herr Professor

Nun hab ich keine Wahl mehr der Badenfahrt wegen. Seit gestern hat mich das Flussfieber, womit mich alle Jahr die Natur erinnert, dass ich auch erkranken kann, befallen. So hab ich meinen Theil, wenn auch nicht grossen Leidens, doch Incapacität zum Denken und Sprechen für 3 bis 5 Tage. Haben die Capacitäten mir das angehext? Das ist mir sehr wahrscheinlich. Gerade bin ich mit einem Artikel gegen sie (dem vierten über den Nationalverein) fertig geworden. In diesem Artikel, welcher Dienstags im Beobachter erscheinen soll, hab ich meine Idee über den Verein und seine gegenwärtige Stellung präcisirt.

doppelt
Beat Lerber und einige Bernerdeputirte kómen bestimmt, W. Snell, wie ich höre, höchst wahrscheinlich. Sie mein Theuerster! sollten doch nicht fehlen. Es ruft das Vaterland, und Sie kommen mit den wackern Ostmännern zusammen. Baden liegt Ihnen auch in jeder Hinsicht nahe. Betrachten Sie mich als verwundet zwar keineswegs gefährlich, aber doch unfähig ins Feld zu ziehen. Bei Freunden, die nach mir fragen, besonders von St. Gallen und Aargau entschuldigen Sie mich. An President Weder werd ich selbst noch schreiben. Nun einige Wünsche.

Die Helvetia steht wieder auf. Wenn Sie für diess einzige Antidot gegen den verstokten Zofingerverein was thun können in Ihrer Stellung, so seien Sie doch zur Hand. Die Helvetia wird sich beim Nationalverein melden wie ich höre und diese Jugend sollte man hören.

and. Graub?
Würden Sie nicht für gut finden, dass der Verein einige Ehrenmitglieder annähé? Ich dächte, es wäre gut und würd ich Fellenberg, Theodor Müller, Prof Borberg in St Gallen und dahier bezeichnen. Ueberlegen Sie doch diess.

Zeit wäre es auch, die Stellung der Kantone Luzern und Aargau gegen den Nationalverein zur Sprache zu bringen, und das CentralComité zu veranlassen, auf sie einzuwirken.

Wenn die Geschäftsleitung, das Comité wieder nach Westen wandern soll, so wählen Sie nicht Regenten noch von Regierungen Abhängige, also auch nicht Professoren. Wenn nur mit Luzern was anzufangen wäre! In Bern ist Seeland das beste.

Mein Kopf wird eingenómen. Ich muss enden. Viel Grússe, Gott mit Ihnen. Ein Wort Nachricht würde mich sehr freuen

Ihr Troxler

Adresse: MHH Herrn Prof. Aebi in Aarau

(1837)

Lichtensteig den

Hochgeehrter Herr Professor!

Der Druck meiner Schrift schreitet nun rasch vorwärts und wird, so hoffe ich, bis Mitte künftigen Monath's vollendet sein, die leidigen Correkturen nehmen soviel Zeit weg. Dann wird es mein Erstes sein von Bündten und Enneda, bewusste Materialien für Sie einzuholen. Wie Ihnen aber schon früher bemerkt, bin ich willens künftiges Frühjahr, wieder einen Ausflug in die südliche Schweiz und nach Italien zu machen, wo mich der Weg dann wieder über die Alpen führen wird. Mich soll es dann unendlich freuen, Ihnen recht viele und genaue Thatsachen einzuliefern, und wenn Ihnen irgend da oder dort im Lande etwas auszumitteln wünschbar ist, so wird es mit Vergnügen geschehen. Ich will mich auch diesen Winter mit allen bisherigen Forschungsergebnissen, von Akerman, Wenzel, Ips^hofen und Heusler genau vertraut machen, und bitte sehr dafür dass Sie mir gefälligst bis im Frühjahr alles Dasjenige aufzeichnen, was Sie selbst der speciellen Aufmerksamkeit werth halten. -

Meinerseits bin ich nun fest entschlossen die Geschichte der Seuchen unsers Landes von den ältesten Zeiten an zu bearbeiten, ein bey der ausserordentlichen Zerstreutheit der Materialien ebenso mühevoll als für die jezige Generation undankbares Unternehmen. Zu diesem Behufe will ich auch Alles nachlesen was von jeher über schweizerische Natur und Heilkunde geschrieben worden ist. - Wenn mir bey dieser Gelegenheit Notizen über Ihren interessanten Forschungsgegenstand vorkommen, so erlaube ich mir es auszuzeichnen. Kennen Sie dieselben schon, nun wohl und gut, im entgegengesetzten Falle wird sich vielleicht hie und da eine brauchbare Idee oder Thatsache vorfinden, es ist dies oft wie ich gesehen in Schriften der Fall, wo es Niemand suchen würde. -

Wen Ihnen dann das Material von allen Seiten her vollständig zu Gebote steht, so werden Sie meine Bitte gewähren, dem rohen Stoff, die geistige Weihe zu ertheilen, wie es nur Ihnen zukommt, und im Interesse unserer National-Wissenschaft, damit endlich die deutschen und welschen Renomisten sich hierüber zur Ruhe legen müssen - um von Jenen gar nicht mehr zu reden, denen zu Ittria

↓
s?

und Allmaden die Quelle ihrer Heilkunst fliesst. -

Wenn wir zurückblicken auf die Reihe ausgezeichnete Aerzte unsers Landes, die seit 300 Jahren mehr als einmahl den wissenschaftlichen Scepter weithin bis in den hohen Norden geführt, so müssen uns die jezigen Verhältnisse nothwendig befremden - aber es ist nicht zu vergessen dass Jene nicht mehr sind! -

Ich war 1/2 Jahr erster Gehülfe bey dem Archiater palatiens zu Zürich der früher klinischer Lehrer war. Was vulgäre oder triviale Theorie und Praxis heisst das habe ich hier gründlich kennen gelernt, bin aber erst jetzt recht froh es zu wissen. -

Gerade diese wahrhaft orientalische Einförmigkeit liess mich auch nach etwas Höherem sehnen und ich halte nun um so mehr auf dem betretenen Wege fest, weil immer wieder neue Gelegenheit gebothen ist an unsere verdienstvollen Alten zu erinnern, wie Sie es gethan mehr als mein inniger Dank es jemahls auszusprechen vermag. -

Wie Sie sich erinnern werden, war ich Willens Diesen meine Schrift zu widmen. Da Dieselben jedoch nun so vielfach aufgeführt werden, so schien es mir unpassend, dies um so mehr da man folgern möchte es wäre jetzt auch gar Niemand mehr vorhanden. Ich nahm daher Hrn. Prof. Fueter, gewiss sehr verdient in seinem Wirkungskreise und ein ungleich besserer Beobachter als sein deutscher Rivale. Ferner Hrn. Dr Staatsrath Hegetschweiler vielverdient wie Sie wissen, um Naturkunde unsers Landes und Herrn Dr Köchli in Zürich dessen jüngstes Werk über die Wirkungsart der Metalle im Organismus von grosser Einsicht zeugt - zugleich alles Männer deren Theilnahme mich erfreute. -

Mit vorzüglicher Hochschezung
verbleibe Ihr

Dankbarster und Ergebenster

Dr. Johann Guggenbühl

Der Kanton Uri historisch statisch-geograph. geschildert v. Dr. Lasser 1834 S.49. "Der Kropf selbst wahrer Cretinismus sind in den sogenannten Bodengemeinden um Altdorf einheimisch. Die Ursache dieses endemischen Kropf's ist offenbar, stokende feuchte und warme Thalluft, vielleicht in Verbindung mit Sumpfausdünstung. Die Gebirgsbewohner wissen Nichts von Kropf vielweniger von Cretinismus" - Diese Angabe ist richtig wie ich mich selbst überzeugt habe. Dagegen nennt Dr. Rüschi der Kt.Appenzell histor. geograph. etc. Crt. als dort vorkommend, was durchaus falsch ist. Was Der unter Crt. versteht weiss der Himmel. Man nannte mir in St.Gallen eine Familie im ~~Gebirg~~ Gebirg an dessen Fuss Gais liegt, die dem Uebel unterworfen sein soll. Als ich hinkam waren es einige taubstumme Kinder die aus diesem Grunde niemahls sprechen lernten. und was sich in dieser Familie wie ja so häufig erblich fortgepflanzt, von Cretinismus aber keine Spur. Gewiss sind solche Angaben nur mit Vorsicht zu benutzen. Ich kann Sie ein für allemahl mit Bestimmtheit versichern, dass bey dem lebhaften geistreichen Appenzellervolk, auch nur die geringste Andeutung davon vergebens gesucht wird, selbst gegen das Weissbad hin und in dem andern Thale, wo ich überall Nachfrage hielt. - Man könnte vielleicht eher die Spuren im Rheinthale als Uranfang bezeichnen, doch darüber will ich mein Urtheil gänzlich suspendieren bis ich die stufenweise Bildung in den Alpen aus Autopsie kenne. -

F Akermann, über die Kretinen, eine besondere Menschenabart in den Alpen. Gotha C. kommt nur in tiefern Thälern vor, in der Höhe des Genfersees, steigt 1790. 8. Klafter über dessen Nivaux. Die einzige und hinreichende Ursache ist die feuchte Luft, und zwar wie sie durch die grosse Zahl von Staubbächen im Walis herbegeführt wird. Er hat gehört dass das Uebel bey Ilanz in Bündten und im hintersten Theil von Glarus vorkomme, da diese Gegenden jedoch nicht an seinem Wege waren so gieng er nicht hin, und hat sehr wohl gethan, den von Staubbächen sieht man dort Nichts. - Das Wesen ist Rachitis die in unsern Alpen den Kopf ^{an} ergreift - scheinbar mit vieler Consequenz durchgeföhrt. Dieses wollen wir dann genau untersuchen -

unter 1790
nicht".
gehört wohnen?

Bern am 18 Hornung 1838

Werthester Herr Professor

Erst heute komm ich dazu, Ihr Schreiben vom 11ten zu beantworten, und zwar nur mit einigen Zeilen. Seit einiger Zeit drängen sich wieder, wie es in einem weiten Berufs und Haushaltsleben geschieht aller Art Geschäfte u Arbeiten zusammen, so dass ich mich ietz darauf beschränken muss, Ihnen nur meinen herzlichen Dank für all Ihre Liebe und Güte anzudeuten.

Was Sie mir von Baden sagen freut mich innig. Halten Sie die Erinnerung doch mit ein paar schriftlichen Zügen fest. Sie werden vielleicht einmal als einer der wenigen treuen und sichern Zeugen dieser Zeit, die Sie von Anfang gesehen, dastehen. Bei mehr Musse mehr über diesen Gegenstand.

Besser und schöner hätten Sie nicht wählen können. Theodat scheint diess zu ahnen. Wie dank ichs Ihnen, dass Sie Shakespeare in unser Haus eingeführt haben! Aber wie leicht haben Sie dabei noch Auslagen gehabt? - das werden wir auch noch besprechen. -

Möge Ihre Rechte bald wieder vollends genesen. Ich behalte mir vor diesen Brief nächstens einmal zu ergänzen. Alle grüssen vielmals herzlich. Wir sind in Kummer, da wir erfahren, Hermann sei krank

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

(Adresse fehlt, doch ohne
Zweifel an Aebi)

Bern, den 15ten Februar 1838.

Lieber Herr Professor!

Mit Schmerzen vernahm ich den Tod meines theuern Pathen; als ich ihn erfahren hatte, kam mir der liebevolle Greis wieder ganz lebhaft vor die Augen. Ich hatte ihn selten gesehen, aber jedesmal hinterliess mir sein Anblick einen tiefen Eindruck. Ich hatte ihm letztes Jahr auf Anregen meiner Eltern am Neujahre einen Brief geschrieben; ich hoffte, ihm auch in diesem Jahre meine Liebe und Ehrfurcht aussprechen, ihm auch noch oft ein glückliches Jahr wünschen zu können. Wie tief schmerzte mich seine Todesnachricht, da ich eben im Begriffe stand, ein Paar Zeilen an meinen lieben Götli zu richten. Nun vernehme ich, dass er in seinen letzten Augenblicken seiner irdischen Anwesenheit meiner gedacht, mir ein Buch schenkte. Auch Ihnen muss ich meinen innigen Dank bezeugen wegen ihrer sorgfältigen Wahl. Was wäre wohl zu einem Andenken an diesen frommen, guten Greis geeigneter gewesen, als ein Buch, dessen Wahrheit mit edler Schönheit verbunden gleichsam eine Reliquie sein soll von meinem wohlwollenden Pathen, dessen Andenken mir jeder schöne Charakter auffrischen wird, den ich in Shakespeares Gedichten verehren muss. - Sie waren so gütig, mir das lang gewünschte Reizzeug zu schicken, Wir brauchen es zwar in der Schule aus Laune des Herrn Bek nicht, (während untere und obere Classen davon Gebrauch machen, und es unser Wunsch ist, auch praktische Uebungen zu machen) aber ich will es doch so gut als möglich benutzen, wenn auch ohne Anleitung, bloss im Besitz eines von Herrn Beck zugemodelt-
en und zubeschnittenen Lehrbuches nach Légendre.

Im Latein geht es mir sehr gut. In der Syntax bin ich der festeste Das Griechische gibt mir wegen dem Memoriren mehr zu thun, ich bin noch schwach, doch hoffe ich mich durch Uebung nach und nach sattelfest zu machen. Im Deutschen stehts steif und pedantisch, im Französisch sind wir jetzt dahin gekommen, dass wir seit einiger Zeit anfangen Orthographiethemen zu machen. In der Mathematik geht's auf Stelzen, wir machen schwere Aufgaben, aber Hr. Beck scheint oft nicht zu wissen, ob sie gut oder schlecht gemacht sind. Nächsten Curs haben wir Algebra. - Leben Sie wohl, Viele Grösse an alle
Freunde & Bekannte

Ihr ergebenster Schüler,

Theod. Troxler.

Warum hab ich von Amman so lange keine Antwort erhalten? $\bar{I}$ ist er fort?

Adresse: Herrn Herrn Rektor Aebi in Aarau franko

Bern am 20 März 1838

Hochgeehrter Herr

Hier nur einige Zeilen in Antwort auf Ihr Gestriges das mir abends nach 6 Uhr zukam - denn solch ein Verhältniss ist mir widerwärtig, und es muss nun einmal gelöst sein.

Gegen Sie persönlich hab ich nichts, ich glaube wenigstens all das, worüber ich mich von Seite der Redaktion des Schw.Beobachters zu beschweren habe, andern Einflüssen zuschreiben zu müssen.

Nicht Ohrenbläsereien oder Klätschereien sind es, die mich auf diess Spur gebracht; sondern eigne Beobachtungen, Erfahrungen, That-sachen haben mich belehrt und überzeugt.

So arg die Redaktion des Beobachters nun gegen mich persönlich gehandelt hat, so werde ich über diess mich wegzusetzen wissen, da ich an das Blatt gebunden bin, als dasselbe an mich.

Es komt aber ein ander Verhältniss in Betrachtung und es ist dieses, dass der Schw.Beobachter in letzter Zeit so ziemlich allgemein als das Sprachorgan nationalgesinnter Schweizer ist angesehen worden.

Dieser Umstand nun, und die gemachten Erfahrungen legen mir eine Pflicht auf gegen mein Vaterland und gegen die Association, welcher ich vorzustehen die Ehre habe, eine Pflicht welche ich werde erfüllen müssen.

So viel zu vorläufigem Verständniss.

Mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Prof Dr. Troxler

Bern am 29 März 1838

Ewr Wohlgeborn

statte ich hiemit meinen Dank ab, dass Sie bei der Expedition des Verfassungsfreunds zu interveniren die Güte hatten, dass selbe oder Hr. Buchhändler Fischer nach langer hartnäkiger Weigerung meine Erklärung von gestern (mit Namensunterschrift und gegen Einrückgebühr) aufzunehmen versprach.

Auf gegebenes Wort durfte ich billig genauen Abdruck erwarten, ohne Zusätze und Anmerkungen, geschweige denn Andichtung von Irthum, hämische Glossen, künstliche Druckfehler und Namensfälschung im Sinn des für ein Acrostichon erklärten Pasquils.

Da ich mit solch einer Expedition nichts mehr zu schaffen haben kann, frage ich hiemit an, ob die Redaktion des Blattes mir die ^{Spalten}~~Spalten~~ zu einer Erklärung über diesen Gegenstand öffnen wolle oder nicht? -

Ewr Wohlgeborn

scheinen meine Zuschrift von heute gänzlich missverstanden zu haben.

Ich erhielt gestern nach Ihrer Rücksprache mit Fischer die Zusicherung, dass die Expedition des Blattes, dessen Redaktion Sie besorgen, mein Inserendum aufnehmen würde. Auf Ihr Wort durfte ich also erwarten, dass heute meine Erklärung unentstellt und ohne neue Glossen erscheinen würde.

Wenn ich nun aber auch nach Ihrer Erklärung annehmen will, Fischer habe die Note vor dem "und damit Punktum" gemacht, um den Vorwurf der Inconsequenz von sich abzulehnen, so bleibt die Anmerkung unter dem Punktum und eine damit im Zusammenhang stehende Entstellung meines Manuscripts.

In der Stelle 2) ist wie durch eine philologische Künstelei das Wort: Von einem Dazwischengelaufenen in das den ganzen Satz und Sinn entstellende Wort: in das Dazwischengelaufene verwandelt worden; - dann in der Anmerkung wird mir ein Irrthum in Betref des Einsenders des besagten Acrostichon angedichtet, denn ich hab von keinem Einsender und keinem Acrostichon geredet; wohl aber den Wicht, dem ich die Zusamenstoplung des vom 3. Verfassungsfreund entnommenen Pasquils zuschreibe, mit ein paar Zügen bezeichnet, die vielleicht auf mehrere passen.

Ich beschränke mich nun einfach auf diese Nachweisung, da Sie gestern gütigst mein Begehren an die Expedition vermittelten, und überlasse es völlig Ihrem Ermessen, ob Sie nun im Interesse der Ehrlichkeit und Wahrheit etwas oder nichts zu thun für gut finden werden. -

Der Hauptgesichtspunkt, den ich in dieser Geschichte festhalten werde, ist die Verwaltung der Presse und die Aufnahme des Pasquils in den Verfassungsfreund von dem in der Fehde mit Zyro Dazwischengelaufenen. Uebrigens steht gewiss Friede und Ehre von mir und den Meinigen so hoch und fest, dass weder publizistische Pasquillanten noch ihre Helfershelfer sie untergraben können.

Hochachtungsvoll

Ewr Wohlgeborn

ergeb. Prof Dr Troxler

Bern am 29 März 1838

Die in wesentlichen Stücken bis auf meine Namensunterschrift ent-
stellte Einrückung meiner Erklärung vom 27 März 1838 und die
unter dem Schlusspunktum der Expedit noch beigefügte Anmerkung
nöthigt mich noch einmal mit Berufung auf Art 25 des Pressgesetzes
die Einrückung von Folgendem zu fordern.

In meinem eingegebenen Manuscripte heist es nicht:

"Das von einem in der Fehde et et dazwischen gelaufenen in den
Bernerverfassungsfreund ins^{er}airte Pasquil
sondern: Das von einem in den Fehde et et Dazwischen gelaufenen
in den Berner Verfassungsfreund ins^{er}airte Pasquil[?]."

Ferner lasse ich mir auch nicht scheinbar andichten, dass ich
über den Einsender in einem Irrthum befangen sei. Ich habe von
diesem gar nicht geredet, wohl aber den Wicht, dass ich die
Zusammenstopplung (stopplerey?) des Pasquils zuschreibe, be-
zeichnet, und hiermit auch Punktum.

Professor Dr Troxler

(unsicher)

T. an Ungenannt
(Bürgerm.M.Hirzel)

ZB Zürich, Fam.archiv 2.4.1838
Hirzel 431 c 36,2 (Phot.ZB Luz.)

Bern am 2 April 1838

Ihre Eröffnungsrede, Hochverehrter Herr Amtsbürgermeister, hab ich mit werther Aufschrift von Ihrer Hand erhalten, und bin Ihnen für dies Zeichen Ihres Andenkens sehr dankbar. Sie wissen, ich gehöre nicht zu Denjenigen welche Sie einmal lästern und Ihnen ein andermal Blumen streuen. Ihr patriotisches religiöses Herz hab ich nie verkannt, obwol wir mehr als einmal auf sehr verschiedenen Bahnen wandelten. Ich sehe nun, Sie sind auch an mir nicht irre geworden.

Die Lage unsers armen Vaterlandes wird, wie mir scheint, noch immer verworrner und ungewisser, und die Geister und Herzen trüben sich immer mehr; von aussen die fremden Mächte, von innen die fremden Stimmen aller Art stören und richten am Ende Alles zu Grunde. Wir sind nicht mehr Meister in unserm Hause. Ich hab seit einiger Zeit in dieser Hinsicht die betrübtesten Erfahrungen gemacht, so dass ich mich entschlossen habe, mich gänzlich aus der publizistischen Welt zurückzuziehen, und in dem Schoosse meines Gott sei Dank glücklichen Familienlebens der Wissenschaft und meinem Beruf zu leben. Zwar wankt der Boden auch unter unsern Hochschulen, und mir wird es nicht unerwartet sein, wenn sie zusammenstürzen. Kantonsuniversitäten leuchteten mir nie ein, und wir haben zu fremdartige Elemente an ihnen angestellt, viele Missgriffe gethan, die Landeseinwohner zu sehr hintangesetzt und Organisation und Administration nicht genug verstanden. Ueberhaupt hat man eine unglückliche Invasion in unser oberstes Erziehungswesen von Deutschland aus nicht nur geduldet, sondern begünstigt und herbeigeführt. Die unheilvollsten Folgen entwikeln sich ietz überall. Sie wissen, hochverehrter Herr, dass ich auf eine Weise national-gesinnt bin, welche von philiströser Engherzigkeit und von auflösendem Kosmopolitismus (welchen fremde anmaasungsvolle Glücksritter nur zu sehr auf unsere Kosten in Anspruch nehmen) gleich weitentfernt ist; aber täglich wird es mir einleuchtender dass eine von innen ausgehende (nicht von aussen verhängte) Sichtung des Auslands in der Schweiz wird vorgenommen werden müssen, und zwar besonders an unsern Universitäten. Im Vertrauen äussere ich Ihnen die Meinung, dass es wohl das Beste sein würde eine gemeinsame freiwillige Auflösung derselben zu bewirken, aber mit dem festen Vorsatz einer einzigen, wahrhaft allgemeine aus einer Idee

zu reconstruieren. Sollte es nicht gerade ietzt, da Basel serbt, Zürich erschüttert ist und Bern wankt, an der Zeit sein, in gemeinsamer Noth zu einem Rettungsanker zu greifen, und an einem, wo möglich neutralen Orte, eine Gesamthochschule unter gemeinsamer Leitung mit vereinten Kräften zu Stande zu bringen? Sollte eine vernünftige und gerechte National-Einheit nicht vielleicht am besten durch solch ein erstgeschaffenes Centralorgan des geistigen Lebens zu erreichen? Sollte ~~nicht~~ so auch die Nationalschmach des Untergangs der schönsten Stiftungen neuerer Zeit abgewendet werden können, die uns sichtbar droht? Sollte auch hierüber kein Concordat möglich sein? Man blicke auf die Universität Jena! -

Nun noch Etwas im Kreis eines engeren Interesse's. Wie ich aus Ihrer so viel schönen Sinn für alles Gute athmenden Rede sehe, will man in Zürich eine Anstalt zur Bildung von Lehrerinnen gründen. Wir haben hier eine Einwohner-mädchen-sekundarschule, welche auch durch fremden Einfluss schwankend geworden und der ich, wenn sie so wie ietzt geleitet wird, keine gute Zukunft verspreche. Ich hatte dieser Anstalt die erste Lehrerin von dem königl. Catharinenstift in Stuttgart, eine religiöse, höchst gebildete, vortreffliche Frau, dabei thätig, praktisch und aufopfernd, eine Schweizerin, die aber der deutschen Sprache wie der französischen und aller Erziehungselemente mächtig ist, verschafft. Die gute Frau hat aber da weniger gefunden, als was sie an ihrem frühern Wirkungskreise verlassen, so dass sie, so genügsam sie ist, sich aus dieser Lage wegsehen muss. Es würde zwar für die Anstalt ein unersetzlicher Verlust sein, und wenn diese Anstalt nicht durch einen intriganten Menschen zerrüttet würde, und ich hätte die edle Frau nicht an diese Stelle gebracht, würd ich mir nie erlaubt haben, an ihre Entfernung zu denken. Ich bin auch kein Freund von Empfehlungen, aber hier ist eine wohl motivirte Ausnahme, und ich bin innigst überzeugt, dass diese Frau an einer Bildungsanstalt, wie Sie zu errichten denken, höchst segenreich wirken würde. Mit Vergnügen würde ich Ihnen vorläufig Zeugnisse einsenden und Arbeiten und andere Aufschlüsse geben, wenn Sie es wünschen sollten. -

Nun aber, Hochverehrter Herr Amtsbürgermeister, ist es
Zeit, Sie meiner langen Zuschrift wegen um Verzeihung zu
bitten. Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und
Ergebenheit, womit geharrt

Prof. Dr Troxler

Lausanne, le 22 Avril 1838.

Monsieur le Docteur et cher Confédéré,

C'est avec bien du regret que je me suis acquitté de votre commission auprès du Conseil d'Etat, car nous avons besoin d'un expert tel que vous pour passer au creuset la philosophie de ceux qui se présenteront pour cette chaire de notre nouvelle Académie, chaire qui deviendra décidément vacante, parce que M.Gindroz optera pour le Conseil de l'Instruction publique dont il est vice-président. Mais enfin, je comprends et j'ai fait comprendre les motifs impérieux de votre refus.

Quoique j'aie malheureusement très-peu de temps pour lire, je rendrai volontiers compte dans le Nouv. Vaud. de l'ouvrage d'Ernst Münch dont vous me parlez. Veuillez seulement avoir la bonté de me dire où je puis me le procurer, tout comme je mettrai volontiers votre jugement si vous le trouvez convenable.

Une partie considérable de mon temps est maintenant consacrée à notre réorganisation de l'Eglise nationale, voulue par un article très-sage de notre constitution qui ordonne que toutes les anciennes lois et ordonnances antérieurs au 12 Avril 1798 devront être révisées dans le terme de dix ans (à dater de 1831), à défaut de quoi elles seront abrogées de plein droit: on n'a pas voulu qu'un peuple émancipé fût plus long-temps régi par les lois du régime de la servitude. On discute actuellement au Conseil d'Etat les projets d'organisation de l'Eglise et les observations que la Délégation du clergé assemblé au mois de Mars a présentées sur les projets. Cela m'a mis dans le cas d'écrire dans le Nouv. Vaud. une série d'articles qui n'est point achevée. Ces articles, où je montre l'inconséquence des deux partis du clergé, produisent beaucoup d'effet sur nos ministres. J'espère bien qu'on me répondra, afin que je puisse répliquer. J'ai aussi rédigé pour notre section de l'association nationale une pétition sur les affaires ecclésiastiques.

J'ai transmis à notre ami Niederer votre lettre confidentielle sur l'état de l'association nationale et sur ce qui paroît se tramer. Je ne crains guères certaines sourdes menées, parce qu'il sera bien difficile, par l'esprit ultra-cantonal qui court, que nos faiseurs officiels viennent à bout d'un projet de pacte quel-

conque. J'aimerois bien qu'ils en fissent l'essai: nous aurions au moins de quoi livrer une ^{bonne} bataille. Mais ce que je redoute le plus, ce sont les divisions intérieures de l'Association, sur-tout entre les têtes pensantes, quoique, hélas! je la pressente depuis long-temps cette malheureuse division qui semble dans la nature même des esprits, tant il est vrai, disois-je à Niederer, que la dissolution est la loi de notre époque, dissolution nécessaire pour renverser, briser, concasser, pulvériser un ancien ordre de choses pétrifié de toutes manières: après la mort suit la résurrection: novus ordo. On ne peut cependant pas tout abandonner dans cette défaite générale. Il est bon d'offrir quelques points d'appui à la vérité, car il se forme des combinaisons nouvelles, en même temps que les anciennes se liquéfient. Aussi est-ce avec bien de la consolation que j'ai vu par votre dernière lettre, que vous siégerez dans le Comité central de l'Association nationale et que la scission que j'appréhendois tant n'aura pas lieu. C'est par-tout que l'on retrouve la division de Paul et Céphas, mais si l'on veut ne pas périr en se divisant contre soi-même, il faut suivre les conseils de S^t Jacques que cela soit dit sans aucune comparaison personnelle.

Je ne terminerai pas sans vous dire que je suis profondément indigné contre le testament du général Laharpe: contre ce voeu que le portrait de l'empereur Alexandre soit placé dans la salle de notre Grand Conseil A-t-il donc voulu humilier sa patrie en lui léguant l'emblème du protectorat de l'étranger? .. Dieu me garde de méconnaître que l'empereur Alexandre a secouru le Cant. de V. dans des jours difficiles, Dieu me préserve d'être ingrat envers qui que ce soit ; mais il est un culte qu'un peuple libre et indépendant ne peut rendre sans s'annihiler moralement et politiquement. On vouloit donc nous placer sous la protection d'un Saint choisi dans le calendrier absolutiste? .. Aurions-nous jamais osé, à l'avenir, voter le moindre acte d'indépendance envers l'étranger, agenouillés devant l'image du chef de la S^{te} Alliance? Heureusement que la venue a levé le charme en gardant le tableau pendant sa vie et que les exécutans testamentaires ne nous ont point

donné connoissance du voeu néfaste. - Le silence du Nouv. Vaud. sur tout cela a été une improbation assez marquée de cette dernière aberration du chef de l'école diplomatique Tout ceci entre nous, confidentiellement, s'il vous plait. Le testament pourra bien nuire au monument ... car on a été généralement affecté d'une manière pénible. - Je suis avec la plus entière considération votre dévoué

H. Druey, C^r d'Et.

Je ne conçois pas trop pourquoi le gouvernement d'Argovie m'a nommé arbitre?

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrte Herrn

Seit meiner Anstellung als Professor der Philosophie an hiesiger Universität hab ich gewissenhaft mir zur Pflicht gemacht, den gesetzlichen Cyclus der mir obliegenden wissenschaftlichen Vorträge zu befolgen und jedes Semester wenigstens zwei Collegien vorzutragen.

Ich machte zwar von Anfang an die Erfahrung, dass nur die den Fachstudien zunächst liegenden philosophischen Disciplinen, wie Logik und Psychologie stark besucht, hingegen andere philosophische Wissenschaften, wie Religionsphilosophie, Ethik, selbst Geschichte der Philosophie, allgemeine Encyclopädie und Methodologie, u.s.f allen andern näher zum Berufs- und Erwerbsleben führenden Collegien nachgesetzt werden. Desshalb hab ich schon früher und wiederholt mir die Freiheit genommen, eine hohe Erziehungsbehörde auf die Hindernisse und Schwierigkeiten, welche dem Studium der Philosophie an hiesiger Universität in Weg treten, und auf die bösen Folgen aufmerksam zu machen, welche sich aus der Vernachlässigung und Verwahrlosung der Kultur des allgemeinen wissenschaftlichen Geistes für alle Facultätsstudien hervorgehen müssen. Obwohl es nun auch ein Leichtes ist, den Lehrer der nicht gerne wissenschaftlicher Strenge was vergibt und die Philosophie an der Universität nicht wie Basedov das Alphabet behandeln mag, in Ruf der Schwerverständlichkeit zu bringen, so hatte ich immerhin eine schöne Zahl Zuhörer und kann auch in Bern, wie in Luzern, Aarau und Basel erfreuliche Erfolge und Leistungen aufweisen.

Mur in diesem Semester mache ich eine wahrhaft merkwürdige Erfahrung. Ich hatte, wie Ihnen, Hochverehrte Herrn, bekant ist, im Lektionskatalog und am schwarzen Brette Metaphysik und Geschichte der Philosophie angekündet, und mich bereit erklärt, die zwei Wissenschaften, von Morgen sechs Uhr an bis Mittag zu jeder für mehre Zuhörer auszumittelnden Stunde vorzutragen. Einige, Wenige nur hatten sich bei mir gemeldet, aber da sich ergab, dass sich nicht ein Theolog, ein Jurist und ein Mediziner in derselben Stunde zusammenbringen liessen, meldete sich kein Einziger beim Quästor, um sich nicht für eine mit Facultätsstudien collidirende Stunde verbindlich zu machen. Dagegen fanden sich - und diess mag abgesehen von dem Andrang zu den Fachstudien und einer gewissen Ableitung von der Philosophie beweisen, dass die Schuld nicht an den Studirenden liegt - mehre bei mir heut und gestern ein, welche besonders den gegenwärtigen Stand der Philo-

sophie und die neueste Geschichte derselben kennen zu lernen wünsch-
ten und mich um den Vortrag eines allgemeinen philosophischen Colle-
giums in einer der freien Nachmittagsstunden ersuchten.

Bei so bewandten Umständen glaubte ich denn auch aus der Noth eine Tugend machen zu müssen und hab mich entschlossen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag Nachmittag von 4-5 Uhr vorzutragen: -

"Geschichte und Kritik der neuesten Philosophie, vorzüglich des
Systems von Hegel und Darstellung der seitherigen Fortschritte
in der Philosophie so wie meiner eigenen Ansichten."

Auch werde ich in einer, wie ich hoffe, auszumittelnden Vormittagsstunde von Samstag ein philosophisches Conversatorium damit zu verbinden suchen.

Indem ich es für Pflicht erachtete, Hochverehrte Herrn, Sie von dieser mir durch die Umstände gebotenen Veränderung in Kenntniss zu setzen, muss ich mir noch erlauben, Sie inständigst zu bitten, gewogenst Ihre Aufmerksamkeit auf Innen schon früher und wiederholt gemachte Vorstellungen* über das Verhältniss der philosophischen Studien zu denen anderer Facultäten und der Stellung des ordentlichen Lehrers der Philosophie an hiesiger ~~Universität~~ Universität richten zu wollen, damit diejenige Facultät, in welcher die Grundbildung zu allen übrigen liegt, nicht auf eine fürs Ganze so nachtheilige Weise zurückgedrängt und ein akademischer Lehrer, welcher so gerne einer grossen Aufgabe seine Zeit und Kraft widmen will, in Erfüllung seiner Pflicht nicht gestört werde. - Genehmigen Sie den Ausdruck vollkommenster Hochachtung

Ergebenst Prof. Dr. Froxler

*Aus meinen Vorstellungen und Vorschlägen ergibt sich, dass ich niemals an Zwangsmaassregeln dachte, wohl aber den Wunsch hegte, dass auch an hiesiger Universität, wie an andern, das Prinzip einer wissenschaftlich organischen Ordnung mit dem der sogenannten Lehr u Lernfreiheit möchte vereint werden.

Wasserfluh den 12. May 1838

Hochgeehrter Herr Professor

Endlich gelang es auch von Bünden, in Bezug auf den Kretinismus Rückantwort zu erhalten, leider aber ist sie negativ. Die kleine Abhandlung nämlich ist verloren gegangen, oder wie ich glaube niemahls aufbehalten worden. Ich will es auf andere Weise gut zu machen suchen. Vorderhand werden Ihnen wie ich hoffe die Angaben vom Badarzt Trümpi nicht ohne Nutzen sein die Sie beyliegend erhalten. Wenn Ihnen noch Etwas über Glarus zu wissen wünschbar, so bitte nur um baldigen Bericht, ehe Trümpi nach Stachelberg abreisst.

Es gehört nun in diesem Augenblicke zu meiner Wünsche und Vorsätze beständiger Ebbe und Fluth: selbst für ein Paar Jahre in die Alpen zu gehn, und den allseitigen Einfluss der hehren Natur, auf das gesunde und kranke Leben zu erforschen.

Den hier wo Gotthardts Haupt die Wolken übersteig
Und der erhabnen Welt, die Sonne näher ^{gen t} scheint;
Hat was die Erde sonst an Seltenheit gezeuget
Die spielende Natur in wenig Lands vereint

singt Haller

Wen ich dieses nun, wie höchst wahrscheinlich, ausführe, wird es vorzüglich auch in Ihrem Interesse geschehn. Hin wie her aber dürfen Sie auf meine beständige Aufmerksamkeit zählen.

Mit der Bachtung meines Alpenstichs geht es so wie ich es voraus sah. Wir leben in einer höchst unempfänglichen Zeit, für solche mühevollen Untersuchungen, ausser dicken Receptbüchern gilt gewiss bey unsern Aerzten Nichts! Ich habe den hiesigen Sanitätsrath gefragt, ob man mir erlaubte für kurze Zeit zu practicieren, und glaubte nicht dass auf meine Arbeit hin, in einem Lande wo jeder Dummkopf Sanitätsrath ist, dies mir ausgeschlagen würde. Nun wollen Sie gefälligst selbst sehen in beyliegenderm Briefe, wie sich das Herrenthum benimmt. Diese sind es gerade, die nur in ihren Sak practicieren, und wenn das Land ausstürbe keinen Schritt thun würden, wie ich schon längst vor dem wuaste. Darum musste es auch so kommen wie es gekommen ist; und ich will fernerhin die Wahrheit wie einen Felsen umfassen wenn vom Sturme der Zeit getrieben die Wogen der Vorurtheile an denselben emporschäumen.

Mit dem angeblichen Cretinismus in Wattwyl ist Nichts. Ich habe mit Hülfe des Geistlichen, alle Fälle gesehn. Da fand sich den dass mann einen chronischen Wasserkopf und einen Taubstummen für ausgebildeten Cretinismus angesehen. Sogenannte "Tölpel", wie im Rheinthale, gibt es etwa ein halbes Duzend im ganzen Thale. Mann wird aber gewiss kein Anderes in der ganzen Schweiz finden, wo nicht ebensoviel solcher Individuen zu treffen sind. Dessgleichen finden sie sich ja in Deutschland, und können Höchstens zum Kampestren C. gerechnet werden.

Ich wartete schon lange auf eine Abschrift von Renwald Cyssats Topographie. In Zukunft weiss ich dass man selbst gehen muss. Um nur mit der Bernerischen Fakultät quitt zu werden entschloss ich mich jüngste Tage Etwas aus meinen Collektaneen zu bearbeiten, und bitte Sie das Paquet dem Hrn. Prof. Fueter gütigst zukommen zu lassen. Hier im Vorwort habe ich seinen berühmten Receiptschreiber gezeichnet wie ich ihn sah: Warum haben wir solcher Patronen im Lande?

Sie werden aus den Zeitungen ersehen haben dass wieder bedeutende Epidemien vom Alpenstich in Uri herrschten. Ich denke meine Thesen werden sich nun alljährlich bewähren.

Mit vorzüglicher Hochachtung und Ergebenheit
sich Ihrem Andenken empfehlend

Guggenbühl

Luzern den 23^{ten} Mai 38.

Wertheater!

Sie erhalten hier wieder ein Büchlein, zum Beweis, dass ich fleissig sei. Ich hoffe, das Werklein werde Ihnen gefallen, sowohl dem Texte, als den schönen und vielen Bildern nach. Die Gebrauchsanleitung enthält mehr nur Andeutungen, die aber dem Lehrer doch genügen dürften.

Von der N.G. für das Volk ist bereits eine zweite vermehrte, verbesserte u sehr verschönerte Auflage im Werke. Gegen 3000 Bilder kommen hinein, dagegen alle schlechteren hinaus.

Meine "Fussreisen durch Italien u Sizilien", etwa 26-30 Druckbogen, werden bald fertig sein u noch diesen Sommer unter die Presse kommen.

Ich hoffe, Sie u all Ihre Lieben seien recht wohl. Viele Grüsse von meiner Frau und mir.

Unveränderlich

Ihr

Baumann

Bern am 24 Mai 1838

Hochverehrter

Wenn auch im Raum abwesend, war ich Ihnen im Geist und Herzen oft gegenwärtig. Zur Entschuldigung meines langen Schweigens kann ich Ihnen nur diess sagen und Sie versichern, - was Sie mir leicht glauben werden - dass ich mich oft lieber mit Ihnen freundlich unterhalten, als an Zeit und Ort gelitten und mit Andern gekämpft hätte. Das Schicksal, denn ich klage die Vorsehung nicht gerne an, stellt mich immer auf auserlesene Posten. Doch in diess weitläufige Kapitel wollt ich heute nicht eintreten, sondern Anderes besprechen.

Meine Marie und ich haben wiederholt an ~~unsere~~ unsern Greith geschrieben und keine Antwort erhalten. Wüsten wir, dass es Künstlerlaune oder vielgeliebte Behaglichkeit ist, würden wir uns trösten und an die bessere Zukunft appelliren; aber wissen sollten wir es doch, - um nicht andere Glossen machen zu müssen. Ich will Ihnen sagen, was unsere Sollicitudo Animarum ist. Seit unserer Reise nach St.Gallen, von deren Erinnerung wir noch lange in Bern gelebt haben, ist mit der Familie Snell eine Spannung eingetreten, die wir uns alle nicht recht ^{zu} erklären wissen. Alter treuer Freundschaft wegen hatte ich an Wilhelm Snell manches übersehen oder getragen, was mir Mühe und Ueberwindung kostete, und weil ich einen entschiednen Bruch verhüten wollte, am Ende auch jede Erklärung vermieden; um so mehr, da es nach seinem Betragen an ihm war, sie mir zu geben. So sind wir uns ziemlich fremd und kalt geworden, und W. S. hat mit seinen Deutschen, mit welchen ich mich nie befreunden konnte noch wollte, wieder angebunden. Mit so Vielem behellige ich Sie nur, um eines andern Umstands willen, der Sie und mich näher angeht. Es betrifft die Bildung der Schweizerjugend, die von St.Gallen aus unserer Hochschule anvertraut wird.

Schon seit meinem ersten Auftreten in Bern hab ich bemerkt, dass gewisse Facultätsmänner, besonders Theologen die Studirenden abhalten, bei mir Philosophie zu hören. Sie hatten ihre guten Gründe dafür und mich verdross das Treiben nur um der Jugend willen. Verflossenes Semester hörte aber auch Hr. Hoffmann von St.Gallen nicht bei mir, da ich doch Psychologie mit besondrer Rücksicht auf auf Jurisprudenz u Rechtspflege lass. Hoffman hatte mich gar nicht be-

sucht, während sein Stiefvater Hr Gruber mir in St.Gallen erklärt hatte, er sende ihn besonders für philosophische Studien/^{noch}nach Bern. Ich schrieb Hoffmann's Ausbleiben dem Einfluss einiger anmaassender Teutobochen im Hause Snell zu, welche nur Hegel kennen, oder gar nichts von Philosophie wissen wollen. - Diess Semester kam Hidber nach Bern und wurde gleich in das Haus Snell aufgenommen, so dass ich ~~Hidber~~ Ihrer Empfehlung wenig Rechnung tragen konnte. Er hörte Logik bei mir und ich stellte ihm am Ende des Semesters ein Zeugniss aus, wie ers verdient, doch hätte er mir noch eine Arbeit liefern sollen. Das that er nicht, auch nicht, nachdem ich ihn durch ein Billet höflich darum ersuchte; kam auch nicht zu mir, nachdem ich ihn dafür bitten liess, und hört auch in diesem Semester kein philosophisches Colleg bei mir. Es scheint der türkische Philolog Müller, den Sie vielleicht durch Hangartner kennen werden, habe den guten Hidber in sein Netz gezogen. Jedoch ich will nichts urtheilen; nur hielt ich es für Pflicht, Ihnen vom Stand der Dinge Nachricht zu geben. Mögen Sie nun, Verehrtester, nach Ihrem Gutfinden handeln; auf mich persönlich bitt ich Sie gar keine Rücksicht zu nehmen. Ich werde, um die Machinationen zu bekämpfen, meine Stellung gegen irreführte Studirende nicht vergessen, und den geeigneten Moment zu treffen wissen, um so viel möglich, ohne Benachtheilung der Hochschule, das intrigante Gewürm, das an ihren Blüten nagt, zu beleuchten. -

Die diessjährige ausserordentliche, ordentliche oder unordentliche Tagsatzung wird interessant werden. Das Einschreiten des Vororts in Schwyz ist gewiss wohlgemeint, aber nach meinem Urtheil nicht wohlberechnet. Es ist die böse Saat, die der schwachmüthige Kantonsliberalismus gepflanzt hat, die nun aufgeht. Immer misslicher, immer verworrner werden unsere innern und äussern Verhältnisse. Das ist der Fluch, der auf aller Halbheit und Doppelheit ruht. Gehen wir in dieser Bahn fort, so verfallen wir dem verrätherischen Philippismus. Wie viel schöner war die Zeit, als ich mit Ihnen in Frick zusammentraf.

Das CentralComité des Nationalvereins hab ich endlich zusammengebracht. Es ist constituirt und wird bald was von sich hören lassen. Die Gründung einer Nationalzeitung, die wir auch Ihrer Mitwirkung

3

empfehlen, ist beschlossen. Wollen Sie diess unsern theuerwerthen
Freunden in St Gallen mittheilen und sie alle, besonders Ihren
Hausgenossen Helbling herzlichst* grüssen. Mit Verehrung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

* auch von all den Meinigen viel Freundliches! -

Wasserfluh den 31.May 1838

Hochgeehrter Herr Professor

Ich wäre unverweilt selbst nach Bünden gegangen, hätte mir nicht der Verf. des bewussten Aufsazes, der wirklich verloren gegangen, versprochen, seine Beobachtungen bey nächster Muse mitzutheilen, worauf ich aber bis jetzt vergebens harrte. Ich muss Sie darum um Geduldt bitten, was immer nöthig ist, wenn wir bey uns etwas erhalten ~~sehen~~ wollen.

Ip.hofen's Buch über diese Krankheit, hat mich auch gar nicht befriedigt, denn eine oberflächlichere und leichter zu wiederlegende Theorie, ist mir noch nicht leicht vorgekommen. Nun freue ich mich doch, meinen Gegenstand, ohne Instruktionen der Leipziger Fakultät, und ohne Geld vom König der Sachsen, in hundertmahl kürzerer Zeit, und unter hundertmal ungünstigern Umständen, zur allgemeinen Zufriedenheit nah und fern, gelichtet zu haben. Wollen Sie gefälligst noch einmal "Ursachen" S.78 im Alpenstich nachsehen.

In beyliegenden Briefen erhalten Sie nun die Urtheile, welche ich von Augenzeugen besize. Sie werden den Umstand bestätigt finden, den ich im historischen Theile meiner Schrift vielfach hervorgehoben, dass die Krankheit in kalten Wintern gerne wiederkehrt. Kottmann ist allerdings der Arzt um die Behandlung einer K. festzustellen, wen sie auch nicht in jedem Handbuch steht. Lachen muss ich aber, dass jener Urnerische Kantonswappenkopf, nun plözlich auch Grundsätze bekommt, seit der mein Buch gelesen. Dieser ist es, der vor einigen Jahren, von der Regierung bey einer Epidemie in Wasen, dorthin gesandt, vor Schrek davon lief, weil Alles starb. Andere Fakta als ich auf die Erfahrung so langer Zeit hin gegeben, werden Diese wohl nicht aufzubringen im Stande seyn. Sonst habe ich an Niemand in jenen Gegenden geschrieben, auch an die Luzerner nicht, nachdem wie ich sie kennen gelernt. Mich fängt überhaupt jezt die Dinte an zu reuen, die ich an so viele Sanitäts und andere Rätze verschwendet habe. Aber sie hat mir die Lehre tief ins Herz geprägt, dass man in diesem Lande nicht durch Verdienst und Wahrheit, sondern nur durch Gunst und Kriechen zur Gnade gelangt.

Wenn Sie ~~sehen~~ die Mühe nehmen wollen, das zweite Bündel Briefe von Anfang an durchzusehen, so werden Sie wieder einen Protäus mehr kennen lernen. Ich kenne von solcher Abhängigkeit und Pflicht-

wahn nichts, aber mir sind die Schuppen von den Augen gefallen und sage nichts mehr hier als --- simile simile gaudet!

Me: ne
 Ich schrieb von Unmuth hingerissen, sogleich einige andere Zeilen nieder, die nun dort eingeschaltet werden. So bin ich nun durchgehends an ein geist und herzloses Corps verrathen, die mich mit Gewalt in ihren Schlendrian hineinziehen wollen. Wahrhaftig es ist unbillig etwas mehr gegen die Ausländer zu sagen, den diese sind schuld. Wer wird mir nicht beystimmen, der jemahls das nationale Kapitel in Ihren göttlichen phil. Vorlesungen durchgesehen, und weisst dass ein Absolutist, an einer repub. Universität frey und ungehindert sein Unwesen treibt, ohne dass nur Jemand davon Notiz nimmt?

Me: n
 Mir wäre nun die grösste Freude, wen ich mich von allen diesen Herren loswinden und ihnen den Rücken kehren könnte. Darum wage ich eine herzliche Bitte an Sie um so mehr, da Sie schon in ähnlichen Verhältnissen lebten. Sie haben Freunde und Männer von Bedeutung an der Hand, weithin in die Welt hinaus. Vielleicht könnten Sie Jemand für mich interressieren dass ich, wäre es wo es wollte, eine wenn auch so unbedeutende Stelle für einmahl, bekäme, die mich an Bibliotheken brächte, um auf diesem Wege rasch fortzuwandern, und mich weiter zu promovieren. Irgend die Besorgung einer Krankenabtheilung oder etwas der Art genügte mir vorderhand, und Receiptschreiben kan ich so gut y als Jemand. Wen Sie mir etwas wissen so bitte ich dafür. Zeigt sich aber nicht bald etwas so gehe ich in die Alpen und will mich verschliessen vor dem Getriebe der Welt. Ich fürchte nur meine schwache Constitution unterliege einer solchen mühevollen Carriere. Doch sollen dann die Stadtärzte wissen dass ich ihnen noch warm machen ~~kan~~ kann. - Ich muss enden den Trübsinn umdüstert meine Seele.

fehlt ein Name oder "mich"?
 Haben Sie die Güte, mir meine Briefe von Kirchhofer* an /, wieder zurückzusenden. Der von Trümpi bleibt Ihr Eigenthum.

Mit vorzüglichster Hochschätzung
 verbleibt

Ihr Ergebenster

Guggenbühl

Anm.am Schluss des Briefes von Troxlers Hand:

Pfarrer in Stein K Schafhausen

Rathsprotokolle fangen erst zwischen 1470-80 an

In der ~~1347=1345~~ 1349 allgemein herrschenden Pest fand die Juden-
verfolgung statt

Im Jahre 1439 grassirte die Pest wieder, so auch 1467

- 1496 herrschten die Blattern und war den damit Behafteten
verboten das Haus zu verlassen

Ms: 5
Ms: en
So hiess die Syphilis, die sich von Karl VIII Söldnerheer aus im
Land verbreitete und zwar epidemisch contagiös

Es war ein jauchetriefender Ausschlag, pokenartig - dies Stadium
ist von unsern medizinischen Historikern ganz vernachlässigt

Dr Stockars Diarium gibt an dass in den drei Jahren 1517.18.19.
3000 M. in Schafhausen gestorben

Im Jahr 1528 wüthete die Pestilenz heftig in Bern, auch 1541
(der grosse Tod) 1561 - 1467

Von der Pest im 17 JH s Dr.J.Burganus Schrift vom Erdbeben
1529 der englische Schweiss

Wasserfluh den 20ten Juni 1838

Hochgeehrter Herr Professor!

Mit Recht sagte einst ein Weiser, die Köpfe und Herzen der Schweizer seyen wie ihr Clima abwechselnd stürmisch und mild. Ich habe wieder frischen Muth, muss aber selbst einen Wink der Nemesis in dem Vorgange erkennen, warum habe ich Jemand hervor-gehoben.

Mich beschäftigten seither eifrige Nachforschungen über Kretinismus dieser Gegend, deren Resultat ich Ihnen mittheilen wollte, und darum mit Rückantwort so lange zögerte. In allen benachbarten Gemeinden fand ich in den Armenhäusern einzelne Subjekte die mehr oder weniger ~~die~~ blödsinnig, die charakteristischen Züge dieses Uebels zeigten und zu den niedern Graden gehören. Höchst überraschend war es mir aber, zu Brunnadern im Neckarthale, die fünf Kinder einer Familie so sehr durch Cretinismus verunstaltet zu finden, wie ich es in dieser Gegend gar nicht erwartet hätte. Das älteste, ein Knabe, zählt zwölf Jahre, und ist wie die Andern wenig entwickelt. Er ist nicht vollkommen taub, wie ich mich durch Schreien ins Ohr überzeugte, auch bringt er einige unartikulierte Töne hervor. Das Uebel nimmt bey den Jüngern Kindern an Intensität ab, so dass die Letzten v. 4 & 2 Jahren einige verständliche Worte stammeln. Diesem Verhältnisse gemäss, ist auch die Cretinen-Physiognomie ausgeprägt. Die Aeltesten habe eine ganz niedere, kaum ein Paar Zoll hohe Stirn, die überdies viereckig ist, wie hölzern, und mich an die Büsten der altmexikanischen Azteken Priesterinnen erinnerte, wie sie A. Humboldt abgebildet hat. Die Schläfen sind dagegen sehr entwickelt bey mehr plattem Hinterhaupte. Dazu das ausserordentlich breite Gesicht, mit hervorstehenden Jochbeinen, absurd breiter Nase, die an der Wurzel ganz verwischt ist, sehr wülstigen Lippen und dicker Zunge. Die Haut ist welk, mit echimotischen Flecken besetzt, der Unterleib ausserordentlich aufgetrieben, was als constantes Symptom, auch mitunter auf eine somatische Wurzel des Uebels hindeuten mag.

Die Eltern selbst sind nicht fehlerhaft gebildet, ausser dass die Mutter (eine Baslerinn von Arlesheim) einen Kropf hat. Der Mann aber, ein Sattler Namens Schweizer von hier, ist häufig ganz verdienstlos und überdies noch liederlich, so dass die Familie grässlich hungern und darben muss, und die Erziehung ist natürlich ~~die~~

Nichtig?

diesem adäquat. Das Uebel scheint aber angeboren, den die Kinder kamen mit diesen eingedrückten Nasen auf die Welt, und blieben gleich von Anfang unentwickelt. Als ich dem Vater verdeutete dass man auch die im Rausche vollzogene Zeugung beschuldigt habe, ehtgegnete er mir lachend: dann müssten wohl mehr Kinder so beschaffen seyn wie die seinigen.

Iphofen hat augenscheinlich Unrecht wenn er eine erbliche Anlage gänzlich leugnet, den es ist ja eine] ausgemachte Wahrheit dass nichts so leicht wie Geisteskrankheiten sich fortpflanzt. Durch das Studium und die Erforschung des sporadischen C. kommt man wie ich glaube den Ursachen am besten auf den Sprung, und wird wohl auch am ehesten gegen einseitige Theorien geschützt wie Hr. Iphofen eine hat. Sein Hauptargument dafür, dass die Erziehungsweise der Kinder für die eigentliche Ursache des Uebels darum nicht zu halten sey, weil die Kinder der Gebirgsbewohner nicht anders gepflegt würden, als die in den Thälern und doch nicht C. würden, ist falsch. Der geist und energievollere Bewohner der Höhen wird mit Anlagen die ein solches thierisches Aufwachsen, ausschliessen, schon geboren. Der Urseler z.B. zeichnet sich unter Anderm durch eine ausserordentliche Neigung zum Gesange vor allen seinen Nachbarn aus, gleich als wollte der menschliche Geist in einem der höchsten Thäler von Europa und erhaben über das nieder Gedränge, sich ahnungsvoll eines bessern Daseins erfreuen. Wir unterhielten uns schon früher einmahl über den berühmten Mutterwitz der Innerrhoder, sollten hierin nicht Plato's angegeb. Ideen einige Stütze finden? Wenigstens sind es wohl angeborne Anlagen zu bestimmten Ideen.

Wie man aber zwischen diese Marmorwände hinunterkömmt, so finden sich die Verstandeskräfte allgemein so verkümmert, dass man auf die unbedeutendsten Fragen ein "weiss nicht" erhält, und ich musste mich oft über diese Indolenz der Menschen entsetzen. Die Nahrungsmittel sind in den höchsten Regionen auch anders beschaffen, und da die körperliche und geistige Erziehung beym gemeinen Volke ausschliesslich nur durch die Umgebung bedingt ist, so ist wohl einleuchtend dass sie nicht an beyden Orten gleich seyn kann.

Es ist doch wahrhaftig ein niederschlagender Gedanke, dass von unsern verschiedenen Gesellschaften und Regierungen für diese

menschlichen Scheusale auch nicht das Geringste gethan wird, um sie dieser Thierheit zu entreissen, da doch kein Sachkundiger noch an der Möglichkeit gezweifelt hat. Wen ein Stück Kartoffelland gewonnen werden kann, indem ein kleiner See oder Teich abgegraben wird, so schreit man dagegen Tag und Nacht von grossartigen patriotischen Unternehmungen! Sie werden sich selbst schon haben sagen müssen wie materiel die Schweizer im Allgemeinen sind, wie Alles nur nach dem Augenblicke beurtheilt und nur nach seinem physischen Werthe gewürdigt wird. ~~Johannes~~ Johannes Müller musste es auch gestehen indem er sagt "man hätte nie verstanden etwas dem Gemeinwohl aufzuopfern, als in Schlachten das Leben. In Mayland muss man nun Hallers klassische Bibliothek suchen, die noch durch die vielen Randbemerkungen von seiner Hand ~~im~~ unschätzbar geworden, wohin sie das damalige Regiment verhandelt hat, um etwas schnödes Gold. Felix Platers unvergleichliches Naturalienkabinet und seine Handschriften sind nach Schweden gekommen, und Conrad Gesners Samlungen sind in Jena zu finden während seine Vaterstadt nichts mehr von Bedeutung hat, dass seinen Namen trägt. Alles hat diese Mammonsbrut verschachert, wohl fühlend dass ein anderer Genius in ihr wohne!

Betreff Bündens haben mir die zwey tüchtigsten Aerzte von Chur versichert dass im nördlichen Theil über Cretinismus keine Ausbeute zu machen sey. Was einst Eblin vorgelesen finden Sie abgedruckt, in den Verhandl. der allg. schweizer. Gesellschaft für Naturwissenschaften 16 Jahres-Versammlung zu St Gallen p 58. Ein glücklicher Zufall spielt Ihnen nun aber dasjenige in die Hand was im südlichen Theil darüber zu finden ist. Hr. Stadtarzt Eblin ist nähmlich beauftragt in allen den Thälern Medicinal-Inspektion zu halten. Sowie er mir seine Rückkehr meldet so mache ich selbst einen Ausflug zu ihm, und werde Ihnen Alles ungesäumt einhändigen. Ich selbst entschliesse mich in die Alpen zu gehn, meinen Studien zu leben und von dem Getreibe der Welt wenig mehr Notiz zu nehmen. Mich hat mein 21. Lebensjahr schon satt gemacht.

Mit der Würdigung meiner Arbeit von Seite der Zürcher wäre mir gar nicht gedient, den ihre Urtheile die sie mir zusandten beziehen sich nur auf die Behandlung, und haben mir verrathen wie fremd auch ~~ih~~ ihnen dieses Studium ist. Ich denke daher absprechen zu lassen wer

Lust hat, und mir ist es erst interressant, zu sehen was solche Zusammenstopler die nicht einer Fliege gross Verdienst haben, hier sagen werden! Der einzig billige Recensent wird immerhin nur die Zeit seyn. Dann wenn wieder weit um sichgreifende Epidemien entstehn, und der hirnlose Pöbel nicht weiss woran er ist, wird man sich meiner schon erinnern müssen, und eher anerkennen was ich gethan, als es jetzt der Fall ist. Kein Deutscher in unserm Lande hat von mir ein Freyexemplar bekommen, und ich zweifle ob sich Einer ein Urtheil anmassen werde, den sie verstehen auch sammt und sonders von der Epidemienlehre nichts. Werber's Schrift scheint vergriffen zu sein, wenigstens gelang es mir trotz aller Mühe nicht, ein Exemplar irgendwo aufzutreiben. Ich entschloss mich daher endlich ihm sonst zu schreiben und danke Ihnen recht herzlich für die gütige Anweisung.

Mit vorzüglicher Hochachtung
verbleibe

Ihr Ergebener

Guggenbühl.

Bern am Tag der Apostelfürsten 1838

Wertheater Freund

Ihr langes Schweigen beunruhigte mich. Nun, da ich eben im Begriff war, Sie anzugehen, trifft Ihr inhalt~~reicher~~evoller Brief ein und löst mir die Zweifel alle.

Dass ^{Muster...} Musensöhne zu mausen anfangen liegt ganz in unsrem Zeitgeiste. Voriges Jahr thaten es hier Akademiker, ietz einer Ihrer Gewerbschüler. Ich glaube, das sollte uns auf den Zustand unserer Schulen aufmerksam machen. Diese luxuriren in zwei Nebenrichtungen auf Kosten der ächten Centralität, nämlich der ethischen, religiösen Prinzipien, des eigentlichen Erziehungselements. Wenns hoch komt, wird der Katechismus oder Theologie studirt - Religion und Ethik nicht, das versteht und giebt sich ja von selbst!

Es freut mich daher doch, dass Salat in seiner Schrift über München und Schelling als ein charakterisches Merkmal meiner Philosophie hervorgehoben hat, dass sie die von Schelling und Hegel vernachlässigten ethischen Prinzipien wieder hervorgehoben und wissenschaftlich geltend gemacht habe; und eben so dass Gutzkov im Telegraphen meine Ausgabe der teutschen Theologie rühmlich angezeigt und dieser Anschauungsweise des Christenthums Beifall gab. Ich glaube, wenn ich anders der Welt Dienste leisten kann, es geschehe am besten auf diesem Wege.

Meine Encyclopädie ist fix und fertig, wird abgeschrieben und soll dann zur Presse wandern. Diese Schrift ist wirklich reich ausgestattet mit eignen und fremden Ideen, stellt den Organismus der Wissenschaften anthropologisch dar und führt den Beweiss, dass die Philosophie die Quelle und Mutter aller Wissenschaften ist. Es brauchte Muth, nachdem Kant, Fichte, Schelling u Hegel Wissenschaftslehren, Encyclopädien und Studienlehren geschrieben, sich an den Gegenstand zu machen. Aber solche Wagnisse das Auffassen der grösten Themen hat mich in dieser Zeit des Wirrwarrs und der Versunkenheit gerettet. Ich hab mich ganz zurückgezogen, seit ich gewisse Menschen näher kennen gelernt. Nur noch mit Kortüm geh ich um, Ich habe merk- und denkwürdige Entdeckungen gemacht. Ein arges Complott aus den verschiedenartigsten Elementen angelegt war diess Jahr gegen mich im Gange. Nicht nur Studirende der Theologie (woran ich ja gewöhnt bin) auch der Medizin und Jurisprudenz hat man verführt

und gegen mich gestimmt. Man wollte ein gewisses Compell/ intrare ausüben, mich nöthigen mit einer gewissen Sippschaft, die Sie und Keller, und wohl bald jeder verständige Schweizer kennt, gemeine Sache zu machen. Der schwarze Panther spielte eine Hauptrolle - aber auch diesen Sturm hab ich abgeschlagen. Ich lese einer Elite, die mich freut, das Collegium so, wie ich Ihnen den Plan mitgetheilt. Das Bubenstück, an welchem auch der Münstrer Weber, dem ich gastfreundlich u unentgeltlich den Tisch gegeben, seinen Antheil nahm, ist zu Schande gemacht, und ich gehe ruhig und getrost in meiner Lebensbahn weiter. Meinem Herzen hab ich in einigen Vorworten zur Encyclopädie Luft gemacht.

Das menschliche Leben ist ein Kampf überhaupt, aber meines wohl wie nicht leicht eines, eine Schlacht, ein rastlos Treffen ohne Waffenstillstand von Anfang bis zu Ende. Gott sei Dank, dass er mich frühzeitig an Schweiss und Pulverdampf gewöhnt hat. Es gibt solche, die mit trivialem Sinn die Dinge ermessend wännen, mein Weltverkehr und mein Schicksal- und wechselvolles Leben habe meinen Studien und wissenschaftlichen Bestrebungen geschadet. Aber die irren sehr. Ich fühl es, ich weiss es, dass wenn meine Philosophien einen eigenthümlichen Werth haben, dieser gerade darin besteht, dass sie aus unmittelbarer, frischlebendiger und thatkräftiger Weltanschauung hervorgegangen sind. Ich bin stufenweiss zu den höchsten Ideen des Christenthums fortgetrieben worden - und nur im Zeichen des Kreuzes lässt sich die Welt überwinden und der Teufel verscheuchen.

Hier haben Sie nun, wie Sie es wünschten, wieder einmal Herzensergiessungen, wie ich sie ehemals von Zeit zu Zeit an Balthasar, Vock u. andere Freunde zu machen gewöhnt war. In meinem Haus ist Alles wohl bis auf Otto, der wie der Kaiser von Oestreich die Masern hat, aber sich nicht viel daraus macht. Es geht in altem guten einfachen Hauston fort, Besuche u Ausflüge unterbrechen die Einförmigkeit, und das Haus bleibt der sichere Port gegen die Stürme und Wogen des Lebens.

Ihre Ansicht unserer Unpolitik ist mir aus der Seele geschrieben. Der Vorort hat grosse Fehler begangen. Amrhyn und Sigwart scheinen ^{meneurs?} mir die Haupt . Kopp ist unglücklicher Weise privatim bethei-

ligt in der Sache. Casimir hat nach seiner Art wieder lavirt. Die Herrn haben noch immer das Bundesproject und Badnerconfekt im Leib, sind aber schlechte Taktiker, und werden bald von Aristocraten, bald von Pfaffen geschlagen. Es geht nicht, es geht gewiss nicht auf diesem Holzweg. In der Seele that es mir weh, und ich kann es mir nicht erklären, dass sie Hertenstein in die Geschichte hineinziehen konnten! Was wird das für ein Tags-atz-sturm werden! Es ist zu fürchten, dass die Behörde selbst verhornt und verklaut wird, denn es [ist] nicht zu verkennen, dass die eine Partei vorwärts, die andere rückwärts will. Leider hat aber die letztere den Bundesvertrag und die Gunst der Zeit, auch einen grossen Theil des misshandelten Volks für sich; und das Vorwärtswollen dar ändern ist von einer Art, die weder Beifall, noch Sympathie, noch Enthusiasmus finden wird.

Wie andre Mal beginnt die Epoche mit dem Schiess-spiel in ~~MM~~ St Gallen; ein Spiel nenn ich's, zu wenig für Ernst, für Spass zu viel.

Dringend war ich eingeladen zum Fest - nun zur Bundesverfassungsentwurfscommissionsversammlungssitzung - Ich bin - unter uns - froh, dass ich nicht gehen kann. Ich bin auch versichert, in der ersten Stunde werden die Herrn erkennen dass es tausendmal besser gewesen wäre, sie hätten sich berathen, wie endlich ein volksthümlicher Verfassungsrath gegen die zwei herrschenden Parteien, von welchen eine den alten, die andere einen neuen Herrnbund will, sich durchsetzen lasse* ?! -

O Freund! wär unser Nationalverein, ausgebildet worden, so stünden wir ietz am Ziel. Aber was für eine Rolle haben die Capazitäten von Zürich, die Magnaten von Bern, und die Schwänzler von Luzern und Aargau in der Sache gespielt?! - Dass unser Aufruf Ihnen gefällt, freut mich innig; aber es scheint es werde wieder eine Stimme in der Wüste sein, und vielleicht die letzte! -

Wenn die Horn- und Klauenmänner in der Nachtsatzung an einander gerathen haben wir Bürgerkrieg; wenn sie sich neuerdings in Sarner und Zürcher- oder Schwyzer- und Luzerner spalten, auch - und das Ende vom Lied ist Intervention und Restauration, oder gar Verpolung.

Ich muss enden. So viel in unbewachter Treue u Vertrautheit Was denkt, was thut unser Keller? Könnt ich ihm einen Theil meiner

Erfahrungen geben; ich weiss es, der Edle stünd auch mit uns ganz und völlig. Wird er nach St Gallen gehen? Der könnte wirken. Viel herzl Grüsse an Sie und ihn von uns allen. Schreiben Sie bald wieder

Ihr
Troxler

Die Eile bezeugt die Schrift;
sie entschuldigen diese

* Auf diese Frage sollten alle Patrioten ietz um so mehr ihren Blick richten, da die Tagsatzung wahrscheinlich sich in eine Schweizerei und Luzernerei spaltet, und wenn nicht innere Kraft vor den Riss tritt das Ausland sich einmischt! -

Berlin, den 30^{ten} Juli 1838.

Theuerster, innigstverehrter Freund! Nehmen Sie den Ueberbringer dieser Zeilen, Hrn. Dr. Mundt, als meinen Freund auf, und lassen Sie sich von ihm alles erzählen, was Ihnen zu schreiben mir weder Kräfte noch Zeit gestatten wollen!

Ich habe lange nichts von Ihnen vernommen. Auf eine Zuschrift von Seiten der Societät für wissenschaftliche Kritik haben Sie auch nichts erwiedert, dünkt mich. Hoffentlich sind Sie wohlauf, und rüstiger und freudiger als ich - ; das wünsch' ich von Herzen! - Meine innigsten Grüsse den theuren Ihrigen! Bleiben Sie meiner treuen Verehrung und festen Zuneigung unwandelbar versichert!

Ihr

herzlich ergebener

Varnhagen von Ense.

Unser alter Freund, Hr. Staatsminister von Beyme, ist diesen Sommer leider sehr kränklich, und in seinen Jahren lässt sich wenig mehr hoffen. Sein Verlust würde mich unendlich schmerzen!

Lausanne, le 19 Août 1838.

Monsieur le Docteur et cher Confédéré,

Je crois devoir vous prévenir que la section vaudoise de l'Association nationale va se réunir un de ces jours pour très-probablement une manifestation publique dans laquelle ^{elle} insistera sur la justice de notre cause contre la trame et sur la nécessité de résister avec énergie et avec persévérance. Quelques membres demanderont que l'on mette de nouveau sur le tapis le projet d'organisation des guérillas, pas tant il est vrai pour le mettre à exécution dans le moment que pour appeler le public à y réfléchir, afin que l'on ne soit pas exposé à une surprise. On s'attendoit à une circulaire ou à une manifestation quelconque du Comité central, et c'est pour vous prier de bien vouloir me dire si le Comité prépare ou a préparé quelque chose et en général quelle est sa ⁿ manière de voir sur ce qu'il y a à faire dans le moment actuel, que j'ai ^{crû} utile de vous écrire.

Il me semble qu'il est indispensable que le Comité central fasse une manifestation publique, mais faut-il la faire actuellement ou attendre la réponse de la Diète et peut-être la détermination de la France? voilà à mon sens la question. Plus-tôt on parlera, mieux cela vaudra, sauf à y revenir et à graduer son langage et ses mesures suivant la marche des événemens et l'intensité du danger. L'esprit public a en effet besoin d'être stimulé, et il ne faut pas que l'on dise que l'Association nationale ne s'est pas montrée au moment critique, cela nuirait trop à la bonne cause. Pour le moment on pourroit se borner (à moins d'événemens nouveaux) à faire connoître qu'il ne s'agit pas d'une question dynastique, mais de la liberté et de l'indépendance de la patrie, auxquelles la demande d'expulser un citoyen Suisse porte une grave atteinte; - que c'est la continuation de cette guerre incessante que l'aristocratie européenne fait à nos institutions et sur-tout à notre vie démocratique; - que nous devons résister de toutes nos forces aux demandes, aux menaces et aux entreprises du gouvernement français; - qu'enfin nous ferons bien de nous tenir prêts à tout événement et de nous mettre en garde contre toute surprise, car notre expérience et celle des autres pays montrent que l'on ne recule souvent devant aucun moyen.

Voilà ce que je proposerai, ou à peu près, à notre section, à moins que nous ne recevions du Comité central quelque chose de mieux;

2

c'est le point de vue le plus ordinaire et le plus généralement admis, par conséquent celui qui sera le mieux accueilli. La modération du langage pourra fort bien se concilier avec la fermeté des résolutions.

Probablement que la section voudra mettre de nouveau en avant son projet de guerillas auquel elle tient beaucoup; je crois qu'elle feroit mieux de le réserver pour le moment où la France nous aura menacés et aura commencé des mesures contre nous, car le produire dans un moment où personne croit à la guerre (et c'est pour cela qu'on a montré tant de courage en Diète +) c'est s'exposer à un échec fâcheux. Mais si la Section insiste, elle fera bien de donner à cette idée la tournure qui lui assurera le mieux un bon accueil auprès de la population où malheureusement il y a bien des gens qui ne se sourient pas de résister.

En attendant la communication que vous voudrez bien me faire, je suis avec la plus entière considération

votre dévoué

H. Druey, C^r d'Etat.

Matt im Sernfthale Kanton Glarus den
31ten August 1838.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich habe hiemit das Vergnügen Sie zu benachrichtigen, dass ich in diesem einsamen Alpenthale nun meinen Wohnsitz aufgeschlagen, und hier zu bleiben gedenke bis mich das Schicksal weiter ruft. Für diesesmahl muss ich mich darauf beschränken Ihnen das Ergebniss über Kretinismus einzuhändigen, und werde mich möglichst befleissen dasselbe durch genaue Beobachtungen fernerhin noch zu ergänzen, worauf Sie zählen dürfen.

Ueber das Vorkommen dieses Uebels in Appenzell muss ich das früher Gesagte nur bestätigen. Andeutungen kommen wohl vor, ausgebildete Formen aber nicht. Durchs ganze Rheinthal hinauf gibt es wahre Kretinen im höchsten Grade doch so häufig sind sie nicht (2-3 in einer Gemeinde). Merkwürdig ist es dass sich in diesem Thale (am häufigsten in der Gemeinde St. Margaretha) äusserst häufig gleichsam Rudimente sich zeigen, in der Art dass Leute bloss etwas schwerhörig sind, oder eine lallende Sprache haben, bey übrigens gewöhnlichen Geisteskräften. Zu Grabs bey Werdenberg fand ich bey 30 K. auf 1000 E. alle taub und stumm, aber zu mechanischen Arbeiten noch brauchbar. Die Sachkenntniss unserer Aerzte hat sich mir auf dieser Reise lächerlich dargestellt indem sie den Kranken die Zunge b_ussen, und die Ohren ausstrichen, mit der Versicherung es werde jezt schon besser gehn! Sehr gross ist die Zahl zu Ragaz am Fusse des Galanda. Wir zählten bey 40 auf 1200 E. Alle alten Ragazer haben einen eigenthümlich zusammengedrückten Schädelbau daher das Uebel in mehreren Familien erblich ist. Ihr ehemaliger Schüler, Hr. Egger, Direktor vom Pfeffersbad, der Sie herzlich grüssen lässt machte mich zuerst auf diesen Umstand aufmerksam und ich fand es bestätigt. Im Thale selbst, wo Pfeffer's liegt, komt C. wieder gar nicht vor, besonders lebt zu hinterst in Vettich wieder der aufgewekteste Menschenschlag. Eine traurige Berühmtheit hat in Bünden das Dörfchen Trimmis (trium montium der Alten) in dieser Beziehung erhalten das eine Stunde herwärts Chur liegt. Ich konnte die Anzahl dieser Unglücklichen nicht genauer ausmitteln indem fast alle im Felde arbeiteten, und die Geistlichen auch dabey.

"
0 ? ein s ?

Ms: a

Diejenigen die ich sah waren taub und stumm mit der eigenthümlichen Gesichtsbildung, zum Arbeiten noch brauchbar. Das Dorf liegt gerade am Fusse eines nackten Kalkfelsens. Ich habe mich jedoch überzeugt dass das Uebel keineswegs an eine besrimte Gebirgsformation gebunden ist, den in diesem Thale wo ich jezt lebe, ist nichts als Grauwake und Thonschiefer zu finden (nach Escher v.d.Linth u Oswald Heer) und dennoch kommt C. vor. Den Grund der Abnahme (welche Sage / den ich auch in diesen Gegenden von Mund zu Mund gehend fand) hoffe ich nun bestimmt entdekt zu haben. Die Leute heyrathen nähmlich - thatsächlich - nicht mehr wie früher nur unter sich, wodurch eine Ausartung bedingt wurde, gleich den Pflanzen die man immer im gleichen Felde kultiviert - sondern sie kreuzen sich mehr unter einander auf welchen Umstand mich mehrere alte Priester hingewiesen haben. Es ist dies ja auch ein bekannter Kunstgriff des englischen Adels, der sich durch die Vermischung mit Bauernmädchen auf festem Fusse erhält. Wenn vordem ein Jüngling aus einer andern Gemeinde es wagte eine entfernte Braut sich auszuwählen so wurde er fast gesteinigt, was jezt gar nicht mehr der Fall ist. Es ist klar wie wohlthätig dieses bey der grossen Erblichkeit des Uebels seyn muss, und die allmähliche Ausrottung hätte sich nebst einer bessern Erziehungsweise hauptsächlich auch hierauf zu basieren. Auch in Chur finden sich Cretinen, selbst in vornehmen Familien, wie in der Salis. Sowie man aber ins Oberland kommt, nach Tamins, Hohentrüns, Flimms u.s.w so ist wieder keine Spur, man hat im Gegentheile nur einen schönen Menschenschlag zu bewundern. Bloss in Kästris einem schattigen Dorfe unweit Illanz finden sich wieder welche. Dass aber das Wort Cretinismus vom Romanischen Cretira gekommen sey wie Akermann angiebt ist unwahrscheinlich, den jenes bedeutet ein lebendes Wesen ohne alle Nebenbeziehung und die K. heissen Mett. In Chur traf ich Eblin noch nicht, indem er seinen Aufenthalt in den enetbirgischen Gegenden verlängern musste. Ich werde jedoch trachten das Aufgefundene von ihm schriftlich zu erhalten. Auch meine Beobachtungen über den Cretinismus im hiesigen Thale, werde ich Ihnen einhändigen sobald sie zu einem erheblichen Resultat gediehen sind, und wenn Sie irgend einen Punkt besonders untersucht wünschen, so wollen Sie es mir nur gefälligst bemerken. Ich schliesse diessmahl mit der herzlichen Bitte

2

dass wenn sich die Gelegenheit darbietet für mich zu wirken, dass ich wieder an, oder in die Nähe von Bibliotheken komme, Sie sich meiner doch gütigst erinnern wollen.

Mit vorzüglicher Hochschätzung & Ergebenheit
verbleibe
Ihr Gehorsamster
Guggenbühl

Lausanne, le 31 Août 1838.

Monsieur le Docteur et très-cher Confédéré,

Je me disposois à répondre à votre avant-dernière lettre lorsque j'ai reçu celle du 28. J'admets la plupart, je pourrais dire toutes vos considérations; mais je ne puis arriver en tous points aux mêmes conséquences.

Comme vous, j'admets que Louis Bonaparte n'a pas entièrement rempli le voeu de l'art.25 de la Constitution de Thurgovie, lorsqu'il a été naturalisé; mais, sans compter que cette formalité pouvoit être envisagée comme superflue puisque B. étoit privé de ses droits comme français, il suffit que le Canton de Thurgovie ne se prévaille pas de ce défaut et reconnoisse L.B. pour un de ses citoyens. Ce que M.Kern a dit à cet égard en Diète est parfaitement juste.

J'admets que L.B. est un triste républicain, un prétendant, qu'il est dans la position la plus fausse; qu'au fond, il se moque de nous; qu'il reprendra la qualité de français quand il le pourra; mais il n'en est pas moins citoyen thurgovien et comme tel Suisse. Puisqu'on l'a naturalisé, l'honneur et l'indépendance de la Suisse exigent qu'on le défende comme tout autre citoyen quelque peu intéressant qu'il soit. Ce n'est pas L.B. et encore moins ~~sa~~ ses prétentions dynastiques qu'on défend, mais le citoyen thurgovien, le Suisse; ce n'est pas tant la personne que le principe.

é?
Dans mon opinion particulière, il y a des citoyens ^Ssuisses comme il y a une nation suisse, et c'est pour cela que je conteste aussi aux Grands Conseils le droit de représenter autre chose que les Cantons. Mais laissons cela et admettons avec vous qu'il n'y ait que des citoyens des Cantons. Louis B. étant citoyen de Thurgovie, la Confédération doit prendre sa défense, soit que l'on admette une alliance des états, soit que l'on préfère une alliance des peuples et même des citoyens des Cantons. D'ailleurs cela contribuera beaucoup au passage de la nationalité cantonale à la nationalité suisse.

Konig?
Sarmerie?
Admettons pour un moment que la Diète fasse une bonne réponse / qu'elle tienne ferme, qu'elle triomphe et que ce triomphe soit celui du juste-milieu du ^{pacte}~~parti~~ de 1815, de la nouvelle aristocratie, de la ^{pacte}, du Jésuitisme, du protestantisme, du faux libéralisme et de tout ce qu'il y a de mauvais en Suisse. Ce seroit très-fâcheux sans doute; mais ce ne seroit pas une raison pour se tenir à l'écart,

Parce que, malgré, c'est la cause de la Suisse, de son honneur, de sa liberté, de son indépendance qui est en jeu. Les ennemis de la Diète, du juste-milieu etc. sont aussi les nôtres, ceux de la Suisse dans cette lutte: c'est Louis-Philippe et tous ses alliés. Le sentiment général du peuple en fait foi. Je me suis assez mal exprimé, mais vous comprenez ce que je veux dire.

Supposons, au contraire, que la Diète et le parti dominant finissent par céder, par un nouveau 1836; supposons qu'ils attirent de nouveau la honte sur la Suisse et compromettent de nouveau son indépendance. Ne serions-nous pas complices si nous laissons faire? Pour être en droit, comme à Morat en Novembre 1836, de dire au peuple: "voyez où ils vous ont conduits, voyez comme ils ont mis la patrie à deux doigts de sa perte; nous protestons, nous n'avons aucun part à cette oeuvre de malédiction, changez cet ordre de choses, etc.etc.", - il faut avoir, comme en Juillet et en ~~À~~ Août 1836, publié des circulaires ou des manifestes pour avertir et s'opposer au mal autant que possible.

Voilà pourquoi j'aurois désiré qu'immédiatement après avoir eu connoissance de la note de Montebello, le Comité central de l'Association nationale eût publié un vigoureux manifeste pour faire voir qu'il ne s'agit ni de L.B. ni de ses prétentions vraies ou supposés au trône de France, mais de l'expulsion d'un citoyen suisse, de l'honneur et de l'indépendance de la patrie. J'aurois voulu que ce manifeste parût même (et c'étoit possible) avant que la Diète eût délibéré pour la 1^{ere} fois sur la note. Si sa délibération eût été bonne (elle n'a été que passable), on auroit pu s'attribuer aux nationaux; si elle eût été mauvaise, on lui auroit reproché d'être restée sourde aux remontrances. Le Comité auroit publié un 2^d manifeste après la décision *du Grand Conseil* de Thurgovie; un 3^e après la réponse de la Diète à un 4^e si la ^{France} ~~trône~~ eût fait des menaces; un 5^e, un 6^e et ainsi de suite, si elle les eût réalisées, en proportionnant le ton et les mesures à la gravité des circonstances. Vous serez peut-être effrayé de cette prodigieuse quantité de manifestes J'en suis moins dégoûté que vous. C'est que je les crois nécessaires et conformes à notre but, alors même qu'il semble que l'effet n'en est pas grand. Cela atteste la vie de l'association. Elle prend

ainsi position. Elle agit. - Si nous ne devons pas entraver les mesures que la Diète et les gouvernements cantonaux prennent dans l'intérêt de la dignité du pays et pour sa défense, si nous devons même les secourir, nous ne devons pas moins nous garder de laisser croire que nous avons foi à la Diète et au système actuel: or notre silence autorise à croire que nous avons cette foi. Tout en évitant de faire comme la mouche qui bourdonne autour du coche, il faut prendre une attitude qui fasse ressortir la valeur de l'association nationale.

Maintenant, il faut attendre pour parler, que la Diète ait délibéré sa réponse à la note. Si elle est mauvaise, tapez dessus, montrez où l'on nous mène, les fruits du pacte de 1815, etc.etc., et il seroit bon aussi de faire remarquer que la Diète n'a point été embarrassée dans sa marche par l'intervention des associations; mais croyez ce qui arrive quand on la laisse, quand le peuple n'exprime pas sa volonté. Ils se sont entourés de mystère; ils se sont bien gardés (la plupart du moins) de faire demander l'avis des Grands Conseils leurs commettans. - Si la réponse est bonne, on pourra, à la rigueur, attendre que la ~~France~~^{France} se soit déterminée et ne parler que si elle fait des menaces ou des préparatifs; mais pour peu que la réponse, bonne ou mauvaise, de la Diète prête à dire, le Comité central doit prendre la parole. - En un mot, je suis complètement de l'avis que la section de Lausanne a décidé de vous communiquer.

Dans tout ce qui précède, je pars de l'idée que L.B. n'a rien fait contre la France. S'il s'étoit rendu coupable de quelque acte répréhensible (je laisse de côté pour le moment la distinction entre ce qui est anti-national et ce qui est anti-dynastique), les tribunaux du pays le puniront, s'il est citoyen de Thurgovie; - s'il est étranger, on le renverroit du pays après qu'il auroit subi sa peine. Sous le point de vue intérieur ou du droit public suisse, la question si L.B. est citoyen d'un canton ou étranger fait une grande différence en ce qui concerne l'expulsion, toujours en supposant la culpabilité. Sous le point extérieur ou politique ou international, la question principale est de savoir si L.B. a réellement commis des actes dangereux pour la ~~France~~^{France}. Or, on n'a rien pu établir. Les craintes, les appréhensions de Louis-Philippe ne sont pourtant pas un motif suffisant de punition ou d'expulsion: autrement où seroit-on conduit?

A toute extrémité et quand on voudroit faire une concession, on concevrait encore que si L.B. étoit effectivement dangereux pour la France, et si cela résulroit de ses actes, le gouvernement français pût nous dire: "peu m'importe votre distinction de citoyen et d'étranger; voilà chez vous un individu, ^tthurgovien ou non, qui me nuit; votre surveillance, vos tribunaux ne me suffisent pas; éloignez-le, et ne vous retranchez pas dernière cette formalité que vous appelez citoyen thurgovien qui n'est pour moi ^{qu'}un prétexte, un faux-fuyant, parce que L.B. ne sera thurgovien qu'aussi long-temps qu'il lui conviendra pour me nuire." Mais ce langage dont j'ai fait ~~un~~ instant concession a la ~~France~~ ^{France} ne peut pas même être tenu: parce que la réalité qu'il suppose n'existe pas, c'est-à-dire que les actes de L.B. ne sont pas de nature à exiger une expulsion ou une punition. C'est là l'essentiel aux yeux de l'Europe et de la postérité qui s'en tiendra à la réalité des faits.

Comme vous, j'éprouve un sentiment pénible, une profonde tristesse que je songe qu'effectivement la Diète et nos gouvernans se sont rendus coupables d'actes beaucoup plus déplorables encore que ne le seroit l'abandon d'un prétendant; quand je réfléchis qu'on prendroit les armes pour un prince après avoir proscrit des républicains. Mais parce qu'on a mal agi dans d'autres occasions, ce n'est pas un motif pour continuer à mal faire; il faut commencer une fois à se relever. Combien souvent d'ailleurs ne faut-il pas chercher la perle dans le fumier, c'est-à-dire dégager le ~~bon~~ bon droit (un citoyen) des immondices qui l'entourent (un prince, un prétendant)? N'oublions pas, et ceci pourroit bien avoir sa place dans un manifeste, - que l'attitude plus ferme, le retour au bien de quelques cantons et de quelques députations, la régénération est due au repentir, à la honte de ce qui s'est passé en 1836, et que nos manifestations à Morat, en 1836, à Baden, ^{en} 1837, à S^t Gall, en 1838, ont beaucoup contribué à ce repentir, à ce besoin de se laver. Preuve nouvelle que la bonne semence n'est jamais perdue et qu'il ne faut jamais désespérer.

Telle est mon opinion sur les points principaux de votre lettre. Soyez bien persuadé, du reste, que quelque puisse être la divergence de notre manière de voir dans les circonstances actuelles, je n'en

crois pas moins à votre patriotisme et à votre dévouement que je respecte, comme je suis persuadé que vous rendez justice à la pureté de mes intentions. Ce n'est pas parce que vous voyez en noir que je diffère d'avec vous, car je ne vois pas non plus trop en beau; je ne compte sur l'énergie et la persévérance que lorsque je les verrai. Je sais aussi que vous avez mieux vu que d'autres dans bien des occasions, alors que vous étiez seul ou presque seul de votre avis. Ce n'est donc pas sans une grande défiance de moi-même que j'arrive à des résultats différents des vôtres. Nous verrons ce que pense M. Niederer: lui, vous et moi vivons dans une unité de vues fondamentales. L'esprit de division qui tend à détruire tout² pour que tout se renouvelle auroit-il porté sa hâche à cette unité véritable source de l'union¹?

Je suis avec la plus haute considération

votre bien dévoué

H. Druey, C^r d'Et.

Excusez la longueur de mon épître, je n'ai pas eu le temps d'être plus court.
1^{er} Sept.

Lausanne, le 2 Octobre 1838.

Monsieur et cher Confédéré,

J'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui à midi le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a décidé de mettre sur pied, faire marcher et échelonner sur nos frontières de France toutes nos milices, tant réserve qu'élite. Les Français avancent réellement sur le Pays de Gex et sur Pontarlier comme on l'avoit annoncé. Ce que nous avions d'abord mis sur pied n'avoit pas suffi pour résister avec succès à des troupes ennemis nombreuses, aguerries et bien commandées. Nous aurons ainsi 16000 hommes sur pied. Nous avons été 5 contre 3 pour prendre cette salutaire résolution que M. Guigne a proposée. Que tous les cantons en fassent autant et la Suisse est sauvée! C'est en attendant les mesures de la Confédération.

Votre dévoué et affectionné

H. Druey, C^r d'Et.

Lausanne, le 11 Octobre 1838.

Monsieur le Docteur et cher Confédéré,

apliquée ?
roy, ?
?

J'ai sous les yeux vos dernières lettres, entr'autres celle d'avant-hier. Ne nous faisons pas illusion. Maintenant que la Diète a répondu à la note, pas trop bien mais mieux qu'on ne s'y attendoit, maintenant qu'elle a formé deux corps d'observation, que la réponse paroît devoir satisfaire la France, que toutes les nouvelles sont à la paix, que la continuation de la marche des troupes françaises à notre frontière a été par M. de Montebello (le dernier Nouv. Vaud.), que le général Aymon a même été mis en disponibilité, que Louis Bonap. va partir, - il ne peut plus être question d'une action de quelques cantons, à moins de faits nouveaux fort graves et que les autorités fédérales se montrassent encore insuffisantes ou inutiles. Mais ce qui est arrivé n'est pas perdu pour un prochain avenir. - Le mouvement du Canton de Vaud est purement défensif; il ne faut pas songer le moins du monde à une tentative contre la Diète ou à une entreprise révolutionnaire quelconque. Les milices et la population ne feroient rien que sur les ordres positifs du gouvernement: or celui-ci n'est nullement disposé en faveur de la constituante, moins encore en faveur d'une révolution fédérale; il faudroit même bien se garder de lui ^{parler} ~~porter~~ de quelque chose de semblable. Nos milices marcheroient contre des révolutionnaires intérieurs avec le même zèle que contre les français. Ce qui s'est passé ^{tournera} ~~trouvera~~ chez nous au profit immédiat du Cantonisme beaucoup plus que du fédéralisme, quoique l'on se soit levé pour la défense de la Suisse entière; l'abandon du Vorort et l'inaction de la Diète au moment critique ont ~~fait~~ produit une impression peu favorable au centre.

La réponse de la Diète est loin de me satisfaire. Mais on ne peut disconvenir que dans l'état des instructions, elle étoit à peu près la seule possible: triste réalité. J'aurois préféré une réponse en deux mots portant: ["Louis Bonaparte ayant demandé ses passeports, l'affaire est terminée." - Ce laconisme seroit de protestation et de tout ce qui étoit nécessaire, en même temps qu'il étoit digne. On n'auroit sur-tout pas abandonné le droit d'asile.

Je demeure avec la plus entière considération votre

dévoué confédéré

H. Druey, C^r d'Et.

Bern am 23 10bris 1838

Werthester Herr Professor

So unerfreulich Ihr Bericht über die Stimmung Aargaus in Bezug auf die Bundesfrage ist, so wenig befremdet er mich. Ich kenne die Elemente, aus welchen diese Stimmung zusammengesetzt ist, und weiss auch in welchem Geiste dieser Kanton in letzter Zeit ist geführt worden. Etwas besser, doch nicht um vieles, steht im Kanton Luzern, wo ein ähnliches ~~Munkenthum~~ Neujunkerthum sich bildet, welches volkschou alles selbst und allein machen will, dabei aber auch immer tiefer sinkt. Wenn es so fort geht, werden die Verfassungen und Regierungen vom Jahr 1830 und 1831 kein anderes Loos haben, als die der Mediation. Quem deus perdere vult, eum *dementat*². Vom Herbst 1838 denke ich auch, wie Sie. Mahnend ist noch einmal das Schicksal an der Schweiz vorbeigeschritten, aber nicht nur hat sie den Ruf nicht verstanden, nicht nur ist nichts geschehen, das Kantonscapacitätenthum hat wieder einmal wie der Affe mit der Katzenpfote des Volks aus der glühenden Asche hervorzuholen gesucht und es ist ihm nur zu sehr gelungen. Der Kantonalismus brüstet sich nun mit dem Sieg, den das Volk errungen. Langenthal hat für Bern entschieden, aber die Regierung hatte nichts Angelegeners ~~zu~~ als die Freischaaren eiligst wieder aufzulösen. Zürich wird ietz wieder das Ruder ergreifen und ohne Zweifel in entgegengesetztem Sinn² von Luzern steuern. Es wird sich zu stabilisiren und die Hormannschaft in der ganzen Schweiz zu restauriren suchen. Hier hat sich im Ganzen etwas gebessert, aber da regt sich in Pruntrut wieder ein böses Element in der Fordrung einer eignen Gesetzgebung. In Wallis zeigt sich eine erfreuliche Volksregung, aber Sie werden sehen, wenn die Führer nicht die Klugheit und den Muth haben, sich noch in diesem Jahr faktisch Recht zu verschaffen, wird auch dort alles verdiplomatisirt werden, wie in Schwyz

Unsere Universität, nach der Sie mich fragen, ist ein Bild des eidgenössischen Zustandes im Kleinen. Was mich betrifft und mein Wirken, halt ich mich fest und glücklich trotz der ominösesten und perfidesten Gegenwirkungen. - Ihren Siebenmann sah ich nie, er mag auch ^E einer von Denen sein, welchen man für den Philosophen Gelpke enrolirt hat, der immerfort seine nach geschriebnen Collegienhefte über Logik, Psychologie und Geschichte der Philosophie von Cartesius bis Kant abliest - unter der Aegyde der wohlverstandnen Lehr- und

2

Lernfreiheit und Begünstigung einer Facultät, welche mit ächter Philosophie nicht wohl bestehen kann. Indessen gibt es doch auch in dieser Facultät Ausnahmen von der Regel und ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, mit der Zeit auch noch hier durchzudringen.

Ich sende Ihnen beikommend die Rede von unserm Rektor Schenkenburger. Die ans Falliment gerathene Buchhandlung Wirz Widmer in Zürich hab ich beauftragt, Ihnen und Freund Keller Frei Exempl. meiner Sieben Bundesverfassungen zu senden. Ich weiss nicht ob es geschehen ist oder ob ich Ihnen nicht schon in Langenthal ein Exemplar zugestellt habe! Welker hat mir darüber auf eine sehr ermunternde Weise geschrieben. Das macht mich das vornehme Ignoriren der Schrift, wozu sich unser Capazitätenthum verschworen zu haben scheint, vergessen.

Ihren Bericht werd ich dem Comité vorlegen und bin Ihnen meinerseits für Ihre Theilnahme und Bemühung des Blatts wegen sehr verbunden. Heute trit das Comite zur Berathung darüber zusammen.

Dass Sie sowohl und so wirksam sind, freut mich innig. Noch mehr würd es mich und die Meinigen freuen, wenn wir Sie in einer Ihrer Ferien hier sehen könnten. Unsere Reisenden hatten eine beschwerliche und gefährliche Reise und Seefarth - doch sind sie glücklich in Neapel angekommen. - Wir sind alle von Ihrer Güte und Freundschaft gegen uns überzeugt und bitten Sie auch derselben von unserer Seite unwandelbar überzeugt zu sein.

Die Zeitblätter, deren Einband Sie gütigst besorgt, bitte ich noch, bis sich eine Gelegenheit zur Sendung findet, aufzubewahren, mir aber gütigst die Note Ihrer Auslagen zu senden. - Hr Pabst, Kellers Freund bei Bru wird Sie wohl nächstens besuchen. Für Hr. W Gruss dank ich. Bleiben Sie uns gut und Gott/Sie in seinem Schutz! Unveränderlich ergeben habe

Ihr Troxler

(Raud)
Eiligst

Luzern den 25ten Dez. 1838.

Mrs. Kuhn.
Schon längst, Verehrtester! hätte ich Ihnen wegen der National-Zeitung schreiben sollen; da die Nachrichten, welche ich Ihnen darüber zu ertheilen habe, nicht besser sind, so ist indessen nichts versäumt worden. Ich habe zur Zeit mit mehreren Männern dazwischen gesprochen, aber keiner zeigte sich geneigt, in das Unternehmen einzutreten. Sie wissen auch, dass der National-Verein hier, ausser mir, kein Mitglied zählt. Ueberhaupt ist das Vereinsleben bei uns sehr heruntergekommen; der Schutzverein ist, so viel ich mir denke, gestorben; den Vaterländischen Verein, der hier früher so viel gewirkt, hat man vor einiger Zeit wieder zusammen gerufen, wie es um Wahlen zu thun war, aber der ganze Spuk ist schlecht ausgefallen - die Leute haben endlich gemerkt, dass man sie nur zu gewissen Zwecken gebrauchen wolle, und haben den Herren die Hörner zugekehrt und tüchtig hinten ausgeschlagen. Ich war das erstemal dabei, das zweite u dritte Mal aber nicht mehr. Bin auch entschlossen, nichts mehr mit den Vereinen, wie man sie in unserm Kanton hat, heissen sie Schutzverein, Vaterländischer Verein, Culturgesellschaft, pädagogischer Verein oder wie immer, zu thun zu haben - mit allen geschieht nichts, als dass man seine Zeit verliert, und Verdross und Aerger sich bereitet. Und dessen bin ich satt.

Kommt die National-Zeitung zu Stande, so werde ich durch Mittheilungen von hier aus sie zu unterstützen suchen; Geldopfer kann ich keine bringen. Es wächst mir eine zahlreiche Familie heran, Vermögen besitze ich keines, und meine Gesundheit leidet. Ich war, wie Sie wissen, vorigen Sommer in Baden, bereue es aber, nicht wieder nach Leuk gegangen zu sein. Bis jetzt haben die Rheumatismen mich, seit der Badekur, ziemlich in Ruhe gelassen, dafür litt ich etwa 10 Wochen anhaltend im Kopfe, so dass ich alles Arbeiten aufgeben musste. Es war eine Art von lästigem Druck im grossen Gehirn, verbunden mit Schwindel und einer auffallenden Gedächtnisschwäche, so dass ich oft nicht blos meine Patienten, sondern sogar meine Vorlesungen vergass. Ich habe alles gemacht, was meine Herren Collegen hier mir angerathen, Ableithungen, Stärkungen etc etc, nichts hat geholfen, bis ich endlich starke Brech- und Abführmittel nahm, die mich sehr schwächten, aber doch von meinem Leiden mich fast völlig befreiten. Jetzt besonders, da es einmal heruntergeschneit, ist mir recht wohl,

und ich kann wieder recht gut arbeiten, schone mich aber sehr dabei.

Ich gebe meine Stunden in der MG., wochentlich acht; praktizire daneben als Arzt (die Praxis ist zwar nicht gross, doch trägt sie mir ordentlich ein - ich bin gerade so zufrieden damit, und wünsche mir's nicht anders), und be[n]utze meine übrigen Stunden (wovon einige auch zum Spielen mit den vier muntern Kindern) zum Schriftstellern. Meine Arbeiten machen Glück. Die MG. für das Volk ist bereits vergriffen (5000 Exemplare), und gute Rezensionen sind in mehreren deutschen Blättern, auch in Menzels Literaturblatt, erschienen. Die MG. für Volksschulen (Auflage 9000 Exemplare) geht rasend weg; ist bereits in den meisten gebildeten Kantonen der Schweiz eingeführt, geht in grossen Partien nach Deutschland, bis Ofen, Berlin u s w. Gegenwärtig wird meine Reise gedruckt "Fussreise durch Italien u Sizilien" zwei Bände, und wird bis Ostern längstens fertig sein. Dann beginnt eine 2^{te} Auflage der Grossen W.Geschichte, die sehr schön werden soll.

Meine Frau und Kinder sind wohl, überhaupt geht, sobald nur ich wohl bin, alles gut bei uns.

Ich habe mich mit dem "Eidgenossen" etwas eingelassen und werde ihm hie und da Artikel zusenden, aber alle mit einer Namensunterschrift. Ich thue dies desswegen, weil der "Eidgenosse" sonst eingegangen wäre, und das wäre in diesem Augenblick doch nicht gut; denn es wird die Bundeszeitung ohne Zweifel nächstens in die Hände der Concordia fallen, und da müssen wir schon entgegenstehen, sonst führen uns diese Leute (welche freisinnige zu sein haucheln) ein Pfaffenregiment ein. Fr.L.Schnyder übernimmt die Redaktion des "Eidgenossen".

Ich hoffe, Sie und alle Ihre Lieben befinden sich recht wohl, was ich von ganzem Herzen wünsche. Viele Grösse von mir u meiner Frau.

Ihr Baumann

Adresse: HHg Herrn Herrn Dr. Troxler
Professor der Philosophie an der Hochschule in Bern.

Bern am 27ten 10bris 1838*

Beiliegendes Briefchen an Sie war fertig, als ich an Presi-
denten Weder zu schreiben veranlast wurde Ich lege den Brief an
Hrn Weder offen bei mit der Bitte, ihm denselben eigenhändig
oder auf sicherm Wege noch vor der Versammlung ~~ein~~^{zu}zustellen.
Sie werden in jedem Fall die Güte haben, denselben unter Umschlag
zu legen und zu verschliessen. Ich stellte die Sache nur so, um
in Kürze Ihnen meine Ansicht vom Stande der Dinge zu geben. -
Vom Tag in Baden hängt viel ab. Ihnen mag u darf ich nicht mehr zu-
reden. Sie lieben das Vaterland wie ich. Von den St Gallern u
Ostmännern ist doch was zu hoffen

Ihr Troxler

* mit Bleistift von anderer Hand

14. Verhandlungen der helv. Sch. B. S. 1/2
Boden in Joh 1838. Zürich [1838] 81-87.

An Hrn. Bürgermeister Hess
in Zürich.

Hochverehrter, theurerwerther Eidgenoss!
Wenn es eine vaterländische Angelegenheit
gilt, darf man sich wohl ohne weiters an
Sie wenden. Ich thue dies um so zuver-
sichtlicher, da die Helvetische Gesellschaft in
Ihnen ihren dießjährigen Vorstand verehrt
und ich im Interesse dieser Gesellschaft und
des Gesamtvaterlandes einen Gegenstand,
der mir für die Culturgeschichte wichtig scheint,
zur Sprache bringen möchte.

Ihnen, wie all den mit der geistigen, reli-
giösen und politischen Entwicklung unsers
Vaterlandes im Ganzen und Einzelnen ver-
trauten Männern, darf nicht erst gesagt
werden, was die Helvetische Gesellschaft, an

welcher Zürich von jeher den größten und
regsten Antheil nahm, beinahe seit Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts für die ganze
Schweiz war, aus welchen Männern sie be-
stand und was sie besonders von ihrer Ent-
stehung an bis zur helvetischen Revolutions-
zeit geleistet hat. Es läßt sich leicht mit
größter Klarheit nachweisen, daß diese Ge-
sellschaft, die fruchtbare Stammkutter einer
gesegneten Nachkommenschaft, der Mittel-
punkt des ideellen Lebens und aller besseren
Strebungen, das geistige Band mit dem
sympathisirenden Ausland, die Vereins- und
Zusfluchtsstätte miskannter und verfolgter
Patrioten, die Pflanzschule pädagogischer,
ästhetischer, politischer und öconomischer Ent-
würfe, der Keim gemeinsamer Verbindungen,
die Saat der schönsten Hoffnungen war, und
noch immer als das hehre Vorbild einer zu
verjüngenden und zu veredelnden Eidgenossen-
schaft dasteht.

Aber der Zeiten Unglück und Unbill hat

auch gewollt, daß der werthvolle, köstliche Besitz herrlicher Uebersetze dieses großen Lebens nicht nur niemals, wenn auch nicht nationales, doch nationalisirendes Gemeingut ward, sondern daß sogar die Schätze für die im besten Sinne Besten, ja, für die Gesellschaft selbst verloren gingen.

Sich habe im Jahr 1822, als ich die Ehre hatte, der Gesellschaft als Vorstand zu dienen, nur mit Mühe ein Inventarium der Reihe von Reden und Vorträgen, welche im Schooße dieser geistreichen und hochherzigen Gesellschaft gehalten worden sind, entwerfen können, und den Verhandlungen desselben Jahres bedrucken lassen. Es war kein Archiv, kein Protokoll mehr aufzufinden, die Statuten mußten aufgesucht und neu aufgelegt werden, und doch zeigt die Geschichte der Gesellschaft vom Jahr 1763 an bis zum Jahr 1797, eine ununterbrochene Reihe außerordentlicher Arbeiten und Leistungen, deren viele erfolgreich und wohlthätig in das wirk-

liche Leben eingriffen. — Da ergoß der Geschichtschreiber der Menschheit, Sfein, seine Empfindungen; da sang Lavater seine Schwelzerlieder; da sprach Hirzel über das eidgenössische Recht und Richteramt, Salis und Fellenberg über die Erziehung der Jugend und der Staatsmänner in Freistaaten; da ein Chorherr von Solothurn über Republikanismus; da verglich ein Alt-Landvogt von Bern Helvetien und Griechenland in ihrer Geschichte, beantwortete ein Vorsteher von Schaffhausen die Frage: „Was ist Vaterland?“ da redeten Junker von Luzern von den Tugenden des weiblichen Geschlechts in Freistaaten, vom Reislafen der Schweizer und würdigten die französische Revolution; da beleuchteten zugewandte Herzen von Mühlhausen die alte Freundschaft der Eidgenossen und besenften ihre Lage; da unterrichtete Professor Güssli über das in unseren Tagen wieder erstandene Verkommniß von Stanz; da priesen Dreierherren von Basel die Frei-

heit, hieß Johann Müller freie Vorlesungen, philosophirte Schloffer in schweizerischem Sinn, und trug Pfeffel über die veränderte Kriegskunst und Volkskräftigung vor; da be-
tritt Appenzell durch seine Zellweger den einreisenden Aufwand und Luxus; da liefern auch Marcus und Zug ihre geistigen Contingente. Harmonie und Eintracht wurden nicht vergessen und nicht bloß in freundschaftliche Worte gelegt. So wie Unterstützung und Aufrihtung der Armen berathen ward, fand auch die Kunst ihre Würdigung durch große Kenner. Der erste Ruf zur Hülfe an der Linth erkante hier von der Nar aus, durch dessen Befriedigung sich Escher ewig; und wie sonderbar! Während ein Balthasar von Luzern den Reigen eröffnet mit den letzten Wünschen eines helvetischen Patrioten, schließt ihn ein Touchon von Neuenburg mit einer Rede vom Glück der Neuenburger, schweizerische Bundesgenossen zu sein!

Hochverehrer, theuerwerther Eidgenoss! — So panegyrisch diese Schilderung einem mit der Sache nicht Bekannten scheinen möchte, so sind es doch nur einige, wie Sie leicht erachten werden, flüchtig hervorgehobene Züge des noch unbekanntlich vorliegenden Lebens der Gesellschaft während drei Jahrzehnden. Diese schöne Zeit hat aber wenig lebende Zeugen mehr, und selbst die Aelten sind so zerstreut und verschwunden, daß es besonders, außer Zürich, Mühe kostet, eine vollständige Sammlung aufzufinden. Wie viel damit nicht nur für unsere Nationalliteratur, sondern auch für unsere Nationalbildung verloren ist, läßt sich leicht ermessen.

Schon längst ging ich mit dem Gedanken um, die Verhandlungen dieser ersten Jahrzehnde der Helvetischen Gesellschaft zu sammeln und sie nebst einer gedrängten Geschichte derselben herauszugeben; allein theils hielten mich die Schwierigkeiten ab, welche dem Einzelnen dabei im Wege liegen, theils schien

es mir würdiger und wirksamer, wenn solch ein Unternehmen unter den Auspicien der Gesellschaft selbst ausgeführt würde. Vertrauensvoll wende ich mich daher nun an Sie, Tit.; um so mehr, da in dieser Eidgenossenschaft Zürich der eigentliche Vorort und, wie ich glaube, vorzüglich berufen ist, solch ein Nationaldenkmal schweizerischer Cultur zu errichten. Wöchsten im Gebiete solcher Arbeiten ausgezeichnete Männer, wie Dreili, Hottinger u. s. w., diese Arbeit übernehmen und sich eine Ehre Buchhandlungen finden, welche mit Liebe und Eifer die Sache förderte und vollführte! Wenn sich aber auch der bewährten vaterländischen Schriftsteller, die an der Quelle sitzen, keiner zur Sammlung und Herausgabe der erwähnten Gesellschafts=schriften versehen wollte, oder könnte, so wäre ich unter Vorbehalt mir zugesicherter Hülfleistung bereit, mich der Arbeit zu unterziehen.

Indem ich mir die Freiheit nehme, Ihnen

diese Angelegenheit bestens zu empfehlen und Sie zu bitten, selbe gewogenst der Gesellschaft zur Berathung vorzulegen, muß ich sehr bedauern, auf eine unabwendbare Weise verhindert zu sein, die Versammlung selbst zu besuchen. Ich weiß, wie viel Vergnügen, Erbauung und Belehrung ich einbüße.

Genehmigen Sie den Ausdruck vollkommenster Hochachtung und Ergebenheit von

Ihrem mit Verehrung ergebenen

Prof. Dr. Cröcker.

Bern, den 2. Juni 1838.

Feste Oberhaus den 4^{ten} Januar 1839

Sr Wohlgeborn Herrn Professor Troxler in Bern

Sehr geehrter Herr Professor!

Wie mir Herr Professor von Pommer schreibt, haben Sie die Dedi-
kation meiner Monographie der Typosen gut aufgenommen, ich habe
sohin nicht blos den Zweck, Sie an Ihren alten Freund und Verehrer
zu erinnern erreicht, sondern ich habe auch einen schönen Dank ge-
funden, indem ich aus Herrn von Pommers Brief ersehe, dass Sie an
die Unwandelbarkeit meiner Gesinnungen glauben, ja dass Sie mir
glauben würden, wenn ich unbescheiden genug wäre, einem Cato nach-
zusprechen: causa victrix diis placuit, victa Catoni.

Sie wünschen Nachricht über meine Lage? Nun ich will Ihren Wunsch
erfüllen, obgleich man seinen Freunden keine unerfreuliche Mitthei-
lungen machen sollte. Vom 21 September 1832 bis Februar 1837 war ich
in engem und strengem Untersuchungs Arrest; am 11^{ten} Februar 1837
wurde ich zufolge eines Urtheils, welches mich wegen einigen Ar-
tikeln des Volksblatts - die die Censur passirt hatten - zu Festungs-
strafe auf unbestimmte Zeit (20 Jahre) verdammt, auf die Festung
Oberhaus bey Passau abgeliefert, wo ich in einem kleinen Zimmer abge-
sperrt bin und mit Niemand sprechen kann und darf. Ich habe an das
königliche Staatsministerium der Justiz die Bitte gestellt, meine
Untersuchungsakten veröffentlichen zu dürfen; solches wurde mir aber
unbedingt abgeschlagen.

Meine Gesundheit war schon vor meiner Verhaftung so zerrüttet,
dass ich das ganze Jahr 1832 auf dem Bette zubrachte, und hat sich
natürlich durch ein mehr als 6 jähriges Kerkerleben nicht gebessert,
sondern der Art verschlimmert, dass nun auch meine geistige Kraft sehr
gedrückt ist. Mit dem Detail meiner Krankengeschichte will ich Sie
verschonen, ich beschränke mich darauf Ihnen zu sagen, dass durch
anomale Gicht alle Organe und Systeme meines Körpers leiden, dass
ich des Tags nur wenige Stunden auser Bett zubringen kann, und auf
dem Bett alles arbeiten und schreiben muss. Meine Sinnes-Organen sind
sehr in das Bereich des Leidens gezogen und mein Gedächtniss ist fast
ganz vernichtet. Nieren-Steine und eine sehr oft wiederkehrende
rheumatische Entzündung des serösen Ueberzugs der Leber machen mir
oft bedeutende, zuweilen fürchterliche Schmerzen. Doch genug davon!

Ich habe übrigens die Erlaubniss literarische Arbeiten zu fer-

tigen und zu veröffentlichen. Auch ist meine Correspondenz nicht gehindert, unterliegt aber natürlich der Ueberwachung der königlichen Stadt- und Festungs Commandantschaft in Passau.

Sie sehen es war ein heftiger Sturm, der meine Existenz zerstört hat! Ich habe viel verloren, nur nicht den Glauben an mich selbst; auch ist mir der Trost geblieben, dass viele edle Menschen mir ihre freundliche Theilnahme wiedmen.

Empfehlen Sie mich Ihrer, mir durch Lommel bekannten, sehr verehrlichen Gattin und erhalten Sie Ihre Freundschaft

Ihrem treü-ergebensten

Eisenmann.

Sie erhalten dieses Briefchen über Zürich durch Herrn von Pommer.

(Poststempel:1839)

Matt im Kleinhale den 18ten Hornung
1838

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich blätterte schon lange in allen in, und ausländischen Zeitungen herum welche ich auftreiben konnte, um auch Ihre Stimme, über eine so höchst wichtige Angelegenheit, wie die Berufung des Dr. Strauss nach Zürich, zu vernehmen. Welchem gebildeten Schweizer, sollte das Wort des ersten National-Philosophen von so hohem religiösen Sinn, nicht auch vor Allem aus erwünscht seyn! -

Wen auch nicht zu leugnen, dass die Behandlungsweise des kirchlichen Cultus von unsern Theologen, den Gebildeten nicht befriedigen kan, und eine derartige Aufregung wohlthätig einwirken möchte; andererseits die hohe Wissenschaftlichkeit jenes Mannes sehr zu berücksichtigen ist, so muss doch die ausserordentliche Aufregung unter dem Volke, bis in diese Alpenthäler hinauf, Jeden mit wahrer Vaterlandsliebe erfüllten erschrecken. Schon haben sich eine bedeutende Anzahl Gemeinden des betreffenden Kantons zur feyerlichen Protestation gegen diesen Schritt vereinigt, und es liegt im Plane der hiesigen Geistlichkeit alle Studien an der Hochschule Zürich unmöglich zu machen. Was also Gefahr droht, ist diese Sensation, die leicht üble Folgen nach sich ziehen möchte. Denn ich habe die Ueberzeugung dass wen irgend ein gewandter Kopf von der conservativen Parthey, diese Stimmung benutzen würde, ein Umsturz der heilvollen neuen Ordnung der Dinge gar nicht schwer hielt. Darum hätte ich so sehr gewünscht Ihre Feder in Bewegung zu sehn. Eben so interessant als unerwartet war es mir neulich eine Abhandlung von Ihnen in Pommers Journal zu finden. Eine solche Auffassung der Krankheitszustände - musste ich mir sogleich sagen - wäre vorzüglich geeignet die Medizin, sammt Herrn von Pommer aus ihrem heillosen Schlendrian zu reissen, und ich darf zum Frommen unsers Wissens Ihnen meinen Herzenswunsch nicht verhehlen: dass Sie diese Bahn vor Allem aus weiter verfolgen möchten.

Ms: o
Ich kam neulich auf den Gedanken, Versuche mit dem Phosphor als mögliches Heilmittel beym Cretinismus anzustellen. Den Anlass dazu gab die Analyse eines französischen Chemiker's, der im Gehirne Blödsinniger, wie sie wissen, imer ein minus von diesem Stoffe fand.

Es schien mir auch schon a priori das mächtigste aller Reizmittel, am besten geeignet, die Lebensthätigkeit des Gehirn's wieder anzufachen, und den Geist zum Leuchten zu bringen, wie auch dieses Combustibilium leuchtet in der grossen Natur. Ein erhebliches Resultat dürfte von hoher Bedeutung seyn.

Wir haben seit 14. Tagen in dieser engen Alpenkluft das herrlichste Frühlingswetter und starken Fön über den Panixerpass einherziehend. Ein bewundernswürdiger Zug von der, noch nicht gehörig erkannten Zweckmässigkeit, in dem Leben des Weltalls bietet uns dieser Gluthauch der gefürchteten Sahara dar, in dessen letzten Nachwirkungen es liegt die unermesslichen Schneemassen im schweizerischen Hochgebirg schmelzen zu helfen, damit der Aelpler in den höchsten Gipfeln dieses Welttheils, zur gehörigen Zeit in reger Wirksamkeit, den freudigen Jubel zum Himmel emporsteigen lasse. Das Uebel welches damit verbunden ist, und der Gegenstand unserer früheren Forschung war, hat sich mir in diesen Tagen in mehreren exquisiten Fällen, zur Beobachtung dargestellt, und meine Thesen glänzend bestätigt. Auffallend ist es mir dass diese Arbeit in den inn und ausländischen Recensionsfabriken noch keine Berücksichtigung gefunden, rührt aber vielleicht daher weil ich nicht die Mühe nahm irgend Einen dieser Critikaster damit zu beschenken.

Unter den Punkten welche der Gegenstand meiner genauern Untersuchung hier bilden, ist es vorzüglich auch diese grässliche Armuth die sich mir als die Wurzel alles Bösen darstellt. Sie lähmt die Geisteskräfte und macht den Menschen durchaus nur vom Augenblick abhängig, und lässt, um auch diesen und seine Sorgen zu vergessen, der Trunksucht ein ungewöhnliches Spiel, die auch hier so sehr im Schwange geht. Zschokke's "Brandtweinpest" hat, wie ich mich überzeugte, durchaus ihren Zweck verfehlt, passt nicht für die gemeine Volksklasse. Ihrer Idee nach, sprachen mich immer die Mässigkeitsvereine am Meisten an wie sie von Nordamerika aus, sich über den europäischen Continent verbreiteten. Gehörig geleitet und mit Energie durchgeführt schien es mir auch das vorzüglichste Prophylaktikum. ~~Gerne~~ Gerne möchte ich hier, wenn es mir vergönt, in dazu günstige Verhältnisse zu kommen, und mit Männern von gleicher Tendenz verbinden zu können, wirken helfen.

Schliesslich die Versicherung meiner ungetheilten
Hochachtung

Ganz der Ihrige

Dr. Guggenbühl

Oberhaus bey Passau am 26^{ten} Februar 1839

Sr Hochwohlgeborn dem Herrn Professor Dr. Troxler in Bern.

Sehr geehrter Herr Professor!

Ihr freundliches Briefchen vom 26^{ten} Januar, in dem Sie so viel Theilnahme gegen mich aussprachen, hat mich sehr erfreüt, und ich beehre mich Ihnen Folgendes zu erwiedern. Sie glauben, dass jene Männer, die ich zu Taufpathen meiner Schriften gebethen, durch ihre Verwendung mein Schiksaal erleichtern könnten; allein eine solche Meinung wird durch verschiedene Umstände durchkreüzt. Erstens finden sich unter diesen berühmten Namen so manche, welche nicht gerne mit meinem Namen zusammentreffen, und deren Besizer sich kaum entschliessen würden für mich etwas zu thun. Herr von Ringseis z.B. wird für den Liberalen aus Abneigung wenig thun - ich ~~min~~^{de}dicirte ihm eine Schrift weil er mich im Kerker gemeinschaftlich mit Herrn von Walther öfter besucht hat - Herr Hofrath Kieser scheint durch die Dedication meiner Schrift über die Cholosen mehr erschreckt als erfreüt worden zu seyn; Herr von Walther ist mir sehr geneigt, er mag sich aber wohl schon überzeugt haben, dass er für mich nichts thun kann; Herr von Pommer und Heüsinger würden sich gewiss gerne für mich verwenden, allein sie haben keine Gelegenheit dazu, und überdies würden sie sich blos der Chance aussetzen durch Nichtbeachtung ihrer Fürsprache gekränkt zu werden; Sie selbst würden, wie Sie mir schreiben, bey einer solchen Verwendung am wenigsten glücklich seyn, und wenn ich Ihnen auch darin beystimme, so kann ich Ihr Bedauern in einer solchen Stellung zu seyn nicht billigen, ja ich würde es bedauern, wenn Ihre Stellung eine andere wäre. Sie sehen also auf solchem Weege lässt sich nichts für mich thun, dagegen hat ein theilnehmender Arzt einen andern Weeg versucht, von dem ich Ihnen nun Nachricht geben will. Herr Dr. Pauli in Landau, der mir früher nur dem Namen nach - als Verfasser einiger Journal-Abhandlungen - bekannt war, empfand für mich eine so lebhaftige Theilnahme, dass er den Versuch machte, die im Herbst 1838 zu Freyburg versammelten Naturforscher anzuregen, dass sie sich bey dem Könige von Bayern für mich verwenden mögten. Ich selbst habe nicht um Begnadigung gebethen, und meinen Geschwistern habe ich, solches zu thun untersagt, wenn aber eine solche Corporation wie die Versammlung der teutschen Naturforscher ohne mein Ansuchen sich für mich verwendet hätte, so hätte mich solches statt zu demüthigen mit Stolz erfüllt, und

mögte der Erfolg gewesen seyn, welcher er wollte, die Erinnerung an eine solche Theilnahme wäre mir eine tröstliche Begleiterin durchs Leben geblieben. Allein so gut sollte mirs nicht werden: Herr Dr Pauli besprach sich erst mit einzelnen Naturforschern über sein Vorhaben, ehe er einen förmlichen Antrag in der Versammlung stellte. Diese Einzelnen aber erklärten ihm, dass die Versammlung der Naturforscher sich nicht mit Politik befassen dürfe, und zeigten eine so entschiedene Abneigung seinen Antrag zu unterstützen, dass er den Muth verlor einen förmlichen Antrag zu stellen. Dabey muss noch bemerkt werden, dass Dr Pauli über meine Verhältnisse und über den Grund meiner Verurtheilung genau unterrichtet war, und sohin seine Collegen zu meinen Gunsten belehren konnte. Ob Pauli - der mir alles dieses erst nach misslungenem Versuch selbst geschrieben hat - sich dabey an die rechten Leute gewendet, ob er namentlich Oken, der so viel ich weis in Freyburg war, angegangen hat, das weis ich nicht, denn er hat mir keine Namen geschrieben, wahrscheinlich um Niemand zu compromittiren; und wenn ich ihm auch tief verpflichtet bleibe, so muss ich doch bedauern, dass er einen solchen Versuch gemacht hat; da der einzige Erfolg desselben darin besteht, meine Nichtachtung der Menschen zu vermehren.

Ms: ge

Sie sehen demnach, dass mir nichts übrig bleibt als Geduld, und zwar bedarf es einer Geduld, die zuweilen mehr Muth erfordert als der Tod. Sie fragen, ob meine Schuld so unermesslich sey, dass mir ein solches Schisaaal geworden. Ich habe Ihnen bereits geschrieben, dass ich wegen Zeitungs Artikeln verurtheilt worden bin, ~~der=zu=~~ ~~einer=Zeit=im=Volksblatt~~ welche die königliche Censur mit der Anmerkung passiren lies: Nec unum quidem obstat impedimentum; ich sage Ihnen weiter, dass ich wegen eines Artikels verurtheilt worden bin, der zu einer Zeit im Volksblatt abgedruckt wurde, wo ich nachgewiesenermassen krank war und Blutegel gesetzt bekam, und von dem Dr Weiland in Listal mein damaliger Redaktionsgehülfe vor dem Gericht in Listal aussagte, dass er ihn, aus den Rheinbayerischen Blättern ins Volksblatt aufgenommen habe; wobey noch zu bemerken ist, dass die Verfasser und Verbreiter desselben Artikels in Rheinbayern nicht einmal vor Gericht gestellt wurden; So könnte ich Ihnen noch eine Menge von Thatsachen aufführen, eine auffallender als die andere, z: B: dass man sich in meinem Urtheil auf eine Verordnung berufen hat, die nirgens

besteht; ich will Sie aber damit nicht langweilen, sondern mit folgender Mittheilung dieses Thema schliessen: Ich habe beym königlichen Staatsministerium der Justiz den Antrag gestellt, meine Akten durch den Druk bekannt machen zu dürfen, und dabey bemerkt, es scheine das k.Staatsministerium halte mich wirklich für schuldig; wenn aber solches der Fall sey, dann müsse ihm darum zu thun seyn, die Ueberzeugung von meiner Schuld auch in der öffentlichen Meinung zu begründen, und dieser Zweck könne durch Veröffentlichung meiner Akten erreicht werden. Das konigl.Staatsministerium rescribirte aber, dass meine Akten nicht veröffentlicht werden dürfen und zwar ohne Angabe von Gründen. Nun werden Sie die Unermesslichkeit meiner Schuld kennen.

Meiner Ueberzeugung kann ich allerdings nie untrü werden, doch haben Sie ganz recht, wenn Sie bemerken, dass ich im Falle meiner Befreyung mich nicht mit Politik sondern blos mit meiner Wissenschaft beschäftigen würde. Sie haben mir da in die Seele gesehen, Sie werden aber bey diesem Blick in mein Inneres auch gesehen haben, dass ich der Politik nicht aus Feigheit, noch aus egoistischen Rücksichten, sondern aus ganz andern Gründen den Rücken kehre: nämlich weil die Masse der Menschen in der That nicht werth ist, dass ein reines Gemüth sich für sie opfert; und dann weil ich glaube, als Arzt und Naturforscher mehr nützen zu können, wie als politischer Schriftsteller. Halten Sie mich übrigens nicht für unbescheiden, wenn ich mich Ihnen in meinem öffentlichen Leben als einen reinen Charakter darstelle; denn es ist dieses der Ausspruch meiner scharf geprüften inigsten Ueberzeugung. Ich kann Sie auf Ehre versichern, dass in keinem Winkel meines Herzens ein anderer Gedanke hausste, als der Wunsch nach meinen Kräften zur gesetzlichen Entwicklung unseres constitutionellen Lebens beyzutragen. Für diese Idee habe ich gelebt, dieser Idee hätte ich alles und habe ich vieles geopfert. Seine Majestät unser König lies mir im Sommer 1831 durch den Baron von der Tann den Antrag stellen, die Redaktion einer von mir neu zu gründenden Staatszeitung zu übernehmen, mit welcher der Rang eines Ministerial-Raths und 3000 f Gehalt verbunden waren. Ich lehnte den Antrag ab, weil er sich nicht mit meiner Ueberzeugung vertrug, und blieb ein armer Journalist. Wer solche Opfer gebracht hat, der darf sich wohl eines reinen politischen Charakters rühmen.

Nun muss ich aber die Catastrophe, die mich mit ergriffen hat,

auch von einer andern Seite betrachten. Die sogenannten und die wirklichen Liberalen waren durchaus nicht alle von einer solchen belebt wie ich. Die Freyheitsliebe gar mancher dieser Herren war nichts andres als die ausgeprägtste Herrschsucht, und der *Jambouker* [?] brücker Pressverein so wie das Hombacher Fest hörten auf constitutionelle Bewegungen zu seyn, es waren Manifestationen gegen das Königthum. Solchen Extremen gegenüber mussten freylich die Regierungen, wenn sie anders eine Lebensfrage beseitigen wollten, auch mit voller Energie auftreten, und im Kampfe der Elemente - der physischen wie der socialen - geht es ohne Gewalt und Unrecht nie ab, und der unschuldige muss oft für den schuldigen büssen; und dies ist eine Erfahrung, die sich bey gekrönten Häuptern $\neq$ eben so geltend macht, wie bey den Volksmännern - das herrschende Volk ist nicht gerechter als das herrschende Königthum. Doch genug davon.

Ms: diese

Ihr gütiges Anerbiethen mir Ihre philosophischen Vorlesungen durch Buchhändler Gelegenheit zukommen zu lassen, kann ich dankbar acceptiren, da mir alle jene Bücher, welche in Bayern nicht verbothen sind, zugelassen werden; nur Zeitungen zu lesen hat mir das königliche Kriegsministerium verbothen. Ob aber mein sehr gedrückter Geist Ihrem Auffluge folgen könne, das muss ich um so mehr bezweifeln, da mir schon in den besseren Tagen meines geistigen Lebens das Studium Ihrer Schriften schwer fiel.

Mit grossem Vergnügen las ich die Nachricht von dem Denkmal, welches Ihnen dankbare Landsleute in New-Swizerland errichten.

Empfehlen Sie mich Ihrer edlen Gattin und erhalten Sie Ihre Gewogenheit

Ihrem
treü-ergebensten
Eisenmann.

Matt den 21. III. 39

Hochgeehrter Herr Professor

Unerwartet scheint die Möglichkeit eines Sonnenblikes auch für mich gegeben, warum ich so frey~~ß~~ bin, einige Zeilen in Eile an Sie zu richten. Es ist nämlich für die neu zu erichtende Badanstalt in Ragaz die Stelle eines Arztes ausgeschrieben worden, was mir leider erst jüngste Tage zu Ohren kam, und mich nicht lange besinnen liess meine Anmeldung einzugeben. Ein Wirkungskreis der während der schönen Jahreszeit mich mit allerley ausgezeichneten Männern in Verbindung setzte, und den übrigen Theil den Musen zu weih'n gestattet wäre natürlich vor Allem aus für mich. Sollten Sie daher mit Landammann Baumgartner oder irgend einem Mitglied des Kl. Rath's in Verbindung stehn oder indirekt auf sie einwirken, für mich können, so bitte ich innigst dafür. Freuen würde mich diese Carrière bey Galanda's und Monte Luna's Höhe, wo einst der helle Schobinger wirkte!

Interessant waren mir Ihre Mittheilungen über Strauss, im letzten werthen Briefe, der auch meine Ueberzeugung theilte. Nur will mir scheinen, dass die Verdunklung des Evangeliums weit eingreifender und bleibender, unter einem Theil so genannter Gebildeter seyn werde, als irgend in den Tagen Gobet's, die zu den jezigen wohl bloss wie ein Abortus zu betrachten sind. Erwünscht dürfte jetzt eine Arbeit in diesem Gebiete, von Ihnen seyn; denn das Heer von Brochüren geben der guten Sache wohl eher den Todesstos, die schon ältern "Leienworte von Nägele" ausgenommen, die mich am meisten befriedigt haben.

Ich habe auf Ihren Wink, meine Schrift betreffend, die Beurtheilung einiger Aerzte eingeholt, und da es nur pars pro toto war, noch einige Resultate fernerer Forschung eingeflikt. Dennoch ist es nur ein alltägliches Recensionsgeschwäz geworden. Sie allein hätten etwas Originelles, dem Land und der Sache angemessenes zu Stande gebracht, wollten Sie aber noch die Mühe nehmen nur auch ein Funken von der Kraft und Fülle Ihres Geistes darüber auszugliessen, so wäre ich Ihnen sehr dafür verbunden. Es wird wohl für einmahl die einzige Anerk[ennung] für die vielen grossen Opfer bleiben, die

mit der Ausführung dieser Untersuchung verbunden waren. Aber ein Deutscher konnte für eine ganz verfehlte Diagnose noch den Dank der Publicisten einerndten, wie Sie sich vielleicht noch erinnern werden, um von dem schweren unverschämten Tribute nicht zu reden, den Er an Ort und Stelle bezog. Vergleichen Sie noch gefälligst mit Gelegenheit beyliegende Schrift von Schweich. Auch über Paracelsus, die Zeitschrift ist mein, daher nur mit Muse. Die Recension suchen also gütigst in das nächste Heft, vom Journal des gelehrten Bücherkopf's in Zürich zu unterbringen, dem die Morgenröthe des Selbstdenkens niemals geleuchtet hat. Wenn Sie eine Ueberschrift wünschen, so bedeuten die Buchstaben Zollikofer.

Neulich kam ich noch zu einigen Notizen über eine merkwürdige Endemie in unsern Bergen, die einem tüchtigen Mediziner unter Ihren Philosophen, wichtigen Stoff zur genauen Erörterung, für akademische Zwecke, liefern würde. Viridet, ein trefflicher Arzt zu Moorsen, erzählt nämlich dass im Winter in den höchsten Thälern des Berner-oberlandes, ein[e] Art Melancholie sehr viele Leute befallt, die häufig mit schrecklichen und tödtlichen Krämpfen verbunden sey, besonders bey solchen die nicht dort geboren, mehr inn: Viridet's, Traite des vapeurs, Lausan. 1768. Ueber Cret. wenn ich zu einem Resultat gekommen, das mit berücksichtigt.

Helfen Sie mir nun wo möglich aus dieser Kluft: ewig mag ich nicht Petrarka seyn.

Mit unvergänglicher Hochschätzung & Ergebenheit
sich Ihrem Andenken empfehlend

Dr. Guggenbühl
p.t. Thalarzt

Ein Verzeichniss derjenigen Ihrer Schriften, die Sie für mich passend halten wäre mir gelegentlich sehr erwünscht.

Matt den 1. Aprill 1839

Hochgeehrter Herr Professor

Freudig beeile ich mich Ihnen meine Gefühle über Ihren jüngsten Entschluss auszu^zdrücken. Ich zweifle nicht dass die Fackel der Philosophie und Geschichte heller als je zuvor die himmlische Bahn wieder beleuchten werde. Niemand hat hiezu auch mehr Beruf, als der durch ächt christliche Gesinung schon längst bekante Verfasser der Einleitung zu Taulers Schrift. Sie ist ziemlich verbreitet und eine merkwürdige Vorerscheinung. Sie reden darin zu den Gebildeten des Vaterlandes, und die Zahl ist gross die Ihre Stimme besonders achten wird. Daher unbekümmert um das physische Schicksal! Sollte nicht eine Vergleichung der christlichen, mit den übrigen alten und neuen Religionsformen der Sache erneutes Interesse verleihn? Dies insofern schon wie mir scheint, weil nachzuweisen dass unter dem Genius des Christenthums das Glück der Völker, Humanität und Geistesbildung vorzüglich gedeiht. Gerne will ich nun sehen wie sich die liberalen Capacitäten und ihre öffentlichen Organe gegen Sie benehmen werden. Der langbeinige Weibmann in Zürich, welcher, als es sich im Anfange deses Decenniums um Ihre Herberufung handelte sagte: "Wen wir Dr. Troxler hier haben so giebt es gleich wieder Händel!" - muss nun für seinen Frevel schwerlich büssen. Ich bin geneigt es für einen Wink der Nemesis zu halten.

Unter den Schweizerblättern die unserer Richtung huldigen ist jetzt der "Beobachter aus der östlichen Schweiz" ein viel gelesenes. Ich finde mittelbar Gelegenheit Ihre Arbeit angemessen daselbst anzuzeigen. Ohne Zweifel wird dieselbe durch inliegende, welche so eben die Presse verliess, nicht überflüssig gemacht. Vielleicht ist Ihnen aber dieselbe doch nicht unwillkom. Der wahrhaft ehrwürdige Autor spricht aus dem Innersten seines Herzens, und ist Einer der wenigen Priester meiner Bekantschaft die ich achten und schätzen gelernt. Er ist ein sehr tüchtiger Philolog und hat sich als Mathematiker vortheilhaft bekant gemacht. Auch redigiert Herr Pfarrer Heer mit Straub in Baden die Schulblätter die Sie gewiss kennen. Durch diesen ächten Menschenfreund bin ich hieher gekommen, und seine Freundschaft und Aufmunterung trägt wesentlich dazu bey, mir den Aufenthalt erträglich zu machen. Haben Sie doch die Güte

wenn Sie mir wieder schreiben, einige aufmunternde Worte beyzusezen, um ihn damit zu erfreun. Ihr vorleztes Schreiben dass ich Hrn. Pfarrer zeigte, war für seine, durch übermässige Arbeit erschöpften Kräfte ein wahres Exzitans und er bat mich innigst seinen Wunsch Ihnen zu überbringen, dass Sie ferner für die gute Sache muthig eintreten möchten. Auch sein Correspondent der jezige Landamman Schindler in Mollis, dem er davon Nachricht gab war höchst erfreut. Sie kennen vielleicht Lezteren. Es ist ein gescheiter Kopf von vielseitiger Bildung, wie man sie bey unserm regierenden Pöbel nicht häufig findet. In politischer Beziehung kommt er mir wie die Meisten, als eine Wetterfahne vor.

Ihre Schrift: Ueber die sinkenden Bundesverfassungen habe ich mir verschrieben, und will mein Möglichstes für ihre Verbreitung thun. Meine Abneigung gegen die Tagespolitik ist Ihnen vielleicht aber aufgefallen ehe ich es sage. Sie wurzelt in der Ueberzeugung dass junge Leute welche sich einem Zweige der Wissenschaften widmen, dadurch allzusehr abgezogen werden. Nur mit Wehmuth erinnere ich mich der Opfer die ich fallen sah. Mein Glaube geht auch dahin dass das Wohl der Völker nicht so fast durch die Form der Regierung, als vielmehr durch die Persönlichkeit ihrer Träger bedingt ist, die unter allen Larven gut oder schlecht seyn kann. Oder giebt die Geschichte nicht auffallende Belege hiezu?? Hochgepriesen hat man die demokratische Regierung. Sie ist aber wie ich mich überzeuge die ärgste Aristokratie und Gewaltherrschaft, die mann sich denken kan. Später werde ich mir einmahl erlauben Ihnen zu schildern was ich sah und wie ich es sah. Genug es ist bey mir zur Maxime geworden, in Wissenschaft und Leben alle Männer zu achten - sey ihre Ansicht welche sie wolle, - wenn sie den Ideen etwas aufzuopfern vermögen, und nach Prinzipien handeln; nicht aber jenen Tross die nur noch den augenblicklichen Impulsen des Eigennuzes sich geberden, und von einem Extreme zum andern springen, wie so Viele im Schweizerlande. Gerne hätte ich mich noch weiter zurück von diesem Haufen, ins himmelhohe Ursern gezogen, da es in Pfäfers so gieng, um mich um so iniger noch mit der ewigen Natur zu vermählen. Indess bin ich gebürtig von Meilen am Zürichersee, mithin der Fahne Zwingli's angehörig. Grund genug um von einem solchen Gedanken abzustehn. Boeny ist derselbe den ich in meiner Schrift erwähne. Sein Brief

23

mag Sie gelegentlich auch noch von der Wichtigkeit unsers Gegenstandes überzeugen. Als ich hernach nach Ursern kam, schlug ich leider die Todtenbücher nicht mehr nach, und nun zeigt es sich dass er mich um die mehrfache Zahl betrogen hat.

Ich lebe jezt der getrosten Hoffnung, dass die Lehre von den Volkskrankheiten, deren Studium ich alle meine Kräfte widme, bald allgemein an Hochschulen ihre gebührende Stellung einnehmen werde. Vielfach ist die Zeit her die hohe Wichtigkeit der Sache angeregt worden. Indess wird ohne Zweifel hier mein Vaterland, wie die alte Fasnacht Fastnacht hintendrein kommen. - Erfreuen Sie mich bald wieder mit einigen Zeilen. Heer ist in meine Plane vollkommen eingeweiht, desswegen mögen Sie schreiben was Ihnen beyfällt.

Mit unveränderlicher Hochschätzung
verbleibe Ihr ergebener

Dr. Guggenbühl

Es ist Mitternacht vorbey

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrte Herrn

Der Zeitpunkt scheint zu nahen, da die Schöpfungen unserer Regeneration und zunächst die Hochschulen ~~====~~^{der} Kantone einer Prüfung unterliegen, von welcher denn auch ihr Bestand oder Untergang abhängen mag. Ihre hohe Behörde hat daher auch unlängst von dem akademischen Senat einen Bericht über den Gang und die Leistungen der Hochschule eingezogen. Allein nicht nur ist die Stimmgebung der Einzelnen, sondern es ist auch sogar der Bericht wenigstens einer Facultät in dem von der Mehrheit diktierten Rapport aufgegangen.

Da es nun aber der hohen Behörde besonders um eine ungetrübte Einsicht in den Stand der Dinge zu thun sein muss und meine Stellung als Professor der Philosophie an hiesiger Universität ~~meine~~ ganz eigenthümliche ist, so macht es mir Liebe zur Wissenschaft und zu meinem Vaterlande zur Pflicht, mit einer besondern Vorstellung an Sie zu gelangen.

Ich habe am Lyceum in Luzern, an einer Gymnasialanstalt in Aarau und an der Universität Basel die philosophischen Wissenschaften in ihrem ganzen Umfang doziert mit vielem Beifall, und was mir mehr ist, mit anerkannt grossen Erfolg für die Schweizerische Jugend. Es mag diess, so schmeichle ich mir, der Gründe einer gewesen sein, warum ich an die Hochschule Bern als ordentlicher Professor der Philosophie gerufen ward. Mir war d. nn wohlwollend zu gleicher Zeit auch ein Ernennungsakt zum Lehrer der Philosophie am obern Gymnasium zugestellt worden, und es hätte mir als Familienvater nicht anders als erwünscht sein können, meinen Besoldungsstand dadurch zu erhöhen, so wie ich auch in diese Art Unterricht eingeübt die Stelle wohl hätte übernehmen dürfen.

Allein, Hochverehrte Herrn, es war die Ueberzeugung, dass der Unterricht in philosophischen Wissenschaften an der Hochschule in Methode und Form ein ganz anderer sein müsse, als an einem Gymnasium, dass, wenn auch das Was der Bildung an beiden Anstalten dasselbe, das Wie an der einen und andern ein ganz verschiedenes sei, folglich ein Lehrer der Philosophie nur mit grösster Anstrengung, solch einer gedoppelten Aufgabe entsprechen könnte, bewog mich, die mir am obern Gymnasium zu meiner Anstellung an der Hochschule übertragenen Stelle auszuschlagen. Dagegen versprach ich mir an der Hochschule einen schönen freien Wirkungskreis und hatte mir vorgesetzt sämtliche philo-

sophische Wissenschaften jeweilen in einem Cyclus von drei Jahren der Reihe nach vorzutragen, denn alle dieselben hatte ich schon wiederholt gelehrt und mehrere derselben in eignen im Druck erschienenen Handbüchern bearbeitet. Dieser zweifelsohne beifallswerthe Plan ward aber zum Theil durch Umstände vereitelt, die ich nun gewissenhaft zu Ihrer Kenntniss bringen will.

1tens ist das Reglement hinsichtlich der philosophischen Wissenschaften auf keine Universität berechnet. Dasselbe hat keine Logik, keine Psychologie, keine Metaphysik, keine Aesthetik unter den philosophischen Wissenschaften aufgezählt, es hat die Geschichte der Philosophie auf die griechischen und eine Uebersicht der neuern Systeme beschränkt, das Naturrecht der juristischen Facultät zugetheilt, die Religionsphilosophie in die theologische Uebergang lassen, und dagegen die Pädagogik aufgenommen.

2tens hat sich von theologischer Seite eine stehende Privatdocentschaft oder vielmehr eine ausserordentliche Professur * in der philosophischen Facultät gebildet. Eine und dieselbe Person ist als ausserordentlicher Professor der Theologie angestellt, hat die Lehrstelle der Philosophie an Gymnasium übernommen, und tritt nicht nur etwa noch in dritter Potenz als Privatdozent der Philosophie an der Universität auf, sondern kündigt rücksichtslos auf den ordentlichen Professor der Philosophie, welcher an seinen Cyclus gebunden ist, auch zugleich seine Logik und Psychologie an, Collegien, welche beinahe allein sich einen etwas zahlreichen Besuch versprechen dürfen

So hat sich denn eine Philosophie für Theologen organisirt, zu deren Genuss auch Studierende andrer Facultäten herbeigezogen werden, und so ist im verflossnen Semester als Mittel dazu gebraucht worden, die Besetzung einer geringern Stundenzahl, wenn nämlich der ordentliche Professor vier Stunden liest, liest der aussar-

* Hr Prof Gelpke, ausserordentlicher Professor der systematischen Theologie liest dies Semester in der Theologie nur 2 Stunden wöchentlich Encyclopädie; dagegen 2 philosophische Collegien in 6 Stunden. Frage: Hat der Herr oder die theologische Facultät das Recht, so die Pensa abzuändern?! - Das zeugt von Ueberfluss!

ordentliche nur drei; ein geringeres Honorar, nach Minderzahl der Stunden berechnet endlich dar, wir zweifeln nicht, wohlbegründete Ruhm-
reicherer Fasslichkeit.

3tens Ist den drei obern Facultäten überhaupt eine falsche Stellung zu der sogenannten untern gegeben worden Die theologische hat sich möglichst abgesondert und so zu sagen zu einer eignen Universität erweitert, während die medizinische sich auf ihren Kreis zurückgezogen, unbekümmert um die Vorkenntnisse ihre Zuhörer aufnimmt Dieser Uebelstand und das Forttaillen des gewöhnlichen Studenten zu den Fach- und Brodstudien mit Überspringung der allgemeinen Wissenschaften wird um so fühlbarer verderblich in einem Lande, wo es so sehr an früherer Vorbildung fehlt. Wo diese versäumt ist, bietet allenfalls noch die philosophische Facultät dem reifen, begabten und fleissigen Jüngling Mittel und Wege durch ihre physikalischen und mathematischen, naturhistorischen, philologischen, historischen und philosophischen Studien, welche die ganze humane Entwicklung umfassen, das Versäumte möglichst nachzuholen und durch wissenschaftliche Ausbildung des Menschen sich zu befähigen, Arzt, Jurist oder Theolog zu werden. Und wirklich könnte ich mehrere erfreuliche Beispiele anführen von jungen Männern erwähnter Art, welche durch ihre Studien in der philosophischen Fakultät einen festen Grund höherer Bildung erlangt haben. Wenn nun aber zugegeben wird, dass die sogenannten obere drei Facultäten selbstsüchtig in sehr übel verstandnem Privatinteresse sich abschliessen und erhärten, was werden dann für Aerzte, Staatsmänner und Kirchendiener von solch einer wissenschaftlich halt- und bodenlosen Anstalt aus gehen?

Die Facultätsgeister sprechen von Lehr- und Lernfreiheit; aber ist denn unter dieser Freiheit eine Lernfreiheit vom Lehren und Lernen durch den Gesetzgeber verstanden worden? Ist nicht Lehren und Lernen der Zweck und eine vernünftige Concurrenz nicht blos das Mittel dazu? Wofür ist die Abstufung von ordentlichen, ausserordentlichen, besoldeten und unbesoldeten Dozenten da? Gibt es eine Freiheit ohne Ordnung? Sollen nicht in der philosophischen Facultät auch, wie in den übrigen, die Vorträge der ordentlichen Professoren den Kern bilden? Sollen nicht die ausserordentlichen Professoren die zweite Linie der Ergänzung und

Vollendung darstellen? Und die so sehr missverstandne Privatdocent-
schaft, soll die für was anderes da sein, als das Mangelnde auszu-
füllen, die Auswahl der Lehrer zu vermehren, den Wettstreit dar-
selben anzufachen und ein Elitencorps zu bilden? Soll Jeder, welcher
ein Diplom ins Land bringt oder Protektion findet, ohne dass er
seine Fähigkeit und Tüchtigkeit auf irgend eine Weise bewährt hat,
einen Tummelplatz für seine Eitelkeit und seinen Eigennutz finden,
von den wesentlichen nothwendigen Studien, deren Zahl übergross; zu
zufälligen zerstreuten ableiten, den Zusammenhang der Bildung stö-
ren, die Wissenschaft verstimmen, den Wirkungskreis bewährter, amts-
eifriger Lehrer beeinträchtigen, die Anstalt ihrer Bestimmung,
den Sitten und dem Charakter des Volks und des Landes, dem sie ange-
hört, entfremden und ihrer Auflösung zuführen dürfen?

Man spricht von Studienzwang. Aber ist das Studienzwang, wenn
von Einem, der lesen und schreiben lernen will, gefordert wird, dass
er erst buchstabiren und syllabiren lerne? Ist es Studienzwang, wenn
von Demjenigen, der Arzt, Rechtsgelahrter, Staatsmann oder Kirchen-
diener werden will, gefordert wird, dass er in der gemeinsamen Bahn,
welche die Vernunft und das Gesetz der Republik vorschreibt, fort-
schreitend zuerst als Mensch in den Grundwissenschaften sich aus-
bilde, um sich für einen besondern Berufskreis zu befähigen, von
welchem Wohl und Wehe seiner Mitbürger abhängt? Ist es Studienzwang,
wenn beim Arzt wie beim Juristen und Theologen gründliche wissen-
schaftliche Bildung verlangt, oder nicht zugegeben wird, dass sorglose
akademische Lehrer ihre Schüler nicht wie exparte Handwerker ihre
unwissenden Lehrjungen abrichten und ausrüsten? Wird ohne solch
einen Studienzwang die Republik nicht selbst um die Früchte ihres
grossen Aufwands betrogen, werden nicht Zöglinge ohne solch eine
Zwang genannte Ordnung auch in ihrem Fache verzogen und missbildet
und was für Trost, Rath und Hülfe wird ein Volk von solcher Zwang-
losigkeit ärnten?!! -

Wenn man daher auch in der Republik ihrer Natur und der Verum-
ständung gemäss nicht so streng eine Zwang und Willkür jeder Art
ausschliessende Studienordnung einführen will, wenn man das Wort ein-
es geist- und kenntnisreichen Mannes, wie Schleiermacher, der es
geradezu für verderblich erklärt, dass Studirende sich gleich an-
fänglich irgend einer andern als der philosophischen Facultät sollen

einverleiben können, nicht beachten will; so wird es doch wohl vernünftig und gerecht sein, dass die philosophische Facultät in das naturgemässe Verhältnis, in welchem sie an allen wohlgeordneten Universitäten steht, zu den übrigen gesetzt, dass in ihr die gesetzmässige Ordnung zwischen Professoren und Dozenten eingeführt, dass die Studien in einen organischen Zusammenhang gebracht, erst für das Nothwendige gesorgt ehe das Ueberflüssige zugelassen werde. Warum soll endlich eine andere Oeconomie in der theologischen, eine andere in der medicinischen und juristischen Facultät herrschen? Warum sollen nicht, wenn es sich um Zeugnisse oder Prüfungen über Studien der philosophischen Facultät handelt, diess von den ordentlichen und ausserordentlichen Professoren derselben abhängen? - -

Hochverehrte Herrn

Ich beschränke mich auf diese Bemerkungen über einen Gegenstand, welcher mich mein ganzes wissenschaftliches Leben hindurch beschäftigt hat, und bin bereit, die Begründtheit derselben, so wie die Ausführbarkeit der aus denselben sich unmittelbar ergebenden Vorschläge, falls solche verlangt oder veranlast werden, noch heller ins Licht zu setzen. Sie wollen mir den unverholenen freimüthigen Ausdruck derselben zu gut halten. Derjenige ist in meinen Augen kein Freund der Universität, welcher, abgesehen von den Leistungen vieler trefflichen Lehrer und dem Aufblühen einer hoffnungsvollen Schülerzahl, ihren organischen Zustand ins Schöne mahlt oder gar Gebrechen und Mängel als Vorzüge geltend machen will. Uebrigens glaube ich mich um so mehr zu diesem Schritt berechtigt, da ich nicht nur durch die Wissenschaft und Privatinteresse, sondern auch durch die Kenntnis und die Liebe meines Vaterlandes, durch Stamm- und Gaistesverwandtschaft mit dem Schweizervolke und seinen höchsten Lehranstalten zusammenhänge, und überdiess durch die erörterten Verhältnisse der in seinem Wirkungskreise persönlich am meisten beeinträchtigte Lehrer der Hochschule bin, und mir selbst diese Vorstellung an Behörde, wenn sie auch keinen weitem Erfolg haben sollte, zu meiner Rechtfertigung für die Zukunft schuldig war.

Genehmigen Sie, Hochverehrte Herrn; den Ausdruck meiner ungeheuchelten Hochachtung und Ergebenheit

MHH

Professor Dr Troxler

Bern am 16 April 1839

Berlin, den 18 April 1839

Ms. nt
Innigst verehrter und geliebter Freund! Die Unterbrechung unsres lebhafteren Verkehrs ward nicht durch Zeitläufte verschuldet, die es schwer machten, einen Briefwechsel fort zuführen, für welchen bis dahin Nähe und Sicherheit günstig gewesen waren. Die Sicherheit könnte uns wiedergekehrt scheiden, wenigstens haben Argwohn und Späherei sich wohl grossentheils beruhigt, - aber die Ferne ist uns geblieben, und auf meiner Seite haben Alter und Krankheit die zurücktretenden Störungen nur allzu sehr durch neu heranretende ersetzt. Mit Wehmuth seh' ich Ihren lieben Brief vom 7. September v. J. vor mir, und wie auch dieser, gegen Willen und Neigung, schon so lange unbeantwortet liegt. Doch ich selber, als Erleber meiner Tage, weiss freilich nur allzu gut, wie solche Säumniss möglich ist, wie sie hergegangen! Ich war den Winter hindurch krank, ausser meinen gewöhnlichen Zuständen noch aussergewöhnlich, an einer Ausschlagskrankheit, die mich furchtbar gequält hat, und von der ich noch mancherlei Nachwehen leide. Sie war arthritisch-biliös, und ich muss daher fort während den tiefen Ursachen, aus denen sie hervorging, entgegen arbeiten, - mit langsamem zweifelhaften Erfolge, wie unter solchen Umständen, wo das Leben fortwährend leicht ebensoviel verdirbt, als die ärztliche Fürsorge bessert, leider natürlich ist. Am schmerzlichsten fand ich die Unfähigkeit zum Arbeiten, und diese scheint sich leider festzusetzen; ich werde in diesem Betreff den Sommer verlieren müssen, wie ich den Winter verloren habe! Zwar daran, dass ein paar Bände mehr oder weniger von mir geschrieben werden liegt nichts im Gegentheil, ich bleibe^{ie} gern, "halb nur gelehrt", würde ich dafür "doppelt beglückt"! Allein, mir ist die literarische Beschäftigung als einzige geblieben, und mit ihr fehlt mir alles, mit der Arbeit auch das Vergnügen und - um das Schlechteste zu sagen - der Zeitvertreib! Auf Müssiggang für den Sommer angewiesen, wünsche ich diesen so schön als möglich, und heute lässt es sich wirklich an, als könne es Frühling werden, wozu bisher Eiseskälte und Schnee wenig Aussicht gaben. Im Einflusse dieser hellen Frühlingsluft schreibe ich Ihnen, geliebter Freund! -

Meine herzlichsten treuesten Glückwünsche zu dem frohen Ereigniss in Ihrer Familie! Ein wunderbares, beneidenswerthes Geschick, das die edle Schweizerdeutsche in Neapel heimisch macht! Möge ihr

dort mit dem Segen der neuen Heimath auch aller Segen der alten stets vereinigt bleiben! Ich hoffe, Sie haben schon die besten Nachrichten, und bitte, dem theuern Paar meine wärmsten Grüsse und Wünsche freundlichst nach zusenden! - Was mir Dr. Mundt von Ihnen erzählen konnte, war alles erfreulich für mich und tröstlich, er schildert Sie in der Fülle der Manneskraft und Geistesfrische, voll guter Zuversicht und Thätigkeit, - wenn ich diese den Freunden noch weiss, kann ich auch mir sie noch nicht ganz entzogen glauben, ich lebe von der Habe jener mit. Darf diess auch im weitesten Sinne von jedem geistigen Gemeingute gelten, so giebt doch die Freundschaft eine nähere persönliche Berechtigung und Innigkeit, und ich rechne es zu meinem besten Lebensglück, in dieser Art, statt zu verarmen, nur immer reicher zu werden. -

Ms: in
Ueber Ihre philosophischen Arbeiten möchte ich gar gern mit Ihnen mündlich reden können. Ich würde viel aufnehmen und lernen. Zwar seh' ich dieses Gebiet - seit mich Fichte väterlich mahnend davon abgelenkt, und auf welches auch Hegel mich nicht zurückgeführt - nur von aussen an, aber mit doch erwecktem Sinn und mit ehrerbietigster Anerkennung, und in Betreff der Gestalt und Wirkung der Erzeugnisse auch wohl mit etwas Einsicht. Ich habe stets bedauert, dass Sie, Verehrtester, nicht hier auf unserm Boden Ihre Arbeiten fortzuführen hatten, er ist offenbar für diese Art Früchte einer der günstigsten, und das Gedeihen von dem Boden keineswegs unabhängig. Wie Sie auch von Hegel denken mögen, eine grosse, fortwirkende Erscheinung ist er gewiss, und seine Entwicklung fand er spät erst hier. Binnen wenigen Jahren aber breitete er dann seinen Geist nach allen Seiten aus, in allen Wissenschaften und in Hunderten von Köpfen wirkte er mächtig fort, die Zahl und Bedeutung seiner Schüler ist in der That bewundernswerth, wenn man bedenkt, dass er nur etwa zwölf Jahre hier lehrte, und das neben und zwischen Gegnern, die wahrlich nicht gering waren. Die grosse Schülerschaar, die er in so kurzer Zeit bildete und ausstattete, unterscheidet ihn merkwürdig von Schelling, der die letzten zwanzig Jahre in dieser Hinsicht völlig steril geblieben. Die Art, wie seine Werke herausgegeben worden, und fortwährend gedeihen, ist auch einzig. Für Kant mussten beinahe vierzig Jahre vergehen, ehe dergleichen gelingen wollte, und auch hier wieder durch Schüler Hegel's, für Fichte aber

konnte noch gar kein Versuch gemacht werden. Ich rühme hier wirklich nur die Erscheinung, denn ich bin kein Hegelianer, und will auch Ihnen nicht grade zureden, einer zu sein. Aber zureden möchte ich Ihnen, sich durch die Differenzen, welche Sie mit der Hegel'schen Schule haben, doch nicht abhalten zu lassen, irgend an unsern Jahrbüchern Theil zu nehmen; besonders wenn Sie Gegenstände naturwissenschaftlicher oder allgemein litterarischer Art behandeln wollen! Dies thut auch Steffens; wiewohl er lange nichts geliefert, und namentlich die Anzeige über Ihre Ausgabe der deutschen Theologie bisher schuldig geblieben ist. (Er wird leider sehr stumpf, und die Eitelkeit und Karakterschwäche haben auch seinen Geist grossentheils aufgezehrt; in Breslau würde er vielleicht länger frisch geblieben sein; hier gilt er nur noch bei den Frommen.)

Den Minister von Beyme haben wir verloren! Er hätte noch schöne Jahre der Betrachtung leben können, die des Handelns waren vorüber. Mir war sein Scheiden höchst schmerzlich. Sein Freund Stagemann, dessen Dichterfeuer bei fünfundsiebenzig Jahren noch ungeschwächt fort-dauert, hat ihm folgenden Nachruf gewidmet:

Beim Todes des Grosskanzlers von Beyme

Im Dezember 1838.

Elisabeth, mir ist in Wehetagen
Als lebtest du, als müsst' ich dir allein,
Wie ehedem der Liebe süsse Pein,
Jedweden Gram, in Harfentönen, sagen.
So lass mich auch um diesen Todten klagen,
Und, wie verklärt von deinem Sternenschein,
Auch seinen Aschenkrug zum stillen Hain
Der heiligen Erinnerung traurend tragen!
In Friede schlaf, nach Tages schwerer Mühe,
Geprüfter Freund! Vergessenheit bedeckt
Die Täuschungen der sonnengoldnen Frühe,
Die Stürme schweigen, die dich einst geweckt.-
O dass noch oft, von Unkraut unversteckt,
Ein Edelzweig, gleich Dir, dem Land' erblühe! -

✓ Hr. von Altenstein, dessen Sie auch gedenken, ist oft krank und nicht selten bedenklich, steht aber noch in voller Amtswirksamkeit, und hat eben Ihren Schönlein hieher berufen, dem viele Ränke hier entgegenarbeiteten, auf den aber alle Tüchtigen sich freuen, und der eine gute Stätte hier finden wird. -

Ich lebe von Geschäften ganz zurückgezogen, nehme darum aber nicht weniger Theil an den Dingen, und kann auch nicht alle Kämpfe vermeiden. Mit der Scheinheiligkeit, Heuchelei, Albernheit und Phil-

sterei wird man nie fertig; mir sind sie bei Gelegenheit von Niebuhr und neuerlich auch wieder von Gentz vielfach entgegengetreten. - Haben Sie die Schlesier'sche Ausgabe von Gentz angesehen? - Und kennen Sie die von Guhrauer herausgegebenen deutschen Schriften des Leibnitz? Können Sie dem letztern Buch irgend Vorschub thun, so thun Sie es! Dergleichen darf bei uns leider noch nicht sich selbst überlassen bleiben! -

Allerdings wünsch' ich Ihnen Llorenta; der Gegenstand ist durch die Zeitverhältnisse grade recht heiss! Doch bin ich zufrieden, ihn nicht anrühren zu müssen; die Zangen fehlen hier nicht, mit denen er leicht zu fassen wäre, allein man scheuet die Zangen fast eben so wie das heisse Metall! - Ein neues Exemplar "Rahel" such' ich auf Buchhändlerwegen an Sie zu fördern. Wie gern weiss ich das Buch in Ihrer Hand, unter Ihren Augen! -

Leben Sie wohl, hochverehrter Freund, und bleiben Sie ferner gütigst meiner eingedenk! Die eifrigsten Empfehlungen den theuern Ihrigen! - Mit treuster Ergebenheit

Ihr

Varnhagen von Ense.

Zu einer Badenreise werde ich wohl verurtheilt werden; noch will mein Arzt nicht aussprechen, wohin; vielleicht nach Kissingen. Wäre das Glück gut, und ich käme bis zu Ihnen, wie schön wäre das! Aber ich wage nicht so grosse Hoffnungen; doch freuen mich schon die Bilder! - Auch Prof. Gans kränkelte diesen Winter, doch hielt er seine Vorlesungen mit gewohnter Tapferkeit. - Halten Sie sich gesund! Dann wird alles Andre von selbst! -

Hochverehrte Herrn

Nach einer Erfahrung, welche ich gleich mit dem Anfang dieses Semesters mache, kann ich nicht anders als all Dasjenige, was ich in meiner Zuschrift vom 10ten April Ihnen vorzustellen die Ehre hatte, bestätigen. Die Folgewirkungen des Zustandes von Desorganisation, in welchem sich hiesige Universität befindet, gehen sichtbar auf. Der Geist oder Ungeist, welcher aus Gründen, die ich wiederholt entwickelt habe, an hiesiger Hochschule herrschend geworden ist, wirkt immer verderblicher. Von Seite des Senats, in welchem die drei obern sich immer mehr als Spezialschulen constituirenden Facultäten die Mehrheit bilden, ist keine Abhülfe zu erwarten; und wenn diese nicht endlich vom Departement aus erfolgt, wird der ordentliche und pflichtbeflissene Professor der Philosophie um seiner Ehre und seines Rechts willen sich genöthigt sehen, der wissenschaftlichen Welt öffentliche Rechenschaft über die Zerstörung seines Wirkungskreises abzulegen. Von diesem Schritte hat ihn auch bis ietz nur Sorge für das Beste der Hochschule und eine auf die Behörde gestützte Hoffnung abgehalten, die er nur aufgeben wird, wenn er muss.

Noch einmal gelang ich daher an die hohe Behörde und erlaube mir, einige Mittel und Wege anzudeuten, wie ohne allen Zwang dem bereits zur höchsten Höhe angewachsenen Krebschaden kann Einhalt gethan werden.

- 1 Reglementarische Bestimmung, was für philosophische Wissenschaften zum Vorbildungs- und Grundstudium in jeder der drei obern Facultäten erfordert werden
- 2 Prüfung der Studirenden in diesen Wissenschaften durch die betreffende Abtheilung der philosophischen Facultät bei dem Staats- oder Kirchen-Examen.
- 3 Die wissenschaftliche Ordnungsfolge, die bereits im Katalog für die einzelnen Facultäten eingeführt ist, soll auch für die ganze Universität geltend gemacht und die philosophische Facultät vorangestellt werden.
4. Beim Entwurf des Katalogs soll der gesetzlich bestimmte Cyclus der Vorträge der ordentlichen Professoren zu Grunde gelegt; dann auf Vervollständigung der Semestralcuse durch die Beiträge der ausserordentlichen Professoren und Dozenten Rücksicht genommen, so wie

Collisionen und Lücken möglichst vermieden werden.

- 5 Die verderbliche Confusion oder der unnatürliche die Methode der Wissenschaft störende Zusammenhang zwischen philosophischen Studien an der Hochschule mit Spezialfächern und Gymnasialunterricht soll aufgehoben, so wie dem Verflachen der Wissenschaft und sogenannten Matrosenpressen für Privatcollegien und Nebenstudien vorgebeugt werden.
- 6 Es soll der Vortrag einer allgemeinen Encyclopaedia der Wissenschaften eingeführt und als ein gemeinsames Collegium in der philosophischen Facultät vorangestellt werden, damit die Studirenden sowohl über die Fächerwahl als den Studienplan, und Lehr- und Lernmethode belehrt werden.

Musterhaft und ebenso fern von ~~dem~~ Zwang als Ungebundenheit sind in mancher Hinsicht die Verordnungen und Anordnungen, welche früher in Baiern gegolten. Ich erlaube mir daher zu gefälliger Einsicht und Würdigung der Behörde einzusenden

α Belehrung für die Studirenden in München

β Ordnung der Vorlesungen in Würzburg

Höge Ihre Aufmerksamkeit sich auch besonders auf Das richten, was in der Belehrung über Natur und Methode eigentlicher Philosophie S 3 und §/ S 7 als allgemeine Erinnerung so tief gedacht und trefflich gesagt ist.

Schliesslich ersuche ich eine hohne Behörde überzeugt zu sein, dass ich einzig und allein im Interesse der Wissenschaft und unsrer vaterländischen Hochschule mit diesen Vorstellungen an sie gelangt bin. Genehmigen Sie, Hochverehrte Herrn, den Ausdruck meiner aufrichtigen Hochachtung und Ergebenheit

Ihr

Prof. Dr Troxler

Bern am 18 April 1839

Matt den 18. April 1839

Hochgeehrter Herr Professor

Die Heer'sche Brochüre macht bedeutendes Aufsehen. Schon ist sie vergriffen und für die Stadt Zürich allein neuerdings achthundert Exemplare bestellt. Nächste Woche erscheint eine neue Auflage. Ich wollte Sie daher mit diesen Zeilen ermuntern, mit Ihrer Arbeit zu eilen. Gewiss wird sie in diesem Moment vom bessern und edleren Theile unserer Nation mit Jubel begrüsst. Schon der treffliche Titel hat in mir manchen vorher in mir schlummernden Gedanken erweckt. Indess harre ich mit Sehnsucht auf die Ausführung. Mit der grossen Anzahl kalter Verstandesmenschen ist's aber schwer zu rechten, wahrlich sie würden gerne wie einst die grosse Nation mit der Vernunftgöttin die Guillotine aufstellen!

Wie ich Ihnen das letzte Mahl bemerkte, passt eine aktive Einmischung in die Politik für meine jezigen Lebensverhältnisse nicht. Mein Herzenswunsch geht dahin Sie mit Männern in Verbindung zu sehen, die durch Stellung und Talent etwas zu leisten im Stande sind. Darum machte ich letzten Sonntag einen Ausflug nach Mollis zu Landamman Schindler, Er ist ein vielseitig gebildeter edler Mann, und stimmt mit Ihren politischen Ansichten der Hauptsache nach überein. Indess scheint er manigfach an ihrer Realisierung zu verzweifeln. Die Tendenz der gemeinen radikalen und materialen Sippschaft hat er durchschaut, sprach sich aber mit wahrer Hochachtung für Sie und Niederer aus, als Männern von ungeheuchelter Vaterlandsliebe die nach grossartigen Ideen handeln. Sch. ist ein Schüler Hegel's und ein philosophischer Kopf. Er versicherte mich aber dass er sich schon damals nicht mit den religiösen Ansichten seines Lehrer's habe vertragen können. Noch viel weniger jetzt. Nach dieser Einleitung hätten Sie nun volle Gelegenheit durch Ihre "Lezten Tage der Eidgenossenschaft" mit ihm in Verbindung zu treten und auf ihn zu wirken. Er erwartet Grossartiges, von der "grossartigen Natur" wie er Sie titulierte. Sie dürften sich nach diesen Andeutungen auf mich berufen.

Sie haben vielleicht gesehen wie schändlich die Glarnerzeitung über die Schrift von Pfarrer Heer sich ausliess. Ich will verhüten dass es der Ihrigen nicht so gehe. Wen Sie wünschen so wird Herr Pfarrer in der neuen Ausarbeitung das höhere Publikum auf ihre Erscheinung hinweisen.

Mit unwandelbarer Hochachtung
verbleibt

Ihr Dr. Guggenbühl

Bern am 10 Mai 1839

Erst gestern, mein Theurer, erhielt ich meine Frei-Exemplare meiner neuen Schrift; und heute send ich Ihnen Eines. Nehmen Sie es mit Güte und Liebe auf, und wenn ich bitten darf und anders das Werklein Ihren Beifall hat - so verwenden Sie sich doch für seine Bekanntmachung und Verbreitung. Ich kann als Autor, der nur über eine geringe Zahl Exempl zu verfügen hat, nichts thun, glaube aber, die Schrift sei recht gemacht, um uns über den Stand der Dinge zu orientiren. Ich bin begierig zu erfahren, wie sie vom Liberalismus aufgenommen wird; bin aber ~~sehr~~ auch auf Alles gefasst - gewöhnt, verächtigt und verläumdert, verlästert und verfolgt zu werden.

Haben Sie gesehen, wie die liberalen Blätter ^{unter} dem Antisignanus Eidgenoss gegen den Luegisland manövriren! Sie erklären ihn für ein nichtswürdiges Aristocratenblatt. Ich hab die erste Nummer gesehen und aus dieser läst sich das Gegentheil beweisen. Auch Sie haben eine ganz andre Kunde gegeben. Die St.Gallerzeitung, auch irrefgeführt über die Leute soll ihnen Satisfaktion geben, dafür ist gesorgt. - Könnten u wollten Sie dieselben nicht auf meine neueste Schrift aufmerksam machen? Darin fänden sie Munition und Waffen. Es ist nur zu bedauern dass selbst die Bessern in den Kantonen Luzern und Aargau in Hinsicht auf Radikalismus und Nationalität nicht viel besser gestimt u gesinnt sind, als die Aristocraten u Liberalen. Die Zeitentwinklung wird ihnen schon noch die Augen öffnen, aber vielleicht zu spät. Mir ist es sonnenklar, dass ohne die Bundessache aufzufassen kein Schritt von Bedeutung mehr in den Kantonen geschehen kann, und dass Diejenigen, welche eine Verfassungsänderung in den Kantonen durchsetzen wollen, ihr Ziel nur erreichen werden, w wenn sie mit Eidgenossen anderer Kantone sich verbindend den Grundsätzen und Tendenzen so wie der Association des Nationalvereins sich anschliessen. - Lassen Sie mir doch nun die Kirchenverbesserung aus der Sauerländerei zukommen! Ich muss enden; alle grüssen

Ihr ergebener Prof Dr Troxler

Unser Pabst ist gewählt und schlägt seinen Sitz in partibus infidelium
auf

Adresse: Herrn Professor, Rektor Aebi
in Aarau

MHH Herrn W Menzel
in Stuttgart

Bern am 11 Mai 1839

Hochverehrter Herr

In Erinnerung an unser^e ehemaligen freundlichen Verhältnisse bin ich so frei, Ihnen meine neueste literarische Arbeit zu übersenden. Eine richtige Beurtheilung derselben fordert nebst dem in Frage liegenden religiösen und philosophischen Inhalt der Sache auch noch genaue Kenntniss der schweizerischen Zustände; deswegen erlaube ich mir, Ihnen den Wunsch auszudrücken, Sie möchten diese Schrift Ihrer Aufmerksamkeit würdigen und in Ihrem Literaturblatt ~~anzuzeigen~~ anzeigen.* Wollen Sie auch gefälligst beiliegenden Brief an die Cotta'sche Buchhandlung abgeben lassen?

Ich geharre mit Hochschätzung und Ergebenheit

Ihr

Prof. Dr Troxler

* Sie werden darin eine weitere Ausführung des schon in der Vorrede zur teutschen Theologie gemachten Versuch^s finden, den Supranaturalismus und Suprarationalismus anthropologisch zu begründen.

Adresse: Sr Wolgeborn Herrn Dr. W. Menzel zGH

Matt den 30. V. 39

Hochgeehrter Herr Professor

Ein entzündliches Herzleiden durch übermässige Anstrengung herbeygeführt lähmte bis zur Stunde meinen Pinsel. Noch bin ich durch reichliche Blutentziehung entkräftet. Ihre herrliche Schrift die ich bey ihrem Erscheinen las und immer, immer wieder las, wäre war mein herrlichstes Beruhigungsmittel. Sie hat an Kraftfülle und Gedankengrösse alle meine Erwartungen weit übertroffen. Nur hätte ich das Verhältniss der Hegel'schen Philosophie zu Strauss'ens Lehre etwas mehr verfolgt gewünscht.

Das Buch hat bereits wohlthätig gewirkt. So ist ein gewisser Hr. Trümpy in Glarus, der die Produktionen der frommen Priester Gottes mit Unwillen von sich warf, durch Sie von seinem Enthusiasmus für Strauss geheilt worden. So weiss ich noch mehrere Beyspiele der Art.

Fatal dagegen dass die Sache den Theologen nicht recht behagen will. Der Hieb auf das Insurrektionscomité missfällt nebst einigen andern Aeusserungen. Es berührt mich überhaupt je länger je schmerzlicher zu sehen, wie wenig Mäner gegenwärtig in der Schweiz sind, die ihrer Selbstsucht etwas aufzuopfern vermögen.

Ueber die Bundesangelegenheiten bedarf unser Volk vor allem aus einer genauen Belehrung. Es ist keineswegs jene Schaar Gramatiker, wie sie die griechischen Republiken aufwies, sondern an gar vielen Orten auch ein roher Haufe der nur den gröbsten physischen Bedürfnissen lebt, wie ich mich selbst vielfach überzeugte. Leider konnte ich trotz mehrfacher Nachfrage in Zürich nicht ausmitteln wo jetzt ihre Schrift über die Bundesverfassungen deponiert ist. Können Sie mir hierüber genauern Aufschluss geben, so bitte sehr dafür. Für die Reflexionen und ihren Abdruck werde ich besorgt seyn, wen die Nummern des Beobachters noch aufzutreiben sind. Wären für unser Volk nur noch viele Pestalozzi's erstanden. Wie sehr hätte das degenerierte Fabrikvolk wieder einen solchen Heros nöthig!

Ihre Winke gegen die Teutschen sind gerecht, ich könnte einen reichen Comentar dazu liefern. Der Schatten fällt aber doch im Grunde auf unser Volk und Zeit selbst zurück. Es sind auch wahrlich die sie schützenden Grossherrn so in sie versessen, dass für ein Menschenalter an eine Aenderung der Dinge gar nicht zu denken ist. Ich werde nun

zunächst die Medicin bearbeiten soweit sie lokal und national ist.
Ende Juli's reise ich über Wallis nach Genf.

Hr. Heer reisste gleich nachdem ich das lezte Mahl Ihnen schrieb nach Lausane und hielt sich bis vor einigen Tagen in Zürich und Richtersweil auf. Bey seiner Rückkunft war seine Schrift gedruckt, und das Urtheil über die Ihrige hinten angehängt. Sie dürfen aber versichert seyn dass ich mir die Sache werde angelegen seyn lassen, auch habe ich mehreren meiner bekanten den Auftrag ertheilt für die Verbreitung zu sorgen. - Nächsten Sonntag haben wir Landsgemeinde, der ich beiwohnen werde wenn mein Befinden es erlaubt.

Mit unveränderlicher Hochschätzung
grüsst Sie

Dr. Guggenbühl

Luzern den 3ten Juni 1839.

Dass Ihnen, mein Thuerster! die "Fussreise" gefallen, freut mich innigst, und für die Güte, welche Sie hatten, das Buch in einem so gelassenen Blatte, wie der Freihafen, öffentlich zu besprechen, danke ich Ihnen herzlichst. - Ihre mir zugesandte Schrift, "Die letzten Dinge etc", habe ich begreiflich mit grossam Interesse gelesen und darin viel Treffliches gefunden, vor allem am Schlusse, wo unsere vaterländischen Angelegenheiten besprochen. Betreffend hingegen die Strauss'sche Lehre, so bin ich da nicht gleicher Ansicht, und ich sage es Ihnen lieber gleich offen und ehrlich, wie's meine Gewohnheit ist. Ich habe bei mir darüber längst abgeschlossen; Strauss hat mir nichts Neues mehr gesagt; vor Jahren schon hegte ich bei mir diese Ueberzeugung, und was mich an Strauss einzig gefesselt, mich anspornte, das Buch immer weiter und bis zum Schlusse zu lesen, und immer mehr zur Bewunderung mich hinriss, das ist der wunderbar helle und klare Verstand, mit welchem Strauss die Sache behandelt, und die tiefe Gelehrsamkeit, die er dabei an den Tag legt. Aber wie gesagt, das Resultat der ganzen Untersuchung ist kein anderes, als die Ansicht, die sich schon lange vorher über Christus und seine ganze Erscheinung bei mir festgesetzt hatte. Ich sage festgestellt, denn ich bin bei dieser Ansicht vorigs Jahr auf dem Krankenbette so darnieder gelegen, dass die behandelnden Aerzte, und ich selber, meiner Auflösung entgegen sahen, und ich dieselbe innert wenigen Stunden erwartete. Und in dieser Lage habe ich den wohl auch an das Christenthum gedacht, hätte mir aber doch keine andere Ansicht machen können, und fühlte auch nicht im Mindesten das Bedürfniss, der Christus möchte mir ein anderer sein, als er mir längst gewesen. -

Der "Lueg ins Land" wird bei Petermann, wo die Bundeszeitung, gedruckt; wer aber die Redaktoren und Arbeiter sind, darüber zankt man sich eben. Fast allgemein glaubt man, es arbeiten daran Professor
 ?
 ?
 , Tanner, zweiter Staatsschreiber Meyer und Appellationsrichter Fleury; in zweiter Linie dann soll es ein Tross von Schreibern, grösstentheils Lumpen, sein, welche die Zeitung im Lande herum vertragen; alle Artikel werden von einem Bruder des Kleinraths Hunkeler, dem verlumpten ehemaligen Pfaffenleker, dem famösen Saplunzi, abgeschrieben und kommen durch seine Hand in die Druckerei. Die obgenannten vier Herren haben schon wiederholt erklärt, sie schreiben nichts in

den "Luzg ins Land", aber man will diesen Erklärungen (die erst gestern wieder in der Bundeszeitung standen) nicht glauben, und nun giebt's, weil die Herren durch diesen Unglauben an ihrer Ehre sich angegriffen glauben, Pressprozesse gegen den "Eidgenossen". - Ich für mich schaue die Sache so an: Der Redaktor der "Bundeszeitung" ist ein Ländler - und damit ist ziemlich alles gesagt; was dieser Ländler, der gegenwärtig Grossrath und erster Staatsschreiber, in seiner "Bundeszeitung" nicht sagen darf oder es zu sagen sich schämen würde, ladet er in den Beiwagen ab, in den "Luzg ins Land", darum erscheint dieser meist so absurd schmutzig, dass im ganzen Land nur eine Stimme unter allen Vernünftigen darüber herrscht. Und darum hat auch der "Eidgenosse" den "Luzg ins Land" so behandelt wie ihn alle Blätter behandelt haben. Im Uebrigen will ich den "Eidgenossen" durchaus nicht vertheidigen, im Gegentheil, wenn er so fortfährt, werde ich alle Theilnahme an demselben zurückziehen; aber so sehr ich dem Treiben unserer gegenwärtigen "Sesselherren" diesen "Neujunkerthum" abgeneigt bin, so sehr werde ich mich wehren gegen eine "Pöbelherrschaft", wie sie die Bundeszeitung die Zweite oder der "Luzg ins Land" will. Erhalten wir das Veto und dazu noch die Pfaffen in den Grossen Rath hinein (und dahin würde die Tendenz des "Luzg ins Land" führen) so sind wir für lange wieder hin, namentlich ist dann mit dem Erziehungswesen gute Nacht. - Ich strebe aus Kräften nach einer Revision unserer Verfassung im Jahr 1841, und meine Wünsche sind: Aufhebung alles Unterschieds zwischen Stadt und Land, Verminderung der Mitglieder des Kleinen Raths u des Appellationsgericht und dabei bessere Bezahlung derselben, und dann vor Allem ein Wahlkollegium (nicht unmittelbare Wahlen, wie der "Luzg ins Land" sie anstrebt. Die letzten Wahlen bei uns waren schon eine hübsche Probe von dem Charakter der "Lueger" - als sie nämlich viel zu wenig Stimmen für ihre Kandidaten in den Grossen Rath und in den Stadtrath fanden, fielen sie mit 160 Stimmen beidemal auf die Seite der Aristokraten und halfen denselben die ärgsten und verstoktesten Feinde des Bessern, einen Zurgilgen u Orelli u Comp. in den Grossen Rath wählen. Diese Wahlen sind das Werk, das erste, der "Lueger", und sie rühmen sich dessen noch öffentlich u sagen, es sei zum Trotz für die "Liberalen" geschehen. So stehen die Sachen. Ich berichte Ihnen Wahres, denn ich habe das Spiel durchschaut. -

An meine Reise nach Corsica denke ich immer eraster; ich muss wieder einmal ausziehen, und zwar nach dem Süden, wie die Zugvögel, wenn die Kälte sie drückt.

Wir hoffen, meine Frau und ich, Sie befinden sich alle recht wohl, und grüssen Sie von ganzen Herzen. Unveränderlich (trotz der verschiedenen Ansichten über den Christus) -

Ihr

Baumann

Adresse: Hochg Herrn Dr.P.Troxlar
Profssr der Philosophie an der Hochschule in Bern.

Gegenstand der
Vorlesungen.

Tage.

Stunden

N^o. des Hör-
saales.

N^o.1.

Philosophische Encyclo-
pädie

Alle Wochen-
tage

von 6-
7- Uhr
Morgens

11.

Dr. Troxler

Meine vier Hörer sind

J. Schnyder v. Luzern Stud. Medicinæ

N^o.2.

Ludwig v Bern Stud. Theologiae

Alb Güder Stud. Philosophias

And. Mathys Stud. Juris.

So sind wenigstens alle vier Facultäten im Studium der Philosophie
repräsentirt. Ich wünsche, dass Hr Dekan und Rektor diesen Etat
der philosoph. Studien nicht nur einregistriren, sondern wie er

N^o.3.

hier vorliegt dem hochlöbl. Erziehungsdepartement einzusenden

möchten. Es gewährt derselbe einen tiefen Blick in den Zustand

und die Beschaffenheit der hiesigen Hochschule. Es ist nun Jahr

auf Jahr verflossen, seit ich wie ich glaube, die begründetsten und

dringendsten Vorstellungen machte und die das Studium der Philoso-

phia und den wissenschaftlichen Geist zerstörenden Uebelstände be-

zeichnete. Ich werde es nicht mehr thun, sondern mich bloss auf

N^o.4.

genaue Erfüllung meiner Amtspflicht zurückziehen und im Nothfall

öffentlich Rechenschaft ablegen

Professor Dr Troxler

Bern am 11 Jun 1839

(Die Rubrikbezeichnungen zuoberst und die Nummern am linken Rand
von fremder Hand, als Formular.)

(Juni 1839)

Herrn Prof. Troxler

Hochgeehrter Herr!

Sie werden hiemit von dem Unterzeichneten ersucht,
ihm sobald als möglich Ihren Bericht über den Fortgang Ihrer
Vorlesungen durch Ausfüllung des nachstehenden Formulars
mitzutheilen.

Bei dem Verzeichnisse der Zuhörer ist ausdrücklich
zu bemerken, welche immatrikulirt sind und welche nicht.

Mit Hochschätzung verharrend

Der Rektor :

Bern den

*(inhaltlich eng mit dem
vorangehenden Blatt verbunden)*

Matt den 16. VI. 39.

Hochgeehrter Herr Professor

Mit Vergnügen verwandte ich mich sogleich für die mir gütigst übersandte Schrift die wahrlich ein besseres Schicksal verdiente. Welch ein Unstern hier aber obwaltet, mag Ihnen Beylage zeigen. Wünschen Sie die Reflexionen denoch gedruckt, so will ich gleich dafür besorgt seyn. Der Beobachter ist nicht aufzufinden daher müsste um Ihres Manuscript mit Vorwort bitten. Falls Sie die Ihnen früher übersandten Schriften durchgesehen, so legen Sie dieselben gefälligst bey. Bemerken Sie mir auch wie gross die Zahl der Freyexemplare seyn müsste.

Wir sind, wie ich immer mehr einsehe, in eine überaus ungünstige Zeit gefallen. Wie anders dürften Ihre vaterländischen Bestrebungen anerkannt worden seyn, als Urs Balthasar seinen patriotischen Traum schrieb, und Isaak Iselin mit fulminanter Beredsamkeit, von der Liebe zum Vaterland, sprach. Auch ich schmeichle mir, dass wen Scheuchzer, K. Hirzel u. s. f. lebten, ich nicht meine Gesundheit diesem Jammerthale zum Opfer bringen müsste.

Die Landsgemeinde, der ich in ihrer ersten Versammlung beywohnte, war wirklich ein grossartiges Phänomen, und überzeugte mich dass das Volk über seine Lebensfragen auch hier ein kompetenter Richter ist. Freylich geht es ein bisschen zu materiell her, und bey verwikelteren Gegenständen ist zu wenig Blick auf Zukunft und Vergangenheit. Was meiner Ueberzeugung nach diesem Uebelstande am Besten vorbeugen könnte, wären recht viele verjüngte Pestalozzi!

Für Ihre Sendschreiben danke ich Ihnen recht herzlich. Sie lernen mich die Schweiz nach einer Seite hin kennen, in die ich noch wenig eingeweiht bin. Räthselhaft ist mir aber doch, wie dieselbe scharfe Feder zugleich auf einen Böhme, Tauler u. s. f. kommen konnte, um selbst das Gute nicht zu verkenen das in dieser Geistesrichtung liegt. Als ich vor einigen Jahren eine Schrift der Art zur Hand nahm, war ich nicht im Stande sie durchzulesen. Die Lehren Oken's hatten mich so gestimmt. Seit der Zeit bin ich indess zur Ueberzeugung gekommen dass diese Männer durch Hervorhebung des Guten, oder Göttlichen wenn man will, dass in der Menschennatur selbst liegt, gegenüber den seichten Buchstabenkröpfen, die Alles nur von gelehrtem Quark erwarten, sich ein grosses Verdienst erworben. Sie erinnern sich hiebey des

grossen Architekten Grubenmann von Appenzell, des philosophischen Bauers am Katzensee, des armen Mannes im Toggenburg, des hellsehenden Genius der im Michel Schuppach lebte u.s f. -

Meine, Ihnen das letzte Mahl bezeichnete Reise geht Ende Juli's vor sich. Wünschen Sie über die Tölpel etwas besonders untersucht, so bitte ich, es mir vorher einzuberichten. Ich hoffe jedenfalls eine nicht gemeine Ausbeute für Sie zu machen.

Falls die naturforschende Versammlung in eine für mich gelegene Zeit fällt, so hätte ich grosse Lust, etwas über schweizerische Nosographie zu bearbeiten und vorzulesen, was mich hoffentlich ehrenvoll einführen sollte. Haben Sie die Güte mir ~~irgende~~ Tag und Datum zu bezeichnen, auch weiss ich nicht ob und wo man sich vorher anmelden soll. Ich würde mich vorzüglich mit den so wichtigen endemischen Krankheitsconstitutionen befassen. Auch hätte ich aus dem Anfange der vorigen Jahrhunderts, an einen schon seiner Idee nach wichtigen: Einladungsbrief von Christen, zur Erforschung der Nationalkrankheit des Schweizerlandes wieder zu erinnern u.s.f.

Was ich über Ihre jüngste Arbeit in der Glarner^[]zeitung No.23. Beylage, hervorgehoben, werden Sie vielleicht gesehen haben.

Ich suchte auch Hrn. Heer zu bestimmen, der sich Ihnen sehr empfiehlt, dass er in den Zürcherblättern etwas sage, bin aber bis dato zu keinem Resultat gekommen, den der gefürchtete Sturm ist jetzt scheinbar vorüber. Was überhaupt Clerisey heisst, habe ich neulich bey Anlass einer Kanzelrede gegen den schwäbischen Reformator erfahren. Die Menschen erklären die Donner des Ewigen immer nur nach ihren engherzigen und kleinlichen Ansichten, die sie oft recht schlau und fein, wenigstens eine zeitlang zu verbergen wissen.

Noch immer schwankt meine Gesundheit. Heftige Rheumatismen durchzuken meine Glieder und die Brust. Auch plagt mich nicht nur bey Bewegungen ein lästiges Herzklopfen, sondern selbst in der Ruhe fühle ich oft plötzlich höchst unregelmässige zukende Contraktionen, besonders wenn der Fön nur von Ferne über die Berge her zieht, oder ein Gewitter bevorsteht. Diese offenbar elektrische Natur des Uebels, sowie die Alternationen mit dem äussern Leiden, lassen es mich für eine rheumatische Affektion jenes Organs halten, die zu einer langwierigen Degeneration führen könnte. Lächeln würde ich wenn ich bald von hinnen

scheiden könnte; den der Stumpfsinn und die Täuschungen der Menschen haben mich schon in früher Jugend des Lebens satt gemacht. Aber ein langwieriges Siechthum wäre mir schrecklich. Akonit, Digitalis u d gl. was hier empfohlen wird, kann ich nicht einnehmen, wie überhaupt die meisten Arzneien. Herzlich bitte ich Sie bey Zeit und Gelegenheit um Ihre Ansicht und Rath.

An bessere Tage in meinem Vaterlande denk ich gar nicht mehr, auch wäre ich übel bestellt wenn ich hierauf bauen müsste. Zum Glück lebt aber doch noch von Zeit zu Zeit, jugendliche Kraft und Muth in mir auf. Fruchtbar wird mir aber immer die Rückerinnerung an mein[en] Aufenthalt bey diesem Bettelvolke bleiben, dessen Leben nichts anderes als ein langer langer Seufzer ist!

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner
unwandelbaren Hochachtung

von Ihrem

Dr. Guggenbühl

wohl statt
fruchtbar

linke
(defekt)

Bern am 20 Juni 1839. Abends

Werthester Freund

Ihren Absagebrief für morgen erhielt ich heute Er hat eine sichere Erwartung zerstört. Leider ist aber der Grund Ihres Ausbleibens eben so triftig als betrübend, und es bleibt nur der Wunsch, dass Sie bald wieder hergestellt werden.

Sie empfehlen mir, mich der Vergangenheit zu freuen, um die Gegenwart zu vergessen - und ich fürchte, dass diess auch morgen an der Feier selbst das ~~Beste~~ Beste sein wird, was ich thun kann. Der Geist der Anordnung ist sehr bernerisch. Sie wissen, was das heisst. Ein Programm mit zum Theil nicht sehr wohlgewählten Liedern bezeichnet den Zug, die Reden, den Tisch und die Heimkehr mit dem Stundenglas in der Hand. Der Zutritt selbst und die Theilnahme ist an ein sogenanntes Laupenkreuz - in Form und Farb das eidgenössische geknüpft. Ich habs für Theodat und Otto erstanden, für mich nicht - damit mir der Mund geschlossen sei. Eine radikal nationale Stimme dürfte leicht Aergerniss geben. - Doch will ich hingehen mit all meinen Hausgenossen, und so unbefangen wie möglich Theil nehmen. Ein halbes Jahrtausend wird an mir vorübergehen - -

Zu sagen hätt' ich auch was gehabt, aber die Tribüne ist bestellt, und so werd ich schweigen, um Philosoph zu bleiben. Ihh bin gewiss, dass ich Ihnen einmal viel von diesem Tage, welcher, wie mir scheint, das Bernsche Reiden und Wiediken werden soll, werde erzählen können.

Sie versprechen mir Bemerkungen über meine neueste Schrift. Das freut mich, weil, wie ich wohl sagen darf, dieselbe wie eine Sau ins Judenhaus eingebrochen ist. Sie findet da und dort grossen Absatz und Anklang, da und dort nicht. Haben Sie die Rezension der Bundeszeitung gelesen? Eine andere, von einem im Geist verschnittenen Maul- und Bauchpfaffen ist im Wahrheitsfreund oder Narrheitsfreund erschienen. Dem Herrn hab ich den Krieg erklärt und werde wohlgemuth ihn bestehen, wenn er sich nicht verkriecht. Ich bitte Sie daher mir Ihre Bemerkungen nicht vorzuenthalten, um so mehr, da ich sie als Signa Sanitatis werde betrachten können. Die Meinigen grüssen

Mit Hochschätzung Ihr ergebner

Prof Dr Troxler

Adresse: MHH Herrn Professor Aebi
Rektor der Kantons Schule in Aarau

Luzern den 30 Brachmonat 1839.

Hochverehrtester Herr Professor!

Ihre drei werthvollen Mittheilungen sind mir richtig zugakomen. Von der ersten habe ich veröffentlicht, soviel den allseitigen Verhältnissen, welche erst noch schwankend sind, angemessen schien. Die beiden letzter/n werden nächstens erscheinen. Sie werden noch Anlass finden, über die Teutschen Mehrers sagen zu können u. zu sollen, indem ich vernahme, dass Herr Dr. Eudwig Snell im Bunde mit Herrn Glück eine Brochüre gegen Ihre Schrift über Strauss bearbeitet, die vermuthlich bald im Drucke erscheint. Glück ist der Verfasser des päpstlichen Kreisschreibens an die Züricher u. wohl auch mancher giftiger Artikel im Eidgenossen, welche den Zweck hatten, Zwietracht unter die Freisinnigen zu säen, den sie denn auch erreicht haben. Dieser Glück, so wie Fischer u. Snell scheinen nun für einmal im Eidgenossen keinen Platz mehr zu finden, wenn ihre Intriguen den etwas schwachmüthigen ~~Baumann~~ Professor Baumann nicht wieder berücken. Der Eidgenosse wird darum fortan wirklich das Organ der liberalen Stabilitätsmänner des Kantons sein. Diese Männer sind bereits durch Ihr erstes Wort etwas erschreckt worden; es ist ihnen nicht gleichgültig, wenn Ihre Autorität auf Seite derjenigen Partei hinneigt, welche die Verfassungsrevision will. Sie werden darum, so glaube ich sicher, von nun an bescheidener auftreten u. drauf bedacht sein, von der durch gegenwärtige Verfassung begründeten Beamtendaristokratie so viel zu retten, als möglich ist. Eine Verfassungsrevision wird nach meinem Dafür halten unfehlbar erfolgen. Hierin betrachte ich den "Lueg ins Land" wirklich als die (obwohl im Uebrigen etwas sonderbare) Stimme des Volkes. Die Verfassungsrevision wird von den liberalen Stabilitätsmännern bereits auch als eine ausgemachte Sache betrachtet. Schon steuern die Windsegler (Kopp, Baumann, Sidler u. Gl) dem sichern Hafen zu u. hängen sich an die Tauen, welche sie aus der Volksfluth retten sollen.

Unter diesen Umständen scheint mir eine Verständigung von Männern, welche das Volk nicht bloss als Regierungsstoff betrachten, sondern ihm die Souveränität besser sichern möchten, als es im Jahr 1830 geschehen, nöthig. Es scheint mir nöthig, dass sich dieselben über gewisse Cardinalpunkte vereinigen u. sie dann auch beharrlich verfolgen, gegen alle Angriffe schützen, aus dem Volksleben aufgreifen u. in das Volksbewusstsein einführen. Obwohl mir, wie früher gesagt,

als Neubürger politische Wirk- u Bedeutsamkeit im Kanton Luzern stets fehlen wird, so erlaube ich mir dennoch, ein Paar solcher Punkte hier heraus zu heben u sie mit meiner unmassgeblichen Ansicht Ihrer Prüfung (ich möchte lieber sagen Bearbeitung für die Oeffentlichkeit) dringend zu empfehlen.

Die Volkssouveränität soll eine Wahrheit werden. In der Verfassung des Kantons ist ein arger Verstoss gegen dieselbe einerseits, u andererseits mangelt ihr eine wesentliche Garantie. Der Verstoss gegen die Volkssouveränität ist das Kantonalwahlkollegium, wodurch der Grosse Rath sich selbst ergänzt. Nach meiner Ansicht sollen die Wahlen alle unmittelbar u frei sein. Nur auf diese Weise wird die Stellvertretung der wahre Ausdruck des Volkswillens. Nur eine solche Stellvertretung wird im Geiste des Volkes wirken, mit demselben nicht Sprünge u Experimente machen, unter dem prunkenden Vorwande von Kultur. Die Wahlen oder Austritte sollen gleichzeitig sein. Die vielen Erneuerungswahlen tödten die politische Lebendigkeit, die Theilnahme des Volkes an der Ausübung seiner heiligsten Rechte, liefern die Wahlen nach u nach in die Hände einer Faktion.

Eine Garantie für die Volkssouveränität finde ich in wenigstens negativer Theilnahme des Volkes an der Gesetzgebung - im Veto. Ueber Landsgemeinden habe ich mich bereits ausgesprochen, ich halte dieselben für den Kanton Luzern nicht für möglich u nicht für nützlich. Allein für absolut nothwendig erachte ich es, dass die bisherigen Gesetzgebungsweisen, welche nach u nach das Volk in römische Advokatenfesseln schlägt, aufhöre, u dass somit es selbst dieser Gesetzgebungswuth Schranken durch sein Veto setze. Sonst dürfte der Spruch des Herrn Probstes Füglistaller (ich darf nicht mehr zur Thüre hinaus, aus Furcht, auf irgend ein Gesetz zu trampeln) eine für alle Bürger geltende Wahrheit werden. Wenn durch das Veto auch mancher Fortschritt vielleicht gehemt wird, so wird, was noch weit besser ist, auch mancher das Volksleben durchwühlende u zerstörende Sturmschritt verhindert. Das Volk hat übrigens einen weit gesunden Sinn u richtigeres Gefühl, als dass es sein eignes Wohl nicht in allen Beziehungen zu fördern wisse. Ihm, dem leidenschaftlosen, ist tausendmal mehr zu vertrauen, als einem Herrschlinge, so gut er es überhaupt noch meinen mag.

Mit vollem Vertrauen in Ihre rege Theilnahme an dem Heile des

Luzarnervolkes theils ich Ihnen, Hochverehrter Herr Professor, diese Gedanken mit. Sie sind die aller Revisionsfreunde. Allein ich habe mit denselben bisher stets zurückgehalten, sie weder geoffenbart, noch vertheidigt, fürs Erste, weil ich die Offenbarung derselben für zu vorzeitig erachtete u fürs Zweite, weil ich sie lieber aus dem Volke selbst herauf^{tauchen}~~steigen~~ sahe als sie ihm aufgedrungen wissen wollte. Die Zeit rückt übrigens doch heran, dass Jeder, welcher an das wichtige Geschäft der Revision denkt, über die Grundlagen derselben im Reinen u mit Gleichgesinnten einverstanden sein sollte.

Sie scheinen in Ihrer verehrlichen Zuschrift weniger Werth auf die Kantonalverfassungsrevision zu legen, als auf die Umgestaltung des Bundes. Erlauben Sie mir hierüber einige Bemerkungen. Der Bundesvertrag, die Tagsatzung, das Justemilieu scheinen mir ohnmächtig in Kantonalrevisionssachen. Der Wille des Volkes in den Kantonen ist hierin falls allmächtig. Nur wo geographische Verhältnisse das Volk selbst in Hälften zersplittern (wie Schwyz u Wallis), da vermag die Tagsatzung zu pfuschen. Aber auch da hält ihr Kitt nicht lange. In andern Kantonen ist u wirkt sie nichts. Unstreitig aber ist die reine Durchführung volkssouveräner Principien in einzelnen Kantonen die Grundlage, die sichere feste, zu einer Bundsumgestaltung volkssouveränen Bundesumgestaltung. Aus der eigenen, alltäglichen Erfahrung will u muss das Volk den Werth seiner eigenen Herrschaft vor derjenigen von Herrschlingen einsehen, ehe es sich mit Lust u Entschiedenheit daran wagt, das Herrenthum auch aus den weiteren Kreisen zu verbannen. Denn das Volk geht lieber auf Erfahrungen, als auf Ideen ein. Es geht lieber einen langsamen sicheren als einen schnellen u gewagten Gang. Es fragt sich auch wirklich, ob, bevor das Volk eine gewisse demokratische Zähigkeit sich angewöhnt hat, nicht sogar ein Verfassungsrath oder eine darauf begründete Bundesregierung zu leicht versucht würde, sich nach u nach die Gewalt anzueignen, die dem Volke allein gebührt. Nach meinem Dafürhalten soll man also das Eine thun u das Andere nicht unterlassen. Wo sich der Anlass darbietet, eine Kantonalverfassung umzuändern, soll mit allem Nachdrucke dahin gewirkt werden, dass es im Sinne der Volkssouveränität u zugleich der Nationalität, die man anstrebt, geschehe. Dabei soll man nicht unterlassen, durch die allgewaltigen, am Ende siegenden Mittel der Presse u der Vereine auf die Verwirklichung der Nationalidee hinzuwirken.

In letzter Beziehung theile ich vollkom~~men~~ Ihre Ansichten. Ein Nationalblatt - reichhaltig u wohlfeil - ist hohes Bedürfniss für die Schweiz. Gern reiche ich die Hand zur Einführung eines solchen, gern ~~==ich==~~ ^{weihe} ich die Bundeszeitung dieser Bestimmung oder vereinige sie mit einem andern Blatte. Schon seit Jahren hege ich den Gedanken zu einem Vereine von Redaktorn, um die Blätter entweder wirklich in wenige zu verschmelzen oder sie wenigstens in gleichem Geiste zu bearbeiten. Allein ich weiss nicht, wie die Sache beginnen, ich sehe keinen Erfolg. Bei den meisten ist egoismus die Triebfeder des Wirkens und die lässt sich für Nationales nicht in Bewegung setzen.

Den Nationalverein kenne ich längst u besitze seine trefflichen Statuten. Ich muss Ihnen aber offen gestehen, dass ich früher von dem Vorurtheile befangen war, derselbe wurzela auf deutschem Boden, sei fremden Ursprunges. So sehr ich teutsche Wissenschaft ehre, so sehr habe ich auf deutschem Boden teutschen Charakter u teutsche Staatsweisheit verachten gelernt. Die Idee einer schweizerischen Hochschule erfüllt mich seit jenen Jahren mit Entzücken, als ich sah, dass auf teutschen Hochschulen Schweizerjünglinge mit monarchisch-Ideen u Formen, mit unreinen Sitten u Bestrebungen vergiftet wurden. Ich für mich schreibe die Despotie, mit welcher Freisinnige (sogenante) das Volk in Gesetzesfesseln schlagen, der teutschen Universitätsbildung zu, wo für jeden Athemzug des Bürgers aus den Pandekten; aus Staatsrecht u Kriminalrecht usw. ein eignas Luftröhrchen zum Aushauchen gedrechselt wird. Nun ich aber durch Sie weiss, dass der Nationalverein wirklich ein Schweizerverein ist, bin ich nicht nur seinen Ideen, sondern auch seinem Wirken ergeben. Allein in Luzern wüsste ich für einstweilen Niemanden zu finden, der sich ihnen anschlosse. Entzweiung oder Indolenz ist hier alleinherrschend. Von der Verfassungsbewegung hoffe ich erst Vereinigung gleichartiger, noch unbekannter Kräfte u regeres politisches Leben für Kanton u Nation. Diesen Moment werde ich, so viel an mir liegt, für die Bestrebungen des Nationalvereins nicht ausser Acht lassen.

Sie verzeihen mainen allzu langen Brief. Ihr unverdientes Vertrauen gewann das meinige unbedingt. Sie werden meine Offenheit anerkennen u meine Ansicht der Dinge, wenn sie auch unreif ist, schonend

beurtheilen. Genehmigen Sie, hochverehrtester Herr Professor, bei diesem Anlasse die Versicherungen ausgezeichnete Verehrung u inniger Ergebenheit

Ihr

Ergebenster C. Siegwart-Müller

Als Curiosum melde Ihnen noch, dass ich wegen N^o 30 der Bundeszeitung, worin über den Eigennutz der Advokaten etwas gesetzt, von 15 Advokaten als Injuriant vor Gericht geladen bin, weil ich mich ungeschont u offen als Einsender nannte. Es hängt eine Partei grosse Hoffnungen auf diesen Prozess, ich aber will erfahren, was die Pressjustiz des Kantons Luzern sei. Ich habe Wahrheit gesprochen u führe dafür zentnerschwere Beweise (Hertenstein) auf.

Adresse: Herrn Herrn Dr. Vital Troxler

Professor der Philosophie in Bern.

Matt am letzten Juni-Sonntag 1839.

Hochgeehrter Herr Professor

Meine einzige Hoffnung für die Wiedergeburt unsers Staatenbundes, seze ich auf jenen Verein von Männern, welche den Schinznacher Patrioten so würdig zur Seite stehn. Wen sie Muth, auf angemessene Weise durchzufechten, haben, so wird die Schweiz wieder mit ernautem Glanze erstehn. Ein Unglück ist es allerdings dass so Viele das Wort "Volk" immer im Mund aber nicht im Herzen haben. Hiefür gibt es aber meiner Einsicht nach, ein specifisches Antidot, darin bestehend dass die Bessern Alles aufbieten um auf kernhafte allgemeine Bildung hin, immer mehr zu wirken, damit das Volk selbst lerne den Spreu vom Weizen sondern. Wenn der Moment gekommen seyn wird, wo auch ich auftrete, so sollen Sie mich als einen ächten Plebeier kennen lernen, würdig des Mannes der so oft den bittersten Kelch für sein Vaterland gekostet hat.

Was für ein Trug und Blendwerk indess noch vielfach in der Schweiz herrscht, begreift man bald wenn man nur ein bisschen um sich sieht. Oft habe ich mich geärgert, wenn ich das Treiben unserer landwirtschaftlichen Vereine sah; wie denn da über Agrikultur u s.f von den Herrn a la plaisir beym Weine verhandelt, und dann das Produkt in eine eigene gelehrte Zeitung gethan wird. Und der gute Landmann der mit so herber Mühe und oft saurem Schweisse an vielen Orten dem rauhen Boden etwas abgewinnen muss, und dem mann mit den schönen Entdekungen neuerer Zeit so viel erleichtern könnte - auf dass er nicht unter der Last und Bürde des Tages noch ganz verthieren müsste - der sieht und hört kein Wort davon. Sie werden aber mit mir überzeugt seyn, dass es hier keine Zeitungsartikel sondern Männer von Thatkraft, wie ein Kleinjogg, Escher von der Linth u.s.f bedarf. -

Dieser Stand ist überhaupt der grössten Aufmerksamkeit des Philantropen würdig und ich werde es mir zu einer wesentlichen Aufgabe machen, Mittel und Wege kennen zu lernen, die seinen Zustand verbessern können, um so mehr da Vieles davon in das Gebiet höherer ärztlicher Forschung gehört. Er bildet ja die Grundmasse und auf ihm ruht die Erhaltung des Ganzen, auf ihm ruhen die schwersten Staatslasten, auf ihm reitet der Capitalist herum, ohne ihn könnte die Maschine nicht bestehn. Blicken wir aber hin, in verschiedene, besonders die gebirgigen Theile der

Schweiz, die Demokratien, um uns zu überzeugen wie es hier aussieht. Ein himmelschreißendes Beyspiel liegt vor meinen Augen. Alle Güter in den hiesigen Gemeinden Matt und Engi gehören den Herrn zu Glarus, und die herrlichen Alpen welche das einsame Thal umgeben, haben eben Diese im Laufe der Zeiten, weiss Gott auf welche Weise, an sich gebracht. Dadurch sind nun die Leute jenen Wuchern ganz anheimgefallen. Es herrscht eine Art mittelalterliches Feudal-System und in mehrfachen Beziehungen haben es gewiss die russischen und ungarischen leibeignen Bauern besser. Den ihre Nahrung besteht fast ausschliesslich aus Kartoffeln und oft genug fehlt das Salz um sie zu würzen. Fremdes Vieh bezieht nun ihre Alpen, und die Leute müssen anstatt die reine ätherische Luft zu athmen, den russigen Staub des Plattenbergwerks schlucken ~~weh~~ worin ihr Gehirn noch ganz versteinert wird. Sonderbarer Wechsel von Seufzen und Leichtsinn, schändliche Charakterlosigkeit und Undankbarkeit, unglaubliche Selbstsucht, und gänzliche Vertilgung alles Gemein-sinns, sind die traurigen Folgen davon. Zu Allem noch eine un-sinige oft genug 10-18 fache Produktivität in Hüttchen wo man glauben sollte, dass kaum so viele Fliegen Platz hätten. Aber die gütige Natur theilt doch noch unpartheiisch ihre Gaben aus, nicht wie das engherzige Menschevolk, und gewiss würden schon viele tüchtige Männer aus dieser Kluft hervorgegangen seyn

Hätt Elend nicht ihr Haupt in tiefen Staub gedrückt
Ihr Feuer ausgelöscht, und ihr Genie erstickt. -

Ich hatte es mir vorgesezt mein Vaterland überhaupt genau kennen zu lernen, und somit auch das Volksleben nach seinen verschiedenen Richtungen. Dieses habe ich hier mit Anstrengung und Aufopferung meines Wohlseins gethan. Gestehen wir uns aber aufrichtig dass ein unverfälschter und praktischer Volksfreund zu seyn, und zu bleiben, eine nicht gemeine Aufgabe ist, und eine nicht gemeine Seele erfordert. Die Maasse ist entartet in Vorurtheilen und Aberglauben aller Art befangen, durchaus nur vom Augenblick und seinen Eindrücken abhängig. Ich bin weit entfernt diese Verhältnisse, die ich aus Selbstanschauung kennen gelernt, dem Volke

selbst zur einzigen Last zu legen. Nein die Schuld und der Fluch fällt auf die Herrn Pfaffen, und all das lasterhafte Gesindel zurück, das hieraus noch Vorthail zieht. Mit Begeisterung und Liebe muss hier das Werk angefangen, mit Umsicht und Thatkraft fortgeführt werden, wen etwas Besseres heraus kommen soll. Dies scheint auch früher schon, einer der grössten Originalköpfe, welche jemahls das Schweizerland hervorgebracht, aus dem ehemaligen Gebiete Ihres Kantons, eingesehen zu haben als er den denkwürdigen Ausspruch niederschrieb: Unsere Bauern lesen nichts als den Kalender, etwa wenn es donnert in einem Betbuche, und alle Festtage einmahl in der heiligen Schrift. Wer daher mit denselben, um sie zu belehren, durch ein Buch reden will kommt mir vor wie jener Sächsische Dorfmagister der in der Hoffnung die Vernunft in der Kirchengemeinde anzuzünden, seinen Bauern im ~~Zorn~~ Zorne von der Canzel rieth, Wolfs Logik zu lesen.

Ueberaus merkwürdig sind aber die Contraste, die sich so häufig in dem Leben und Weben ganz benachbarter Völker zeigen, die kaum durch einen Hügel oder Bach getrennt sind, und es stellt sich hier dem ärztlichen Forscher eine Reihe denkwürdiger Thatsachen heraus. Viel Gutes haben neuerdings Jahn, durch die Einsetzung der Naturheilkraft in ihre alten Rechte, auch der treffliche Werber durch die angestrebte Vereinigung der streitenden Faktionen, für eine Reformation der Medizinen geleistet. Aber so lange diese Richtung nicht genauer verfolgt seyn wird, ist sie immer noch nach ihrer Unbestimmtheit und Zweydeutigkeit den Orakeln des Alterthums ~~zu~~vergleichen. Hier will ich zunächst alle meine Kräfte zusammenraffen um Hand an's Werk zu legen.

Für Ihren Rath mich betreffend danke ich Ihnen herzlich. Ich werde Alles mit vollem Vertrauen befolgen und Ihnen Nachricht geben. Nachdem was ich bis jetzt gesehen, scheinen Sie ein besonderer Freund der Metallkalke zu seyn. In ihnen spricht sich allerdings die so wichtige specifische Heilkraft am meisten aus welche zuerst Paracelsus verfolgte und die ihn so grosse Curen vollbringen liess. Das 5 (?) James habe ich frisch und genau in der Apotheke bereiten lassen. Ihr pharmakodynamischer Hr. Collega kommt auf das Mittel nicht gut zu sprechen, ohne Zweifel weil's nicht aus der Tasche

so ächter Hippokratiker wie er ist, kommt. Wie viel Grund indess der Mann hat, immer mit dem Alten von Cos auszuschlagen, mag Ihnen unter Anderm auch Folgendes beweisen. Ein Mann in der Blüthe des Lebens, wurde ganz betäubt, in der Insel recipiert. Sein Gesicht war leichenähnlich entstellt, ein fürchterlicher Gestank entwich bey jedem auch noch so schwachen Athemzuge seinem Munde. Der Länek'sche Cylinder liess mich keine ordentlichen Lungengeräusche mehr wahrnehmen, und der Puls war dem eines Sterbenden gleich. Mir fiel sogleich das Bild von Gangraena pulmonum bey, wie es der berühmte Holländer Schröder van der Kolk bekannt gemacht hat. Unser Landvogt erklärte: Er wolle gern sehen bey der Sektion ob nicht ein inneres Eingeweide verdorben sey. ^{Der} föetiden Exhalation wegen, wurde chlorata innerlich verordnet. Morgens darauf war der Kranke wieder zu sich gekommen, klagte über heftigen Kopfschmerz, Puls ruhiger, Aussehen normaler, die Nase dagegen roth in einen unförmlichen Klumpen aufgeschwollen. Gewiss hätte jeder Bauer dies als eine kritische Erscheinung begrüsst, und dem Kranken Glück gewünscht. Unser Heros aber liess sie ringsherum mit Höllenstein abgrenzen so dass Patient wie ein tatuirter Nukahiwer aussah. Die weisere Natur spottete jedoch solcher Kunst, die Geschwulst übersprang die Grenzen, machte ihren gewöhnlichen Verlauf und der K. genas. Da ich einige alte Raritäten für meine Abhandlung nicht bekommen kan so werde ich nicht nach Bern kommen und dabey bleibts. Ich werde aber in des Gesamtvaterlandes höchstem Gebiete in jenen Tagen im Geiste und in der Wahrheit Sie sehn. Mich dünkt lustig wie Hr. Pommer und Consorten nun aus dem "Gemälde der Schweiz" Alles zusammenrafft, um in der Zeitschrift was zu scheinen.

(Unter diesem Blatt in Troxlers Schrift:)

* Kurart und Epicrise mit Queksilber von G.

Bern am 4 Jul 1839

Diese Zeilen, hoffe ich, werden Sie, werthester Herr Professor nun wieder in Gesundheit und Wohlsein antreffen. Es überbringt sie Ihnen Hr Wilhelm, welcher die Prüfung bestehen möchte, um als Kandidat in Aargauschen Lehrstand aufgenommen zu werden. Die verspätete und mit einem sich widersprechenden Datum ausgeschriebene Prüfung musste ihn zwar überraschen, indessen wollte er sie nicht versäumen Sie kennen unsern jungen Freund und so darf ich Ihnen selben nicht erst empfehlen. Lieb würd es ihm und mir sein, wenn Sie ihn mit Hrn Regierungsrath Waller, dem ich mich bestens empfehle - bekannt machen wollten.

Die Laupenfeier fiel aus, wie prognostiziert. St Galler- u Bundeszeitung haben treue Bilder geliefert. In Luzern hat sich der Stand der Dinge, wie ich höre, viel gebessert. Der Luegisland scheint nicht ohne Verdienst. Wann wird der Aargau erwachen. Mit Begier seh ich Ihren Bemerkungen über meine jüngste Schrift entgegen. Mit Hochschätzung und viel Grüßen von den Meinen

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

Adresse: MHH Herrn Professor u Rektor Aebi in Aarau

Matt den 9 ten Juli 39.

Hochgeehrter Herr Professor

Nicht leicht in meinem Leben ist mir ein angenehmerer Auftrag zu Theil geworden, als derjenige ist, dessen ich mich jetzt entledigen um Ihnen die ehrfurchtsvollen Huldigungen eines der trefflichsten Aerzte Teutschland's darzubringen. So hat denn doch Ihr Vorwort nebst Vielem, auch hier gute Früchte getragen.

Gewiss ist aus der Feder des Herrn Leibarzt Jahn nur Ausgezeichnetes zu erwarten, und ich freue mich unendlich dass noch der Nahme Eines Schweizer's würdig ist, dem grossen Britten vorgesezt zu werden. Viel Gewinn verspreche ich mir aus der Arbeit, für die Epidemiologie, da Jahn mit derselben so ziemlich vertraut ist. Wären Sie Willens ihm schriftlich Ihre Gesinungen auszudrücken, so würde ich sie gerne in meinen Brief einschliessen der unmittelbar vor meiner Abreise noch abgehen wird.

Dies ist der Mann an welchen ich mich nun innig und von ganzem Herzen anschliesse. Seine eigenthümliche Gemüthsstimung, die mehr als republikanische Bescheidenheit, sprechen mich eben sosehr als seine schönen wissenschaftlichen Leistungen an. Es war ein mächtiger Unstern der ihn unserm Vaterland entzog, und dafür den intriganten Hof-Juden begünstigte!

Neulich machte ich einen Ausflug ϕ in die Alpen um das Experiment des unsterblichen Arztes von Gloucestershire mit den gemeinen Kuhpocken zu wiederholen. Und wie war mir so wohl in dieser erhabenen Region. Ueberhaupt hat sich mein Zustand bedeutend gebessert wozu das unbedingte Vertrauen zu Ihnen, wie die Arzneien beytragen. Gewiss hat aber die Alpenluft eine specifische Qualität, was nun auch Berger, Gay Lussac, Beddons, Humboldt u.s.f dagegen argumentieren mögen. Einige Pfund mehr oder minder Druck kann es nicht seyn was dieses Wohlbehagen bewirkt. Bemitleiden muss ich aber besonders unsere Praktiker, die anstatt zur Quelle zu gehn, immer die entarteten Produkte gebrauchen und so die Vaccination beym Volke gänzlich in Misskredit bringen und das mit vollem Recht wie mich selbst hier traurige Erfahrungen lehren.

Ich freue mich nun sehr auf meine Reise über die Hochalpen. Ein Hauptzwek wird seyn die Sammlung des Materials zu einem Werk das den

Titel führen wird: Die schweizerische Alpen-Krankheits-Flora und ihr Verhältniss zu der des europäischen Continentes" Was ich will und geben werde hat der unermüdete Scheuchzer mit wenigen Worten so treffend ausgedrückt: [] Die Schweizer, ihre Gemüths und Leibesbeschaffenheit, gewöhnliche Krankheiten, und die Art sie vorzüglich mit inländischen Arzneien zu heilen". Sein Werk ist ungedruckt und die Handschrift verloren. Es fehlt jedoch nicht an anderweitigen herrlichen Vorarbeiten. Aber laut und bitter will ich klagen, wie verrucht und schändlich man mit all den litterarischen Schätzen unserer grossen Männer umgegangen ist. Offenbar nur darum, weil man das Herrliche und Schöne vergass, was dieselben an's Licht gebracht, konnte diese Xenomanie einreissen und von unsern Regenten solche Dummköpfe hergezogen werden, wie es wirklich der Fall ist. Doch simile simile gaudet!

Wie man bestimmt verlautet soll Hr. Schönlein nach Berlin engagiert seyn. Wenn kein ernster wissenschaftlicher, so ist doch ein goldener Boden dort zu finden. Indess verliert Zürich wirklich an diesem denkenden Aeskulape, ohne dass er ~~jemahls~~ jedoch so unersezbar wäre, wie man glaubt. Ich bin fest überzeugt dass der alte Kottmann in Solothurn ihm als Praktiker nichts nachsteht. Nicht leicht wird es aber wieder einem Arzt gelingen ohne jemahls ein Wort geschrieben zu haben, einen solchen Ruf sich zu erwerben. Was mich am meisten gegen ihn einnahm ist das stolze Benehmen gegen seine Schüler, u das Fordern eines unbedingten Glaubens^{ns} an seine Orakelsprüche die oft genug in Einseitigkeiten ausarten. Es ist ja doch gewiss, dass ein Boerhave, Haller u.s.f. eben durch ihr inniges Verhältniss zu ihren Schülern, so viele grosse Männer heranbildeten, den hier wirkt ein freundliches Wort weit mehr als hundert Vorlesungen; ein Faktum dass überhaupt zu unserer Zeit allzuwenig beachtet wird.

Ich will doch gerne erleben, ob auch jemahls die schöne Idee einer Nationaluniversität verwirklicht wird, wogegen aber schon unser republikanischer Grundsatz Ne Quis Emineat der sich überall geltend macht, nur allzubedenkliche Zweifel einflösst. -

Nun schreibe ich Ihnen das letzte Mahl aus diesem einsamen Alpen-thale und Wehmuth befällt, wenn ich zurückblike, meine jugendliche Seele. O Einsamkeit du herrlicher Ankerplatz aus dem Sturm und Gewühle

des Lebens! Viel habe ich ihr zu verdanken. Sie lernt mit sich selbst umgehen und macht unabhängig aber auch äuserst misantropisch. Nirgends aber bildet man sich besser einen bestimmten Lebensplan an den sonst Leute in meinem Alter so wenig denken. Und so reut es mich gar nicht diese Bahn eingeschlagen zu haben, auch mag es gut seyn am Ende dass die Pfarrer mir den Schiksalsfaden so gesponnen. Die Kenntniss der Alpenwelt, jene Idee die mich so sehr begeisterte und alle so ungünstigen Verhältnisse besiegen liess habe ich wenigstens nach einer Seite hin erreicht, und werde sie mit Liebe und keine Mühe scheuend noch weiterhin verfolgen. Ich will praktisch nachweisen wie wahr Sie sagten die Schweiz sey das eigentliche Land der Naturgeschichte u.s.f und jene Worte meiner Arbeit als Motto vorsezen.

Merkwürdig war mir jüngste Tage der Tumult, der meine Ankündigung hier, dass ich fortgehen werde, verursachte. Aus allen Gemeinden des Thals kamen Deputationen die mich baten hier zu bleiben, und um die Verhältnisse noch zu bessern einen fixen Gehalt aus den Kirchenfonds anboten. Mich dauert das arme Volk, aber ich müsste meine Gesundheit in diesem rauhen Clima und bey der so sehr anstrengenden Praxis durchaus aufopfern. Ich will nun sehen was sich in Genf machen lässt.

Schliesslich meinen Herzensdank für Ihre gütige Theilnahme an meinen Studien und Schiksalen. Ich werde es nimmer vergessen. Von Genf aus schreibe ich Ihnen wieder, mit umständlicher Auseinandersezung alles dessen was ich über Cretinismus observiere.

Gott mit Ihnen und mit mir

Nebst tausend Grüssen

Ihr

Dr. Guggenbühl

N.B. Den Brief bitte mir mit dem
Uebrigen zurück. -

Matt am 17 Juli 1839

Hochgeehrter Herr Professor

Hätte ich nur jatz wieder einen Johannes Gassner der mit mir in unsere Hochwelt stiege, wie er einst in ähnlicher Absicht mit Haller that, so dürfte ich hoffen dass alle Probleme wie der Nebel vor der Gluth der Sonne schwinden müssten. Leider fehlt mir der so wichtige Ideenaustausch über jene Zeit, mit einem gleichgesinnten und gleichgestimmten Freunde. Nun aber so will ich allein mit doppelter Anstrengung die Natur nach allen Seiten hin belauschen und ich hoffe Sie werden mit meinen Resultaten zufrieden seyn. Es freut mich sehr Jahn Ihre Grüsse melden zu dürfen, und will es vom Hospiza des Gotthard's aus thun. Der Anblick unserer National-Heiligthümer in dem klassischen $\frac{1}{2}$ Thal von Uri sowie der ätherische Luftgenius, auf den Sonnenhöhen jener Alpenburg werden erst meinen Geist in die geeignete Stimmung versetzen.

Ihre Theilnahme an meinen jezigen Bestrebungen rührt mich. Sie werden mich sehr erfreuen wen Sie zum Voraus dieselben ankünden wollen. Die Sache ist grossartig und einzig, so dass sich was darüber sagen lässt. Mir wäre lieb, von Ihnen bey der Gelegenheit öffentliche Andeutungen über die Behandlung des Stoffs zu erhalten, um es dankbar auch wieder anerkennen zu können. Aber auch ohne dies werden Ihre Verdienste sattem hervorgehoben. Die Arbeit soll meiner Absicht gemäss, soweit sie die Schweiz behandelt ein Ehrentempel unserer bessern Aerzte werden, und die Idee einer National-Medizin ihre volle Begründung finden. Zuerst untersuche ich den Einfluss des Klimas auf den Gang des gesunden und kranken Lebens in den verschiedenen Höhen und Tiefen, ein Capitel das überreich an Merkwürdigkeiten seyn wird. Am Schlimmsten bin ich daran, wo ich von dem eigenthümlichen Geistesgepräge der verschiedenen kleinen Völkerschaften reden soll. Von der Limmath bis zur Aare, und den Quellen des Rheins ist Alles mit Fremden übersezt und selbst der Alpenhirt durch das Gold und den Luxus überseeischer und anderer Wüstlinge demoralisiert, nur etwa den naiven wizigen Innerrhodner und denn frommen, düstern Unterwalder ausgenommen. Dazu noch an vielen Orten diese unsinnig übertriebene höchst verderbliche Fabrikkultur, die, wie mich die hiesigen Todten-Register lehren eine furchtbare Zunahme der Scropheln und Phtysen bedingt. Mehr als je zuvor kan mann fragen: Sag an Helvetien. und s. f. Drum will ich mich an die Alten halten.

Ms: m
 Ich werde ferner die endemischen Constitutionen und ihre Ursachen auseinandersetzen, wobey der Fön und seine Wirkungen vollständig behandelt werden soll. Hieran schliessen sich neue Reflexionen über das noch so äusserst dunkle Capital vom Genius morborum epidemicus. Es liegt wohl nahe dass das was jene am Orte, diesen in der Zeit bedingen muss. Es scheint mir ganz dasselbe Verhältniss wie mit dem Zeitgeist der Philosophen zu seyn. Auch dieser ist gewöhnlich zuerst an einem Orte stationär, endemisch, (wie der revolutionäre in Paris) und verbreitet sich dann von hier, markwürdig genug fast immer mit grossartigen Naturereignissen coincidirend - über weite Länderstrecken aus. So müssen wir dan nicht mehr, wie noch jüngst Schweich und Hildenbrand jun., denn uns unbekanntem Einfluss der Gestirne beschuldigen müssen u.d.gl.

? (beschädigt)
 Ich habe zuviel gänzlich Unbekanntes über die eigenthümlichen K. der Alpenwelt zu sagen als das ich mich lange mit dem Bekannten beschäftigen könnte. Der Vollständigkeit wegen muss ich den Kretinismus aufführen wobey ich mich jedoch wesentlich an ihre Forschungen halten will. Die mir bezeichneter Untersuchungspunkte werden mir nebst andern stets obschweben, und will nun mit der angestrengtesten Aufmerksamkeit die Sache verfolgen, in der angenehmen Hoffnung [n] dass Sie, wenn das Material hinreichend gehäuft seyn wird, mit einer umfassenden Bearbeitung uns beschenken werden. Es ist dies gewiss der allerschwierigste Gegenstand im ganzen Reiche der Krankheitsgestaltungen, und ich würde verzweifeln, wie ich die Sache kennen gelernt, wüsste ich nicht dass der menschliche Geist die Bahnen der Gestirne berechnet, und selbst Pest und Pocken durch Beharrlichkeit bezwungen hat. Mich beschäftigen so eben Untersuchungen des Wassers ? Kalksalze, die ich auch im übrigen Gebirg vornehmen will. Hier sind sie negativ. Doch über Alles und Vieles am Ende meiner Excursion. Ich werde über Bern kommen, und wir uns also sehen. Wenn ich so leicht einige Cretinenschädel bekommen könnte, so würde ich Sie ihnen zusenden. Vielleicht geben sich gewisse Formen durch bestimmte Merkmale kund?

Endlich wird meine Krankheitsflora noch die Arznei Indigenate durchmustern und sie wieder hervorheben, nach dem Vorgange der Alten. Im Verlaufe der Ausführung selbst, wird der Plan, hier nur nach den grössten Zügen angedeutet, noch vielfache Abänderungen

erleiden.

Ihr Vorschlag wegen Wien ist mir höchst erwünscht und ich werde mich beeilen denselben auszuführen. Mir wäre beonders interessant zu vernehmen, ob in den österreichischen Alpen wohl ähnliche Phänomene wie in den unsrigen sich herausstellen oder nicht.

Mit wahrer Hochschätzung

grüsst Sie

Ihr

Dr. Guggenbühl

Verzeihen Sie der Eile.

Schweich behalten Sie nur

Adresse: Herrn Herrn Professor Dr. Troxler in Bern

frey

Luzern den 18 Heumonat 1839.

Hochverehrter Herr Professor!

Vor mir liegen Ihre Zuschriften vom 3 u 17 ten dies. Auf die letztere habe ich zu erwiedern, dass wirklich die Glück-Snell-Fischersche Klike sich sehr drüber abhärmt, den Boden im Kanton Luzern so ziemlich verloren zu haben. Der "Eidgenosse" ist durch die neue Redaktion förmlich Feind derselben geworden. Kein Wunder, dass das Teutschthum nun seinen Groll in andern Blättern ausspeit u sich an die Regierungen hängt. Der hiesige Luzernische Anzeiger, ein unbekanntes Berichtblättlein, hat ein gröseres Format angenommen u nennt sich "Wächter am Pilatus". Redaktion Glük-Snell-Fischer. Ich habe Ursache zu glauben, dass die Polizei (Wicki-Baumann) in diesem Blatte ihr Organ haben wird, da auch ihr der "Eidgenosse" untreu geworden ist u einen unabhängigen Gang geht. Dieser Wächter wird gegen mich seine Wuth auslassen. Bereits hat Glück eineß gegen mich persönlich gerichtete Erklärung in vertrauten Häusern verbreiten lassen, die ich mir werde zu verschaffen suchen. Gern sehe ich diese Verfolgungen u werde daher noch eine Weile darüber schweigen, um mit desto grössrer Energie die Fluchbrut zu zerstören. H. Professor Baumann, der auch schon angegriffen ist, wird mich unterstützen. Vor der Hand scheint mir der Angriff im schweizerischen Beobachter von zu geringer Bedeutung zu sein. Man muss die Leute aus ihrem Hinterhalte ~~MMME~~ keck hervortreten lassen, um sie dann offen u sicher zu schlagen. Seien Sie versichert, dass ich Nichts ungestraft werde liegen lassen.

Nächsten Samstag kommt mein Prozess mit den Advokaten vor die erste Instanz. Erlasse des Appellationsgerichts u Zeugnisse des Herrn Hertenstein, Staatsanwalts u Kriminalrichters Kost schützen mich, nach meinem Ermessen, sogar formell hinlänglich. Vor erster Instanz wird der Sieg unzweifelhaft auf meiner Seite sein. Wie auch der Entscheid ausfalle, ich werde den Prozess mit allen Akten der Oeffentlichkeit übergeben u damit an das ungetrübte Rechtsgefühl im Busen des redlichen Volks appelliren.

Der "Lueg ins Land" kämpft mit der Unzahlbarkeit u Unredlichkeit des Druke | s einerseits u mit der Schwäche der Gesellschaft, die ihn halten soll, anderseits. Petermann steht am Konkurse, gängelt die Redakteurs (ßschwache Leute) u entzieht ihnen alle Aufsicht, so dass

bald er selbst, bald Publizist Meier (hier im Versteck) hineinpfuscht u so dem Blatte Geltung u Zweckmässigkeit nimmt. Vielleicht dass in Kurzem ein Bruch entsteht, wobei der "Lueg ins Land" entweder stirbt oder in solidere Hände (Stalder Felix) gelangt. Es ist zu wünschen, dass das Eine oder Andere geschehe. So wie er jetzt ist, bringt er jeden Freund der Verfassungsrevision in Misskredit. Indessen wird von nun an der "Eidgenosse" sich unumwunden für dieselbe aussprechen. Kaum wird der "Wächter am Pilatus" die vereinten Stimmen der übrigen Blätter überbieten.

Mit innigem Danke nehme ich Ihr Ja an, womit Sie mein Ansuchen um Bearbeitung fortlaufender Aufsätze über die Verfassungsrevision gewähren. Meine Schrift über die Verfassung Luzern wird Ihnen hiebei keine Dienste leisten. Ich schrieb sie noch in Uri, wo Verfassungs- u Rechtlosigkeit zu Hause war u wo ich die Verfassung von Luzern noch als Muster mir träumte, auch die Männer ganz anders beurtheilte, als nun, nachdem ich sie genauer kenne. Indessen entspreche ich freudig Ihrem Wunsche ^u ~~und~~ lege Ihnen dieselbe bei. Sie ist das letzte Exemplar, das ich besitze.

Ueber zwei Hauptgegenstände, welche bei der neuen Verfassung werden begehrt werden, u die wirklich im allgemeinen Wunsche des Volkes liegen, habe ich Ihnen meine Ansichten gemeldet - direkte Wahlen u Veto. Die Liberalen stemmen sich am meisten hiegegen, um so eher aber u ungestümer wird das Volk sie fordern.

Ein dritter Kardinalpunkt ist das Stimmrecht der Geistlichen. Dieser Punkt wird Stoff zu vielen Reden geben. Die Liberalen sind ohne Ausnahme gegen das Stimmrecht derselben, das Volk verlangt es eben auch nicht. Mir aber scheint die Zugestehung dieses Rechts von der Rechtsgleichheit u von der vaterländischen Politik geboten. Nur durch Verwebung der Geistlichkeit in alle vaterländischen Interessen kann sie nach u nach Roms Drucke entzogen werden. Nur auf diesem Wege kann ein freundliches Verhältniss zwischen Staat u Kirche sich gestalten. Nur so wird die letzte Spur des Sklaventhums (denn die Geistlichkeit ist in den // jetzigen Verhältnissen in doppelten Fesseln) verwischt.

Ein vierter Punkt - allgemeiner Wunsch des Volks - ist Vereinfachung des Beamtensystems u der Verwaltung - sowohl in der Zahl der Mitglieder als auch in der Hierarchie u Geschäftsordnungen. Darunter sind allgemein einverstanden - Verminderung der Kleinräthe auf 7-9;

Abschaffung der Rathskollegien u Umgestaltung in verantwortliche Departementschefs; Abschaffung der Amtsräthe - als Mittelglieder zwischen Regierung u Gemeinden; im Justizwesen Verminderung der Appellationsrichter, Abschaffung der Justizkammer u (nach den Wünschen des Volks - hierin jedoch vielleicht unbegründet!) des ∇ Kriminalgerichts erster Instanz. Selbstständige Organisation der Gemeinden. Denn jetzt ist die Regierung Meister in allen Gemeindesachen, was freilich mehr Fehler der Gesetzgebung ist - ein Fehler jedoch, welcher bei der stets überhandnehmenden Regierungssucht, durch die Verfassung selbst muss ausgetilgt werden.

Ein fünfter Punkt - Abschaffung aller Vorrechte - liegt ebenfalls in den allgemeinen Wünschen des Volks. Darunter versteht man nicht bloss - Repräsentation nach der Volkszahl - sondern auch Abschaffung der Vorrechte der Beamteten. Die Beamteten sollen keine eigene Amtsehre, keine mildere Strafjustiz, kein ausserordentliches Verfahren zur Erleichterung ihrer Verantwortlichkeit u zur Erweiterung ihrer Gewalt ansprechen können. Luzern hat so viele Erfahrungen von der Willkür der Beamteten gemacht, dass es sich durch die Verfassung selbst dagegen zu sichern genöthigt ist. Da Sie vielleicht während Ihrer langen Abwesenheit von dem Heimathkanton mit dem Studium der Gesetze desselben sich weniger werden abgegeben haben u vorzüglich die Anwendung derselben nicht in der Nähe gesehen haben, so können Sie sich von der schrankenlosen Willkür, welche der Polizei, der Staatsanwaltschaft u allen Amtsstatthaltern eingeräumt ist, keinen Begriff machen. Es ist die Gesetzgebung u Vollziehung eine wahre Raffinerie von Formen u Formeln, von Kniffen u Pfiffen, wodurch die Bürger um Geld, Ehre u Freiheit gebracht werden können. Wir haben im Kanton über zweihundert Personen, welche eine Verhaftung verhängen können - Gemeindeamäner, Gerichtspräsidenten, Amtsstatthalter, Polizeidirektor, Staatsanwalt, ∇ Justizkammer, Kriminal- u Appellationsgerichte u Kleiner Rath, Haussuchungen, chungen, Indizienbeweise, Verhöre, Arreste u sw. sind an der Tagesordnung. Ich gestehe Ihnen, dass ich oft bei mir selbst die Langmuth des Luzernervolkes bewundere, die alles dieses erträgt. Allein ich denke, das Donnerwetter von 1840 werde hier die Atmosphäre reinigen. Für einstweilen denke ich sollten Sie durch ggwärtige Zeilen hinlänglichen Stoff für Ihre Arbeiten haben. Gerne werde ich Mehreres liefern, sei es brieflich, sei es, was vielleicht besser wäre, in

einer mündlichen Besprechung, wozu sich während der Ferien gute Gelegenheit zeigen dürfte.

Ihre Schrift verdanke ich Ihnen herzlich. Ich werde in den nächsten Blättern der Bundeszeitung Auszüge aus derselben liefern. Mit ~~allen~~ Ihren Ansichten bin ich einverstanden. Nur mit der einzigen, dass ein Senat aus Kantonsdeputirten dem Nationalrathe gegenüberstehen solle, kann ich mich nicht recht befreunden. Von jeher habe ich mich an dieser Idee gestossen. Ich fürchte in diesem Senate, wenn die Kantone nicht gleichmässiger an Bevölkerung (durch Zerstücklung der grösseren oder Verschmelzung der kleineren) gemacht werden, eine zweite Auflage der gegenwärtigen Tagsatzung zu sehen. Wenn die Schweiz auf sechs oder acht Kantone reducirt werden könnte, dann würde ich den Senat mir gefallen lassen. Indessen denke ich so: Die Bundesverfassung muss durch einen vom Volk unmittelbar gewählten Verfassungsrath ausgehen u vom Volk die Sanktion erhalten. Was dann ihr Inhalt sein mag, er ist Volkswille u somit recht u gut. Wir können dem Volk u seinem Rathe nicht vorschreiben, was es wollen soll. Also arbeiten wir vereint darauf hin, dass ein Verfassungsrath ins Leben trete u überlassen wir alles Uebrige vertrauensvoll ihm u dem Volke.

Genehmigen Sie, hochverehrtester Herr Professor, die Versicherungen ausgezeichneter Hochachtung u Verehrung

Ihres

Ergebensten C. Siegwart-Müller

MHH Herrn H. Kurz Professor in St.Gallen

Bern am 25 Jul 1839

Hochgeehrter Herr Professor

Mich erfreute der Empfang Ihrer werthen Zeilen vom 24ten ~~Juni~~ Jun. durch Hrn Meyer, welchem ich überlasse, Ihnen Bericht über den Erfolg seiner Nachsuchungen abzustatten Kann ich Ihnen auf andre Weise dienen, so werd ich es mit Vergnügen thun, und erwarte Ihre Andeutungen.

Sie scheinen die Areopagitica gänzlich vergessen zu haben. Es thut mir leid. Die Zeit für diese Abhandlung geht nicht vorüber und sie ~~erfordert~~ einen geschikten Verpflanzer.

Ihrer Stellung wegen scheinen Sie mir doch zu bedenklich. Das Amock der Pfaffensippschaft wird vorüber gehen, und St.Gallens Boden ist noch immer so gut als irgend ein anderer schweizerischer. Nur eine, und zwar ferne Aussicht ist hier für Männer Ihres Schlages, darüber wird Ihnen auch Herr M. referiren.

Mit einer Arbeit für die naturforschende Gesellschaft beschäftigt muss ich Sie nun noch mit einer Bitte überfallen. Mir läge sehr daran in ehemöglichster Frist ein Verzeichniss der medizinischen und naturwissenschaftlichen Schriften von Joachim Vadian, so wie, wenn möglich auch der Anzeigen und Urtheile, die sich darin über Theophrastus Paracelsus finden, zu erhalten. Wollten und könnten Sie die Güte haben, mir diess - aber baldigst, da die Zeit der Versammlung vor der Thür ist, auszumitteln, würden Sie mich sehr verbinden. Viel Empfehlungen unsern Freunden. Mit Hochschätzung

ergebenst

Ihr Troxler

Bern am 26 Jul 1839

Hochgeehrter Herr Professor

Mich erfreute der Empfang Ihrer werthen Zeilen vom 24ten Jun. durch Hrn Meyer, welchem ich überlasse, Ihnen Bericht über den Erfolg seiner Nachsuchungen abzustatten Kann ich Ihnen auf andre Weise dienen, so werd ich es mit Vergnügen thun, und erwarte Ihre Andeutungen.

Sie scheinen die Areopagitica gänzlich vergessen zu haben. Es thut mir leid. Die Zeit für diese Abhandlung geht nicht vorüber und sie forderte einen geschikten Verpflanzer.

Ihrer Stellung wegen scheinen Sie mir doch zu bedenklich. Das Amock der Pfaffensippschaft wird vorüber gehen, und St.Gallens Boden ist noch immer so gut als irgend ein anderer schweizerischer. Nur eine, und zwar ferne Aussicht ist hier für Männer Ihres Schlages, darüber wird Ihnen auch Herr M. referiren.

Mit einer Arbeit für die naturforschende Gesellschaft beschäftigt muss ich Sie nun noch mit einer Bitte überfallen. Mir läge sehr daran in ehemöglichster Frist ein Verzeichniss der medizinischen und naturwissenschaftlichen Schriften von Joachim Vadian, so wie, wenn möglich auch der Anzeigen und Urtheile, die sich darin über Theophrastus Paracelsus finden, zu erhalten. Wollten und könnten Sie die Güte haben, mir diess - aber baldigst, da die Zeit der Versammlung vor der Thür ist, auszumitteln, würden Sie mich sehr verbinden. Viel Empfehlungen unsern Freunden. Mit Hochschätzung
ergebenst

Ihr Troxler

Adresse: MHH Herrn H. Kurz Professor in St.Gallen

An die Kanzlei des Erziehungsdepartaments

Hochgeehrte Herrn

Vor einiger Zeit nahm ich mir die Freiheit Ihrer
Behörde eine von der Universität München erlassene An-
leitung zum akademischen Studium zur Einsicht mitzuthemen.
Da ich derselben zum Schluss meiner Vorträge bedarf, muss
ich mir erlauben, Sie zu bitten, mir dieselbe doch gefälligst
zurückzustellen.

Mit Hochschätzung ergeben

Prof Dr Troxler

Bern am 31 Jul 1939

Hochverehrter Herr Praesident

Hochgeachtete Herren!

Ich halte es für meine Pflicht, den hochgeachteten Herrn des Erziehungsdepartementes, folgendes Schreiben des Herrn Professor Troxlers an den Senat, in so weit es meine Person betrifft, vorzulegen:

"An den Senatssitzungen über den Lectionscatalog werde ich keinen Antheil nehmen, so lange geduldet wird, dass durch eine professurartige Docentschaft das Studium der Philosophie gelähmt und der Wirkungskreis des ordentlichen Professors derselben förmlich desorganisirt wird mittels stereotypischer, durch Gemeinfasslichkeit geringerer Stundenzahl und grössere Wohlfeilheit sich empfehlenden Vorlesungen. Ich bin aber müde geworden, das Recht und Interesse der Wissenschaft und der akademischen Ordnung zu vertheidigen, um so mehr, da man den Schritten, die ich nur dafür gethan, andre Beweggründe unterschob."

Die in diesem Schreiben des Herrn Prof. Troxlers ausgesprochenen Beschuldigungen sind in öffentlichen Plättern noch durch mehrere andre, unter denen hier die eines Collegienzwanges, den ich gegen die Studierenden aus üben soll, erwähnt werden muss, vermehrt worden. Wären diese Beschuldigungen wahr und begründet, so würde dadurch ein schlechtes Licht auf den Zustand unsrer Lehranstalt und meine Wirksamkeit fallen. Ich trage daher bei einer hohen Erziehungsbehörde, der diese Beschuldigungen eben so wenig, wie dem Senate gleichgültig sein können, darauf an, dass dieselbe mich in meiner Stellung, zu der ich mich nicht autorisirt habe, sondern autorisirt worden bin, in Schutz nimmt, andertheils aber auch den Herrn Prof. Troxler anhält seine luftigen Beschuldigungen gegen mich zu begründen im Falle aber der Nichtbegründbarkeit ihm dieses incollegialische, meine Autorität bei der jüngern Generation (der Gymnasiasten) schadende Verfahren zu verweisen. Ich glaube um so mehr diesen Antrag stellen zu dürfen, als ich stets, um öffentliche Aergerniss zu vermeiden, Herrn Prof. Troxlers sich jedes Semester wiederholenden hämischen Angriffen nur passiven Widerstand entgegengesetzt und, was ich als Philosoph, ohne je meine theologischen Collegien bei Seite zu setzen, an der Hochschule gewirkt habe, rein im Interesse der Sache, zur Hebung des darnieder liegenden philosophischen Studium gethan habe.

Was die einzelnen Vorwürfe des Herrn Professor Troxlers, die ihm fast alle zurückgegeben werden könnten, anbetrifft, so erlaube ich mir zu ihrer Würdigung Folgendes beizufügen

- 1) Vielleicht das Studium der Philosophie Herrn Troxlers, nicht aber das Studium der Philosophie im Allgemeinen ist durch meine Wirksamkeit gelähmt worden. Schon einigemal vorzüglich in den Vorlesungen über Logik ist es mir geglückt, wie die bei dem Universitätspedell vorliegenden Listen erweisen, eine sehr bedeutende Zuhörerschaft um mich zu versammeln. Im vorigen Winter nahmen 20 Studierende an meinen Vorlesungen Antheil.
- 2) Stereotypische Wiederholung meiner philosophischen Collegien würde mir als Privatdocenten, der noch anderwärts als Professor zu wirken hat, nicht für übel gehalten werden können; allein ich habe bis jetzt nach dem Lectionscataloge Vorlesungen über Logik, Psychologie, Metaphysik, Geschichte der neuern Philosophie, Religionsphilosophie, Aesthetik, einleitende Vorlesungen in das Studium der Philosophie, also Vorlesungen über fast alle einzelne philosophischen Disciplinen angekündigt. Nur die Logik wiederhole ich dem Bedürfnisse der Studierenden gemäss, ebenso wie Herr Prof. Troxler, ~~z~~ jedes Jahr.
- 3) Noch wirft mir der Herr Prof. Troxler vor, durch geringere Stundenzahl und grössere Wohlfeilheit die Zuhörer an mich [zu] ziehen. Der Lectionscatalog richtet über diesen Vorwurf. Psychologie lese ich 4stündig. Geschichte der neuern Philosophie 3 stündig, während Herr Prof. Troxler eine Uebersicht über alle wichtigeren philos. Systeme in 4 Stunden gibt. Logik lese ich allerdings in 3 Stunden; ~~es~~ aber ich lese nur rein formelle Logik, während Herr Prof. Troxler mit derselben die Grundzüge der Metaphysik verbindet, die, wenn ich sie damit verbände, wenigstens noch 2-3 Stunden in Beschlag nehmen würden. Ueber den andern Vorwurf der grössern Wohlfeilheit richtet die bei dem Universitätspedell vorliegende Liste. Ich lese kein philosoph. Collegium gratis, wie es der Herr Prof. Troxler gethan, ich fordere für jedes 4 oder 5 stündige 10 Fr., für jedes 3 stündige 7-8 Fr - Doch genug über diese Vorwürfe, die gewiss keines Philosophen würdig sind und nur mit Eckel behandelt werden können.
- 4) Was den Collegienzwang anbelangt, so bin ich mir keines Schrittes bewusst, der mir diesen Vorwurf zuziehen könnte. Ich habe meine Vorlesungen nicht obligatorisch machen wollen, auch dieselben

nicht unentgeltlich ausgebaut, kann also allen weitern Aufdeckungen in dieser Hinsicht ruhig entgegensehen.

5) Spricht Herr Prof. Troxler noch von der Gemeinfasslichkeit meiner Vorlesungen, so ist sie allerdings von mir zu jeder Zeit angestrebt worden; jedoch gestehe ich offen, mir darin noch nicht vollkommen Genüge gethan zu haben, weil ich mich nie dazu verstehen werde, der Wissenschaft einigen noch nicht an das abstracte Denken gewöhnten Zuhörern zu Gefallen etwas zu vergeben. Dagegen versuche ich allerdings auf alle Art und Weise die philosoph. Begriffe ihrem Gedankenkreise nahe zu bringen. Den Ruhm der Nichtgemeinfasslichkeit, Dunkelheit und trüben Tiefe überlasse ich Anderen.

Was meine Stellung zur Wissenschaft anbelangt, so brauche ich mich über dieselbe bei einer Behörde, die mir einen bestimmten Wirkungskreis anwies, nicht zu rechtfertigen. Jedoch mache ich dieselbe zur Würdigung meines wissenschaftlichen Lebens auf einen Aufsatz über den richtigen Standpunct der Kritik der evangel. Geschichte, welcher nächster Tage in der Zeitschrift für speculative Theol. & Philos. von Fichte erscheinen wird, auf einen Aufsatz in den Studien und Critiken über die Genealogien, der ebenfalls bald erscheinen wird, endlich auf eine kleinere Schrift über die ursprüngliche Anordnung der evangelischen Erzählungen, die ebenfalls diese Ferien gedruckt wird, aufmerksam. Sollte mir etwas mehr Musse zu Theil werden, so gedenke ich zugleich recht bald an eine grössere philosoph. Arbeit zu gehen, die mir schon längst in Gedanken liegt und so das Zutrauen der Behörde und der studierenden Jugend auch auf diesem Gebiete zu rechtfertigen.

Mit Hochachtung

Prof. E.F. Galpke
Dr. der Philosophie

(Rand) [Den] 9^{ten} August
1839.

Auf der Grimsel am 9. August 1839

Hochgeehrter Herr Professor

Wie ein Schiffbrüchiger bin ich hier seit zwey Tagen von Sturm und Wetter verfolgt und verschlagen. Aber ich freue mich doch herzlich einem Lande anzugehören, dass auch in seinen Schreckensgestalten noch Bewunderung abzwingt. Ja ich gelobe Gott aufs neue alle meine Kräfte aufzubieten als Opfer reiner Liebe für mein Vaterland. Mehr als je bin ich aber in diesen Tagen durch den fremden Pöbel aus allen Regionen und Zonen überzeugt worden, welch ein Kleinod für den Mensch allseitige Geistesbildung ist. Welch ein Trug und Blendwerk herrscht doch in der Welt!

Morgenw werde ich Wallis betreten wenn es nur irgend gehen kann, und auch ein bisschen die Seitenthäler sondieren. Für meine Sache gieng es mir wieder wie das erste Mahl. Hätte ich die Alten nicht so wäre es aus. Welch ein Unglück dass die Schweizer immer alle Welt kennen lernen wollen, und ihr Vaterland und ihre Alten nicht!

Ms: 11
Vom Cretinismus habe ich die bestimmte Ueberzeugung gewonnen dass sich hier viel zur Ausrottung thun lässt. Sie werden meine Resultate von Genf aus erhalten. Vor Allem aus wäre aber nöthig dass sich eine Gesellschaft von Menschenfreunden vereinigte um dieser grossartigen Aufgabe zu genügen, und die Opfer zu bestreiten. Eines erfreulichen Erfolges für die Zukunft dürfte Man gewiss seyn. Niemand hätte mehr Recht & Fug der Stifter eines solchen herrlichen Vereins zu werden als Sie. Auch denke ich die Sache sollte bey allen Menschen Anklang finden, welche je den herzzerreissenden Anblick eines solchen Unglücklichen erlebt. Und haben selbst Könige und Kaiser kein Gold hiefür so wollen wir nun Hand ans Werk legen! Bedenken Sie dies vorläufig bis wir uns sehen.

Dies kleine Andenken bitte sehr der Frau Professorin mit meinen Empfehlungen zu überreichen. Es ist ein solches Gewühl hier dass ich nicht mehr schreiben kann.

Tausend Grüsse von dieser schauerlichen Felsenkluff
bis zum Wiedersehn von Ihrem

Dr. Guggenbühl

Luzern den 13 Augst 1839.

Hochverehrter Herr Professor!

Sie haben durch öffentliche Blätter vernommen, dass hier ein Schritt für Ihre Berufung nach Luzern geschehen ist. Die Wuth, mit welcher Jesuitismus, Teutschthum, Strausserei u Aristokratie nunmehr über Sie herfällt, beweiset Ihren Freunden die Wichtigkeit, welche selbst Ihre Feinde auf den Erfolg dieses Schrittes legen. Ich spreche den gemeinsamen Wunsch der Unterzeichner der Bittschrift aus, wenn ich Sie dringend bitte, den Gang der Dinge abzuwarten, ruhig zuzusehen, ob die Regierung die Probe bestehe u beweise, dass die Wissenschaft u der Ruhm der hiesigen Lehranstalt ihr höher stehe, als persönliche Empfindlichkeit. Jeder vorherige Kampf mit Ihren Feinden, jede vom Augenblicke abgedrungene Erklärung könnte der guten Sache schaden. Die Beweggründe der Unterzeichner mögen verschieden sein, allein Alle vereinigen sich von Ihren Werthen Ihrem Werthe für die Lehranstalt von Luzern. Sie werden Gelegenheit finden, auch die Philosophie vorzutragen, wenn Sie auch anfänglich nicht dazu berufen werden. Allerdings werden Sie ökonomisch einbüßen, doch vielleicht nicht so viel, als Sie bei blosser Vergleichung der bernerischen u luzernerischen Gehalte vermeinen möchten. Das Leben in Luzern ist wohlfeiler, als in Bern. Eine ärztliche Praxis, welcher Sie sich widmen können, wird Ihnen einigen u wohl auch bedeutenden Ersatz leisten. Die Unterzeichner der Bittschrift getrösten sich, Sie werden einem Rufe in Ihre Heimath folgen, aus welcher Sie durch politische Verfolgung verdrängt worden sind.

Meine Persönlichkeit ist seit einiger Zeit die Zielscheibe mancher Verfolgung. Ich nehme einstweilen die Pfeile auf, habe mich aber mit einer nächstens zu erscheinenden Erklärung mit Namensunterschrift gewappnet, an welcher sie in der Zukunft wirkungslos abprallen werden. Wenigstens werden sie mich nicht verwunden.

Da auch die Korrespondenz beobachtet wird, so muss ich, bis Ihre Sache erledigt ist, dieselbe abbrechen, weil ich ~~mit~~ durch meinen Namen derselben um keinen Preis schaden will. Um so inniger aber wird in mir die Sehnsucht rege, Sie zu sprechen u Ihnen die Lage unseres Kantons darzustellen. Werden Sie in den Ferien nicht nach Luzern kommen? - Da kann ein Zusammentreffen ohne irgend ein Aufsehen stattfinden. Eine Reise nach Bern bleibt mir einstweilen untersagt.

Ueber die "Bünde" werde ich bei Musse der Bundeszeitung noch

einverleiben. Die Sammlung ist ein kostbarer Schatz, noch kostbarer die kurze Beleuchtung. Ich bin Willens, die Uebereinstimmung verschiedener Männer mit Ihren Ansichten über Bundesumschaffung darzustellen u habe nun mit Fazy angefangen, welchem vermuthlich Baumgartners Kreisschreiben folgen wird.

Behalten Sie mich, hochverehrter Herr Professor, in Ihrem Andenken u genehmigen Sie die Versicherungen meiner ausgezeichneten Hochachtung u Ergebenheit

Ihr

Treuer C. Siegwart-Müller

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrte Herrn

In ehrerbietiger Erwidernng Ihrer mir erst am 23ten zugekommenen Zuschrift vom 19ten Augst muss ich mir vorerst eine Bemerkung erlauben. Es ist diese, dass ich als ordentlicher Lehrer an hiesiger Hochschule mich nicht nur pflichtgemäss, sondern auch bereitwilligst in allem diese Sphaire Betreffenden der hohen Behörde unterziehe; aber auch ebenso gewissenhaft und eifrig als Mensch und Bürger, die ich in mir vom Lehrer nicht trennen lasse, mein Recht und meine Ehre behaupten will.

Deswegen, Verehrteste, beschwere ich mich bei Ihnen gegen Sie selbst, dass ich auf den blosen, sonderbaren Vorwurf, als öffentlicher ordentlicher Professor der Philosophie gegenüber einem für philosophische Vorlesungen authorisirten Privatdozenten meine Stellung in öffentlichen Blättern zur Sprache gebracht zu haben, ohne weiters verurtheilt sein soll! und wie verhält sich die angebliche Thatsache?

Ich bin oft, ja seit meiner Anstellung fast jedes Semester auf ordnungsmässigem Wege an die Behörden gelangt, um sie auf ein auch von der ganzen philosophischen Facultät zur Zeit anerkanntes Grundgebrechen unserer Universitaet aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie der ordentliche Professor der Philosophie durch Mehreres in seiner gesetzlichen Stellung verletzt und in seinem für's Ganze hochwichtigen Wirkungskreise beengt und gelähmt wird. Eine Menge thatsächlich begründeter Vorstellungen ~~wen~~ vor den Behörden aber nicht eine einzige hat in Jahren ihre Erledigung gefunden. Ietz war wieder das Ende eines Semesters gekommen und durch den neuen Catalog mit den alten Gebrechen das Loos des künftigen Semesters entschieden. Was für ein Interesse konnte es nun für mich haben, eine abermal abgethane Sache zu besprechen?! Ich hab es auch wirklich nicht gethan, und würde vielleicht die Unordnung, die ich nur um der Wissenschaft und Anstalt willen gehoben wünschte allmählich verschmerzen gälernt haben, wenn nicht Erscheinungen hervorgetreten wären, die meine Existenz selbst bedrohten und die Plane meiner Gegner erhellten.

Hochverehrte Herrn. Es findet sich eine geheime Macht, welche ich nicht definiren kann, da ich sie nur aus ihren Wirkungen kenne -

diese hat mich seit einigen Monaten unablässig und einseitig feindselig verfolgt, und mich in meinem öffentlichen Wirken, wie in meinem stillen wissenschaftlichen Arbeiten, in welche ich mich so gerne zurückziehe gehemmt und gestört.

Es ist eine Macht, welche Angriffe auf die Person macht, ihr Diess und Jenes öffentlich, doch immer anonym andichtet, und wenn der Angeschuldigte diess Treiben für Lüge und Verläumdung erklärt, aufs neue lästert und schimpft Diese Taktik war es, die wiederholt in öffentlichen Blättern gegen mich angewandt ward. Sie trat zuerst im Bernervolksfreund gegen mich auf und schrieb mir aus leicht errathbarer Absicht die Verfassung eines Artikels über die Feier der Laupenschlacht, der in der Bundeszeitung erschienen, zu. Ich war genöthigt, diese Zulage mehr als einmal zu widerlegen. Mit derselben Taktik ward in mehreren öffentlichen Blättern das Gerücht verbreitet, ich verkündete den Verfall der Hochschule, vermuthlich, weil ich am gehörigen Orte oft und ernst über den Mangel an wissenschaftlichem Geist und die Vernachlässigung der Grundstudien geklagt hatte. Aus derselben Quelle sind wohl die formulirten Anträge in den Seeländeranzeiger geflossen, die ich im akademischen Senat gegen einen sächsischen Eindringling gestellt haben sollte, so wie die lügenhafte Behauptung, dass es Semester gegeben, in welchen ich keine Collegien zu Stande gebracht. In der Abwehr dieses Angriffs musste ich nun wohl meine Stellung zur Sprache bringen. Wie that ichs? Ich beschränkte mich, ohne Jemanden zu nennen und nicht weiter eintretend, als noth war, auf die Angabe Dessen, was an der Sache ist und was ich gethan. Zu guter Letzt, als unter der Rubrik: Charakteristiken heutiger Universitaeten die von Bern als No 1 im Freihafen erschien mit dem Zeichen * * von R., ward sogleich aus den vagsten Verdachtsgründen auf die gehässigste Weise / no 97 des Bernerverfassungs-freunds, wie es aus einer spätern Angabe zu erhellen scheint, von zwei Hochschulvertretern mir die Verfassung oder Theilnahme an derselben zur Schuld gelegt. Da ward zuerst nicht nur alle Humanität und Mäßigung, die mir empfohlen wird, vermisst, sondern auch alle Moralität mit Füßen getreten. Ein dieses Machwerks würdiges und das ganze Unternehmen Folgestück ist endlich das mit meinem Namen überschriebene Manifest in no 101, welches sich nicht

f = im ?

Original-
des ? (Raud)

entblödet die für jeden vernünftigen und gesitteten Menschen entscheidende Erklärung eines Ehrenmanns Lügen strafen zu wollen und mit den merkwürdigen Worten schliesst: "Man setzt den Streit fort nicht um der Universität willen - die Schaden leiden mag - sondern um den Mann zum Schweigen zu bringen, der früher mit eigener, jetzt mit fremder Hand die Zwietracht in die Hallen der Wissenschaft einführen, sich erheben und andere stürzen möchte, der fortwährend die Universität und einzelne Lehrer, die ihm nicht gefallen, verläumdet und aus derselben nichtigen Eitelkeit, wie Herostratus, in den hiesigen Tempel der Wissenschaft die Brandfakel schleudern würde, um sich wieder einen Namen zu machen".

Hochverehrte Herrn, diese zentnerschwere Anklage in der scolastischen Chrienform hat nur Bedeutung für die zwei Urheber derselben und fällt mit ihrem ganzen Gewicht auf meine zwei nun nicht mehr zu verkennenden Widersacher zurück. Es ist keine Sylbe davon bewiesen noch beweisbar und kein wahres Wort daran, das Ganze eine schändliche Sycophantie!

Als Hochschullehrer lege ich Ihnen nun dieselbe vor und fordere Sie auf, ihr die geziemende Folge zu geben. Uebersehen oder zurückgelegt werden darf solch eine im Druk erschienene Anklage nicht. Entweder muss Derjenige, welcher fortwährend die Universität verleumdet aus der Reihe der Lehrer verstossen, oder der Schuldlose gegen solche Infamie geschützt und gerächt werden; und das Eine oder Andere ist bei der Höhe und Oeffentlichkeit welche der Streit erreicht hat, nothwendige Folge und eine Aufgabe, die unstreitig in der Verpflichtung wie in der Befugnis der obersten Universitätsbehörde liegt. Die Sorge dagegen für meine Ehre, meinen Ruf und mein Ansehen muss mir überlassen bleiben, wie mir die für mein Recht auch überlassen blieb. Nicht nur hier und nicht seit gestern erst hab ich in meinem Vaterlande so hohen Beruf mit Lob, Dank und Erfolg geübt. Ich bin noch derselbe, der ich vor siebzehn Jahren in Luzern war, und seien Sie unbesorgt für mich, Hochverehrte Herrn, ich werde ungebundnen Jungen, die aus ihrem Versteck den ältern ^{Mann} ungestraft lästern und beschimpfen zu dürfen glauben, noch Lebenszeichen und Kraftbeweise zu geben im Stande sein. Ich bin nicht der Mann, welchen man auf dem vom Verfassungsfreund eingeschlagenen Wege zum Schweigen bringt.

Nur Thoren imponirt solch Geschrei. Die Majestäten will ich sehen,
die mein Leben mit seinem Namen vernichten!

Sie aber, Hochverehrte Herrn, werden sich aus diesen zwar mit
bewegtem Herzen, aber mit klarer Besonnenheit geschriebnen Zeilen
überzeugt haben, dass das in Ihrer Zuschrift besprochene Geschäft,
welches mir den sehr erwünschten Anlass gab, an Sie zu gelangen,
nur ein sehr untergeordneter Bestandtheil einer inhaltvollen Ge-
schichte ist, die ich in den Hauptmomenten ihres wahren Verhalts und
ihres innern Zusammenhangs vorzulegen die Ehre hatte. Von Ihrer
Weisheit und Gerechtigkeit, wie von Ihrer Klugheit und Billigkeit
erwarte ich nun die recht- und zweckmässigsten Verfügungen, die
sich auf mich als Hochschullehrer in dem Ihnen erörterten Verhält-
nisse, so wie auf allenfalls in der Sache betheiligte Collegen be-
ziehen, und schliesse mit der inständigen Bitte um möglichst
baldige Mittheilung Ihrer Schlussnahme.

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner mit gerechter
Selbstachtung innig verbundnen Verehrung der Behörde und ihrer
edelgesinnten Mitglieder

MHH

ergebenster

Dr I.P.V.Troxler

ordentlicher Professor der

Philosophie an der Hochschule

Bern

Bern am 25 Augst 1839

Luzern den 1 Herbst 1839.

Hochverehrter Herr Professor!

Zwei Ursachen bestimmen mich zu einer kurzen Mittheilung an Sie. Ihre Einsendungen habe ich bisher geflissentlich nicht aufgenommen, um dadurch Ihren Feinden in Luzern nicht wieder Scheingründe gegen Sie u Ihre Berufung in die Hände zu liefern. Denn einer der am meisten von denselben aufs Tapet gebracht^{en} ist - Sie werden den Frieden der Anstalt eher stören, als befestigen. - Dann halte ich dafür, Sie werden gegen perfide Gegner, wie Teutsche u ihre Anhänger sind, nie etwas ausrichten anders, als durch ein verachtendes Stillschweigen. Wer möchte sich auch gegen die Verläumdungssucht jener Niederträchtigen schützen können? Ich trage in mir die Ueberzeugung, dass die Ehrenmänner in der Schweiz den Werth eines Mannes gerade in dem Grade höher schätzen, als er von jener Sippschaft will herabgesetzt werden. Ich darf Sie versichern, dass mich jede Lästerung des Eidgenossen, je woher sie ist, nach dem ersten Eindrucke derselben, freut, weil ich jedesmal wieder eine Schaufel Erde damit ausgeworfen glaube zum - Grabe der Lästere. - Wenn einmal über die Besetzung der Lehrstelle am Lyceum entschieden sein wird, dann werde ich Ihren letzten Aufsatz erscheinen lassen. An dieser Stelle wird nun, durch Dr. Grossbachs Intriguen, (dem ich leider auch einst gutmüthig genug zuviel getraut) vermuthlich ein Teutscher - Dr. Zeus in München kommen. Den Herrn Hersche, der sich auf den Fall, dass Sie nicht gerufen werden, gemeldet, hat man dadurch beseitigt, dass man ihn - 10 Jahre Professor der Geschichte am Gymnasium u Präfekten - auch einer Prüfung unterworfen hat, der er sich weder unterziehen kann noch wird. -

Die zweite Ursache, warum ich Ihnen schreibe, ist Ihre Empfehlung des Studenten Weber. Diese Empfehlung beruhte wie scheint auf der irrigen Voraussetzung, dass ich Mitglied des Erziehungs Rathes sei. Das nun bin ich nicht u stehe zu dieser Behörde in einem solchen Verhältnisse, dass meine Empfehlung nur schaden würde. Dann aber beruhte jene Empfehlung noch weiter auf der Voraussetzung, dass sie für einen würdigen jungen Mann geschehe. Mein Herz blutet mir aber, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie einen gegen Sie Undankbaren empfohlen haben, welcher seinen Undank sogar bei mir zu äussern die Unverschämtheit hatte. Er hatte Empfehlungen von Herzog an Staatsrath Sidler bei sich, die er den Ihrigen vorzog. Uebrigens haben

ihm auch diese nichts gefruchtet.

Die Post nöthigt mich zum Schlusse. Genehmigen Sie Hochverehrter Herr die Versicherungen meiner ausgezeichneten Hochachtung u Verehrung

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Darf ich Sie bitten, Herrn Wilhelm zu sagen, dass J.R. hier bei Buchdrucker A.Petermann wohne, doch verborgen, so dass Bücher an denselben an Petermann zu adressiren sind; wobei jedoch gegen diesen J.R., wegen seiner Unzuverlässigkeit, Vorsicht zu gebrauchen ist.

Adresse: Herrn Herrn Dr.Vital Troxler

Professor der Philosophie an der Hochschule Bern.

Luzern den 14 Herbst 1839.

Hochverehrter Herr Professor!

Ueber den Druck Ihrer Schrift, die nun zur rechten Zeit im Kanton Luzern erscheint, habe ich sogleich mit Herrn Meier gesprochen. Er ist bereit, Druck u Verlag auf seine Gefahr zu übernehmen, wenn Sie keine weiteren Anforderungen an ihn stellen. Wollen Sie daher das Manuscript senden, damit der Druck unverweilt beginnen u das Schriftchen bis nächsten Freitag im Kanton versendet werden kann. Er freut sich sehr, die Sache zu besorgen. Das Pamphlet gegen Sie, von dem Konkursiten Petermann gedruckt, soll, nach H.Meiers Verdeuten, von Glück sein, ich halte dafür, es dürfte auch Herzog daran gearbeitet haben, welcher mit den hiesigen Herren in steter Verbindung steht.

Das Volk in Zürich u seinen Willen anerkenne ich - aber nicht seine Gewaltthaten. Der Grosse Rath würde sich, nach der Versammlung von Kloten, am 9 Herbst ohne Aufruhr u Blutvergiessen dem Willen des Souveräns gebeugt haben. Ihr Schriftchen wird in nächster Bundeszeitung angekündigt. Mit Gespanntheit sehe ich demselben entgegen.

Von den Professoren der Geschichte dh. von den Kandidaten ist keiner an der Prüfung erschienen, als Dula, dem man die Prüfung auch nicht abgenommen. Die Verlegenheit ist nun gross.

Mit unwandelbarer Hochachtung u Verehrung

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Genf am 16. September 39.

Hochgeehrter Herr Professor

O quae mutatio rerum seit unserer letzten schriftlichen Unterhaltung! Ich fürchte sehr die alte Partey im alten Turikum habe für lange Zeit gesiegt. Ach welch ein Unglück für die Schweiz, wie bin ich betrübt. (Am linken Rand: Die rechten Vögel sind zum Theil schon wieder am Ruder doch der Zeithauch wird nie mehr das alte Gleiss stellen.) Mir sind viele Ihrer Weisungen erst jetzt klar geworden. Aber was sagen Sie nun zur Grösse des Volks? Das gute Volk muss doch wohl noch lange der Träger & Vehikel se^Yn, für alle niedrigen Plane nichtswürdiger selbstsüchtiger Menschen! Ach auch im Wallis habe ich mich mit Schmerzgefühl hievon überzeugt. Und der Cosmopolitismus unter der ganzen jungen Generation wo man hinkommt, mit Einschluss eines grossen Theils der Alten, diese gänzliche Gleichgültigkeit gegen Individualität und Nationalität wohin wird dies Alles führen als zum wirklichen Untergang?!

Ms. 11

Zum Laabsal für mich fand ich an dem Ueberbringer dies, eine rühmliche Ausnahme, wie Genf wohl deren nicht die Menge aufzuweisen hat. Ueberhaupt mit den Schweizer-Städten an der Gränze ist es nicht viel, besonders aber wo der Sprach-Hauch der Franzosen herrscht. Mich freut dass Niederer entschlossen ist, Ihnen für "die letzten Dinge" Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, nie ist der Zeitpunkt geeigneter als jetzt.

Von meinen Alpen Krankheits Blüten, bin ich so lange abgekommen als bis ich in bessern Verhältnissen bin, diess ist nöthig um den Gedanken würdig auszuführen. Den Stich kannten im ganzen Gebirgsstrich Zwey und Ihren Cretinismus Niemand. Der Gukguk wolle hier schriftstellern!

Ich habe mich aber bestimmt überzeugt dass C. ausgerottet werden kan, und stehe dafür. Hier möchte ich wirken mein Leben lang. Ich lege Ihnen den rohen ungehobelten Entwurf hier bey. Wen der Tumult ein wenig sich gelegt hat so dürfte es gerathen seyn damit hervorzutreten, und zwar gerade zu "als Sühnopfer für die Manen der Gefallenen" auf dem Titel, die Nation zur Theilnahme aufzufordern?! (Am linken Rand: Doch wohl ein zu jugendlicher Gedanke) - in Klammer gesetzt.

Würden Sie besondern Werth darauf setzen die Sache zu veröffentlichen, so trete ich gerne zurück, den Ihnen bin ich mehr, als nur so viel zu opfern fähig. Doch müssen die Pfaffen so behandelt werden, den ohne ihre Hülfe wäre Alles umsonst. Jedenfalls verspreche ich mir Ihre inigste Theilnahme. Es wird der Weg seyn um erst die Sache recht gründlich zu erforschen, eine flüchtige Reise führt zu nichts. Ein merkwürdiges Problem ist Cretinismus für die Psychologie, hier wird noch eine grosse Ausbeute für Sie übrig bleiben. -

Was für mich von nun an das Beste ist, habe ich einsehen gelernt. Kein praktischer Cursus mehr, sondern ernste Einweihung in unsere vaterländische so vielfach reiche Litteratur! Daher mein Entschluss in eine unserer Städte zu zieh~~n~~. Mit gehaltvollen Arbeiten in medizinische und politische Journale bring ich mein Leben sicher durch, da dieselben ja ziemlich gut bezahlt werden, und könnte dann frey und ungehindert für Cretinismus wirken nach Erforderniss. Hoffentlich gefällt Ihnen der Plan. Doch mündlich mehr davon.

Gewähren Sie mir die Bitte den Entwurf möglichst bald durchzusehen, und mir Ihr Urtheil und Wünsche noch hieher zu senden. Vielleicht mache ich noch einen Ausflug nach Chamorny besonders wenn Sie glauben dass noch etwas nicht ganz klar seyn sollte. Auch danke ich hier schon einige reiche Kauze anzuwerben und ihnen die Sache vorzulegen?

Paraguay und weiss Gott was für Länder, haben unsere Naturforscher durchspürt, da doch in unserm eignen Lande noch so wenig gethan ist, daher einmal mit Muth daran! Schön herrlich und segensvoll ist dieser Wirkungsk[r]eis! Möchten Sie Ihre Aufmerksamkeit auch ganz auf diesen Punkt concentrieren, und besonders auf die Volkskrankheiten wo noch so viel Ausbeute zu machen ist. Sie sind der Mann der immer die Gegenwart und den rechten Augenblick zu ergreifen weiss und begabt mit dem seltenen Blicke der Universalität. Auch Usteri gehörte dahin, auch er widmete seine schönsten Jahre der Politik, kämpf[t]e restlos und mit unverwandtem Blicke nach dem schönen Ziele. Und nun ist noch kein Decennium vorüber, und doch schon alle Hoffnungen alle Bemühungen, vielleicht für lange Zeit wieder dahin. Undankbares Feld! Ich für mich will trachten dem

Menschengeschlecht auf andere Weise nützlich zu seyn. -

Die Tage die ich hier in Genf noch zu bringe, will ich der Lektüre von seltenen Werken widmen. Meine Meinung wäre den Plan drucken zu lassen und dan an alle bessern Eidgenossen mit einem passenden Schreiben versehen, gratis zu schicken, sowie an alle Zeitungsschreiber von Bedeutung. Die Sache ist überdies wohl geei[g]net für einen europäischen Lärm! Nicht immer nur in den elenden Partey Kämpfen - sondern wiederum in grossartige Sinn und Gedanken sollen sich die Schweizer auch dem Ausland präsentiren. Daher wollen wir bey dieser Gelegenheit auch Alle die Revue passiren lassen was die Schweizer tüchtiges geleistet haben. Wen es aber auch mein Bestreben ist dieselben so viel als möglich in Schutz zu nehmen, so glaube ich doch dass auch das Uebel aufgedekt, und gezeigt werden muss, wo noch zu helfen ist. Die Meisten unsarer Vaterlandsfreunde sind in der Bahn der Bildung zu weit voraus, und haben daher grosse Mühe aus der Ferne zu sehen wie die nachgebliebene Menge eigentlich beschaffen ist! Wen Sie ein Exemplar von Ihrer Abhandlung über C[r]etinismus bey der Hand[haben] so bitte ich dafür, und will sie Ihnen wieder zurückbringen. Hier ist keines zu finden. Tüchtige Aerzte sind Lombard & Gosse, aber blosse Geldmenschen.

So eben kommt mir der Bericht von Dr. Niederer dass er seinen Reiseplan nach Zürich, eingetre[t]ner Verhältnisse wegen aufgeben müsse, Sie erhalten daher die Sache durch die Post. Ich harre mit Ungeduld auf eine Antwort. -

Verzeihen Sie gütigst der Eile
Ihr Dr. Guggenbühl
chez Madame Legrand Place du Molard N 112.

NB. Mich freute neulich zu sehen, dass die Luzerner alt begangenes Unrecht wieder gut machen wollen, was ist das aber für eine infame Stimme die aus einer eben jetzt erschienenen Brochure spricht? Ueber den jezigen Dr. Troxler und seine Berufung nach Luzern? Da muss ich mir doch die Deutschen loben die zu Männern welche der Wissenschaft genützt nur mit Hochachtung emporblicken!

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochgeachtete Herrn

Da Ihre verehrliche Zuschrift vom 13ten mich überzeugt, dass die Ansichten der hohen Behörde in meiner Sache festgestellt sind, kann ich nichts anders thun, als mich denselben gebührend unterziehen. Ich erlaube mir jetzt nur noch den Wunsch Ihnen auszudrücken, dass in Beurtheilung der akademischen Stellung von Hrn Gelpke und mir gütigst in Betracht möge gezogen werden, dass mir von der hohen Regierung die ordentliche Professur der Philosophie an der Hochschule übertragen, Hr Gelpke hingegen auf sein Diplom hin autorisirter Privatdozent ist. Gesetz, Ordnung und Uebung haben nun aber an allen Universitaeten das Verhältniss von Privatdozenten zu ordentlichen Professoren auf unzweideutige Weise bestimmt. Seit Jahren hab ich mir alle Mühe gegeben, durch Vorstellungen an Behörde diess Verhältniss, dessen Verletzung natürlich eine reiche Quelle von Störungen und Collisionen ist, geltend zu machen, und muss mehr um der Sache willen als meinetwegen bedauern, dass es mir nicht gelungen ist. Alle Beschwerden, die ich vorgebracht, sind aus diesem Grunde hervorgegangen.

Im letzten Semester hab ich geklagt, dass mein Wirkungskreis durch das Stereotypische der Vorträge des Hrn Dozenten, durch die angebliche Gemeinfasslichkeit die geringere Stundenzahl und die grössere Wohlfeilheit gleicher Collegien gestört werde.

Ich will nun, da Sie mich zum Beweiss dafür, der sich übrigens nur durch eine genaue Untersuchung ausmitteln lässt, auffordern, denselben so kurz und gut als möglich zu geben suchen.

1 Stereotypisch nenn ich die Vorträge von Hrn Gelpke, ohne auf seine Hefte einzugehen, weil er ohne Rücksicht auf die Ankündigungen des ordentl. Prof. der Phil. seine Logik und Geschichte d.Ph. doziert, also weniger die Hochschule und das Bedürfnis der Zuhörer als sich selbst im Auge hat. An unserer kleinen Universitaet und beim Mangel an wissenschaftlichen Geist wird nur gehört, worüber examinirt wird, und in der Regel nur bei dem oder Denen, welche examiniren.

ev. I
Nun haben die Theologen und Juristen das Examen über Philosophica in ihren Kreis gezogen und die Mediziner scheinen deren nicht zu bedürfen. Bei einer solchen Ordnung müssen die Vorträge des ordentl. Prof. der Philosophie, der gleichsam beseitigt wird, da ihm nur Fächer bleiben, die selten Jemand hört, grossen Abbruch leiden.

2

MS: eine

2 Die Gemeinfasslichkeit, oder was darunter zu verstehen ist, lässt sich eben nicht beweisen, nur ist sie beim Vortrag einer bloßen Formallogik nach den gewöhnlichen Handbüchern, wie sie allenfalls für Gymnasialunterricht passen mag, vorauszusetzen. Ob diess aber eine dem Höhenstand der Wissenschaft und der Universitätsbildung angemessener Unterricht sei, möchte ich sehr bezweifeln; nicht weniger, ob es einem Professor der Theologie, der zugleich Gymnasiallehrer ist, noch möglich sei, einen der Hochschule angemessenen philosophischen Unterricht zu ertheilen? Im Bewusstsein, wie viel solch ein Unterricht fordert, hab ich wenigstens die mir früher nebst der Professur an der Universität angetragne Gymnasialstelle abgelehnt, und halte sie schon der Methode wegen für unverträglich. Dass aber der Ernst und die Tiefe des philosophischen Studiums sehr leicht durch blos formellen Vortrag philosophischer Fächer gestört und solch eine Cumulation an sich verderblich leicht missbraucht werden kann, leuchtet jedem Kundigen von selbst ein.

3 An einer Universitaet, wo die Vorbildung den meisten sie Besuchenden mangelt, wo die propädeutischen und allgemeinen Wissenschaften so sehr vernachlässigt werden, wo die Studirenden so eilfertig nach Brotstudien rennen, wo drei Facultäten ihren Katalog entwerfen ohne die geringste Rücksicht auf die vierte, welche sie doch alle begründet, zu nehmen, ist geringere Stundenzahl gewiss eine grosse Lockspeise, und auch diese ist dem Collegium des ordentlichen Professors gegenüber, wie der letzte Catalog zeigt, ausgesetzt worden.

4 In Betreff der grössern Wohlfeilheit will ich nur eine Thatsache anführen und dafür den Herrn Pedell und Quästor Fetscherin zum Zeugen aufrufen. Für vier Stunden wollte ich das gesetzliche Honorar von zehn Franken beziehen lassen. Da setzt aber mein Concurrent seine Logik von drei Stunden für sieben Franken an. Die Zuhörer, die sich schon angeschrieben, bei guter Stimmung zu erhalten, liess ich mir ein kleines Opfer nicht reuen und setzte das Honorar für vier Stunden auf acht Franken hinab - und doch fand sich Einer, der die andern anstiftete, nur sieben zu zahlen, und als es ihm nicht gelang, nur aus dem Grunde wegblieb, weil ich über den Tarif von

Hrn Gelpke's Logik gefordert. So werden am Ende in Bern einige Batzen den Ausschlag über Collegiumbesuch geben.

Hochgeachtete Herrn, meinem Fleisse und Eifer allein glaube ich es zu danken zu haben, dass ich unter solchen Umständen und bei dem Wuchern von Nebendingen noch immer, ohne zu dem sg. Matrosenfressen Zuflucht zu nehmen, Collegien zu Stande brachte für philosophische Wissenschaften. Freilich war zuweilen die Zahl der Zuhörer gering und ich sah mich genöthigt, da hier alles Positive dem allgemein-Wissenschaftlichen vorgeht, um allen Collisionen aus dem Wege zu gehen, im Winter Morgens von sechs bis sieben und im Sommer Mittags von eins bis zwei Philosophica zu lesen!

So viel, Hochgeachtete Herrn, wird wohl zureichen Ihnen anzuzeigen, was für eine Ordnung an hiesiger Universität herrscht und wie wenig beneidenswerth das Loos eines ordentlichen Professors der Philosophie an Ihrer Hochschule ist. Es bedarf in der That Philosophie, um es auszuhalten - -

Was denn die Frage betrifft, die Sie mir am Ende Ihrer Zuschrift stellten, so beruf ich mich zuerst auf das Zeugnis der Facultät, des Senats und der Rektoren, ob ich nicht im Besuch der Sitzungen und in der Geschäftsführung immerwährend Einer der Gewissenhaftesten und Fleissigsten war?! ob aber Einem, dem so mitgespielt wird, wie mir, nicht am Ende auch Lust und Muth ausgehen müsse, mehr zu thun, als wozu er, wie jeder Andere kann angehalten werden; - werden Sie ermessen. Wenigstens wird kein gerechter Tadel mich treffen können, wenn ich unter solchen Verhältnissen mich strikt und streng auf das äussere gesetzliche Maass meiner Pflichterfüllung zurückziehe, und übrigens mich aller Verantwortlichkeit für den Verfall des mir anvertrauten Studiums entbunden halte, da mir alle Mittel und Wege mehr zu thun entzogen sind.

Noch muss ich mir erlauben in Hinsicht auf meine auch in Ihrer Zuschrift besprochene publizistische Stellung zu bemerken, dass alles Gift der Verläumdung aus dem Bernerverfassungsfreund mit anderm in Luzern in ein Libell ist zusammengetragen worden; dass von mir aber bereits eine ausführliche Antwort, wie ich sie meiner Ehre, meinem Recht und der Wahrheit angemessen halte, unter die Presse abgegangen ist.

4

Genehmigen § Hochdieselben den Ausdruck meiner Hochachtung,
mit welcher geharrt

Ergebenst

Professor Dr Troxler

Bern am 16 Herbst 1839

Hochgeachtete Herrn

In Zusammenfassung des Hauptsächlichen möcht' ich mir noch
einen unmaasgeblichen Schlussantrag erlauben, um ins Licht zu
setzen, wonach ich eigentlich um des Besten der Hochschule
willen ringe.

All den Collisionen und Beschwerden könnte nach meinem Ermessen
einfach dadurch abgeholfen werden, wenn Hr Gelpke als Privat-
dozent der Philosophie in gehörige Schranken zurückgewiesen und
dagegen mir als ordentlichem Lehrer des Fachs die gesetzliche
Stellung gesichert würde. Ich scheue in diesem Fache keine
Concurrenz, wie sie auch auf andern Universitäten nach dem
wohlverstandnen Grundsatz der Lehrfreiheit, den ich immer
vertheidigt habe, statt findet. Man gebe der philosophischen
Facultaet und den allgemeinen Wissenschaften zu den andern
Facultäten und ihren Doktrinen die gebührende Stellung, und
ihren Lehrern die Prüfung aus den Fächern, welche sie doziren;
- so wird die unselige Quelle von Collisionen, Intriguen und
Missbräuchen versiegen.

Prof Dr Troxler

Genf am 24 7bris 39.

Mein verehrtester Herr Professor

Wüsste ich nicht zu gut walch eine Riesengestalt im Kampfe Sie sind, so wäre mir fast bange. Ein Mann gegen eine ganze Bande ist fast zu viel. Indess nur muthig voran, es werden hoffentlich jezt ~~man~~ manchem die Augen aufgehn. Leider ist es das Schicksal ja aller unserer grossen Männer gewesen, im Leben verkannt und missverstanden zu seyn. O! C.Gassner, J.J.Roussau G.Zimmerman Ihr seydt unvergängliche Zeugen hiefür - nur im Tode weiss man Dank. Man hat nicht lange calculirt, als Bobrik, ein entschiedener Absolutist herberufen wurde, und sagte auch nichts als er dies unumwunden in Vorlesungen verrieth. Ich bin willens all die Fakta der Art zu sammeln und dan öffentlich etwas darüber zu reden, als Comentar zu Ihrer jüngsten Schrift. Sie ist trefflich ~~an~~ nur solche Specialitäten gehören noch dazu.

Leider kammern immer Leute zu Dr.Niederer, so dass ich diessmahl nicht ausführlich mit ihm unterhandeln konnte. Es soll jedoch heute noch geschehn. Seyen Sie versichert dass nichts unterlassen wird, was zu Ihrem Bessten dienen kann. - Der treffliche Mann hat auch vielfach die Correspondenzen dazu benutzt.

Ich werde immer über das Missgeschick trauern, nicht durch Ihre mündlichen Vorträge in Ihre Grundsätze eingeweiht worden zu seyn und sie jezt nur durch den todten Buchstaben mir aneignen zu müssen. Aber ^{nie}~~wie~~ werde ich von Ihnen weichen, so lange ein Odem sich in mir regt. Den Deutschen ist ihr Benehmen/ zu verdenken, den es gilt um ihre Haut. Aber den Schweizern möcht ich grollen, die wie ein Steiger, solche Metempsychosen einzugehen fähig sind!

Leider will das Schicksal dass ich nicht länger in Genf verweile. Die Kleinthaler fordern mich mit Ungestümm zurück. Mehr als dies ist eine Krankheit meiner Verwandten in Lichtensteig, was mich zu dem Entschlusse zwingt. Wir sehen uns also nächstens für einige Momente. Ich werde nur noch der assemblée medicale anfangs nächster Woche hier beywohnen wo einiges über Cretinismus verhandelt wird.

Hätte ich nicht Grund eine üble Wendung für meine Gesundheit zu fürchten, so blieb ich wieder den Winter über ~~im~~ im Kleinthal, das arme Volk dauert mich. Aber ich halte es nicht aus.

Ich wünsche sehr dass ich über Zürich unrichtig gesehn. Doch die Zeit wird lehren. Tröstlich ist jedenfalls dass das Volk mit

2

Einsicht und Bildung hier so ziemlich oben an steht. Aber wann wird es Tag werden im Wallis u.s.f. Vielleicht bricht er mit Ausreutung des Cretinismus heran.

Ich hatte schon beym Erscheinen der Schmähchrift die Feder in der Hand, um etwas in die Bundeszeitung über den vermeinten Mysticismus, vorzüglich, zu sagen, ein Geschrey dass ich merkwürdigerweise überall fand. Doch scheint es mir jezt gerathener zu warten bis ich selbst nach Luzern komme um mit der Redaktion auch noch über Ferneres mich zu unterreden! -

Auf baldiges Wiedersehn,

grüsst Sie

Ihr ewig treuer

Dr. Guggenbühl

Schweizer?
Am Rand: Herzlichen Dank für die Veranlassung zur Bekantschaft mit Hr. Dr. Etterli, der mich als interessiert

Adresse: Herrn Herrn Professor D^r Troxler in Bern
durch Güte

Hochverehrter Herr

Aechte Volks- und Vaterlandsfreunde können wohl zur Zeit öffentlicher Wirren in ihren Meinungen von einander abweichen, in Gesinnung nicht. ~~Ich~~ Im Gefühl dieser Wahrheit, die mir im Verhältniss zu Ihnen mehr als ein Mal klar geworden, erlaube ich mir, Ihnen eins der ersten Exempl. einer so eben erscheinenden Flugschrift von mir, welche einen grossen Moment unseres Gesamtvaterlandes bespricht, zu überreichen

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner aufrichtigen Hochachtung

ergebenst

Ihr Prof Dr Troxler

Bern am 25 Herbst 1839

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern mit einer Beilage

Bern am 5^{bris} 1839

Hochgeachtete Herrn

Da ich aus dem Schreiben des Erziehungsdepartements vom 7^{bris} entnehme, dass die hohe Behörde sowohl wegen einer an Senat gerichteten Anzeige, als wegen einer Verantwortung gegen einen Zeitungsartikel, und sowohl materiell als formell entscheiden wollte, muss ich mir eine nochmalige Zuschrift an dieselbe erlauben. Die Sache betrifft nicht blos einen Streithandel mit Hr'n Gelpke, wie ihn die Aufschrift bezeichnet, sondern eine tief in die Organisation in das Leben der Hochschule eingreifende Frage.

Seit meiner Berufung als ordentlicher Professor der Philosophie an hiesige Hochschule fand ich mich genöthigt, gegen Beeinträchtigung meiner Stellung und Verletzung meines Wirkungskreises zu kämpfen. Ich that es, wie ich verpflichtet und berechtigt war. Eine Menge Eingaben liegen bei den Behörden vor, auf welche ich verweisen kann.

Der letzte Akt in diesem Kampfe war, dass ich vom Departemente in seiner Zuschrift vom 18ten 7bris aufgefordert ward, meine im obenerwähnten Schreiben an Senat gerichtete Anzeigen zu begründen.

Ich hab es in der auf jene Zuschrift ertheilten Antwort gethan, und da ich für meine Behauptungen wirkliche Thatsachen anführte, kann ich gar nicht einsehen, wie von einer Widerlegung die Rede sein kann. Als Erläuterung lege ich ~~eine~~ nun hier einen Auszug aus den Vorlesungsverzeichnissen bei, welcher wohl keines weitem Commentars bedarf, da er vollkommen ins Licht setzt, was ich als Stereotypie bezeichnete.

Was die Beurtheilung von Dem betrifft, was ich als Gemeinfass-
fasslichkeit angedeutet habe, muss ich erwidern, dass eine solche Gemeinfasslichkeit vom Standpunkt der Wissenschaft aus, sich gewiss nicht zu einem Verdienste stempeln lässt, das auf den Ruhm einer abstrakten Lehrweise verzichtet. Soll aber von Ordnung, Klarheit und Angemessenheit eines gründlichen Unterrichts die Rede sein, so kann ich als älterer und einheimischer Lehrer der Logik und Geschichte der Philosophie, der in Luzern, Aarau und Basel mit Beifall und Erfolg gelehrt hat, ohne die geringste Unbescheidenheit die Versicherung ertheilen, dass ich auch in dieser Hinsicht hinter keinem

auf ein Diplom autorisirten Privatdozenten zurückstehe und darf bitten, von jeder Zulage einer abstrakten Lehrweise zu abstrahiren! Dass der Privatdozent dieselben Vorlesungen, mit welchen er meistens den ordentlichen Professor begleitet, mit geringerer Stundenzahl ankünde und mit grösserer Wohlfeilheit vortrage, ist wieder eine Thatsache und es kann wohl daher keine Belege geben, die diese widerlegen! Es kommt auch nicht auf den dabei waltenden animus an, wohl aber auf den Effekt, den solch eine Concurrenz macht.

Ich bin endlich so frei noch in Erinnerung zu bringen, dass ich in meinem Schreiben an Senat noch von einer professurartigen Dozentschaft gesprochen habe, und glaube auch diese Bezeichnung rechtfertigen zu können, indem ich verweise auf die reglementswidrigen Ankündigungen der Religionsphilosophie unter der Rubrik der Theologie, auf das Hineinziehen der Examina aus Philosophicis in die theologische Facultät, und endlich auf den vielsagenden Umstand, dass unter den 243 Zuhörern, die ich in fünf Jahren hatte, nur viere waren, welche den Weg zum Studium der Theologie einschlugen. Nicht ohne Grund vermuth ich da eine systematische Ableitung und es dürfte der Mühe lohnen, dieser nachzuforschen.

Diess ist der Punkt, der, wie ich glaube, gemäss dem Interesse der Hochschule und namentlich der sie begründenden allgemeinen und freien philosophischen Studien näher ins Auge zu fassen wäre. Durch die beispiellose dreifache Cumulation in einer Person, die der theologischen Facultät angehört, wird der Organismus der Universität zerrüttet und das Verhältnis der Lehrerschaft verwirrt, die wissenschaftliche Bildung gelähmt und der ordentliche Lehrer in seiner Wirksamkeit beschränkt. Diess und pro Quo und seine Folgen lassen sich aber nicht leicht von aussen wahrnehmen und erkennen. Deswegen hätte, wie ich unmaasgeblich glaube, der Natur der Sache und auch dem Sinn des Hochschulgesetzes gemäss die philosophische Facultät von der Behörde zu Rath gezogen und vernomen werden sollen. - Sie wollen einem der Wissenschaft und dem Vaterland lebenden Republikaner diese freimüthigen Bemerkungen zu gut halten. Ich geharre mit Hochachtung

MHH ergebenster

Prof Dr Troxler

Beilage
Uebersicht der Ankündigungen

Semester	des ordentl. Professors	des Privatdozenten
1834-1835	Oeffentliche philosoph. Vorlesungen durch ein Semester Einleitung ins Studium der Philosophischen Logik nach seinem Handbuch	Ueber das Campanerthal einige Stunden. Geschichte der neuern neuern Philosoph. von Cartesius bis Kant
1835	Metaphysik Anthropologie	Obige Geschichte Religionsphilosophie
1835-1836	Logik und Dialektik (praktisch) Philosophische Ethik	Obige Geschichte
1836	Religionsphilosophie (vereeitelt) (dafür <u>Kirchenrecht</u> , da es weder von Theolog. noch Juristen gelehrt wird) Encyclopaedie der philos. Wissenschaften	Religionsphilosophie NB in der <u>theolog.</u> Facultät angekündigt.
1836-1837	Logik und Dialektik Philosoph. Anthropologie Religionsphilosophie	Einleitung des Studium der Philosophie
1837	Geschichte der Philosophie und Darstellung ihrer Hauptssysteme Philosophische Wissenschaftslehre mit Rücksicht auf Pädagogik Religionsphilosophie (auch vereitelt)	Erster Theil eines philosophischen Cursus (Welch eine Ankündigung in einem Universitätscatalog?) NB In diesem Semester kündigte Hr Schnekenburger unter der Rubrik Theologie an: Religionsphilosophie mit Apologetik
1837-1838	Logik und Dialektik Psychologie mit Pathologie des Seelenlebens	
1838	Religionsphilosophie Philosophie in den Hauptmomenten ihrer Geschichtsentwicklung Metaphysik in 4-5 Stunden	Metaphysik in 3-4 Stunden
1838-1839	Logik und philosoph. Conversatorium Psychologie, rationale u empirische	Logik Obige Geschichte
1839	Encyclopädie sämtl. Universitätsstudien Darstellung der Haupt-systeme der Ph. Philosophisches Conversatorium	Psychologie Aesthetik in 2 Stunden pr W

1839-1840 Logik und Metaphysik
Psychische Anthropologie
Philos.Cenversatorium

Logik
Obige Geschichte

Aus der Vergleichung werden sich von selbst die nöthigen Reflexionen ergeben, die über den Gebrauch dieser theologischen Privatdozentschaft in der Philosophie zu machen sind.

Die Ansicht, dass vom Staat angestellte ordentliche Professoren durch Verpflichtung an gewisse Fächer und einen bestimmten Cyclus gebunden sind; dass dagegen von Behörden zu Vorlesungen autorisirte Privatdozenten nur Befugnisse haben sollen, ist einseitig und unrichtig. Schon das allgemeine Gesetz in der sittlichen und rechtlichen Welt, dass Recht und Pflicht parallel gehen, widerlegt sie. Wird sie geltend gemacht, so ist Willkür, Unordnung und Verkehrtheit die nothwendige Folge, wie sie wirklich in obigem Verhältnis herrscht. Gesetz, Sitte und Uebung, so wie die natürliche Bescheidenheit von Privatdozenten die in der Wissenschaft noch gar nichts geleistet haben und sich nur als Elite versuchen wollen, hat an allen Universitäten das Verhältnis geordnet. Daher wäre sehr zu wünschen, dass dasselbe auch an hiesiger eingeführt würde. -

Der Organismus einer Universitaet ist eine verwinkelte Sache und seine Erkenntniss fordert Studium. Diesem hab ich lange obgelegen und kenne meine Rechte wie meine Pflichten als Hochschullehrer. Die Pflichten hab ich erfüllt und werde sie erfüllen, aber ich bin es nur im Stande, wenn ich meine Rechte ausüben kann und mein Wirkungskreis mir gesichert und geschützt wird. Meine Erklärung an Senat und die sg Federkämpfe waren nur Folge der Unordnung und des Unrechts, gegen welche ich seit Jahren klage, und überdiess war ich der angegriffene Theil. Mein Vertheidigungsrecht ~~in diesem~~ lass ich mir von Niemanden nehmen und fordre nun die hohe Behörde zutrauensvoll und ehrerbietigst nochmal auf, Ordnung zu schaffen

Mit Hochachtung ergeben

Prof Dr Troxler

Was meine Erklärung vom 13ten Jul betrifft, so bezog sich selbe nur auf die Katalogsberathung im Senat. Da laut § 64 1) die Entwerfung des Lektionsplans der Facultät obliegt und dieser nur der Genehmigung des Erziehungsdepartements zu unterwerfen ist, glaubte ich mich in dieser Hinsicht gesetzlich frei. Ist diess nicht, so werd ich mich seiner Zeit auch in diese Sitzung fügen.

Luzern den 7 Weinmonat 1839.

Hochverehrter Herr Professor!

Noch bin ich Ihnen den verbindlichsten Dank für das mir von Ihrem Herr Bruder übergebene Schriftchen schuldig. Ich werde nicht ermangeln, von demselben in der Bundeszeitung noch weitere Mittheilung zu machen. Die mir ausgedrückten Wünsche habe ich Herrn Meier zur Kenntniss gebracht, der sie auch unfehlbar wird beachtet haben.

Der "Eidgenosse" hat heute das erstemal in Ihrer Sache ein ehrliches Wort gesprochen, nachdem er Monate lang gegen Sie Perfidie ausgeübt hat. Er wagte es einmal, den beiden wieder Sie erschienenen Pamphleten die verdiente β Verachtung zu bezeugen.

Steiger will nun sein "Sauglück" auch an mir versuchen. Ich bin noch unschlüssig, ob ich wirklich an den Straussianern aus dem Kanton Luzern u aus andern Kantonen den moralischen Todschatz üben will, indem ich den gegenwärtigen Moment benütze, all' die Frevel, Höhnungen u Schändlichkeiten, die sie seit Anfang dieses Jahres bis auf den 6 Herbst in den öffentlichen Blättern, gegen das Volk u seinen Glauben ausgesprochen, zusammenzustellen u mit geeigneten Bemerkungen unter das Volk zu verbreiten. Das Bild würde fürchterlich aussehen u die Wirkung desselben unberechenbar sein. Mich reut einerseits die Zeit, andererseits möchte ich den Aristokraten die Freude ersparen, darauf Hoffnungen bauen zu können. Ich werde mich von dem ferneren Benehmen meiner Gegner u von dem Rathe weiserer Freunde leiten lassen. Was halten Sie davon?

Glück ist nun, wie Sie wissen, von hier weggewiesen. Seine eigenen u besten Freunde haben darauf angetragen, was abermal ein Beweis ist, dass mit solchen Leuten keine Verbindung räthlich, für einen moralischen Mann gar nicht möglich ist. Auch Professor Fischer wird das Opfer der Volksfurcht seiner Freunde. Sie wissen, dass ich Glück u Fischer für ein Unheil ansehe, aber desswegen bleibt das jetzige Verfahren von Freunden gegen sie gleich schlecht.

Der Lueg^l ins Land u die Luzernerzeitung rathen dem Volke des Kantons Luzern nun einstimmig die "Aufstellung einer Volksanwaltschaft" (Volkstribunat) u das "Veto des Volkes gegen alle Kantonswahlen (Ostracismus?) an. Was halten Sie von dieser Idee? Mir scheint, die Ge-

[Kor 11

Plural?

schichte Griechenlands u Roms u zum Theil der Schweiz (wo die Heimlicher u Rathsrichter eine Art Tribunat hatten) hat schon darüber gerichtet. Die Stunde naht, wo man sich über die Verfassungsrevision aussprechen muss. Es ist nöthig, dass man allfällig irrigen Ideen, ehe sie wurzeln, entgegentrete. Verzeihen Sie, dass ich Sie an Ihr früheres Versprechen, auf diesem Felde arbeiten zu wollen, erinnere. Ich wünsche, durchaus mit Ihnen gemeinschaftlich darauf zu wirken. Die Kräfte müssen sich gegen alte u neue Aristokraten sammeln, nicht zersplittern.

Genehmigen Sie die Versicherungen ausgezeichnete Verehrung

Ihres

Ergebensten C.Siegwart-Müller

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochverehrte Herrn

Erlauben Sie mir, Ihnen, den höchsten Pflegern und Schützern der Wissenschaft und Bildung in dem schweizerischen Freistaat Bern zwei kleine Schriften mit Ehrerbietung zu überreichen.

Die erste, das wahre Wort über das ietzige Vaterland wage ich Ihnen vorzulegen, damit Sie mehr Licht und Aufschluss über einen freilich bereits zum Theil im Senat und vor Departement abgehandelten Gegenstand erhalten. Ich habe darin jene ausländische Sippschaft beleuchtet, welche zuerst wegen der Schlachtfeier von Laupen in einem in den Bernervolksfreund eingeschmugelten Artikel mich angriff; dann im Schüler'schen Anzeiger mir einen Antrag im Senat andichtete und mich zu einer Gegenerklärung über mein Verhältnis zu einem Privatdozenten in der Philosophie nöthigte endlich im Bernerverfassungsfreund wegen der mir zugeschriebenen Charakteristik der Universität Bern auf die rohste und gewissenloseste Weise mich verlästerte, und zuletzt all ihr Gift in einer lügenhaften Schmähchrift zusammentrug. Da ich gegen die anonymen, aber nicht unbekanten Sycophanten keinen Schutz fand und auf Selbstvertheidigung angewiesen war, freue ich mich ietz der Behörde den evidentesten Beweis der öffentlich gegen einen Hochschullehrer verübten Machinationen und zugleich die mir selbst genomene eclatante Satisfaktion vorlegen zu können.

Die zweite Schrift "Vaterländische Natur- und Lebenskunde als beste Quelle für Studium und Praxis der Medizin["] glaube ich ohne Unbescheidenheit beifügen zu dürfen, da sie vom wissenschaftlichen Standpunkte aus eine besonders auch für hiesige Universität hochwichtige Angelegenheit bespricht und den wahren Stand der Dinge in dem naturwissenschaftlichen und medicinischen Gebiete zu beleuchten geeignet ist. Ich glaube, es würde der Wissenschaft zum Vortheil gereichen, wenn Akademiker, die vor einiger Zeit mit anonymen Zeitungsartikeln und parteiischen Denunziationen gegen mich zu Feld zogen, in freie und öffentliche wissenschaftliche Erörterungen dieser Art eintreten wollten.

Bei diesem Anlasse muss ich mir noch die Freiheit nehmen, mich nach dem Erfolg meiner Zuschrift vom 18ten 8bris an Behörde zu erkundigenda die darin erörterten Uebelstände auch in diesem

Semester wieder den ominösesten Einfluss auf die Grundstudien der Hochschule ausüben, und noch Vorschläge von der philosophischen Facultät, die keine bloß persönliche Beziehung haben, vor Behörde liegen müssen.

Hochverehrte Herrn, Sie wollen mir diese Vorstellungen zu gut halten, da sie nur im Interesse der Universitaet und der auf eine beispiellose Weise beeinträchtigten und hintangesetzten Hauptstudien geschehen und ich für die höchste Pflicht und für die Bedingung all meiner Leistungen als Hochschullehrer erachte, mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln auf Sicherung und Schutz meines gesetzlichen Wirkungskreises zu dringen. Unstreitig liegt hier nicht bloß ein Streithandel zwischen einzelnen Personen vor. Es gilt die Stellung von drei Facultäten zu einer vierten und der ietzige Wirrwarr in diesem Verhältnis zehrt an der Wurzel der allgemeinen Studien. Es ist eine Lebensfrage der Universitaet, welche besser von stiller waltender Vorsicht gelöst, als von einem grossen wissenschaftlichen Publikum zur Sprache gebracht werden dürfte. Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung

MHH ergebenster

Dr I.P.V.Troxler

ordentl. Professor der Philosophie

Bern am 4 9bris 1839

Matt am 13^{ten} November

Mein Unvergesslicher

Kaum wieder in die rauhe Gebirgswelt, oder vielmehr an's End der Welt, zurückgekehrt erlag ich abermals der vielfachen Anstrengung. Kaum hätte ich soviel Muth und Lust um die Feder zu ergreifen, gälte es nicht um Ihnen mein Befinden anzuzeigen. Das peinigende Herzklopfen plagt mich wieder heftig. Prüfe quid valeant humeri!

Beyliegend erhalten Sie Jahn's erste Schrift. Nach deren Durchsicht will ich Ihnen das Uebrige zukommen lassen.

Mich wundert~~z~~ sehr wie es Herrn Wilhelm geht. Ich habe vor meiner Rückkunft Hrn. Fallenberg geschrieben und seiner gedacht. Grüssen Sie mir ihn herzlich, und lassen mich bald von ihm wissen.

Unglücklicherweise fiel mir in Bern die "Maykirch-Kolonie" nicht ein! Sie hat die gehörige Elevation über's Meer und alle sonstigen Bedingungen, um für die ersten Versuche mit Kretinismus zu dienen. Ich will nun unterhandeln sobald ich etwas besser aufgelegt bin. Gerne würde ich Ihnen im Falle des Gelingens, das Schriftstellern gänzlich überlassen.

Unangenehm hat mich auf meiner Rückreise Luzern afficiert. Das Volk kniet in den Kirchen vor seinen Bildern, und ein grosser Theil der Herrn im Rath sind Straussianer. Wie ich hörte haben die Herrn Medici aus sehr eigenüzigen Gründen Ihre Vokation zu hemmen gesucht. Ich hoffe es werde wieder einmal ein neuer Kreuzprediger von Amiens erscheinen der dem Verderben dieser Zeit mit aller Kraft und Macht entgegenetrete!

Hr. Landamann Schindler unterhandelt gegenwärtig in Zürich wegen Anschluss des hiesigen Kantons an die dortige Hochschule. Er hofft mit mir, dass Sie von dort aus noch Anerkennung finden werden! -

Sie vergassen mir Schweich beyzulegen, und ich habe das "Verzeichniss der gemeinnüzigen Gesellschaft" liegen lassen. Haben Sie die Güte es mir zu senden.

Meine Empfehlungen wenn ich Sie bitten darf an Frau Professor und Ihre ganze werthe Familie.

Sie grüssend

Ihr

Dr Guggenbühl

Luzern den 30 Wintermonat 1839.

Hochverehrter Herr Professor!

Ihre verehrlichen Zuschriften vom 10 u 11 ten d. habe ich nicht beantworten wollen, bis ich im Stande wäre, Ihnen das Resultat der Bittschrift der 23 zu melden. Heute nun wird dasselbe zu Stande kommen, so, dass ich am Ende des Briefes darüber werde berichten können. Allem Anscheine nach wird die politische Gespensterfurcht über Vernunft, Wissenschaft, Bürgertugend u Vaterlandsliebe den Sieg davon tragen. Doch was von uns begonnen worden ist, muss dennoch zum Ziele geführt werden. Hört man Gründe nicht, so wird man am Ende Demonstrationen hören müssen. Diese ganze Geschichte ist der Art, dass sie eine volle Enthüllung vor dem Volke fordert. Wie lieb wäre es mir, wenn Sie sich entschliessen könnten, mit ein Paar Freunden irgendwo zusammenzutreffen, um die ganze nackte Wahrheit zu vernehmen u zu wissen, wie es im Kanton Luzern steht!

Wie Sie gesehen haben, habe ich den mir angetragenen Vertrag über Verfassungsrevision eingegangen. Mehr würde jedoch Ihr eigenes Wort gewirkt haben, als das meinige. Indessen werden auch Sie, zur rechten Zeit, mit demselben nicht zurückbleiben. Das Veto ist nunmehr vorläufig als unhaltbar bezeichnet. Ich werde in die Begründung dieses unseres Urtheils bald näher eintreten. Ihrer Ansicht, dass statt des Veto dem Volke die förmliche Abstimmung in den Gemeinden über die Gesetze eingeräumt werden sollte, stimme ich im Grundsatz bei. Nur habe ich noch zwei Bedenken in der Sache. Das erste u wichtigste Bedenken ist das: ob nicht dadurch, dass die Gemeinden für die Wahlen u für alle Gesetze zusammenberufen werden müssen, also durch zu häufige Versammlungen das politische Leben des Volkes eher erschlaft als geweckt werden würde? Die Erschlaffung ist der gefährlichste Feind des Republikanismus. ~~Es~~ Die theilweisen Erneuerungswahlen, welche von schlaun Selbstsüchtlingen erfunden worden sind, die Herrschaft einer Partei zu verewigen, liefern den Beweis, dass das Volk dieser vielen Wahloperationen u Versamlungen überdrüssig wird. Es dürfte der gleiche Ueberdruss über Versamlungen ~~bestehen~~ entstehen, in welchen Gesetze angenommen oder verworfen werden sollen. Das zweite Bedenken ist in der Schwierigkeit begründet, welche sich bei der Ausscheidung von Gesetzen u blossen Dekreten für unwichtige Gegenstände darbietet. Diese Schwierigkeit kann jedoch, das sehe ich

ein, durch eine genaue Verfassungsbestimmung gehoben werden. Indessen müssen wir doch, bevor wir die Idee dem Volke übergeben, auch darüber vollständig ins Klare kommen. Sie werden zu meiner Beruhigung beitragen, wenn Sie mir vorzüglich mein erstes Bedenken lösen, u über das Zweite die bereits im letzten Briefe gegebenen Andeutungen näher auseinandersetzen. Einstweilen werde ich Ihre Ansichten im Schlusse des "Wahren Wertes" in der Bundeszeitung abdrucken lassen, um die Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken u für weitere Erörterungen sicheren Grund zu haben.

Ueber die Herausgabe der "Reflexionen", die ich mit vielem Interesse in dem schweizerischen Beobachter nachgelesen, habe ich mit Buchdrucker Meier gesprochen. Er ist dazu bereit, nur wünscht er zu vernehmen, ob u welches Honorar Sie dafür begehren. Mir scheint zweckmässig, dass die Reflexionen noch mit einigen Hinweisungen auf die seitherigen Erscheinungen ausgestattet werden.

In letzter Numer des Eidgenossen haben nun meine Gegner sich als so niederträchtige Buben sich herausgestellt, dass ich mich schämen würde, von ihnen vor Gericht Genugthuung für die Beschimpfungen zu fordern, wie ich sonst noch vorhatte, nachdem die öffentliche Meinung genug würde aufgeheitelt sein. Ohne alle Rücksicht auf die Tröpfe werde ich nun fortan nur noch das Urtheil in N^o 117 vor dem Publikum rechtfertigen. Nicht unlieb wäre mir indessen, wenn Sie mir den Jahrgang melden, in welchem Sie den Kampf gegen Steiger geführt u ihn vernichtet haben. Erwinnere ich mich recht, so wurde er im Beobachter geführt.

In Schwyz u Solothurn, so lauten die Berichte von dorthier, freut man sich bereits auf die baldige Rückkehr der Jesuiten nach Luzern. Wirklich wird das Erziehungswesen so betrieben, dass sie nicht unmöglich scheint. Dann Glück zu - Fortschritt.

Genehmigen Sie, hochverehrter Herr, die Versicherungen meiner ausgezeichneten Hochachtung u Freundschaft

Ihr
Ergebenster C.Siegwart-Müller

PS. Die Berathung des Kleinen Rathes endigte mit der Genehmigung des Antrages, einstweilen die geschichtlichen Lehrvorträge Herrn Grossbach zu übertragen, jedoch mit dem bestimmten Auftrage an den Erziehungsath, in Zeit 6 Wochen einen Antrag über definitive Besetzung sei es durch Ruf oder neue Ausschreibung zu bringen. Dieser Schlotterbeschluss erregt in mir die Hoffnung, dass man sehnlichster Wunsch doch noch in Erfüllung gehen dürfte. Unterdessen Geduld!

Luzern den 3 Christmonat 1839.

Hochverehrter Herr Professor!

Sie haben Ursache, mich der Säumniss anzuklagen. Allein ich kann die Schuld auf Herrn Meier schieben. Nachdem derselbe mich immer immer aufzögerte, gab er mir gestern inliegenden schriftlichen Bescheid. Der Mann ist ein Israelit. Durch allzu filzige Berechnungen bringt er sich um den Kredit. Die Reflexionen sollten aber doch erscheinen. Vermuthlich gelingt es Ihnen, in Bern bessere Bedingungen zu erwirken. Sollte nicht Jenni, welcher hier nun auch eine Buchhandlung hat, dazu erbötig sein? Vorzüglich wenn Sie dann die Schrift ihm zur Verbreitung auch im Kanton Luzern überliessen.

Für Ihr Reidenerwort im Basilisken bin ich sehr verbunden. H. Professor Baumann hat darauf im gleichen Blatte eine einlenkende Antwort gegeben, die mir den Beweis für meine längstgehegte Ueberzeugung leistet, dass Baumann nur an Steigers Schlepptau sich angehängt hat. Der Mann ist ohne Selbstständigkeit u ohne politischen Scharfblick. Es ist mir unmöglich, ihm zu grollen.

Mit Recht nennen Sie die Anträge von Pfyffer u Leu die Ziel-
punkte, nach welchem die Parteien steuern. Wenigstens habe ich von Pfyffer die Ueberzeugung, er wolle um allen Preis einen Bundesrath, um von oben ab den aufsteigenden Volkssturm zu beschwören. Ich habe für die Erheblichkeit seines Antrages nicht gestimmt. Immer mehr kam ich zu der Ansicht, die Auferstehung müsse von unten heraufkommen. Für den gegenwärtigen Augenblick sind die Freunde der Bundesverbesserung darauf beschränkt, die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit derselben im Volke zu verbreiten. Das Volk will aber nicht vor Allem einen Bundesrath, sondern Garantien, eidgenössische, für seine Freiheit. Dieser Wunsch wird leicht zum klaren Bewusstsein gebracht, während man sich umsonst abmüht, dem Volke den Beweis für die Nothwendigkeit eines Bundesrathes neben den 25 so vielfach regierenden Regierungen zu führen. Die Anträge von Leu sind höchst gefährlich. Sie haben Wurzeln im Volke. Nur mit Schonung muss man versuchen, dieselben abzuschneiden. Wenn nur die Jesuiten - Fremde anderer Art als die Snelle u Feinde des Republikanismus - fern gehalten werden können! Mit einigem Entgegenkommen für die anderen Wünsche, die grossentheils begründet sind, wird es möglich sein. Allein mit Amrhynischen Schimpfereien u Steigerschen Flegeleien wird

dieser schlaue Feind nicht geschlagen. In einer Schrift, die in vierzehn Tagen erscheinen wird, gedenke ich einen Angriff auf diesen Feind zu machen, von dem ich mir einiges Glück verspreche. Diese Schrift soll auch das Versprechen lösen, welches ich in N^o 80 der Bundeszeitung gegeben.

Gerne möchte ich Ihnen den Inhalt derselben vor dem Drucke mittheilen, wenn nicht nöthig wäre, sie wo möglich vor dem nächsten Grossen Rathe zu verbreiten. Ich tröste mich indessen, Sie werden daran keine Verstösse gegen Ihre Ansichten, die mir theuer sind, finden. Sie stellt zuerst die Erscheinungen des Straussianismus in der Schweiz dar u zeigt die Garantien, welche dem Volke bei den Verfassungsrevisionen für sein konfessionelles Christenthum u für eine christlich-vaterländische Erziehung geleistet werden müssen. Meine Stellung u meine Ueberzeugung fordern eine offene Manifestation.

Mit dem Ausdrucke wahrer Verehrung grüsst Sie

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Wie wird die Jurageschichte sich entwickeln? Ich getraue mir nicht recht, ein öffentliches Urtheil darüber zu sprechen.

Dem Urtheil der Herren

darf man ihnen ihm in dieser

Hinsicht folgen?

Adresse: Herrn Herrn Dr.Vital Troxler

Professor der Philosophie an der Hochschule Bern.

Schnell ?

Luzern den 29 Christmonat 1839.

Hochverehrter Herr Professor!

Vorerst muss ich um Verzeihung bitten, dass ich Ihnen mein Schriftchen ohne irgend ein Begleitwort übersendet habe. Ich hatte dazu keinen Augenblick Zeit gefunden.

Ihre Bemerkungen waren mir sehr erwünscht. Nachdem ich dieselben erwogen, glaube ich fest, wir seien im Grunde einig. Ihr Grundsatz Alles aus dem Volke für das Volk u durch das Volk ist auch der meinige. Gerade dieser hat mich bei der Abfassung der Schrift geleitet.

Unter dem Volke verstehen wir zunächst die mündigen Bürger - den eigentlichen Souverän des Landes - . Sie sind auch im engeren Sinne der Staat. Volk u Staat sind mir Eines^{*)}. Es ist nun unzweifelhaft eine Wahrheit, dass die katholische Religion die Religion des Volkes von Luzern, also des Staates ist. Es ist eben so gewiss eine Wahrheit, dass dieses Volk die katholische Religion auch seiner Jugend, dem künftigen Souverän - gesichert wissen will, durch die Erziehungsanstalten, durch den Kultus, durch den Schutz der Kirche u ihrer Sittenlehre. Nur Einzelne u namentlich Solche, die sich für den Staat halten, können jener positive katholische Grundlage entbehren u möchten darauf hinwirken, dass auch das Volk derselben entbehren soll. Sie setzen sich durch Gesinnung u Streben in schroffen Widerspruch mit dem Volksgemüthe u mit dem Volkswissen - mit dem Souverän - sind also die wahren Empörer im Staate. Soll man in der Verfassung, deren Handhabung Einzelnen übertragen wird, nicht dafür sorgen, dass der Wille des Souveräns diesen Einzelnen deutlich zu erkennen gegeben sei? Man kann es auf eine offene oder geheime Abstimmung im Kanton Luzern abkommen lassen, so wird sich zeigen, dass 9 Zehnttheile des Souveräns in der Verfassung Sicherung der positiven katholischen Religion wollen u zwar ausdrücklich wollen. Jede Verfassung, welche eine solche Garantie nicht enthält, wird verworfen werden. Und diesen Willen soll man, muss man ehren.

*) Am Fuss in Troxlers Schrift: Nein, jede Verfassung ändert den Staat und das Volk ist eben so gut Kirche als Staat
Noch eher als Religion des Staats würd ich sagen, des Kantons.

Wer sich ihm gegenüberstellt, der verletzt das Volksgemüth u hat den Volkswissen gegen sich.

Wenn man die Kirche in ihrem Kultus etc. schützt, so garantiert man darunter nicht Missbräuche usw. Die Kirche ist nicht der Papst, sondern es ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Nur dieser, wovon der Papst Präsident ist, steht es zu, Reformen zu machen, nicht aber einem Theilchen eines Völkchens dh. nicht einem Kleinen Rathe usw. Gegen dieses Theilchen muss das Volk von Luzern geschützt werden.

Mit Ihnen stimme ich auch überein, dass das Christenthum sich an die menschliche Natur wenden u anschliessen muss u dass in jedem Menschen das Christenthum sich individualisirt - frei wird. Allein in der Menschennatur liegt auch etwas dem Christenthum Widersprechendes, welches von der positiven Religion muss bekämpft u besiegt werden. Der Mensch bedarf etwas Gegebenes, um diesen Sieg zu erringen, das Christenthum, der Katholizismus ist dieses Gegebene. Es ist nicht Etwas, das sich ins Unendliche verflüchtigt, wie etwa die Unsterblichkeit, die sich ein Steiger denkt.

Verzeihen Sie, hochverehrter Herr, dass ich Sie ermüde. Es ist mir Bedürfniss, mit Ihnen einig zu gehen. Ich glaube auch wir sind einig. Eine Unterredung würde dafür gewiss den Beweis leisten.

Aus dem sicheren Bewusstsein, dass das Luzernervolk ausdrücklich Garantie für die kathol. Religion (für den eigentlichen kathol. Lehrbegriff) will, geht meine Bitte an Sie, das an mich gerichtete Schreiben nicht veröffentlichen zu wollen, indem ich davon einen übeln Eindruck besorge. Nicht um meinetwillen sage ich das. Denn ich bin bereit, auf Ihren Wink, es in N^o 1 des Blattes von 1840 aufzunehmen. Allein ich glaube versichern zu dürfen, es sei Alles so eingeleitet u bereitet, dass Sie nach Luzern kommen werden, dass es nur einiger Behutsamkeit bedarf, um den Gang der Sache nicht zu stören. Nicht die Regierung wird Sie rufen, das glaube ich auch, wohl aber das Volk, dessen Vertrauen immer mehr Ihnen entgegen kömmt. Im Vertrauen will ich Ihnen sagen, dass Herr Dekan Sigrist in Wohlhusen mir den aufrichtigen Wunsch ausgedrückt hat, Sie möchten einem Wirkungskreise in Luzern wiedergegeben werden. - Das ist wohl ein gutes Zeichen der Zeit. Ich verlange hierüber keine Antwort von Ihnen, allein ich hoffe, Sie werden in dem Gesagten erkennen, dass ich unablässig u beharrlich nach dem Ziele strebe, für welches ich nun einmal mich entschlossen habe u werden daher auch um so geneig-

ter sein, meiner Bitte Gehör zu geben.

Herr Meier hat Ihr Schriftchen ein Paar Tage behalten u mir dann erklärt, er könne der vielen Arbeit wegen den Druck nicht übernehmen, bis Ende Jänner. Ich zog es von ihm zurück u übergab es Herrn Petermann um die von Ihnen gesetzten Bedingungen, heute korrigire ich den ersten Bogen. Meier hat durch sein sonderbares Benehmen die Sache auf eine ärgerliche Weise verzögert.

Mit ausgezeichnete Hochachtung u freundschaftlichen
Neujahrswünschen

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Alles in flüchtiger Eile.

Ihrem vielseitig gebildeten Geiste und theilnehmenden Herzen nur ein kleines Zeichen meiner Erkenntlichkeit sende ich beigelegt meine zwei letzten Schriftchen. Die Veranlassung zu diesen Flugschriften ist Kampf einerseits für Nationalität, anderseits gegen fremde Demagogie. Das letzte, politische Element verschwistart mit einem crassen Empirismus, der allem Ideellen in Wissenschaft und Leben, dann ein perfider Angriff, welcher von dem ietz von Luzern verjagten deutschen & Flüchtling Glück und zwei Herrn von Giessen (die sich an mir wegen der mir zugeschriebnen Charakteristik der Universitaet Bern im Freihafen Heft 3 rächen wollten) herrühren soll - - nöthigten mich zu diesen Erwiderungen. Wie ich mir's aber überhaupt zur Pflicht gemacht bei aller Polemik suchte ich überpersönliche/ allgemeine/ Standpunkte zu gewinnen und so werden Sie doch Ideen finden, die, wenn schon national und republikanisch von meiner Stellung aus sich, wie ich mir schmeichle, Ihren Beifall gewinnen werden.

Der Ihrige

Luzern den 3 Jänner 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Ihre letzte Zuschrift hat mich um so mehr gefreut, da ich aus dem Absatze, welchen meine Schrift im K.Luzern gefunden, mit Sicherheit schliessen darf, dass ich wirklich die Meinung des Volkes getroffen habe. In Zeit von 8 Tagen wurde die erste Auflage vergriffen u wirklich ist eine zweite unter der Presse. Bei derselben habe ich auf Ihre Bemerkungen in einer Note Rücksicht genommen. Ungefähr das Gleiche hat auch der Wächter am Pilatus - oder Herr Professor Dr.Fischer - gegen die Schrift bemerkt. Nach Ihrem ~~Wunsche~~ Wunsche sende ich Ihnen den Brief wieder zurück.

Von Ihrer Schrift werden Sie die ^{langsten} verlegten Exemplare erhalten haben. Bei Durchlesung derselben fiel mir auf, dass Sie auf den "Zuruf" von Dr.Casimir Pfyffer so vielen Werth zu legen scheinen. Dieser Zuruf, ich kann Sie bestimmt versichern, ist von Dr.Ludwig Snell geschrieben u Herrn Pfyffer bloss untergeschoben. Timeo Danaos - dürfte auch hier gelten. So ist die Vertheidigung der Badenkonferenz von einem Katholiken, dessen Vaterschaft ebenfalls H. C. Pfyffer ostentirte, von Dr.Snell abgefasst, wie ich ebenfalls bestimmt weiss. Ihre Schrift werde ich, wie gewohnt, auszüglich den Lesern der Bundeszeitung mittheilen. Sie werden gut thun, wenn Sie sich an einige vertraute Männer im Kanton wenden u ihnen die Verbreitung der Schrift empfehlen. Ich werde das Gleiche thun. Auch für meine Schrift habe ich den gleichen Gang befolgt. Buchhändler Meier hat entweder zu wenig Geschäftsverstand, oder zu wenig guten Willen, die Verbreitung solcher Schriften eifrig zu bethätigen.

Im neuen Jahre werden wir uns zu verständigen haben über eine Schrift betreffend die Verfassungsrevision. Könnten Sie mir nicht das sogenannte "rothe Büchli", welches im Jahr 1831 Bahn brechen musste, senden. Ich weiss es hier nicht auf eine Art zu erhalten, dass kein Geräusch entstehe. Die Polizei, irre ich mich nicht, macht sogar auf das Briefgeheimniss Jagd. Freilich hält mich das nicht ab, meine Correspondenzen fortzusetzen u zu erweitern. Ich habe in jüngerer Zeit manchen braven Eidgenossen kennen gelernt, welchen von einer bekannten Klike eben solche Schmähungen zu Theil wurden, wie Ihnen.

Man betreibt hier den Rückruf von Herrn Professor Wiedmer.

Herr Dekan Sigrist in Wohlhusen sprach sich gegen mich offen aus:
Die Namen Troxler u Wiedmer werden den Ruf der Lehranstalt wieder
retten u heben u die Jesuiten - fern halten.

Noch vertraue ich auf den kerngesunden Sinn des Schweizervolkes,
dass es die Weissagungen derjenigen Partei, welche sich dem Aus-
lande verkauft, im Jahr 1840 werde zu Schanden machen. Noch giebt
es Männer genug, welche den Werth der Ehre u Unabhängigkeit der
Schweiz fühlen u erkennen, welche sich dem Schweizervolke ζ zur Zeit
der Noth redlich, treu u mannhaft anschliessen werden. Die Vor-
sorgung hat über dasselbe bisher väterlich gewaltet, sie wird es
ferner thun. Seien wir unverzagt!

Genehmigen Sie die Versicherungen meiner ausgezeichneten
Verehrung u treuen Ergebenheit

Ihr

Freund C. Siegwart-Müller

Luzern den 9 Jänner 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Gleich nach Empfang Ihres letzten Briefes habe ich Herrn Petermann zur Rede gestellt. Er versicherte mich, dass er durch einen Fuhrmann die verlangten Exemplare versendet habe. Dieselben werden mittlerweile an Sie gekommen sein. Indessen lege ich auf alle Fälle hier ein Exemplar bei. Wenn immer die Zeit es erlaubt, werde ich in N^o 4 davon Erwähnung thun. Auch von meinem Schriftchen erlaube ich mir Ihnen ein Exemplar der zweiten Auflage zu senden. Die fragliche Note finden Sie S.27.

Nun zur Verfassungssache. Der Lueginsland erscheint nicht mehr - wenigstens ist er bisher ausgeblieben. Die Luzernerzeitung hat als Verfassungswünsche in N^o 1 angegeben: Veto, direkte Wahlen, Volksanwaltschaft, Ausschluss der Mitglieder des Kleinen Raths aus dem Grossen, Aufhebung des Siebnerkonkordats, Garantie der römischkathol. Religion usw. Gegen das Veto nun habe ich mich auf die mit Ihnen verabredete Weise ausgesprochen. Allein das Volk von Luzern will das Veto oder ein ähnliches Recht. Nun habe ich die gleiche Idee, wie Sie, das Veto soll mehr ein Referendum sein, wie in Wallis ~~und~~ u Graubünden, damit es als ein ins Ganze passendes organisches Institut des Staats erscheine. Nach meiner Ansicht sollte den Urgemeinden zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden

- a) Bundesbeschlüsse
 - aa) betreffend Bundesverfassungsänderungen
 - bb) Verhältnisse zum Auslande
 - cc) Organische Einrichtungen (z.b. Aufstellung neuer Behörden - Kriegsrath usw)
- b) Kirchliche Verhältnisse.
 - aa) Verkommnisse mit kirchl.Behörden
 - bb) mit anderen Kantonen.
 - cc) Die kirchlichen Verhältnisse beschlagende Gesetze oder Verordnungen.
- c) Steuergesetze, überhaupt solche Gesetze, welche den Bürgern oder Gemeinden ökonomische Leistungen aufliegen.

Es versteht sich von selbst, dass eigentliche Verfassungsbestimmungen jederzeit dem Volke vorgelegt werden müssen.

Bundes - Kirche - u Steuerverhältnisse sind nach meiner Ansicht die Lebensfragen des Volkes. Wenn man den Grund aller Unruhen in der Schweiz seit 1830 durchgeht, so findet man beinahe immer als solchen die willkürliche Verletzung derselben durch die Behörden. Ich wünsche sehr, Ihre Ansichten hierüber bald zu vernehmen, indem man nicht zu lange auf diese Sache darf warten lassen. Die Erwartung wird durch

die Bekämpfung des Veto von unserer Seite theils getäuscht, theils gespannt u nur von der Eidgenossenpartei befriedigt.

Für das durch Ihren Herrn Bruder überreichte rothe Büchli danke ich verbindlich.

Die Bundeszeitung hat die Meinung stets ausgesprochen, dass der Zürcherrevolution sich aristokratische Bestandtheile beige-mischt haben. Im Kanton Zürich, das hoffe ich, werden sie wenigstens in die Länge nicht Wurzel fassen. Allein auf die Eidgenossenschaft wirken sie mächtig ein. Ungescheut werde ich darum dieses gefährliche Element jederzeit bekämpfen u mir ist lieb, wenn Sie Ihre höhere Kraft mit meiner schwächeren hierin vereinigen wollen. Fragen wir aber, wer trägt die Schuld an der Verschlimmerung der vorörtlichen Leitung der Bundesangelegenheiten? so müssen wir, wenn wir gerecht sein wollen, diese Schuld offenbar in dem Taumel der Zürcherradikalen finden, welche übrigens, da sie noch selbst am Ruder waren, alle eidgenössischen Interessen aufopferten, wie ihre Nachfolger. Basel, Schwyz, 1834, 1836, 1838 Wiedikon etc. sind Zeugen davon. - Das Heil im Bunde muss vom Volke ausgehen. Alle Regierungsparteien werden es niemals fördern. Ihre Schrift, wenn sie verbreitet wird, wie sie es verdient, wird dem Volke die Augen öffnen.

Genehmigen Sie die Versicherungen ausgezeichneter Verehrung u treuer Freundschaft

Ihres

Ergebensten C. Siegwart-Müller

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Bern am 19 Jener 1840

Hochgeachtete Herrn

In einer ausführlichen, mit Belegen versehenen Zuschrift vom 15ten 8bris bin ich gegen ein Schreiben der hohen Behörde vom 7ten 8bris bei derselben eingekommen. Diese Zuschrift ist bis ietzt ohne Antwort geblieben. Ich weiss nun wohl, dass, insofern diese Zuschrift ein persönliches Verhältnis betraf, ich mich bescheiden muss, ob die Behörde meine Vorstellung einer Antwort würdigen will oder nicht. -

Allein die Sache hat noch eine andere Seite. Da ich als ein ordentlicher öffentlicher an hiesiger Hochschule über eine ungebührliche, meine Stellung und meinen Wirkungskreis beeinträchtigende, so wie das Studium der Hauptwissenschaft in der philosophischen Facultät störende Concurrenz eines in Folge seines Doktordiploms zu Vorlesungen autorisirten Privatdozenten Klage geführt, und nun wieder der Zeitpunkt eingetreten ist, da der akademische Lektionscatalog fürs künftige Semester entworfen werden soll, stelle ich an die hohe Behörde das Ansuchen, sie möchte die keineswegs erörterte Angelegenheit als die Wissenschaft und den Wirkungskreis eines ordentl. Hochschullehrers betreffend laut § 64.65 u 66 des Hochschulgesetzes der philosophischen Facultät zur gehörigen Untersuchung und Begutachtung überweisen, damit die Sache auf gehörigem Pfade mit erforderlicher Einsicht und Unparteilichkeit entschieden, und einem Unfug, wie dies Semester statt gefunden vorgebeugt werde.

Mit vollkommenster Hochachtung

MHH

ergebenster

Dr I.P.V.Troxler

ordentl.Prof. der Philosophie

Matt am 21. Jan. 40.

Ich hätte Ihnen schon längst geschrieben, mein theuerster Herr Professor, wenn ich nicht zuerst einige Sendungen vom Ausland her hätte abwarten wollen, um Ihnen Novitäten mittheilen zu können, die jedoch noch nicht eingetroffen sind. Nun will ich aber wenigstens diese Zeilen nicht länger verschieben. Ihre Aufträge habe ich sämtlich besorgt: Die Sendung der Schriften nach Bünden hat Herr Christ übernommen, der nun bald wieder in seine Heimath zurückkehren wird. Anzeigen ihrer jüngsten zeitgemässen Ausgabe der Reflexionen, erscheinen in der Glarnerzeitung. Hat man Sie wohl nicht schon für Sendungen in den "Alpenboten" in Anspruch genommen, wie man beabsichtigte? Reithard ist ein oft umgesattelter Charakter. Den Basilisk habe ich an einem einzigen Orte untergebracht; es gibt der Blätter jetzt wirklich zu viele, aber wenig ächte. Der Alpenstich gastiert wieder in Uri. Die letzte Bundeszeitung sagt mit Einbruch der Kälte was ein ist. Wir haben immer Fön, die Erde ist im Frühlingsgewand. Bellis perennis u. s. f. blüht; meine Prognostick hat sich bewährt und wird sich immer mehr bewähren. Sagen Sie doch schnell etwas öffentlich im Basilisk oder wo Sie wollen. Nächstens mehr.

Lug?

Um das Verzeichniss der Gemeinnützigen bitte sehr.

Mit Hochschätzung

Ihr Treuer

Dr. Guggenbühl

Luzern den 30 Jänner 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Das Eisen glüht, die Hämmerer machen sich bereit. Im ganzen Kanton, sogar in dem sonst ruhigen Entlebuch, ist der Wunsch nach Verfassungsrevision rege. Nur Einen Ruf bedarf es, so findet er tausendstimmigen Wiederklang. Dass meine Berichte, die ich erhalten, wahr seien, beweiset mir die unmittelbare Anschauung derjenigen, die eine Verfassungsrevision nicht wollen. Ich zweifle drum auch nicht, sie werden ihr letztes Heil im Praevenire suchen, nachdem sie es bisher umsonst in Verfolgungen der Lueginsländer gesucht haben. Spione sind überall bestellt, Untersuchungen wurden eingeleitet, Pressprozesse geführt, Schreckmittel gebraucht. Der Lueginsland ist todt, seine Partei eingeschüchtert aber ergrimmt. Dennoch geht Alles den Gang, den sie nicht wünschen, die Herren. Denn das Volk will die Revision. Wäre meine Schrift nicht erschienen, wären Leus Anträge, die in alle Hütten verbreitet sind u mit Ausnahme der Jesuiten allen Beifall haben, nicht gestellt worden, dennoch wäre die Revision vom Volke verlangt worden.

Was nun Ihre von dem wirklich mit Advokatenkniffigkeit ausgearbeiteten Revisionsartikel hergeleiteten Bedenklichkeiten betrifft, so denke ich darüber so: wenn das Volk durch Bittschriften auch in nächster Grossrathssitzung schon verlangt, dass die Frage über Revision ihm vorgelegt werde, so wird der Grosse Rath entsprechen, wie auch der Wortlaut des Revisionsartikels lauten mag. Denn der Grosse Rath weiss, wo an der Uhr der Zeiger steht. Wird jene Vorlage durch eine Motion von Leu gestellt, so wird sie keineswegs verworfen, denn das Gewicht des Mannes lastet zentnerschwer auf gewissen Herzen, die ihn früher verspotteten, sondern an den Kleinen Rath gewiesen, welcher sonder Zweifel im Sommer, wo die Aerndte die Leute beschäftigt, dann auf Verlegung der Frage an das Volk antragen wird.

Die Revision kann, wie ich den Verfassungsartikel auslege, eine totale oder partielle sein. Auch darüber wird das Volk u zwar, trüge ich mich nicht, für eine totale entscheiden. In diesem Falle fiele Ihre Bedenklichkeit wegen "den gewünschten Veränderungen" weg. Im Falle aber das Volk zu einer partiellen Revision sich erklären würde, so wäre zu veranlassen, dass dasselbe ebenfalls durch Bitt-

schriften seine Wünsche concentriren würde. Das wird bald geschehen sein. Referendum, Rechtsgleichheit, unmittelbare Wahlen, Reduktion der Mitglieder des Kl.Raths u Appellationsgerichts, usw. werden allgemein begehrt werden. Sie sind die Quintessenz einer demokratischen Verfassung.

Das Wichtigste scheint mir nun die Verständigung über Form u Inhalt der Verfassung. In der Bundeszeitung werde ich nun von der Rechtsgleichheit zu sprechen beginnen, wenn das Veto erledigt ist. Darunter verstehe ich a) Abschaffung des Vorrechts der Stadt Luzern Wahl des Grossen Raths nach Kopfzahl b) Abschaffung des Vorrechts der 60 Mitglieder des Grossen Raths zur Wahl von 20 unmittelbar, c) Abschaffung des Vorrechts der Weltlichen gegenüber den Geistlichen, oder Stimm- u Wahlfähigkeit der Geistlichen (bisher übrigens nicht volksthümlich - aber gerecht) u d) Abschaffung des Vorrechts der Begüterten gegenüber den Aermereu - oder Abschaffung des luzernerischen Helotismus.

Ich zweifle nicht, Sie werden über diese Kardinalpunkte, deren Behauptung einzig der Wiederkehr der Aristokratie für ein u allemal Thor u Riegel schliesst, einverstanden sein. Sollte ich mich hierin irren, so bitte ich Sie dringend um Ihre Bemerkungen. Denn wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.

Nebenbei benütze ich die Zeit zum Entwurfe einer Verfassung, damit ich mir ~~am~~ Alles klar mache.

Für die gütige Anzeige meines Schriftchens bin ich Ihnen sehr verbunden. Sie wird vermuthlich wieder Wunden aufritzen. Ich vernehme, dass Rathsherr Leu von dem Begehren der Jesuiten wieder zurückgekommen sein soll, was mich für den Kanton Luzern freut. Denn seine Popularität ist gegenwärtig so gross, dass er sie, wenn er beharrlich wollte, wirklich herbeischwätzen könnte. Er wird mir zugleich als ein im Privatleben sehr rechtschaffner, ehrlicher u wohlthätiger Mann bezeichnet, Eigenschaften, welche doch allein den wahren Werth des Mannes machen.

Ein Zusammentreffen mit Ihnen wäre mir sehr erwünscht. Nur thut es mir leid, wenn es noch bis Ende März verschoben bleibt. Der Grosse Rath kommt am ersten Montag im März zusammen. - -

Ich wünsche sehr, wenn Sie die Mussestunden zu einigen Artikeln

über Argau im Sinne des letztthin gesandten verwenden u sie der Bundeszeitung mittheilen würden. Gelingt es, die Herren von Argau, die sich, wie mir scheint, in einen verrätherischen Bund zusammengethan, aus ihren Vereinigungsträumen zu wecken u zur Anerkennung der konfessionellen Trennung oder was Eins ist der Selbstständigkeit der kirchlichen Genossenschaften im Staate zu bringen, so wird damit vom Kanton Argau ein - Bürgerkrieg, von der Eidgenossenschaft eine neue Verwicklung abgewendet.

Verzeihen Sie meine stete Zudringlichkeit u ehren Sie darin mein Vertrauen in Ihre Person.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

Ergebenster C. Siegwart-
Müller

Luzern den 6 ^{Herzog} Juny 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

In aller Eile will ich Sie nur berichten, dass ich bei meinem letzten Schreiben von der Voraussetzung ausging, die ersten Schritte zur Revision werden nicht anderwärts vorbereitet. Nun vernehme ich zuverlässig, dass eine über den ganzen Kanton verbreitete Partei (nicht der Herren) schon Alles auf den nächsten März in Ordnung haben soll, so dass uns nur noch die Aufgabe bleibt - den Inhalt der Revision näher zu beleuchten, die Form Andern überlassend. Unter diesen Umständen dürfte es besser sein, einstweilen passiv zu bleiben u in der Stille jenen Inhalt nach früherer Uebereinkunft festzusetzen. Dieses macht also ein Zusammentreffen vor Ostern nicht nöthig, wo es dann mit weniger Geräusch geschehen kann. Ein solches Zusammentreffen würde auch in Sachen Ihrer Berufung, die in neuer Gährung ist u sogar mit Auflösung des Erziehungs Rathes zu enden droht, nicht vortheilhaft sein. Noch muss ich Sie beruhigen, dass, soviel mir bekannt, die oben bezeichnete Partei in dem politischen Inhalte der Revision mit uns zusammenstimmt, nicht ganz vielleicht in dem kirchlichen.

Nächstens Mehreres. Mit unwandelbarer Hochachtung

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Steiger hat wieder ein Pamphlet gegen mich erlassen, das heute erscheint.

Monsieur le Docteur,
Très cher Confédéré,

Je puis enfin vous envoyer un exemplaire de mon rapport sur les événemens de Zurich. J'y joins le rapport de la Commission qui a examiné ma gestion comme député à la Diète avec les discussions et délibérations du Grand Conseil sur cet objet, extraits du Bulletin des séances. Je regrète de n'avoir pas fait tirer à part la partie de mon rapport concernant le Valais; il est dans le Bulletin avec la partie du rapport de ma mission touchant les autres objets traités en Diète. - Ce rapport se ressent de l'extrême précipitation avec laquelle il a été écrit, je n'ai pas seulement pu le relire, serré que j'étois par le temps. De là vient que j'ai omis bien des choses et que je n'ai pas toujours assez bien expliqué ma pensée qui est pourtant assez claire pour ceux qui me connoissent et qui veulent lire avec bonne foi: j'ai raconté les faits et indiqué les principales causes; j'ai rendu hommage à la souveraineté du peuple sans m'inquiéter de savoir contre quel parti il faisoit usage de sa suprématie; je n'ai tendu la main ni à l'aristocratie ni au parti prêtre. Ce que j'ai écrit et fait concernant la révolution de Zurich, je l'aurois ~~fait et dit~~ dit et fait à l'égard de celle du Tessin comme je l'ai fait pour le Valais. Au reste, la révolution du Tessin et ce qui se passe actuellement témoignent assez de la vérité de mes paroles. - Veuillez donc agréer cette brochure comme une bien ^{foible} ~~faible~~ marque de l'estime et de l'amitié que je vous ai vouées.

Je vous remercie beaucoup de vos Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen dont M. Daguet m'a fait parvenir un exemplaire et un pour M. De Lerber à qui je l'ai remis avec *Ein wahres Wort etc. - J'espère pouvoir bientôt rendre compte de vos Reflexions, dans le Nouv. Vaud., car j'ai été indisposé quelques semaines et je ne suis point encore remis. - Les événemens dont nous sommes témoins n'ont pas besoin de commentaire: ils vous rendent un éclatant témoignage. - Vous savez que je demeure avec la considération la plus distinguée

votre dévoué confédéré

H. Druey, C^r d'Et.

Lausanne, le 10 Févr. 1840.

Matt am 12. Februar 1840.

Es ist mir höchst auffallend mein Theuerster, wie Sie, im Gegensatz zu den früher geäusserten Grundsätzen, nun wieder Deutschen das Wort ϵ reden mögen. Obschon das sogenannte schweizerische Athen, weit eher dem alten Bötien gegenwärtig gleicht, und ich wenigstens dort unter keinen Verhältnissen leben möchte, so hätte ich doch sehnlich gewünscht dass endlich die schweizerische oder nationale Representation auch in der gelahrten Sphäre einmahl verwirklicht würde. In diesem Sinne und in Ihrem Interesse sprach ich neulich bey einer schicklichen und einflussreichen Gelegenheit. Freylich geht es Schweizern wie vor Alters, als Haller zu Bern Spitalarzt werden wollte. "Du bist ja Philosoph oder Poet, und wenn es sich um dieses handelte, ^d Du bist ja Arzt"! Verdienst, Ruf, redliches Streben, Alles hilft nichts bey uns wenn mann nicht der herrschenden Klicke in ihren Kram dient und sich die über Alles gehende Gunst zu erwerben weiss. Ich schreibe heute noch an Gerold Meyer von Knonau, mit dem ich sehr gut stehe, und als einen achtbaren Mann schon früher durch vielfachen persönlichen Umgang kennen lernte. Ihm will ich nun ein ernstes Wort über diese Angelegenheit an sein Herz reden, und in Ihrem Interesse zu wirken suchen. Vielleicht dass er noch am ehesten Etwas über den Erziehungs-Präsident Ferdinand Meyer vermag, welcher durch seine "evangelische Gemeinde in Locarno" einigen Geschmack an Lecture und Forschung beurkundet hat. Was übrigens ein Pfr. Weiss, Hüni & Cons. für Patronen in solchen Angelegenheiten sind, mögen Sie sich denken. In öffentlichen Blättern was zu sagen, scheint nicht viel zu nützen. Lassen Sie mir Ihre diessfalligen Wünsche offen zukommen. Wenn wir es nicht machen wollen in gelehrten Dingen wie die Aristokraten: lieber Fremden das Land einzuräumen, als uns selbst was zu vergeben, so ist Aufrichtigkeit das nothwendigste Requisit. Unter den Deutschen würde ich jedenfalls Eisemann ^[m] am ehesten das Wort, und zwar lieber als dem hochmüthigen Fuchs. Mir war neulich lustig im zweiten Heft der Zeitschrift "Argos" von Dr. Bird zum Beweis seiner Behauptung: dass die Aerzte die Psychiatrie zu sehr vernachlässigen, Vogt's Pharmakodynamik und Fuchs'sens Schrift über Gehirnerweichung hervorgehoben zu sehn. Sie sollten diese Argumentation weiter verfolgen! Mir wäre interessant von Ihnen zu vernehmen, wie es ge-

wissen Leuten gelingt Ruf zu erlangen. Vielleicht sage ich dan etwas öffentloch.

Eisenmann hat sich in seinen vielen Karcerblumen, als einen speculativen Kopf herausgestellt und der Vorwurf von Voigt dass er zur Ausübung der Heilkunde nicht berufen sey, würde ohne Zweifel entkräftet wenn man ihn aus dem Passauer Tiegel herauszöge. Nächstens, sowie mein Wohlbefinden etwas besser ist, muss ich ohnediess nach Mollis und will dan persönlich mit Schindler über alle die angedeuteten Verhältnisse reden. Wie ich höre wird die Stelle in Zürich ausgeschrieben.

Was mich betrifft so bin ich immer mehr begeistert und entschlossen für eine Bahn, die der des göttlichen Pestalozzi's verwandt seyn wird. Meine Lebensaufgaben werden jedenfalls keine geringen seyn, und es wird eine Zeit kommen wo ich noch Manchem auf die Finger klopfe. Meine Gesundheit erlaubt mir jedenfalls nicht länger dieser mörderischen Praxis vorzustehn; seit Monathen bin ich kein Augenblick mehr wohl. Ich ziehe nächstens weiter, wohin? weiss ich noch nicht. Neulich erhielt ich einen Brief von Jena. Dr. ~~Haeser~~ ~~(Haeser?)~~ kündigt mir darin an, dass er ein Archiv für wissenschaftliche, und besonders historische Medizin herausgeben werde, in Verbindung mit den auserwähltesten Lieblingen der Wissenschaft. Die Sache verdient Theilnahme. Ich schrieb ihm, dieselbe meinerseits zusagend, dass ich auch Sie dafür zu gewinnen suchen werde. Er verspricht anständiges Honorar. Nächstens erscheint der Prospekt.

Mit Hochschätzung

Sie grüssend

Dr. Guggenbühl

Eiligst.

Luzern den 16 ^{Horning} ~~June~~ 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Das Unterschriftensameln für die Revision hat, auf den Antrieb der Partei von Leu, bereits begonnen u macht gewaltige Fortschritte. Es ist kaum daran zu zweifeln, dass auf den nächsten Grossen Rath der Kanzleitisch mit 10,000 Unterschriften werde beschwert werden. Die Herren hätten Lust gehabt, gegründet auf den Buchstaben der Verfassung, Widerstand zu leisten, allein der pfiffige Kopp legte den Vorscheinen den Zügel an. Die Revisionsfrage wird sonder Zweifel dem Volke vorgelegt werden: es wird sie beschliessen. Dann kommen die Wahlen. Da sollte dann vorgesorgt werden, dass dem Verfassungsrathe, der nach allen Aussichten grösstentheils im Sinne der Leuischen Partei ausfallen wird, eine Verfassung mit gehöriger Beleuchtung könne vorgelegt werden. Das möchte ich gern unser Werk heissen. Darum arbeite ich bereits daran u bitte Sie, das Gleiche zu thun. Zu Ostern wollen wir unsre Sache zusammentragen u besprechen. Ihnen cedire ich zum voraus die Beleuchtung für das Volk u bitte Sie, Ihren Namen darunter zu setzen, da er einen guten Klang im Lande hat. Unterdessen fahre ich in der Bundeszeitung beharrlich fort, die Sache zu erörtern. Die Initiative ist den Herren u uns genommen. Trachten wir, den Einfluss der ersteren auf die Sache so viel möglich zu entfernen, u den unsrigen geltend zu machen. Wenn in solchen Dingen Ehrlichkeit was gilt, so wird das Volk keinen schlechten Tausch machen.

Das Schriftchen von Steiger übersende ich Ihnen. Ich finde es keine Sylbe Antwort werth. Es scheint mir kaum ein Sumpfffeuer in der sternenvollen Nacht, die einem grossen Entscheidungstage vorangeht. Uebrigens werden Sie nebst vielen Lügen darin eine wahre Bankerott-erklärung des Geistes von Dr. Robert Steiger finden. Das ganze Geheimniss seiner Wuth besteht aber darin. Als er die Kleinrathsstelle niederlegte u ich ihn um die Ursache fragte, antwortete er: "bis zum Jahr 1841 sind die jetzigen Kleinräthe abgenutzt". Nun scheint aber diese Rechnung das gehoffte Facit nicht zu bringen, weil die Luzerner keine Straussen in die neue Regierung wollen.

Ihren weiteren Mittheilungen sehe ich mit Sehnsucht entgegen. Im Aargau scheint es einen Brand absetzen zu wollen. Es wäre sehr an der Zeit, die konfessionelle Trennung, der ich in Kirchensachen huldige (denn die Kirche ist in jedem Lande eine selbstständige Genossenschaft), grundsätzlich behandelt würde.

Mit unwandelbarer Hochachtung u herzlichen Grüßen

Ihr

Ergebenster C. Siegwart-Müller

Luzern den 25 ~~Jan~~ Hornung 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Nicht irrig habe ich Sie berichtet, sondern wahr. Eine weitverbreitete Partei, mit welcher wir in politischen Ansichten einig, in kirchlichen Ansichten uneinig ~~sind~~ seien, habe die Einleitung zur Verfassungsrevision getroffen, sagte ich Ihnen, uns bleibe nur übrig, den Inhalt derselben festzusetzen oder öffentlich zu besprechen. Es ist eine Thatsache, dass die Petition von Leu die Mehrheit des Volks für sich hat, in dem Sinne, dass die Revision jetzt schon eingeleitet werden soll. Die Jesuiten u der goldne Bund hingegen werden die Mehrheit, wie ich glaube, nicht für sich haben, wenn nicht durch einen unzeitigen Widerstand gegen die Revision durch einen Sturm die Meister werden, welche dem Jesuitismus huldigen. Was Sie in Ihrem Aufsätze, dem ich gegen meine Ueberzeugung einen Platz in der Zeitung einräume, wenn Sie darauf bestehen, verlangt der Eidgenosse, verlangen hier alle Herren, damit sie ihre Herrschaft wieder auf die Trümmer der Volksfreiheit gründen mögen. Es ahnet mir, Sie haben Berichte erhalten, die den Zustand des Kantons nicht richtig schildern. Es ahnet mir, dass man sich alle Mühe gebe, Sie u mich zu trennen, um uns beide aufzuopfern. Mein Axiom ist: das Volk will jetzt die Revision, also soll man sie ihm gestatten oder vielmehr es hat das Recht, sie durchzusetzen. Der Inhalt der neuen Verfassung ist in der Leuischen Bittschrift von einer Partei angedeutet, eine andere Partei soll nun auch geltend machen, was sie wünscht. Leu, so glaube ich, ist ein ehrlicher Volksmann u trägt das Volksgefühl in sich, wie es im ganzen Kanton verbreitet ist. Mir gilt Ehrlichkeit u Unbescholtenheit im Privatleben immer als die beste Gewähr für das öffentliche Wirken eines Mannes, Diese Gewähr finde ich in denjenigen nicht, welche im Eidgenossen auf Verschub der Revision dringen.

Ein wehmüthiges Gefühl bemächtigt sich meiner, indem ich Ihren Brief vom 22 nochmal durchlese. Auch den greisen Meier von Knonau hat man von hier aus bearbeitet, mir Aehnliches zu schreiben, ihn, mit dem ich nie eine Sylbe gewechselt habe. Ich darf Ihnen nicht sagen, wie ich Diejenigen verabscheue, welche solch einen edeln Mann missbrauchen, um den Widerstand gegen ihre Herrschsucht zu brechen.

Genug für diessmal. Ihnen mit wahrer Hochachtung u inniger Freundschaft zugethan

Ihr
Ergebenster C. Siegwart-Müller

Die Advokaten haben ihren Prozess gegen mich wieder aufgenommen.

Lausanne, le 26 Février 1840.

Monsieur le Docteur,
Très cher Confédéré,

stat. l'achemenement

Vos deux dernières communications m'ont vivement intéressé en me fortifiant dans l'idée où j'étois de me prononcer en faveur de la séparation confessionnelle de l'Argovie dans l'article que je me propose de faire sur les mouvemens de ce Canton. C'est le seul moyen d'empêcher tôt ou tard une séparation politique, si on la craint et s'il est possible de l'empêcher. On n'auroit pas cette lutte des deux confessions, si les gouvernemens de la Suisse étoient moins imbus de l'idée qu'ils sont papes ou conciles, et la séparation confessionnelle est un achemenement (!) à un ordre de choses où l'on donnera à César ce qui appartient à César et où l'on laissera à Dieu ce qui est à Dieu; mais faites comprendre cela à notre libéralisme governotocrate! Il est juste de dire cependant qu'il est provoqué à exercer sa suprématie spirituelle par les perpétuels envahissemens du clergé sur l'autorité temporelle, car le clergé n'aspire qu'à dominer. Des deux parts, on s'attaque en bonne partie pour se défendre: c'est comme au Valais. En laissant à chaque confession le soin de régir ses affaires religieuses, on auroit un Grand Conseil basé sur la représentation proportionnelle exacte, c'est-à-dire que l'on maintiendrait l'unité du Canton. Cela vaudroit ~~mieux~~ infiniment mieux que la parité qui implique une séparation, d'autant plus qu'on sera entraîné à la pousser plus loin qu'on ne croit, dans le Petit Conseil, le Tribunal d'Appel, etc. L'idée émise à Zoffingue d'une représentation proportionnelle non rigoureuse tout en limitant les pouvoirs ~~de~~ du gouvernement en matière religieuse, est un tempérament qui peut aussi maintenir l'unité et qui a des chances de prévaloir, parceque les hommes aiment le mezzotermine, mais ce ne sera qu'un expédient momentané: il y aura du frottement aussi long-temps que l'on n'aura pas une organisation basée sur la nature même des choses.

Vous aurez déjà aperçu que ce que je viens de dire n'est qu'hypothétique, c'est dans la supposition qu'on nargue la séparation politique de l'Argovie et qu'il soit réellement possible de l'empêcher à la longue. Pour moi, je dirai franchement que je ne la crains pas plus que celle di Valais, du Jura, du district de Morat et de bien

d'autres; l'Argovie est de l'ordre composite, c'est une création artificielle comme le ci-devant royaume Hollando-Belge. Je suis très fort pour le maintien des cantons, car la Suisse est profondément fédérative; ce sont des existences aussi réelles, nationales et populaires que les communes et les individus eux-mêmes, c'est l'échelon nécessaire de la nationalité de la Suisse; mais je veux des cantons homogènes et non des créations artificielles: celles-ci je les vois se dissoudre sans inquiétude. Quelques cantons de plus ou de moins, ce n'est pas une affaire, et si l'on pouvoit avoir des cantons à peuples égaux, au moins la plupart, la question fédérale auroit fait un bon pas, car il ne faut pas se dissimuler que les tendances actuelles ne lui sont pas immédiatement favorables, quoique tout cela produira ses fruits. Vous voyez donc que l'agitation de l'Argovie ne me donne pas la moindre inquiétude, quoique j'en voie la gravité. Comme Zurich, Lucerne, etc.etc., c'étoit inévitable. Je vois avec plaisir ce réveil de la vie populaire. Cela ne se calmera que trop tôt: quand toutes les assemblées auront jeté leur faix, vous verrez les capacités exploiter tout cela à leur profit, comme à Zurich; mais cela ne m'inquiète pas non plus, parceque je vois le Tessin à l'arrière-garde. On ira encore long-temps ainsi d'action en réaction et de réaction en action, car c'est la loi du monde. Par la pratique des révolutions, le peuple apprendra enfin, il faut l'espérer, à être une fois véritablement le maître. Toutes les culbutes périodiques (1798, 1802, 1813, 1830, 1840) ont cela de bon que les magistrats sont tenus en respect; mais ils ne sont pas encore comme ils devraient être, pénétrés de l'idée qu'ils sont les serviteurs du peuple. Dès que le peuple se rendort, ils retombent toujours, quelque soit le parti qui domine, dans leurs penchans gouvernotocrates.

Ce qui m'inquiète davantage, ce sont ces vellétés de Schaffouse à se séparer de la Suisse. Ceci pourroit être un symptôme grave de dissolution extérieure. Il est vrai que Schaffouse est jusqu'à un certain point hors de la Suisse, mais on ne nous donnera pas en compensation ce qui est dans nos limites naturelles, le Pays de Gex, la Savoie, la Valteline, etc. Il n'y a guère que la réforme

x aus Verschu
gebrüchen?

fédérale et la liberté plus générale du commerce (la réforme européenne) qui puisse remédier véritablement aux souffrances de Schaffouse.

Au reste, dans tout ce qui se passe en Suisse et dans les autres pays du monde, je continue à voir, comme depuis plusieurs années, un grand procès chimique de dissolution scientifique, religieuse, sociale et politique. Cela ne m'afflige pas non plus: pour renaître il faut mourir.

J'ai communiqué vos deux lettres à notre ami Niederer. Voici ce qu'il me répond. Lorsque vous aurez pris connoissance de sa lettre, veuillez avoir la bonté de la communiquer à M.Kasthofer en le priant de me la retourner dès qu'il pourra. Des travaux administratifs que je ne pouvois renvoyer sont la seule cause du retard de deux jours que j'ai mis à vous faire cet envoi. Cela explique aussi pourquoi mon article n'a pas encore paru.

J'adopte en tous points la manière de voir de M.Niederer, avec cette explication que je ne suis point du tout pour former une nouvelle association nationale, dans ce moment du moins. Il arriveroit comme avec la Société de Sûreté fédérale et l'Association nationale elle-même, c'est-à-dire qu'on auroit des sections, un comité central et même une Assemblée générale qui ne seroient pas toujours bien pénétrés du véritable esprit de l'association, sans compter certaines dissidences profondes sur des points essentiels entre des hommes en évidence. A force d'épurations, on seroit réduit à un bien petit nombre d'hommes en assez grande harmonie entr'eux. Le relâchement s'y introduiroit comme par-tout ailleurs. Autant vaut-il rester comme l'on est: que les hommes qui sont d'accord agissent dans le même esprit, chacun dans leur sphère d'activité et qu'ils réveillent l'association quand le moment en sera venu. Dans ce moment, je n'attendrois rien de bon de son intervention, parcequ'il s'agit d'affaires cantonales que chacun entend faire chez soi. D'ailleurs est-il sûr que le comité central ne se prononçat pas contre les mouvemens popul^oires, par crainte des influences aristocratiques et cléricales? Et quant à la question fédérale, je crois qu'en dernière analyse, elle profitera de tout ce qui se passe; mais, en vérité, ce n'est pas au triomphe de la cause nationale, qu'une révision du pacte tourneroit dans ce moment:

il est fort à craindre qu'on ne renforçat le cantonalisme, car la cause nationale patit de la réaction dirigée contre les tentatives de despotisme central des doctrinaires fédéraux.

En résumé, je suis d'avis de laisser aux choses leur libre cours; de ne leur imprimer de direction que celle qui va de source; une direction populoire; de n'agir qu'individuellement, par la voie de la presse ou des correspondances particulières, mais d'éviter comme le feu toute intervention de l'association nationale. Au total, je suis sans crainte, et si les capacités aristocrates exploitent la révolution de l'Argovie, comme c'est arrivé à Zurich, comme cela arrivera peut-être à Lucerne et ailleurs, je ne m'en affligerai point parceque cela préparera une troisième révolution plus salubre: en attendant les modernes grandeurs déchues feront des réflexions, le peuple s'instruira et la génération qui s'élève, profitant des fautes de celles qui l'ont précédée, reconnoîtra qu'il n'y a de salut pour la Suisse que dans la démocratie et que c'est au peuple seul qu'appartient la véritable puissance.

Comme je crois vous l'avoir dit, j'ai prévu et prédit ces contre-révolutions en 1832, lorsque j'étois à la Diète de Lucerne et que je vis combien les nouveaux gouvernemens avoient déjà oublié leur origine: je donnai 7 à 8 ans pour cela et je pressentis que cela commenceroit par un des Vororts. Vous aviez aussi fait la même prédiction, je crois même déjà auparavant, mais je l'ignorois. Quand on a eu ces prévisions, il n'est pas possible de s'étonner, de s'effroyer ou de s'irriter lorsqu'elles se réalisent: c'est que nous savons fort bien que ce n'est que transitoire et que le soleil de la justice, de la vérité et de la liberté est derrière les nuages que ses rayons dissiperont bientôt.

C'est avec ce sentiment de sécurité dans le présent et d'une foi inébranlable en l'avenir que je demeure avec un sincère attachement,

votre dévoué

H. Druey, C^r d'Et.

C'est dans le christianisme que je puise ma confiance.

Luzern den 29 Hornung 1841.

Hochverehrter Herr ~~MMMM~~ Professor!

Die Leuische Petition habe ich erst gelesen, als sie in der Luzernerzeitung erschien. Von ihrem Inhalte wusste ich vorher nichts. Nur das wusste ich, dass die Revision werde begehrt werden. Noch jetzt glaube ich, die Mehrheit des Volks stimme für sofortige Einleitung der Revision, nicht aber für den kirchlichen Inhalt der Leuischen Petition. Eine dritte Petition würde nun jedenfalls zu spät kommen, da der Grosse Rath übermorgens zusammentritt. Nach meiner Ansicht soll er einfach beschliessen: die Revisionsfrage an das Volk zu bringen. Ob er es beschliesst, das weiss ich nicht. Ueber den Inhalt der Revision kann man sich dann noch verständigen u eine dritte Bittschrift cirkuliren lassen, welche dann dem goldnen Bunde u den Jesuiten den Abschied giebt. Für diese Bittschrift wird sich abermal die Mehrheit aussprechen.

Allein von mir wird u darf diese Bittschrift nicht ausgehen, indem ich als Neubürger nicht diejenige Wirksamkeit habe, die hiezu nöthig ist. Mit allem Nachdrucke aber werde ich sie mit Wort u That unterstützen.

Haben Sie den letzten Eidgenossen gelesen? Er erklärt Sie für einen Revolutionär, welcher im Jahr 1831 durch Greuelthat habe siegen wollen, dem aber Steiger u Consorten entschieden widerstanden. - Dieser Anfall wird Ihnen übrigens im Volke nur nützen, wie jede Beschimpfung, die aus dieser Pfütze kömmt.

Mich freut es herzlich, dass meine Besorgniss ungegründet war. Wenn mir Ihr Vertrauen u Ihre Freundschaft bleibt, so ist mir einerseits ein grosser Werth gerettet, anderseits werden wir auch im Stande sein, das Revisionswerk noch ins rechte Geleise zu bringen. Ich glaube für mich, es sei eitles Bestreben der Herren, dasselbe rückgängig zu machen.

Mit ausgezeichneteter Hochachtung

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

In Eile.

Adresse: Herrn Herrn Dr.Vital Troxler

Professor der Philosophie an der Hochschule Bern.

Lausanne, le 7 Mars 1840.

Monsieur et très-honoré ami,

J'éprouve le besoin de vous exprimer ma vive reconnaissance pour le compte que vous avez bien voulu rendre de mon Rapport sur les affaires de Zurich, dans la Gazette fédérale Suisse, M. Siegwart-Müller ayant eu la bonté de m'envoyer un exemplaire du journal de votre part. Laissant de côté l'indulgence avec laquelle vous avez envisagé la forme de ce rapport, je suis profondément touché de la justice que vous avez revendiquée en faveur de ma conduite politique à la dernière Diète. Les vérités que renferme votre article sur mon caractère et mes principes sont précisément celles auxquelles je tiens le plus. Je me trouve ainsi amplement dédommagé, dédommagé avec usure des attaques dirigées contre moi dans les journaux de la nouvelle aristocratie et même ces attaques ne pouvoient que me flatter infiniment puisqu'elles partoient de la même source où l'on a puisé toutes les calomnies dont on vous a honoré. Un autre témoignage d'une incontestable valeur, quoique je sois loin d'y mettre le prix que j'attache au vôtre, c'est celui du député de Neuchâtel, dont le rapport se trouve dans les N^{os} 10 et suivans du Constitutionnel Neuchâtelois de cette année. Après avoir fait ressortir avec une accablante évidence l'inconséquence et l'arbitraire des ~~députés~~ députations qu'il affecte d'appeler radicales, qui ont fait et dit à l'égard de Zurich tout le contraire de ce qu'elles avoient soutenu au sujet du Valais, le cri de la conscience arracha à M. Calame une partie de la vérité qu'il avoit étouffée en niant par son silence l'influence directe et positive que j'ai exercée dans les deux conférences du 6 Septembre. Il est obligé de dire: Rendons cependant hommage à la conséquence du radicalisme du député de Vaud; puis il donne quelques indications (N^o 14 du Const. neuch.). Ayant dû jeter dernièrement un coup d'œil sur mon rapport, j'ai été surpris du nombre considérable de fautes d'impression, dont quelques unes sont assez graves, qu'on y a faites, car je n'ai pas relu mon manuscrit ni corrigé les épreuves.

Vous aurez ^{vu} ~~eu~~, par les exemplaires du Nouvelliste Vaudois que j'ai pris la liberté de vous faire adresser, que j'ai commencé une série d'articles sur le mouvement populaire actuel. Cela traîne un peu en longueur et je n'ai pas encore fini. Le premier de ces artic-

les a causé une certaine allarme dans le camp doctrinaire. Le Fédéral de Genève, dans son N^o 18 ou du 3 Mars, s'en est ému. Nos gouvernotocrates jètent les hauts cris; cela accélérera l'apparition du nouveau journal (le Courier Vaudois) qu'une ligue d'aristocrates de diverses nuances va opposer au Nouvelliste Vaudois. M. Monnard est du Comité. Le rédacteur sera un français, quoique peut-être un Vaudois signera à sa place. Cette coalition se compose de doctrinaires, de juste-milieux, de méthodistes, de la partie de l'ancienne ou ci-devant aristocratie qui prend quelque part aux affaires ou qui voudroit y prendre part. Avec Monnard dans le Comité de rédaction, il y a M. Alexis Forel espèce d'économiste qui veut paroître libéral en demeurant aristocrate; M. Berger, ministre réformé, membre du Conseil de l'Instruction publique, aussi économiste et doctrinaire; M. le général Guiguer et M. Rivier (méthodiste) sont du nombre des actionnaires; on dit aussi M. Perdonnet (ame métallique) Tout cela est en haine du radicalisme, du parti national, de la souveraineté réelle du peuple et de celui que M. Monnard a appelé le souverain pontife de la révolution en permanence, le grand-prêtre de l'agitation, en discutant la gestion de la députation à la diète et combattant ses doctrines populaires. Ces gens-là ne peuvent se consoler de la révolution parlementaire du mois de Mai dernier qui les a écartés non plus que des échecs qu'ils ont éprouvés dans le Grand Conseil sur la Confession helvétique, l'indemnité des députés au Grand Conseil, la révision de l'impôt et d'autres questions. Nous aurons le renouvellement intégral du Grand Conseil au printemps de 1841: le journal a pour but de conquérir une majorité à ses patrons ou, du moins, d'empêcher une ruine complète. - Monnard est excessivement impopulaire depuis plus d'une année.

Si le peuple de Lucerne n'étoit pas un lustig's Völkli, l'appel de troupes pour protéger les délibérations du Grand Conseil auroit déjà produit un Luzerner Putsch ou un schmutziger Montag comme disent les nouvelles Excellences. O Némésis! La députation d'Argovie a fait protestations sur protestations contre la révolution zuricoise; celle de Lucerne a levé la main contre: et maintenant c'est Lucerne et l'Argovie qui ont dû abdiquer les premiers et sentir la main toute puissante du peuple. Bâle-Campagne, S^t Gall, Thurgovie et Berne font

aussi leur neuvaine d'expiation. Soleure! Soleure! tu n'échapperas pas non plus à la justice de Dieu, car toi aussi tu voulais le projet Rossi, tu as été à Baden et tu as blasphémé le peuple souverain de Zurich.

Votre dévoué et affectionné confédéré

H. Druey, C^r d'Et.

Lausanne, le 11 Mars 1840.

Monsieur le Docteur et très-honoré ami,

Je viens de recevoir votre lettre d'avant-hier et je m'empresse de vous répondre que je ne vois pas d'inconvénients à ce que vous fassiez usage pour la presse des renseignements que renferme ma dernière lettre sur le futur Courier vaudois qui paraîtra vers la fin de ce mois pour ne pas coïncider avec le 1^{er} Avril; seulement je m'en rapporte à votre tact et à votre discrétion pour tout ce qui seroit un peu trop particulier.

Dans quelques jours j'aurai soin de vous adresser quelques notes sur les journaux de la Suisse occidentale, et ferai de mon mieux pour répondre au désir que vous m'avez manifesté. A Fribourg il n'y a pas de journal à l'heure qu'il est, et ne lisant pas ceux du Tessin, je ne pourrois vous en parler.

L'on a eu la bonté de m'adresser les deux numéros de la nouvelle Gazette de Bâle où il est parlé de l'Université de Berne. Je ne manquerai pas d'en parler aussi-tôt que cela me sera possible. Les affaires du Jura s'y lient intimément, et je trouve, comme vous, que, si l'on veut éviter pour un temps la séparation politique, il faut adhérer à la séparation confessionnelle, en laissant au commun l'instruction publique des deux parties du canton, pourvu, bien entendu, qu'on assure à l'Université et à toute l'instruction en général une position beaucoup plus indépendante du gouvernement et du clergé de l'une et de l'autre confession. Mais je vous dirai franchement, et vous l'aurez pu remarquer par ce que j'ai dit du Valais, je ne crains pas du tout la séparation complète du Jura Bernois, car l'existence cantonale n'a de signification, de légitimité et de valeur qu'autant que les cantons sont homogènes. Cette séparation seroit tout aussi avantageuse à la partie allemande du Canton de Berne et même à la Confédération qu'au Jura lui-même.

Quoique l'on fasse, on

Si l'on resserre les lions de la force, c'est-à-dire qu'on maintienne l'unité confessionnelle et scolaire comme l'unité législative et politique, l'oppression amènera la résistance, si l'on consent à la séparation confessionnelle, c'est un acheminement à la séparation complète, plus éloigné sans doute quasi si on y joint la séparation scolaire, mais tout aussi inévitable en dernière analyse. Comme vous, je redoute l'influence des jésuites, mais

je ne vois d'autre moyen bien efficace de les combattre que la liberté en tout et par-tout: c'est par l'esprit qu'il faut combattre l'esprit. Mais enfin, puisque, dans ce moment, la majorité du Jura ne veut pas la séparation, il faut se placer sur ce terrain pour obtenir le mieux. Ce qui favorise le plus le jésuitisme, vous l'aurez observé comme moi, c'est le rationalisme, l'irrégiosité (!) dans l'enseignement, le modisme, la raideur protestante.

A Lucerne, la gouvernotocratie s'est surpassée! --- Ma foi, s'il n'y a pas de mouvement insurrectionnel, ce n'est pas à elle qu'elle devra s'en prendre, car elle a tout fait pour l'amener, mais au caractère du peuple, au peu de temps qui s'écoulera d'ici à la révision constitutionnelle de la constitution et à d'autres circonstances. Cependant je serois bien étonné qu'il n'y eût rien du tout. La décision du Grand Conseil ~~de Lucerne~~ Lucernois sent diablement celle que le Grand Conseil de Zurich avoit d'abord prise sur Strauss, mais l'affaire est menée avec plus d'adresse, une apparence moins hostile. Nous verrons.

Votre bien dévoué confédéré

H. Druey, C^r d'Et.

La lettre de M. Niederer ne se trouvoit point dans la vôtre, comme vous me l'annoncez: vous l'avez oubliée sur votre table.

Luzern den 15 März 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Bei meinem Votum ging ich von einer unbestreitbaren Thatsache aus. Beinahe zwei Drittheile hatten schriftlich die Revision begehrt. Die Liberalen selbst gestanden, wenn die Jesuiten u der goldene Bund sich nicht in die Bittschrift eingeschlichen hätten, so würden drei Viertheile des Volks unterschrieben haben. Also war das Revisionsbegehren der Wille des Volkes. Ich gehöre nicht denjenigen an, welche fragen, kommt die Sache von Kasimir Pfyffer oder Joseph Leu, sondern denjenigen, welche fragen, kommt sie vom Volke oder nicht. Das ganze Benehmen der Mehrheit des Grossen Rathes ist ein schändlicher Verrath am Volke, gegründet auf Voraussetzungen, die sie selbst als falsch erkennt, gegründet auf eine hündische Furcht einerseits u auf einen satanischen Hochmuth anderseits. Der Verrath wird seine Früchte tragen.

Die Artikel sende ich Ihnen zurück. Zugleich erhalten Sie noch den "Erzähler", worin Sie die Ehrlichkeit von Herrn Schultheiss Kopp, welcher allem Anschein nach den Eingang des Artikels gemacht, u diejenige des Herrn Baumgartner erkennen werden. Die Allianz mit den Sarnern, das sehen Sie, ist damit geschlossen, eine volle Verläugnung aller bisherigen Grundsätze liegt am Tage. Kopp ist hier die Seele der Regenten. Von ihm ist der Beschluss vom 6 März ausgegangen. Nicht lange vorher hatte Kasimir Pfyffer geäußert: wenn noch ein Paar zum Schweigen gebracht seien, so werde an die Revision Niemand mehr denken. Allein das Volk ist fest. Der machiavellische Bericht u die leidenschaftliche Proklamation haben es in solche stille Wuth gebracht, dass irgendwo ein Ausbruch nur durch den festen Willen der Führer, nichts Ungesetzliches zu thun, zurückgehalten werden kann. Dieser Ausbruch wird sich aber kaum mehr dämmen lassen, wenn die Herren ihren Plan ^{durhh} ausführen, im Verfassungsrathe das Vorrecht der Stadt aufrecht zu erhalten.

Mit den "Lueginsländern" ist von vier Mitgliedern des Kleinen Rathes eine Sesselassekuranzgesellschaft in Unterhandlung, worin den ersteren der Ruf Ihrer Person an die Centrallehranstalt ist zugesichert worden. An der Spitze steht Herr Laurenz Baumann, welcher die Lueginsländer auf Tod u Leben verfolgt hatte. Es ist kaum glaublich für den, der es nicht bestimmt weiss. Die Konkordianer

schliessen sich auch wieder an die Herren an, weil ich nicht geneigt war, ihr Werkzeug zu sein. - Ich stehe allein, aber fürchte nichts. Gott u das Volk sind mein Wahlspruch u mein Vertraun!

Genehmigen Sie hochverehrter Herr Professor! die Versicherungen unwandelbarer Hochachtung

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Ihren Aufsatz erhielt ich, als die Zeitung schon heraus war. Er wird Dienstags erscheinen.

Lausanne, le 22 Mars 1840.

Monsieur le Docteur

Très-Honoré Ami,

C'est avec bien du regret que j'ai tant tardé à vous donner les renseignements que vous désirez sur les journaux de la Suisse française; mais mes occupations administratives ne m'ont pas permis de le faire plus-tôt; il faut même, pour ne pas tarder davantage, que je me résigne à des notes bien imparfaites. Vous supprimerez aisément ce qui est de trop, tout comme vous serez sans doute en mesure de suppléer à ce qui manque. Il n'est question que des journaux politiques, bien entendu, car je ne connois pas assez bien les journaux scientifiques et religieux pour me hasarder à en traiter. - Je suis l'ordre des cantons et, dans chaque canton, le rang d'ancienneté.

Le Fédéral, journal genevois, créé par Rossi en 1831 ou 1832, étoit alors juste-milieu libéral. Depuis, il a eu divers rédacteurs et est devenu juste-milieu aristocrate avec certaines apparences libérales, doctrinaire. Il est aujourd'hui rédigé par M. Jules Coindet, médecin encore jeune, homme assez éclairé, mais qui repugne excessivement à tout ce que le mezzotermine appelle les extrêmes; il a sur-tout une grande crainte des révolutions et des mouvemens populaires. Le Fédéral représente donc la cotterie aristocrate de Genève, l'aristocratie de la richesse et des capacités. Il est aussi de ceux qui soutiennent le régime paternel ou tout au moins tutélaire qui consiste à dispenser au peuple l'instruction, la moralité, le bien-être selon la mesure de la sagesse gouvernementale, en un mot, il dit vouloir qu'on agisse pour le peuple et non par le peuple. Le Fédéral ? ministériel ou pour le gouvernement. Il regrète ce qui s'est fait en 1830, mais il tiendrait à le maintenir, par respect pour le statuquo, par crainte de changement brusque, car il veut le progrès graduel lent et mesuré. Il n'aime donc pas la souveraineté absolue du peuple, la tendance à la démocratie pure, pas même le suffrage universel. Dans les affaires fédérales, il a soutenu dans le temps la proposition d'un Conseil Fédéral nommé par la Diète sur toute la Confédération, mais il tient à la représentation égale des cantons en Diète, il ne veut donc pas entendre parler de la Con-

stituante Fédérale. Cantonal avant tout, il redoute les séparations en demi-cantons. Il attaque les hommes de 1830, non par amour du peuple, mais en haine de la révolution et du radicalisme. Il affecte une certaine impartialité et une certaine bonnefoi dont il n'a que les apparences extérieures; il semble même, à l'entendre, qu'il a le monopole de l'impartialité et de la véracité. Sa devise un pour tous, tous pour un, pourroit souvent être renversée en celle: un contre tous, tous contre un. - Sismondi y envoie quelquefois des articles contre l'esprit révolutionnaire de l'époque. Huber y fait quelquefois d'assez bons articles non politiques. Il recevoit quelques articles du juste-milieu vaudois, et il est un peu le journal de l'aristocratie libérale du canton de Vaud. - Au total, la lecture de ce journal inspire un certain ennui. Il veut que le Valais s'arrange ou que la Confédération l'abandonne à lui-même plutôt que d'admettre la séparation. -

Le Journal de Genève a eu des phases diverses. Rédigé d'abord par Thourel, il a cessé, puis repris la continuation de l'Europe centrale: alors il étoit rédigé par James Fazy; il a cessé de nouveau et reparoît depuis quelque temps en place du National genevois. Il est maintenant rédigé par Elisée Lecomte, français dont la police tolère à demi le séjour. Le Journal de Genève représente un côté plus libéral que le Fédéral, un libéralisme dans le sens de Rigaud et du régime des capacités de 1830; même Fazy - Pasteur y écrit. Il est contre la souveraineté absolue du peuple, et s'est élevé contre la révolution de Zurich (comme révolution) et les tendances populaires actuelles. Je ne le lis guères; mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est quelque chose dans le genre de Helvetie-Bassy, sauf qu'il n'est pas gouvernemental; il fait même une petite guerre d'opposition souvent assez taquine contre le gouvernement. Il a attaqué James Fazy qui l'a accusé de n'être point démocratique. Il s'est aussi élevé contre les articles publiés par le Nouvelliste Vaudois où l'on attaque l'aristocratie des capacités. A cette occasion un homme qui voit très-juste (N.) disoit que, comme Pilate et Hérode, le Fédéral et le Journal de Genève étoient devenus ami d'ennemis qu'ils étoient auparavant. Je ne crois pas Rilliet-Constant y écrive non plus que

Delapalud. En un mot, le Journal de Genève est libéral ou quasi-libéral mais non pas radical: c'est comme son adversaire le Fédéral un journal de cotterie.

L'Europe centrale, + défunte, - avoit pris naissance en 1834, à l'occasion de l'expédition de Savoie qu'elle a fortement défendue. Rédigée par James Fazy et, pendant quelque temps, par Allier (français) elle étoit radicale et un peu humanitaire. Elle étoit cependant nationale. Fort bien rédigée, elle n'a pas toujours été heureuse dans ses allégations. - Elle vouloit la constituante fédérale, mais deux chambres comme en Amérique.

stat: etc?

La Gazette de Lausanne, qui a 30 et quelques années d'existence, a, dès l'origine, étoit rédigée par Miéville, d'abord banquier, puis avocat, puis notaire, qui a pris quelque part à la révolution de 1798 et a même subi une détention politique sous la république helvétique. C'est essentiellement un journal de nouvelles et d'avis. La Gazette a rarement des articles de fond ou de réflexions; cependant la nécessité ou la concurrence des autres journaux la contraint quelquefois à en donner. Sa politique, c'est celle du jour, elle suit le vent qui souffle et se range du côté du plus fort ou de l'avis qui va prévaloir; quelquefois, elle a deviné assez juste. - Le rédacteur a été membre du Grand Conseil pendant deux ou trois ans depuis 1831. - Quelques-uns des rares articles de fond de la Gazette lui sont communiqués; ordinairement ils sont du rédacteur qui est à présent âgé et aveugle. La Gazette est une entreprise industrielle et non pas l'organe d'un parti politique. Elle a refusé les propositions que lui ont faites les patrons du futur Courier Vaudois qui vouloient y acheter quelques colonnes. -

Le Nouvelliste Vaudois fut fondé en 1823 par une société d'actionnaires de l'opposition d'alors dans laquelle les libéraux et les aristocrates se coalisèrent contre la majorité compacte des campagnards. Il étoit sous les auspices du général Laharpe, du général Guiguer, de M. Samuel Clavel qu'on appeloit M. De Brenles, aristocrate éclairé et qui y écrivit des articles fort caustiques, ainsi que de M. Auguste Jaquet de Morges, actuellement président du

Conseil d'Etat, juste-milieu personifié. Le principal actionnaire et fondateur étoit le libraire ^EHenri Fischer, qui fit de grands sacrifices pour l'entreprise où il représentoit le parti démocratique et extra-gouvernemental de l'opposition. Le rédacteur étoit M. le professeur Monnard. La couleur du journal étoit le libéralisme, celui du rédacteur et de l'époque. Le journal avoit pour but d'amener un changement à la constitution et dans le gouvernement, mais par des voies légales comme on les appeloit. En Décembre 1830, lorsque le peuple métamorphosa la plume de M. Monnard et de ses amis en bâtons, M. Monnard, M. le général Deÿ la Harpe et M. Clavel de Brenlès se réunièrent bien fort contre les hideux sauvages et les voies insurrectionnelles auxquelles on venoit d'avoir recours, dont M. Monnard fut témoin oculaire et auriculaire. Les hideux sauvages, en la personne de Fischer et quelques autres radicaux, protestèrent contre la direction que prenoit le Nouvelliste. Depuis 1830 à 1833, c'est-à-dire pendant tout le temps que Monnard rédigea encore ou fit rédiger le Nouvelliste lorsqu'il étoit à la Diète où (!) à la commission de révision du pacte, ce journal fut juste-milieu libéral ou doctrinaire. Mais la société d'actionnaires liquida en 1833 et, depuis lors, Fischer qui avoit sacrifié beaucoup d'argent pour faire marcher le journal en devint seul propriétaire, et M. Monnard, qui avoit atteint son but, cessa de le rédiger. Fischer, démocrate de beaucoup de sens et d'une grande solidité de caractère, le rédigea quelque temps; il le fit aussi rédiger par d'autres, pendant quelque temps par le ministre Leresche, connu par son activité politique et son dictionnaire géographique de la Suisse. En 1835, le journal devint la propriété d'une nouvelle société d'actionnaires radicaux et libéraux; il fut rédigé par le professeur Rodieux et, depuis que le canton de Vaud eut le malheur de le perdre en 1836, par M. Gaullieur qui rédigeoit l'Helvétie. Depuis 1833, le Nouvelliste Vaudois a pris une couleur radicale et nationale sous les divers rédacteurs qui se sont succédés. - Le Conseiller d'Etat Druey y a beaucoup écrit depuis 1834, entr'autres en faveur de la constituante fédérale, contre les concessions faites à la diplomatie étrangère en 1834 et 1836, pour le droit d'asyle, pour l'association nationale, pour la résistance à la France en 1838 sur-tout en Octobre, contre diverses

attaques portées à la liberté dans différens cantons, pour la réforme de l'instruction publique vaudoise, pour la liberté de l'enseignement et contre l'intolérance de l'Académie de Lausanne, pour la séparation de l'Eglise de l'Etat et contre la confession de foi helvétique dans le canton de Vaud, pour la révolution du Valais et sa séparation, pour le droit révolutionnaire du peuple à Zurich, au Tessin et dans les cantons actuellement agités, pour la tendance à la démocratie pure et le veto, contre l'aristocratie des capacités et de la richesse, en un mot, contre la nouvelle aristocratie et le faux-libéralisme avec lesquelles il a toujours été en lutte à diverses reprises, sous des formes et dans des positions différentes, car, depuis qu'il est au Conseil d'Etat (1831), il a toujours été de la minorité jusqu'en 1839 où le parti populaire a obtenu dans le Grand Conseil du canton de Vaud en différentes occasions importantes la majorité contre les doctrinaires. M. Druey a encore écrit plusieurs autres articles dans le même esprit. - Le Nouvelliste Vaudois est impartial, il ouvre, autant qu'il le peut ses colonnes à d'autres opinions que les siennes, sauf à les combattre. Il demande la liberté pour tous, pour ses adversaires comme pour lui-même: c'est ainsi qu'il a invoqué dans le temps la liberté religieuse en faveur des catholiques du Jura et de l'Argovie, et la liberté d'association en faveur du Sicherheitsverein de Berne. - Le ton du journal est modéré; il évite les personnalités. -

Le Charivari de la Suisse française avoit d'abord paru tous les mois une fois en Avril 1839 pour parodier le prospectus du Nouveau journal (le Courier Vaudois des doctrinaires) qui fut annoncé alors. Il a continué sous le titre de Charivari Vaudois ou d'autres titres jusqu'en Janvier 1840 qu'il a pris son titre actuel pour paroître 3 fois par mois. Il a eu divers rédacteurs, entr'autres l'avocat Vulliet, le principal héros de la journée du 18 Déc. 1830. M. Vulliet y écrit encore ainsi que d'autres personnes, dit-on, mais le principal rédacteur, depuis le 1^{er} Janvier, est le ministre Leresche auteur de divers écrits politiques et qui a traduit en l'augmentant et en le corrigeant le dictionnaire géographique de la Suisse par Lutz. La tendance du Charivari est

radicale, sans contredit, il soutient aussi la souveraineté illimitée du peuple en matière constitutionnelle, et attaque les doctrines, les méthodistes et l'aristocratie nouvelle; mais il seroit à désirer qu'il mît quelquefois plus de discernement dans ses attaques qui ne sont pas toujours fondées: on l'a vu s'en prendre à des établissemens indispensables et aller contre la démocratie en s'élevant aveuglément contre les traitemens des fonctionnaires, qui ne sont qu'une rétribution du travail et un moyen d'assurer au pauvre l'accès aux places qui, sans cela, deviendroient le monopole de l'aristocratie de la richesse qui trouveroit toujours moyen de se récupérer; il devrait mieux discerner entre l'usage légitime et l'abus. On lui reproche aussi d'alimenter les basses jalousies; ce n'est probablement pas son intention, mais ce qu'il publie pourroit bien avoir quelquefois ce résultat. Il a aussi fait au Nouvelliste Vaudois une petite guerre non pas de principes mais de métier qui a fort réjoui les adversaires de la démocratie. - Son arme, comme celle des journaux de ce genre, c'est le ridicule, la plaisanterie, la satire. C'est une sorte d'imitation du Charivari français, mais il n'y a pas autant d'esprit, ni le même tact politique. Il faut espérer que cela viendra, car ce genre de journaux est un des besoins de l'époque: c'est à ce genre seul qu'il appartient de stigmatiser au vif, en les personnifiant, certains abus, certains travers qui échappent à la presse grave et sérieuse; mais aussi que d'écueils à éviter! Il est difficile d'être toujours spirituel; si l'on blesse le sentiment intime du public, ou si, par des attaques mal combinées, on se fait moquer de soi au lieu de faire rire aux dépens des autres; on est perdu si, à tort ou à raison, le public vient à supposer que l'on écrit dans un intérêt purement personnel ou pour satisfaire à des rancunes particulières, car le culte du moi se tolère dans le sacerdoce de la presse moins que par-tout ailleurs. Je fais des vœux bien sincères pour que le Charivari de la Suisse française évite ces écueils, car Aristophanes, l'Arretin et Molière sont aussi nécessaires qu'Homère, le Dante et Milton: aussi tout cela est-il réuni dans Goethe. - Le Charivari de la Suisse française n'est pas imprimé,

gave? game?

und der die

mais autographié, ce qui est un désavantage bien qu'économique.

Le Courrier Vaudois, médité depuis quelques années, annoncé en Mars 1839, va enfin paroître vers la fin de ce mois. Ce journal doctrinaire est mis au monde pour réparer les maux que fait le Nouvelliste Vaudois! Les derniers articles de M.Druey en faveur du mouvement populaire qui se manifeste dans plusieurs cantons n'ont pas peu contribué à décider l'apparition du journal conservateur, car en tête de ce journal se trouve l'homme le plus indécis et le plus convulsivement nerveux de tout le canton de Vaud, M.Alexis Forel, économiste benthamiste, ci-devant commis de M.de Cauçon fabricant de papier à Annonay, aujourd'hui pair du roi bourgeois Louis-Philippe, de quel M.Cauçon (excusez! de Cauçon) M.Auguste Jaquet ex-correspondant du Nouvelliste Vaudois quand il étoit doctrinaire et neveu de M.Alexis Forel, a épousé la fille avec quelques centaines de mille francs. La société d'actionnaires du journal conservateur se compose des rejetons de l'ancienne aristocratie qui ont passé ou percé dans la nouvelle, de méthodistes, de doctrinaires, de juste-milieux, de libéraux timides. Le Courrier vaudois sera le journal de la nouvelle aristocratie des capacités, des lumières et de l'argent. Il sera donc dirigé contre la souveraineté illimitée du peuple, contre la démocratie réelle, contre toutes les conséquences de la révolution de 1830. Ce n'est donc pas pour rien que le comité de rédaction et d'administration sera composé de MM.Alexis Forel, Monnard professeur et Berger, pasteur, membre du Conseil de l'Instruction publique, trois parens, partisans et amis de M.Jaquet, président du Conseil d'Etat du canton de Vaud, gendre de M.de Cauçon fabricant de papiers qui est pair de Louis-Philippe. Aussi le rédacteur sera-t-il, comme de raison, un français, un ministre protestant du midi de la France, M.Delâtre. - Le journal aura essentiellement en vue les élections au Grand Conseil dont le renouvellement intégral aura lieu en Mars 1841, car il s'agit pour les doctrinaires, les aristocrates et les méthodistes de reprendre l'influence que leur a fait perdre le réveil démocratique du peuple vaudois. C'est assez dire que le Courrier vaudois, imprimé chez un des typographes les plus retardataires, sera dans l'esprit du Fédéral de Genève. - On dit que MM.Guiguer (aristocrate semi-patricien), Perdonnet (mauvais

(voir Bentham)
et sa m?

riche) et Rivier, (môme) sont au nombre des actionnaires influens. - Si l'on vouloit baptiser le nouveau courrier de son vrai nom, il faudroit l'appeler le Courrier du D^epit, tant il personnifie la mauvaise humeur des hommes qui sont obligés d'assister à la direction démocratique de la révolution vaudoise et du Nouvelliste Vaudois, suscités et institués dans des vues bien différentes.

La Constituante Vaudoise, - défunte, - a paru en 1831 et 1832. Son propriétaire étoit le major Bègue S^t Geniès qui y écrivit aussi; Leresche et Sambuc (français qui a succombé dans un duel avec Allier) l'ont aussi rédigée. Elle avoit une tendance radicale cantonale. Elle a cessé faute d'esprit de suite chez le propriétaire. L'Helvétie a pris à Porrentruy la place que la Constituante Vaudoise auroit pu occuper dans la Suisse française.

x x
L'Echo des Alpes, journal du Bas-Valais, a pris naissance en 1839 pour soutenir le nouvel ordre de choses. Le rédacteur de ce journal est Morand fils de l'ancien Conseiller d'Etat, ingénieur. Ce journal est sur-tout consacré aux affaires du Valais: là il est révolutionnaire pour autant que l'exige l'origine du nouvel ordre de choses, mais on aperçoit déjà la tendance conservatrice et gouvernementale dès qu'il s'agit du maintien de cet ordre de chose: cela se conçoit, mais la volonté du peuple est un meilleur titre que l'arrêté de la Diète du 11 Juillet. En ce qui concerne les autres cantons, l'Echo est dans le sens de la nouvelle aristocratie; étant encore dominé par l'esprit de parti, il croit très-politique de refuser à ses adversaires ce qu'il réclame pour lui-même. Il a long-temps espéré en Baumgartner et en la majorité soi-disant libérale ou reconstituante de la Diète; mais il a un peu ouvert les yeux depuis que ceux qu'il regardoit comme ¹ses protecteurs de la nouvelle constitution ont repoussé sa demande de convoquer la Diète lorsque la Médiation eût échoué. L'Echo est encore novice, mais il a fait des progrès; il faut espérer qu'on ne l'entendra plus dire et répéter que la dernière inondation a frappé le Haut-Valais et ménagé le Bas, parceque celui-là tient à l'ancien ordre de choses et celui-ci au nouveau.

Le Défenseur de la foi né en 1839 pour défendre la cause de la légitimité haut-valaisanne, avoit cessé, il vient de reparaître. Le peu que j'en ai lu lors de sa première apparition ne procure guère en sa faveur: on y trouvoit beaucoup de lieux communs légitimistes. J'ignore si sa resurrection lui a donné un meilleur esprit. Un récent article contre les nouvelles propositions de médiation du Directoire et les menaces d'occupation m'a paru assez bien fait; on l'attribue à M. De Courten.

Le Constitutionnel neuchâtelois est le journal de l'aristocratie prusso-neuchâteloise. Rédigé assez lourdement par le rénégat Favarger, quelques ministres et d'autres amateurs, il fait la guerre au radicalisme suisse et affecte de l^e confondre avec le libéralisme; cependant il discerne par-ci par-là ce qui est conséquent et inconséquent chez ses adversaires. Avant tout légitimiste, il nourrit une haine implacable contre la démocratie quelconque et les révolutions, quoiqu'il trouve aussi que la tendance est à la démocratie pure et que cette démocratie est plus rationnelle que l'autre. Il affecte aussi une grande conséquence, beaucoup d'impartialité et de bonne foi, mais cela n'empêche pas qu'il ne soit souvent au défaut sous ces divers rapports. Le Constit. neuchâtelois ne manque pas d'habileté, il est un peu ce que la Gazette de Bâle est en allemand, mais moins bien; on y remontre souvent des lieux communs légitimistes, du vague, et sa vue monarchique-aristocratique n'est pas toujours bien profonde. On voit aussi qu'il est embarrassé par les ménagemens divers qu'il a à garder avec le protestantisme du roi de Prusse, l'ultramontanisme et le jésuitisme de ses amis dans la Confédération, les *Sarniens*? et divers antécédens.

Le Journal de Neuchâtel, - défunt, - étoit rédigé par Gonzalve Petitpierre. C'étoit le libéralisme le plus ordinaire, souvent un peu niais. Il s'est fondu dans l'Helvétie.

L'Helvétie, fondée en 1832 par une société d'actionnaires neuchâtelois (patriotes) et Bernois (de Bienne et du Jura), en tête de laquelle étoit Stockmar. Jusqu'en 1836, elle fut rédigée par Gaullieur. Stockmar y écrivoit aussi beaucoup. Elle avoit divers correspondans, Aubry à Berne, Sambuc à Lausanne. (Sambuc étoit un instituteur français qui a figuré dans des procès politiques à Paris dirigés contre les républicains; il est mort en 1834 dans un duel avec un autre républi-

Ms: r

2. Vorlage:

cain français, Allier.) Depuis que Gaullieur a quitté elle a eu divers rédacteurs qui ont travaillé sous les directions de Stockmar jusqu'à la fin de 1839, entr'autres un italien, Bassy. L'Helvétie étoit libérale radicale, se modifiant beaucoup suivant que Stockmar étoit bien ou mal avec le gouvernement de Berne dont il a ensuite fait partie. Depuis qu'il a été destitué en Juin 1839, l'Helvétie a pris une couleur hostile au gouvernement bernois et au régime de 1830; elle s'est prononcée pour le droit révolutionnaire du peuple à Zurich, pour la séparation du Jura et pour les intérêts catholiques, même ceux du clergé. -

Cette direction ayant été désapprouvée par la majorité des actionnaires, Stockmar a été exclu de la rédaction de l'Helvétie vers la fin de 1839, et Bassy est devenu le principal rédacteur, avec la coopération du préfet Choffat, du professeur Thorman et d'autres anciens amis de Stockmar maintenant brouillés avec lui; de son côté, il a fondé l'Helvétie de 1840, de sorte qu'on a deux Helvéties depuis le 1^{er} Janvier.

L'Helvétie ancienne, rédigée par Bassy, au nom des actionnaires neuchâtelois, biennois et jurassiens non-séparatistes, soutient les doctrines du libéralisme gouvernemental, la souveraineté des capacités, elle s'élève contre la souveraineté illimitée du peuple, son droit révolutionnaire; ministérielle bernoise, elle s'élève sur-tout contre Stockmar, Hofmeyer et la séparation du Jura.

L'Helvétie de 1840, en qui s'est fondu l'Observateur du Jura, journal ultramontain, est rédigée par Stockmar qui la fait paroître depuis le 1^{er} Janvier. Elle a une tendance évidemment séparatiste et fait de l'opposition contre Berne; elle accuse sur-tout ses adversaires du Jura de causer des troubles pour amener une occupation. Mais comme Stockmar dans l'Helvétie avant 1840, elle nage un peu suivant les événemens, elle est circonspecte et ne manque pas d'habileté; mais les variations énormes reprochées à Stockmar font du tort à ~~sa~~^{sa} cause.

La Jeune Suisse, qui a sur-tout paru en 1836, sous les inspirations de Mazzini qui y écrivoit dans le sens humanitaire de la Jeune Europe et des associations qui lui étoient affiliées, a cessé, si je ne me trompe en 1837.

Le Journal du Canton de Fribourg a existé quelques années depuis 1830. Rédigé par le D^r Farvagny, il professoit le libéralisme gouvernemental et soutenoit sur-tout le nouvel ordre de choses à Fribourg.

Le Véridique, son adversaire, a paru et disparu à peu près à la même époque. C'étoit le journal des jésuites, des ultramontains et de l'ancienne aristocratie. Mahoni y a travaillé. C'étoit une feuille habile et dengereuse.

Le Republicain de la Suisse italienne est le journal libéral du Tessin. - Je ne le lis pas ne connoissant pas l'italien. Je suppose qu'il y en a d'autres.

====

Voilà, je le répète, des notes bien imparfaites, malgré leur longueur. Vous suppléerez facilement à leur imperfection. Quoiqu'il n'y ait rien que je ne puisse imprimer et signer dans un journal, je désire cependant que ce soit confidentiel de vous à moi, c'est-à-dire qu'on ne sache pas que c'est moi qui vous les ai fournies, si vous croyez devoir en tirer parti dans quelque publication.

Ignorant la forme et l'étendue que vous vous proposez de donner à cette publication, j'ai préféré donner des détails superflus, afin que vous puissiez d'autant mieux y puiser ce qui vous est nécessaire.

====

Je vous remercie beaucoup de votre dernière lettre qui m'a retourné celle de Niederer. Mon intention est effectivement de toucher dans le Nouv.Vaud. les points que vous m'indiquez, mais cela subira quelques retards, soit à cause d'autres occupations, soit parceque j'ai encore ~~j'ai encore~~ deux ou trois articles qui doivent précéder, soit pour préparer, soit pour répondre à des objections qui me sont faites par la presse capable. Mais j'espère pouvoir bientôt dire un mot de l'article de Baumgartner, car cela ne se laisse pas trop renvoyer.

Je suis extrêmement heureux de savoir que mon filleul, le fils de Mad^e Piguet mon amie intime, se trouve chez vous. Il est superflu de vous le recommander; mais il a besoin qu'on l'inspire et qu'on l'anime au travail; tant sa nonchalance naturelle le domine. Maintenant qu'il est dans une carrière qui répond mieux à ses dispositions que la précédente, il faut espérer que l'on verra surgir la vie et l'activité chez lui. Il ne faut pas le presser, mais il a besoin d'être soutenu.

Vous savez que je suis votre dévoué et sincèrement attaché

H. Druey, C^r d'Et.

Matt am 24. Merz 1840.

Ich hoffte immer, mein lieber Herr Professor, von Ihnen zu vernehmen wie es mit Eisenmann gehe, da mir Hr. Schindler versprach den Erfolg selbst Kund zu thun. Gestern erhielt ich zufällig durch Reithard Bericht dass er Schritte gethan den Success aber noch nicht wisse. Endlich lud mich Herr Fellenberg nach Hofwyl ein, die wichtigste Veranlassung scheint beiliegende Abhandlung in Maltens Weltkunde S 190 gewesen zu seyn. Ich will jezt nur noch in aller Eile einen Ausflug nach Deutschland, München, Würzburg über Baden zurück machen, und komme dan gleich in ihre Nähe. Ich breche darum jede Unterhandlung hier ab in der angenehmen Hoffnung sie auch baldigst wieder anknüpfen zu können. Würden Sie nicht für gut halten, Etwas über meine Berufung nach Hofwyl und ihre Bedeutung für die Ausrottung des Cretinismus der ich mein Leben widmen werde in der Neuen Basler Zeitung, die mir immer besser gefällt, zu sagen? Hieran knüpfe ich die Bitte mir einige Empfehlungen an Ihre Freunde in Deutschland zuzusenden. Sie werden mich aber nicht mehr, da ich nächsten Freitag verreise, hier sondern in Lichtensteig treffen wohin ich sie Poste restante unter meiner Adresse zu senden bitte.

In der freudigen Hoffnung baldigen Wiedersehens

Mit Hochschätzung Ihr

Dr. Guggenbühl

Entschuldigen Sie meine Eile
für die Recomendationen bitte unverzüglich
sonst würden Sie mich verfehlen.

Bern am 25 März 1840
(in heiliger Feierstunde)

Lieber Freund

Im Geist' Ihres Schreibens erkenne ich Ihre treue Liebe und Freundschaft. Ich begreife auch, wie mein rücksichtsloses Stehen und Kämpfen in dem die Schweiz aufs neue erschütternden Wendepunkt entfernten Freunden Besorgniss erregen kann. Es sind auch solche, mit welchen ich gebrochen, die mein Thun und Treiben als verdächtig und gefährlich darstellen: Sie müssen es thun, um die Bahn, die sie einschlugen und die von der meinigen abging, zu rechtfertigen. Getrennt von diesen und selbst angefeindet, fühle ich mich stärker und sichrer. Erinnern Sie sich nicht mehr, wie diese, als ich beim hellsten Sonnenschein zuerst und allein im Freiheitsfreund "dem lauen und flauen Liberalismus" den Krieg ankündigte, Ihnen ~~schrieben~~, "ums Himmels willen, was macht Troxler?" So haben sie geschrien beim Bundesprojekt, so bei der Badnerconferenz, so bei meinen Kämpfen im Grossen Rath in Aarau, so bei meinem Auftreten in der Zürchersache, so ietzt in der neuesten Luzerner Geschichte!

Drum lassen Sie sich nicht irre machen an mir. Ein Gedanke geht durch mein Leben, er ist religiöse und politische Freiheit. Nicht ich hab meine Stellung geändert, sondern andere. Ich war immer revolutionair in den Zeiten der Bewegung, und in den Zeiten der Ruhe stand ich stets in der Opposition. Im Jahr 1814 rang ich gegen die Aristocratie, im Jahr 1822 stritt ich gegen das Pfaffthum, im Jahr 1830 stand ich auf gegen die alte Unordnung, und ietzt - nicht erst seit gestern kämpf' ich gegen den kopf- und herzlosen Liberalismus, der uns um die Frucht eines ietzt bald verflrossenen Jahrzehend's gebracht, der dem Volk schon seit langem den Rücken gewandt und dasselbe, so viel nur möglich, der Aristocratie und dem Pfaffthum in die Arme gejagt hat, der die Mordmaschine erhalten die Schwyz umgekehrt hat und Wallis niederdrückt, der den Züriputsch hervorgerufen, Aargau in grenzenlosen Wirrwarr stürzte und in Luzern die Verfassungsrevision hintertreiben wollte. Gegen diesen Liberalismus kämpf ich noch und nicht unglücklich. Dass ich in diesem Kampf von vielen Edeln, mit welchen ich frühere Siege theilte, verlassen, ^{2,} auch verkannt, beinahe allein, unter dem verachteten und misshandelten, auch an der Seite von Aristocraten und Pfaffen stehe, das hat mich nicht abgeschreckt. Wenn auch die Menschen nicht, so

[Volk]?

weiss doch Gott, dass ich mir gegen die retrograde Faktion nie was vergab. Dem Volke aber zu lieb, das mitten in all seiner Entartung und Verbildung kerngesund ist, that und duldete ich vieles, glaubte und vertraute ihm. Ich wuste dass das Volk in allen grossen Augenblicken gross ist. Das hat auch die neueste Luzernergeschichte bewiesen, die noch von so wenigen erkannt und verstanden ist.

Lieber Freund. Ich gestehe Ihnen, dass ich an den Aargauer-^und Luzernbewegungen nicht ohne Theilnahme bin. Es sind beides meine Heimatkantone und ich kenne das Volk und bin ihm bekannt. Meine Grundsätze, Ansichten, Strebungen hab ich in der Bundeszeitung und neuen Baslerzeitung, auch in der Aargauerzeitung No 17 & 18 ausgesprochen und nicht ohne Erfolg. In Luzern hat bereits die Partei, mit der ich stund gesiegt. Die Regierung wollte die Verfassungsrevision hintertreiben, die Societas Leonina überstürzen; der Kern des Volks wollte sie zur Zeit, aber ohne Jesuiten und goldnen Bund - und ist nun nicht Dieses gegen beide

(Falt)
Volk kannte, musste der dummen Bittschrift freien Lauf und Glück auf die Reise wünschen. Das Volk hat diessmal, um Steine und Schlangen bitten müssen, um Brot und Fische zu erhalten. Nach dem Neujahr werden uns der goldne Bund und die Jesuiten nicht mehr heiss machen, und doch sind unsere Herrn durch sie bekehrt worden wenigstens äusserlich und mit dem Gesichte zum Volk Die Sach ist gewonnen, wenn ietz nur der Liberalismus nicht wieder vom Schlotter ermuthigt u. übermuthigt neue dumme Streiche macht, zb grossthat, verfolgt usw. Diess, lieber baster Freund! ein Glaubensbekenntniss, das ich Ihre Theilnahme erwidern Ihnen ablege. Bleiben Sie mir nicht mehr so lange schweigend. Die Meinigen sind wohl, grüssen Sie und die Ihrigen herzlichst. Grüssen Sie mir auch meine St.Gallerfreunde, die mir doch wohl nicht grollen.

Ihr Troxler

Adresse: MHH Herrn J. Greith Musiklehrer in St.Gallen

St.Gallen am 6.Aprill. 40.

Ich danke Ihnen sehr, mein verehrtester Freund, für die Bereitwilligkeit mit der Sie meinem Wunsche entsprächen haben, und werde trachten dieses durch die That zu beweisen.

Das deutsche Ottengezüchte verdient nun allerdings einmahl Züchtigung und ich will darauf denken auf meiner Reise wie es sich realisieren lässt. ^{In}~~Da~~ Heusinger's Methodologie las ich im vorigen Jahr Notizen über die Bedingungen zur Docentschaft, werde Ihnen jedenfalls Genaueres mitbringen.

Dr. ~~Hanser~~ (~~Haeser~~?) hat mich gleich vor meiner Abreise wieder dringend ersucht, gleich ihm mit der Bahnpost eine Bereicherung zu seinem Archiv zukommen zu lassen, und ihn Ihrer Gewogenheit zu empfehlen. Ich bitte Sie daher herzlich Ihre psychiatrische Recension ihm zukommen zu lassen unter der Adresse:

["] Dr. H. Herausgeber des Archives für wissenschaft. Medicin zu Jena " Sie wollten ihm sagen das ich so eben bey der Ankunft seines Schreibens im Abreisen begriffen gewesen, wo möglich aber von München, oder doch dan gewiss von Hofwyl aus seinem Wunsche nachkommen werde. -

Und nun in der angenehmen Hoffnung baldigen Wiedersehens
schliesse ich diese Zeilen

Mit Hochachtung & Liebe

Dr. Guggenbühl

Bern am 18ten April 1840
an einem der ersten Ferien u. Frühlingsstage

Schon lange, Hochverehrter, ging ich mit dem Gedanken um, mich wieder einmal in Ihr theuerwerthes Andenken zurückzurufen. Arbeiten, Geschäfte, auch Mühen und Sorgen aller Art zogen mich immer ab. Da ward mir eine schmerzliche Erinnerung durch eine öffentliche Nachricht, die mein Herz um so tiefer bewegte, da es durch gleiche Erfahrungen wund an einer unheilbaren Reizbarkeit leidet, und leiden wird, bis es nicht mehr schlägt. So hat denn ein ferner Freund in nächster innigster Sympathie mit Ihnen die neuen heissen Schmerzen getheilt, aber auch Trost für Sie, wie für sich selbst in seiner unerschütterlichen Zuversicht auf Jenseits. O dass ich Sie in diesen Stunden, welche die Zurückbleibenden den Verklärten nahe bringen, hätte sehen und sprechen können! Was wäre die Liebe ohne die Hoffnung, und was ist die Hoffnung ohne den Glauben?! Ich weiss, dass wir mit unserer taghellen Speculation nicht weit reichen auf diesem Gebiete, da wir durch sie versucht werden, das Jenseits in das Diesseits hineinzuziehen, wie die neuesten Schulen gethan. Ich weiss aber auch, dass es eine Philosophie gibt, walche die Ideen durch die Sentimens - ich beneide die Franzosen um das Wort - nicht trübt, sondern steigert. Der menschliche Geist soll philosophir^{en} und der menschliche Geist ist mehr als nur denkendes Wesen. Mir haben sich Tiefen der menschlichen Natur aufgeschlossen, welche weit über die im Reiche blosser Phänomenologie liegenden Speculationshöhen hinausliegen. In meinen Blicken ins Wesen des Menschen, in meiner Metaphysik und besonders im zweiten Theil meiner Logik hab ich diese terra incognita ins Licht zu setzen gesucht. Nach dem Erfolg zu urtheilen ist es mir aber nicht gelungen und der Zeitgeist hat meine Sinnesweise, weil er sie nur als eine Denkart unter eins der drei patenten Seelenvermögen heimführt, als Anomalie oder Trivialitaet proscribirt, ja mir endlich vorgeworfen, ich hätte Hegel nicht verstanden und Schelling entstellt. Beiläufig hier gesagt, hat mir eine Abtheilung der Redaktion der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik eine Recension von der Schrift: "Geschichte und System der Staatswissenschaft von Dr Buss und Hepp" als nicht aufnehmbar zurückgewiessen. - Doch ich komme ab, denn ich wollte Ihnen mit

keiner solchen Anzeige lästig fallen, sondern nur auf meine~~n~~ Philo-
sophen mich berufen, insofern sie meine Stimmung und Gesinnung, auch
Ueberzeugung in Bezug auf die höchste menschliche Angelegenheit er-
läutern könnten Ich kehre zur Sache zurück.

Als ich heute mich hinsetzend, um an Sie zu schreiben nach
Ihrem letzten Schreiben mich umsehe, fällt mir auf, dass dasselbe
gerade ~~4~~ vom heutigen Tage vorigen Jahrs datirt ist und mir nebst
der Todesanzeige des verewigten Minister Beyme, in dessen wie in
Humboldts und Niebuhrs Nähe Sie mich einst gebracht, das sinnvolle
Todtenlied von Stägemann übersandten, und noch von unserm unvergess-
lichen Freunde Gans und auch Hrn von Altenstein

(Fortsetzung fehlt)

Luzern den 30 Mai 1840

Hochverehrter Herr Professor!

Ihre drei Mittheilungen habe ich richtig erhalten u verdanke Ihnen dieselben. Mit dem Inhalte bin ich einverstanden; nur scheint mir die Opposition gegen die Zürcherregierung als solche (als als Vorwurf taugt sie nach meiner Ansicht nichts) nicht ganz gerecht, so lange sie im Geiste des Zürichervolkes regiert, was ihr, nach meinem Dafürhalten, bis jetzt zu Lob muss gesagt werden. Allerdings sind ihre Elemente aristokratischer Natur, allein sie halten sich nur durch Aneignung radikaler oder volksthümlicher Stoffe. Setzen ~~sie~~ ^{sie} sich mit dem Volksgeiste in Widerspruch, so werden sie zerfallen, so schmäählich, wie ihre Vorgänger.

Das Ende des Advokatenprozesses haben Sie vernomen. Das Gericht machte es sich zur Aufgabe, das, was die Straussianer früher von mir behauptet, durch ein Urtheil zu bekräftigen. Es wird ihm aber dieses Urtheil noch heiss machen. Obwohl ich darunter leide, freut es mich dennoch, weil es der Sache, für die ich kämpfe, einen mächtigen Vorschub leistet. Es hat demjenigen den Hals gebrochen, welcher der schlaueste Gegner der Volkssache im Kanton Luzern ist.

In den Osterferien erwartete ich Sie in Luzern. Eine mündliche Besprechung behufs der Verständigung über einen Operationsplan ist vor dem Winter jedenfalls unerlässlich.

Der Erziehungsrath hat eine In^{ui}quisition gegen mich verfügt über die Stelle in der Bundeszeitung: "Es mögen ein Paar Grundfehler in der Organisation der Centrallehranstalt sein." Ich habe ~~ohne~~ ihm in einem Briefe eine derbe Lektion gelesen; es freut mich, wenn er die Sache noch weiter treibt, was er in seiner blinden Leidenschaft wohl noch thun wird. Ihr Aufsatz hat sehr tief in das Fleisch geschnitten u war wie für meine Sache geschrieben.

Genehmigen Sie, hochverehrter Herr Professor, die Versicherungen unwandelbarer Hochachtung

Ihres

Ergebensten C. Siegwart-Müller

Bern am 29 Jun 1840

Hochverehrter Herr

Es hat mich sehr gefreut, von Ihnen den interessanten Abriss der Luzern'schen Verfassungsgeschichte zu erhalten. Ich sage Ihnen herzlichen Dank. Wenn wir auch, wie nicht anders möglich, nicht alle in allem einstimmen, so theile ich doch gerne die Meinung, dass wir es mit dem Vaterlande wohl meinen.

In der Ungewissheit, ob es in Ihren Händen ist, erlaub ich mir, Ihnen ein kleines Schriftchen Ihnen zu senden, welches einige Grundzüge meines politischen Glaubensbekenntnisses enthält. Nach meiner innigsten Ueberzeugung welcher auch die Erfahrung zur Seite steht, kann und muss in Kirche und Staat von unten auf reformirt werden. Was da und dort nur von Demjenigen herkommt, was gerade oben ist, wird nicht helfen wenigstens nicht gründlich und sicher. Der ächte Liberalismus und Radikalismus wurzelt im Volke. Vor diesem müssen alle Parteien plaidiren und es ist mir nicht bange, dass nicht die wahre Volkspartei da ihren Prozess gewinnen wird. Eine breite Basis ist auch das sicherste Mittel, unsern Zweck, in die Gesamt- u Einzel-Regierungen mehr Intelligenz und Moralität zu bringen, zu erreichen. Was ist der Grund, dass die helvetische Regierung an Intelligenzen wenigstens reicher war, als jede andere schweizerische vor und nach ihr? Da sind Kantonswahlen Beginn an ihrem Platze und dienen im Federativstaat, wie im Einheitsstaat zur Läuterung. Die Stellwahlvertreter des Volks werden von selbst genöthigt, populaire Notabilitäten und Männer zu wählen, welche der Höhe der Aufgabe gewachsen sind, und so lässt sich das volksthümliche Prinzip allein ohne Verletzung republikanischer Grundsätze veredeln. Deshalb ist auch nach meinem Erachten ietzt das Dringendste, dass wir den grossen Fehler, den man im Constituirungswerk begangen, den der Trennung der Bundes- und Kantonsverfassungen, gut machen und an das Ganze, wie an die Theile denken. Sie haben es in Ihrem Zuruf gethan. Mögen Sie und andere Männer von Einfluss diese Bestrebungen nie und nimmermehr aufgeben!

Mit Hochachtung ergeben

Prof Dr Troxler

Hofwyl am 21.Juli 40.

Mein liebster Freund!

Wenn Sie wüssten in welchem Gewirre ich hier lebe, und wie mann mich nach allen Seiten ausbeutet, so würden Sie mein Still-schweigen erklärlich finden und mir verzeihen. Dass ich übrigens thatsächlich oft an Sie gedacht ~~habe~~ kann Ihnen eben mein Vorschlag an Pater Girard beweisen nach welchem Sie zuerst in die beabsichtigte Comission gewählt werden sollen. Nebst Ihnen schlug ich vor Dr. Reg. Schneider zu Bern, Kottmann zu Solothurn, Eblin zu Chur, Zollikofer zu St.Gallen und Lusser zu Altdorf. Wie ich höre ist bereits zum Theil Folge geleistet. Wo möglich sprechen wir diese Woche mündlich darüber. Da ich der Allgem. Zeitung ferne stehe und nicht ausmitteln konnte wer jene Zeilen eingegeben hat, so schien es mir schicklicher das Resultat der Naturforschenden abzuwarten um Ihnen dan Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. Der Gedanke beschäftigt mich nun Tag und Nacht. Wie gern werde ich mich auf die Gebirge erheben und diesen Unglücklichen mein Leben weihn! Es ist ein Werk für die Ewigkeit, und je mehr Menschen ich kennen lerne, um so mehr geht mein Dichten und Trachten dahin: Schätze zu sammeln die Motten und Schaben nicht fressen.

Auf Wiedersehen!

Ihr treuer
Dr.Guggenbühl

N.B. So eben spreche ich Herrn Fellenberg. Er bittet mich sehr Sie zu uns nach Hofwyl einzuladen, um uns gemeinschaftlich über die Einrichtung der Anstalt u.s.w. zu besprechen. Erhören Sie doch diese Bitte, die auch die Meinige ist! Fellenberg hat sich von Anfang an lebhaft für die Sache interressiert, und Er kann in seinen Verhältnissen ungemein Viel dafür thun. Auch freut Er sich, Sie einmahl wieder zu sehen. Sagen Sie uns gefälligst durch den Boten, welchen Tag wir Sie erwarten dürfen. Morgen habe ich ganz frei und sollte mich daher herzlich freuen Ihnen meine Zeit widmen zu können. Frau Professor dürfte natürlich nicht fehlen.

Also heute gefällige Antwort.

Hofwyl 30.^{ten} Juli 40.

Mein liebster Freund!

So eben bittet Hr. Fellenberg Sie auf künftigen Sonntag (wo möglich zum Mittagessen) zu uns zu laden. Erfüllen Sie doch den Wunsch des interessanten Mannes, der für uns beide von Wichtigkeit werden kann. Lassen Sie ja nicht merken dass wir uns gesprochen haben. Beiliegend folgt Scheidler. Hr. Fellenberg wollte Ihnen selbst schreiben ist aber durch die Menge von Fremden abgehalten.

Eiligst

Mit Hochschätzung

Sie grüssend

Dr. Guggenbühl

Luzern den 4 Augstmt 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Nochmal herzlichen Dank für den freundschaftlichen Empfang, den Sie mir in Bern haben zu Theil werden lassen. Es ist mein inniger Wunsch, denselben in den Ferien zu Luzern erwidern zu können. Herr Haiber hat hier einen Tag zugebracht u in Gesellschaft mit Herrn Prof. Fuchs wie mir schien vergnügte Stunden gehabt.

Den Aufsatz habe ich abschreiben lassen, stehe nun aber an, welcher Redaktion ich denselben in Zürich zuschicken soll, da ich mit keiner in Verbindung stehe. Wollen Sie mir darüber gefälligst Ihre Andeutungen zukommen lassen.

Der Eidgenosse u sein Anhang wollen nun einen förmlichen Verfassungsbruch, indem sie dem Verfassungsrathe mittelbare Glieder einschieben wollen. Es mag Ihnen dieses beweisen, wie ehrlich der Beschluss u die Proklamation vom 6 März gewesen seien. Mir banget nun vor der Zukunft. Das Volk wird zwar ohne Zweifel siegen - aber im Sturme. Und dann ist Alles zu fürchten, was ich Ihnen gesagt habe. Es wäre gut, dass unparteiliche Blätter anderer Kantone den Radikalen den Abgrund zeigten, in welchen sie sich u den Fortschritt mit ihrem egoistischen Treiben stürzen. Es wird jedes Bürgers Pflicht, demselben selbst mit dem Morgenstern ein Ziel zu setzen, wenn es anders nicht geht.

Ueber Glück wird nächstens etwas erscheinen. Ich bin einstweilen mit Arbeiten verschiedener Art sehr überhäuft, dass ich mich wenig der Publicistik widmen kann.

Mit ausgezeichnetener Hochachtung

Ihr

Ergebenster C. Siegwart-
Müller

Luzern den 1 Herbst 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Ihre werthen Mittheilungen habe ich alle richtig erhalten, sie werden von Zeit zu Zeit erscheinen, nur den kleinen Aufsatz über Wilhelm habe ich, nachdem der grössere gekommen, vernichtet, indem letzterer mehr enthält als ersterer.

Keine Ihrer Mittheilungen hat mich so sehr gefreut, als die, welche mir Hoffnung macht, Sie bald hier zu sehen. Nochmal erneuere ich dringend meine frühere Einladung, Sie wollen gefälligst bei mir Einkehr nehmen, wo Sie zwar mit republikanischer Einfachheit, aber auch mit schweizerischer Treuherzigkeit werden bewirthet werden. Richten Sie es nur ein, dass ich zu Hause sei. Gegenwärtig befindet sich meine Frau in Altdorf u ich gehe nächsten Sonntag, sie dort abzuholen, nachdem ich selbst ein Paar Tage dort werde verweilt haben.

Der Pseudoliberalismus geht seinen letzten Gang! Das erwarte auch ich für den Kanton Luzern zuverlässig. Er ist bereits mit solchen Netzen umspannt, dass er kaum mehr auszuweichen vermögen wird, um so weniger, da er die Netze noch nicht zu ahnen scheint, die ihn fangen werden. - Dagegen habe ich für Argau wenig Hoffnung, weil dort keine Centralität unter den Volksfreunden besteht u darum die Kräfte sich nach allen Richtungen zersplittern. Es wäre wirklich ein grosses Verdienst, wenn ein Mann von Einfluss jene Centralisation herbeiführen könnte. Haben Sie keine Verbindungen in diesem Kanton?

Meine Arbeiten hindern mich leider, Manches für die Bundeszeitung zu schreiben, was Noth thäte. Ich will jedoch nächstens wieder Versäumtes nachholen.

Auf Wiedersehen! Es versichert Sie seiner ausgezeichneten Hochachtung

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Adresse: Herrn Herrn Dr.Vital Troxler

Professor der Philosophie an der Hochschule Bern.

Theuerster

Hofwyl Octobre 1. 40.

K1
K2

Ich habe bey meinem mehrmahligen Anklopfen an Ihrem Hause mit Vergnügen vernohmen, dass Sie in Luzern sind. Sie können hier unserer Sache einen Dienst leisten, wenn Sie die Güte haben wollten ein bisschen die Stimmung in Luzern zu sondieren. Letzte Tage wandte ich mich an^d Regierungsrath von Bern um eine Unterstüzung für das Unternehmen auf dem Abendberge, (was mit Hrn.Kasthofer nun ins Reine gebracht ist) und fand guten Anklang so dass ich eines guten Erfolges fast gewiss bin. Dasselbe denke ich nun mit Luzern Wallis und Aargau einzuhalten. Wollen Sie mir doch gütigst ausmitteln an wenn ich mich zu wenden hätte, und mit wemm es gerathen wäre, noch vorher in Correspondenz zu treten? Ich nehme eine dem pekuniären Opfer entsprechende Zahl Cretins aus dem betreffenden Kanton gratis auf.

Eine andere innige herzliche Bitte ist die: Schreiben Sie mir doch gütigst in einer freien Stunde ihre Ideen über die Hochschule auf dem Abendberge nieder. Nebst mir als Arzt und Leiter des Unternehmens wird ein des Taubstummenunterrichtes kundiger Mann, und eine hinlängliche Anzahl barmherziger Schwestern dem heiligen Zweke sich widmen Gewiss giebt es deren für Erziehung passende in Luzern Mit wemm könnte ich hierüber conferieren? Die erste Heilstation entsteht zu 3000' über das Meer und ist schon bewohnbar eingerichtet, eine zweite zu 5000' da nach den Beobachtungen des Physikers Romas die Stärke der positiven Luftelektricität mit der Entfernung vom Boden immer mehr zunimmt, was für das Siechthum der Kretins von so hoher Wichtigkeit ist. Und nun die unvergleichliche Lage unsers Sanitariums in dieser herrlichen Natur; zu beyden Seiten die Thäler von Grindelwald und Lauterbrunn mit den höchsten Gebirgen der alten Welt, dann die romantischen Seen von Brienz und Thun; überdiess die schöne Kulturstätte der Pflanzen, des edlen Kasthofers, die neu durch Menschenkultur noch geheiligt werden soll. Diese Züge sind hinlänglich, mein liebster Freund, um Ihrem Pinsel eine Ausmahlung zu entlocken, wie nur Er sie geben kann. Es soll die erste öffentliche Ankündigung meines Unternehmens in den ersten Zeitungen Europas sein, darum vertraue ich nur auf Ihre Hand. Wie hat Ihnen der Artikel in N.256 der Allg. Augsb.Zeitung gefallen? Herr Fellenberg hat es

Ms: darraun

gerade wie die Päbste. Als er sah dass nichts anderes mehr zu machen sey, gieng er in die Sache ein und nun sind wir wieder auf gutem Fusse. Wenn Sie noch dem edlen ehrwürdigen Girard schreiben so sagen Sie ihm doch dass Er die Sache vom Stappel laufen lasse, besonders die Aussonderung der Statistik die unserer Praktik nun sehr zu statten kommt.

Mit Hochschätzung der Ihrige

Dr. Guggenbühl

Wen Sie die Güte haben wollten mein Unternehmen im
Freyhafen anzukündigen so erlaube mir nach *

*Rest
abgeschickt*

Bern am 14 8^{bris} 1840

Hochverehrter Herr

Herr Dr. Guggenbühl wird Ihnen meine Rückkehr gemeldet haben. Meine Reise hat sich über Erwarten und Vorhaben in die Länge gezogen und nun sind meine Geschäfte zu Massen angeschwemmt. No 82 der Hrn Guggenbühl mitgetheilten Bundeszeitung kann Ihnen über den Stand der Dinge in den Kantonen Luzern und Aargau Aufschluss geben. Die Aktien des Pseudoliberalismus und der neuen Aristocratie sind in beiden Kantonen gewaltig im Sinken. Das Volk tritt auf und löst die wichtigsten Fragen mit glücklichem Instinkt. Die Lage Barës werden Sie besser als ich zu beurtheilen wissen. In den letzten Heften der zwei deutschen Zeitschriften Freihafen und Atlas finden sich Charakteristiken und Kritiken unserer Zustände die den Groll der Deutschthümer - qui humiliter serviunt et superbe dominantur - in dem bernischen Beobachter und Verfassungsfreund aufgeregt haben. Da man auf den Busch geklopft, hat sich gezeigt, wer dahinter liegt. -

Für unser Unternehmen gegen Cretinismus zeigt sich im Allgemeinen viel Anklang u. grosse Theilnahme. Wo ich hinkam, nahm ich wahr, dass sich eine Art von Nationalgefühl bei diesem Anlass entwickelt hat. Die diesjährige Versammlung der Naturforscher in Freiburg ist populärer geworden, als irgend eine frühere noch so glänzende war. Das Menschliche spricht den Menschen an. Auch mögen mehre grosse Namen, die in der Volksmeinung hoch stehen zu diesem Erfolg mitgewirkt haben. Das Eisen kann aber und muss, ~~es~~ ~~es=warm=ist~~ wie bekannt, geschmiedet werden, da es warm ist. Die Hauptsache ist nun ein gediegener praktischer Plan, Herbeischaffung der Hilfsmittel und faktische Einrichtung. Unser Père Girard scheint emsig zu arbeiten und seine Sparte auszuführen. Unserm Hauptmann Guggenbühl darf Ihr Beistand nicht fehlen.

Eine der ersten Vorsorgen muss nun meines Erachtens die Herbeischaffung von weiblichen Gehülffinnen sein, wenn möglich s.g barmherzige Schwestern Soeurs hospitalieres, deutscher und welscher Zunge, katholischer u. protestantischer Confession. Ich hab mich in Luzern darnach umgesehen, doch da sind ietzt keine zu haben, obwol durch sie, beiläufig gesagt, der Spital dort besser geworden, als ietzt das Gymnasium und Lyceum ist.

Letzter Tage erfuhr ich eben aus zuverlässiger Quelle, dass in Belgien ein wahrer Enthusiasmus für diess Institut rege ist, dass sich Damen der ersten und reichsten Familien mit Hingebung diesem Beruf widmen. Ein Herr Demo tier Membre de la Chambre des Deputés à Tournay soll an der Spitze dieses Culturzweigs stehen und äusserst willfährig das Ganze leiten. Ich hab nun gedacht, dass, wenn ein Mann von Ihrem Ruf sich an ihn wenden würde, dass zuerst zu einem Resultat führen könnte. Die Idee der Anstalt, die Natur des Unternehmens, der Wirkungskreis auf einer schönen freien Berghöhe in der Schweiz muss hochgestimmte weibliche Seelen anziehen. Es liegt was Ideales in der Art, wie wir den bisher verabscheuten Gegenstand behandeln. Ich möchte Sie daher auffordern, in dieser Hinsicht die Schritte zu thun, die Sie für geeignet erachten. Entschuldigen Sie meine Eilfertigkeit. Ich geharre mit vollkommenster Hochachtung

Ihr ganz ergebener

Prof Dr Troxler

Hofwyl am 24. October 1840

Theuerster!

Beiliegend erhalten Sie die bewussten Notizen zur Verarbeitung. Ich möchte Sie sehr bitten ein kurzes Bild des Uebels mit voranzustellen, da Tausend sind die nicht recht wissen was Cretinismus ist. Zudem wird es das Mitleid erregen. Mit diesem Ihrem gütigen Aufsatz, wird die Sache eine europäische; darum habe ich auch nur zu Ihrem Pinsel Vertrau'n. Ich bitte Sie besonders die praktische Seite in allen einzelnen Punkten recht hervorzuheben, und zu zeigen dass es uns ernst ist. Manche Mutter die solche verkrüppelte Wesen unter ihrem Herzen trug, wird unsere Bestrebung mit Freuden vernehmen, wie mir bereits schon jetzt Beispiele vorgekommen sind. Vielleicht werden Sie auch gut finden zu sagen: dass das Uebel körperlich, und die unsterbliche Seele, durch Verbesserung der Organisation wieder entbunden werden könne. Gerade dieser Punkt macht die Sache um so interessanter und zeigt wie weit dieses Werk über gewöhnlicher Armenerziehung steht. Der gesunde Kern im Menschen entwickelt sich am Ende selbst, wie gerade unter Tausenden, Benjamin Franklin, dessen Leben ich so eben lese, auf eine so eklatante Weise beweist. Wo hat sich aber jemahls ein Cretins von selbst entwickelt, und welches scheussliche Loos ward ihnen bis dahin zu Theil / Ich bitte Sie, mein Treuester, auch diesen Punkt angemessen hervorzuheben.

den 25. So eben erhalte ich, mein Unvergleichlicher, Ihren gütigen Beitrag und freue m. die Sache so vortrefflich behandelt zu ~~wissen~~ finden. Mir wäre aber besonders noch lieb wenn Sie beiliegende Noten noch mit aufnehmen wollten. Es lässt sich hier gewiss sehr zweckmässig ~~gera~~ gerade etwas über die Gründung eines protestantischen Ordens sagen, wer weiss was sich dan fügen wird. Auch diese Notiz über die Anstalten bitte Sie noch mit zu verarbeiten. Der Artikel wird in alle neuern Sprachen übersetzt, daher die Idee so klar als möglich und ansprechend hinzustellen ist. Ein kurzes Bild des Uebels ist gewiss auch ganz am Orte. Sowies Sie mir ihn zurücksenden wird er abgehen. Ich eile um so mehr da die verhunzte Notiz des *** Correspondent von Genf schon in unsere Zeitungen übergeht. Es soll dies der Uebersetzer von Göthe's Faust sein, sein Name konnte ich aber nicht ausmitteln. Sie finden von demselben Schreiber vom Genfersee, die

Falte im
Papier

Notiz in beiliegender Numer der Allgem. von dem Franzosen, der Cretins in Pacht nahm, über das sich wohl auch noch etwas sagen lässt. Hier noch Esquirol den ich mir nach Benutzung wieder gefälligst zurückbitte. Das englische Schriftchen will ich Ihnen nächstens für den Freyhafen senden. Haben Sie Herrn Fellenberg, der Sie grüssen lässt, noch nicht geschrieben? Ich bitte doch dafür und um die Adresse an den niederländischen Herrn. Wollen Sie *Wilt?* vergessen ihm den protestantischen Orden zu Herzen zu führen

Von Herzen der Ihrige

Dr. Guggenbühl

Um baldigste Rücksendung des Artikels darf ich Sie wohl nicht bitten.

Bern am 27^{bris} 1840

Werthester Freund

Ich bedaure, dass ich Ihr Program nicht noch in den Ferien erhielt, um es mit Musse lesen zu können. Jetzt nehmen mich Haus- und Berufsgeschäfte über alle Maassen in Anspruch, bis wieder Alles geordnet und in Bewegung gesetzt ist. Sie werden mich daher entschuldigen, wenn ich Ihnen jetzt nur meinen Dank sage und mir vorbehalte, später mich mit den historischen Ansichten bekannt zu machen. Was Sie mir darüber bemerken, hat wirklich mein Interesse noch mehr erhöht.

Ihr langes Schweigen in der langen Zwischenzeit, da wir uns nicht gesehen, hat mir wirklich mehr als einmal Fragen und Zweifel erregt, doch hab ich mir immer, wie ich bei Freunden pflege, in meliorem partem gelöst. Ich dachte Sie nicht nur, ich wuste Sie überaus beschäftigt.

Es thut mir nun wahrhaftig sehr leid zu vernehmen, dass Ihr Schweigen noch einen andern Grund hatte. Diesen Grund aber, glaubte ich, sollten Sie gegen mich nicht geltend machen. Sie schreiben mir von einem Brief und einer Antwort. Ich muss Ihnen aufrichtig gestehen, dass, wie Ihr Schreiben von mir ungesehen nach Neapel ging, so die Antwort auch von dort, ohne dass ich oder meine Frau was wuste, ertheilt wurde. Erst nachher erfuhren wir, was vorgegangen. Die Grundsätze, die wir uns als Eltern gebildet würden uns aber auch nicht zugelassen haben, die Antwort auf irgend eine Weise zu bestimmen. Ueberdiess bin ich gewiss, dass in der Antwort selbst die Achtung, welche alle Glieder meiner Familie für Sie persönlich mit mir hegen, nicht ist verletzt worden. Gefühle anderer Art lassen sich nicht gebieten. Aber deshalb kann ich nicht begreifen, wie Sie sagen können: - "musste mich um so mehr schmerzen, da ich meinen eignen Werth wäge und kenne". Wie ich mich kenne, glaube ich, dass gerade diess Bewusstsein mich über ein Missgeschik, das nicht von Menschen abhängt, trösten und erheben würde. Ich kenne auch die Stärke und den Edelsinn Ihrer Seele und muss daher glauben, dass Ihre Verstimmung und Ihr Missmuth von physischen Ursachen herrührt. Sie arbeiten zu viel, strengen sich zu sehr an, das weiss ich und so muss ich Ihnen als Arzt rathen; sich mehr Erholung und Zerstreung zu verschaffen. Ich muss enden. Die Meinigen, die

2

natürlich von dem Inhalt dieses Briefwechsels nichts wissen,
empfehlen sich Ihnen freundlichst. Ich verbleibe mit unwandel-
barer Gesinnung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

In Eile

Adresse: MHH Herrn Professor Aebi Rektor der Kantonsschule zu
Aarau

Tit:

Es ist Ihnen ohne Zweifel schon bekannt geworden, dass die Schweizerische Gesellschaft in ihrer letzten Versammlung, die Heilung und Ausrottung lichen Cretinismus in unserm Vaterlande zu einem nationalen erhoben hat, dessen Verwirklichung mit einem Vereine philanthropi der Unterzeichnete sich zur Lebensaufgabe macht. Zu diesem Behufe w eine vollständige Statistik aller dieser Unglücklichen durch die ganz von den Kantonalsektionen vorgenommen, deren Zahl sich nur nach Berechnung des Herrn Präsidenten Girard auf 8,000 beläuft. Dieser sch Thatsache gegenüber, muss aber zugleich gezeigt werden, was die begeis im höchsten Interesse der Humanität auch hier noch zu thun vermag den Höhen des Abendbergs im Berner Oberlande eine hülfreiche für sie entsteht.

Seit uralten Zeiten hat nämlich die Erfahrung im Wallis in ein Fällen gezeigt, dass das schreckliche Uebel, ehe es allzuweit gediehen Versezung auf die Berge geheilt werden kann, warum die Wohl Erlösung sich noch auf alle Rettbaren in unserm Vaterlande aus Hiezu sind die begeisterten Männer vom Schweizervolke ber um mit Johann von Müller zu reden: ein Volk der Vorsehung wähltes Volk Gottes, ein Culturvolk im eigentlichen und höchsten und demnach den übrigen Völkern des Erdenrundes mit diesem grossen heilswerk voranleuchten soll.

Die erste Heilstation ist auf dem Abendberge bereits zu 3,400' eingerichtet. Eine zweite wird zu 5,000' entstehen, da nach einzelnen die Heilbarkeit des Kretinismus in verschiedenen Elevationsgraden Nebst mir als Arzt und Leiter des Unternehmens, wird ein unterrichtetes kundiger Mann, und eine hinlängliche Anzahl Erzieher dem Orden der barmherzigen Schwestern, die sie durch ihre aufopfernde Liebe, in so vielen Hospitälern Europas bewährten, dem heiligen Z sich widmen, und seine Erreichung durch körperliche und geistige Pflege befördern Es werden Cretins aus allen Gegenden der Schweiz aufgenommen um einem Zustande zu befreien, gegen den derjenige der Hottentotten, und

Feuerländer ein sehr beneidenswerther ist.

Alle Freunde der Menschheit und des Vaterlandes die wissen wie die unglücklichen Geschöpfe oft in Viehställen und dumpfen Kerkern ihr elendes Dasein hinschleppen, werden gerne Hand bieten um neue zu brechen. Es soll sich zu diesem Behufe eine Gesellschaft der Edelsten Besten aus unserm Vaterlande vereinen, diesen Lorbeer im höchsten Interesse der Humanität sich erringt, der in unserer Culturgeschichte ewig glänzen Indem ich Sie Tit: zur Theilnahme aufzufordern, und um eine Liebesgabe den Altar der Menschheit anzusprechen mir erlaube, habe zugleich Ehre Ihnen anzuzeigen dass gleich nach vollständiger Constituirung der berg-Gesellschaft" die Namen und Gaben der verehrlichen Mitglieder sowie die Organisation des Ganzen in einer eigenen Schrift veröffentlicht

Hofwyl im Kanton Bern im Octobre 1840.

Dr.Guggenbühl.

Hofwyl Nov.1.40.

Theuerster,

Ich erhielt die Nachricht wegen Wien zwei Tage nachdem mein Paquet abgegangen war, und glaubte aus den Zeilen schliessen zu müssen, Sie hätten nicht Zeit etwas umfassenderes zu liefern. Daher sandte ich den Aufsatz, von dem ich eine Abschrift behalten, ein. Nun kömmt mir vorgestern Ihre neue Auflage zu, die wirklich auf eine herrliche Weise alle Seiten erschöpft. Da es nun für die Augsburgerinn zu spät war, so entschied ich mich schnell dahin, den köstlichen Schatz in die Allg. Leipziger und Frankfurter Oberpostamtszeitung einzugeben. Es sind dies wie Sie wissen neben der erstern, die zwei gelesensten Blätter Deutschlands.

Ich habe nur eines für die Zukunft zu erinnern. Die öffentliche Meinung muss nun mir Geld und Cretins anvertrauen wenn das Unternehmen vorwärts gehen soll, und ich muss für die Sache leidend wirken. Nothwendig muss daher die öffentliche Meinung für mich als dem Begründer und Ausführer concentrirt werden, zumal die Theilnahme der Gesellschafter nur eine matte, todte, ja blos fingierte ist, und in Ewigkeit durch diese Gesellschaften nichts zu Stande käme, wie bereits die frühern vergeblichen Anregungen gezeigt haben. Wen ich dem Unternehmen Leben und Kräfte widme so bin ich auch der Brennpunkt in dem sich die Strahlen sammeln müssen, den wer hat vor mir diesen Gedanken gefasst? Ihre und jedes andern Forschungen werden daneben der Sache förderlich sein und müssen immer mit aller Kraft hervorgehoben werden, aber ich bitte im Interesse des Unternehmens mir die Stelle anzuweisen die mir gebührt.

Ich hoffe nun täglich den Regierungsbeschluss von Bern zu erhalten. Indem ich in der Augsburgerinn darüber reden werde, will ich dann sagen dass ich Ihr Schüler sey, und Ihnen einen öffentlichen Beweis meiner Hochachtung geben. Ich hoffe zuversichtlich es werde auf dem Abendberge eine Zeit kommen, wo die Grossen ihre Blicke auf das Unternehmen richten werden, und ich mehr für Sie wirken kann. Wen man nur Humboldt gewinnen könnte, der beym König von Preussen einen so grossen Einfluss hat.

Die Auffassung des Cretinismus ist beim Haufen wie mir eine

Menge Briefe zeigen, immer noch eine höchst beschränkte, als eines
 bloß im Wallis herrschenden Uebels. Es muss daher, und um unsers Volk
 für die Sache zu gewinnen und die Idee einzupauken, in der Augsbu-
 gerinn nächste Zeit ein Aufsatz erscheinen etwa dem Titel nach: "Die
 welthistorische Bedeutung der Bekämpfungsversuche des Cretinismus,
 und als schweizerisches Nationalwerk" der wenn er alle möglichen
 Seiten behandelt gewiss der Sache allgemein Freude erwecken wird.
 Der Artikel Cretinismus im beiliegenden Bande von Ersch und Gruber's
 Enciklopädie liefert schönen Stoff für die ungeheure Verbreitung
 des Uebels, die zuerst einmahl öffentlich behandelt werden muss.
 Daraus erhellt am klarsten dass der erste Bekämpfungsversuch ein
 menschheitlich wichtiges, ja ein welthistorisches Ereigniss ist.
 Ich bitte Sie mein Fr[ei]nd diese Sache noch zu übernehmen, da mir
 nur Ihre Feder das vollkommene Gelingen verbürgt. Humboldt weist
 in einem Bande seiner Reisen nach dass das Uebel in Südamerika
 zunimmt, und wir haben in einigen Orten der Schweiz dasselbe wie
 Ihnen mitkommender "Bericht d. Taubstummen von Aarau" zeigt (S.4.)
 Ein neuer wichtiger Grund warum die Regierungen immer mehr und mehr
 der Sache werden Aufmerksamkeit schenken müssen. Ich möchte Sie
 sehr bitten Humboldt's Reisen nachzusehen. Es liesse sich bey der
 Gelegenheit etwas öffentlich sagen um die Aufmerksamkeit des Mannes
 auf unsere ~~Reisenden~~ Sache zu lenken. Mitkommender Brief eines der
 jüngsten Reisenden in Amerika, in Leipzig, berührt das
 Vorkommen des Uebels bei verschiedenen Stämmen. Ich zweifle nicht
 daran, Sie werden hieran interessante Betrachtungen knüpfen. Der
 Aufsatz Schnurrer's giebt überhaupt zu interessanten Betrachtungen
 Stoff. Ich würde dann schliessen mit einer Entwicklung über die Be-
 deutung der Schweiz als Culturland und die Wichtigkeit hier mit Muth
 und Ernst an's Werk zu gehn. Ich bitte Sie diese Aufgabe innert einigen
 Wochen noch zu lösen. Zugleich wenn Sie Dr. Schneider sehn, wollen Sie
 ihn doch bitten die Sache vor der Regierung zu beschleunigen. Das
 englische Schriftchen wird Ihnen Herr Fellenberg schicken auch ich
 gedenke noch ein Scherflein für den Freyhafen bereit zu halten.

Das Schriftchen vom Professor Herrmann ist höchst interessant und
 Ihrer Durchsicht würdig. Ich lege es hier bei. Die Enciclopädie bitte
 mir wieder zurück, so wie die übrigen Schriften.

Gott mit Ihnen

Ihr treuester Dr. Guggenbühl

Ich hatte leider kein
 anderes Papier bey der Hand.

Prag?

Hofwyl am 8 Nov. 40.

Theuerster,

Die Erscheinung von Prof. Alois Fuchs war mir eine höchst erfreuliche. Dies ist ein Mann der durch seine eiserne Beharrlichkeit zur Gründung eines nationalen Blattes, wie durch seine ächte Liberalität und religiöse Richtung berufen scheint. Ich wünschte nur es wäre schon im Leben.

Diese Woche kommt der Regierungsbeschluss über den Beitrag an mein Unternehmen heraus. Wie ich höre soll wenigstens das Doppelte vom inliegenden Briefe fliessen. Wichtiger noch ist die öffentliche Akkreditierung der Sache von einer Sanitätsbehörde, einem Erziehungsdepartemente und Regierungsrath die alle drei ein sehr günstiges Gutachten abgegeben haben. Dies muss nun mit Funken durch die Presse hervorgehoben werden, denn es wird gewiss mehr auf die öffentliche Meinung wirken, als die Gesellschaften. Och bitte Sie in einem freien Augenblicke mir Ihre Ideen niederzuschreiben, und zuzuschicken, ich will sie ^aden schnell veröffentlichen, Haben Sie Ersch und Gruber's Enciklopädie erhalten?

Mit Hochschätzung

Ihr
Dr. Guggenbühl

Die Allg. Zeitung macht lange.

Unterzeichneter erlaubt sich durch diese Zeilen
MHH v. Fellenberg in Hofwil zu empfehlen
den Ueberbringer derselben, Hrn Gettiger, einen
Ihrer Verehrer und trefflichen Jugenderzieher,
Schulinspektor von Basellandschaft

Prof Dr Troxler

Bern am 10 9^{bris} 1840

Luzern den 10 Wintermonat 1840.

Hochverehrter Herr Professor!

Auch heute ist mir nur vergönnt, wenig mit Ihnen zu sprechen. Meine Zeit ist seit einiger Zeit sehr zugemessen. - Dem Herrn Bluntschli, der sich brieflich u in seinem Blatte für konfessionelle Trennung im Argau ausspricht, war ich die Genugthuung schuldig, die ich Ihnen in Folge Ihres Aufsatzes geleistet. ~~Die~~ Der Korrespondent in die allgemeine Zeitung ist ein Herr Fröbel in Zürich, ein Teutscher. Von ihm sollen beinahe alle Artikel über die Schweiz herrühren.

Die Radikalen haben sich in Ruswyl schändlich blossgegeben. Wie eine Horde zogen sie ein, sangen nach der Versammlung "ein freies Leben führen wir", schossen Pistolen ab, schütteten einem Ettiswyler Brantwein ein u liessen ihn so die Bühne besteigen usw. Im Grossen Rathe werden sie nun vollends ihr Princip verläugnen u verdammen, durch Einschmuggelung mittelbarer Wahlen in den Verfassungsrath, durch einen förmlichen Verfassungsbruch. Ich bedaure unter diesen Leuten einen Hertenstein u Appellationsrichter Troxler, Ihren Herrn Bruder zu erblicken. Zur Rettung der Ehre beider möchte ich an Sie den Wunsch aussprechen, auf beide einzuwirken, dass sie nächste Woche das Vaterland nicht dem Parteigeiste aufopfern, dh: die unmittelbaren Verfassungsrathswahlen nicht der Besorgniss, die politische Wirksamkeit zu verlieren, hingeben möchten. Meine Sprache ist hart, aber die Zeit u die Achtung, die ich vor beiden Männern hege, fordert vor allem - Wahrheit. Sie werden dem Kanton Segen bringen, wenn Sie Ihre Verbindungen dazu benützen, das Ungewitter abzuwenden, welches auf die Verweigerung unmittelbarer Volkswahlen, wie die Verfassung sie ausdrücklich, unvermeidlich erfolgen wird.

Hochverehrter Herr Professor! erkennen Sie in diesen Worten den Erguss eines um den Kanton Luzern bekümmerten Gemüthes. Die Radikalen treiben mit dem Volke ein schreckliches Spiel.

Mit ausgezeichnete Hochachtung

Ihr

Aufrichtiger Freund C.Siegwart-Müller

Hofwyl Dec. 2. 40.

Theuerster,

Ich bekomme so eben einige Prospekte von Genf und beeile mich Ihnen einen mitzutheilen. Leider hat die französische Ueberschwemung und die daherrührende Noth, die Aufmerksamkeit für diesen Moment von unserer Sache abgelenkt. Um so mehr glaubt nun der herrliche Niederer, müssen wir nach Deutschland u.s.f. diese Aufforderung verbreiten. Er schlägt dazu besonders Sie vor, dan Père Girard und Kasthofer um einen Centralausschuss zu bilden. Man würde sich selbst wirkt in jeder Stadt mit einem Korrespondenten in Verbindung setzen nach Italien und England der die Angelegenheit besorgte. Der Prospekt dächte ich darf überall mit Ehren erscheinen. Sie haben eine Menge Freunde in Deutschland Schubert, Malfatti van Ense, Werber u.s.f. welche sich gewiss eine Freude daraus machen für die Sache zu wirken. In Genf sind bei Niederer so viel Exemplare als Sie wollen vorrätzig. Der Privatweg und zwar dieser, ist gegenwärtig der Einzige auf dem wir etwas erwecken werden. Mit den Regierungen ist durchaus nichts anzufangen bis ich auf dem Berge oben bin. Aber jetzt muss nach allen Seiten hin mit Eifer gearbeitet werden, damit der Anfang im Frühjahr möglich gemacht wird. Köpfe mit Ideen werden sympathisieren und unterstützen: hat es aber jemahls eine ärmere Zeit an sublimen Geistern bei uns gegeben? Ich glaube nicht! Niederer schreibt wie er höre so bezweifle mann vielfach die Möglichkeit der Heilung des Cretinismus. Wenn Sie ihm schreiben, wollten Sie vielleicht die Güte haben ihm von jener Frau mit der fixen Idee zu reden? Die andere Woche gehe ich wo möglich nach Solothurn wegen barmherzigen Schwestern. Wie ich aber höre sollen im Rheinpreussen Mutterinstitute von Deutschen sein. Wen kennen Sie in jener Gegend an den man sich wenden könnte?

Mit Hochschätzung

der Ihrige

Dr. Guggenbühl

Hofwyl den 8 Dec. 40.

Theuerster,

[4] Ich erhielt gestern von einem Deutschen der in Lausane lebt einen Brief, worin er mich bittet für Mittheilung von einem Unternehmen, meinem frühern Leben u. s. f., indem ihn eine geachtete deutsche Zeitschrift für Einsendung aufordere, und man solche Bestrebungen nicht genug der Mitwelt vorhalten könne.

Ms: sg
Ich habe nicht Lust dem Begehren zu entsprechen, wollte mir aber doch Ihren gütigen Rath darüber erbitten. Es führt mich dies jedoch auf einen andern Punkt, nämlich die vorläufige Feststellung des Ankündigungsprogrammes. Wir müssen uns doch hierüber ins Reine setzen. Mein Herzenswunsch geht dahin dass Sie die Sache übernehmen möchten. Wenn ich eingerichtet bin, so würden Sie die Güte haben die Anstalt zu inspiciern und dann liesse ich einige tausend Exemplare deutsch und französisch drucken, um sie unter die Reisenden aller Nationen zu vertheilen. Man müsste in der Schrift besonders berücksichtigen was Kaiser, Könige u. s. f. schon fruchtlos gethan haben und dann das Mitleid zu erregen suchen. Ein tüchtiges Honorar sichere ich Ihnen von vorneherein zu, wenn die Kasse einmahl fest steht. Vorläufig wird aber doch gut sein im Freyhafen ein kräftiges Wort zu reden. Den Aufsatz in die Augsburgerin will ich nun nächstens absenden. Er muss aber auf eine Weise etwas verändert werden, da er schon in der Leipziger Zeitung erschienen ist. Ich habe eben darum gehofft den Regierungsbeschluss noch mit aufnehmen zu können aber da heisst es auch: Eile mit Weile.

Schicken Sie mir auch gefälligst das französische Programm wieder zurück. Wahrscheinlich werde ich nun für Deutschland eine deutsche Ausgabe besorgen lassen. Was würden Sie dabey abändern? Ein deutscher schreibt mir, man sollte nothwendig ein kurzes Bild beifügen, den Viele wissen nicht was Cretinismus sey. Dann sollte man kräftig den Glauben bestreiten: als habe der Schöpfer die Krüppel unter uns gesetzt, auf dass der Gesunde sich seiner Glieder freue; was besonders mit Berücksichtigung christlicher Frauen zu thun wäre. Was sagen Sie dazu. Welche Männer und Familien sind Ihnen noch eingefallen denen ich das Programm zu senden hätte? Antworten Sie mir nur ganz mit Musse. Ich wünschte aber besonders

einen definitiven Entschluss wegen der Ankündigung, da sich gewiss eine Menge unberufener Scribenten aufdringen werden, während es mir ein höchst erfreulicher Gedanke ist Ihren Namen, Freund, mit der Anstalt über die Länder Europas zu verbreiten.

Mit Hochschätzung

Von Herzen der Ihrige

Dr. Guggenbühl

Hofwyl am 12. Dec. 40.

Theuerster,

Hoherfreut ergreife ich die Feder. Die Vorsehung hat ein neues Gewicht in die Waagschale unserer Unternehmung geworfen. Herr Schirges ein vortrefflicher Nord^tdeutscher, bit^et sich zum Sammeln für die Anstalt an, und das innliegende Zeugniß für seine Rechtlichkeit hat mich sogleich bestimmt zuzusagen. Die Einleitungen müssen nun rasch getroffen werden, da Schirges sogleich beginnen will. Er wünscht eine Vollmacht von mir und unterzeichnet von den Befördern der Unternehmung. Ich glaube Sie, Pére Girard und Niederer sollten die Vollmacht gemeinschaft^lich unterzeichnen. Dann muss selbige mit dem Berner Staatssiegel versehen sein (was mir leicht erhältlich sein wird) und zugleich von allen möglichen Gesandtschaften unterzeichnet. Schirges will Deutschland, Frankreich und England durchreisen. Das Programm, von dem er einige Exemplare austheilte erregte grosses Interesse, von dem er ganz richtig sagt: man müsse es zum Nutzen der Anstalt fixieren, wenn es nicht nur vorübergehend sein soll. So wird sich nun mein Herzenswunsch realisieren lassen, für diese Unglücklichen etwas Grosses und Bleibendes zu stiften. Nächste Stunde die ich erübrige komme ich zu Ihnen, mir Ihre gütige Ansicht über die Art der Ausführung erbetend. Das ist nun eine herrliche Gelegenheit die Unternehmung zur Europäischen, wissenschaftlichen und Bildungssache humaner Wohlthätigkeit zu machen. Hr. Schirges glaubt, für die gebildeten Stände soll ich ein Kollektenbuch machen lassen, von mir beglaubigt, worin die Geber ihre Namen und Gaben einschreiben, und damit zugleich Glieder der Abendberggesellschaft sind. Bei den höhern und höchsten Herrschaften gehe das aber nicht an, was soll man den hier thun?? Vielleicht lassen die Majestäten ihre Beyträge durch die Gesandten zufließen. Schirges schreibt Viele wissen in seinem Lande nicht was Cretinismus sey, und da sollte man noch ein kurzes Bild in das Programm aufnehmen. Wenn er aber Ihre Schriften liest, die ich ihm schicken will, so kann Er ja dann mündlich die Leute aufklären. Wichtiger ist wohl ihn mit dem bekannt zu machen was schon Fürsten und Regierungen gethan haben. Ich bitte Sie, denken Sie über die Sache nach bis auf Wiedersehen, um es schnell ins Reine zu bringen. Er würde dasjenige was in jeder Stadt fällt in der Augsburgerinn ver-

2

öffentlichen, und den Betrag von Zeit zu Zeit in die Kasse ein-
senden. Da mit den Regierungen in diesem Momente nichts zu machen
ist, so danke ich besonders dem Himmel, dass er mir diese Quelle
öffnet.

Für Ihre Bemühung nach Wien meinen Herzensdank. An Münch ist
von Genf aus ein Programm gegangen. Wollen Sie ihm das Schulblatt
noch senden so ist es mir recht.

Die Jungfer Hoffmann mit dem Gehörwahnsinn, wird nun eine
unserer Barmherzigen. Es besteht mir wohl nichts anderes vor
als mit Frühlingsanfang selbst noch eine Reise in's Wallis u.s.f.
zu machen, um die passenden Cretins aufzufinden, den die Praktici
an die ich schrieb interressieren sich wenig um die Sache.

Gott mit Ihnen!

Mit Hochschätzung

der Ihrige

Dr. Guggenbühl

Den Deutschen antworte ich in
dem Sinne wie Sie mir schreiben.

?, Schirkes

(Antwort für
Reputation?)

Hofwyl 24 Dec. 40.

Theuerster

In aller Eile sende ich Ihnen eine Schrift ohne Zweifel von besonderem Interesse für Sie. Lesen und erwägen Sie aber gütigst vor Allem aus beiliegende 2. Briefe, damit wir uns übermorgen ehe ich nach Freyburg wallfahrte noch darüber besprechen können. Morgen will ich an Rösch & Hecker schreiben, habe aber nicht einen Prospekt mehr. Senden Sie mir daher doch gefälligst mit umgehendem Boten noch alle diejenigen welche Sie haben. Unsere Ablage ist auf der Kaufleuten dahin bitte ich Sie in Zukunft alles thun zu lassen um mir die Postauslagen zu ersparen.

Unter unsern grüssen

Ihr
Guggenbühl

Bern am 30 ~~April~~ 10^{bris} 1840

Hochgeehrter Herr

Ihren Kanton, an dessen Schicksalen ich als Eidgenoss und getreuer Mitbürger den innigsten Antheil nehme, bedauere ich von Herzen. Ich sehe, dass Recht, Vernunft und Grundsätze von der einen Seite tief verletzt werden, und dass es auf der andern an Muth, Kraft und Zuversicht fehlt, um sie zu retten. Beide Parteien werden auf dieser Bahn scheitern, und nicht nur das Aargau ins Unglück, sondern die Ganze Schweiz in Gefahr stürzen. Eine arge Verblendung hat den Blick der Führer, die, wie es scheint, leidigen Einflüsterungen von andern Seiten her Gehör geben, umfassen. Es heisst nicht umsonst, quem deus perdere vult, eum dementat. Die Leute haben keine Idee weder von Kirche noch Staat, weder von Volk noch Recht - und haben nichts gelernt und nichts vergessen. Sie sehen, wie es scheint, zur Stunde noch nicht, dass sie eine viel weiteraussehende Verwicklung anzetteln, als die Zürchersche war, eine Geschichte, in welche auch Luzern StGallen, Solothurn, Pruntrut u.s.f verschlungen wird, und die äussern Einmischungen Thür und Thor öffnet. Während Europa in die Runde um uns gährt, schicken die Menschen sich an, einen Krieg zu führen gegen die Kirche, einen Theil ihres Volks. und die katholische Gesamtbevölkerung der Schweiz in Unruh und Aufruhr zu bringen. War auch der katholische Theil des Aargaus schwach genug sich eb

(Text bricht hier ab)

Theuerster!

Mit herzlichem Dank für den schönen Artikel in der Bundeszeitung sende ich sie Ihnen zurück. Ich fühle immer mehr, wie sehr ich an Ihnen besitze, und werde es bei jeder Gelegenheit anerkennen. Fellenberg intrigiert auf die alte Weise, da ist nichts anderes als Trennung und möglichst schnelle Ausführung.

Der Ihrige

Gott mit Ihnen! Dr. Guggenbühl

Hofwyl 9 40.

Theuerster!

Es herrscht hier eine allgemeine Sehnsucht nach Ihnen. Herr Fellenberg fragt mich alle Tage ob Sie kómen werden. Gewáhren Sie uns doch Morgen das Vergnúgen ich bitte und beschwóre Sie. An Ihnen liegt es speciell mein Glück zu begründen, den es ist unglaublich was F. thun kann wenn Er jemandem wohl will, und ich erfreue mich nun eines grossen Theils seiner Gewogenheit. Die Unterredung kan aber für Sie nicht minder von Bedeutung für die Zukunft werden. Wollen Sie eine Chaise nehmen so vergüte ich Ihnen herzlich gerne die Auslagen. Meine Empfehlungen an Frau Prof , es wird mich sehr freuen zu vernehmen dass Sie sich besser befindet.

Mit Hochscházung

der Ihrige

Dr Guggenbühl

Entschuldigen Sie das Papier,
ich habe eben kein anderes.

l.
Note sur Le Crétinisme pour Monsieur Le professeur Troxler

La science est toujours grande; elle devient sublime lorsque, dans son application, elle s'efforce de diminuer les maux sans nombre qui accablent l'humanité, et qu'elle vient à l'aide de la charité chrétienne.

il est sans doute fort important de rechercher les causes du crétinisme, et d'en apprécier les funestes effets; si la science s'arrête là elle manque à sa mission: la science doit encore nous dire le moyen de diminuer cette cruelle maladie, et d'arriver un jour à la faire entièrement disparaître.

parmi ses moyens je crois devoir signaler les salles d'asile lieux où l'on réunit des les enfants dès leur plus bas age pour y faire leur éducation. ainsi ces enfants sont soustraits aux influences délétères de l'intérieur de la maison.

Spiration? La cause du crétinisme exerce son action sur l'enfant avant qu'il voie la lumière. l'enfant nait. après sa naissance la cause continue son action; éloignez l'enfant de la cause; recueillez-le dans une salle d'asile; commencez tout de suite son éducation; soignez son coeur, cultivez son esprit, exercez son corps, et vous arriverez à faire un homme qui s'il n'est pas complet ne sera pas cretin.

il faudra de grandes dépenses pour organiser des salles d'asile; mais quel argent mieux employé que celui que l'on dépenserait pour retirer tant d'infortunés de leur dégradation morale et physique; et puis il faut bien faire attention que ces dépenses diminueraient d'année en année avec le mal qu'elles sont destinées à combattre.

Oprat professeur.

(in Troxlers Schrift darunter:)

Freiburg am 24 und 25 Augst 1840

Toute

Aufgaben für Gymnastik u , für Pädagogik u Moral

Die physische Degradation ist nicht aus der psychischen noch aus dieser jene abzuleiten

Im Psychischen ist enteint, was im Physischen u Metaphysischen eins ist. Philosophie u Physik sind falsche Gegensätze. P in's Logik u Physik in Einheit. Psychologie mittelt sie

alles vermeiden

Nouriture, dans plusieurs vallées de la France
Observations du Dr de Martigny et du Dr. Elin (Eben?) in Chur.
Der Cretinismus ist über den ganzen Erdboden verbreitet und ergreift
den ganzen Menschen im Kern und Ursprung, schon im Mutterleib
Idiotismus = ^{Cretinismus} ~~Car~~ der Seele und ^{Cretinismus} ~~Car~~ = Idiotismus des Leibs.
Abolition des forces idéelles et mentales
Wir sind eingetaucht in die
aller Arten sind. Ver der Abstraktion
Der Mensch ist als Körper, vegetatisch als Leib, ani-
malisch als Seele und als Geist - Diess ist das Prinzip
der Freiheit u Vernunft, an sich eine Offenbarung der Substanz
und Einheit
In La battia giebt's beim Carlin dass das Uebel
in örtlichen Verhältnissen gegründet ist
endemisch, weil atmosphärisch
Einfluss des Nordwindes Auch nur ein Moment wie Elektrizität von
Iphofen
Runion de causes - Vielheit der Formen
Schneider Molasse u Kalkgebirge
Verhältnis von Blinden u Tauben
Sinnen- u. Gliedersystem ist der mittlere Mensch
dynamisch-organisch-materiell
Mit der Syphilis in frischen Organismen
Dasselbe reflektiert sich in Stiel u Laub
Der Mensch obgleich in Stiel u Laub geteilt ist eine Einheit
Diese Einheit liegt im Mutterleib am wenigsten zu Tage und der
eife ist da am meisten bestimmbar. Ziehen wir uns dieselben
im Geist zu ungleichen oder im Leib hier ^{sich}
der Cretinismus, als Einheit von ^{Cretinismus} ~~Car~~ ismus u Idiotismus
ist den Psychologien von Pagso unbegreiflich. Statt in diesen
unsern Theorien einzuklemmen und einzuzwängen, scheint mir über-
haupt die An pologie öfne einen , der
umfassen oder erklären kann.
Das ist mit dem Mensch als Phänomen, Geist wie dieser
der Mensch als No liegt dahinter. Autraesisische Natur
Sonderbare Person in Freiburg
Der niedere Lebensmechanismus dauert fort
Auf der Grenze zwischen beiden liegt das Bewusstsein um die Freiheit.

Alles menschlich!

Die zwei Phänomene sind verkehrt. Hinter der Freiheit liegt ~~die~~ eine
Nothwendigkeit, und in der Nothwendigkeit ein - daher
Selbst Selbstgefühl an den zwei Polen in Klarheit
Da sind ~~Magnetismus~~ ^{Mysticismus} u Vulcanismus in einer Blesur
Dr Vögtli traf an der Niederzone des Bodensees fünf Cretinen mit
Pellagra
Hermann über Taubstummheit
Proportion im Alter u Geschlecht Population st
Unter der Leitung der höhern Natur, nicht unter der Herrschaft der
Niedern soll der Mensch stehen.
Veränderung der Metropolis. Die Böden sind offen, die Lastwagen
arbeiten sich über das Pflaster, die machen ihren Lauf,
die Schornsteine entscheiden ihre Rauchsäulen dh beschlagen diese
Treichsel Notiz über die Luft - Luft ist ~~Leib~~ Leibesendungen.
Im ~~Menschenmühen~~ Menschenwesen find ich stets zwischen Freiheit u
Nothwendigkeit

An das verehrliche Baudepartement der Republik Bern

Hochgeachtete Herren

Die mir in Folge Ihres Auftrags von Hrn Regierungs-Statthalter mitgetheilte Beschwerdeschrift des Archidiakon Baggesen hat in hohem Grade mein Erstaunen erregt, indem mein geistlicher Herr Nachbar, welcher mit mir niemals ein Wort über den ihn so quälenden Gegenstand gewechselt hat, in so leidenschaftlich-gehässigem Tone an die Behörde zu schreiben und ihr notorische Unwahrheiten vorzutragen gewagt hat.

Ihrer Aufforderung Genüge zu thun, erkläre [ich] es zuvörderst für eine baare Unwahrheit, "dass der betreffende Sammler unter den gegenwärtigen Hausbewohnern] sei angelegt worden". Dieser Sammler war schon vorhanden, als ich im Herbste des Jahrs 1834 diese Wohnung bezog. Derselbe ist nur vor einigen Jahren, als es die Noth erforderte, und zwar auf Anordnung des Departements neu gebaut worden. Vor und nach dieser Zeit hat aber Hr. Archidiakon über üble Gerüche geklagt, die ihm näher liegen müssen, als uns, indem wir, wie die ganze Nachbarschaft, - denn fast in allen Häusern dieser Reihe finden sich solche Sammler - diesen Uebelstand auch zu tragen hatten und ertragen konnten. Ich darf wohl auch der Behörde nicht in Erinnerung bringen, wie oft schon dieselbe durch Hrn Archidiakon ist veranlast worden, um den geistlichen Herrn mit seiner Familie von den gespürten bösen Dünsten zu befreien, Züge, Röhren, Löcher u.s.f. bauen zu lassen; - was dann aber leider, wie aus der jüngsten ausdrucksvollen Eingabe erhellt, wenig gefruchtet zu haben scheint.

Hochgeachtete Herren! Ich habe dagegen bisher ohne alle Einwendung den Hrn Archidiakon mit den Elementen in und ausser ihm kämpfen lassen, und lasse mir auch ferners in dieser Hinsicht Alles, was er zu seinem Trost und Frommen unternehmen will, gefallen. Ich bin sogar bereit zum schlagenden Beweiss, dass in meiner Familie andere Grundsätze befolgt werden, als der Herr von sich aus ihr andichtet, dem Hrn Archidiakon den Sekretsammler, durch welchen er sein Haus verpestet wähnt, gratis an die Hand stellen zu lassen. Nur werde ich - das dürfte ich ja auch als bloser Nutznießer des Hauses nicht - den anstössigen Gegenstand nicht wegschaffen lassen, noch für die dadurch nöthig werdenden Verordnungen sorgen. Uebrigens wird Alles, was eine hohe Behörde in der Sache verfügen wird,

2

^{nicht}
auch befriedigen. Nur muss ich mir die Freiheit nehmen,
hochderselben den Wunsch auszusprechen, dass wenn von
Anwendung des Baureglements der Stadt Bern die Rede sein
sollte, dann selben (demselben?) dann eine gleichmässige
allgemeine Ausdehnung gegeben werden möchte

Ergebenst

Prof Dr Troxler

Schon wieder eine Ladung, Verehrtester! - Wahrlich, Sie haben es darauf abgesehen, mich nun noch zum Ketzer zu machen. Es ist der Mühe werth, der Welt auch einmal das Beispiel einer noch nie gesehenen Synthese von Ketzerei u Jakobinismus zu geben. Es ist mir nun so sonnenklar, dass man nicht recht zur Hermandad der einen oder des andern gehören kann, ohne beides zu sein. Konnte der Pabst nicht Kaiser, oder der Kaiser nicht Pabst werden, so muss von der anti cratischen Seite versucht werden, ob der Mensch nicht Mensch sein kann? - Auf einem eignen Wege, wenn mir Gott nur Musse und Kräfte schenkt, will ich's versuchen. Die Gröse und Wahrheit der Grundidee reist mich hin, und ich bin - besonders durch unsere Zeitgeschichte - belehrt und überzeugt worden, dass sich die geistliche Despotie nicht ohne die weltliche, und diese nicht ohne jene vernichten lässt. Alle, auch die gewaltigsten Angriffe waren einseitig - darum unglücklich. Legitimität und Orthodoxie sind sich näher verwandt, als man glaubt.

Ihre letzte Sendung ist die wahre Rüstkammer in geistlicher Beziehung. Wie dank ich Ihnen? - Könnt ich nur noch die zwei folgenden Bände von Plank haben, um im Zusammenhang zu arbeiten!

Doch noch liegen mir die Eschenmeieriana vor, die ich nächstens zurückstellen werde. Schon hab ich die Religionsphilosophie durchstrichen - nicht durchstudirt, was sie wohl verdient. Doch ohne dem geistigedeln Mann und seinem treflichen Wirken Abbruch thun zu wollen, muss ich gestehen, dass ich nicht so davon ergriffen bin, wie Sie. Eschenmeier scheint mir - nb nach dem ersten Eindruck - ganz zwischen Religion und Psychologie zu schweben. Fichte, Schelling, Spinoza sind wahre Philosophen die die Natur in Gott, und Gott in der Natur suchen, ohne Gott zu construiren, wie ihnen E. unrichtig vorwirft. Die Aufgabe ist und bleibt die von ihnen erfaste, wenn ihre Lösung auch noch keinem gelang. Das Anheben und Aufhören mit Spaltungen und Eintheilungen ist aber nicht nur Unphilosophie sondern wahrhafte Antiphilosophie. Selbst Kant steht meines Erachtens noch eine Stufe höher, da er doch von der praktischen Vernunftseite die Einheit bewahrt und was er der Vernunft unzugänglich hält, durch Freiheit erreichen lässt. E. hingegen scheint mir den Menschen von beiden Seiten gar zu sehr abzuschneiden. Er gibt ihm ein Herz

(~~Vernunft~~ Glaube, Schauen, Gewissen) das im jenseits steht, und einen Kopf (Vernunft, Wille, Gemüth) mit dem er nrr in das diesseits schaut. Aechte Philosophen werden sich immer höchlich gegen ein Schisma der Art verwahren, und sich nicht einen Rationalismus ~~unterse~~ unterschieden lassen, der mit dem Supranaturalismus in solch einem Hader steht. Die Offenbarung ist auch wirklich nur in einem gewissen Sinne Supranaturalismus, und gewiss erweist man Gott keine Ehre und thut ihm kein gros Recht, wenn man ihn so schlechtweg zum Supranaturalisten macht. Dieser unnatürliche Gott, eben weil er ganz übernatürlich, ist mir wenigstens um nichts klarer und lieber, als der rationalistische Ungrund. Ich bin der festen inigen Ueberzeugung, dass Offenbarung und Vernunft einmal in eine und dieselbe Erkenntnis aufgehen müssen, und dass dann erst die Offenbarung recht geofenbart und die Vernunft recht vernünftig sein wird. Glaube heist ietz die Scheidewand, die sie auseinander hält - aber eben ~~darau~~ ⁿdarum soll der Mensch im Glauben sein, aber nicht in ihm ruhen. Das Nichtruhen, die absolute Unruhe des Geistes ist die Philosophie, aber die wahre Philosophie ist dann nicht blose Unruhe. Ihr Geist muss einen Halt haben, und als diesen nehme ich den Glauben an. Nach meiner Ueberzeugung war auch nie kein ächter Philosoph ungläubig, am allerwenigsten Spinoza, der mit dem Glauben an Gott anfängt, womit andere erst enden. Nur ist der Glaube wieder sehr verschieden, und man kan einen naturalistischen Glauben haben, wie Spinoza, oder einen Supranaturalistischen wie Eschenmeier, oder einen zwischen beiden, wie Fichte und Schelling. Keiner aber war religiös genug ganz unbedingt auf den Offenbarungsglauben zu bauen, wie ein christlich erzogenes Kind Warum dies? - Man meinte u währte, die Offenbarung sei rein göttlich, der Natur und Vernunft ganz fremd, während sie eben nichts anders als das Menschlichste, das innerste tiefste Lebensband zwischen Gott und Natur ist. Daher suchte man weit u fern, was uns Allen das Nächste, unmittelbar Einleuchtende ist, weil es das Licht, die Wahrheit, die Liebe, das Leben. Und woher diese Abirrung? Weil die Philosophen noch immer als Supranaturalisten, als Rationalisten, und Naturalisten philosophirten, und nie als Menschen in ihrer ursprünglichen Einheit u Ganzheit. Die Offenbarung ist nichts Transcendentes.

1 3

(am Rand:)

Fichte u Schelling zogen ihren Gott gar zu sehr in Natur u
Geschichte hinein wie E ihn zu sehr entband.

Wenn Gott schon so ofenbarungslos in Natur u Geschichte wäre, er
sø wäre er nicht auch schon der Anlage nach in allem menschl. Ver-
mögen vorhanden, so hätte wohl Gott sich auch nie auf sog
übernatürliche Weise ofenbaren u Mensch werden können
Gott ward Mensch nicht blos ein ?

Sie wünschen meine Ansicht über den in No 15 der Bundeszeitung enthaltenen Entwurf einer Bittschrift an den Grossen Rath und den über sie ergangenen Beschluss der Gemeinde Hohenrein zu vernehmen. Ich will Ihrem Wunsche lieber ~~als~~ bald als ausführlich und vielmehr grundsätzlich als umständlich entsprechen. -

Lobenswerth und volksthümlich scheint mir das Verlangen an sich und die Absicht, wie das Bestreben, welche dabei zu Grunde liegen; - allein ausschweifend der Inhalt, rügenswerth die Form und verfehlt der Weg der Einleitung.

Ein im Namen des Volks zu stellendes Verlangen einer Verfassungsrevision darf nicht eine Bittschrift im gewöhnlichen Sinn sein, soll nicht vorgreifen der Meinung und Strebung anderer Mitbürger, noch der Aufgabe der Behörde untergeordnete, vereinzelte fromme Wünsche für Kirche, Schule und Staat aufs Tapet bringen, auch nicht unter die Berathung und Abstimmung einer einzelnen mit ihrem Präsidium vorantretenden Gemeinde herabgezogen werden. Die Angelegenheit muss als eine freie, allgemeine, auf den gehörigen Standpunkt erhobene Kantonssache betrachtet und behandelt werden. Unbefangenheit und Parteilosigkeit sind die ersten Bedingungen eines solchen Akts und die vorangehende Ansicht und Umsicht muss weit genug sein um die verschiedensten Meinungen und Strebungen auf das eine grosse Ziel zu lenken. Sonst kann man mit dem besten Willen durch eine nicht gehörig erwogene Aussaat Verwirrungen, Zerwürfnisse und Hindernisse pflanzen.

Die Staatsverfassung vom Jahr 1831 bezeichnet den Weg der Einleitung zu dem Revisionswerk in § 61 auf folgende Weise:

"Wenn jeweilen nach Abfluss von zehn Jahren der Grosse Rath findet, oder wenn fünfhundert Aktivbürger aus wenigstens der Hälfte der Wahlkreise verlangen, dass Abänderungen in der Verfassung vorzunehmen seien, so ist der Grosse Rath gehalten, dem gesammten Volk das Begehren zu einer solchen Revision einfach vorzulegen"

Wir hatten daher auch gewünscht, dass ein möglichst einfaches Revisionsverlangen für das Jahr 1841 auf dem von der Verfassung bezeichneten Wege wäre entworfen und in allen Wahlkreisen des Kantons in Umlauf gesetzt worden. Schwerlich würden ihm die gesetzlich erfordernten fünfhundert Unterschriften gefehlt und diese dem Grossen Rath eingereicht, ihn ohne Zweifel bestimmt haben, ohne Verzug die verfassungsmässigen Vorkehrungen für den Entscheid der Frage zu treffen

Bern am 2 Jenner 1841

Ihren Brief vom letzten Tage des verstorbenen Jahrs 1840, mein Werthester, den Brief voll Hochsinn und Wehmuth hab' ich gestern erhalten, am Neujahrstag, der für mich, roth und schwarz, ein Fest- und Trauertag ist.

Aktion
Aktion
Ms: Siegl's

Sie haben von den Scheideggen der Zeit aus den Werth und Unwerth der Jahre und Jahrzehende richtig gewogen Es ist so. Der Cyclus vom Jahr 1814 bis zum Jahr 1841 hat, für uns wenigstens, sein vom Jahr 1821 bis zum Jahr 1831. Allem Niederschlagenden des verflossnen Jahrneun zum Troz muss uns der Rückblick auf den hehren Kampf und den bereits errungenen, wenn auch uns wieder entwundenen, Sieg aufrichten. Aufrichten? - Es ist nicht nöthig, wir stehen noch, und ich hoffe zu Gott, in Wahrheit mit Wenigen, mit welchen ich vereint der Tage Hetze bestund, sagen zu können, wir stehen noch, und haben die Sache des Lichts und Rechts nie verlassen, und diese Sache war's, die wir zur Sache des Volks in der Schweiz, zur Sache der Kantone und des Gesamtvaterlandes machen wollten.

Diess kann nicht sagen, weder das ganze Heer des Pseudoliberalismus noch die morsche Schaar des alten Aristocratismus, die ietzt wieder, nicht wie reissende Adler, sondern wie gefrässige Krähen um das vermeinte Aas sich besammeln.

Es ist intra et extra, citra et ultra gefehlt worden, wie Bundesprojekt und Baslerreaktion, Siebnerconcordat und Sarnerei, Badnerconferenz und Züriputsch zeigen; aber eine Sünde und ein Laster ists, welche alle Parteien in der Eidgenossenschaft theilen, es ist das Bestehenlassen des Bundesverraths von 1815, des erneuten Stanzerverkommnisses

In der Appenzellerzeitung, diesem Buch der Patriarchen und Propheten der Schweiz, in den Reden an's Schweizervolk über Verderbniss und Herstellung der Eidgenossenschaft - wie oft und viel hat sich die Stimme des Rufenden in der Wüste vernehmen lassen! Sie wissen es, wie Wenige und Sie haben auch gerufen, wie Wenige, zb in Richterschwil -

Wir wollen auch nicht müde werden zu thun, was an uns ist.
Zu unsrer Verständigung über die Ietzzeit möchte ich Sie daher
auf No 52 und 63 des Piloten verweisen. -

Harren Sie aus. Sie haben noch ein schönes Stück Zukunft
vor Ihnen. Unter den obwaltenden Umständen ist's überall gleich
schlecht. Allen Teufeln zum Trotz werd ich zeigen, dass man auch in
Bern leben und wirken kann. Gott mit Ihnen, viel Grösse von den
Meinigen.

Mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler.

Adresse: MHH Herrn Professor Aebi in Aarau

(auf beigelegtem Blättchen:)

Haben Sie das Schriftchen: Luzernerische Zustände gesehen?
Es soll von einem Lehrer der Geschichte in Luzern sein. Der
Mensch, wer er immer sei, hat eine grosse Fassungskraft, da er
Steiger und mich zugleich zu loben vermag!

(auf einem weiteren Blättchen:)

Im Septemberheft der Zeitschrift Atlas kommt ein Aufsatz von mir
vor: Die Universität der Zukunft Ich wünsche, dass Sie selben
möchten kennen lernen, damit wir einmal mündlich darüber con-
versiren können -

Luzern den 5 Jänner 1841.

Hochverehrter Herr Professor!

Den einen Aufsatz, den Sie mir mitgetheilt, darf ich in die Bundeszeitung nicht aufnehmen, da man nicht damit zufrieden ist, mich vom Amte gedrängt zu haben, sondern auch darauf losgeht, mir Prozesse anzuhängen - ein System, das man auch in Bern gegen Stockmar mit Glück befolgt hat. Ich habe mir jedoch erlaubt, jenen Aufsatz der Redaktion des Eidgenossen in Sursee, welcher sich in den leibhaftigen Lueginsland umgemodelt hat, einzuhändigen, wo er am rechten Orte sein wird. Es ist gut, dass dieser Lueginsland etwas Nahrung bekomme, damit er in seiner Art dem Eidgenossen von Luzern entgegenwirken könne.

Was die Verbindung der Luzernerzeitung u Bundeszeitung betrifft, so besteht sie einfach darin, dass die Redaktion der Bundeszeitung auch Redaktion der Luzernerzeitung geworden ist, mit Ausnahme des Auslandes, welches von der Letztern besorgt wird. Die Heirath ist somit keine Mesalliance; so dass Sie, wie ich hoffen darf, nach wie vor Freund der Bundeszeitung bleiben dürfen.

Vor der Rekonstituierung Luzerns wird es besser sein, von der Bundesrevision wenig mehr zu sagen, da seit der Bundesurkunde im Volke ein fast unaustilgbares Misstrauen gegen alle Revision ist. Nach der Rekonstituierung wird sich ein Verein von Schweizern bilden müssen, welcher die Revision auf demokratische Grundlagen baue u vor allem die Völkerschaften durch Zutrauen vereinige.

Mit unwandelbarer Hochachtung

Ihr

Ergebenster C. Siegwart-Müller

Adresse: Herrn Herrn Dr. Vital Troxler

Professor der Philosophie an der Hochschule Bern

Bern am 13ten Jenner 1841

Ich danke Ihnen, Werthester Freund, für Ihre Nachrichten vom 11ten. Auch mein Herz zerreisst in tiefem Schmerz. Sie wissen, wie treu und fest ich immer zur Sache des Volks, des Rechts und des Lichts gehalten, und wie frei und offen ich immer meine Grundsätze und Gesinnungen an Tag gelegt. Ich denke und fühle in Bern nicht anders, als in Luzern, Aarau und Basel; und nie hab ich conspirirt, noch complotirt. Ietz lesen Sie, was in No 5 des Bernerverfassungsfreundes steht, welcher mit einem Aufsatz anhebt:

"Die römisch katholische Propaganda im Aufstand gegen die verfassungsmässigen Regierungen"

S.8 Correspondenz vom 9ten,

5 183
Wir leben in einer Zeit der Anfeindung und Verläumdung, die nicht ihres gleichen hat, und dennoch werden Sie nicht leicht solch ein Muster von frecher Lästerung finden, wie diese ist, in einem Blatte, dessen leitende Genien Sie kennen. Das Gift wirkt natürlich unter einer protestantischen Bevölkerung und unter Zeitumständen von passivem und aktiven Terrorismus wie die gegenwärtigen sind. Otto brachte die Nachricht aus der Schule heim, es stünden Sachen über den Vater in der Zeitung und er würde wohl eingesteckt oder abgesetzt werden. Ich kenn diese dumpfen unterirdischen Stimmen, sie sind hypophetisch - aber auch diese werden mich nicht einschüchtern als guter treuer Bürger von Aargau und Luzern laut u offen, wo ich es nöthig und gut finde, mich auszusprechen. Als Republikaner und Katholik sass ich im Rathe des Aargaus und kämpfte für mehre Volkssouverainität und Unabhängigkeit der Confessionen, wahre und ietz, da augenscheinlich die bösen Folgen der Verletzung dieser Grundsätze aufgehen, ietz stempelt man mich zum Fanatiker und Rebellen, und wer weiss, wie weit mans noch treiben wird! Man wird es können, denn mein Grundsatz ist, Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!

Es thut weh, es schmerzt - und dennoch finde ich ein Labsal darin, dass mich das öffentliche Unglück noch tiefer ergreift, als meine Stellung, und dass mich die Art, wie ietz gegen das Volk und sein Recht gehandelt wird, mehr schmerzt, als das Unrecht, das ich erleide. Diess wird vorübergehen - aber die moralische und politische Mishandlung des Volks wird sich rächen, am meisten an denen, die glauben, mit Betrug und Gewalt lassen sich Siege erringen!

Ich stehe in keiner Berührung mit den Verhafteten in Solothurn, noch mit dem Luzerner-Comité, und dennoch halte ich die ~~beide~~ beiden zur Schuld gelegte Verschwörung für ein Gespenstersehen, wo nicht gar für Spiegelfechtereie - Eine nahe Zukunft wird auch diess Geheimniss enthüllen

Wie jetzt verlautet, ist der äussere Krieg gestillt. Wenn diess wahr, so freu ich mich. Die Staats u Kirchenfreiheit des Volks wird sich in Ruhe und Friede besser entwickeln, als unter den Kolben und Bajonetten der Kantonspotentaten und des Stanzerverkommnisses. Das Volk von Aargau und Solothurn hat jetzt das eidgenössische Aufsehen ~~un~~ und seine eigne Souverainität besser kennen gelernt, als ich ihm durch zehnjähriges Reden und Schreiben erklären konnte - - - -

Viel Grüsse

Ihr ergebener

Profess Troxler

Adresse: MHH Herrn Herrn Professor Aebi in Aarau

A. EBNETER-MUELLER
St. FIDEN-ST. GALLEN
(Ph. ZB Luzern) 753

T. AN JOS. TROXLER
GERICHTSCHREIBER
MUNSTER

15.1.1841
BERN

Bern am 15 Jener 1841

Du wirst, mein Lieber, mir und uns allen herzliche Freude machen, wenn du zu uns kommst. Thue es, je eher, je lieber, ich will dich an Seel und Leib besorgen. Unannehmlichkeiten kannst du mir keine machen, wenn du nur, worüber ich dich aufrichtig warnen will, etwas vorsichtig in der Wahl deines Umgangs sein willst. Du wirst nicht leicht wieder einen Freund wie Müller finden. Doch darüber können wir mündlich reden.

Gern hätt ich dir auch ein Zimmerchen geboten, aber es war unmöglich, wie wir dich überzeugen werden, wenn du kommst. Ganz was anders ist es mit Caroline; Sie können wir mit unsern Fräuleins in ein Zimmer zusammenstecken, wenn sie sich damit begnügen will.

Unser armes Vaterland ist aufs neue in eine schlimme Lage versetzt, und wie mir scheint, trägt eine Partei und eine Faktion die Schuld. Viele glauben, die Sache sei zu Ende, ich glaube aber, sie fange erst recht an. Es war ein unglücklicher Gedanke, das Prinzip der Kopfzahl in einem paritätischen Kanton unbedingt geltend zu machen und auch auf confessionelle Verhältnisse auszudehnen. Wenn auch Reaktionsversuche zu Grund liegen, so hat man diese hervorgerufen und eine grosse Reihe von Verwicklungen herbeigeführt selbst durch die Mittel, die man zur Lösung angewandt hat. Conspiriren u. complottiren werd ich nie mit keiner Partei, aber ohne Menschenscheu für Recht u. Wahrheit stehen, es folge was da wolle.

Grüss mir und uns allen herzlichst

Dein Onkel

Prof Dr Troxler

Wenn was vorfällt, so meld es mir doch, wenn auch nur mit einigen Zeilen.

Adresse: Herrn Herrn Gerichtschreiber Joseph Troxler in Münster
K. Luzern

statt: Grüss
von uns?

Luzern den 23 Jänner 1841.

Hochverehrter Herr Professor!

Ich war eine Zeit lang abwesend. Alle Ihre Aufsätze sind mir zugekommen. Allein in Luzern ist die Pressfreiheit vernichtet - nur der Eidgenosse von Luzern darf schreiben, was er will. Die Bundeszeitung sagte in N^o 4 die Regierung von Luzern sei von derjenigen von Argau um bewaffnete Hilfe gegen die Katholiken angerufen worden, so verbreite man das Gerücht. Darüber wurden wenigstens sechs Personen von der Staatsanwaltschaft verhört, die Prozedur schloss mit dem Antrage: der Verfasser des Artikels sei zu dreiwöchentlicher, ich als Redakteur zu dreimonatlicher Gefängnisstrafe mit zweijähriger Einstellung im Aktivbürgerrechte zu verfallen. Es unterliegt gar keinem Zweifel, das Appellationsgericht werde den Antrag bestätigen, denn darin sitzen nur Kreaturen von Kasimir u Kopp. Unter diesen Umständen habe ich die Redaktion schon am 12 Jänner niedergelegt. Die letzterhaltenen Aufsätze schicke ich Ihnen zurück, die früheren habe ich vernichtet. Senden Sie jene nach Waadt oder Schwyz oder Glarus (Alpenbote). - Meine politische Wirksamkeit ist vernichtet. Im Gefängnisse werde ich Betrachtungen über die gegenwärtige Freiheit zu machen im Falle sein. - Der Eidgenosse von Sursee ist seit dem neuen Jahre auch schon in zweiter Hand, doch antisteigerisch von Advokat Bossart redigirt. Vielleicht nimmt diese Ihre Aufsätze auf, was sehr wünschenswerth wäre. Am besten wäre aber eine Erklärung von Ihnen mit Namensunterschrift über die gegenwärtigen Zustände der Schweiz.

Mit unwandelbarer Hochachtung

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Ein Bürger aus Argau erzählte ein Paar Luzernern die Greuel von im Argau - wurde verhört u von Kopp mit Fortweisung bedroht.

Verehrter

Bern am 16 Hornung 1841

Gestern hab ich in einem Schreiben an unsern theuern Kasthofer meine Ansichten Ihrer jüngsten werthvollen Betrachtungen entwickelt. Es sind einige ~~Ruam~~ Premissen, die verschieden uns auch zu verschiedenen Resultaten geführt

Die auswärtige Einmishung vor allem aus abzuwehren, ist das sicherste Mittel von selbst zu thun was recht ist und den Stimmen Rechnung zu tragen, die längst vor der Note von Kantonen und Privaten sich mit grosser Einmüthigkeit hören liessen. Die tumultuarische Aufhebung sämtlicher Klöster sehe ich als eine Folgewirkung der Aufhebung jeder Art von confessioneller Schranke und der Unterjochung der Minderheit des katholischen Volkstheils unter die Mehrheit des protestantischen. Die Kopfzahl darf wohl bei gleichartigen staatsbürgerlichen Verhältnissen nicht aber in Leitung confessioneller Dinge sich geltend machen. Die Uebertragung dieses Prinzips in der Sphaire einer andern Glaubensgenossenschaft war ein preparierender und volksbetrügerischer Akt der Grossrathsusurpation der Stelle eines Verfassungsraths

Rand

Die beste Beseitigung dass man ihr nicht den neuesten Beschluss

Wenn ein Grossrath mittels der in ihm consolidirten Mehrheit ~~Klöster~~ ~~Klassen~~ aufheben kann, so kann solch ein Alles.

1 Der Grosse Rath usurpirte die Stelle eines Verfassungsraths

2 Er soll das Prinzip der Volkszahl des staatlichen im bürgerlichen üben

3 Das Prinzip der Mehrheit möchte an dem der Abstimmung gelten

Sophisma Helv

Radikales consequent

1 Grundsätzliche und rechtmäßige Scheidung von diesen

2 Keine selbstständige den katholischen u protestantischen Confessionen

3 In 3 der u der Gewalt in die und in Bünden

4 Nicht ion, Geg

In der souverainen schweizerischen Völkerschaft zwei Regenten, seien denn alle übrigen.

In der Aargauischen Proclamation wird die ~~Raths=~~ u der Verfassung durch das freie Volk promulgirt, und Landes dem Unterthan die Gut und Blutschuld zurückgestellt

Alles neuerlicher

Hofwyl 27.11.41

Theuerster!

[Hege] ?
und ? am ?

Es war gestern ein höchst unglücklicher Tag für hohe Besuche. Bis in den späten Abend überall Comissionen. Ich musste leer abziehen. Die Sache liegt mir aber am Herzen so dass nächstens noch einmahl nach Bern wallfahrte. Gewiss wäre unser liebe Freund Müller eine ausgezeichnete Aquisition und würde noch manches Jahr segensvoll wirken können. Rathen Sie ihm nun was Er selbst zur Beförderung der Sache beitragen kann, ich will mein Schärflein gerne auch beitragen. Seine pädagogischen Verdienste haben bei der Regierung schon früher Anerkennung gefunden so dass ich grosse Hoffnung . Wenn es gelingt so haben Sie diesen vielfach ausgezeichneten Mann eigentlich gerettet. Vergessen Sie die nationalen Schriften nicht, und verschonen mich in Zukunft mit solchen Titulaturen.

Auf Wiedersehen!

Ihr Treuer

Guggenbühl

Hochverehrter Herr Professor!

Altdorf den 1 März 1841.

Ihr Brief vom 24 Hornung klingt mir wie Räthsel. Schon fünf Wochen befinde ich mich bei meinen Verwandten in Abgeschiedenheit, um in Musse u Ruhe mich wieder einmal zu sammeln u etwas zu arbeiten, was einen dauernden Werth haben sollte, als das Zeitungsschreiben. Seit dem 12 Jänner bin ich der schweizerischen Bundeszeitung fremd geworden, sie aber hat sich leider! ganz zur Luzernerzeitung verunstaltet, so, dass ich nur den geeigneten Anlass abwarte, ihr den Namen "Bundeszeitung" zu entziehen. Mein körperliches Befinden u die Verfolgung der Feinde lassen mich nicht hoffen, dass ich bald wieder in Luzern werde sein können, wesswegen nächstens auch meine Familie hieher kommen wird. - Mit der Zeitungswelt bin ich hier wenig vertraut. Ich weiss nicht, was Sie unter den Worten: Sie haben mich nicht beleidigen wollen, verstehen, so wenig als ich mich entsinnen kann, seit der Anknüpfung unsrer Korrespondenz irgend etwas gegen Sie geschrieben zu haben. Unsere Meinungsverschiedenheit beruht, so weit ich bisher wahrnehmen konnte, im Religiösen u Kirchlichen, ohne dass auch hierin eine Verständigung unerreichbar scheint. Auch mögen Sie die Radikalen u Liberalen im K. Luzern vielleicht in einem mildern Lichte ansehen, als ich, der ich sie acht Jahre lang in täglichem Umgange kennen gelernt habe. Mir ist im gegenwärtigen Augenblicke immer noch darum bange, es könnten sich wieder ein Paar Archintriguanen aus der liberalen Zunft in das neue Regiment hinüberretten, wo dann das Volk abermal im Freiheit, Souveränität u Glauben betrogen wäre. Mit Cato möchte ich daher den Schöpfern der neuen Verfassung zurufen: *Ego ego vero censeo, Liberalismum esse delendum - democratiam autem restituendam.* Wenn nicht dem Volke ein unmittelbarer Antheil an der Gesetzgebung verschafft wird, so werden die Liberalen sich darauf werfen, die Wahlen durch Bestechungen u Intriguen zu verfälschen u so einerseits wieder das Ruder in die Hand zu bekommen, andererseits aber den Volkscharakter zu vergiften. Wenn die Corruption der Wahlen eindringt, was wird dann die Republik noch retten? -

Zwei von Ihren Aufsätzen habe ich der Redaktion gesendet - ungewiss, ob sie dieselben aufnehme, den dritten sende ich zurück, - gewiss, dass sie ihn nicht aufnimmt. Den Eidgenossen von Sursee habe ich hier nicht. N^o 512 de l'Univers habe ich nicht gesehen. Ich lebe hier wie ein Einsiedler bei Plutarchs Römern u Griechen, die eben keine Aufmunterung für das Staatsleben sind. Ihre Freundschaft ist mir von hohem Werthe, ich will nicht hoffen, dass ein Missverständniss, *was* ich keine Ursache bin, im Stande sei, mir dieselbe zu entziehen. Genehmigen Sie Ihrerseits die Versicherungen unwandelbarer Hochachtung

Ihres Ergebensten C. Siegwart-Müller

Werthester Freund

Bern am 8 März 1841

Ihr jüngstes Schreiben erhielt ich. Theodat wird besorgen, was dienen kann, Ihre Wünsche zu erfüllen. - Unmaasgeblich möchte ich Sie fragen, warum Sie Ihre geschichtliche Forschung nicht lieber der Zeit und dem Grund des Stanzerverkommnisses zuwenden? Ich würde diess für fruchtbarer und dankbarer halten - denn da liegt das Omen der Schweiz, und Gott weiss, ob wir dem Ende, wovon der Anfang dort liegt, nicht nahe stehen! - Die drei paritätischen Kantone, Solothurn, Aargau und Bern sind die Schiksalskantone der Schweiz geworden, aber in welchem Sinne? - Vom ersten Augenblick, nach den ersten Wehen des Jahrs 1841 in diesen Kantonen erfüllten meine Brust schlimme Ahnungen. Sie waren glücklicher, und wie mir Ihr letzter Brief sagte, sahen die Geschichten in einem günstigeren Licht an. Ietz aber, glaub ich, seien unsere Ansichten nicht mehr so abweichend. Verhängnisvoll jagen sich die Stunden und Ereignisse. Wer da rathen, wer da helfen könnte! Doch wozu eitle Klagen, fruchtlose Worte! Ich liebte Aargau wie meinen zweiten Heimatkanton und trage nun tief Trauer um das öffentliche grosse Unglück das ihn betroffen und immer noch wächst - - - -

Sie sagen mir, dass Sie vielleicht mit Gelegenheit nach Bern kommen; also wohl Ende dieser Woche. Ich will also indessen Ihre Aufträge besorgen. Dass es mich freuen wird, Sie zu sehen und sprechen, darf ich Ihnen wohl nicht erst sagen. Viele Grüsse von den Meinigen

Ihr ergebenster

Prof Dr Troxler

Adresse: MHH Herrn Professor Aebi in Aarau

Altdorf den 24 März 1841.

Hochverehrter Herr Professor!

Schon oft war ich in Versuchung, eine öffentliche Erklärung in der Bundeszeitung abzugeben, dass ich seit dem 12 Jänner die Redaktion derselben nicht mehr besorge. Allein ich gedenke diese Redaktion später wieder zu übernehmen, sobald die Umstände meine Rückkehr nach Luzern gestatten. Dannzumal werde ich mich über die Veränderung genugsam u deutlich erklären. Vorher könnte ein öffentlicher Bruch nur den Radikalen erwünscht sein.

Mein politisches Glaubensbekenntniss habe ich in den "Garantien" u in der Bundeszeitung so laut u deutlich abgegeben, dass es mich mein Amt u meine Freiheit gekostet hat. Mehr bedarf es, wie ich glaube, von mir nicht.

Meine kirchlichen Ansichten sind bekannt. Noch immer bin ich der Ueberzeugung, dass die Rechtsgleichheit die Einräumung einer Stellvertretung für die Geistlichkeit im Grossen Rathe fordere. Die Verweigerung derselben erscheint mir als eine Rechtsverletzung u daher auch als eine Gefährdung des Friedens im K.Luzern. Der Klerus wird nicht ruhen, bis ihm dieses Recht eingeräumt wird. Diese Ansicht habe ich jüngsthin wieder öffentlich ausgesprochen. Allein ich bin hierinfall's der Prediger in der Wüste ohne Zuhörer. Die Aristokraten sowenig, als die Demokraten wollen hievon etwas hören. Zu den Demokraten haben mich von jeher gerechnet. Je mehr ich in Luzern alle Elemente kennen lerne, desto mehr sehe ich in der unmittelbaren Einwirkung des Volks auf Verfassung, Gesetzgebung u Wahlen allein das Heil des Kantons. In diesem Sinne habe ich mich in der letzten Nummer der Bundeszeitung ausgesprochen. Uebrigens ist von mir ein Verfassungsentwurf mit Erläuterungen ausgearbeitet worden, welcher, wie ich glaube, die Grundlage der Berathungen des Verfassungsrathes bilden wird. Mit dieser Einwirkung auf die Verfassungsrevision bescheide ich mich. Sollte der Verfassungsrath, wie ich vor der Hand nicht besorge, gar sehr von dieser Grundlage abweichen oder gar sich auf aristokratischen Holzwegen sich verlieren, so werde ich mit meinem öffentlichen Tadel zu rechter Zeit nicht zurückhalten. Ich habe für eine schnelle Mittheilung alles dessen, was im Verfassungsrathe projektirt wird, gesorgt. Mit Freude u innigem Vertrauen will ich auch Ihnen von diesen Mittheilungen Kenntniss geben u ihren erprobten Rath vernehmen.

In dem Verfassungsrathe fürchte ich kein klerikalisches Element, wohl aber ein aristokratisches u das Juste milieu. Die ächten Demokraten - als deren Führer ich Leu ansehe - sind den Aristokraten, deren Füh[r]er Rüttimann u Mohr sind u dem Juste milieu, deren Führer Kost u Staatsschreiber Meier sind, an Gewandtheit u Beredsamkeit weit nachstehend. Casimir wird sich mit den letzten zwei Sektionen verbinden. Darum besorge ich sehr, die neue Verfassung dürfte die Abhängigkeit der Kirche vom Staate neuerdings sanktioniren, das Referendum beseitigen, das Revisionsrecht einschränken, die persönliche Verantwortlichkeit der Beamteten nicht aufnehmen, wenn diese drei Parteien Meister würden, was jedoch vor der Hand noch nicht wahrscheinlich ist. Denn Leu ist der Repräsentant des Volkswillens - welchen die Aristokraten u das Juste milieu ehren müssen.

Die Aristokraten u die Radikalen haben das gleiche Interesse u die gleiche Freude mich entfernt zu halten.

Sie werden gut thun, im Eidgenossen auf die oben bezeichnete Stellung u Tendenz der Parteien Rücksicht zu nehmen.

Mit der Denkschrift von Argau hat H. Keller die dortige Regierung auf eine schmäbliche Weise prostituiert. Es war aber auch eine Unmöglichkeit das Werk der Leidenschaft zu rechtfertigen.

Mit ausgezeichnetener Hochachtung grüsst Sie herzlich

Ihr

Ergebenster C.Siegwart-Müller

Adresse: Herrn Herrn Dr.Vital Troxler

Professor der Philosophie an der Hochschule Bern.

Bern am 19 April 1841

Hochverehrter Herr

Mit diesen Zeilen will ich mir erlauben, Ihnen meinen Dank für die gütige Mittheilung $\emptyset$ Ihrer gehaltvollen Schrift "Providentielle Bestimmung der Schweiz" auszudrücken. Unser Vaterland wird sie würdigen. In einem deutschen Blatte werd ich sie anzeigen. Gern hätt' ich ein paar Freunden Exemplarien gesandt, wenn ich gewusst, wo sie zu finden sind. -

Ich benutze diese Gelegenheit Ihnen in Beilage meine Bemerkungen über den wirklich merwürdigen Verfassungsentwurf von Luzern einzusenden. Es ist zu wünschen, dass edle und höherstehende Eidgenossen der Intoleranz, die in unserer Zeit zuerst von den Protestanten im Aargau ausging, dann reaktiv von den Katholiken in Luzern geübt wurde, entgentreten.

Wie man hört, ist hier das Colлектiren für die Aargauischen Katholiken, für die durch die monströse Occupation in Noth und Elend Gerathenen untersagt worden. Wenn es wahr ist, kann ich mir keinen andern Grund denken, als weil sie eine ganz neue Klasse von Unglücklichen bilden, welche ich Regierungsbeschädigte nennen möchte. -

Es thut mir leid, Ihnen nicht den Aufsatz: "Aargau und die Klöster" in No 31 des Surseer-eidgenossen senden zu können, worin wieder von Errichtung einer National-Universität die Rede ist.

Mit Hochachtungsvoller Ergebenheit

Ihr

Prof Dr Troxler

Luzern den 24 April 1841.

Hochverehrter Herr Professor!

Ihre verehrliche Zuschrift vom 17 habe ich erst heute, die vom 20^{ten} vorgestern erhalten. Die Sache ging so zu. Freitags den 16^{ten} verreiste ich von Luzern wieder nach Altdorf, um meine Familie abzuholen. Mit dieser kam ich erst Mittwochs den 21 wieder hier an. Ihr erster Brief, nach Luzern adressirt, wurde von der Post nach Altdorf spedirt u kam heute wieder von da zurück. Vor meiner Abreise von Luzern habe ich, wie Ihnen mein letzter Brief gemeldet, Herrn Bossart geschrieben, ich halte es für das Zweckmässigste, dass von Ihrer Schrift jedem Mitgliede des Verfassungsrathes ein Exemplar zugestellt werde. Denn für diese zunächst war sie bestimmt. Wie ich erst heute vernehme, ist diess vom Buchdrucker auf eine sehr linkische Weise besorgt worden. Ohne irgend eine Zuschrift schickte er 100 Ex. in einem Pakete an den Präsidenten des Verfassungsrathes u legte zugleich einen Conto von 20 Fr. bei. Man war beim Verfassungsrathe sogar im Zweifel, ob das Paket solle geöffnet werden oder nicht. Endlich wurde es eröffnet u die Schrift ausgetheilt, jedoch, wie ich glaube, erst am Samstag, da also der Verfassungsentwurf beinahe zu Ende berathen war. Mir selbst wurde gar kein Exemplar zugestellt. Erst heute konnte ich ein solches erhalten. Die Darstellung des Sachverhaltes wird Sie überzeugen, dass ich nicht im Stande war, früher irgendwie mich gegen Sie über diese Schrift zu äussern. Soll ich Ihnen nun mein Urtheil darüber oder vielmehr über die Verfassung selbst sagen, so besteht es darin: in religiöser Hinsicht kennen Sie meine Gesinnungen u Ansichten. Die Verfassung entspricht ^{mir} hierinfalls ziemlich gut. Ich wäre sogar darin noch weiter gegangen, dass ich das Visum aus der Verfassung weggelassen hätte, indem sich dasselbe von selbst versteht, in die Verfassung nicht gehört u dennoch Beunruhigung unter dem Volke erweckt. Den § 11 in Bezug auf die Klöster finde ich ungerecht, indem die Klöster nach Art. XII des Bundes nicht zu Vermögenssteuern können angehalten werden, sofern die Privaten keine zahlen, u indem dadurch der Staat das Recht verliert, falls ausserordentliche Steuern müssen ausgeschrieben werden, solche auch von den Klöstern zu beziehen, was nicht der Fall gewesen wäre, wenn man die Pflicht zu Beiträgen auf die Stiftung selbst begründet hätte. Das demokratische Princip finde ich

in der Verfassung gehörig durchgebildet, nur macht das Veto eine Anomalie. Ich habe darüber meine Ansicht in beifolgender Zuschrift ausgesprochen. Was das Bundesverhältniss betrifft, so ist dasselbe in der Verfassung so aufgefasst u durchgeführt, wie das Luzerner-volk es haben will. Sie dürfen versichert sein, wenn in der Verfassung Nichtkatholiken politische Rechte wären eingeräumt oder die Kantonsouveränität nicht wäre festgehalten worden, so würde sie von dem Volke zuverlässig verworfen worden sein. Denn seit dem Jahr 1833 ist ein solches Misstrauen gegen alle Bundesreformen in das Gemüth des Volkes gepflanzt ~~were~~, dass es schlechterdings davor geschützt sein will. Wenn die Verfassung, wie Sie richtig sagen, dem Volksgemüthe entspringen soll, so hat gewiss der Verfassungsrath hierin die Saite, die im Innern des Volks liegt, angeklungen.

Mehrere Bestimmungen der Verfassung, die auch von Ihnen gerügt werden, gefallen mir nicht, namentlich solche nicht, wo das Justemilieu daran gepfuscht hat. Vor Allem theile ich Ihre Ansicht über das Gemeindewesen. Dieses ist wieder aristokratisch-regiererisch verhunzt worden, während der Entwurf des Centralkomitee, so wie die Ruswylererklärung hierüber so einfach, grundsätzlich u klar gelautet hatte. Dem Herrn Landamann Rüttimann u Staatsschreiber Meier verdankt man auch wieder die Unterwerfung des Erziehungsraths unter den Regierungsrath, während sich denken lässt, wie sehr dieser berufen sein wird, im Erziehungsfache zu regieren, wenn man ungefähr die Mitglieder überschaut, die ihn bilden werden. Dem Gesetzgeber ist an sehr vielen Orten zu viel überlassen, um so mehr, da der vorherrschende Einfluss des Tritemilieu in den Behörden kaum wird abgewehrt werden können. Allein bei allem dem ist doch die Annahme des neuen Grundgesetzes zu wünschen, damit man einmal des Machwerks von 1831 los werde. Diese Annahme wird denn auch unzweifelhaft erfolgen.

An der Bundeszeitung kann man im gegenwärtigen Augenblick noch wenig verbessern. Ihr heillosere Verfall fordert aber baldige Hilfe.

Mit unwandelbarer Hochachtung
Ihr Ergebenster C. Siegwart-Müller

Hochgeachteter Herr Regierungsrath

Ich kann nicht anders, als mein gestern an Sie in Eile erlassenes Antwortschreiben in der Hauptsache ganz bestätigen. Eine genauere Durchsicht der neuen Verfassung bestärkt mich noch mehr in meiner Gesinnung.

Die Unterordnung des Erziehungsraths unter den Regierungsrath, seine Zusammensetzung und die Bildung des letztern gemäss der zweiten Hälfte von § 56, worin unter dem gleissenden Schein von Wahlfreiheit unter allen wahlfähigen Bürgern der Grosse Rath zu einem vom Volk unabhängigen Wahlcollegium gemacht wird, so dass die verwaltende und vollziehende Behörde, ehe man sich's versieht, mit unpopulären und patrizischen Creaturen besetzt sein wird - muss jeden Mann von Gesinnung und Charakter abhalten, eine Lehrstelle in Luzern anzunehmen, und es ist wahrscheinlich, dass diess auch die Hinterthüre ist, durch welche man die Jesuiten einführen will. Ein Jahr Zeit und günstige Winde wie bald wehen dürften, können aus Luzern ein neues Paraguay machen. Je mehr ich die Verfassung durchblicke, desto mehr Mephistophelische Schwänke und Ränke nehme ich darin wahr.

Es ist sehr zu bedauern, dass die gegenwärtige Regierung sich das Volk so sehr entfremdet hat. Ich habe wohlmeinend ihr längst ihre Fehler und Missgriffe vorgeworfen, aber es hat mir nur Verkennung und Verfolgung zugezogen. Schonung des Volksglaubens und Ausbildung der Demokratie würde sie gerettet haben. Aber ihre Verblendung begleitet sie bis an ihr Ende. So ist es nach meinem Urtheil der allergrösste politische Fehler, den sie begehen konnte, dass sie noch immer eine Partialrevision durch den Grossen Rath suchte und nachdem die Totalrevision durch einen Verfassungsrath entschieden war, noch an dem § festhielt, "im Fall einer Verwerfung bleibe das Grundgesetz unverändert". Dadurch hat sie der Reaktion die Waffen in die Hand gegeben. Man lese nur in der revidirten Staatsverfassung S VIII das Grossgedruckte! -

Wenn nun am ersten Mai eine Grosse Mehrheit annimmt, so dankt man es vorzüglich diesem Argumentum ad homines; und wenn noch etwas zu thun wäre, das Volk auf die rechte Bahn zu lenken, so wär es nur dadurch, dass man ihm zeigte dass es verwerfen könnte, ohne auf zehn Jahr zu dem ihm nun einmal verhassten Alten verdamt zu sein. -

Hochgeachteter Herr! Ich spreche so offen, weil mir nur das Volk und seine Sache am Herzen liegt. Sie haben durch Ihre Zuschrift und

was mir mein Bruder von Ihnen gemeldet mein Vertrauen gewonnen. Nachdenken über die Lage unsers Kantons hat mir wieder einmal eine schlaflose Nacht gemacht, und ich habe entworfen, was Sie auf beigefügten Blättern verzeichnet finden. Ich glaube, wenn diess rasch gedruckt und noch vor Samstag über den ganzen Kanton verbreitet werden könnte, dürfte es noch Wirkung thun. Niemand ausser Ihnen dürfte aber wissen, woher diess Wort komt, und diese Bedingung müsste sein, dass es von einer andern Hand ins Reine geschrieben würde. Vielleicht könnte es abgekürzt werden dadurch, dass namentlich das, was sich auf den Grossen Rath bezieht, weggelassen würde, da ietz so wohl nicht mehr von einer Versammlung desselben die Rede sein kann und so was nur früher hätte ausgeführt werden können. Es kam also ietz nur darauf an, dem Volke die Zuversicht zu geben, dass es verwerfen kann, ohne dann nur eine Partialrevision zu erhalten, oder zehn Jahr lang auf eine neue Revision warten zu müssen. Könnte da nicht die Regierung was thun? Nimmt das Volk an, so fällt ja dieser Hemmschuh auch weg; und da der Verfassungsrath sich nur vertaget hat, würd er wohl im Fall das Grundgesetz verworfen würde, seine Arbeit doch wiederbeginnen wollen. Man helfe dazu; erkläre dass ein wahrhaft souveraines Volk nicht durch solch einen § gebunden sein könne, dass es aber noch was Besseres zu fordern habe, als ein so ^{unbestimtes} ~~essertes~~, vieldeutiges, chamäleontisches Grundgesetz. Sitzt dann der Verfassungsrath wieder, wollen wir ihn schon durch Publi^Zzität u.s.w. ins Geleis bringen.*

So viel im Vertrauen; ich verlasse mich auf Ihre Klugheit und Verschwiegenheit und geharre mit Hochschätzung

ergebenst

Ihr Prof Dr Troxler

*Ich glaube auf jeden Fall, wär solch ein Appel an Peuple ietz am Platze. Es könnte auch gesagt werden, dass die Petition der 11,000 u 17,000 ihnen den sichern Weg gezeigt habe, und dass sie im Nothfall nach der Verwerfung darin ein probates Mittel hätten, einen § los zu werden, dass aber diess ja nicht einmal nur nöthig sein würde. - Das Volk soll ietz seinen Tag benutzen -

Bern am 27 April 1841

Hochgeehrter Herr

Mich freute, aus Ihrer Zuschrift vom 24 April die Fortdauer Ihres Andenkens und Ihrer freundschaftlichen Gesinnung zu ersehen. Dagegen thut es mir leid, Ihnen antworten zu müssen, dass ich gerade jetzt am allerwenigsten mich entschliessen könnte, das mir Angebotne anzunehmen. Der Entwurf des Grundgesetzes, je mehr man ihn prüft, bietet um so mehr Stoff zu Besorgnissen. Die zweite Hälfte von § 56 stellt die Democratie auf den Kopf und die Zusammensetzung und Unterordnung des Erziehungsraths unter solch einen ~~Erzie~~ Regierungsrath gibt aller freien Bildung den Todesstoss und bahnt den Jesuiten den Weg. Man traue auch nicht der jährlichen Revision, welche so lobpreisend in Aussicht gestellt wird. Auch sie kann bei günstigen Winden gegen das Volk und die Freiheit missbraucht werden. Der Ganze ist nicht das Werk des Verfassungsraths, sondern die Ausgeburt einer partie souterraine. Wird diese Verfassung angenommen dann adieu Lucerna lucens! Das Volk sollte den Muth und die Kraft haben, auszusprechen: "Furt mit der alten und der neuen Drucke" und wieder neu ans Werk zu gehen. Sonst hilft nichts, und ist viel Unruh und Unglück zu fürchten. - Diess meine unmaasgebliche Ansicht, die natürlich mich bestimmen muss, zu bleiben, wo ich bin. Meinen Heimatkanton und meine lieben Mitbürger und Freunde werd ich aber nie vergessen

Mit Gruss und Achtung

Ihr ergebener

Professor Troxler

Bern am 1 Mai 1841

Hochgeehrter Herr

Der heutige Tag wird über das Schicksal des Kantons Luzern für die nächste Zukunft entschieden haben. Wie? - kann ich mir denken.

Schon vor Mitte der heut ablaufenden Woche sandte ich Ihnen zwei Aufsätze mit Bitte um unverzügerte Aufnahme.

Der erste ist von einem Freunde, der sich nöthigenfalls nennen wird, der zweite von mir unterzeichnet Severus Pertinax. Beide haben den Charakter und die Tendenz einer Stellung über den Parteien.

Da nun weder der eine noch der andere dieser Aufsätze in Ihrem No 35 Platz gefunden, Sie aber für gut erachtet haben, aus meinem Schreiben vom 28ten indirekt einer Stelle öffentlich zu erwähnen, so muss ich nun eine dreifache Bitte an Sie stellen

- 1mo Sie möchten den Aufsatz von meinem Freunde, der als Anzeige meiner Bemerkungen noch immer Interesse hat, in das nächste No. mit Angabe der Verspätung aufnehmen
- 2 Den mit Severus Pertinax unterzeichneten Aufsatz dagegen möchten Sie mir als post festum nicht mehr zu publizirender zurückstellen
- 3 Sie möchten gefälligst mir die aus meinem Briefe vom 28ten angeführte Stelle ganz und in genauer Abschrift mittheilen.

Ich muss diese Ansuchen an Sie stellen, um dem Publikum die über das unter ihm verbreitete Blättlein aufgeworfenen Zweifel zu lösen und die ganze Sache in ihr gehöriges Licht zu setzen

Die Verhältnisse, in welchen ich seit dem 11ten Jener oder der Zeit meines Sendschreibens an Sie als Redaktor des Eidgenossen von Sursee gestanden, berechtigen mich wohl zu diesen Bitten und lassen mich ihre baldigste Erfüllung erwarten

Mit Gruss und Achtung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

NS Die zweite Bitte wäre ändere ich dahin ab, dass auch dieser Aufsatz mit der Bemerkung, er sei verspätet worden, ins nächste Blatt aufgenommen werde

Adresse: Herrn Herrn Bossard Kantonsfürsprech in Sursee

Hochgeehrter Herr

Bern am 13 Mai 1841

Ich beeile mich, Ihre Zuschrift von gestern zu beantworten.

In Betrachtung der wichtigen Epoche für den Kanton Luzern und im Glauben, dass es der Redaktion des Eidgenossen von Sursee daran liegen würde, wie Ihnen, das Blatt über, als zwischen oder gar unter die Parteien zu stellen, hatte ich mich eine geraume Zeit des Blattes angenommen und wie Sie und auch Hr Bossard anerkannten, demselben gute Dienste geleistet. Wenn ich nun seit einiger Zeit mich zurückzog, so war theils Ueberhäufung mit Arbeiten die Ursache, theils auch das unsaubere Benehmen von Hrn Bossard gegen mich, wie gegen die Sache des Volks, welcher ich den Eidgenossen von S. gewidmet glaubte.

Schon in meinen Bemerkungen hatte ich, wie jeder Sinnige leicht sehen kann, Hauptgebrechen der Revision der Verfassung gerügt. Ein ernsteres Studium der Verfassung, wie sie abgeschlossen worden, die Eilfertigkeit, die Art und Weise, wie sie dem Volk geboten ward ~~am~~ endlich Entdeckungen, die ich das Treiben und die Zwecke der Partei betreffend gemacht hatte, forderten mich auf, dem Werk entgegenzutreten. In dieser Stimmung und Gesinnung sandte ich zu Anfang der letzten Aprilwoche zwei Aufsätze der Redaktion ein: No 1 Verfassungsliteratur von einem Freunde und No 2 einen Aufsatz von mir unterzeichnet: Severus Pertinax, in welchem ich schon gegen die Verfassungsannahme sprach. Auf diesen bezog sich denn auch die in einem vertraulichen Briefe Hrn Bossard ertheilte Weisung, die Unterschrift wegzulassen.

Was that nun Herr Bossard? Erstens nahm er keinen von beiden Aufsätzen auf, und zweitens, als das Blatt: Luzerner, was sollen wir am Maitag thun? erschien, berief er sich als Publizist, als Redaktor des Eidgenossen, auf die Privatcorrespondenzen, um zu demonstriren, die Namensunterschrift: Dr Troxler sei ~~es~~ sei ein Falsum Von der Wendung, die Hr Bossard in No 36 nahm, will ich nicht reden. Auf jeden Fall hat er doppelt gefehlt, dass er die Aufsätze nicht aufnahm, und dass er dem Publikum irgend eine Mittheilung aus Briefen machte.

Ich hätte also Hrn Bossard sehr compromittiren können. Ich that es nicht, weil ich den Ausfall nicht für gefährlich hielt und ihn einer Uebereilung, zu welcher er durch Parteiiefer verführt worden zuschrieb. Ich entschloss mich aber, ihm nicht mehr zu schreiben und nichts mehr zu senden.

Da Sie nun in Ihrer Zuschrift die Sache zur Sprache gebracht, wollt ich Ihnen den Sachverhalt mittheilen und Sie ersuchen, Hrn Bossard die zwei Aufsätze abzufordern und mir zu senden.

Bern am 13ten Mai 1841

Werthester

Ihnen die Zeilen vom 26ten aus Luzern verdankend send ich Ihnen mein allerneuestes Corpus delicti. Man wird darüber herfallen, aber es wird wirken. - Ich hab keine Partei geschont, eben weil es Parteien sind. Beide, die unter- und die aufgehende hatten mir die Professur angetragen. Ich schlug sie beiden aus, um frei zu sein und bleiben. Was hätte ietz Luzern nicht sein und für die ganze Schweiz werden können! - Aber wie übel hat auch Aargau darauf eingewirkt! Glücklich dass ietz noch die Sachen im Aargau sich so gewendet haben. - Wär diess nicht geschehen, so wär der Fünfortebund aufgetaucht Bürgerkrieg, Intervention und Restauration des Status ab ante von 1815 wär die Folge gewesen. Ietz versinken wir in das allertristeste Juste-milieu. Luzern wird ietz ein zweites Zürich der sg Radikalismus unten, und Aargau und Solothurn Gegensätze, nämlich die Opposition oder Reaktion unterdrückt. Was sind das für Staaten der Zukunft! Viel Grüsse

Ihr Troxler

(auf beigelegtem Blatt:)

Es werden von Meyer wohl auch Exempl der Schrift nach Aarau gesandt worden sein. Könen Sie was für Bekanntmachung und Verbreitung der Blätter thun, so glaub ich, werde es der guten Sache zum Besten gereichen. - Die Getroffenen mögen nun schreien und schimpfen, diess auszustehen, wenn ich meine Pflicht erfüllt, bin ich längst gewohnt

Eine freie unparteisame Rezension würde der guten Sache sehr wohl thun, besonders, wenn sie in einem Luzernerblatte erschiene, etwa im Eidgenossen von Sursee. Obwohl die Redaktion nie vorlaut ist, würde sie der Buchdrucker Hübscher gern aufnehmen. Können Sie ~~das~~ diess nicht einem Freund übertragen? Ihnen möcht ich nicht Mühe oder Unannehmlichkeit verursachen.

Bern am 15 Mai 1841

Dass ich heute schon vor Empfang Ihres Werthen an Sie, Verehrter Herr, gedacht, wird Ihnen die Zusendung meines neuesten Flugblatts beweisen Mit Dank erhielt ich Ihre Mahnung und erwarte gütigst die Fortsetzung

Von Ihrer providentiellen Bestimmung der Schweiz, wovon ich gerne noch ein paar Exempl. erhielt, ist eine Anzeige ⁱⁿ ~~im~~ Piloten besorgt

Im Begriff in unsern, keineswegs römischen, wohl aber sehr deutschthümlichen Senat abzugehen, hab ich nur noch kurze Zeit gefunden, wegen Diesterweg nachzuforschen. Ich konnte nichts entdecken. Ich werde aber weitere Nachforschung halten, und wenn ich was zu erfahren glücklich genug bin, Ihnen bis Dienstags Nachricht geben.

Ach! unser armes Vaterland! - Dahin musste es kommen, da man sich nur, als ob keine Eidgenossenschaft bestünde in den Kantonsstaaten herumbalgte. Im Aargau vandalische Klostersaufhebung und Unterdrückung der Katholiken unter dem blinden Schutz von Bern; in Luzern Ausschliessung der Reformirten und alle Einleitung die Jesuiten ins Land zu rufen unter dem ungehemmten Einfluss des schlauen Roms! Die Bevölkerungen getheilt wie die Regierungen. Wo ist Rath, wo ist Hülfe? -

Bei den Vororten? - Bei Bern, das sich selbst nicht kennt? bei Zürich, das halbschlächtig gähnt? bei Luzern, das verhängnisvoll gährt. - - -

O confusio diaboliter conservata!

Ich muss fort in rathlosen Senat.

Ich geharre mit Hochachtung und Ergebenheit

Ihr
Troxler

Bern am 17 Mai 1841

An mehrern Orten, Verehrter Herr, wo ich Nachfrage hielt wegen Diesterweg, bestätigt sich mir beigefügte Notiz. Nicht nur ist eine neue Auflage nicht zu haben, man weiss auch hier nichts davon; vielleicht kommt Bericht und sie selbst erst an. Fremde Geistesfrüchte kommen uns immer spät zu.

Die Lage unsers Vorstandes ist noch immer höchst bedenklich, um so mehr, da man nicht mehr in das alte "qui monet, amat" glaubt. Welche Erscheinungen der Gegensatz von Aargau und Luzern? Jenes hat die Parität aufgehoben und die Katholiken unterdrückt; dieses das Placet preis gegeben und die Reformirten ausgeschlossen! Wohin kann, muss diess führen, als zu einem Bruch, Bürgerkrieg und Intervention von aussen? -

In beiden Kantonen ist, was das Schlimmste, das Uebel constitutionel, in die Verfassung aufgenommen und durch das missbrauchte Prinzip der Volksmehrheit sanktionirt. Wenn die eidgenössischen Stände nicht den Muth und die Macht haben, diese Verfassungen, so wie die unter Kanonen und Bajonetten dem Volk aufgedrungne Solothurnsche, nicht anzuerkennen, so sind hier Keime endloser und allgemeinen Haders niedergelegt. Diess ist die Strafe des Abfalls von Prinzipien. Die Eidgenossenschaft hat ietz alle Prinzipien verlohren und ist souverainer Willkür preis gegeben, von welcher man selbst nicht weiss, ob sie dem Volk, den Räten in den Kantonen, oder dem Bund angehört. Wie niedrigschlau und ungereimt ist nicht der Ausweg, den Aargau versucht? Was wird das für eine Tagsatzung werden, wenn anders der gespannte Bogen nicht noch früher bricht! -

Mein Schriftchen: "Volkssouverainität" wird mit Heisshunger verschlungen: Binnen wenig Tagen ist eine zweite Auflage nöthig geworden. Das Volk fühlt, dass es so nicht bleiben und nicht gehen kann - und das Volk ist überall gleich. Wie viel und wie Grosses könnte ietz Bern nicht thun?! - Sed de fabula. - Mit vollkommn.

Hochachtung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

Verehrter Freund

Immer hab ichs gedacht und erwartet, wenn wir einmal durch die Schluchten und Windungen untergeordneter Fragen hindurch seien, würden wir uns auf der Höhe der Prinzipien wieder zusammen finden. So ist's nun auch gekommen, wie mich Ihr Werthes vom 18ten lehrt und beruhigt.

Es ist auch ein gutes Zeichen von Seite des Publikums, dass von meinem Schriftchen über Volkssouverainität binnen wenig Tagen eine neue Auflage gefordert ward. O hätten sich die jetzt gestürzten Regenten dem Volke nicht so sehr entfremdet und besser für bessere Schulen gesorgt, wohin hätte man nicht mit dem Luzernervolk gebracht! - Für den Augenblick ist nun zwar die Reaktion zu übermächtig - das Verhängniss muss erfüllt werden. Heute gehen im Kanton die Wahlen vor sich, und ich gewärtige zu erfahren, so schlecht, wie möglich. Gerade diess wird aber, wenn das Volk sieht, welch' ein crass Regiment herauskommt, diesem wieder den Hals brechen. Es ist freilich für den Zeitgenossen betrübt, wenn er sich so durch Dick und Dünn muss hindurch schleppen lassen. Aber diess danken wir dem Brutalradicalismus, der durch seine alles Heilige verletzenden Gewaltschritte die Mächte der Finsterniss heraufbeschworen hat -

[ich] Ich weiss nicht, soll ich es Verzweiflungstrost oder Verhoffnung nennen, dass mitten in dieser trüben Zeit an Optimismus zu glauben anfangen. Betrachte ich die Aargauer Schlussnahme in Hinsicht auf die Eidgenossenschaft, so hat dieser Schlotter das Gute, dass die neue Sarnerei, wie der Bernerputsch gelähmt werden. Die an sich miserable Schlussnahme verhütet nun Bürgerkrieg, Intervention und Restauration von 1815. Es kommen neue Tage und vielleicht ganz unerwartete Wendungen. Zu dem Aargauerbrutalismus hätt ich nun und nimmermehr stehen können, so wenig als ich, nachdem die Totalrevision durch einen Verfassungsrath in Luzern ergrungen war, länger mit dem dortigen Volksaufstand in Berührung bleiben konnte. Meine Stellung ist über beiden, daher aber auch Kampf mit beiden.

2 Ihre Bemerkung über Volkssouverainität, ihr Wesen und Form, ist vortrefflich. Ich theile sie ganz, wie ich auch schon darauf zelte. Allein wir können als Criterium des Volkswillens doch kein ander

Prinzip als das der Volksmehrheit geltend machen. Nur der Weg bleibt uns offen, durch Opposition die Minderheit zur Mehrheit zu steigern und diese für die wahren Ideen und Prinzipien zu gewinnen suchen. Das werden wir auch, wenn nicht neue dumme Streiche uns wieder verschlagen. -

Orelli gibt uns Lavater; haben Sie Nägeli vergessen? Es wär an der Zeit und an Ihnen, uns diess Heiligenbild aufzustellen. Unsem Kasthofer find ich immer am wohlsten wenn er recht aufgeregt ist. Kommen Sie den Sommer, der wohl schwül wird, nicht zu uns? Die St Galler haben unsere Association ganz einschlafen lassen.

Mit Hochschätzung ergeben

Ihr Troxler

Meine Ansichten über die Aargauerdinge werden Sie im Nouvelliste finden. Ich wär noch immer der Meinung: Wettingen zur Universität zu machen und so eine Nationalhochschule als Sühne des Vandalismus zu lassen.

besichtigt

Adresse: Monsieur Monsieur Dr Niederer à Genève

Abendberg 30.V.41.

Theuerster,

Nur weil ich vor Mühe und Arbeit kaum athmen konnte bis anhin, zögerte ich so lange Ihnen zu schreiben. Ich glaubte durch Frauen welche die Religion in ihrem Paniere führen, einige Erleichterung für die Einrichtung der hiesigen Anstalt zu finden, und finde nun in Anmassung, Hang zum Wohlleben und Bequemlichkeit nur noch neue Hindernisse. Indess wird die Sache abgeändert werden, und wir wollen Stillschweigen, um nicht dem Werke zu schaden.

Die Kolonie besteht gegenwärtig aus 3. Kindern, sämmtlich vom Kanton Bern, 2. Schwestern und einem Priester, ^D dazu eine grosse Anzahl Knechte und Mägde für die Landökonomie. Es ist grässlich wie das Gut vernachlässigt ist, und nur grosse Opfer können der Sache wieder etwas aufhelfen. Wen ich das Glück gehabt hätte nur passende Leute zu finden, so würde es sich hier glücklich zusammenleben lassen. Die Vorsehung hat indess wie es scheint alle möglichen Prüfungen verhängt.

(Troxlen Schrift)
Um die Unternehmung für die Wissenschaft erspriesslich zu machen, scheint es jetzt absolut nothwendig ein permanentes ^X ärztliches Comitte zu bilden. Ich hätte sehr gewünscht dass Sie die Güte hätten mit Dr. Demme und Dr. Schneider darüber Rücksprache zu nehmen wie dasselbe zu organisieren, damit ich in wissenschaftlichen Rapport mit ihm treten könnte. Mir selbst thut eine Anregung von dieser Seite wohl.

Sie haben ohne Zweifel Bekannte im Kanton Luzern, mit deren Vermittlung Sie mir einige Kinder aus jenem Kanton hinaufschicken könnten. Es scheint mir höchst wichtig jedem Kanton ein Beyspiel der Heilung schon dieses Jahr zu geben. Der Erfolg wird alle Erwartungen übertreffen, die Kinder ändern schon in wenigen Tagen ihr Aussehen. Ich nehme jetzt noch etwa 10. Individuen vom ersten bis zum dritten Jahre auf. Wen auch nur etwas bezahlt wird so ist es gut.

Ich bitte schliesslich um den Scheitlin zurück. Zugleich möchte ich Sie herzlich ^r ersuchen dass Sie mir gefälligst aus Ihrer oder der öffentlichen Bibliotheke das besste Werk über Psychologie beilegen möchten. Im August hoffe die Freude zu haben Sie wieder zu sehn.

Meine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin

~~Mich~~ Mit Hochachtung

Ihr ergebener

Dr. Guggenbühl

Lausanne, le 11 Juin 1841.

Très-Honoré Monsieur et Ami,

Je viens de recevoir votre lettre; j'aurai soin de faire insérer l'article ainsi que les précédens qui n'ont pas pu trouver place à cause des discussions du Grand Conseil.

Mais je vous écris essentiellement pour vous annoncer:

- 1^o que le Grand Conseil a approuvé à l'unanimité ou à la presque-unanimité la gestion de la députation vaudoise à la dernière Diète extraordinaire, quoique la commission d'examen de notre conduite eût proposé de n'approuver que la votation et exprimé le désir que nous n'eussions pas parlé de la séparation confessionnelle au moment où nous l'avons fait. Mais malgré les observations du président de cette commission et de M. De la Harpe, l'approbation pleine et entière sans restrictions a prévalu. Il est vrai que ce que j'ai dit sur la séparation confessionnelle a fait impression et que la députation a été défendue par MM. Blanchenay, Jaquet, Ruchet, Boisot, ^{tous} ~~ses~~ Conseillers d'Etat et par M. Secretan.
- 2^o que les instructions nouvelles sont dans le même esprit que les précédentes et une confirmation de ce que la députation a voté au mois de Mars. (Vous les verrez dans le Nouv. Vaud. d'aujourd'hui.) Ces instructions ont été votées sans opposition aucune et presque sans discussion.
- 3^o ~~qu'~~ enfin, que j'ai été réélu 1^{er} député et M. De Weiss 2^d député. Mais mon élection a été fort contestée; je n'ai passé qu'au 3^e tour à une voix de majorité. L'on m'opposoit M. De Miéville, ancien ^{presid^t} du Gr. Conseil et vice-président actuel, qui est cependant tout-à-fait pour les instructions votées, puisqu'il étoit rapporteur de la commission qui les a proposées. D'autres ne vouloient me nommer qu'en second et m'oppos^oient M. de Weiss pour la première place. Ces oppositions étoient donc purement personnelles et n'étoient point dirigées contre les instructions. M. Monnard, qui étoit aussi pour les instructions, a obtenu 14 voix contre moi. M. De Miéville étoit poussé par notre parti conservateur, à l'exception des membres les plus prononcés de ce parti qui m'ont

donné leurs voix^x.

Tout cela ne fera pas plaisir à Berne ni à Aarau, ni à l'Helvétie qui me fait de plus en plus la guerre; mais je crois que ce sera heureux pour la solution de la difficulté.

Le Mémoire d'Argovie distribué en français à chaque membre du Gr. Conseil n'a pas produit l'effet qu'on en attendoit. - Le Rapport de la députation, quoique fort long, a été écouté avec beaucoup d'attention et a produit une heureuse impression.

Agréez, Monsieur et ami, l'expression de ma haute considération et de mon attachement.

L'heure étant trop avancée pour que je puisse écrire aujourd'hui à M. Kasthofer, veuillez, en lui présentant mes amitiés respectueuses, lui donner connoissance de cette lettre.

Voilà donc une tripe approbation. Cependant cela ne m'enorgueillit point ni ne me fait point tourner la tête, parceque rien n'est plus sujet à erreur et variable que l'opinion des hommes. Mais enfin, en se plaçant un moment sur ce terrain, c'est une juste compensation des attaques de toute espèce dont j'ai été l'objet: c'est une satisfaction que j'éprouve. - Cependant, peu s'en est fallu que j'éprouvasse un échec.

J'écris pour un logement à M. Jouzy Secrétaire à la Chancellerie, qui ne manquera pas d'informer les hautes régions.

Bern am 21 Augst

Verehrtester

Ihre Zuschrift vom 19ten fand ich nach meiner Heimkunft von Reiden. - Ich könnte Ihnen nicht ohne Aerger und Missmuth schreiben, wenn ich das ganze miserable Spiel nicht vorgesehen. Die Versammlung war wie die Ausschreibung und wie das Wetter Das gutmüthige Volk war von allen Seiten herangewogt, ich rechne, es waren 6000 bis 8000 Menschen. Alles war aber abgekartet, die Rollen auf und unter der Bühne vertheilt, und sichtbar nicht ohne Einverständnis mit Zürich. Die Schutzvereine waren besonders aufgeboten und es galt, dem Volk ein patriotisches Spektakel zu geben, Montebello zu beschimpfen und dann die Adhesion an die liberalen Kantonsregierungen zu gewinnen, die Pudenda der Tagsatzung und der Grossen Rätthe zu decken, (den Nationalverein wagte man nicht anzugreifen) dann, glauben Sie mir, lagen im Hintergrund neue Luzernsche Bundesprojekte und Badensche Glaubensconfekte, eine Schilderhebung, die wahrscheinlich vor sich gehen soll, wenn Luzern Vorort und ein gewisser Herr Bundespräsident sein wird. Es galt also dem Volk Staub in die Augen zu werfen um es in Zukunft umgehen zu können. Studirt und lange sprach Pfyffer und lass endlich die drei Anträge ab, welche mit Lärm - aber der Regen stürzte so gewaltig vom Himel und die Menschen waren so sehr unter Schirmen versteckt, dass ich wenigstens für die Abstimmungswahrheit nicht bürgen möchte. Ich war auch auf der Bühne, auf welche mich das geheimnissvoll arbeitende Comité eine Viertelstund vor Eröffnung der Comödie auf einer Wiese eingeladen hatte. Ich war nur hinaufgestiegen um besser beobachten zu können, und um einen Moment auszufinden um mit Ehre und Erfolg sprechen zu können. Bei der überraschenden Abstimmung und der und der hereinbrechenden Himelsflut war er nicht zu finden, und wirklich glaub ich auch, es sei besser so, denn da war nichts zu gewinnen - als Hohn und Schande. Es wurde zwar auch noch nach der Abstimmung geredet, wie vor, aber die Einleitung von Fürsprech Schmid und die Anfangsrede von Pfyffer ausgenommen wenig verstanden. Seminar-direktor Reber, dessen Talent und guten Willen man sehr missbraucht sprach lang, ohne recht vernomen zu werden Nach der Abstimmung mühten sich noch Ihr Landsmann Hohl und Köllner von Baselland. Letzterer sagte das Beste und Treffendste aber gemischt mit Uebertriebem und Rohem. Wenigstens hat er das Verdienst, den Capazitäten den Kopf gewaschen und Manchen im Volk zum Nachdenken gebracht zu haben. Mehr war nicht

zu thun; die kunstreiche Abstimmung für die vielen Nicht-privatansichte
für die Comunansichten der liberalen Partei, das Unwetter, welches
den Akt begleitete, die gegen Montebello und das Ausland fanatisirte
Menge liess keine Discussion oder vernünftige Remonstration zu. Erst
nach dem Spektakelstück war es möglich - und auch nicht versäumt - hie
und da ein Wort Kritik fallen zu lassen, um auf das Rechte zu lenken.
Das wirkte und Reiden ward auch wirklich nach allen Richtungen von
unzufriednem Volk verlassen. Die Herren haben aber vor der Hand den
Zwek erreicht nur den nicht, den Nationalverein zu zerstören und
die neue Zeit der Volksversamlungen verbraussen zu lassen. Wenn ich
nicht sehr irre, hat auch dieser Tag seine gute Wirkung auf die,
welche an ihn glauben noch mehr aber auf die, welche ihn durchschaut
haben. -

In Zürich geschah wohl noch Schlimmeres, und so wär denn eigent-
lich die einzige reine wahre Volksversamlung von Flawil centralisirt.
Wie es in Münsingen ging, sagt der Beobachter. Von Hren Kasthofer
und Hunziker will ich nicht mehr sprechen. Ich will nun sehen, wie
man es deutet, dass ich ohne zu reden und zu stimmen dem Akt bei-
wohnte. Vielleicht werd ich zu einer öffentlichen Erklärung veran-
last, und die dürfte nun auf guten Boden fallen. Ich prognostizire
überhaupt, dass auch diess ein Schritt in unserer Entwiklung ist.
Auch in Burgdorf ward getagt und von da aus wird ein neuer Angriff
auf unsere ganze Hochschule vorbereitet, der im grossen Rath aus-
brechen wird. Die Corruption geht ins Ungeheuere, werden wir der
Fäulniss entgehen oder auch noch diesen Prozess durchmachen? Alle
Aspekte sind schlimm. Vorort und Tagsatzung werden bald ~~wieder~~ vom
Volk wieder verehrt werden, über den äussern Feinden vergisst man die
innern

Ihr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Dr Niederer in Iferten

Berlin den 26^{ten} August 1841.

Hochverehrter, geliebter Freund!

Ich war drauf und dran, Sie diesen Sommer zu besuchen; ich wollte den Rhein hinauf bis Basel gehen, dann in die Schweiz einbiegen, und über Schaffhausen und München zurückkehren: - allein diese schönen und grossen Vorsätze, heimlich gehegt und genährt, in Hoffnung guten Wetters und frischer Kräfte, musst' ich bald wieder aufgeben, nachdem ich in Kissingen eine nur halb gelungene Kur durchgemacht, und darauf am Rhein, nach einigem Aufenthalt in den Taunusbädern, meinem Zustande am angemessensten fand, kurz und grade nach Hause zu reisen. Sogar das ganz Nahe, einen Besuch auf dem Johannisberge, wohin ich eingeladen war und wo der Fürst von Metternich in den nächsten Tagen erwartet wurde, gab ich auf und reiste von Frankfurt am Main, statt anstatt nach Süden, oder Westen, nordostwärts ab! Ich fühlte, es war schon genug der Anstrengung und Unruhe, des Herumtreibens auf Landstrassen und in Wirthshäusern, des vielgeschäftigen Müssigganges; um Weiteres und Grösseres zu unternehmen, muss ich kräftiger, muss das Wetter besser sein, - ich darf ja beides wohl noch künftig hoffen! Welch Bedauern, welch wehmüthige Empfindung mich erfüllt, wenn ich das Bild des Versäumten in's Auge fasse, das brauch' ich Ihnen, theuerster Freund, nicht erst zu sagen!-

Hier in Berlin fand ich Ihren lieben Brief vom 20. Juli nebst den darin erwähnten Druckschriften, die gleichfalls inzwischen angekommen waren. Herzlichen Dank für alle diese mir so werthen Mittheilungen! Ich folge mit grösster Theilnahme Ihren Geistes- und Lebenswegen, und bedaure nur, dass mir das Einzelne des Bodens, auf dem Ihre schweizerischen Kämpfe Statt finden, nicht bekannt genug ist, um diese auch im Besondern gehörig einzusehn. Im Allgemeinen erkenn' ich wohl die Richtungen, und sehe und weiss Sie auf der guten Seite, womit ich mich denn schliesslich wohl beruhigen muss! Oft aber hat es mich ein Unglück für Sie gedäucht, dass Sie ein Schweizer geblieben sind, wo Ihre für grosse Wirkungskreise bestimmten Gaben doch nur in undankbaren Verhältnissen verkümmert worden. Und ich weiss, dass Sie nur aus Pietät diese Heimath nicht aufgegeben haben!-Für Sie freilich bleibt also in allen daraus geflossenen Nachtheilen doch eine Quelle tiefer innerer Satisfaction! -

Sie sagen, wir wollen noch nicht sterben und das Leben noch nicht

aufgeben, so bunt und barsch es auch in der Welt zugehe: nein, lieber Freund, wir wollen das Leben nicht aufgeben, wenn wir auch darüber sterben! Ich weiss nicht, wie ich der Thätigkeit entsagen sollte, solange sich draussen noch Raum, und drinnen noch Kräfte finden. Ich habe auch fortwährend gar viel zu thun, und mannigfache und grosse Aufgaben, die ich gern noch lösen möchte, bevor ich scheide. Doch treten immer Hemmungen ein, und das dem Augenblicke Angehörige, das Zufällige aber grade darum am meisten Aufdringliche des Tages, wird allzu mächtig. Ich will sehr froh sein, wenn ich diesen nächsten Winter Gesundheit und Musse genug habe, um einige Lieblingsarbeiten endlich auszuführen. Ein biographisches Bild von Gans gehört unter diese; doch ist damit mancherlei Schwierigkeit verbunden, und es erfordert eine Stimmung, deren ich nicht Herr bin. In dem Nachlasse von Rahel, in ihrem Andenken, in ihrer Umgebung, bin ich fortwährend beschäftigt, und fast jedes Jahr noch hat mir neue Beiträge zugeführt. Ueberhaupt häufen sich viele Schriften bei mir an, und geben mir viel zu lesen, zu besorgen, ja abzuschreiben!-

Die Bewegungen des vorigen Herbstes führten mich sogar zu politischer Teilnahme zurück. Doch bin ich glücklicherweise jeder eigentlichen Geschäftstätigkeit in diesem Gebiete fern geblieben. Ich wäre ihr auch schwerlich gewachsen, denn im Ganzen bin ich doch sehr leidend und kränklich; vor ein paar Jahren noch hätte ich jede neue Anstellung für unmöglich halten müssen; jetzt wäre sie schon eher möglich, aber doch nicht wünschenswerth, es müssten denn Umstände eintreten, die ich nicht grade erwarten darf. -

Unsre neue Regierung ist anregend und lebendig, man fühlt die Arme und Schwingen freier, aber in dem Elemente selbst, das uns umfasst ist viel Trübes und Unsichres. Das Hieherkommen Schelling's wird ernste Kämpfe mitbringen. Das Alte ist angesehen und äusserlich wirksam, aber im Innern, dünkt mich, schon schwach, und den jüngern Gegenkräften nicht mehr gewachsen, wiewohl diese hinwieder nicht die Bildung und Festigkeit haben, welche jenen nicht abzusprechen ist. Die übrigen Neuberufenen sind weniger eingreifend. Beide Grimm leben und arbeiten ~~fort~~ ruhig fort. Tieck liest am Hofe vor, in der Hauptstadt kaum bemerkt. Rückert ist noch nicht hier. Ich lebe zwischen allem neutral ~~fort~~ dahin, und bin oft froh, dass ich keine nothwendigen Bezüge zu diesem Treiben habe. -

3

Erfreuen Sie sich ferner Ihres häuslichen Glückes und Ihrer erhebenden Genüsse in den edelsten Geistesgebieten! - Dass Sie für manche Schriften eines Verlegers entbehren, ist schmerzlich! - Die Schriftstellerei verfällt immer mehr, fast in demselben Masse als man für sie zu sorgen meint! -

Leben Sie wohl, theuerster Freund! Die herzlichsten Grüße den lieben Ihrigen! Mit treuster Verehrung und innigster Zuneigung unwandelbar Ihr aufrichtigst ergebener

Varnhagen von Ense.

Lausanne, le 5 Oct. 1841.

Très-Honoré Monsieur et Ami,

En vous remerciant infiniment de l'article que vous avez eu la bonté de m'envoyer, j'ai éprouvé le regret de ne pouvoir l'insérer tel quel c'est-à-dire traduit en entier. L'espace du journal étoit déjà pris et occupé; c'est au point que j'ai dû retirer un article que j'avois donné pour réfuter la Gazette de Lausanne et d'autres pièces qui se sont prononcées en faveur de l'opinion N. Déjà deux fois de suite j'avois fait violence à la rédaction pour insérer ce que vous avez lu et d'autres articles. Mais cette fois-ci, il restoit trop de composition arriérée à l'imprimerie. J'ai donc dû me borner à un extrait fort maigre où sont indiqués les principaux points. Vendredi, il n'y aura pas place non plus, car les colonnes du journal seront remplies des discussions du Grand Conseil. Mais votre article, comme les autres sortis de votre plume, est toujours de saison; de sorte qu'il ne sera pas trop tard de le produire la semaine prochaine. En attendant vous pourrez toujours réclamer l'initiative de vos idées qui sont notées en quelques traits.

Je vous envoie le précédent N^o. du Nouv. que vous n'avez pas eu, je crois et celui d'aujourd'hui où se trouve votre article par extrait fort bref et l'analyse de la circulaire de Lucerne en faveur de la minorité, circulaire que je trouve extrêmement grave, le piédestal de l'intervention étrangère si les états catholiques mécontents de la Diète croient devoir se séparer en criant à la violation du pacte.

Je vous envoie aussi un exemplaire des rapports de la commiss. de la D. sur les ~~évén~~ couv. d'Argovie.

Agréez, je vous prie, bien cher confédéré et ami, l'expression de ma haute considération et de mon affectueux dévouement.

H. Druey, C^r d'Et.

Lausanne, le 9 Oct. 1841.

Très-Honoré Monsieur et Ami,

Je m'empresse de vous faire connoître le résultat de la délibération de hier soir qui s'est prolongée trop tard pour que je pusse vous en écrire plus-tôt

Il est arrivé 7000 pétitions (signatures) pour la proposition Neuhaus. On a reçu des pétitions couvertes de 478 signatures des catholiques du district d'Echallens dans le sens du rétablissement de Muri.

La commission du Gr. Conseil se trouvoit composée d'un côté de MM. Monnard, Ruchet et D'Apples-Calame favorables à nos propositions; De l'autre, de MM. De Miéville, Bornand-
et , de Nyon, tous trois avocats, pour la proposition Neuhaus; Nicod, d'Echallens, pour la proposition Baumgartner.

La faction de la commission favorable à nos propositions proposoit d'adopter le préavis du Cons. d'Etat (de Muralt et Druey modifié) avec une modification, c'est-à-dire de renoncer aux capucins de Baden s'il le falloit pour former la majorité. M. Bolle proposoit même de pouvoir renoncer à Hermetschwyl ou à Baden ou à tous les deux.

La discussion a duré deux jours. Un grand nombre d'auteurs ont parlé pour et contre, mais le plus grand nombre pour nos propositions.

M. Blanchenay, Cons^r d'Etat, quoique Neuhausien, a proposé d'ajouter Hermetschwyl aux trois couvens offerts par le gouvernement d'Argovie; mais si cela ne passoit pas, de se déclarer satisfait.

La faction Neuhausienne de la commission n'a pas eu le courage de son opinion: elle a accompagné la proposition de se déclarer satisfait, d'une autre proposition portant que si cela ne passe pas, il faudra rentrer en matière, référer que la deputation pourra cependant pour terminer l'affaire voter le rétablissement d'Hermetschwyl sous réserve de ratification. C'est donc une proposition pseudo-Neuhaus. M. De Mieville auteur de cette proposition a déclaré que c'étoit une proposition de

conconciliation et qu'il n'admettoit point les motifs de M. Neuhaus. On a donc saigné les propositions de de Berne; on a montré qu'on n'avoit pas confiance en elles.

La proposition Neuhaus pure n'a réuni que six (6) voix. Celle de M. Blachenay une assez forte majorité.

Celle du Conseil d'Etat par la commission 80 voix; - celle de M. de Miéville 86, c'est-à-dire une foible et équivoque majorité.

Aussi-tôt j'ai donné ma démission en motivant cette démarche sur ce qu'un député ne doit pas, quand il s'agit de choses graves, aller représenter une opinion qu'il a combattue. - M. De qui a admirablement parlé dans la discussion et m'a dispensé de dire bien des choses, a aussi abdicé.

Nous avons été remplacés par MM. De la Harpe, C^r d'Etat et De Miéville. -

Ces Messieurs sont visiblement embarrassés de leur victime. Gare le retour de l'opinion, s'ils ne réussissent pas à terminer.

On considère généralement notre chute comme un triomphe.

Cela ne manquera pas d'indisposer les catholiques de la Suisse et notre votation pourroit bien avoir un résultat qui étonnera nos adversaires.

Veillez, en lui présentant l'expression de ma sincère amitié et de ma haute estime, communiquer la présente à M. Kasthofer, le départ du courrier ne me permettant pas de lui écrire aujourd'hui.

Je demeure avec la plus entière considération et une véritable affection

vosre dévoué

H. Druey, C^r d'Et.

J'ai reçu votre lettre et son contenu que je n'ai pas encore pu lire. J'en ferai usage le plus tôt possible, c'est-à-dire que je traduirai et publierai.

Theuerster,

Abendberg 16.Nov.41.

Ich habe wohl geglaubt dass Sie den Abendberg wie mich nicht vergessen werden, aber ich kenne Ihr vielbewegtes Leben. Jezt ist die Kommunikation mit dem Berge etwas schwer, und nur wöchentlich einmahl Posttag. Ihr Brief kam mir daher zu spät um an der Feier der Hochschule Theil zu nehmen. Ueberdiess scheue ich jeden Schritt der Entfernung von meinen Kindern, und werde diesem grossen Werke der Menschenbildung, welches das Innerste meiner Seele durchglüht, durch mein ganzes Leben treu bleiben.

Ich stelle Ihnen in Eile die wichtigsten Notizen zusammen, und würde mich ausserordentlich freuen die Abhandlung vor dem Drucke auch nur für einen Tag zu erhalten. Allerdings ist es jezt Zeit dass sich, und zwar Ihre Feder erhebe. Es scheint besser nur von den Förderungen zu reden, den die Hindernisse liegen in der Natur der Sache und die Vorsehung will dass wir kämpfen. Gewiss ist dass die Aufgabe vollkomen gelingt und dieses ist wohl die grösste Satisfaktion! Da Sie eine Collectiv-Recension geben wollen, so habe ich Ihnen auch das Resultat der Untersuchungen von Dr.Rösch welches in einem der nächsten Hefte von Häesers (!) Archiv erscheint, beigegeben. Der Aufsaz erwähnt Ihrer aufs Ehrenvollste und wird Sie freuen.

Ich habe wenigstens geglaubt Ihr ältester Herr Sohn werde mich einmahl besuchen, und würde mich freuen wenn Er das Neujahr mit mir in dieser Einsamkeit feiern wollte, wozu ich ihn aufs herzlichste einlade. Es ist wahrlich ein Grosses für das Ewige zu leben, ferne von dem Weltgeist der Tausende verschlingt.

Meine wärmsten Empfehlungen an Ihre vortreffliche Frau, mit der Hoffnung Sie Beide nächsten Sommer wenigstens einige Zeit hier zu haben.

mit alter Hochschätzung

Ihr stets treuer

Dr.Guggenbühl

Demⁿ Telegraph gütigst wieder zurück.

Schirges ist der Sache untreu worden, ich hörte den ganzen Sommer über kein Wort mehr von ihm.

An das hochlöbliche Erziehungsdepartement der Republik Bern
Hochgeachtete Herrn

Voriges Semester hat ~~Herr~~ Hr. Gelpke, Professor der Theologie an der Hochschule, Lehrer am obern Gymnasium und an der bürgerlichen Mädchenschule als Dozent in der philosophischen Facultät nach erschienenem Lektionskatalog vom Departement die Erlaubniss verlangt und erhalten, Psychologie vorzutragen. Diess geschah nach eröffneten Studien als ein anderer Dozent durch einen Unfall in seinem Vortrag desselben Fachs war unterbrochen worden.

In dem gegenwärtigen Semester erschien am 21ten 8^{bris} am Anschlagbrett der Studentenschaft eine Einladung von einem Studirenden "Diejenigen, welche bei Herrn Gelpke Logik zu hören wünschten, möchten sich zur Verabredung der Stunden um 12 in Hörsaal 3 einfinden". Die Logik war bereits von dem ordentlichen Professor und zu gleicher Zeit von einem andern Dozenten in dem vom Departement genehmigten und im Druk erschienenen Lektionskatalog, sowie am schwarzen Brett angekündigt. Von Hr. Gelpke war inzwischen unserseits gar nichts gesehen, noch gehört worden. -

Diese Anomalie liess vermuthen, diessmal sei von dem Herrn Licentiaten nicht nur Facultät und Senat, sondern auch das Departement umgangen worden und veranlaste mich zu einer Anfrage an die Facultät, ob sie die Anzeige von einer neuen Concession für Hr. Ge[1]pke erhalten? Als diess verneint worden, wandte ich mich an Hr. Rektor und bat um Untersuchung des Sachverhalts. Sr. Magnifizenz stellten Hr. Gelpke zur Rede und vernahmen von ihm, dass in seinen Händen wirklich eine Bewilligung liege, und auf Weisung des Hr. Rektors versprach denn Hr. Gelpke dieselbe auch der philosophischen Facultät mitzutheilen. Am 23ten 8bris erschien endlich von ihm am schwarzen Brett folgende Kundmachung:

"Auf Ansuchen mehrerer Comilitonen und mit Genehmigung des Erziehungsdepartements werd' ich diesen Winter Logik lesen"

Hochzuverehrende Herrn!

Ich müste besorgen, der Weisheit und Würde der hohen Behörde zu nahe zu treten, wenn ich mir erlauben wollte, diese einfache Darstellung der Thatsachen mit einer weitem Beleuchtung zu begleiten. Was es mit dem Ansuchen von Comilitonen auf sich habe, dass von einem Dozenten abermal ein Collegium vorgetragen werde, welches bereits von zwei andern angekündigt worden, lasse ich dahin gestellt. Gewiss

ist, dass Umgehungen von Facultäten, welchen das Gesetz die Vorberathung des Lektionscatalogs und die Sorge für Förderung der Wissenschaft zur Pflicht macht so wie das Einschlagen solcher Nebenwege, nicht nur den von der hohen Regierung dem ordentlichen Professor übertragenen Wirkungskreis verletzen *, sondern auch die Studienordnung zerrütten und zu aller Art Unfug Anlass geben können, wie die Erfahrung auch schon gelehrt hat.

Nur zu sehr wird die Lehr und Lernfreiheit als eine Art von gewöhnlicher Gewerbsfreiheit betrachtet, nur zu leicht ist das Auftreten Dozenten gemacht, die mit einem fremden Diplom ins Land kommen und dazu nur eine Abhandlung öffentlich abzulesen haben. Soll nun das Urtheil über academische Lehrer noch dem Geschmack oder vielleicht auch der Bestechung einer akademischen Jugend überlassen werden, * grossentheils weit entfernt ist, gehörig vorbereitet zu sein, so wird selbst das auf eine sogenannte Auszeichnung gesetzte Honorar, um welches Aspiranten, die einem grössern urtheilsfähigen Publikum keinen Beweiss von wissenschaftlicher Tüchtigkeit abgelegt, buhlen, selbst verderblich wirken. Sollte der Zweck der Privatdocentschaft nicht darin liegen, dass der Kreis des Unterrichts erweitert, von den Dozenten Fächer nach dem Bedürfniss der Zuhörer gewählt und eine, wo möglich vaterländische, durch Talent und Kenntniss ausgezeichnete Elite nachgezogen werden? Wird diese Bestimmung aber erreicht, wenn ohne Rücksicht auf die Reihenfolge der Vorträge des ordentlichen Lehrers nichts als eine heftfertige Logik und Psychologie an Mann zu bringen gesucht wird?!

Freilich sind Logik und Psychologie auch noch beinahe die einzigen philosophischen Wissenschaften, die mit einiger Aussicht auf Besuch angeboten werden können, weil in einigen obern Facultäten Zeugnisse darüber oder Frequentationsscheine gefordert werden. Da nun solche von dem ersten besten Privatdozenten ausgestellt so viel gelten als die des ordentlichen Lehrers und keine Prüfungen über philosophische Studien abgelegt werden, wo liegt denn die geringste Gewähr für die Realität des Studiums und der Wissenschaft der Lehrenden und Lernenden in dieser Sphäre?

Wie sehr wäre demnach zu wünschen, dass endlich durch ein Reglement der philosophischen Facultät und durch Fürsorge einer bessern Entwerfung des Lektionskatalogs diesen Uebelständen abgeholfen werden möchte! X

Doch, hochzuverehrende Herrn! ich will diesem Erguss meines Eifers für die Heilighaltung der Wissenschaft und das Gedeihen der ihr geweihten grossartigen vaterländischen Anstalt Schweigen gebieten, um nicht den Vorwurf von Unbescheidenheit mir zuzuziehen oder in Verdacht der Verfolgung meines Privatinteresse's zu fallen. Mögen Sie daher wenigstens nur ^Dasjenige, was dieses Schreiben Thatsächliches enthält, Ihrer Beachtung würdigen und selbst Ihre Folgerungen in Hinsicht auf die verwikelten Verhältnisse von Lehrfreiheit und Privatdozentschaft ziehen. Mir schien es Pflicht, Sie auf jeden Fall davon in Kenntniss zu setzen.

Ich geharre mit Hochachtung und Ergebenheit

MHH

Ihr Dr I.P.V.Troxler
ordentlicher Professor der
Philosophie.

* Es sei mir erlaubt, hier in Erinnerung zu bringen, dass ich, um gewissenhaft all meine Zeit und Kraft dem Vortrag der höchsten Wissenschaften an der Universität widmen zu können, die mir auch zur Zeit angebotene Stelle des philosophischen Gymnasialunterrichts ausgeschlagen habe. Wer nicht stümpfern will, kann unmöglich in verschiedenen Facultäten einer Universität und zugleich an Mittel- und Niederschulen Unterricht ertheilen.

x Um der hohen Aufsichtsbehörde endlich ein treues Bild von der argen Unordnung vor Augen stellen zu können, machte ich diess Semester beim Entwurf des Katalogs gar keine Einwendung. Die Folge der freien Entwicklung war nun eine doppelte: - a/ Voriges Semester hatte ich andre Collegien gelesen, in diesem wollte ich Logik und Psychologie vortragen, da traten die beiden Dozenten, die diese Fächer auch vorigen Sommer gelesen, mir mit beiden zur Seite. b/ Da von den drei obern Facultäten jede sich ganz gemächlich durch die ganze Tageslänge rücksichtslos ausstreckt und die allgemeinen Wissenschaften hier nur für Nebensachen^{fächer} gelten; der Professor für Philosophie also Collisionen mit allen andern auszuweichen hat, so war ich genöthigt, die ersten und letzten Tagesstunden für meine Vorträge zu wählen, und dennoch konnten nicht alle, die sich gemeldet, diese Stunden besuchen -

An Prof. Schleniger

Voltaire sagte einmal das grosse Wort "Le tribunal des honnetes gens et des esprits fermes est le dernier ressort pour les persecutés" -

Beikommend ein Auszug der neuen Helvetia, der vielleicht der Limatstimme dienen kann.

Sollte es nicht gut sein, einmal auch die Rede, welche der edle Nägeli im Jahr 1836 im grossen Rath in Zürich über die Klosterfrage - damals Rheinau betreffend gehalten hat. Ein Auszug davon findet sich in der Luzernerzeitung 1841 no 15 und 16 ? -

Nota manus

andere Fassung wie 24-0076

in welchem alle Parteien experimentiren und sich herumtummeln werden, bis der Kanton in Stücken und Trümmer geht oder der Raub einer geistlichen u. weltlichen Reaktionsfaktion wird. Diess zu verhüten muss nach meinem Ermessen allerdings eine Sonderung der confessionellen Verhältnisse eingeleitet werden; allein zugleich ist Vorsorge zu treffen, dass sie nicht weiter gehe, als in den Kantonen Thurgau und St Gallen. Dabei darf man die Kantonseinheit und die Volkssouverainität nicht aus dem Auge verlieren.

Uns und andere Freunde der guten Sache über diesen Punkt zu verständigen sende ich Ihnen eine Partie Flugschriften, in welchen der Hauptpunkt kurz präcisirt ist. Wollen Sie gefälligst die Exempl. Jemandem zum Debit, Stück à 2 1/2 Btz übergeben. Ich hab nämlich das Schriftchen, wie andere auf meine Kosten drucken lassen, und meine Auslage noch lange nicht gedeckt. Sie werden finden, dass S.29.30.31 und 32 wie express für die gegenwärtige Lage des Aargaus geschrieben ist. Die Volkssouverainität ist noch keine Wahrheit im Aargau und es scheint, dass sowohl die Regierungs- als die Insurrektions-partei diese Hauptsache umgehen wolln, um im blauen oder schwarzen Feld das Gestirn unter sich zu bringen. In den gedruckten Volkswünschen ist alles confundirt, Gutes und Schlechtes pele-mele bunt und kraus durcheinander. Auch Gegenbewegungen, die nicht die Hauptfragen von den untergeordneten Wünschen sondern, werden nicht helfen, sondern nur die Verwirrung vermehren. Wenn es gut gehen soll im Aargau, so müssen zuvörderst Klein u Grossrath

(Anfang fehlt)

welchem alle Parteien experimentiren und sich herumtumeln, bis der Kanton in zwei Stücken zerrissen und das eine der Raub einer weltlichen das andere einer geistlichen Reaktionsfaktion wird. Diess zu verhüten muss nach meinem Erachten allerdings eine Sonderung der confessionellen Verhältnisse eingeleitet werden allein zugleich muss Vorsorge getroffen werden dass sie nicht weiter gehe, als in den Kantonen St Gallen und Thurgau. Die Kantonsheit darf man nicht aus dem Auge verlieren und diese darf nicht auf eine Bevölkerungsmehrheit, sondern muss auf die Volkssouverainität gebaut werden. Diese muss man sich auch nicht durch das blose Palliativmittel des Veto's abdingen lassen, sondern sie selbst wollen wahr, klar und baar -

(Hier ein Wort eingeschoben)

Noch unlängst hab ich diese Idee in einer Flugschrift entwickelt. Da ich nicht weiss, ob sie in ihre Gegend gekommen ist, bin ich so frei, Ihnen 16 Stück zu senden, mit Bitte sie Jemandem zum Debit Stük à 2 1/2 Btz zu übergeben. Ich hab nämlich dies Schriftchen auf meine Kosten drucken lassen und meine Auflage noch lange nicht gedeckt. Ein beigefügtes Stük nebst einer andern Flugschrift ist Ihnen bestimmt. Die in beiden Schriften aufgestellten Grundsätze über Volkssouverainität und confessionelle Selbstständigkeit sind das Resultat langen ernsten Forschens.

Im Aargau besteht weder das Eine noch $\neq$ Andere und demnach ist ohne Beides kein Heil für diesen Kanton. Deswegen glaub ich sollte die Sache beim letzten Punkt angefasst werden. Will man ernstlich die confessionelle Sondirung, etwa so, wie sie in den Kantonen St Gallen und Thurgau besteht, so muss die Frage dem Volk in seinen Urversammlungen vorgelegt werden. Denn ein grosser Rath, wenn auch durch einen schlechten Verfassungsartikel zum Verfassungsrath constituirt, kann und darf diese Frage nicht entscheiden. Da haben die Aargauer ein Mittel, die Herrn auf die rechte Bahn zu bringen. Wenn ich Musse finde, werd ich vielleicht die Volkswünsche und den Weg, den man in Mellingen einschlug von diesem Standpunkte aus beleuchten, oder Ihnen einen Aufsatz von noch allgemeinerer Haltung einsenden. Ich vertraue Ihrer Freundschaft und Vaterlandsliebe. Lesen Sie doch auch die

2

Artikel über das Veto 3.8 und 10 in der Bundeszeitung. In Luzern verfolgt man diese Tendenz, wird Aargau zurückbleiben. Gegenwärtig ist eine Adresse unter dem Volk im Umlauf, die mit 5 bis 10,000 Unterschriften den Grossrathstisch bedecken und die Einsetzung eines volksthümlichen Verfassungsraaths] für 1841 entscheiden wird. Mit wahrer Hochschätzung

ergebenst Ihr Prof Dr Troxler

Theuerster!

Abendberg 11. Jenner 1842.

Hier folgen einige weitere Notizen für Ihre Arbeit. Den Aufsatz von Rösch "Nachricht und Bitte den Cretinismus betreffend" im 4. Heft des 3^{ten} Bandes von Häser's Repertorium haben Sie wohl gesehen. Wir sind nun eben beschäftigt Holz und Steine zuzuschleppen um die Anstalt auf den Sommer zu vergrössern. Eine solche so tief im Leben eines Volkes begründete Unternehmung muss am Ende Anklang finden. Es wird Sie im Sommer interessieren den Unterricht der zwei Lehrer zu sehen. Schirges hat sich mit Gutzkow zur Herausgabe eines Romans verbunden. Es ist ein Mensch der keine Idee festhält, wenn sie nicht gleich Gold einträgt. Mann muss der Sache nun ihre Zeit lassen und tüchtig dafür arbeiten, namentlich litterarisch. Sagen Sie etwas nun, aus der Fülle Ihres Herzens. Mir schien es passend dabei einen Blick auf die Stiftungen von Franke, Vincenz, u.s.f. zu werfen. So lange ich lebe wird auch die hiesige nie mehr untergehn. Nach brieflichen Mittheilungen interessiert sich Dr. Schnell, der Irrenarzt, sehr für den Abendberg. Da ich seine Adresse nicht genau kenne, so bitte ich Sie dieselbe auf das inliegende Paquet zu machen und es abgehen zu lassen, um mich mit ihm, der glaub ich eine Anstalt in Wifflisburg hat, in Verbindung zu setzen. Aus Mangel an Platz kann ich jetzt keinen Gehülfen aufnehmen, vielleicht später. Meine bessten Wünsche begleiten Sie und Ihre Familie ins neue Jahr.

Senden Sie mir auch gefälligst bald eine gute Psychologie, und Kants Schrift von der Macht des Willens.

Mit Hochachtungschätzung

Ihr treuer
Dr Guggenbühl

Wenn die Frau Professor mir ohne Mühe eine Kiste mit solchen Spielhölzern für die Kinder, womit sie bauen können, kaufen wollte, so wäre es mir sehr gedient. Den Betrag möchte der Ueber-sender durch die Fuhr nachnehmen. Zugleich wünschte sehr, eine Preisnote für Gries, Habermehl, Zucker, Cakao, Kaffee und Seife, von einem soliden Bernerhause zu erhalten, wenn mann die Sachen in grössern Quantitäten kauft. Da ich vor Abgang der Post den Brief an Schnell nicht mehr schreiben kann, so bitte nur gelegentlich um die Adresse.

2

Ich bitte § über Schirges nichts öffentlich zu sagen. Es ist am Besten man ignoriert ihn ganz. Vielleicht dass er später doch wieder etwas für die Sache thut.

Carnevalsabnahm

1842 A.Z. no 39 Italien

Neapel. Januar 25

Seit 14 Tagen haben wir abscheuliches Wetter mit Sturm
u Wind. Wenn der Regen zuweilen aufhört, so geschieht es
blos, um dem Hagel u Schnee Platz zu machen, welch letzterer
jedoch in der Ebene den Boden nie erreicht, sondern blos
die Gipfel der Berge schmückt, die in diesem Augenblick einen
nordischen Anblik gewähren.

In Forli 2 Fus hoch Schnee.

Abendberg 28. Jenner 1842.

Mein Theuerster!

Nur in Eile wollte ich Sie bitten mir zu sagen, was etwa bei einer Mittheilung an die Luzernerregierung zu beobachten sei, und ob Sie mir rathen Ekenstein etwas einzugeben?

Nennen Sie mir gefälligst die Orte im Kt. Luzern wo es Cretinen giebt, ich habe die Namen mehrerer Dörfer vergessen.

Mit Hochschätzung Sie grüssend

und um baldige Antwort [höfend]

Ihr treuer Freund

Dr. Guggenbühl

[Luzern] Sie nichts weiter verlauten.

Losanna li 10 Febrajo 1842.

Carissimi Parenti!

I sottoscritti sono arivati di buona salute
oggi in questa capitale e dimoranno per riposarci alla
casa del amabilissimo Rogevue. Dopo un o due giorni avrermo
il grand piacere di rivedervi in Berna. Vi salutanto da
di tutt' il nostro cuore siamo i vostri

D^r Stauffer,

Marie Stauffer Troxler

Nicolina Stauffer

unsicher,
mangels it.Sprache

Lausanne, le 1^{er} Mars 1842.

Très-Honoré Ami,

Vous avez déjà excusé le silence que j'ai gardé sur les lettres que vous m'avez fait l'amitié de m'écrire; mais enfin, j'y ai répondu de mon mieux en traduisant et en insérant vos excellents articles. La réponse à la Revue Suisse a été renvoyée au prochain numéro par les imprimeurs bien plus que par les rédacteurs: vous savez comment ces choses vont quelquefois quand il y a beaucoup de composition typographique et qu'il survient des nouvelles ou des articles qui ne supportent pas de retard.

L'article sur l'université de Berne que j'ai reçu hier paroftra aussi, mais un numéro plus tard et, si vous le permettez, avec une modification commandée par une position dont vous allez juger. Le Nouv.Vaud. s'est toujours montré chaud partisan de la liberté de l'enseignement académique, sur-tout contre notre Académie qui a quelquefois laissé percer des dispositions exclusives. Notre loi sur l'Académie a de l'analogie avec celle de Berne sur l'enseignement par les externes, car elle n'exige pas même un diplôme de docteur: et je vous avoué que je me suis très-prononcé dans le sens de la liberté des études et de l'enseignement et que je n'ai pas changé d'avis. Vous comprenez, d'après cela, que nous ne pourrions publier, sous le pavillon du journal, la partie de votre dernier article où vous vous élevez contre les dispositions de la loi bernoise qui ont ouvert les portes de l'enseignement universitaire à tous les docteurs savans ou ignorans. Mais il y a heureusement moyen de faire ressortir ce qui, je crois est votre pensée fondamentale, savoir qu'il est injuste, inconséquent et ridicule de refuser aux professeurs en titre de l'université une liberté que l'on accorde à des aventuriers qui offrent bien moins de garantie. En traduisant votre pensée dans ce sens, nous nous trouverons tout-à-fait d'accord et il n'y a plus aucun obstacle à la publication de cette partie de votre article ainsi modifié comme article adopté par la rédaction. Si je ne reçois point d'avis contraire d'ici à dimanche, ce sera entendu ainsi.-

Vous me trouverez un peu anarchisteque, mais quand je vois comme la liberté de la pensée est attaquée de tous côtés, (et par la liberté de la pensée j'entends aussi la liberté de ses manifestations), par les ultramontains, les méthodistes, les radicaux, les conservateurs, les doctrinaires, les jésuites, les masses populaires quelquefois, quand je vois cela je brûle un peu d'ordre sur l'autel de la liberté et je fais abstraction des circonstances qui peuvent motiver des dispositions spéciales dans telle université.

Votre dévoué ami

H. Druey, C^r d'Et.

Ce qui se passe à Genève est une éclatante réparation de ce que nos amis ont fait dans les affaires de l'Argovie. Pauvre Fazy - Pasteur. - Ils ne savoient et ils ne savent ce qu'ils font.

Allg. Zeitung no 68 Genf

Monsieur le Docteur Troxler
Professeur à l'Université de Berne.

Bern am 19.März 184²

Hochgeehrter Herr

Mögen Sie die Rüksendung entschuldigen!

Die neue Folge der Denkschriften d. G. ist zwar interessant und elegant - allein die darin verhandelten Gegenstände liegen meinem besondern Berufs- und Studienkreise, der bei meiner isolirten Stellung ohnehin viel Ausgaben für Literatur fordert, zu ferne.

Mit Hochschätzung

ergeben

Prof Dr Troxler

Hochgeachtete Herrn

Die der Genehmigung des Lektionsplans beigefügte Rüge, dass Unterzeichneter nicht das Stundenmaass ausfülle, nöthigt ihn zu Gegenbemerkungen.

Ich habe für künftiges Semester zwei philosophische Collegien angekündigt, nämlich Logik und Psychologie, überdies ein philosophisches Conversatorium. Soll ich damit meiner Aufgabe nicht Genüge gethan haben?!

Stunden setzte ich dafür so viele an, als ich deren zu einem gründlichen Unterricht zu bedürfen und erhalten zu können glaubte. Sollte im Interesse der Wissenschaft mehr gefordert werden können?!

Obwol ich es für schwerer und verdienstlicher halte besonders für philosophische Wissenschaften non multa, sed multum zu geben, und dabei durch Repetitionen und Conversatorien die Selbstthätigkeit des Geistes zu fördern; - will ich mich doch auch recht gerne dazu verstehen, das Stundenmaass zu vermehren; muss aber, wenn diess verlangt wird, bitten, dass es mir möglich gemacht werde

Bei dem verkehrten Studienstand hiesiger Hochschule dessen böse Früchte noch früh genug an Tag kommen werden, nehmen die Fachstudien mit ihrer oft planlosen Zersplitterung und verderblichen Breite fast ausschliesslich Besitz von allen Tagesstunden, und bei dem voreiligen Drang nach Amt und Brot geben in der Regel die meisten Studirenden jenen Fächern solch einen Vorzug, dass, wenn die allgemeinen oder die Hauptwissenschaften, nicht gänzlich übersprungen, doch so hintangesetzt werden, dass in Collisionsfällen die Lehrer derselben immer in der Wahl und Zahl der Stunden zurückstehen, Früh- oder Spätstunden aussuchen, und stets eine grosse Anzahl Zuhörer wegen Collision mit den drei sogenannten obern Facultäten verlieren müssen

Dazu kommt nun noch, dass an hiesiger Hochschule die Privatdozentschaft nicht nur zur Beeinträchtigung der ordentlichen Lehrer in ihrem Wirken, sondern zum grössten Nachtheil der Studien selbst aus einem ganz falschen Gesichtspunkt angesehen und behandelt wird. Nur um Eins anzuführen, wird an jeder wohlgeordneten Universität gesorgt, dass in jedem Semester soviel möglich alle Wissenschaften vorgetragen werden; hier aber wird die Lehrfreiheit so verstanden, dass der Privatdozent, der Agrégé volontaire, an der Seite des vom

Staat angestellten und zu einem Cyclus der Vorträge verpflichteten Lehrer lesen kann, was und wie er will. So finden Sie, Hochgeachtete Herrn, im vorliegenden Katalog Psychologie neben Psychologie, während ietz weder Geschichte der Philosophie, noch Ethik, Aesthetik, Metaphysik u.s.f zu hören ist. Und was für Garantien haben Sie für den Unterricht, der durch solche Agrégés volontaires ertheilt wird, welche mehr sich, als die Universität und Wissenschaft im Auge haben, und immer auf die Collegien, die am meisten besucht werden, Jagd machen und die Auditorien zerstreuen!

Der Unterzeichnete muss demnach, wenn Sie, Hochgeachtete Herrn, sich nach diesen Andeutungen nicht sollten überzeugen können, dass er erwähnte Rüge keineswegs verdient habe, Sie bitten, den Stand der Dinge näher zu untersuchen. Er wird seinerseits stets bereit sein, der hohen Behörde Aufschlüsse zu geben, wie er seit länger Zeit mit der Organisation und Administration der Universitäten theoretisch und praktisch vertraut im Stande zu sein sich schmeichelt

Genehmigen Sie anbei den Ausdruck vollkommener Hochachtung

MHH

ergebener

I.P.V.Troxler

Prof.publ.ord.Philosophiae

Bern am 31 Jul 1842

NS Um nicht missverstanden zu werden, sei es mir noch erlaubt, zu bemerken, dass ich keine Concurrenz auf ordnungsmässigem wissenschaftlichem Wege scheue, und nichts anderes verlange, als dass mein akademischer Wirkungskreis frei und gesichert bleibe; wogegen ich, wie bisher, meine Pflicht gewissenhaft zu erfüllen bestrebt sein werde. -

Circulaire

La société d'histoire de la Suisse romande se réunira le 8 septembre 1842, à 10 heures du matin, dans l'hôtel Byron, près de Chillon.

Il sera procédé au ballottage de

MM. DE LORIOU, membre du Grand conseil.)	
DUVOISIN, ministre à Chavornay.)	
DUCROS, contrôleur.)	présentés par le
RUCHONNET,)	
DESCOMBAZ,) pasteurs.)	Bureau.

Ceux de MM. les sociétaires qui ont des candidats à présenter, des mémoires à lire ou des propositions à faire à la société, sont priés de vouloir en prévenir le Bureau le plus tôt que possible.

On dînera à 2 heures, au prix de 25 batz par personne, dans l'hôtel Byron.

Agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

L. Vulliemin.

In Handschrift daneben:

Cher ami,

à Chillon. Apportez nous les francs maçons ou Grüttemann, n'importe; plutôt les fr^s-maçons puisque Grütⁿ a été 1 . Plutôt quelques pages saillantes qu'un Mémoire, une vingtaine de lectures étant annoncées et le petit nombre d'heures que nous passerons ensemble devant être partagées entre la séance savante et le dîner. Nous retrouverons à Chillon M Duvernoy, M Clerc etc Ils liront aussi qqe chose. Faites que nous puissions avant ou après la réunion causer Fribourg, Grüttemann lation, histoire nationale; je veux de vous , tête, pieds et . J'ai soif aussi de voir M. Berthold et me fais un plaisir de faire la connoissance de M. Werro, que je croyois sincèrement gr d'un syllabe de plus. Si le Courier n'a point fait mention de l'article agriculteur, c'est oublié de Monnard, occupé comme il l'est. Tard, et non jamais. Le reste à Chillon le 8. A vous de coeur et de pensée.

W. Vulliemin

Berlin, den 27 Oktober 1842.

Hochverehrter und geliebter Freund!

Ihr lieber Brief vom 1. September, den ich nebst seinen werthen Beilagen vor kurzem erhielt, beginnt mit vorjährigen Zeilen von mir, die die sagen, dass ich drauf und dran gewesen, Sie zu besuchen! Wie sprechen diese Worte mich jetzt wehmüthig an! Ich darf sie dieses Jahr nicht wiederholen, ich bin um dieses "drauf und dran" ärmer. Zwar gebrauchte ich wieder die Kur von Kissingen, aber diesmal mit schlechtem Erfolg, und es blieb keine Möglichkeit, an weiteres Reisen zu denken, ich musste zufrieden sein, mich eiligst nach Hause zurückzuziehen. Mein Schwindel, der in früheren Jahren wich, mehrte sich, zuletzt konnte ich im Freien nur geführt gehen; und so ist es geblieben, so ist es noch; über die Strasse kann ich nicht gehen; im Zimmer so viel ich will, auch ist meine Muskelkraft nicht geschwächt; es ist eine Nervenverstimmung, von der ich wieder befreit zu werden noch Hoffnung habe, ich warte es ab, und einstweilen ohne Arznei und Arzt. Dass ich am Schreiben nicht gehindert bin, ist ein grosses Glück, ich habe zeitenweise sehr viel geschrieben, auch noch diesen Sommer und Herbst, und muss ich mich um so mehr darüber freuen, als mir die grosse Befriedigung zu Theil wird, dass meine alten Freunde mit dem, was ich geben kann, sich ergötzen, und noch immer neue sich mir zuwenden. Ihr Beifall, theuerster Freund, ist mir unschätzbar, in einem Grade, den Sie kaum wissen können, es hängt dies mit frühesten Eindrücken zusammen; Rahel sprach mir von Ihnen, lange vor unsrer Bekanntschaft, mit der grössten Verehrung als von einem Meister, während ich nur als strebender Schüler gelten konnte. - In der Bezeichnung dessen, was unter meinen Sachen Ihnen am liebsten ist, kann ich gern mit Ihnen übereinstimmen; auch in der merkwürdigen Aeusserung, die Sie hinzufügen, "dass die sich nennende positive Philosophie mit der sogenannten negativen noch in einer Ebene und Niederung liegt, und dass in andern, von Ihnen bezeichneten praktischen und theoretischen Geistern eine weitere und höhere Laufbahn des menschlichen Wesens vorgezeichnet ist". Dies ist ein fruchtbarer, aufwärts führender Gedanke, er führt auf Religionsstiftung hin, und gewiss dürfen wir in diesem Gebiete ausser der gewaltigen grossen Zeugung auch eine fortwährende mindere annehmen, der alle begeisterte, den ganzen Menschen allseitig ergreifende Thätigkeit beizurechnen ist. Ihre "Blicke in das Wesen des Menschen", deren Sie mit Recht ge-

denken, sollten billig neu erscheinen, sie enthalten des Vortrefflichen so viel, so neue und fruchtbare Keime, denen die ungünstige Zeit, in der sie herauskamen, nicht die gehörige Aufmerksamkeit widmen konnte. Und wie unaufmerksam ist auch wieder die jetzige Zeit! -

Unsre Philosophie scheint allerdings in einer bedenklichen Krisis zu liegen. Alles in ihr thätige wirkt auflösend, nichts erbauend. Autorität bricht gegen Autorität, auf Ursprüngliches kommt es wenig an, es handelt sich hauptsächlich um Nebendinge, besonders um Akkomodationen, und in Hast und Eifer nimmt man dafür auch das Ungeschickteste an. Mir ist es lächerlich anzusehen, wie unsre frommen und philosophiescheuen Theologen sich an Schelling wie an einen Retter anklammern, nur weil sie meinen, er befreie sie von Hegel, während er ihnen im Grunde ebenso verhasst sein müsste, als dieser. Uebrigens hat Schelling hier durchaus keinen Boden gefasst, ausser am Hof und in der Ministerbehörde, keinesweges bei den Studenten oder im grossen Publikum. Bei all seiner Klugheit und Verschlagenheit ist er doch den Berlinern nicht klug genug; zur Ergötzlichkeit lassen sie sich wohl die Wunder der unbefleckten Empfängnis und der Höllenfahrt bis in die schlüpfrigen Einzelheiten hinein erörtern, aber sie nehmen es übel, dass man ihnen dergleichen für grosse und neue Weisheit ausbietet. Schelling bleibt nun bei uns, aber sein Wirken scheint schon zu Ende; es wird alle Mühe kosten, seine wissenschaftliche Stellung bis zu seinem natürlichen Heimgange leidlich hinzufrieten. Er selber scheint ein Gefühl seines Missverhältnisses zu haben, und schweigt soviel als möglich. Schreiben wird er gewiss nicht! Dass er in seinen Aeusserungen nicht immer aufrichtig ist, sondern oft geradezu unwahr, wird ihm vielfältig vorgeworfen. -

Den Hegelianern scheint die Verfolgung wenig zu schaden, einigen Personen allenfalls, aber die Lehre breitet sich aus, die Wirkung ebenso wird immer mächtiger, die Werke des Meisters erleben neue Auflagen, und werden in aller Welt begehrt. -

Ich glaube, die Wallungen des allgemeinen Lebens werden diese geistigen Streitigkeiten wegschwemmen und aufzehren; die Bewegung geht aus den engern Kreisen in weitere über. Der ganze bürgerliche Zustand, nicht Eines Landes, nicht Eines Volkes, sondern der europäischen Welt überhaupt, ist unterhöhlt, und verlangt auf andre Grundlagen

gestellt zu werden. Alles deutet auf eine neue Epoche hin, alles trägt dazu bei, die Regierungen selber, monarchische und republikanische, die allesammt der Dinge nicht mehr Herr sind, und ihre Verlegenheiten auch gar nicht mehr verhehlen können. - Die Aufregungen, die bei uns von obenher geschehen, und in den widersprechendsten Richtungen gleichzeitig hervortreten, muss ich ganz und gar in diesem Sinne betrachten. -

Die Memoiren von Zschokke habe ich mit grösstem Antheil gelesen. Der historische Theil mit seinem reichen Lebensgehalt gefällt mir sehr; der zweite philosophische Theil befriedigt mich nicht; im Ganzen wünschte ich auch, er hätte etwas jünger geschrieben. - Sollten Sie nicht, theuerster Freund, ein solches Werk unternehmen? Sie hätten des Stoffes wohl mehr, als viele Andre! - Auch Salat's Schrift über Schelling und Hegel hab' ich gelesen; der arme Salat klagt in vielen Stücken gewiss mit Recht, aber seine Klagen tönen widrig, und ich kann es niemanden verdenken, der sich die Ohren zuhält. Lesen Sie doch auch die Memoiren des Ritters von Lanz! Unser deutscher Dünkel wird durch solche Enthüllungen etwas gebeugt! -

Von meinen Denkwürdigkeiten wird eben eine neue Auflage $\&$ gedruckt; ich habe die Abschnitte geordnet, vervollständigt, aber grosse Lücken bleiben noch immer. Wenn $\&$ sich nicht durch Krankheit gehindert werde, so kann ich diesen Winter noch viel zusammenschreiben.

Sie müssen doch von mir auch erfahren, theuerster Freund, dass ich nicht mehr allein lebe! Seit drei Wochen sind zwei liebe Nichten bei mir, Töchter meiner einzigen Schwester, die vor zwei Jahren in Hamburg starb; den Vater, Dr. Assing, verloren sie vor fünf Monaten, und sie wählten gleich, zu mir zu ziehen. Ihre Gegenwart ist mir belebend, und unser Zusammensein schon so eingewohnt, als dauerte es schon Jahre. - Im Uebrigen leb' ich fern von der grossen Welt, und auch nicht mehr so in der gelehrten, wie früher, als Gans noch lebte, und ich rüstiger war. Ein kleiner Kreis von alten Bekannten ist mir behaglich; es kommen ohnehin neue und fremde immerfort hinzu, und ich stehe noch lange nicht in Gefahr zu vereinsamen. -

Noch etwas Neues muss ich Ihnen doch melden, weil sich eine Bitte an Sie damit verknüpft! Ich bin, seit kurzem erst, ein Autographensammler geworden, und je mehr ich versäumt habe dadurch, dass ich es nicht früher geworden, desto heftigeren Eifer bring' ich jetzt zu der

4

Sache. Sie, mein Theuerster, können aus Ihrem Gebiete gewiss meine Sammlung sehr bereichern! Sehen Sie mir ~~zähle~~ zu Liebe Ihre alten Papiere durch, gewiss finden Sie manches Blatt, das Sie mir schenken können, und manches können Sie vielleicht durch Andre für mich erlangen. Ich habe nichts vom alten Haller, nichts vom jüngeren, von Gessner, Pastalozzi, Zschokke, Laharpe, Rengger, von beiden Usteri's nichts. Könnten Sie nicht meine Bitte zu Hrn. Zschokke gelangen lassen, der hätte wohl die Freundlichkeit, auch einiges zu bewilligen? Genug, denken Sie gütigst an mich, und senden Sie mir gefälligst die kleine oder grosse Ausbeute durch Buchhändlergelegenheit! -

Die Schweizersachen können für sich allein nicht reif werden, sie harren der allgemeinen Jahrszeit, die mehr als Ein Land erwärmen wird. Wir können dabei nichts thun, als redlich die Aufgabe erfüllen, die jeder Tag uns bringt. Die Wissenschaft wird Sie nie verlassen, mich nie das Interesse an ihr! So bleiben wir, geliebter Freund, auch in der Ferne denn doch verbunden! - Sie erwähnen "Familiensorgen"; das Wort macht mich stutzen! Ich hoffe, es bedeutet nichts andres, als das Allgemeinste, wie es sich immer mit der Sache verknüpft? Tief schmerzen würde mich jede strengere Bedeutung!

Leben Sie wohl, mein theurer edler Freund! Meine heissesten Wünsche sind für Sie und die lieben Ihrigen, denen ich mich bestens empfehle! Der Himmel schenke Ihnen jeden Segen! - Mit treuster Verehrung und innigster Liebe

Ihr herzlich ergebener
Varnhagen von Ense.

Abendberg 12. Nov. 1842.

(Notiz
Troxlers:)

Theuerster!

No 10 Berne-
risches
Schulblatt

Sie erhalten als Einschluss dieser Zeilen den neuesten Bericht über meine Heilanstalt, von dem hiesigen Schulcomissäre welcher die Anstalt regelmässig besucht. Herzlich hätte es mich gefreut Sie diesßen Sommer einmahl auf meiner mir so lieb gewordenen Höhe zu sehn. Bereits habe ich die Freude zu vernehmen, dass eine zweite Anstalt der Art in Salzburg durch die Grossmuth des Kaisers errichtet wird, was wie ich hoffe auf die Regierungen der Schweiz vortheilhaft einwirken wird. Nach und nach und mit Gottes Hülfe wird das hiesige Unternehmen grossartig aufblühen, und zur bleibenden Stiftung erwachsen.

(3-4 Tage)

Gegen Ende dieses Monaths komme ich nach Bern um mir noch ein chirurgisches Patent zu erwerben. Hätten Sie mir für diese Zeit Plaz in Ihrem Hause, so wäre es mir lieb um mich mit Ihnen, ~~mit~~ lieber Freund, über die Zukunft zu besprechen!

Gott zum Gruss

Ihr Dr Guggenbühl

Ich bitte um gefällige Antwort.

Abendberg 30. Nov. 42.

Theuerster,

Da sich meine Reise nach Bern noch etwas verzögert, so sende Ihnen nach Ihrem Wunsche ein zweites Exemplar des Schulblattes, mit dem Gutachten von Altdorf. Ich werde das letztere auch französisch drucken lassen, und dasselbe im Laufe des Winters in die Welt hinaus senden, um zur Unterstützung der Anstalt auch einige Pensionäre zu bekommen.

Wie Sie aus dem beiliegenden Briefe ersehen wollen, theilten wir den gleichen Gedanken über den Keil'schen Apparat. Ich denke nun aber es sei besser für den Anfang einen kleineren von Frankfurt kommen zu lassen.

Was ich von Oesterreich weiss theile ich Ihnen dan mündlich mit. Mir wäre es lieb wenn für den nächsten Sommer Ihre Fräulein Tochter in der Anstalt wirken würde. Wollen Sie Ihr vorläufig davon sagen.

Mit alter Verehrung

Ihr Dr Guggenbühl

Suchen Sie mir auch gefälligst zu erfahren, was in Lausanne am 7ten September die gemeinnützige Gesellschaft in Bezug auf den Abendberg beschlossen hat.

Berlin, den 23^{ten} December 1842.

Mein theurer, hochverehrter Freund! Ihr liebes Blatt vom 15. empfing ich so eben durch Hrn. Polborn. Ich bin ganz beschämt, dass Sie meinen Wunsch in so reichen Massen und in so kurzer Frist erfüllt haben; ich erkenne dankbaren Herzens Ihren Freundeseifer, und bewundere Ihr rasches Gelingen dabei! Ich sehe, ich habe gutes Glück bei Ihnen! Ihre Gaben sind mir wahrlich unschätzbar, und doch bin ich in Verlegenheit einen rechten Dankesausdruck dafür zu finden; denn auch der lebhafteste könnte mir nicht genügen, und schiene gleichwohl unrichtig eine Einzelheit hervorzuheben, wo es doch nicht diese, sondern das ganze Verhältniss ist, das eigentlich den Dank erzeugt und darbringt! So viele Jahre ungetrübten Zutrauens, inneren Anhalts und geistiger Förderung erfreuen und erwärmen meine Seele für den edlen Freund! -

Auf Ihre gütige, freundliche Anfrage muss ich antworten, dass ich mit der jetzigen preussischen Gesandtschaft in der Schweiz keine Verbindung habe, und nicht gut eine persönliche Bitte dort anbringen kann; ich ziehe vor, das werthe Geschenk durch die Fahrpost zu empfangen, im Fall Sie dasselbe in Bern unfrankiert aufgeben können; auch besorgt es wohl ein Buchhändler auf diesem Wege, wenn ihm die Vergütung des Porto's hier gesichert ist. Vor allem aber will ich nicht, dass Sie weitere Beschäftigung damit haben, theuerster Freund, lieber will ich warten, wenn es mit der Fahrpost etwa Schwierigkeiten hat. -

Ihr letzter Brief hat mich reich erfreut und beschäftigt. Besonders lieb war mir der Anblick Ihrer Familie, den er mir gewährte. Ich wusste nur, dass Sie mehrere Kinder verloren, von den Ihnen gebliebenen war mir nur die Tochter in Neapel bekannt. Nun seh' ich, Sie sind auch im Vaterlande fest eingewurzelt. Dass ein Sohn in Jena und Medizin studiert, freut mich herzlich; diesen darf ich wohl noch zu sehen hoffen, und den theuren Vater in ihm erkennen und lieben! -

Ueber die philosophischen Angelegenheiten, wie sie der Tag erscheinen lässt, haben Sie mir vortrefflich geschrieben, Ihre Ansicht derselben hat festen Boden und einen weiten Horizont; / ich habe diese Stelle Ihres Briefes einigen Freunden mitgetheilt, die nicht ohne nachdenklichen Ernst ihr beipflichteten. "Es wäre ein halbes Wunder oder ein ganzes, wenn einer der Monarchen in der Philosophie zweimal zeugen könnte". Sie haben Recht, hier ist nur folgerechte Fortsetzung

oder scheinschöpferische Täuschung anzunehmen. Irgend etwas ist hier nicht rein, das ist gewiss, und daraus entsteht grosse Verwirrung; das Gegenständliche wird leider ganz dem Persönlichen untergeordnet. Was ich von Schelling höre - dass ich ihn nicht hören kann, wissen Sie - , ist sehr unbestimmt. Ein System leuchtet noch nirgends hervor, das sagt Freund und Feind; es sind verworrene, bisweilen hellere, oft ganz dunkle Gänge des Geistes, durch die er fährt; man weiß nicht mehr, wie man hinein gekommen, man ahndet nicht, zu welchem Ziele man wandelt. In den jetzigen Wintervorlesungen soll Schelling auf viel Scholastisches eingehen, dem wenig Bezug auf die Tagesfragen zu geben ist. - Sie fragen, wie Steffens sich zu dem Stande der Dinge verhält? Unbefriedigt und verdriesslich, er ist durch den alten Freund etwas beseitigt, und muss zu der Frage gedrängt sein, wie so man nicht längst in ihm anerkannt hat, was man in Schelling nun voraussetzt? Denn wenn es galt, die Philosophie mit dem Christenthum in Einklang zu bringen, und Philosophen und Fromme zusammenzuspannen, - wie man jetzt gern ungleiche Pferde nebeneinander spannt, - so hatte Steffens diess wirklich schon längst vollbracht. Hegel's ältere Freunde und Anhänger sehen dem Treiben gelassen zu, sie warten auf eine Herausgabe der Schelling'schen Vorlesungen, aber da werden sie wohl noch lange warten! Die jüngern Hegelianer sind äusserst kampflustig, aber auch ihnen fehlt in Schelling noch der sichere Boden des Angriffs, und sie wenden die Kräfte nur nebenher auf ihn, sondern greifen bequemer die Geistlichkeit und die Regierungen an, die es ihnen an Stoff nicht fehlen lassen. Wir befinden uns hier in dem seltsamen Zustande, dass wir eigentlich keine gesetzliche Pressfreiheit, aber eine gestattete Pressverwilderung haben. Von Seiten der jungen Leute und von Seiten der Behörden wird gewetteifert, wer die grössten und meisten Ungeschicklichkeiten begehen mag! -

Ich stehe vollkommen ausserhalb dieser Streitigkeiten und Wirren, ich bin ~~wichtig~~ völlig allein, und finde mich mit Andern nur theilweise verbunden, in einzelnen Beziehungen, im Ganzen mit niemanden, als etwa mit Alexander von Humboldt, und auch von ihm trennt mich manches Persönliche, über das wir nicht übereinstimmen. Das Erbgebrechen der Deutschen ist es ja von jeher, dass sie sich nicht zu verbinden wissen, ausser wenn die äusserste Noth sie zwingt. Daher haben wir auch streng genommen keine Partheien, und wenn ich etwa von solchen spreche, so

ist es nur eine Bequemlichkeit, die mit dem zu starken Ausdruck das bezeichnet, was sich sonst nicht gut benennen lässt.-

Dass Dr. Mundt Ihnen grolle, kann ich mir nicht denken. Ich sehe ihn auch nicht in dieser Zeit, schon lange ist es, dass er nicht bei mir war; aber ich weiss, er ist vollauf beschäftigt. Er hält seine erste Vorlesung, über "Philosophie der Litteratur" - ein etwas vornehmer und wie mir scheint angemasster Titel - , vor zahlreichen Zuhörern, denen er sich empfehlen will; aber zugleich muss er sich dem Ministerium empfehlen, und dem gefällt nicht, was jenen gefällt; ein schwieriger Stand, in welchem alle Kräfte, die der Kühnheit und die der Vorsicht, zu arbeiten haben! Ich wünsche ihm das beste Gelingen, denn ich bin überzeugt, dass die akademische Laufbahn sein wahres Heil ist, und erwiese sie sich nicht als solches, so träge die Schuld einzig diejenigen, die ihn so viele Jahre von ihr ausgeschlossen hielten! -

Sie geben meiner späten Autographen-Liebhaberei eine schöne Hindeutung; aber ihr zu folgen ist mehr erforderlich, als ich anbieten kann. Indess hat das Sammeln den geheimen Trieb in sich, auf solche Ergebnisse hinzustreben, und der Sinn verweilt wenigstens bei den Vorarbeiten. Lebte ich in Ihrer Nähe, ich würde Ihre Hülfe ansprechen, auch zur Ausbildung des Stoffes, den Sie mir schon sammeln helfen. Bildnisse leg' ich wirklich schon bei, soweit ich sie erlange; und biographische Notizen fehlen bei mir nicht. -

Leben Sie wohl, theuerster Freund! Ich grüsse Sie aus treuem Herzen, und wünsche Ihnen und den lieben Ihrigen, auch bei Gelegenheit dieses schon ganz nahen Weihnachfestes, alles Heil und allen Segen! Mit innigster Verehrung Ihr unwandelbar ergebener

K A Varnhagen v. Ense

Ich sehe so eben, dass von Gabler ein Werk über Hegel erscheint; nach der Weise, wie Gabler gegen Trendelenburg in's Feld gerückt ist, erwart' ich Tüchtiges von diesem neuen Auftreten. -

Bern am 14 Jener 1843

Ihre Zeilen vom 10ten, verehrter Herr, samt Beilage erhielt ich mit besonderm Vergnügen als Zeugen Ihres gütigen Andenkens. Gerne wollt ich Ihnen was versprechen, wenn ich leider in Arbeiten und Geschäften schon zu sehr zerstreut nicht fürchten müste, nicht Wort halten zu können. Es ist eine schöne grosse Frage, "wie muss der Glaube im Kinde in der Schule geweckt werden?" Aber sie ist auch schwierig und in unsrer Zeit und in meinen Verhältnissen epinös -

Unser Jean Jacques, bei all seinen grossen Verirrungen und Fehlern, wie Spinosa einer der in Sinn und Streben religiösesten Menschen hat darüber ein kühnes grosses Wort gesagt

"j'ai dit, qu'il ne falloit point parler aux enfans de religion; si l'on vouloit, qu'un jour ils en eussent, et qu'ils etoient incapables de connoitre dieu à notre maniere" Freilich hat J.J. damit zu viel gesagt, vielleicht mehr, als er sagen wollte. Ich könnte also nicht positiv zu diesem Satze stehen, aber das Verneinende, welches darin liegt in Bezug auf Dogmatik und Methode, wie man diese schon für das kindliche und kindlichste Alter handhabt, da möchte ich mich an J.J. wohl anschliessen und einen natürlicheren, religiösern, und auch mehr ächt christlichen Entwiklungs- und Erziehungsgrund aufsuchen. Ich glaube auch ihn gefunden zu haben und wenn Sie mein Glauben interessirt möchte ich Sie auf die Vorrede zu meiner im Jahr 1837 bei Scheitlin in ~~St~~ S. Gallen erschienenen Schrift: Dies seltene, uralte, geistreiche Büchlein die teutsche Theologie - oder die Christusreligion, in ihrer echten reinen Confession, wie dieselbe vor der Kirchentrennung bestanden. - Manches hieher Gehörige, doch mehr Kirchlich/ hatte ich schon früher meiner bei Sauerländer erschienenen (erst anonym) Kirchenverbesserung des neunzehnten Jahrhunderts nach L' ² Ich bestrebe mich auch in meinem Stilleben und in all meiner freien Zeit für mich diese wichtigsten ~~die~~ aller Meditationen auszubilden, und es freut mich immer inig, wenn ich Spuren finde, dass Christen von rechts und links den gleichen Weg zum Heil einschlagen, denn nur auf diesem kann, wie ich glaube der Gräuel der Verwüstung im Heiligthum,

der von Süd und Nord gekommen ist, wieder gut gemacht werden.
Nur schone man den Volksglauben, den Glauben dieses ewigen
Kindes in der Weltgeschichte, auf welchen und aus welchem
aber alle Kirchen gebaut werden müssen. -

Nun noch zwei Bitten: Mein Freund Varnhagen sammelt Auto-
graphie und ich gehe für ihn betteln. Könnten u wollten Sie mich
mit einigen von schweizerischen, oder auch ausländischen Notabili-
täten oder Summitäten ausstatten, würden Sie mich sehr verbinden;
nur sollte es bald geschehen, da ich bald absende. Ich hatte
auch an Prof. Orelli deshalb geschrieben, zweimal. Er hat mir
nicht geantwortet. Grollt mir der Mann? Warum wohl?! -

Dann hab ich nun, was Sie wohl noch nicht wissen, einen
Schwiegersohn und eine Tochter in Zürich - Es ist der von den
Teutobochen als Diethelm Hornmann, Rohmerschüler verschrien
Wilhelm, der an der Redaktion der N. Zürcherzeitung mit arbeitet.
Ich empfehle Ihnen eventuell meine Kinder, es sind gute Kinder.
Die Meinigen in hier grüssen. Mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

Lausanne, le 2 Février 1843.

Très-Honoré Monsieur
et Ami,

Excusez, je vous en prie, le retard extrême que j'ai mis à vous répondre et à vous envoyer la lettre que vous me demandiez pour M.Varnhagen. D'abord, j'avois cru comprendre qu'il s'agissoit d'une lettre du D^r Locher au génie de De la Harpe. Je la demandai à Monnard dont je n'ai encore rien reçu, quoiqu'il eût pris l'affaire en note. Sur une 2^{de} lettre de vous, je reconnus ma bévue, et je m'adressai à M.De Crousaz qui a épousé la nièce du général; il me promit, mais je n'ai rien reçu. Enfin, je me suis adressé à M.Jules Correvon qui m'a donné beaucoup mieux que je n'attendois, car il s'agit d'une lettre du général Laharpe au père Correvon il est question des universités et de la littérature allemande. Cela me paroît très-bien répondre aux vues du biographe. Je m'empresse de vous envoyer cette pièce ci-incluse.

En vous remerciant de votre dernière communication ainsi que de toutes les précédentes, il ne m'a pas encore été possible d'en faire usage. J'attendrai de voir la tournure ~~possible d'en faire~~ usage des événemens en Argovie. Je suis obligé d'être extrêmement circonspect sur ce chapitre, parceque la malveillance attribue les jugemens les plus simples à un amour propre blessé, à un esprit de vengeance ou de passion: vous avez pu en voir quelques bouts d'oreille dans l'Helvétie. Ne trouvez donc pas mauvais la réserve que je suis obligé d'apporter à tout cela. Mais une fois ou une autre les faits parleront. Dans ma bouche ou au bout de ma plume, ils ont moins d'éloquence, pour le moment.

Agréez, Très-Honoré Ami, l'expression de ma haute considération et de mon sincère attachement.

Votre dévoué

H. Druey, C^r d'Et.

Berlin, den 9. Februar 1843.

Verehrtester, theuerster Freund! Gestern Abend empfang ich Ihre reiche Sendung, die über alle Erwartung reiche und köstliche, mit der ich mich sogleich ernstlich beschäftigte. Die Fülle Ihrer Gaben wird nur übertroffen durch die Sorgfalt, mit der Sie jene mir deutlich und brauchbar zu machen bemüht waren; mit gerührtem Dank erkenne ich besonders auch hierin den gütigen Freund, der hier mit seiner ursprünglichen Ungeduld eine so ausgeführte Geduld für mich vereinte! Wenn ich das Ganze überschau, so muss ich mich wahrlich in Dank beugen. Ich athme wie Schweizerluft, indem ich diese Blätter betrachte, unter denen die von Pestalozzi, Haller, Laharpe, Paul und Martin Usteri, Rengger und noch vielen Andern, wirklich unschätzbar sind; die neuste Geschichte der Schweiz tritt mir gleichsam persönlich vor Augen. Ich bin Hrn. Zschokke für seine gütige Freigebigkeit dankbarst verpflichtet; seine eigne Handschrift hatte ich schon, aber wie viele hat er aus seinen Vorräthen beigesteuert! Auch Hrn. Meyer von Knonau bin ich sehr verpflichtet, und seine Zeilen über Rahel und Gentz haben mich heiter angeregt. Die Blätter von Freieisen und Schnell sind äusserst angenehm, und das von Vock mir sehr werth; ich kann sie nicht alle hier aufzählen, die mich erfreuen und mir theuer sind. Dass so treffliche Männer gern für mich ihre Schätze eröffneten, dass sie meinem Namen freundlich sind, ist mir wahrlich die ehrenvollste Auszeichnung, und bewegt mich in tiefster Seele. Doch weiss ich wohl, welche Freundschaft hauptsächlich mir diese Gesinnungen vermittelt hat, und mir bei ihnen Fürsprache und Bürgschaft ist! Und sie selbst, mein Theuerster, sind bis in die frühesten Zeiten zurückgegangen, und haben mir Malfatti, Adam Schmidt, und Andre hervorgerufen! Ich bin beschämt durch alles! - Und nun lassen Sie niemanden mehr sagen, theuerster Freund, dass die Autographensucht thöricht sei; welche reiche Früchte, ausser den Autographen, mir sie bringt, ist am Tage; und ich werde nun in meinem Sammeleifer gewiss nicht nachlassen! -

Hinley?

Ich habe nicht gewusst, dass Ungeduld ein so starker Zug in Ihrem Gemüth ist; auch das erfah' ich bei dieser Gelegenheit. Sie sagen, diese Untugend habe Ihnen im Leben viel geschadet; ich muss das aus eigener Erfahrung gern glauben, denn auch mir ist dasselbe begegnet, und ich habe einsehen lernen, dass die Zeit in vielen Dingen

leichter und besser arbeitet, als der einzelne Mensch. Aber ich gewöhne mir die thätige Ungeduld, die thun will was gethan sein muss, doch nicht ab; ich finde sie ist mit vielen guten Dingen in Zusammenhang, und wie vielen Dank bin ich nicht eben jetzt der Ihrigen schuldig geworden! Aber die leidende Ungeduld, die nur nicht abwarten kann, was kommen soll, dabei jedoch gar nichts zu wirken vermag, die geb' ich preis! -

Wegen der philosophischen Werke, die Sie unternommen haben, möcht' ich Ihnen gern Rath und Auskunft schaffen, sehe jedoch im Augenblicke kein mir zugängliches Mittel. Mein jetziger Verleger ist Brockhaus, und mit dem waren Sie schon in Verhandlung. Mit dem jungen Cotta habe ich wie Sie keinen Verkehr. Reimer ist todt, und über dies zahlte er schlecht und ungern. Ich weiss fast niemanden jetzt, als Friedrich Perthes in Gotha; möchten Sie nicht bei ihm anfragen? Sie dürfen aber mich nicht nennen, denn es waltet zwischen ihm und mir ein heilloses Missverständniss, ohne meine Schuld, und bei dem ich nur seinem Groll grolle, nicht ihm selbst. -

Ich finde, dass die philosophische Bildung jetzt vor allem die grossen Heerstrassen liebt, die betretenen Richtungen, wo bekannte Fahnen wehen, bekanntes Feldgeschrei schallt; die einsamen Pfade sind mühsam zu wandeln, und der Einzelne darf selten Begleiter hoffen. Dies empfinden viele würdige Männer, und im Ganzen deutet die Erscheinung auf eine Verderbniss hin, die Philosophie ist weniger Angelegenheit des reinen Geistes, des Gewissens, als der Partheiung und des Fortkommens. In diesem Sinn ist die Anhängerschaft Schelling's hier jetzt ein merkwürdiges Beispiel. Soviel ich, der ich ihn freilich nicht höre, aber täglich viel und von verschiedensten Seiten über ihn vernehme, aus meiner Stellung erkennen kann, dürfte unter allen seinen Zuhörern, die noch zahlreich genug sind, kaum hie und da ein ächter Funken tiefen und ernsten philosophischen Strebens glühen, und dieser kann unmöglich an der verworrenen, trüben Scholastik, an den systemlosen, grosswortigen Verheissungen sich nähren, er muss erlöschen oder sich auf andre Stoffe werfen, als ihm hier geboten werden. Sein eigentlicher Anhang ist ein äusserlicher, unphilosophischer, Zuhörer, die ihm die Gunst der Behörde zuwendet, die ihm die Theologen zuschicken, beide aus Gründen, die mit der Philosophie nichts zu thun haben,

und die der Philosoph verwerfen muss. Ob dergleichen auf die Dauer bestehen, ob daraus eine gute Frucht hervorgehen, ob Schelling - eigentlich ohne neue Wissenschaft, trotz aller seiner Betheuerungen - aus solchen Elementen eine neue Schule bilden kann, das muss jeder Kundige sich leicht beantworten. Fackelzüge, Gastmahle, Trinksprüche und Denkmünzen bedeuten in diesem Betreff gar nichts; sie geben nur dem Tage einen angenehmen Schimmer, und hätte die Sache nichts weiter auf sich, so möcht' ich dem einst hochverdienten Greise diese Annehmlichkeiten von Herzen gönnen. Aber diese Gleissnerei ist nun gleichsam ein Anhängsel zu unsrem schon allzumächtigen Frömmeln geworden, und zieht eine zahlreiche Jugend auf traurige Abwege. - Man hat Hegel einen Hofphilosophen genannt; das war er nie. Der Hof, sofern er von ihm wusste, hasste ihn, und nur der Minister von Altenstein war für ihn, desswegen aber selbst übel angeschrieben und unaufhörlich mit feindlichen Einflüssen ringend. Altenstein aber war selbst ein philosophischer Kopf, ursprünglich ein Fichtianer, und darauf aus Ueberzeugung Hegel'n beistimmend. Die hohen Begünstiger Schelling's aber sind es ohne alle Kenntniss der Sache; weder der Hof, noch der Minister, noch Neander, noch Savigny, wissen von Philosophie, und am wenigsten von Schelling's neuster, die nach wiederholten Lehrkursen in der That noch niemand kennt! Was ist das für ein Zustand? Ich glaube nicht, dass ein solcher in diesem Gebiete schon dagewesen!-

Den Varnhagen, der in Jena studirt, kenne ich nicht; er mag aus Dortmund sein, von wo auch schon mit Erhard (1794) einer dieses Namens in Jena Medizin studirt hat. Mich erfreut, dass er mit einem Troxler dort zusammengetroffen, und ich nehm' es als ein gutes Zeichen an! Nach dem jungen Zschokke hier will ich mich erkundigen. Meine Unfähigkeit, frei über die Strasse zu gehen, erschwert mir nur leider allen Verkehr. -

In die Niebuhr'schen trüben Aussichten kann ich mich doch nicht finden; ihm war grade der Aufgang neuen Lichts das Erschreckende, die Julisonne. Denn, bin ich auch ein grosser Verächter dessen, was jetzt in Frankreich waltet, so gesteh' ich mir doch jeden Augenblick, dass es gegen die Pfaffenherrschaft der letzten Restaurationszeiten vortrefflich und herrlich erscheint. Die jetzige Unruhe und Verwirrung - ich spreche nicht von Frankreich allein - ist im Wesentlichen doch Streben des Bessern, das sich gestalten und gebären will, nicht Streben des Schlechten, sich in die unterdrückte Welt zu theilen.

Die Verwilderung abzuwehren ist Aufgabe Aller, und ich lasse mir diese angelegen sein, so weit ich reiche. -

Sie haben von dem Ausländischen, d.h. Deutschen, viel zu leiden; jetzt wendet sich wieder Ruge, wie schon Herwegh früher, in die Schweiz; beide gefallen mir keineswegs, und beide haben viel geschadet, es ist also nicht persönliche Betheiligung, die mich bestimmt, aber es schmerzt mich, dass sie in der Heimath nur Schwierigkeiten finden, und ich achte es als einen grossen Ruhm für die Schweiz, allen Verfolgten oder Verbannten eine Zuflucht und Freistätte zu sein. -

Leben Sie wohl, mein theuerster Freund, und haben Sie wiederholten, innigen Dank! Grüssen Sie herzlichst die Ihrigen, und versichern Sie die trefflichen Männer, welche meiner so freundlich gedenken, meiner Dankbarkeit und Hochachtung. In treuster Gesinnung

Ihr innigstergebener

Varnhagen von Ense.

Ich komme nochmals auf die Autographen zurück, da Sie so gütig sind mir zu sagen, dass Sie ihr Auge noch nicht davon abwenden. Also erlaube ich mir, zu nur ganz gelegentlicher Beachtung, wenn ohnein Zufall und Gunst sich darbieten, auf Julie Bondeli, Gessner, Hegner, und auf die vielen Genfer aufmerksam zu machen! -

Vielleicht können Sie mit beifolgenden vier Blättern von Rahel, Bettina, Humboldt und Chamisso jemanden erfreuen. -

Bern am 12 Hornung 1843

Verehrtester Herr

Ihre Menschenfreundlichkeit kennend und wissend wie viel und wie gern Sie Gutes von selbst thun, würd ich mir nicht leicht die Freiheit nehmen, Ihnen Jemand zu empfehlen. Nur im vorliegenden Fall glaubte ich eine Ausnahme machen und wenigstens ein Zeugniß ausstellen zu dürfen.

Johann Egli, welcher als Schmidgesell in die Werkstatt von Hofwil einzutreten wünscht, ist der Sohn eines Luzernschen Hausvaters, der von einer Mutter siebzehn lebende Kinder hat. Vater Egli war Schullehrer in Egolzwil, einer der bessern, wurde aber einer ~~eine~~ Aeusserung wegen über den Papst entsetzt - schon vor Jahren, unter der Regierung von 1830. Da warf er sich in das Fürsprechswesen und half sich mit seiner Familie seither auf ehrliche Weise durch. Sein Erwerb und ein kleines Heimwesen nährt kümmerlich die grosse Familie. Ich hab es für Pflicht erachtet, zur Ausbildung seines ältern Sohns, der an der hiesigen Hochschule Jus studirt, nach Kräften beizuspringen, und wage es nun, Ihnen all diese Umstände vorzulegen, um Ihr Zutrauen und Ihr Wohlwollen für den Ueberbringer dieses Briefs in Anspruch zu nehmen -

Unser Staatsschiff, das ganze, treibt unter wilden Wellen und Winden umher, und ich fürchte sehr, unsere neuen grossen Steuer-männer seien dem Sturm nicht gewachsen.

Nicht nur der tumultuarische Klostersturm sondern die Aufhebung der altgrundgesetzlichen Parität der Confessionen ist die Drachenzähnsaat, die in den letzten Jahren aufgegangen und von Neulingen im Kirchen u Staatsrecht gross gezogen worden ist. Man denke, wie man wolle, so ist die Eidgenossenschaft ietz in zwei Lager gespalten und der Riss geht durch bis in den Bundesvertrag von 1815. Ich hasse diese Restauration des alten Stanserverkommnisses, aber da man 12 Jahre versäumt und für Bundesreform verloren, wird ietz dieser Vertrag des Bundes buchstäblich gelten müssen. Nicht nur Rom, auch Oestreich und Frankreich scheinen ietz dafür zu stehen, und leider, wenn wir uns nicht eidgnössisch zu einem Entscheid in der Sache einen können - das Machtwort aussprechen zu wollen. -

Nach meiner Ansicht ist nun das einzige Rettungsmittel unserer

2

Ehre, Ruhe und Unabhängigkeit, dass die Confessions- und Kloster-
frage im Aargau dem ^{den} katholischen Volke im Aargau zum Entscheid
vorgelegt werde. Ohne diess zunächst Bürgerkrieg und dann
Intervention! - was wohl um jeden Preiss verhütet werden sollte. -
Verzeihen Sie mir meine Expektoration! Mit unwandelbarer
Hochachtung

ergebenst

Ihr Prof Dr Troxler

Ewr Hochwolgebornen

Unvergesslicher, verehrtester Lehrer

Mein Schwager Polborn hat mir gemeldet, wie freundlich und wohlwollend Sie sich meiner erinnert. Ich finde mich dadurch ermuntert, diese Zeilen nun an Sie selbst zu richten. Eine lange und schicksalsvolle Zwischenzeit hat mich isolirt, aber ich bin meinem Streben und einer höhern Richtung in der Philosophie niemals untreu geworden. Auch Hegel, dessen Freundschaft ich auch einst in dem unvergleichlichen Jena genoss, und dessen Andenken Sie so würdig gefeiert, hat in seiner höchsten Glanzepoche mich nicht von der einmal erkannten und rastlos verfolgten Wahrheitsbahn ableiten können. Erlauben Sie mir daher, da mir an Ihrer Achtung und ~~Anerkennung~~ Anerkennung unendlich viel liegt, dass ich Ihnen mit beigefügter Schrift, welche Ihnen wohl nicht zu Gesichte gekommen, den Beweiss leiste. Im Jahr 1829 hatte ich den Auftrag ertheilt, dass meine damals bei Cotta erschienene Logik "die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller Erkenntniss" Ihnen eingesandt würde. Wie ich nun von meinem Schwager erfahre, ist diess nicht geschehen. Da ich in dieser Schrift vieljährige ernste Studien concentrirt und ein positiveres Wissen den Hegel'schen Ansichten gegenüber geltend zu machen gesucht habe, hätte ich gewünscht, dieselbe in Ihre Hände legen zu können; und Sie bitten mögen, dieselbe gewogenst einiger Aufmerksamkeit zu würdigen.

Es war ein Bedürfniss meines Herzens mit diesen Anzeigen und Wünschen an Sie zu gelangen. Mögen Ewr Hochwolgebornen mir die Freiheit, die ich mir genommen, verzeihen und den Ausdruck meiner unwandelbaren Verehrung genehmigen -

MHH

ergebenster

Dr Troxler Prof.p.o.

der Philosophie

Bern am 1 März 1843

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern mit vier Blättern
Hochgeehrte Herrn
Beilagen

Durch Ihre Zuschrift vom 9ten März, welche ich den 11ten erhielt, machen Sie mir die Anzeige von einem am 29ten Hornung gefassten Regierungsbeschluss, demzufolge ich bis nächsten Jakobstag das Haus No 323 an der Herrengasse räumen und an Herrn Helfer Gaudard abtreten soll. Sie haben diese Anzeige mit der Angabe der Veranlassung und der Bestimmungsgründe begleitet, aus welcher die Schlussnahme hervorgegangen, die mich in meinen Gefühlen für Ehre und Recht, wie in meinen Interessen verletzt. Meine persönliche Stellung, wie meine akademische machen es mir daher zur Pflicht, geziemende Einsprache zu erheben.

Eine nun mehre Tage ^{hindurch} fortgesetzte Nachforschung und Untersuchung haben mir zur genauesten Kenntniss des wahren Sachverhalts geführt, und mir Gründe an die Hand gegeben, mit welchen ich es wagen darf, bei den hohen Behörden des Departements und des Regierungsraths gegen die Vollziehung des erwähnten Beschlusses einzukommen,

Diese Schlussnahme, Hochgeehrte Herrn, ist - Sie werden mir diess ehrerbietigst auszusprechen erlauben - auf zwei ganz irrig Voraussetzung gebaut worden, nämlich erstens, dass das Haus No 323 an der Herrengasse keine eigentliche Professorenwohnung sei und immer nur zur Wohnung von Geistlichen gedient habe; und zweitens, dass diese Wohnung mir nur einstweilen oder nur auf unbestimmte Zeit, nicht förmlich auf die Dauer sei überlassen worden.

Ich kann nun, Hochgeehrte Herrn, das gerade Gegentheil von diesen beiden Annahmen behaupten und muss mir erlauben, als Beleg und Beweiss meiner Behauptung, Ihnen in Beilage die Abschriften von fünf entscheidenden Aktenstücken vorzulegen,

No 1/ Auszug des Dekrets des Kleinen Raths des Kantons Bern vom 2ten Dezemb. 1805, durch welches die Wohnungen der Geistlichen und der Professoren gesondert und laut § 6 No 323 so gut als wie N 326 und 317 für Professorenwohnungen erklärt - auch seither immer als solche verliehen worden.

No 2/ § ~~48~~ 48 des Hochschulgesetzes, welcher Niemanden anders, als ordentlichen Professoren Anspruch auf eine der dem Staat angehörigen sogenannten Professorenwohnungen giebt.

No 3/ Die Ausschreibung im Amtsblatt vom 8ten November 1834 der erledigten Professorenwohnung No 323 an der Herrengasse durch das Erziehungsdepartement.

No 4/ Die mir während der Ausschreibungsfrist vom Erziehungsdepartement ertheilte Bewilligung, erwähnte Professorenwohnung für einsweilen zu beziehen.

No 5/ Die mir endlich gütigst ohne Anstand ertheilte Genehmigung meines auf die Ausschreibung begründeten Ansuchens, die Professorenwohnung No 323 in der Herrengasse auf die Dauer zu überlassen, mit vorläufiger Zinsbestimmung von dem Zeitpunkte an, da ich sie nur für einsweilen bezogen hatte.

Hochgeehrte Herrn, es ist demnach offenbar und unwidersprechlich erwiesen, dass durch Decret, Uebung und Gesetz während der ältern und neuern Ordnung der Dinge das Haus 323 an der Herrengasse von den Wohnungen der Geistlichen geschieden für eine Professorenwohnung erklärt und gehalten, und mir nach allen Formen von Ihrer eignen hohen Behörde auf die Dauer verliehen worden ist. Ich kann mir daher nicht denken, wie irgend ein Anderer, Geistlicher oder Professor, in einem rechtskräftigern Besitz der Nutzniessung seiner ihm vom Staat verliehenen Wohnung sein könnte, und noch weniger vermöchte ich einzusehen, warum gerade mir die durch den Entscheid der Behörde gemäss dem Gesetz zuerkannte und nun einmal mit meiner Stelle als ordentlicher Professor der Philosophie verknüpften Vergünstigung entzogen werden soll?!! -

Das nun kurz und schlicht Angeführte, Hochgeehrte Herrn, ist zu sprechend, als dass ich mir erlauben sollte, wie es leicht geschehen könnte, meine Gegenvorstellung gegen die Vollziehung des erwähnten Regierungsbeschlusses mit weitem Betrachtungen und Reflexionen auszustatten. Ich beschränke mich daher darauf, Ihnen, welchen das Beste, so wie die Ehre der Hochschule und ihrer Lehrer so sehr am Herzen liegt, meine so wohl begründete und gerechte Reclamation zu empfehlen, und ich will aus aufrichtiger Achtung für die obersten Behörden der Republik Bern noch einen Schritt weiter thun.

Ich setze also den Fall, dass all die vorgelegten Gründe und durch Ihre hiemit angerufene gütige Verwendung für die bisherige Ordnung, für die gesetzlichen Ansprüche der ordentlichen Hochschullehrer und das mir ertheilte Obdach der Regierungsrath sich nicht

bewogen finden könnte, von der erlassenen Schlussnahme abzugehen; - so würde ich doch wohl von Ihrer Gerechtigkeitsliebe unter obwaltenden Umständen erwarten dürfen, dass Sie, Hochgeehrte Herrn, worauf ich als Zeichen Ihrer Anerkennung noch einen besondern Werth legen muss, mir eine das erst verliehene, dann entzogene Benefiz kompensirende Vergütung erwirken würden, was zB durch Zuerkennung des vollen gesetzlichen Gehalts eines ordentlichen Professors geschehen könnte, und was wohl billig erachtet werden dürfte, indem ich, pro bono publico von meinem ietzigen Herde vertrieben wohl in der Stadt Bern für mich und meine Familie keine Wohnung unter dem Miethzins von 500 bis 600 Franken finden könnte.

Da übrigens die Zeit drängt, ich für das künftige Semester nicht weniger als drei philosophische Collegien angekündigt habe und das Wohnungsuchen viel Unbequemlichkeit und Zeitversäumniss mit sich bringt, muss ich noch die Bitte beifügen, dass mir baldigster Entscheid ertheilt werden möchte.

Genehmigen Sie anbei, Hochgeehrte Herrn, den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit

MHH

Dr.I.P.V.Troxler
ordentl.Professor der Philosophie
und d.Z. Decan der Facultät

Bern am 15 März 1843

Bern am 21 März 1843

Hochverehrter Herr

Ich bin so frei, Ihnen beigeschlossen ein Schreiben zu übersenden, welches am kürzesten Ihnen die Lage und die Wünsche eines talentvollen und kenntnissreichen Mannes von mittlern Jahren vortragen kann. Ich habe auch Herrn Prof. Brosi ersucht, Ihnen mit diesem Schreiben eine Arbeit - deren er mehre aufzuweisen hat - des nun anstellungslos in Paris Lebenden mitzutheilen, und ich wage es im Vertrauen auf Ihre mir bekannte Güte und Humanität anzufragen, ob Sie wohl in Ihren so vielumfassenden Anstalten, welchen Sie, wie ich höre, eine noch weitere Ausdehnung und einen neuen Aufschwung geben, nicht eine Stelle dem Manne, der bereits auch im Erziehungsfache praktisch gearbeitet hat, anweisen könnten und wollten? - Ihrer gefälligen Antwort, mit welcher ich mir das Schreiben zurückzustellen bitte, entgegensehend geharre mit Hochachtung und Ergebenheit

Ihr

Prof Dr Troxler

(fremde Schrift)

Ueber die mathematisch physikalische Preis Aufgabe :

"Das Parallelogram der Kräfte, Beweise dafür Kritik derselben, und
Durchführung dieses Princips, als Grundlage der Statik und Mechanik".

ist eine auf 77 eng geschriebenen Quartseiten abgefasste Bearbeitung
eingekommen, mit dem bekannten Archimedaischen Motto:

"Gebt mir einen festen Punkt ausser der Erde,
und ich hebe sie aus ihren Angeln!!!?"

Es ist über diese Arbeit ein ausführliches Befinden von Seite der
damit Beauftragten vorgelegt worden. Wir geben davon den Schluss:
"Es ist diese Preisschrift eine in mehrfacher Beziehung vorzügliche
und ausgezeichnete. Der Verfasser hat seine Aufgabe scharf und aus
nicht gemeinem Standpunkte ins Auge gefasst, und so viel die Zeit
erlaubte, ziemlich vollständig durchgeführt. Er scheint freilich
in der Geschichte der mathematischen Wissenschaften weniger zu Hause
zu sein, da manche Autoritäten, die er als Erfinder der verschiedenen
Beweisarten anführt, dieselben nicht zuerst gegeben haben. Es dürf-
ten auch der etwas unklare Excursus über das Wesen der Kraft in der
Einleitung und die Digressionen über Schwerkraft, über Planeten-
Bewegungen u.s.w. lieber weggelassen, und dafür etwas speciellere
Anwendungen u. Durchführungen des Parallelogrammes der Kräfte in
Statik und Mechanik aufgenommen worden sein.

Dagegen hat der Verfasser gediegene Kenntnisse und eine ächt-
wissenschaftliche Ansicht der Naturwissenschaft bekundet, einen
selbstständigen u. gewandten Gang befolgt, u. ganz vorzüglich eine
höchst lobenswerthe, bei Studirenden sehr seltene Bekanntschaft mit
der höhern Mathematik gezeigt.

Die Fakultät hat einstimmig dieser Arbeit die Krönung mit der
Ersten Medaille zuerkannt.

Namens der Philosophischen Fakultät

Bern 11 April
1843.

Der Dekan

(Troxlers Schrift) Dr Troxler, ordentl. Prof.
der Philosophie

Hochgeachtete und hochgeehrte Herren

Dero Zuschrift vom 30ten März, betreffend die nach förmlicher Ausschreibung auf die Dauer verliehene Professorenwohnung no 323, welche mit no 326 und 317 in jeder Hinsicht in völlig gleicher Kategorie steht, endet mit der Stelle: -

"Wir müssen einfach unsere Aufkündigung vom 9ten diess wiederholen, mit dem Ansuchen, Sie möchten Ihre gegenwärtige Wohnung auf Jakobbi nächsthin zur Verfügung des Herrn Helfer Gaudard stellen"

Da ich nun, obgleich ich die gegen diese Verfügung in meinem Schreiben vom 15ten März gemachten Gegenvorstellungen für durchaus begründet, statthaft und unwiderlegt halte, dem Ansuchen von Behörden Folge leisten muss, glaube ich meiner Achtung gegen Sie und mich eine kurze Berichtigung schuldig zu sein.

• statt m Ihre Zuschrift erwähnt, dass ich den Ausdruck: "Die Professorenwohnung sei mir auf die Dauer verliehen", die Auslegung gegeben, sie sei mir für lebenslang eingeräumt" Diess lag so wenig in meinem Sinn, als ich mir begreiflich machen kann, dass im Schreiben des Departements vom 10ten Dezember 1834 eine Dauer, und zwar nur eine Dauer von 8½ Jahren könne verstanden worden sein.

In dem, soviel ich ~~wahrscheinlich~~ wissen kann, keineswegs ausser Kraft gesetzten Regierungsdekret vom 2ten Dezember 1805 bezeichnet § 7 aufs klarste und bestimmteste, was unter Verleihung einer Professorenwohnung auf die Dauer zu verstehen sei, indem § 7 die Dauer der Nutzniessung einer verliehenen Professorenwohnung der Dauer des Besitzes der Professurstelle gleich setzt.

Indem ich mir erlaube, noch diese Erklärung nachzuholen und Ihrer Erwägung zu unterlegen, schliess ich mit der Bitte, Sie möchten gewogenst mir ehemöglichst verdeuten, ob es mit der in Ihrem letzten Antwortschreiben mir angezeigten Verfügung ein unabänderliches Bewenden haben soll?

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit

MHH

Dr Troxler
ordentl. Professor
der Philosophie

Bern am 9 April 1843

An das Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochgeachtete u hochgeehrte Herren

Indem ich die Ehre habe, Ihnen beigelegt fünf Hefte Preisschriften aus der philosophischen Facultät vorzulegen, muss ich der Verspätung wegen um Entschuldigung bitten.

Die drei Preisschriften, sämtlich erfreuliche Zeugnisse des regen Eifers und glüklichen Studienerfolgs unserer jungen Akademiker sind erst auf den letzten Termin eingelaufen. Dann hat besonders das enorme Material der einen histor. Preisschrift lange aufgehalten, und die verschiedenen Befinden bei der Prüfung der histor. Frage, deren Wichtigkeit einleuchtet, das Summiren der Urtheile in ein Gutachten erschwert -

In hochachtungsvoller ergebenheit

Ihr Prof Dr Troxler

Dekan der philos. Facultät

Bern am 13 April 1843

Hochgeehrte Herrn

Da meine Vorstellungen gegen die Entziehung der mir gemäss Dekret und Gesetz in Folge amtlicher Ausschreibung auf die Dauer verliehenen Professorenwohnung No 323 in der Herrengasse kein Gehör gefunden, so hab ich einen Miethsvertrag für eine Privatwohnung abgeschlossen und wende mich nun in einer zweifachen sich daraus ergebenden Angelegenheit nochmal an Behörde.

Das Hef Abschriften von Aktenstücken, (welches ich diesem Schreiben beizufügen mir erlaube und das ich nach gütigst genomener Einsicht mir zurückzustellen bitte) enthält den Beweiss, dass erwähnte Wohnung mir keineswegs blos durch Vergünstigung auf unbestimmte Zeit verliehen worden, sondern dass sie mir nach aller legalen Form wie irgend einem andern ordentlichen Professor auf die Dauer war zugesichert worden. Acht, bald neun Dienstjahre gewissenhafter Pflichterfüllung und ehrenwerther Leistungen trotz mancherlei Hemmungen, deren endliche Beseitigung im Interesse der Hochschule sehr zu wünschen wäre, sollten doch die Zuerkennung der Behörde, zu folge ~~der~~ deren ich die erwähnte Wohnung erhielt, als kaum die Hochschule eröffnet war, nicht aufheben?! - Da ich nun aber ohne irgend einen andern Grund, als weil ein Geistlicher, dem pro bono publico, nämlich zur Verwendung für eine Schule seine Predigerwohnung, das Chorhaus auf dem Kirchplatz no 264 ist entzogen worden, eine Staatswohnung in der Nähe der Kirche eingeräumt werden soll, die mir verliehene Professorenwohnung No 323 an der Herrengasse verlassen muss - so glaube ich ohne Unbescheidenheit von Ihrer Gerechtigkeitsliebe erwarten zu dürfen, dass Sie verfügen, dass mir wenigstens für den daraus erwachsenden pecuniären Verlust eine billige Entschädigung ausgemittelt werde. So ^{ie} hält ich mich nur an ein gegebenes Wort. Dass ich nicht zu den beehrlichen und vorzüglich den materiellen Interessen nachjagenden Naturen gehöre, glaube ich durch wiederholte Aufopferung einträglicherer Wirkungskreise für Lehrstellen an den Schulen meines Vaterlandes in Luzern, Aarau und Basel bewiesen zu haben. In Bern hab ich die Reisevergütung oder Uebersiedlungskosten, nicht, wie Andere bezogen, auch nicht reclamirt und eine mir wohlwollend zu meiner Professur angebotnen Lehrstelle am obern Gymnasium abgelehnt, einzig aus dem Grunde, weil ich all meine Zeit und Kraft dem Fortschreiten mit der Wissen-

halt?

schaft und einem der Universitaet wu'digen philosophischen Unterricht widmen wollte.

Ein zweites Anliegen ergibt sich aus dem Umstande, dass der Zeitpunkt, da ich meine Wohnung räumen soll, noch in das laufende Semester und in meine stark besuchten Vorlesungen fällt. Auch bedarf die Wohnung, die ich beziehen soll, mehrerer Reparaturen, die erst zur Zeit gemacht werden können und einige Wochen Frist erfordern. Ich muss demnach mit dem Ansuchen einkommen, dass mir gestattet werde, noch etwa zwei Wochen über Jakobi hinaus, in meiner ietzigen Wohnung zu verweilen.

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung und Ergebenheit

MHH

Ihr

Dr J.P.V.Troxler

Prof.ordin.publ.Philosophiae
an der Universitaet Bern

Bern am 24 Mai 1843

Abendberg 3ten Juni 1843.

Theuerster,

Gestern erhielt ich endlich 1. Exemplar der kleinen Schrift der geistreichen Gräfin Ida Hahn-Hahn. Ich übersende es Ihnen sogleich mit der herzlichen Bitte mir dasselbe nach gefälliger Durchsicht wieder zu retournieren, da es das einzige Exemplar meiner Bibliothek ist. Zugleich bitte ich Sie die Enciklopädie von Heusinger noch beizulegen, welche ich Ihnen einst gegeben. Sie sehen wie meine Anstalt sich immer mehr der Theilnahme der edleren Menschheit erfreut. Wie Alles was mit reiner Liebe begonnen und mit Beharrlichkeit fortgesetzt wird, wird dieselbe nach und nach grossartig aufblühen und zum bleibenden Segen für die leidende Menschheit erwachsen.

Früher oder später werde ich Gelegenheit finden Sie zu Kranken-Consultationen hieher zu rufen. Würden Sie in diesem Falle kommen?

Für die Schriften werde ich in 8. Tagen die Bötin Wyss zu Ihnen senden.

Mit herzlichen Grüßen

der Ihrige

Dr Guggenbühl

Abendberg 9ten Juni 1843.

Theuerster,

Trotz allen Bemühungen auf der Post Ihren vorletzten Brief aufzufinden, habe ich keine Spur davon wahrgenommen, und bitte Sie mir zu sagen, durch welchen Kanal Sie ihn hieher gesendet haben.

[4] Für den Hrn Meyer sind hier gar keine Aussichten. Hätte ich es einige Wochen früher gewusst, so würde ich ihm eine Beschäftigung hier gegeben haben. Allein jetzt ist jede Ecke meines Hauses besetzt. In Unterseen, Frutigen u.s.f. sind lezthin die Sekundarschulen wieder aufgehoben worden. Es ist demnach im Oberlande vielleicht am allerwenigsten Aussicht für den Lehrberuf. Dieses Volk ist fürchterlich materiell und versunken. Die Schrift des Dr. Herckenrath ist mir durch einen holländischen Soldaten so zugekommen. Senden Sie mir gefälligst das Exemplar wieder zurück und ich will Ihnen in ein paar Wochen, ein ^{Ns.n} anderes dagegen überschicken. Ich bekomme bis dan eine neue Lieferung. Nebst H. hat sich auch Dr. van Cappell^e Rector am Gymnasium zu Amsterdam, und Professor Vrolik der Sache angenommen. Ich hoffe dass realiter etwas für dieselbe geschehe. Es wäre nun an der Zeit dass Sie eine kleine Brochüre darüber schreiben. Mann interessiert sich auch für den Abendberg in Engelland. Darüber mehr sobald ich von der Sache genauer unterrichtet bin. Bei Consulten früher oder später will ich Sie berichten.

Mit herzlichen Grüßen
der Ihrige
Dr. Guggenbühl.

Heute sind einige instruktive Walliser Kinder angelangt.

Unserer Abrede gemäss lege ich Ihnen für Ihre physiognomischen Studien einige Briefe bei. Heusinger habe ich nicht zurückerhalten.

NB. Der Brief ist ohne Zweifel auf der liederlichen Post zu Unterseen verloren gegangen. Für Meyer wüsste ich nun auch gegenwärtig gar nichts wohin ich studiere.

Abendberg 26 Juni 1843.

Theuerster,

Nun kan ich Ihnen ein vollständiges Exemplar von Herckenrath hiemit übersenden. Wen Sie von dem Aufblühen meiner Anstalt gütigst in der Helvetie Kunde geben wollen, so sprechen Sie doch nur von dem humanen und wissenschaftlichen Zweck, und nicht von der Oekonomie was ja das Publikum nichts angeht. Heben Sie auch gefälligst die vortrefflichen Männer in Holland Hr.Prof.G.Vrolik, ~~vom-Gymnasium-zu~~ ~~Amsterdam~~ Hr.Dr.von Cappelé Rektor vom Gymnasium zu Amsterdam, Hr.Consul Ochsner nebst Herckenrath kräftig hervor. Ich hoffe viel auf die Thätigkeit und den Eifer dieser Edlen. Von den Ihnen übergebenen Briefen^[n] erbitte ich mir nur Schönlein zurück. Diesen kann ich nicht vermissen. Inzwischen können Sie denselben schon ~~zu~~ für Ihre Zwecke benutzen.

Ich bin immer mit der Landwirthschaft und einer Masse fremdartigem Zeug überladen. Solche Unternehmungen haben so viele Seiten und Berührungspunkte, soviel Schwieriges und Hemmendes dass wirklich nur der Blick auf die Ewigkeit den Muth aufrecht erhalten kann!

Senden Sie mir auch gefälligst den Band "Kretinismus" aus der Berliner medicinischen Enciklopädie von Rudolphi Lück u.s.f.*

Nochmahls bitte ich Sie mir diesen Sommer oder Herbst einen Besuch zu machen. Des Stoffs zu einer Brochüre giebt es wohl jetzt genug und wer weiss ob Sie nicht damit einen honorig^h honorierenden Buchhändler für Ihre Encyklopädie finden.

Mit tausend Grüssen an Sie und Ihre Frau

Ihr treuer

Dr Guggenbühl

*durch die Bötin über 8 Tage.

= Lückee?
1829-94

2,

Abendberg 22. Juli. 43.

Theuerster,

h?
h?

Mit Dank sende ich Ihnen hiemit das Lexikon zurück. Allerdings lässt sich jetzt manches Gewichtige über die Fortschritte in der Erkenntniss dieses grossen Uebels sagen. Alle Materialien welche ich besitze stelle ich Ihnen zur Verfügung. Die Anstalt hat gegenwärtig 16. Zöglinge. Es wird Sie freuen unser Leben und Wirken hier einmahl selbst zu sehen, und dies ist das Beste um mit Wärme und Nachdruck aufs Neue zu den Menschen zu reden. Vor Kurzem erschien in London: Some Account of Cretinism and thi institution for its cure, on thi Abendberg near Interlac en in Switzerland by William Twining M.D. London John W. Par er 1843. Ich werde durch Gelegenheit des Buchhandels einige Exemplare bekommen und Ihnen alsdan sogleich eines übersenden. Die Schrift hat in London schon bedeutende Theilnahme erweckt, sowie auch der einflussreiche Lord Bischoff von Winchester, als Protektor des Unternehmens, wie man mir schreibt, an der Spitze steht. Engelland wird nun ohne Zweifel auch einen Baustein für das neue Hospiz auf dem Abendberge legen.

[]

Sie haben wohl schon erfahren wie Karl Vogt in seinem Buche: "Im Gebirg und auf den Geltschern" das Oberland und die Pensionshäuser gescholten hat. Hr. Ober hat den Herren schon im Verfassungsfreund gegeisselt, und wünschte doch noch mehr von seinem Leben und Treiben zu vernehmen, und noch mehr aufzutischen. Können Sie mir etwas Passendes mittheilen so bitte ich dafür. Es kann nichts schaden dem Bengel bei dieser Gelegenheit ein wenig warm zu machen.

2

S. ? Sie sobald wie möglich einmahl bei mir in ? freie Natur!

Mit herzlichen Grüssen

der Ihrige

Dr. Guggenbühl

Lausanne, le 5 Août 1843.

Monsieur le Docteur,
Très-Honoré Confédéré,

Il y a si long-temps que je ne vous ai pas écrit, quoique vous ayez souvent pris la peine de le faire, que je n'oserois presque pas prendre la plume, si vous ne m'aviez par avance accordé une indulgence plénière. Par malheur encore je me suis trouvé absent lorsque vous avez passé quelque temps à Lausanne l'automne dernière. Mais je ne veux pas laisser échapper l'occasion de M. et de Mad. Rogivue qui se rendent à Berne, pour vous renvoyer vos extraits de Berne dont je vous remercie infiniment, quoique les circonstances ne m'aient pas permis de les utiliser. Tout d'un temps, je saisirai cette occasion pour vous remercier de tout mon coeur des nombreux envois que vous avez eu la bonté de me faire pour le Nouv.Vaudois: vous aurez vu que j'ai utilisé vos correspondances le plus possible, que quelquefois je les ai traduites littéralement, d'autrefois que j'ai dû, bien contre mon gré, faire des retrâchemens, car je ne suis pas seul dans le journal et je dois avoir égard aux actionnaires aussi bien qu'à notre public: je ne dis rien que je ne pense, mais je ne puis pas tout dire.

Ma femme est extrêmement malade depuis passé quatre mois: c'est une inflammation dans les entrailles, qui étoit compliquée, dans l'origine, d'une affection bilieuse. Maintenant une diarrhée continue l'a réduite à une extrême foiblesse; elle a eu des aphtes, il n'y a pas long-temps; elle a aussi un abcès dans le bas ventre depuis assez long-temps. Elle prend maintenant du quina. C'est M.Mayor qui la traite. Moi-même, j'ai la diarrhée depuis environ 6 semaines; croyant que cela dure trop long-temps, je me suis mis au régime et je ne mange que des soupes au grueau et au ris. J'ai de la peine à digérer le bouillon de riz.

Que vous dirai-je de la situation? Elle n'est pas riante. Heureusement qu'il y a dans le peuple un esprit suisse qui tiendra la place du pacte qui tombe en lambeaux et qu'on est impuissant à remplacer par une autre constitution fédérale; mais l'aigreur confessionnelle fait des progrès alarmans de part et d'autre, tout comme l'intolérance. Pour moi j'ai dit et j'ai fait dans le temps ce que

je pouvois; maintenant la situation n'est plus intacte et je dois attendre le jugement des événemens.

Même intolérance à l'égard des affaires communistes. Les Zuricois paroissant vouloir mériter leur réputation d'Athéniens de la Suisse en ~~présentant~~^{persécutant} les penseurs et en leur faisant avaler la ciguë: pauvres gens! Depuis quand a-t-on réussi à étouffer les idées bonnes ou mauvaises par les moyens matériels? Cette récrudescence du fanatisme a sans doute pour but de faire d'autant mieux goûter la liberté de l'esprit et de ses manifestations à la génération qui s'élève: en cela ils ressembleroient assez aux Spartiates qui enviroient des esclaves pour inspirer à leurs enfans le dégoût de l'ivrognerie.

Les journaux conservateurs montrent enfin tout leur fiel et démasquent toute leur hypocrisie: avec quelle brutalité ne cherchent-ils pas à incriminer et suspecter tout ce qui de près ou de loin tient au radicalisme. Gare Némésis!

Voilà bien du bavardage; mais enfin, ^{cela} vaut bien la pluie et le beau temps. Vous verrez probablement Herwegh; il m'a fait l'honneur de me visiter. C'est encore un jeune homme bien élégant, mais on ne sauroit lui contester le génie; on voit jaillir les flammes de l'incendie de Hambourg de ses yeux incandescens.

Je demeure avec la plus haute considération votre entièrement dévoué

H. Druey, C^r d'Etat.

Abendberg 9ten August 1843.

Theuerster,

Nun habe ich die Freude Ihnen ein Exemplar der englischen Schrift des Dr. Twining zu übersenden. Es ist jedoch das einzige Exemplar welches wir gegenwärtig hier besizen, und da Hr. Ober das- selbe einigen englischen Familien noch mitzuthellen wünscht, so bitte ich Sie mir die Schrift nach deren gütiger Durchsicht wieder zu retournieren. So wie eine neue Lieferung aus London ankommt, werde ich Ihnen ein Exemplar für Ihre Bibliothek einhändigen Von Eng- land aus, wo man sich gegenwärtig sehr für die Aufgabe des Abend- berges interessiert sind nun jährliche Unterstützungen in Aussicht gestellt. So kalt auch an und für sich der englische Charakter ist, so sind sie doch für solche Ideen zu gewinnen und haben dann weit mehr Beharrlichkeit, als die Deutschen mit ihrem Strohfeuer- Enthusiasmus.

<sup>unter-
sprechen?</sup> Sowie nun die Gebäude hergestellt sind, so werde ich noch ein zweites Institut für Behandlung und Erziehung rachitischer und crophulöser Kinder an das Mutterinstitut knüpfen. Gewiss wurzeln solche Anstalten, wie Sie mit mir überzeugt sein werden in einem Bedürfnisse der Zeit.

*istatt S, oder
S wie Saussure
(miten), oder ?
Ms: u*

Ich suche nun einen jungen Mann von 20-30 Jahren der die pädagogische Seite meiner Anstalten sich zur Lebensaufgabe wähle. Vor allem aus gehört dazu ein wissenschaftlicher, sich über Welt und Leben erhebender Sinn der allein die ausdauernde Liebe und Beharrlichkeit für solche Zwecke gewährt. Die Kenntniss der französischen Sprache und ein ziemlicher Grad von Bildung wären unerlässlich. Ich würde einem Katholiken den Vorzug geben. Wissen Sie mir einen jungen Man der Art zu bezeichnen so bitte ich dafür.

Haben Sie nun die Güte die schönen Tage des Augusts zu be- nutzen um bei mir zu bleiben so lang es möglich ist. Wir werden dan durch mündlichen Verkehr uns erschöpfend über alle Punkte bespre- chen können, welche für eine Schrift über den Abendberg von Bedeu- tung sind. Ohne Zweifel wird dieselbe dem wissenschaftlichen Publi- kum eine sehr willkommene Erscheinung sein. Demme hat wie ich höre in Lausanne gut gesprochen, und gezeigt wie wichtig eine solche Anstalt sei, nachdem die Männer der Wissenschaft sich seit einem Jahrhundert mit den Studien der Krankheit beschäftigt haben.

Haben Sie die Güte mir den Band von Saussure "Voyages dans

les Alpes" der über Cretinismus handelt, zu verschaffen, und durch die Bötin über 8.Tage mir zu senden. Ich hoffe damit zugleich zu vernehmen, wie bald ich Sie die Freude habe bei mir zu sehen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr treuer

Dr.Guggenbühl.

(in Troxlers Schrift:)
Besuch auf Abendberg
am 1 Septemb 1843

Odet Abhandlung über den Cretinismus
Montpellier Dissertation

Bei Cretinen jüngern Alters ist für Heilung und Erziehung mehr zu hoffen, als für Blinde und Taube

"Nach den neuesten Forschungen sind unter 1000 Blinden nur 128 und unter 1000 Taubstummen bis 134 bildungsfähig, obgleich die Wege der Bildung sich bei ihnen später verschliessen als bei Cretins. s, Dr Lachman über die Nothwendigkeit einer zweckmässigen Einrichtung und Verwaltung von Blinden-Unterrichtsinstituten Braunschweig 1843.8.

Der Cretinismus muss besser von Geistes und Sinneskrankheiten unterschieden werden, so wie von körperlichen wie Scrophul u Rachitis.

Cretins sehen u hören - aber wie?!

Die Colonie von Demetz zu Mettray
statt der Einsperrung wegen des Vergehens der Heimatlosigkeit
Vagabondage 200-300 Knaben die Handwerke lernen Contremaitre

arch. 27. Lausanne 3873-38

A k t e n s t ü c k e ,

welche unwidersprechlich beweisen, dass das Haus N^o 323
an der Herrengasse in völlig gleicher Kategorie steht
mit N^o 317 und 326, dass es laut Gesetz und Dekret
eine ProfessorenWohnung ist, und als solche nach geschehener
amtlicher Ausschreibung dem ordentlichen Professor der Philo-
sophie, D^r Troxler, von Behörde ist verliehen worden;
mit einem nach durchgesetzter Entziehung dieser Wohnung
auf statthafte Ansprüche begründeten

Entschädigungsbegehren.

"Gerechtigkeit ist Gottes Augapfel auf Erden"

Kant.

N^o 1.Dekret (Siehe Rechtsmanual fol.721.)

Der kleine Rath des Kantons Bern, auf den Antrag des Herrn Kanzler und Curater der Bernerischen Akademie über die Nothwendigkeit und Nützlichkeit der Trennung der Gebäude, welche den Predigern im Münster und der Akademie gehören, beschliesst: -

1. Einem jeweiligen Dekan des Kapitels von Bern bleibt, wie bisher diejenige Wohnung, welche besonders für diese Stelle bestimmt ist.
2. Die bisher zwischen den Predigern im Münster und den Professoren wechselnden Wohnungen sollen gesondert werden.
3. Den Professoren der Theologie werden die beiden Wohnungen auf Schul und Kloster ausschliesslich überlassen.
4. Der dritte Professor der Theologie wechselt in seinem Rang mit den fünf Predigern am Münster, welchen daher sechs Wohnungen überlassen werden.
5. Diese sechs Wohnungen für die Prediger am Münster und den dritten der theolog. Professoren sind

Herrengasse N^o 325.

" " 324.

" " 322.

" " 320.

" " 319.

Kirchgasse " 264. Chorhaus.

6. Die Häuser der Professoren, ausser den schon bestimmten theologischen Professoren sind:

Herrengasse N^o 326.

" " 323.

" " 317.

7. Sollte aber eines oder das andere der Häuser, welche hier den Predigern zugeeignet worden sind, gegenwärtig von einem akademischen Professor bewohnt werden, so bleibt er so lange im Besitz derselben, als er seine Stelle behält.
8. Die in §.6. den Professoren angewiesenen Wohnungen sind vorzugsweise denjenigen Professoren bestimmt, welche Geistliche und Mitglieder des hiesigen Ministeriums sind.

9. Gegenwärtiges Dekret soll dem Kirchenrath und der Curatel der Akademie zur Notification an Behörde und zur Vollziehung mitgetheilt werden.

Bern den 2 Dezember 1805.

N^o 2.

Hochschulgesetz vom 14. März 1834.

- §.48. Die ordentlichen Professoren haben gegen einen verhältnissmässigen Miethzins Anspruch auf eine der dem Staat eigenthümlichen Professorenwohnungen, und melden sich bei vorkommenden Erledigungen bei dem Erziehungsdepartement.

N^o 3.

Amtsblatt der Republik Bern. 1834.

Samstag den 3. November N^o 45.

Nach Maasgabe des §.48. des Hochschulgesetzes werden hiermit alle ordentlichen Lehrer der Hochschule, welche sich um die erledigte Professorenwohnung N^o 323. an der Herrengasse zu melden Lust haben, eingeladen, ihre Bewerbung nebst ihren Anträgen in Bezug auf den zu entrichtenden Miethzins der Canzlei des Erziehungsdepartements bis zum 30^t November nächsthin einzugeben.

Aus Auftrag des Erziehungs-Departements

sig. C. Jahn.

N^o 4.

Herr Professor Dr. Troxler wird anmit ermächtigt, die von Hrn. Altdekan Studer innegehabte Wohnung an der Herrengasse N^o 323 einstweilen zu beziehen, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalte,

dass durch diese Anordnung dem Ergebniss der infolge dessen durch das Erziehungsdepartement zu treffenden Verfügungen nicht im mindesten vorgegriffen sei.

Aus Auftrag des Erziehungsdepartements

Der erste Sekretair

sig. G. Hünerwadel.

Bern 13 Novemb.1834.

N^o 5.

Hochgeehrter Herr!

In Genehmigung Ihres Ansuchens vom 18^t November, nehmen wir keinen Anstand Ihnen die Wohnung an der Herrengasse N^o 323. auf die Dauer zu überlassen, und zwar vorläufig gegen einen jährlichen Miethzins von dreihundert Franken.

Der Miethzins kann deshalb noch nicht definitiv bestimmt werden, weil Wir immer noch eine neue Schätzung von Seite des Baudepartements gewärtigen. Unvorgreiflich also eines vom Baudepartement allfällig anders zu bestimmenden Miethzinses wird Ihnen derselbe bei Ausrichtung Ihrer Besoldung einstweilen auf dem Fusse von 300 E. berechnet werden, und zwar vom 13^t Novemb. an, als dem Tage, an welchem Ihnen die Wohnung einstweilen zur Verfügung gestellt worden ist.

Mit Hochschätzung

sig. Der Präsident. Neuhaus.

" Der 1^{te} Sekretair. Hünerwadel.

Bern den 10.Dezemb.1834.

N^o 6.

An Herrn Profesor Dr. Troxler, in Bern.

Hochgeehrter Herr!

Laut Beschluss des Regierungsraths vom 27ten Februar lezthin soll die Cantonal-ElementarSchule in das ehemalige Chorhaus an der Kirchgasse verlegt werden, und daraus entsteht die Nothwendigkeit,

dem Herrn Helfer Baudard, welcher das genannte Gebäude bewohnt, eine andere Amtswohnung in der Nähe der Münsterkirche anzuweisen.

Da sich nun hierzu kein anderes Staatsgebäude eignet, als das von Ihnen miethweise bewohnte Haus N^o 323. an der Herrengasse, welches früher immer zur Wohnung von Geistlichen gedient hatte und uns im Jahr 1834. nur provisorisch als ProfessorenWohnung überlassen worden ist, so sehen wir uns genöthigt, Ihnen Ihre jetzige Wohnung, welche Sie in^ofolge unserer Verfügung vom 10^t Dezember 1834. auf unbestimmte Zeit um den jährlichen Zins von 300 £ inne haben, auf Jakobi nächsthin aufzukünden und Sie zu ersuchen, dieselbe zu dem angegebenen Termine dem Herrn Helfer Gaudard einzuräumen.

Mit Hochschätzung

Der Präsident des Erzieh. Depart^s

sig. Neuhaus

Der erste Sekretair

sig. Jahn.

Bern den 9. März 1843.

Widerlegung

der in vorstehendem Schreiben vom Erziehungsdepartement aufgestellten Gründe, warum das Haus N^o 323. an der Herrengasse aus der Kategorie der ProfessorenWohnungen geschieden, und von mir dem das Chorhaus N^o 264. an der Kirchgasse bewohnenden Hrn. Prediger eingeräumt werden soll.

1. Es ist thatsächlich unrichtig, dass N^o 323. früher nur von Geistlichen bewohnt worden. Seitdem das Regierungsdekret von 1805 grundsätzlich die Häuser N^o 326, 323 und 317 an der Herrengasse als ProfessorenWohnungen von jener der Prediger ausgeschieden, ist N^o 323 zuerst an Hrn. Prof. ~~Frex~~ Kocher und dann an Hrn. Prof. Trechsel, der noch darüber vernommen werden kann, und zwar nicht als Geistlichen, sondern als Professor ihres Fachs vergeben worden. Seit Hr. Prof. Trechsel diese Wohnung verlassen, hatte sich kein Professor dafür gemeldet, so ist eine Zeit lang diese Wohnung nur ausnahmsweise Geistlichen verliehen worden.

statt m

2. Diese Wohnung kann im Jahr 1834. nicht nur provisorisch dem Departement als ProfessorenWohnung überlassen worden sein, da das Dekret von 1805, damals wie jetzt noch in Kraft bestund, und das Departement selbst mit Berufung auf §.48. des Hochschulgesetzes die Wohnung 323 zur Meldung für ordentliche Professoren ausgeschrieben; dann mir, der sich als solcher allein darum bewarb, förmlichst zugesichert hat.
3. Diese ProfessorenWohnung ist mir vorerst für einstweilen, nachher in Folge der gemäss Hochschulgesetz geschehenen amtlichen Ausschreibung auf die Dauer verliehen worden. Es kann demnach unmöglich von einer blossen Vergünstigung auf unbestimmte Zeit die Rede sein. Auch §.7. des Dekrets von 1805. und die Analogie mit den zwei andern ProfessorenWohnungen beweist, dass mir diese Wohnung auf so lange ist verliehen worden, als ich meine Stelle inne haben werde.

Schluss.

Da indessen das hohe Erziehungsdepartement für gut gefunden die PredigerWohnung 264 Kirchgasse in eine Elementarschule umzuwandeln und dafür der Geistlichkeit die ProfessorenWohnung N^o 323 an der Herrengasse einräumen zu lassen, hält Unterzeichneter sich für berechtigt und verpflichtet, auf seinem Begehren einer billigen Entschädigung für sich und für so lange, als er seine Stelle behält, zu beharren. Da das laut Dekret und Gesetz der Hochschule zustehende so wie durch besondere Zusicherung von Behörde ihm eingeräumte Benefiz ungeachtet seiner Gegenvorstellungen pro bono publico entzogen worden ist, und er nun zufolge dessen jährlich 200 Franken an Hausmiete zusezen muss, glaubt er bei der hohen Regierung dafür einkommen zu dürfen, dass ihm als Vergütung für das Entzogene von nun an die volle gesetzliche Besoldung eines ordentlichen Professors zuerkannt werden möge.

Mit Hochachtung und Ergebenheit verharrend

Dr. I.P.V.Troxler

ordentl. Professor der Philosophie.

Bern, am 10.Augst 1843.

Hochgeachtete, Hochverehrte Herrn Schultheiss und
Mitglieder des Regierungsraths der Republik Bern

Um für die Cantons-ElementarSchule ein Staatsgebäude zu gewinnen, ist die Predigerwohnung, welche Herr Helfer Gaudard inne hatte, No 264 an der Kirchgasse eingezogen und demselben dagegen die mir verliehene Professorenwohnung No 323 an der Herrengasse eingeräumt worden.

Wer wird verkennen, dass diess eine wohlwollende Vorsorge pro bono publico ist? - Ich bin aber dadurch einer nach Gesetz und Dekret mir zugesicherten Nutzniessung verlustig geworden, und habe demnach der getroffenen Verfügung mich unterziehend bei dem Tit.Erziehungsdepartemente eine billige Entschädigung reclamirt.

Dass nun aber die hohe Behörde dieser Reclamation kein Gehör geben zu dürfen glaubt, kann ich mir nur durch die Annahme erklären, dass hochdieselbe von der falschen Voraussetzung ausgegangen, dass No 323 nicht eine Professorenwohnung sei, wie No 317 und 326, und mir nicht eben so, wie diese den Professoren Trechsel und Vogt zuerkannt worden sei! -

Diess irreführende Vorurtheil zu zerstreuen und den wahren Verhalt der Sache in das gehörige Licht zu setzen, nehm' ich mir daher ietz die Freiheit, zu Handen sämtlicher Mitglieder des Tit. Regierungsrathes 17 Exemplarien meiner als Manuscript lithographirten Reclamation zu überreichen. Ich verbinde damit inständigst die Bitte, dass die hohe Behörde die hier zusammengestellten Aktenstücke und das darauf gestützte Begehren Ihrer Aufmerksamkeit würdigen, und dann in Ihrer Weisheit und Gerechtigkeit darüber entscheiden möchten! Mit ehrerbietigster Hochachtung geharre

MHH

ergebenster

Dr J.P.V.Troxler

ordentl.Professor der Philosophie

Bern am 15 Augst 1843

Lausanne, le 23 Août 1843.

Monsieur le Docteur,

Très-Honoré Ami,

Un grand coup vient de me frapper: après cinq mois de maladie inflammatoire des intestins, ma pauvre femme est expirée hier matin, un peu avant onze heures. Une convalescence de trois ou quatre semaines en Juin n'avoit été qu'illusoire et le mieux que l'on avoit remarqué, il y a quelques jours, a bientôt dû faire place à un grand abattement. Depuis assez long-temps, hélas! j'avois dû me préparer à cette cruelle séparation: une grand inflammation dans le canal intestinal, une tumeur au bas ventre, du pus dans les selles, une diarrhée insurmontable et des aphtes à la bouche enflammée étoient des symptomes trop alarmans pour qu'on pût nourrir des espérances bien réelles. L'ouverture du bas-ventre, pratiquée aujourd'hui, a permis de reconnoître une tumeur de la grosseur d'une tête d'enfant adhérant au gros intestin, à la vessie et à la matrice, tumeur remplie de pus. Cette autopsie a jeté du jour sur quelques circonstances antérieures ~~à la maladie~~ à la maladie et fait soupçonner que l'origine de cette tumeur remonte assez haut. Quoiqu'il en soit, j'ai au moins eu la consolation de voir que mon excellente compagne, qui s'est comme éteinte, n'a pas souffert et que son passage d'une vie à l'autre a été calme.

Il est inutile de vous en dire davantage, vous comprendrez et sentirez le reste. Veuillez faire part de cette triste nouvelle à M. et à Madame Rogivue, s'ils sont encore à Berne; veuillez aussi la communiquer à Madame Troxler, en lui présentant l'hommage de mon respect, et agréez pour vous, très-honoré Monsieur et Ami, l'expression de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être

votre dévoué

H. Druey, C^r d'Et.

Abendberg 10. September 1843.

Theuerster,

Mit Dank folgt hier Saussure zurück. Die Brochure über meine Anstalt habe ich begonnen. Würden Sie die Güte haben bei Scheitlin und Zollikofer anzufragen, unter welchen Bedingungen dieselben den Verlag übernehmen wollen? Für die Portoauslagen bin ich Ihnen gut. Es kommen zwei ~~lithographische~~ lithographierte Kupfer dazu, deren Zeichnung ich besorgen lasse.

Für die englischen Bürsten danke ich Ihnen herzlich. Ich bitte die Frau Professorin mir noch zwei etwas gröbere, durch die Bötin zukommen zu lassen. Beiliegend der Betrag dafür.

Ich hoffe Sie vor Endes des Jahres noch einmahl in Bern zu sehen.

Mit herzlichen Grüßen
der Ihrige
Dr Guggenbühl.

UB BASEL
24-0080

2 Briefe
T. AN UNBEKANNT (SALAT?) 9.10.1843
T. AN SALAT 30.¹⁰.1843
12

Bern am 9^{bris} 1843

Hochgeehrter Herr

Sie melden mir, dass in Chur ein Kantonsbürger die Lehrstelle erhalten. Vermutlich war es die Voraussicht, dass diess geschehen würde, warum mir Hr v.P. nicht antwortete. Ich hätte aber besonders um Ihrer willen gewünscht, dass er es gethan. Die Nachricht muss für Sie eine leidige Ueberraschung gewesen sein in dieser Zeit der Irren und Wirren. Fassen Sie nun nur keinen übereilten Entschluss. Man fängt in unserm Vaterlande endlich doch an, der treulosen selbstsüchtigen Fremden mit ihren Teufelszweken müde zu werden. Wenn nur das nahende Gewitter vorüber wäre. Ein wenig possibly ist die Sendung, Derjenigen, welche die erste Sarnerei aufgewekt haben, um die kathol. Stände zu bereden, dass sie Rechte dahin geben sollen, welche die Sender u Gesandten anerkannt haben. Das wird natürlich nichts fruchten, um so weniger da Thurgau gezeigt hat, was Nachgeben für Folgen haben müste. Wenn die kathol. Stände ihr Confessionsrecht rücksichtslos verfolgen, so haben wir noch was Schlimmeres als Bürgerkrieg, nämlich Intervention - vielleicht mit Griechenland und Spanien. Die Aussicht ist trüb. Säss ich im Rathe der protestantischen Stände, so würd ich dahin wirken, dass der Entscheid statt dem Ausland, dem katholischen Volke oder den katholischen Gemeinden in die Hände gelegt würde Das wär das Natürlichste und Gerechteste, um so mehr da die Grossen Rätthe von Aargau, Thurgau, St Gallen u.s.f. in sich gespalten und zerfallen sind. Vermutlich werden die Kathol. Stände, gewiss die demokratischen ihr Volk darüber hören, und so wird wahrscheinlich dort der Souverain oder die Masse vor dem Riss stehen, und wer weiss, wölich andere Theile der Schweiz noch damit sympathisiren. Wenn nun dieser Theil der Eidgenossenschaft sich für confessionelle Freiheit, für Haltung des Bundes für Amnestirung der Verurtheilten ausspricht, und all diess fordert, oder seine Drohung erfüllt und sich mit dem wirklichen Vorort aussondert von den andern Ständen, die selbst wieder in mehrere Gruppen zerfallen, wo stehen wir dann? Was wird dann erfolgen?! und was für eine Möglichkeit ist nun am End aller Ende noch da - das Vaterland, seinen Frieden und seine Ehre, seine Selbstständigkeit und Zukunft zu retten?!

UB BASEL
24-0080

2 Briefe
T. AN UNBEKANNT (SALAT?)
T. AN SALAT

.... 9.10.1843
.... 30. ~~10~~.1843
12

2

Ich frage und frage nur in einem Privatschreiben, denn seit Monaten send ich keine Zeile mehr in öffentliche Blätter. Aus freigesinnter, rechtliebender, vaterländischer Brust hab ich gerathen und gewarnt, so gut ichs verstund und vermocht; aber es ist mir übel vergolten worden, ich bin verdächtigt und verläimdet, verhöhnt und gelästert worden. Fanatiker forderten öffentlich auf, mich zu erschliessen, Magnaten entzogen mir, was sie konnten, u.s.f. u.s.f. Drum hab ich mich ietz seit Langem zurückgezogen und zum Schweigen verdamt. Ich beneide Jeden, der noch was dem Vaterlande sein und was für dasselbe thun kann; in meiner Lage kann ich aber nun nur noch meiner Familie, der Wissenschaft und der Jugendbildung leben

Die Ferien gehen zu Ende und Pegasus wird nun wieder in's Joch gespannt. Sie wissen auch, in welchem. Ich denke alle Musse auf die Ausarbeitung einer neuen Metaphysik zu verwenden, denn auch sie kann nach meiner Ueberzeugung Religion und Wissenschaft vermitteln und diese Vermittlung ist meines Erachtens das höchste Bedürfniss des Zeitalters

UB BASEL
24-0080

2 Briefe
T. AN UNBEKANNT (SALAT?) ... 9.10.1843
T. AN SALAT ... 30.10.1843
12.

3

An Salat 183 30 10bris (wohl Entwurf oder Kopie)

- - In dieser Hinsicht hab ich eine mir längst gebildete Meinung oder vielmehr Ueberzeugung.

Blos eine neue Auslegung oder Erklärung der Offenbarungsurkunde ~~läte~~ ~~hätte~~ ich unmöglich für Philosophie gelten lassen. Es gehört diess in die protestantische Theologie. Selbst der positive Katholizismus, der zur Schrift die mündliche Ueberlieferung annimmt steht höher und der Philosophie näher (oder der Philologie) Der freie christliche Geist in seiner ~~Ursprünglichkeit~~ Ursprünglichkeit u Unmittelbarkeit* ist der Grund u Quell des Philosophirens, von welchem auch erst in der Folge [das] positivirte Dogma ausgegangen ist. Nach meinem Urtheile muss daher vordringen, dahin sich erheben, wer nur von einer Philosophie der Offenbarung und des Glaubens reden will. Deshalb hab ich von einem über die Vernunft und den Rationalismus erhobnen Prinzip gesprochen, aber nicht von dem vulgairen Superrationalismus, welcher das Prinzip ausser den Menschen selbst sieht, weil er das menschliche Wesen ~~wort~~ ^{nicht} in seiner Totalität (mit dem Göttlichen) erfasst hat s Einleitung zur teutschen Theologie

Das Prinzip dieser Philosophie war also nicht das ^{hoch} verehrt ^{verehre} Dogma ~~Basein~~ oder die Doktrin der Woche, so ~~heiss~~ ^{heiss} ich beide ~~vernehm~~, sondern der durch diesen oder durch das äussere Christenthum erwekte eigne freie Geist* in welchem oder durch welchen allein sich philosophiren läst.

*Christlichen Geist, sowohl in Hinsicht auf Intelligenz als Moralität.

(Es gibt eine Philosphie des Gefühls, der Erfahrung, der Kunst und des Glaubens - aber nicht so als ob die Philosophie auf diese einzelnen Vermögen subjektiv begründet werden soll, sondern so, dass sie objektiv erfasst werden)

FRAU A. EBNETER-MUELLER
ST. FIDEN-ST. GALLEN
(Ph ZB LUZERN)

T. AN JOH. JOS. MUELLER
(GATTE EINER NICHTEN T. S.)

19.11.1843

Bern am 19ten 9bris 1843

Werthester Neffe

Hochgeschätzter Freund

Wenn wir Ihnen auch so spärliche Zeichen des Andenkens gegeben, so dürfen Sie und die I. Ihrigen nicht glauben, dass wir Sie je vergessen. Nur stört das Getrieb des Lebens oft den liebsten Verkehr. Es war uns daher sehr angenehm, wieder einmal unmittelbar von Ihnen und den Ihrigen zu vernehmen, und mir macht besonders Freude, dass Sie von einer neuen Erwartung, die Ihnen für Ihre Familie aufgeht, den Anlass nehmen, unsere Verbindung aufzufrischen.

- So weit war ich in Beantwortung Ihrer mir erst vorgestern zugekommenen Zuschrift vom 13ten, als mir so eben (nach Mittag) Ihr Schreiben vom 16ten eingeht. Ihnen verbindlichst dankend, dass Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt und an meiner Bereitwilligkeit nicht gezweifelt haben, versetze ich mich im Geiste in die Gegenwart der Taufhandlung und begrüsse mit allen guten Wünschen unsere junge Theresia, die nun also bereits ins Buch des Lebens eingeschrieben ist. Ihrem Herrn Vater sage ich herzlichen Dank für die Uebnahme meiner Stellvertretung und der Pathin Schwester Kathrina bitte mich bestens zu empfehlen. Der Himmel gebe, dass meine liebe Nichte, die Mutter, und die kleine Pathin so wohl bleiben, wie sie nach Ihrer Anzeige sind. Die Ueberraschung hat mir nicht zugegeben, meine Pflichten zu erfüllen, ich muss also mir vorbehalten, diess in der Zukunft nachzuholen. Meine Frau und die Meinigen nehmen den herzlichsten Antheil und empfehlen sich all den Ihrigen freundschaftlichst. Wir werden uns hoffentlich auch ~~wieder~~ einmal wieder sehen.

Die Lage unsers Vaterlandes ist noch immer sehr traurig und bedenklich. Die Staats- oder Rathsmänner des Aargau haben in ihr[er] Kurzsichtigkeit grosses Unheil und viel Schmach über unser Vaterland verhängt. Die letzte Tagsatzung hat das Uebel noch vergrössert. Ein so schreiendes Unrecht, wie im Aargau nicht nur gegen die Klöster, sondern gegen den Bund, gegen die Kirche und gegen den katholischen Volkstheil verübt worden ist, wird mit solchen Mitteln nicht gut gemacht. Dass die katholischen Stände und die Katholiken sich endlich erheben müssen, war vorauszusehen, aber nicht so leicht ist's nun zu rathen und zu helfen. Es hat sich nun wiederholt gezeigt, dass unsere grossen Rätthe als Instruktionsbehörden mit

ihrer Intelligenz und Kultur dem Handel nicht gewachsen sind. Da die Volksrepresentanten auch in Mehrheit Protestanten sind, werden immer protestantische Begriffe und Grundsätze ein ungebührlich Uebergewicht ausüben. Neuenburg und Basel stimmen legitimistisch, immer noch ehrenwerth genug; aber Solothurn und Tessin spielen Rollen, welche die Geschichte brandmarken wird. Aargau hat sich selbst das Urtheil gesprochen, indem es ietz die weiblichen Klöster herstellt (aber wie!) und eine halbe Million unters kath. Volk vertheilen, eine andere halbe Million (als Staatsgut) auf Strassenbau verwenden will. Der Wirrwarr in Materie und Form ist gränzenlos, und die Folgen werden sich über die ganze Schweiz verbreiten und noch lange nachwirken. Nach diesem Vorgang, wenn er sanktionirt wird, entscheidet künftig auch das Kopfzahl mehr in kirchlichen Dingen. Aufhebung der Parität ohne Sicherstellung der confessionellen Selbstständigkeit war der Hauptfrevl, wie in Glarus u.s.f. Dessen gedenkt man aber nun nicht mehr. Soll diess das Ende unsrer Rege-neration sein? - Ich muss schliessen. Haben Sie Nachsicht mit diesen flüchtigen Herzensergüssen, die Ihnen wenigstens sagen, wie ich gestimmt bin und stimmen würde. In alter Treue und mit auf-richtiger Hochschätzung

Ihr ergebenster
Prof Dr Troxler

Wären wir näher, hätte ich Ihnen gerne eine kleine interessante Schrift Ihres Fachs: Rossbach, die Perioden der Rechtsphilosophie Regensburg 1842 mitgetheilt - und um so mehr, da auch ich darin erwähnt bin; gewünscht, Ihre Ansicht darüber zu vernehmen. Sie finden die Schrift vielleicht in St.Gallen.

War es St Gallens Meinung, der Sache auf der Tagsatzung die Wendung zu geben, die seine Gesandschaft ihr gegeben hat?!! -

Abendberg 20.Nov.43.

Theuerster,

Beiliegend meine Arbeit über den Abendberg. Ich glaubte am besten historisch (und thatsächlich []) zu Werke zu gehen, um dem Einwurf von leeren Theoremen welchen die Zürcher machten, entgegen zustehen. Auf diesem Wege hoffe ich nun das grossartige Aufblühen meiner Anstalt am sichersten zu bezwecken, und dem so grossen Uebelstande vorzubeugen, dass man die Kinder nicht immer schicke wen sie schon ganz entartet und Alles zu spät ist.

Schreiben Sie mir nun gütigst ein ~~Werk~~^{Wort} der Ermunterung, einige einleitende Zeilen dazu. Die Bestrebung wird sich wohl mit dem segensvollen Wirken eines de ¹/₃ Epee für die Tauben, Hay für die Blinden, Pinel für die Irren, u.s.f. zusammenstellen lassen. Sagen Sie auch dass Sie selbst das Aufblühen der jugendlichen Anstalt gesehen, und suchen der Sache Freunde zu gewinnen, ohne anzustossen, wie Sie früher einmahl sich ausdrückten. Ich werde die Schrift gleich nach Hamburg, Amsterdam, London, senden, und hoffe damit für Unterstützung einen neuen Impuls zu geben.

Die edlen Männer in Hamburg, welche mich kürzlich durch beiliegendes Dokument erfreuten, wünschen Nachrichten und ich muss daher den Druck der Brochure so schnell als immer möglich beschleunigen. Senden Sie mir diese, ich bitte innig, sobald möglich wieder zurück. Die k.k.Gesellschaft der Aerzte in Wien hat mich vor 10.Tagen mit ihrem Diplome beehrt, auf den Antrag des Dr.Veszanic, welcher diesen Sommer hier war. Es war mir lieb dieses noch auf den Titel sezen zu dürfen.

Wie ich Ihnen schon früher sagte, bin ich Willens in einigen Jahren eine Abtheilung für scroph^hlöse und rhachitische Kinder an die Mutteranstalt anzuknüpfen. Wäre es aber nicht noch zu früh jezt schon davon Erwähnung zu thun?

Ich werde Sie bald wieder einmahl in Bern überraschen

Mit aler Treue & Liebe

Ihr Dr.Guggenbühl

Ich gedenke die Schrift den sämmtlichen bedeutenden ärztlichen Korporationen zu übersenden

Das Dokument von Hamburg erbitte ich mir wieder zurück.

Als Titelkupfer wird eine Abbildung vom Abendberg mit seiner neuen Anstalt vorgesezt.

Tausend herzliche Grüsse an die Ihrigen.

Theuerster,

Abendberg 12.Dec.43.

Schon einige Tage vor Ihrem Schreiben brachte mir ein Reisender die Nachricht von unsers unvergesslichen Niederer's Tod. Sie hat mich so ergriffen dass ich seither nicht mehr im Stande ~~bin~~ war zu Schreiben. Wohl uns dass die Hoffnung bleibt dem edlen Mann wiederzufinden im Lande wo wir von den irdischen Schlacken gereinigt sind.

Herzlichen Dank für das Vorwort. Im Auslande wird es seinen guten Eindruck nicht verfehlen. Für die Schweiz aber hätten Sie sagen und bezeugen sollen, dass Sie die namhaften Resultate und die aufblühende Anstalt selbst gesehen. Es ist hier noch immer die alte Inhumanität. Die gemeinnützige Gesellschaft zu Glarus forderte Zeugnisse von Experten. Soll ich diese den selbst machen!!!

Ich will die Schrift noch etwas umarbeiten und dan für einen Verleger sorgen. Wen nur die Freyexemplare heraus kommen! Ein Compte rendu lässt sich nicht wohl geben da die meisten Kinder zu früh weggenommen worden sind. Dagegen hat mich Ihre gütige Mahnung veranlasst noch beizusezen wie viel arme Kinder durch die Beiträge unterhalten werden.

Ich möchte nach Bern, möchte in's Wallis und dies und jenes thun. Aber nach aller Ueberlegung muss das Gebäude zuerst vollendet werden. Die schlechte Witterugg und die Trägheit der Arbeiter haben mir darin einen Streich gespielt. Darum heisst es jetzt noch die guten Tage benuzen, damit ich im Frühjahr nicht mit Schaden dastehe.

Inzwischen wird es auch am bessten sein die alten Dienste zu behalten. Das gänzliche Missrathen aller Feldfrüchte und des Futters für das Vieh erfordert nun ausserordentliche Opfer für den Unterhalt der Anstalt. Daher heisst es jetzt *caute?* et prudenter. Ihrer Frau Gemahlin bin ich aber für ihre Bemühungen herzlich dankbar. Hierüber dan mündlich mehr.

Gleich nachdem mein Manuscript von Ihnen zurückkam sandte ich es an Niederer, der mir immer so väterlich rieth. Wahrscheinlich ist es an seinem Todestage dort angekommen. Schreiben Sie vor mir nach Genf, so erinnern Sie doch gefälligst an dessen Rüksendung. Wird Frau Niederer die Anstalt fortsetzen?

2

Ich habe gefunden, dass der magnet-elektrische Apparat besser wirkt wenn er nach Art der Akupunktur angewendet wird. Könnten Sie mir nicht etwa zwei silberne Akupunkturnadeln besorgen und übersenden? Auch möchte ich noch die zwei Bände von Gölis über die Hirnhöhlen-Wassersucht lesen.

Inzwischen mit herzlichen Grüßen
der Ihrige

Dr. Guggenbühl.

Ich will Ihnen, mein Theurer! auch wieder einmal schreiben, und zwar eigenhändig und mit Bleistift, wie das letzte Mal. Meine Sache ist endlich abgethan. Ich bin von meiner Lehrstelle entlassen und beziehe auf sieben Jahre lang jährlich 400 [?] als Unterstützung. Das Verfahren, welches gegen mich eingeschlagen worden, werden Sie nächstens in einer Beilage zum Eidgenossen lesen. Sobald dieser erschienen sein wird, werden durch Freundeshand im Kanton Luzern Unterschriften für jährliche Beiträge bis zum Eintritt besserer Verhältnisse aufgenommen werden. Wie ich versichert bin, wird das gleiche auch in andern Kantonen geschehen. Und so hoffe ich denn, wenn ich wieder schreibe, was ich bereits begonnen habe, mit Gottes Beistand meine Familie durchbringen zu können.

Mein Augenleiden ist auf der Besserung, welche zwar nur langsam, aber doch nachhaltig fortschreitet. Das sehr starke Ekudat, welches sich in Folge einer schleichenden Entzündung der Netzhaut zwischen dieser und der Aderhaut abgelagert, ist durch [eine] von Walter mir angerathene Jodkur und ihre Nachwirkungen auf beiden Augen gänzlich verschwunden, und es ist daher nichts mehr übrig, als Torpor. Ich wende jetzt, um mich von den heftigen Nachwirkungen der Jodkur zu stärken, China in Dekokt an, und reibe örtlich das Veratrin in Salbenform ein, und verspüre Besserung davon. Die Augen haben wieder ein frisches und heiteres Aussehen, und das Sehvermögen hat wieder in dem Grade zugenommen, dass ich wieder alle meine Wege gehen und bei günstigem Lichte wieder Farben unterscheiden und geschriebene und gedruckte Zeilen sehen, aber nicht lesen kann. Vergleiche ich diesen Zustand mit dem frühern, wo ich längere Zeit stotblind war, so darf ich Hoffnungen haben. Im Brachmonat werde ich für einige Wochen in die Höhen gehen, um frische Luft zu athmen. Viele Grüsse von uns an Sie und Ihre Lieben.

Unveränderlich

Ihr

J. Baumann

Adresse (v. anderer Hand): Herrn Herrn Professor Dr. Troxler in Bern.
Am Rand von Troxlers Hand: Den Rath ertheilt sich bei der bevorstehenden Sitzung der Helvet. Gesellschaft in Langenthal sich an Presid und die einflussreichsten Mitglieder zu wenden, was denn auch geschah und guten Erfolg hatte.-

mitten auf der Lichthöhe unsrer Tage?

Die Antwort, Verehrteste, scheidet mir leicht und einfach. Ich scheue mich nicht, sie ihnen mit ein paar Worten auszusprechen. Es ist der Abfall der Philosophie vom Geiste des Evangeliums. Nur das Evangelium hat uns die innersten Tiefen des Menschen, die menschliche Natur in ihrer Einheit und Ganzheit offenbart. Es hat das Evangelium das Göttliche in der Menschen[n]atur uns aufgeschlossen und dadurch ihren Zusammenhang mit einer höhern Welt und einem andern Leben wieder hergestellt. Aber wie ein Saamenkorn musste das Christenthum erst in seine Erde, in die Menschheit versenkt werden, um als ein himlisches Gewächs aus ihr und zwar besonders unter dem Einflusse der Philosophie entwickelt in ~~sammeln~~ seine ganze Herrlichkeit aufzugehen. Was Lessing in seiner geistreichsten Schrift, in der Erziehung des Menschengeschlechts, von einem neuen Evangelium weissagt, aber Lessing irrte, wenn er ein anderes Evangelium ~~annahm~~ als das alte in seiner Erfüllung Verklärung und Vollendung erwartete, wenn er sich die Zeit des dritten Evangeliums anders dachte, als Herder, der einst mit ahnungsvollem Geiste an Haman schrieb: "Glauben Sie, mein liebster Freund, es wird einst werden, dass die Offenbarung und Religion Gottes, statt dass sie jetzt Kritik, Theologie und Politik ist, simple Geschichte und Weisheit unsers Geschlechts werde. Die magere Bibel wird dann alle sieben Wissenschaften der alten und alle tausend der neuen Welt in sich schlucken; dann wird aber, setzt er bedeutsam hinzu, die Noth erst recht anheben, - bis der Tag kommt, der durch Fakta und Akta alles entsiegelt."

Wenn wir nun nicht irren ist diess Wort Herders ein wahrhaft prophetisches und haben wir eine Bürgschaft für seine ganze völlige Erfüllung schon darin, dass die Menschheit wirklich einen Theil der von ihm verkündeten Noth erlebt und sie auch bereits die Morgenröthe des verheissenen neuen Welt ^{tag} es gesehen hat.

(Teil einer Briefkopie
oder eines Konzepts)

mitten auf der Lichthöhe unserer Tage? -

[] Die Antwort, Verehrteste, scheint mir leicht und einfach, und ich scheue mich nicht, sie Ihnen mit ein paar Worten auszusprechen:- Es ist der Abfall vom Geiste des christlichen Evangeliums, welchen Geist aber nach unsrer innigsten Ueberzeugung nur die wahre Philosophie erfassen und auslegen kann. Joanes gibt uns darüber den bestimmtesten Aufschluss, indem er Cap III. v 19 sagt: ^d Das Gericht besteht darin: Das Licht kam in die Welt, die Menschen liebten aber die Finsterniss mehr als das Licht; denn ihre Thaten waren böse." Hier ist also das Band welches die Philosophie, die ihrem wahren lebendigen Wesen nach ist als die Liebe der Guten zum Geisteslichte, mit dem Evangelium verbindet. Aber auch anderseits war in der christlichen Urzeit die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Gebrauchs der Philosophie zum Verständniss und zur Entwicklung des Evangeliums so herrschend und allgemein, dass Kirchenväter Diejenigen laut und scharf tadelten, welche die Offenbarung erklären und den Glauben lehren wollten ohne Philosophie; so sagte Clemens von Alexandrien, "solche Leute wollten Trauben lesen ohne den Weinstok zu bauen". Das Evangelium und die Philosophie ergänzen und entwikeln sich also gegenseitig